

Jahrbuch Archäologie Schweiz

Annuaire d'Archéologie Suisse

Annuario d'Archeologia Svizzera

Annual Review of Swiss Archaeology

Das Jahrbuch Archäologie Schweiz ist die Fortsetzung des Jahrbuchs der Schweizerischen Gesellschaft für Ur- und Frühgeschichte.

L'Annuaire d'Archéologie Suisse fait suite à l'Annuaire de la Société Suisse de Préhistoire et d'Archéologie.

L'Annuario d'Archeologia Svizzera rappresenta la continuazione dell'Annuario della Società Svizzera di Preistoria e di Archeologia.

Annual Review of Swiss Archaeology is the successor publication to Jahrbuch der Schweizerischen Gesellschaft für Ur- und Frühgeschichte/Annuaire de la Société Suisse de Préhistoire et d'Archéologie.

Jahrbuch
Archäologie Schweiz

Annuaire
d'Archéologie Suisse

Annuario
d'Archeologia Svizzera

Annual Review
of Swiss Archaeology

Band/Volume 106 · 2023

Lektoratskomitee: Wissenschaftliche Kommission der Archäologie Schweiz; Mitglieder s. S. 310.

Die Artikel und Mitteilungen im Jahrbuch Archäologie Schweiz unterliegen einem peer review-Verfahren. – Les articles et les communications de l'Annuaire d'Archéologie Suisse sont soumis à un processus d'évaluation par les pairs. – Gli articoli e le comunicazioni dell'Annuario d'Archeologia Svizzera sono sottoposti a un processo di peer review.

Redaktion: E. Thiermann, S. Voegtle

Redaktionstermine – Délais de rédaction – Termini redazionali:

Artikel – Articles – Articoli: 20.9.

Mitteilungen – Communications – Comunicazioni: 01.11.

Fundbericht – Chronique archéologique – Cronaca archeologica: 20.12.

Richtlinien für Autor*innen - Directives rédactionnelles pour les auteur.e.s - direttive redazionali per gli autori: www.archaeologie-schweiz.ch.

Das Jahrbuch ist ab Jahrgang 2023 ausserdem im Diamond Open Access auf zenodo.org zugänglich. Vergangene Ausgaben sind auf der Plattform e-periodica archiviert. - A partir de l'année 2023, l'annuaire sera accessible en Diamond Open Access sur zenodo.org. Les numéros précédents sont archivés sur la plateforme e-periodica. - L'Annuario sarà disponibile in Diamond Open Access su zenodo.org a partire dall'anno 2023. I numeri precedenti sono archiviati sulla piattaforma e-periodica.

© 2023 by Archäologie Schweiz, Basel

Printed in Switzerland

ISBN 978-3-906182-20-9 (broschierte Ausgabe/édition brochée)

ISBN 978-3-906182-21-6 (gebundene Ausgabe/édition reliée)

DOI 10.5281/zenodo.7895514

Gedruckt mit Unterstützung der Schweizerischen Akademie der Geistes- und Sozialwissenschaften

Publié avec le soutien de l'Académie suisse des sciences humaines et sociales

Übersetzungen: Maria-Isabella Angelino, Sandy Hämmerle, Lara Tremblay und Red.

Lektorat und Satzvorbereitung: Simone Voegtle

Druckvorstufe und Grafik: Simone Hiltcher

Druck: Werner Druck & Medien AG, Basel

Herausgeber - éditeur - editore:

Archäologie Schweiz

CH-4051 Basel, Petersgraben 51, +41 (0)61 207 62 72; info@archaeologie-schweiz.ch, www.archaeologie-schweiz.ch

Das Jahrbuch Archäologie Schweiz erscheint jährlich und wird den Mitgliedern der Gesellschaft gratis zugestellt. Einzelbezug bei der Gesellschaft mit Preisermässigung für Mitglieder. Jahresbeitrag: Einzelmitglieder Fr. 110.-, Kollektivmitglieder Fr. 220.-, Studenten Fr. 60.-, lebenslängliche Mitglieder Fr. 2200.-, Paarmitgliedschaft Fr. 150.-.

L'Annuaire d'Archéologie Suisse paraît chaque année. Il est distribué gratuitement aux membres de la société. Des exemplaires supplémentaires sont à disposition des membres à prix réduit, auprès de l'administration. Cotisation annuelle : membres individuels frs. 110.-, membres collectifs fr. 220.-, étudiants frs. 60.-, membres à vie frs. 2200.-, membres en ménage frs. 150.-.

L'Annuario d'Archeologia Svizzera viene pubblicato una volta all'anno ed è inviato gratuitamente ai membri della Società. Singoli esemplari si possono avere all'amministrazione, con riduzione di prezzo per i soci. Contributo annuale: soci individuali fr. 110.-, soci collettivi fr. 220.-, studenti fr. 60.-, soci vitalizi fr. 2200.-, coppie fr. 150.-.

Inhalt – Table des matières – Indice

Abkürzungen/Abbréviations/Abbreviazioni	6	<i>Anzeigen und Rezensionen – Avis et révisions – Avvisi e recensioni</i>	303
<i>Aufsätze – Articles – Articoli</i>			
Markus Asal, Münzen erzählen Geschichte. Erkenntnisse zur Siedlungsentwicklung im Vorfeld der spätromischen Befestigung auf dem Basler Münsterhügel auf der Basis numismatischer Auswertungen	7	Claudine Abegg/Delia Carloni/Florian Cousseau/Eve Derenne/Jessica Ryan-Despraz (éds.), <i>The Bell Beaker Culture in All its Forms</i> (Loïc Jammet-Reynal)	303
Anaïs Deville, Gabriele Giozza, François Mariéthoz, Samuel van Willigen, Jehanne Affolter, Kurt Altorfer, Stefan Ansermet, Jacqueline Détraz-Méroz, Nicole Reynaud Savioz, Laurine Viel, <i>Un nouvel ensemble funéraire exceptionnel en contexte Chamblandes : les sépultures néolithiques de Sion-Avenue de Tourbillon VS</i>	23	Johannes Wimmer, <i>Wenn Fibeln sprechen könnten. Taphonomische und chronologische Untersuchungen anhand stratifizierter Fundinventare aus der jüngeraltenzeitlichen Siedlung Basel-Gasfabrik</i> (Lionel de Kalbermatten et Laurène Resin).....	303
Urs Leuzinger, Simone Benguerel, Torsten Bogatzky, Stefan Di Staso, Irene Ebnetter, Thomas Keiser, Linda Leuenberger, Christoph Müller, Jakob Näf und Hansjörg Brem, <i>Die bronzezeitliche Deponierung von Wagenhausen/Etzwilen-Tättebüel TG</i>	65	Andreas Müller-Karpe, <i>Die Himmelsscheibe von Nebra und ihre anatolischen Bezüge</i> (Mireille David-Elbiali)	304
Karl Oberhofer, <i>Das Balneum der Villa von Sargans-Malerva SG. Ein Beitrag zum römerzeitlichen Badewesen im Alpenrheintal</i>	81	Marc-Antoine Kaeser, <i>La Tene, lieu de mémoire. Aux origines de l'archéologie celtique</i> (Guillaume Reich)..	306
Johannes Wimmer, Öрни Akeret, <i>Die späthallstattzeitlichen Gruben von Beringen-Unter dem Stalden SH im Kontext ritueller Handlungen</i>	113	Fabio Wegmüller, <i>Der Abri Unterkobel bei Oberriet. Ein interdisziplinärer Blick auf 8000 Jahre Siedlungs- und Umweltgeschichte im Alpenrheintal</i> (Renate Ebersbach).....	307
		Ingmar M. Braun, <i>Ausgewählte Säugetierdarstellungen in der Eiszeitkunst und der Versuch ihrer zoologisch-ethnologischen Interpretation</i> (Urs Leuzinger).	308
		<i>Geschäftsbericht 2022 – Rapport d'activité 2022 – Resoconto amministrativo 2022</i>	310
<i>Mitteilungen – Communications – Comunicazioni</i>			
Urs Leuzinger, Martin Trüssel, Martin Berweger, Irka Hajdas, Armin Lauber, Werner Müller, Werner H. Schoch und Nigel Thew, <i>Archäologische Untersuchungen in zwei Balmen am Weg zum Surenenpass in der Gemeinde Engelberg OW</i>	161		
Stephanie Chamberlain, <i>Manipulationen an Hirschknochen in der neolithischen Pfahlbaufundstelle Maur-Schiffflände ZH am Greifensee</i>	167		
<i>Fundbericht 2022 – Chronique archéologique 2022 – Cronaca archeologica 2022</i>			
Alt- und Mittelsteinzeit – Paléolithique et Mésolithique – Paleolitico e Mesolitico	175		
Jungsteinzeit – Néolithique – Neolitico	177		
Bronzezeit – Age du Bronze – Età del Bronzo	181		
Eisenzeit – Age du Fer – Età del Ferro	191		
Römische Zeit – Epoque Romaine – Età Romana.....	204		
Mittelalter – Moyen-Age – Medioevo	215		
Neuzeit – Temps modernes – Epoca moderna.....	240		
Zeitstellung unbekannt – Epoque incertaine – Reperti non datati	281		
	301		

Abkürzungen – Abréviations – Abbreviazioni

Allgemeines – Généralités – Generalia

AAFR	Amt für Archäologie des Kantons Freiburg
ABBS	Archäologische Bodenforschung Basel-Stadt
ACVD	Archéologie cantonale VD
AD	Archäologischer Dienst
ADA ZG	Amt für Denkmalpflege und Archäologie des Kantons Zug
ADB	Archäologischer Dienst Bern
AKMBL	Archäologie und Kantonsmuseum des Kantons Basel-Landschaft
APA	Association Pro Aventico
AS	Archéologie der Schweiz – Archéologie Suisse – Archeologia Svizzera
GPV	Gesellschaft Pro Vindonissa
GSETM	Groupe Suisse pour l'Etude des Trouvailles Monétaires
IFS	Inventar der Fundmünzen der Schweiz
IAHA Lausanne	Institut d'archéologie et d'histoire ancienne de l'Université de Lausanne
KA	Kantonsarchäologie
LK/CN	Landeskarte der Schweiz – Carte nationale de la Suisse – Carta nazionale della Svizzera
OCC/SAP	Office de la Culture (du canton de Jura), Section d'Archéologie et de Paléontologie
OPAN	Office de patrimoine et de l'archéologie de Neuchâtel
ORA VS	Office des recherches archéologiques du Canton du Valais, Martigny
SAC	Service Archéologique Cantonal
SAEF	Service archéologique de l'état de Fribourg
SAF	Schweizerische Arbeitsgemeinschaft für Fundmünzen
SCA	Service cantonal d'archéologie
SGUF	Schweizerische Gesellschaft für Ur- und Frühgeschichte
SSPA	Société Suisse de Préhistoire et d'Archéologie – Società Svizzera di Preistoria e d'Archeologia
TA/AT	Topographischer Atlas der Schweiz – Atlas topographique de la Suisse
UBC	Ufficio cantonale dei beni culturali

Kantone – Cantons – Cantoni

AG	Aargau
AI	Appenzell I.-Rh.
AR	Appenzell A.-Rh.
BE	Bern
BL	Basel-Landschaft
BS	Basel-Stadt
FR	Fribourg
GE	Genève
GL	Glarus
GR	Graubünden
JU	Jura
LU	Luzern
NE	Neuchâtel
NW	Nidwalden
OW	Obwalden
SG	St. Gallen
SH	Schaffhausen
SO	Solothurn
SZ	Schwyz
TG	Thurgau
TI	Ticino
UR	Uri
VD	Vaud
VS	Valais
ZG	Zug
ZH	Zürich
FL	Fürstentum Liechtenstein

Bibliographie – Bibliografia

AAS	Annuaire d'Archéologie Suisse – Annuario d'Archeologia Svizzera
ADSO	Archäologie und Denkmalpflege im Kanton Solothurn
AKB	Archäologisches Korrespondenzblatt
AKBE	Archäologie im Kanton Bern
AF, ChA	Archéologie Fribourgeoise, Chronique Archéologique
AFS	Archäologischer Führer der Schweiz
ArchBE	Archäologie Bern/Archéologie bernoise
as.	archéologie der schweiz – archéologie suisse – archeologia svizzera
ASA	Anzeiger für Schweiz. Altertumskunde – Indicateur d'Antiquités Suisses
ASAG	Archives Suisses d'Anthropologie Générale
ASSPA	Annuaire de la Société Suisse de Préhistoire et d'Archéologie – Annuario della Società Svizzera di Preistoria et d'Archeologia
AVd	Archéologie vaudoise
Ber. RGK	Berichte der Römisch-Germanischen Kommission
BPA	Bulletin de l'Association Pro Aventico
CAF	Cahiers d'archéologie fribourgeoise
CAR	Cahiers d'Archéologie Romande
CIL	Corpus Inscriptionum Latinarum
FHA	Freiburger Hefte für Archäologie
GAS	Guides archéologiques de la Suisse
JbAK	Jahresbericht aus Augst und Kaiseraugst
JbAS	Jahrbuch Archäologie Schweiz
Jber. GPV	Jahresberichte der Gesellschaft Pro Vindonissa
JbHVFL	Jahrbuch des Histor. Vereins für das Fürstentum Liechtenstein
JbRGZM	Jahrbuch des Römisch-Germanischen Zentralmuseums Mainz
JbSGU, JbSGUF	Jahrbuch der Schweizerischen Gesellschaft für Ur- und Frühgeschichte
MAGZ	Mitteilungen der Antiquarischen Gesellschaft Zürich
RAS	Résumés zur Archäologie der Schweiz – Résumés d'Archéologie Suisse
RHV	Revue Historique Vaudoise
RIC	The Roman Imperial Coinage
SPM	Die Schweiz vom Paläolithikum bis zum frühen Mittelalter – La Suisse du Paléolithique à l'aube du Moyen-Age – La Svizzera dal Paleolitico all'alto Medioevo
UFAS	Ur- und frühgeschichtliche Archäologie der Schweiz
US	Ur-Schweiz – La Suisse Primitive
ZAK	Zeitschrift für Schweiz. Archäologie und Kunstgeschichte – Revue suisse d'art et d'archéologie – Rivista svizzera d'arte e d'archeologia

Museen – Musées – Musei

HM	Historisches Museum
MAH	Musée d'art et d'histoire
MCA	Musée cantonal d'archéologie
MRA	Musée Romain Avenches
BHM Bern	Bernisches Historisches Museum Bern
KMU Zug	Kantonales Museum für Urgeschichte(n) Zug
LLM Vaduz	Liechtensteinisches Landesmuseum Vaduz
MA Schaffhausen	Museum zu Allerheiligen Schaffhausen
KMBL Liestal	Kantonsmuseum Baselland Liestal
MB Lenzburg	Museum Burghalde Lenzburg
MCAH Lausanne	Musée cantonal d'archéologie et d'histoire Lausanne
MJ Delémont	Musée jurassien Delémont
NM Luzern	Natur-Museum Luzern
RM Augst	Römermuseum Augst
RM Chur	Rätisches Museum Chur
SLM Zürich	Schweizerisches Landesmuseum Zürich
VM Brugg	Vindonissa-Museum Brugg

FUNDBERICHT 2022 — CHRONIQUE ARCHÉOLOGIQUE 2022 — CRONACA ARCHEOLOGICA 2022

Der archäologische Fundbericht enthält Nachrichten und Notizen über Neufunde und Grabungen in der Schweiz. Wir danken allen Autoren, die Beiträge und Bildmaterial zur Verfügung gestellt haben.

La chronique archéologique renseigne sur des fouilles et des découvertes récentes en Suisse. Nous remercions tous ceux qui ont mis à notre disposition leurs rapports et leurs illustrations.

La cronaca archeologica informa su scoperte recenti e scavi in Svizzera. A tutti gli autori giungano i nostri più sentiti ringraziamenti per averci lasciato utilizzare le loro relazioni e documentazioni fotografiche.

DOI 10.5281/zenodo.7895496

Übersicht über die aufgeführten Fundorte nach Kantonen:

Liste par canton des sites mentionnés:

Lista degli insediamenti secondo l'ordine dei cantoni:

P/M Alt- und Mittelsteinzeit/Paléolithique et Mésolithique/
Paleolitico e Mesolitico
N Jungsteinzeit/Néolithique/Neolitico
B Bronzezeit/Âge du Bronze/Èta del Bronzo
F Eisenzeit/Âge du Fer/Èta del Ferro
R Römische Zeit/Époque romaine/Èta romana
Ma Mittelalter/Moyen Âge/Medioevo
Nz Neuzeit/Époque moderne/Tempi moderni
U Zeitstellung unbekannt/Époque incertaine/Reperti non datati

Die Berichte zu den Fundstellen sind unter der kursiv angegebenen Epoche zu finden.

Les sites sont traités sous l'époque indiquée en italique.

I siti sono trattati sotto l'epoca in italica.

AG	Auenstein AG, Hueb (Ast.022.1)	<i>B</i>	Buus BL, Rickenbachstrasse 16	<i>N</i>
	Baden AG, Mariawil (B.022.4)	<i>B, F, R</i>	Frenkendorf BL, Mittelgasse 3	<i>Nz</i>
	Birrwil AG, Zopfstrasse 16 (Bwl.022.1)	<i>Nz</i>	Liestal BL, Langhagstrasse 18c/20	<i>R</i>
	Bözen AG, Milchhüslstrasse (Boz.022.1)	<i>Ma</i>	Liestal BL, Obertor	<i>Ma, Nz</i>
	Buchs AG, Rankackerstrasse 21a (Bch.022.2)	<i>R</i>	Muttenz BL, Burggasse 4	<i>Nz</i>
	Eiken AG, Mühle (Eik.022.3)	<i>Ma</i>	Zeglingen BL, Umgebung Altschloss	<i>Ma</i>
	Eiken AG, Vorderes Sisslerfeld (Eik.022.1; Eik.022.2)	<i>R</i>	Basel BS, Freie Strasse	<i>Ma, Nz</i>
	Endingen AG, Rankstrasse (End.021.2)	<i>B, R</i>	Basel BS, Kleiner Münsterplatz (2022/2)	<i>F, R, Nz</i>
	Frick AG, Schulstrasse (Fic.022.1)	<i>Ma</i>	Basel BS, St. Alban-Vorstadt Etappe 1 (2022/1)	<i>Nz</i>
	Gebenstorf AG, Chameracher (Geb.022.1)	<i>R</i>	Wettstein BS, Hodel	<i>Ma</i>
	Habsburg AG, Obere Lättenstrasse (Parz. 43) (Hab.021.1)	<i>Nz</i>	FR Barberèche FR, Eglise	<i>R, Ma, Nz</i>
	Kaiseraugst AG, Bestandserhebung Amphitheater (KA 2022.013)	<i>R</i>	Bösingen FR, Friseneit	<i>Ma, Nz</i>
	Kaiseraugst AG, Dorfstrasse 39 (KA 2022.001)	<i>R</i>	Corminboeuf FR, Route du Centre	<i>B, R, Ma</i>
	Kaiseraugst AG, Mühlegasse 25 (KA 2022.003)	<i>R</i>	Dompierre FR, Route de Domdidier	<i>R, U</i>
	Leibstadt AG, Vogelmattestrasse (Lbs.022.1)	<i>Ma</i>	Estavayer-le-Lac FR, Pianta 2	<i>N</i>
	Lenzburg AG, Aavorstadt (Lnz.019.1)	<i>Ma</i>	Fribourg FR, Planche-Supérieure 4	<i>Ma, Nz</i>
	Mellingen AG, Hexenturm (Mgn.022.1)	<i>Ma</i>	Grenilles FR, Route de Grenilles	<i>R, Nz</i>
	Möriken AG, Sandacher (MW.021.1)	<i>N, B</i>	Grenilles FR, Route de Grenilles 54	<i>R, Ma</i>
	Sins AG, Parz. 3027 (Sin.022.1)	<i>Ma</i>	Morlon FR, La Mazon	<i>R, Ma</i>
	Sulz AG, Kleinstadt 4 (Sul.022.1)	<i>Ma</i>	Muntelier FR, Hauptstrasse 143	<i>N, R</i>
	Villigen AG, Obsteinen (Vil.022.1, Vil.022.2)	<i>B, F, R</i>	Posieux FR, Abbaye d'Hauterive	<i>Ma, Nz</i>
	Windisch AG, Amphiwiese (V.022.2 und V.022.6)	<i>R</i>	Rossens FR, Route de la Condémine	<i>Ma, Nz</i>
	Windisch AG, Lindhofstrasse (V.022.81)	<i>R</i>	Rue FR, Fin-des-Fourches	<i>B, F, R, Ma, U</i>
	Wittnau AG, Hauptstrasse 2 (Wtt.022.1)	<i>Nz</i>	Saint-Aubin FR, Les Charettes	<i>F, R</i>
	Zofingen AG, Pfistergasse 42 (Zof.020.5)	<i>Ma</i>	Siviriez FR, Derrey Les Hotaux	<i>Ma</i>
BE	Bern BE, Engehalbinsel Reichenbachwald und Engehalbinsel Thormebodewald	<i>F, R</i>	GE Genève GE, Église du Sacré-Cœur	<i>Nz</i>
	Biel/Bienne BE, General-Dufourstrasse 22	<i>Ma, N</i>	Genève GE, Flanc sud-est du bastion d'Yvoy	<i>Nz</i>
	Gsteigwiler BE, Im Ritt 8	<i>Nz</i>	Genève GE, Promenade des Bastions	<i>Nz</i>
	Ins BE, Riserenweg 13	<i>B, R</i>	Genève GE, Rue de l'Hôtel-de-Ville 9	<i>F</i>
	Kallnach BE, Challnechwald	<i>F</i>	Montagny-Chancy GE, route de Valleiry	<i>R</i>
	Köniz BE, Buchseeweg	<i>F, R, Ma</i>	Veyrier GE, Route de Vessy, Les Grands Esserts	<i>B, F</i>
	La Neuveville BE, Chavannes/Schafis	<i>Nz</i>	GL Filzbach GL, Vordemwald (08.02.E05)	<i>R</i>
	Lyss BE, Hutti	<i>Ma</i>	GR Bregaglia GR, S. Gaudenzio	<i>Ma, Nz</i>
	Sonceboz-Sombeval BE, Rue Pierre-Pertuis 1	<i>Ma, Nz</i>	Cazis GR, Pfrundhaus/Kloster	<i>Ma</i>
	Sutz-Lattrigen BE, Neue Station	<i>N</i>	Domat/Ems GR, Crestas	<i>B</i>
	Thun BE, Schorenstrasse 40	<i>Nz</i>	Domat/Ems GR, Kirche Sogn Gion	<i>Ma</i>
BL	Augst BL, Curiastrasse 1 (2022.053)	<i>R</i>	Medel (Lucmagn) GR, Pass d'Uffiern	<i>Ma</i>
	Augst/Pratteln BL, Busbahnhof (2022.052/2022.057/2022.063)	<i>R</i>	Surses GR, Marmorera, Cotschens	<i>B, F</i>
	Bubendorf BL, Weid	<i>R</i>	Surses GR, Tigignas Sot	<i>B, R</i>
			Tujetsch GR, Chrüzlipass	<i>B, Ma</i>
			Val Müstair GR, Müstair, Dorf	<i>N, R, Ma, Nz</i>
			Zizers GR, Vial	<i>R, Ma</i>
			Charmoille JU, Miserez	<i>Ma, Nz</i>
			Chevenez JU, Au Breuille	<i>Ma</i>

LU	Luzern LU, Seebecken 3 (1406.B)	N	Bavois VD, En Cache Bolin	Ma
	Schenkon LU, Striegelgasse (1823.C)	B	Bretonnières VD, Le Sapelet	Ma, Nz
	Sursee LU, Chrüzlistrasse/Welterstrasse	R	Denges VD, Le Trési/Les Delésulles	B, F, R
	Sursee LU, Halbinsel Zellmoos (1795.D)	B	Ependes VD, Belmont-sur-Yverdon	B, F, Ma
NE	Auvernier NE, Roset	N	Lausanne VD, Collège Saint-Roch	Nz
	Colombier NE, Le Chanet	F	Lausanne VD, Vidy Boulodrome	R
	Cornaux NE, Derrière le Clos	B	Lonay VD, Route de Denges 10-16	N, B, F
	Cortailod NE, Les Esserts	B	Moudon VD, Rue du Château 40	Ma, Nz
	Couvet NE, Grotte des Plaints	P/M	Moudon VD, Rue Grenade et avenue de Lucens	R, Ma, Nz
	Boudry NE, Prés d'Areuse	B	Nyon VD, Eules 2	R
	Rochefort NE, Combanné	B	Pampigny VD, Eglise	Ma, Nz
	Rochefort NE, Grotte de Cotencher	P/M	Payerne VD, Place du Marché	Ma, Nz
OW	Lungern OW, Abri Balmibalm (138.B_S3)	P/M	Perroy VD, Château (rue du Château 5)	Ma, Nz
	Sachseln OW, Hubel (Objekt 15.N)	Ma, Nz	Perroy VD, Malessert	B, F
SG	Altstätten SG, Lienz/Rüthi SG, Büchlerberg	P/M, N, B, Nz	Pomy VD, Longemale	N, B, R
	Hägenschwil SG, Burgruine Alt-Ramschwag	Ma	Préverenges VD, Route d'Yverdon, parcelle 15	Ma, Nz
	Mosnang SG, Libingen, Neues Schulhaus (Parz. 361)	Nz	Rolle VD, Schenk	P/M, N, B
	Rapperswil-Jona SG, Altstadt Rapperswil, ob. Bahnhofstrasse/Zürcherstrasse/Stadthofplatz/Sternengraben	Ma, Nz	Romanel-sur-Lausanne VD, Chemin de la Molliesse	N
	Rapperswil-Jona SG, Kempratzen, Fluhstrasse 20b	R	Rougemont VD, Le Vanel	Ma
	Rapperswil-Jona SG, Kempratzen, Seetal (Parz. 2183J)	R, Ma, Nz	St-Légier-La Chiéssaz VD, Château d'Hauteville	Nz
	Senwald SG, Salez, Schloss Forstegg (Parz. 1780)	Ma, Nz	St-Prex VD, Rue Forel 5	Ma
	St. Gallen SG, Unterer Graben (Parz. C0239)	Nz	Vevey VD, Quai Perdonnet	Ma, Nz
SH	Stein am Rhein SH, Burg	R	Villeneuve VD, Rue de la Poterlaz	Ma
	Schaffhausen SH, Stadthausgeviert	Ma, Nz	Yverdon-les-Bains VD, Rue Pestalozzi 4	R, Ma, Nz
	Schleitheim SH, Schlechtenbohl	R	Anniviers VS, Saint-Luc	F, R
	Stein am Rhein SH, Fronhof 26	Ma	Fully VS, Chemin des Mésanges	F, R
SO	Rodersdorf SO, Klein Büel	Ma	Guttet-Feschel VS, Brunnenstrasse	F, R, Ma
	Buchegg/Brügglen SO, Chrutmüli	Nz	Leuk VS, Pfyngut	R, Ma, Nz
SZ	Freienbach SZ, Hurden Seefeld [STASZ, SG.CIX.29.94]	N	Loèche VS, Susten, Briggmattu	U
	Muotathal Glattalp SZ, Übergang Pfaff [STASZ, SG.CIX.4.431]	P/M	Martigny VS, Rue de la Délèze	R, Ma
TG	Diessenhofen TG, Hauptstrasse [2022.075]	Ma, Nz	Naters VS, Breiten	P/M, N, B, R
	Ermatingen TG, Heimgartenstrasse [2021.148]	B, R, Ma	Noble Contrée VS, Venthône	Ma, Nz
	Eschenz TG, Espigraben, Hanfackerweg [2022.006]	Ma	Savièse VS, Les Mouresses	B
	Eschenz TG, Unterdorf, Riet [2022.073]	R	Saxon VS, Chemin du Clous 3	U
	Kradolf-Schönenberg TG, Wiesental, Chretzler/Rüteli [2021.204]	R	Sierre VS, Granges, Rue de la Forge	Ma, Nz
	Pfyn TG, Schloss [2022.039]	Nz	Baar ZG, Sternmattstrasse 10 (2610)	N
	Pfyn TG, Steckbornstrasse [2021.093]	N, B	Cham ZG, Hagendorn, Werkerweiterung	
	Schlatt TG, Mettschlatt, Im Bächli [2022.049]	P/M, N, B	Fensterfabrik (2551)	P/M
	Wagenhausen TG, Rheinklingen [2022.011]	R, Ma	Cham ZG, Oberwil, Äbnetwald (2462)	B, R
	Wilten bei Wil TG, Egelsee, Staa [2022.003]	R	Zug ZG, Seestrasse 1 (205.2)	Nz
TI	Bellinzona-Carasso TI, località Lusanico	B, R	Zug ZG, Unteraltstadt 22 (350.3)	Ma, Nz
	Bellinzona-Carasso TI, Ponte della Torretta	Nz	Adlikon ZH, Haslen (Kat.-Nr. 2774)	B, F, Ma
	Bellinzona-Claro TI, località Duno	Ma	Dällikon ZH, Strohhof (Kat.-Nr. 2461)	R
	Bellinzona-Claro TI, località Scerese	N	Dietikon ZH, Bahnhofstrasse, Bahnhofplatz, Kirchplatz (Kat. Nr. 5320, 10817, 10818, 10820, 10821, 11478, 11479)	R, Nz
	Bellinzona-Giubiasco TI, località Palasio	F	Illnau-Effretikon ZH, Kyburg, Hinterdorfstrasse 27.1	Ma
	Bellinzona-Giubiasco TI, località Sotto le Vigne	F	Kappel am Albis ZH, Zisterzienserkloster	Ma, Nz
	Bellinzona-Gudo TI, Via alla Chiesa	B, R, Ma	Männedorf ZH, Leuenhaab	N
	Bioggio TI, località Ciossone	R, Ma, Nz	Männedorf ZH, Weieren	N
	Losone TI, località Mondine	F, Ma	Marthalen ZH, Seelwis und Chliwatt Süd	N, B, F, Ma
	Losone TI, località Motto della Fontana	B, Ma	Meilen ZH, Feldmeilen Vorderfeld	N
	Losone TI, Municipio	Ma	Meilen ZH, Schellen	N
	Maggia-Moghegno TI, località Valescia	F	Wetzikon ZH, Hinwilerstrasse 2, 6, 8, 28 (Kat.-Nr. 7398, 7399, 7690, 7691, 9056)	F, R, Ma
	Minusio TI, località Vignascia	Nz	Winterthur-Töss ZH, Klosterstrasse 14	Ma, Nz
	Terre di Pedemonte-Tegna TI, Castelliere	B, F	Winterthur ZH, Unterer Graben, Trafostation	Nz
	Verzasca-Mergoscia TI, Lago di Vogorno	B	Zürich-Altstadt ZH, Geiserbrunnen/Stadthausanlage, Schiffflände Bürkliplatz, Alpenquai	N, B
UR	Altdorf UR, In der Matte (Er.nr. 151.1)	Ma, Nz	Zürich-Enge ZH, Kanalisationssanierung Mythenquai (Kat.-Nr. EN1982, EN2417, EN2418)	N, B
	Altdorf UR, Löwengässli 1 (Er.nr. 152.1)	Nz	Zürich ZH, Limmatquai 4 «Zürcherhof»	Ma, Nz
	Altdorf UR, Schlossergässli, Lehnplatz, Ob. Lehgässli (Er.nr. 147.1)	R, Ma, Nz	Zürich ZH, Mozartstrasse	N
	Altdorf UR, Vogelsangasse, vor Sigristenhaus (Er.nr. 151.1)	Ma, Nz	Zürich ZH, Riesbach Färberstrasse	N
	Bürglen UR, Sog. Meierturm, Klausenstrasse	Ma, Nz	Schaan FL, Feldkircher Strasse (07.0125)	Ma
	Bürglen UR, Wohnturm und Pfarrhaus, Klausenstrasse 141	Ma, Nz	Schaan FL, Raimundstorkel (07.0100)	Nz
VD	Avenches VD, Au Milavy (2022.03)	N, B, F, R	Vaduz FL, Deponie «Im Rain» (11.0141)	B
	Avenches VD, Av. de Jomini 9 (2022.01)	R		
	Avenches VD, Bois de Châtel (2022.10)	F, R		
	Bavois VD, En Bernard	Ma		

ALT- UND MITTELSTEINZEIT – PALÉOLITHIQUE ET MÉSOLITHIQUE – PALEOLITICO E MESOLITICO

Altstätten SG, Lienz/Rüthi SG, Büchlerberg

siehe Bronzezeit

Cham ZG, Hagendorn, Werkserweiterung Fensterfabrik (2551)

LK 1131, 2 675 023/1 228 527. Höhe 390.8 m.

Datum der Aushubüberwachung: 7.7.2021–21.7.2022.

Neue Fundstelle.

Bibliografie zur Fundstelle: Schucany, C./Winet, I. (2014) Schmie-de - Heiligtum - Wassermühle. Cham-Hagendorn (Kanton Zug) in römischer Zeit. Grabungen 1944/45 und 2003/04. Antiqua 52. Basel.

Geplante Aushubüberwachung (Werkserweiterung Fensterfabrik). Grösse der Aushubüberwachung ca. 40'000 m².

Sonstiges.

Römische Funde und Befunde eines Gewerbe- und Ritualbezirks sowie Lesefunde auf den umliegenden Parzellen waren der Grund für die Überwachung der Erdarbeiten der Werkserweiterung der Fensterfabrik Baumgartner. Doch Römisches blieb weitgehend aus – der Aushub ermöglichte dagegen einen überraschenden Einblick in eine viel ältere Zeitepoche.

Der Bodenaufbau des überwachten Geländes bestand im Liegenden vornehmlich aus groben, kiesigen Lorzenschottern, in die mit Schwemm- und vereinzelt Verlandungssedimenten verfüllte Fließrinnen alter Lorzläufe einschneiden. Die Ablagerungen dieser Flusslandschaft wurden überdeckt von grauen und ockerfarbenen Auenlehmen.

An verschiedenen Stellen wurden in den von der Lorze abgelagerten Sedimenten in 2–5 m Tiefe vom Bagger Baumstämme freigelegt, welche bei Hochwasserereignissen verlagert worden sein dürften – sie waren meist von der Wurzel bis zum Wipfel erhalten, während

die Äste grossmehrheitlich bereits fehlten. Holzartbestimmungen an den Baumstämmen ergaben zumeist Eiche (*Quercus* sp.), in je einem Fall Esche (*Fraxinus excelsior*) und Waldföhre (*Pinus sylvestris*). ¹⁴C-Analysen haben überraschend hohe Alter für die datierten Hölzer geliefert. Sie dürften demnach aus Schwemmereignissen ganz am Anfang des Holozäns um 8700 v. Chr., stammen (Daten Eichen: ETH-120680, 9322 ± 31 BP; ETH-120682, 9514 ± 31 BP; ETH-120683, 9485 ± 31 BP; Datum Waldföhre: ETH-120681, 9381 ± 31 BP). Aufgrund von Pollenanalysen ist zwar bekannt, dass es damals in unserer Region bereits die ersten Eichen gab, subfossile Eichenhölzer dieses Alters konnten bisher noch nicht geborgen werden.

Aus sandigem Sediment in einer Tiefe von knapp 4 m unter der heutigen Oberfläche stammt die vordere Unterkieferhälfte eines ca. 5–7 Jahre alten Keilers (*Sus scrofa*) mit erhaltenen Schneide- und Eckzähnen (Abb. 1). Auch dieser Fund hat ein frühholozänes ¹⁴C-Alter ergeben, das sich mit dem der älteren Eichen überschneidet (ETH-126678, 9527 ± 29 BP). Ausweislich der Schnittspuren von Silexgeräten auf der Kieferunterseite, deren Orientierung typisch für das Abtrennen der Haut am Kinn sind, handelt es sich hierbei um einen archäologischen Fund.

Nach dem Abhumusieren konnten im Norden des Geländes beim Absuchen des Auenlehms, auf dem noch Reste einer Pflugschicht lagen, einige archäologische Funde gemacht werden. Neben neuzeitlichen Funden, einem möglicherweise römischen oder frühmittelalterlichen Beschlag und einem im Querschnitt leicht abgeflacht-rundstabigen, gebogenen Buntmetallfragment konnten einige Silices geborgen werden. Ähnliche Silexfunde waren bereits von Begehungen der 1990er-Jahre auf Nachbarparzellen bekannt. Eine Begutachtung ergab in zwei Fällen typologisch ansprechbare Artefakte, einen Daumnagelkratzer sowie einen etwas grösseren Kratzer mit vergleichsweise flacher Kratzerkappe. Daumnagelkratzer sind typisch für das Mesolithikum, sie kommen aber auch im Neolithikum noch vor. Die Silices lassen sich damit von typologischer Seite zeitlich nicht sicher einordnen. Aufgrund ihrer stratigraphischen Position im oder direkt unter dem Humus, also deutlich über den frühholozänen Funden, die *in situ* angetroffen wurden, ist zudem unklar, ob sie wirklich ursprünglich hier abgelagert worden sind. Möglich ist auch eine sekundäre Verlagerung durch das Auftragen von ortsfremdem Erdmaterial.

Archäologische Funde: Unterkiefer eines Wildschweins mit Schnittspuren, Silex, Buntmetall.

Probenentnahmen: ¹⁴C, Dendrochronologie, Holz.

Datierung: ¹⁴C; archäologisch. Frühmesolithikum; Metallzeiten (?). ADA ZG, K. Weber, J. Reinhard, R. Huber, G. Schaeren.

Université de Neuchâtel, laboratoire d'archéozoologie, W. Müller.

Abb. 1. Cham ZG, Hagendorn, Werkserweiterung Fensterfabrik. Ventrale Ansicht des Wildschweinunterkieferfragments mit Schnittspuren im Bereich des Kinns (innerhalb der Markierung). Foto Laboratoire d'archéozoologie, Université de Neuchâtel, W. Müller.

Couvet NE, Grotte des Plaints

CN 1163, 2 538 300/1 199 850. Altitude 1120 m.

Date des fouilles : 8.6.–1.7.2022 et entre août et fin septembre 2022.

Date de la découverte : 1869.

Références bibliographiques : Chauvière, F.-X./Brenet, F./Deák, J. et al. (2021) Couvet NE, Grotte des Plaints. AAS, 105, 221 (avec littérature antérieure) ; Chauvière, F.-X./Blant, D./Boudadi-Maligne, M. et al. (2021) La grotte des Plaints. Dans les pas de Jean-Pierre Jéquier (1937–1967) ou retour à la grotte des Plaints (Couvet, NE), 4–13. Cavernes.

Fouille programmée. Surface investie env. 3 m².

Habitat.

En 2022, la section Archéologie de l'Office du patrimoine et de l'archéologie du canton de Neuchâtel (OPAN) a procédé à des fouilles fines en stratigraphie dans la salle I de la grotte des Plaints,

Fig. 2. Couvet NE, Grotte des Plaints. Statigraphie 2A de la grotte. Photo J. Monney.

en reculant une coupe (Str. 2A) qui menaçait de s'effondrer à la suite des fouilles clandestines de 2017. L'installation d'un carroyage - qui se superpose presque exactement à celui délimité par Jean-Pierre Jéquier dans les années 1952-1960 - a permis de pratiquer le décapage contrôlé des sédiments encore en place.

L'enregistrement tridimensionnel des vestiges archéologiques et paléontologiques s'est accompagné d'un prélèvement exhaustif des sédiments pour tamisage systématique à l'eau puis tri dans l'une des bases de travail de la section Archéologie.

Ces fouilles ont permis de revisiter la totalité des différents horizons sédimentaires définis par J.-P. Jéquier, tout en précisant la distribution verticale et horizontale du matériel archéologique et des restes fauniques (osseux et dentaires) au sein de l'archéoséquence (fig. 2).

La rectification de cette coupe stratigraphique a donné lieu à de multiples prélèvements de sédiment à des fins d'analyses sédimentologiques (étude de la section Archéologie de l'OPAN), palynologiques (étude du laboratoire Chrono-environnement de l'Université de Franche-Comté [F]) et de datation par les méthodes de l'IRSL (Infrared Stimulated Luminescence; étude de l'Institut des sciences de la terre et de l'environnement de l'Université de Freiburg-im-Breisgau [D]) et de l'U-Th (Uranium-Thorium; Muséum National d'Histoire Naturelle de Paris [F]). Parallèlement, l'évacuation des déblais des fouilles J.-P. Jéquier, nécessaire à la localisation précise de ces interventions archéologiques antérieures à celle de la section Archéologie de l'OPAN, s'est limitée cette année au seul « Tas 1 » circonscrit en 2021.

Par ailleurs, le monitoring de la faune cavernicole (études de Chiroptera Neuchâtel-CCO et de l'Institut Suisse de Spéléologie et de Karstologie ISSKA) et celui des régimes climatique et hydrique de la caverne (étude de l'ISSKA) se sont poursuivis.

Mobilier archéologique (fouilles anciennes et récentes) : industrie lithique (étude B. Jakob, M. Brenet).

Faune (fouilles anciennes et récentes) : étude J.-C. Castel, M. Boudadi-Maligne.

Prélèvements : sédimentologiques (étude J. Deák), datations IRSL (étude F. Preusser), U-Th (étude J.-J. Bahain, Ch. Falguères), palynologiques (étude E. Gauthier, H. Richard).

Autres : géologie, hydrogéologie, climatologie de la grotte (D. Blant), géomorphologie (J. Deák, M. Luetscher), faune cavernicole actuelle (V. Uldry, A. Vallat pour les chiroptères, D. Blant pour l'autre faune).

Datation : géologique ; archéologique. Pléistocène supérieur ; Paléolithique moyen.

OPAN-section Archéologie, F.-X. Chauvière, F. Brenet, J. Deák, B. Jakob, D. Locatelli, J. Spielmann.

Lungern OW, Abri Balmibalm (138.B_S3)

LK1209, 2 654 166/1 180 248 (Mittelpunktcoordinate des untersuchten Areals). Höhe 976 m.

Datum der Grabung: 8.-24.8.2022, tageweise.

Neue Fundstelle.

Bibliographie zur Fundstelle: JbAS 96, 2013, 160-162.

Forschungsgrabung. Grösse der Grabung 1.5 m².

Siedlung.

Bewilligte Grabung des Vereines Pro Historia Brünig (PHB).

Die Fundstelle liegt im südwestlichen Bereich des NW-SO orientierten Hügelszugs im Balmwald, Brünig, oberhalb von Lungern. Der S-SW orientierte Abri erstreckt sich über eine Länge von 42 m. Der Boden des 22 m langen Bereiches ist gegen Süden 20-30° abfallend und die Felswand durchgehend mit ca. 20° überhängend. Im südwestlichen Teil ist der Boden grob eben und das Dach nur noch stellenweise überhängend. An der Basis des Abris befinden sich jene Felsblöcke, welche ehemals das Dach bildeten und im Verlaufe der Zeit abgebrochen sind.

Rund 70-150 m nordwestlich des Abris, am Hang einer Geländemulde, entdeckten Ehrenamtliche der Arbeitsgemeinschaft Prospektion Schweiz (AGP) im Jahr 2012 ein neolithisches Flachbeil aus Kupfer und eine mittelbronzezeitliche Knopfsichel Variante A des Typs Friedberg.

Um u. a. herauszufinden, ob das im Jahr 2012 gefundene neolithische Flachbeil mit Siedlungsaktivitäten bei der Balmibalm in Verbindung gebracht werden kann, wurde hinter einem grossen Felsblock bei einer Wandnische (Abb. 3) im südwestlichen Bereich des Abris in 13 Abstichen bis auf eine Tiefe von 1.3 m gegraben. Ab einer Tiefe von 50 cm (Abstich 5) konnte erstmals eine auf der gesamten Grabungsfläche durchgehend verlaufende und verdichtete Schicht beobachtet werden. Eine weitere, stärker verdichtete und hellere Schicht konnte ab einer Tiefe von 85 cm gefasst werden. Diese ca. 15 cm starke Schicht enthielt drei Silices und vier Tierknochen von 2-10 cm Länge. Zwei Silexartefakte konnten als Malmsilices aus dem Jura mit Herkunft zwischen Egerkingen und Oberbuchsitzen bestimmt werden (Typ J.A. 311/002, Bestimmung Helena Wehren, ArchGeo). Bei dem einen Objekt handelt es sich um einen reuschierten Abschlag mit Potential für die Gebrauchsspurenanalyse. Das andere Objekt stellt das Fragment einer Kernkanten Klinge dar. Das faunistische Material wurde an der Integrativen Prähistorischen und Naturwissenschaftlichen Archäologie der Universität Basel (IPNA, Bestimmung Barbara Stopp und Simone Häberle) untersucht. Von den vier Knochen mit Kalk- und Sinterablagerungen konnte bis anhin nur einer sicher zugeordnet werden, und zwar dem Murmeltier (*Marmota marmota*). Ab Abstich 5 wurden alle Knochen von Kleintieren und Schneckenhäuschen gesammelt und sämtliches Sedimentmaterial durch ein Sieb mit 2 mm Maschenweite nassgesiebt. Die Knochen sind fast ausschliesslich in kleinteilig fragmentierter Form zu Tage getreten und lassen keine Rückschlüsse zu, ob es sich dabei um Siedlungsabfälle handelt. Die Knochen weisen keine Schnitt- und eindeutigen Verbrennungsspuren auf,

Abb. 3. Lungern OW, Balmibalm. Mittig ein abgebrochener Felsblock vom ehemaligen Dach des Abris. Gegen rechts die Wandnische mit der Grabungsfläche. Foto PHB, M. Berweger.

auch konnte keine Überrepräsentation von bestimmten Skelettelementen festgestellt werden. Die Kleintierreste gliedern sich wie folgt auf: Amphibien 94% (Froschlurche), Kleinsäuger 3% und Reptilien 1%. Gesamt wurden 30 Holzkohlefragmente isoliert, jedoch keines aus einem Profil. Die Holzart von 23 Proben wurde durch Werner Schoch (Labor für Quartäre Hölzer) bestimmt. Das Artenspektrum enthält Buche (*Fagus sylvatica*), Fichte (*Picea abies*) und Wachholder (*Juniperus* sp.). Hinweise auf eine Feuerstelle konnten keine gefunden werden.

Archäologische Funde: Silices.

Faunistisches Material: Knochen, Schneckenhäuschen.

Probenentnahmen: Holzkohle, Knochen für ^{14}C und Silices für die Gebrauchsspurenanalyse (pendent), Holzartenbestimmung, Sedimentproben.

Datierung: archäologisch. Frühmesolithikum. - ^{14}C . ETH-131 331, 9628 \pm 31 BP, 9226-8839 BC, cal. 2 sigma.

PHB, M. Berweger.

Muotathal Glattalp SZ, Übergang Pfaff [STASZ, SG. CIX.4.431]

LK 1173, 2 709 188 / 1 198 065. Höhe 2057 m.

Datum der Prospektion: August 2022.

Neue Fundstelle.

Rastplatz/Jagdhalt.

Abb. 4. Muotathal Glattalp SZ, Übergang Pfaff. Im Bereich von Erdbehebungen für einen neuen Wanderweg kamen die Silices zum Vorschein. Foto STASZ, U. Leuzinger.

Der Wanderweg von der Glattalp zur Charetalp führt über einen Übergang nordöstlich des Pfaff (Abb. 4). Das Trasse wurde 2019 umgeleitet, was zu grösseren Erdbehebungen führte. Die topografische Situation ist günstig für einen mesolithischen Rastplatz bzw. Jagdbeobachtungsposten. Deshalb suchte ein Prospektionsteam im Sommer 2022 den Passübergang ab. Dabei kamen an der Oberfläche sechs Steinartefakte zum Vorschein. Es handelt sich um drei Abschlüge aus glasklarem Bergkristall und drei aus homogenem Ölquarzit. Kein Objekt trägt Retuschen, so dass das kleine Inventar bislang typologisch nicht datiert ist. Die charakteristische Fundlage sowie die verschiedenen mesolithischen Fundstellen in der Nachbarschaft sprechen jedoch dafür, dass hier tatsächlich Hinterlassenschaften einer mesolithischen Wildbeuterguppe entdeckt wurden.

Archäologische Funde: Silices.

Datierung: vermutlich Mesolithikum.

Staatsarchiv Schwyz, P. Beeler, W. Imhof und U. Leuzinger.

Naters VS, Breiten

siehe Römische Zeit

Rochefort NE, Grotte de Cotencher

CN 1163, 2 551 584/1 201 600. Altitude 660 m.

Date de l'intervention : 27.9.2022.

Références bibliographiques : Chauvière, F.-X./Deák, J./Brenet, F. et al. (2021) Rochefort NE, Grotte de Cotencher. AAS, 104, 136-137 (avec littérature antérieure) ; Chauvière, F.-X./ Deák, J./ Spielmann, J. (2022) Rochefort NE, Grotte de Cotencher. AAS, 105, 222-223 ; Chauvière, F.-X./Cuche, F./Wüthrich, S. (ed., 2022) La grotte de Cotencher, un patrimoine archéologique et naturel d'exception. Actes du colloque du *Projet Cotencher*, Champ-du-Moulin (Boudry), 29 juin 2019. Archéologie neuchâteloise 55. Neuchâtel.

Fouille programmée.

Habitat.

En 2022, la section Archéologie de l'OPAN a poursuivi le programme de datation par ESR/U-Th (Résonance de Spin Électronique et Uranium-Thorium), initié en 2021, des ensembles sédimentaires et archéologiques les plus profonds de la grotte de Cotencher (i. e. la « couche brune » de Auguste Dubois et Hans Georg Stehlin).

Ainsi, des mesures par spectrométrie gamma des sédiments ont été effectuées *in situ* sur la stratigraphie 5 (couches 17, 21, 24 de la sériation actuelle), dans le secteur 1 de la cavité. Elles ont été réalisées en collaboration avec le Muséum National d'Histoire Naturelle de Paris (F). Ces données dosimétriques vont être confrontées à celles obtenues sur les dix dents d'herbivores analysées (cheval, bouquetin, chamois), sélectionnées en 2021 parmi les vestiges mis au jour lors des fouilles de 1916–1918, afin de calculer les âges par ESR/U-Th. Les résultats seront ensuite croisés avec ceux obtenus par la méthode de datation des sédiments par IRSL (Infrared Stimulated Luminescence) et qui indiquent des âges rapportables aux stades isotopiques 5 et 7 (mesures réalisées par l'Institut des sciences de la terre et de l'environnement de l'Université de Freiburg-im-Brisgau, [D]).

Prélèvements : sédiments et mesures *in situ* pour datation par ESR/U-Th (étude J.-J. Bahain et Ch. Falguères).

Datation : géologique ; archéologique. Pléistocène moyen et supérieur ; Paléolithique moyen.

OPAN-section Archéologie, F.-X. Chauvière, J. Deák.

Rolle VD, Schenk

voir Néolithique

Schlatt TG, Mettschlatt, Im Bächli [2022.049]

LK 1032, 2 694 909/1 278 875. Höhe 437 m.

Datum der Grabung: 10.8.-23.9.2022.

Bibliographie zur Fundstelle: JbAS 104, 2021, 137.

Grabung. Grösse der Grabung 66 m².

Lagerplatz, Siedlung.

Erste Untersuchungen der Fundstelle unmittelbar nach deren Entdeckung 2020 lieferten u.a. eine Fundschicht mit einer stattlichen Menge prähistorischer Keramik, die gemäss einer ersten Beurteilung mehrheitlich aus der frühen Spätbronzezeit stammt. ¹⁴C-Analysen von verkohlten Getreidekörnern ergaben allerdings Datierungen im Jung- und Spätneolithikum. Ein kleines Silexinventar liess zusätzlich auf einen mesolithischen Lagerplatz schliessen.

Die im Spätsommer 2022 durchgeführte Grabung direkt neben einem Landwirtschaftsbetrieb sollte nun auf einer grösseren Fläche weitere Informationen zur Befundsituation liefern. Aufgrund der Funddichte war ausschliesslich Handabtrag angesagt. Auf der gesamten Grabungsfläche wurden systematisch Sedimentproben entnommen, insgesamt 1150 l, und direkt vor Ort geschlämmt. Neben ca. 16.5 kg prähistorischer Keramik und einigen Bronzeobjekten, u.a. eine Rollenkopfnadel und eine Nähnaedel, konnten auf diese Weise kleine Silexartefakte sowie einige Bernsteinsplitter bzw. eine halbe Bernsteinperle, eine Glasperle, verkohlte Getreidekörner und Tierknochen gefunden werden. Die Objekte stammen aus einem rund 70 cm mächtigen Sedimentpaket, welches sich in zwei schwach erkennbare, fundführende Schichten unterteilen liess. Dabei weisen drei Steinschüttungen, wovon eine mit Hitzesteinen, auf einen prähistorischen Nutzungshorizont hin. Ein Ausdünnen der Fundschichten konnte gegen Norden und Osten festgestellt werden, womit sich die gegrabenen Flächen im Randbereich einer zu vermutenden Siedlung befinden.

Die Auswertung des Fundmaterials sowie weitere naturwissenschaftliche Analysen stehen noch aus.

Archäologische Funde: Keramik, kalz. Knochen, Silices (u.a. Mikrolithen), Bronzeobjekte (u.a. Rollenkopfnadel), Glasperle, Bernstein (u.a. Bernsteinperle), Getreidekörner.

Probenentnahmen: Schlammproben.

Datierung: archäologisch. Spätmesolithikum; Neolithikum; frühe Spätbronzezeit.

Amt für Archäologie TG.

JUNGSTEINZEIT - NÉOLITHIQUE - NEOLITICO

Altstätten SG, Lienz/Rüthi SG Büchlerberg

siehe Bronzezeit

Auvernier NE, Roset

CN 1164, 2 556 926/1 202 692. Altitude 448 m.

Date des fouilles : 13.12.2022.

Site nouveau.

Références bibliographiques : Spielmann, J./Kramer, L. (2018) Un complexe funéraire et mégalithique préhistorique. *as.* 41, 2, 26-30.

Fouille de sauvetage non programmée (installation du raccordement de sondes géothermiques). Surface de la fouille env. 6 m². Autre (menhir).

À la mi-décembre 2022, un particulier a contacté la section Archéologie de l'OPAN pour signaler la présence d'un bloc erratique couché et partiellement visible dans une tranchée destinée au raccordement de sondes géothermiques à son domicile. Après expertise archéologique, il s'est avéré qu'il s'agissait d'un menhir comportant des traces de mise en forme, enfoui dans une fosse d'épierrement (fig. 5).

L'objet est apparu à une profondeur située entre 0.6 et 1.1 m, recouvert d'une couche de colluvions puis de remblais liés à la construction d'une villa dans les années 1970. Ses dimensions maximales ainsi que sa forme complète n'ont pas pu être observées. Il s'agit d'une dalle en orthogneiss dont la partie visible mesure 1.75 m de long pour 1.3 m de large avec une épaisseur de 25 cm environ. Sa face supérieure apparente est plane et ses bords latéraux sont droits, terminés par un bord qui présente une mise en forme arrondie (extrémité sommitale de la pierre à l'origine dressée). Le bloc repose dans une fosse d'environ 1.5 m de large et de longueur inconnue, creusée dans le substrat morainique. Cette dernière est comblée d'argile limoneuse beige-grise, de nombreux galets - entiers et fragmentés - ainsi que de quelques blocs calcaires. La présence dans ce remplissage d'un fragment de terre cuite d'aspect préindustriel ainsi que de fragments de céramique vernissée tendrait à indiquer que le rejet du bloc dans cette fosse d'épierrement a été effectué à l'époque moderne.

Ce menhir, isolé et découvert en position secondaire, pourrait s'inscrire dans un contexte plus large, riche en découvertes néolithiques. À environ 250 m en direction du lac de Neuchâtel, la baie d'Auvernier a livré plusieurs villages dont ceux de La Saunerie et des

Fig. 5. Auvernier NE, Roset. Vue du menhir dans la fosse d'épierrement. Photo OPAN-section Archéologie, D. Locatelli.

Graviers. À 500 m plus à l'ouest, la fouille du complexe funéraire mégalithique de Colombier/Les Plantées de Rive, en 2013, a en outre révélé un alignement partiel de pierres dressées ainsi qu'un menhir isolé attribuables à l'Auvernier-Cordé (Spielmann/Kramer, 2018).

L'intervention ayant été limitée à la tranchée ouverte, la présence d'une possible fosse d'implantation du menhir et son association à un horizon d'occupation ainsi qu'à d'autres structures n'ont pu être précisées. En outre, il est impossible à ce stade des recherches de préciser la datation de l'installation, puis de l'enfouissement de ce bloc. La poursuite de nouvelles investigations dépendra d'autres travaux à réaliser sur la parcelle.

Mobilier archéologique : tuile moderne, céramiques vernissées.

Datation : archéologique. Néolithique (?), époque moderne.

OPAN-section Archéologie, D. Locatelli et P. Jobin.

Avenches VD, Au Milavy (2022.03)

voir Âge du Fer

Baar ZG, Sternmattstrasse 10 (2610)

LK 1131, 2 682 233/1 227 401. Höhe 438 m.

Datum der Grabung: 1.-20.6.2022 (Aushubüberwachung: 26.4.-19.9.2022).

Neue Fundstelle.

Ungeplante Notgrabung während Aushubüberwachung (Schulhaus-erweiterung). Grösse der Grabung 20 m² (Aushubüberwachung 3465 m²).

Grab.

Bei Aushubarbeiten für die Erweiterung des Schulhauses Sternmatt 1 in Baar wurden im Frühsommer 2022 in rund 2 m Tiefe unter Terrain mit dem Bagger zwei teils aufeinanderliegende Steinplatten angeschnitten, die sich als Abdeckung einer schnurkeramischen Körperbestattung erwiesen. Die Steinplatten zeigen Brandspuren, die auf eine mögliche Zurichtung der Platten hindeuten; eine Brandrötung des umgebenden Sedimentes ist nicht erkennbar. Auf Höhe der Steinplatten zeichnete sich jedoch eine alte Geländeoberfläche in Form eines fossilen Humus ab. Unter den Steinplatten war der wohl männliche, im Alter zwischen 30 und 50 Jahren verstorbene

Abb. 6. Baar ZG, Sternmattstrasse 10. Schnurkeramische Hockerbestattung nach Entfernung der Abdeckplatten. Im Rücken des Bestatteten ist der beigegebene, später blockgeborgene Becher noch von Sediment umgeben. Foto ADA ZG, J. Reinhard.

ne Bestattete in einer einfachen, flachovalen Grabgrube klassisch als rechter Hocker mit Blick nach Süden niedergelegt (Abb. 6). Skelett und Grabgrube sind dabei Südwest-Nordost ausgerichtet. Die Bergung des Skeletts erfolgte in Zusammenarbeit mit dem Institut für Rechtsmedizin der Universität Bern, wo auch die weitere anthropologische Bearbeitung stattfindet. Dem Toten beigegeben war ein durch die Sedimentauflast verkippter und stark zerdrückter Becher mit typischer Randzonenverzierung aus Schnurabdrücken, darunter ist eine Reihe eingestochene hängende Dreiecke angebracht. Das Gefäß weist ein deutlich S-förmig geschwungenes Profil und einen kleinen Standboden auf; es wurde im Block geborgen, Freilegung und Restaurierung dauern noch an. Direkte Parallelen zur Verzierung finden sich etwa in der spätschnurkeramischen Phase der nur 3.8 km entfernten Seefersiedlung Cham-Bachgraben, aber auch in der mittelschnurkeramischen Schicht 2 von Zürich-Mozartstrasse. Der Versuch einer ersten ¹⁴C-Datierung des Skeletts selbst schlug aufgrund mangelnder Kollagenerhaltung fehl, weitere Analysen an Holzkohlen aus verschiedenen Schichten im Umfeld des Befunds sowie aus der Grabgrube sind noch nicht abgeschlossen. Im Bereich der Grablege fand sich ein (älteres?) orthogonales Netz aus im Profil dreieckigen Gräbchen, die wohl als Pflugschneidspuren zu deuten sind, sowie eine lockere, unsorgfältig wirkende, lineare Steinsetzung, die den Rand einer Fließrinne zu markieren scheint. Der Befund liegt im Schwemmland der Lorze, allfällige weitere Gräber wären bereits alt erodiert worden. Es handelt sich um die bislang einzige gesicherte neolithische Bestattung im Kanton Zug.

Archäologische Funde: Steinplatten der Grababdeckung, Keramik, mögliches Hitzesteinfragment.
Anthropologisches Material: Einzelskelett.
Probenentnahmen: Mikromorphologie, ¹⁴C, Palynologie, Sedimentproben.
Datierung: archäologisch. Endneolithikum, Schnurkeramik.
 ADA ZG, J. Reinhard, R. Huber, G. Schaeren.

Bellinzona-Claro TI, località Scerese

CN 1293, 2 721 910/1 123 403. Altitudine 261 msm.

Data dello scavo: 24.1.– 29.4.2022.

Sito noto inserito a PR come Perimetro di interesse archeologico.

Bibliografia: Cardani Vergani, R. (2023) Ricerche archeologiche in Cantone Ticino nel 2022. Bollettino AAT 35, 22-33; Cardani Vergani, R. (2022) Ricerche archeologiche in Cantone Ticino nel 2021. Bollettino AAT 34, 20-29; Cardani Vergani, R. (2022) Bellinzona-Claro TI, località Scerese. AAS 105, 224-225; Cardani Vergani, R. (2020) Ricerche archeologiche in Cantone Ticino nel 2019. Bollettino AAT 32, 26-33.

Scavo di salvataggio programmato (edificazione casa monofamiliare). Superficie dello scavo concluso 400 mq.

Strutture e livelli antropici.

L'area interessata dall'indagine archeologica è situata a valle della strada cantonale, lungo la via A Murét nell'abitato di Claro. Il sedime è stato oggetto nel corso del 2021 di uno scavo archeologico condotto dall'Ufficio dei beni culturali, che ha messo in luce importanti livelli di occupazione antropica compresi tra il Neolitico finale e l'età del Rame. Sulla restante superficie del mappale nel 2022 è stato programmato uno scavo in estensione, affidato alla società InSitu SA. L'indagine ha evidenziato, sopra un substrato alluvionale, livelli antropici ben comparabili con i rinvenimenti effettuati durante lo scavo dell'anno precedente, confermando così l'esistenza in tutta l'area di una frequentazione databile alla fine del Neolitico. In particolare è da notare la presenza di un livello di occupazione con tracce carboniose diffuse che hanno restituito frammenti ceramici unitamente a schegge e strumenti in selce. In relazione a questo livello una dozzina di buche per l'alloggio di pali, una quarantina di buche per paletti, alcune fosse e un focolare. La tipologia di queste strutture, presenti su un'area relativamente pianeggiante, fa ipotizzare la presenza di un edificio in legno con pali portanti. Il rilievo della sezione lungo il limite sud della parcella oggetto di

scavo indica chiaramente la continuità del sito verso meridione in un sedime attualmente usato per la fienagione e non interessato da nuove costruzioni.

Reperti: ceramica, industria liticag

Prelevi: campioni di sedimenti e carbone per datazione ¹⁴C.

Datazione: archeologica.

Scavo: InSitu SA, direzione G. Giozza.

UBC TI, R. Cardani Vergani, G. Giozza.

Estavayer-le-Lac FR, Pianta 2

CN 1184, 2 553 720/1 188 455. Altitude 428 m.

Date des fouilles : novembre 2022.

Fouille programmée. Intervention subaquatique (érosion lacustre). Surface de la fouille env. 8500 m².

Habitat.

Connue dès la seconde moitié du 19^e s., cette station lacustre, sise à la frontière entre les localités de Font et d'Estavayer-le-Lac, a fait l'objet d'une intervention subaquatique intercantonale, dont l'objectif était de topographier le champ de pieux. L'opération a été menée conjointement par les équipes du Service archéologique de l'État de Fribourg et de la section Archéologie de l'Office du Patrimoine et de l'Archéologie du canton de Neuchâtel. Cette collaboration a permis de mutualiser des ressources et des connaissances, tant techniques que scientifiques. Topographiée une première fois en 1883 dans le cadastre municipal, cette station couvrait, à cette époque, une surface d'environ 6500 m². Redécouverte en 1995 lors de prospections subaquatiques, elle fit à nouveau l'objet d'un levé partiel indiquant une importante réduction du champ de pieux. Des carottages démontrèrent également l'absence de couche archéologique. À la suite du prélèvement de deux pilotis en 2021, dont seules les pointes étaient conservées, il fut décidé de réaliser la topographie du site et le prélèvement systématique de l'ensemble des bois, en raison du risque de disparition par déchaussement de ces éléments à court terme. L'opération subaquatique de 2022 a permis de relever la position de 157 pilotis répartis inégalement sur une surface d'environ 3600 m². Dans ce corpus, composé uniquement de pointes facettées et conservées sur une faible longueur, le chêne est l'essence majoritaire (78%). Du fait de leur nature plus résistante que les bois blancs, ces pièces émergeaient parfois des sédiments sur une vingtaine de centimètres au maximum. Concernant leur diamètre, des mesures comprises entre 5 et 16 cm ont été relevées. La moitié des pieux proviennent de troncs fendus ou refendus.

Une série de sondages a été réalisée dans l'aire du champ de pieux dans le but d'évaluer le nombre de pilotis encore enfouis dans les sédiments. À la suite de ce diagnostic, une grande majorité d'entre eux a été repérée par les plongeurs dans la partie septentrionale. À proximité immédiate de la rive, ces sondages ont livré un certain nombre de pieux supplémentaires recouverts par des sédiments fins retenus dans les roselières. Si ces dernières ont maintenu les pieux enfouis, les rhizomes des roseaux ont, en revanche, irrémédiablement endommagé et fragilisé les bois. Souvent fondu dans la documentation ancienne avec la station de Font/Pianta située à 150 m à l'ouest, ce site a toujours été rattaché, à tort, à l'âge du Bronze final. Sur la base d'une analyse ¹⁴C réalisée sur l'aubier d'un pieu, cette station lacustre est, pour l'heure, attribuée au Lüscherz ancien. Cette datation pourra être précisée ultérieurement par la dendrochronologie. En conclusion, cette opération a permis d'enregistrer des données archéologiques fortement menacées de disparition. Le faible nombre de bois découverts et l'absence de couche archéologique démontrent que le site a subi une très forte érosion au cours du 20^e s., qui empêche désormais l'interprétation précise de l'organisation des bâtiments. Toutefois, les résultats enrichissent les connaissances de l'occupation ancienne du littoral staviacois et fourniront de nouvelles données dendrochronologiques pour la rive sud du lac de Neuchâtel.

Mobilier archéologique : tessons de céramique, poids de filets, pieux, bois couchés.

Faune : rares ossements.

Datation : archéologique ; ¹⁴C. Néolithique. – ¹⁴C. Ua-72015, 4295 ± 31 BP, 2915–2888 BC, cal 1 sigma et 3009–2878 BCV, cal 2 sigma.

SAEF, L. Kramer, R. Pilloud et A.-L. Segond ; OPAN, F. Langenegger, J. Spielmann et B. Jakob.

Freienbach SZ, Hurden Seefeld [STASZ, SG.CIX.29.94]

LK 1132, 2 703 300/1 229 900. Höhe 404 m.

Datum der Detailinventarisierung: 31.10.–23.11.2022.

Bibliografie zur Fundstelle: Michel, Ch. (2022) Freienbach SZ, Hurden Seefeld. JbAS 105, 2022, 225–226.

Geplante Oberflächenaufnahme. Grösse der erfassten Fläche 88 m².

Siedlung.

Die Weiterführung der Oberflächeninventarisierung umfasste dieses Jahr 88 m² und schliesst die Vorbereitungen für den Schutz der Fundstelle ab, der 2023 eingebracht werden soll. Der aktuelle Einsatz fand im Stehwasserbereich unmittelbar vor der binsenbewachsenen Uferzone statt. Auf der gesamten Fläche lag am konsolidierten Seegrund, direkt unter Steinen und Schlick, Kulturschicht frei. Neben 675 Holzproben wurden zahlreiche Funde geborgen. Darunter sind einige Zwischenfunde zu nennen, wovon eines sogar mit einer Steinbeilklinge bestückt war. Die zahlreichen Keramikfragmente sind der Schnurkeramik zuzuordnen. Im Fundmaterial sind ausserdem zahlreiche Webgewichte vorhanden, allerdings keine Gewebe oder Schnüre, die auf einen grösseren intakten Befund hindeuten würden.

Datierung: archäologisch; dendrochronologisch. Pfyn, Horgen, Schnurkeramik.

Staatsarchiv Schwyz; Amt für Städtebau der Stadt Zürich, Unterwasserarchäologie, Ch. Michel.

Lonay VD, Route de Denges 10–16

voir Âge du Bronze

Luzern LU, Seebecken 3 (1406.B)

LK 1150, 2 666 229/1 211 588. Höhe 428.5 m.

Datum der Prospektion: 23.8.2021–6.12.2022.

Neue Fundstelle.

Bibliografie zur Fundstelle: JbAS 105, 2022, 241.

Geplante Prospektion (Vorprojekt Durchgangsbahnhof Luzern).

Siedlung.

Im Rahmen des Vorprojekts für den geplanten Durchgangsbahnhof Luzern koordinierte die Kantonsarchäologie Luzern in Zusammenarbeit mit der Unterwasserarchäologie Zürich im Luzerner Seebecken Prospektionen, die durch verschiedene externe Partner durchgeführt wurden. Da die Beobachtungen 2020 bei den ersten spätbronzezeitlichen Fundstellen im Seebecken gezeigt hatten, dass potentielle Fundstellen tief im Schlick zu erwarten waren, kamen spezifische Prospektionsmethoden zum Zuge. Das Paläoökologische Institut der Universität Bern führte Kernbohrungen im Bereich des geplanten Tunneltrassees durch. Die Kerne wurden später im Labor an der Universität Bern palynologisch auf Hinweise nach Kulturschichten analysiert. Die Universität Kopenhagen untersuchte das Luzerner Seebecken mit Hydroakustik. Dabei wurde das Seebecken mit Sedimentsonar (Subbottom-Profiler) in vertikalen Schnitten gescannt und anschliessend ausgewertet. Bei dieser Methode können nicht nur Pfähle, Wracks, unterschiedlichen Sedimente, sondern anhand eines Störsignals auch Silices identifiziert werden. Zusätzlich wurden durch die Kantonsarchäologie Luzern

geologische Bohrkerne beprobt, die im Auftrag der SBB genommen wurden.

Alle diese Methoden lieferten deutliche Hinweise auf eine Kulturschicht, die sich im südlichen Bereich des Trassees befindet. Aufgrund von ¹⁴C-Daten und Keramikfunden datiert diese Schicht in die Jungsteinzeit (Horgen).

Um die Ausdehnung der Fundstelle und Mächtigkeit der Kulturschichten genauer zu erfassen, wurden im Mai 2022 durch die Unterwasserarchäologie Zürich weitere Handbohrungen durchgeführt. So konnte auf mindestens 800 m² eine über 1 m mächtige Kulturschicht mit organischer Erhaltung und mindestens zwei Phasen beobachtet werden. Die Schicht liegt bis zu 2 m unter dem Schlick begraben. Neben einem Pfahlfeld wurden in diesem Bereich durch das oben erwähnte Sedimentsonar auch zahlreiche Signale von Silices geortet. Im weiteren Umfeld dieser Kernzone sind Ausläufer der Kulturschicht und weitere Pfähle zu erwarten. Eine vorläufig letzte Untersuchung im Zusammenhang mit dem Vorprojekt fand im Dezember 2022 statt. Dabei wurden zwei Bohrkerne mit einem grösseren Durchmesser aus der Kulturschicht geborgen. Ziel der Aktion war, aus diesen Kernen weitere Informationen zur Schichtzusammensetzung gewinnen zu können.

Im nördlichen Bereich des geplanten Trasses konnten keine Hinweise auf Kulturschichten festgestellt werden. Hier zeichnen sich allerdings zahlreiche Pfähle in unterschiedlicher Tiefe ab. Diese konnten bisher nicht näher datiert werden, weshalb sowohl eine prähistorische wie auch eine jüngere Datierung in Frage kommen.

Archäologische Funde: Keramik, Silices.

Faunistisches Material: Knochen.

Probenentnahmen: Holzkohle, Sedimentproben aus Bohrkernen.

Sonstiges: Verkohltes Getreide, Samen aus den geschlammten Bohrkernen.

Datierung: ¹⁴C; archäologisch. Neolithikum, Horgen, um 3300–3100 v. Chr.

KA LU, A. Kienholz.

Männedorf ZH, Leuenhaab

LK 1112, 2 694 900/1 234 140. Höhe 403 m.

Datum der Detailinventarisierung: 2.8.–31.8.2022.

Bibliografie zur Fundstelle: Michel, Ch. (2022) Männedorf ZH, Leuenhaab. JbAS 105, 2022, 228.

Geplante Oberflächenaufnahme. Grösse der erfassten Fläche 116 m².

Siedlung.

Die einzelnen Flächen früherer Aktionen wurden durch Feld 11 komplettiert, also zu einem geraden Abschluss gebracht und landwärts erweitert. Daneben wurden drei neue, 2×2 m grosse Testflächen angelegt. Gesamthaft wurden auf 116 m² eine Oberflächenaufnahme, Pfahlfeldbeprobung und Fundbergung durchgeführt. In den Testflächen wurde der Untergrund mit jeweils einer Kernbohrung aufgeschlossen.

Das Fundspektrum umfasst Keramik, Silex, Stein, Knochen und Metall. Die Keramik datiert ins Horgen und in die Spätbronzezeit. Gesamthaft wurden 85 Pfähle und Pfahlnegative dokumentiert. Gegen das Ufer nimmt die Zahl der Pfähle zu, die nur noch im Spitzbereich erhalten sind. Die in den vorherigen Untersuchungen festgestellten parallelen Pfahlreihen setzen sich weiter zum Ufer hin fort. Kulturschichten konnten nicht festgestellt werden, weder in den Flächen noch in den Bohrungen. Dies ist besonders für Feld 13 anzumerken, weil dort in vergangenen Aktionen oberflächlich noch Kulturschichtreste vorhanden waren.

Datierung: archäologisch; dendrochronologisch. Pfyn, Horgen; Spätbronzezeit.

Amt für Städtebau der Stadt Zürich, Unterwasserarchäologie, Ch. Michel.

Männedorf ZH, Weieren

LK 1112, 2 693 980/1 234 760. Höhe 405 m.

Datum der Detailinventarisierung: 5.9.–6.10.2022.

Bibliografie zur Fundstelle: Kaufmann, D./Brandt, S. (2015) Männedorf, Weieren. Archäologie im Kanton Zürich, Kurzberichte zu den Projekten 2015, 12.

Geplante Oberflächenaufnahme. Grösse der erfassten Fläche 88 m².

Siedlung.

Im östlichen Bereich der Fundstelle wurde in vier Feldern auf insgesamt 88 m² eine Oberflächenaufnahme mit Pfahlbeprobung und Fundbergung durchgeführt. Dabei konnte die südliche und östliche Ausdehnung des Pfahlfeldes genauer eingegrenzt werden. Das Fundspektrum umfasst verhältnismässig wenig Material und beinhaltet stark erodierte Keramik, wenige Knochen- und Geweihfragmente, Steinbeilklingen, Silexabschläge und Pfeilspitzen sowie einen Bergkristall. Zeitlich sind die Funde breit gefächert: Sie datieren ins Pfyn und Horgen sowie die Früh- und Spätbronzezeit. Speziell zu erwähnen ist ein jungneolithisches Gefäss mit runden Stempelverzierungen. Verschiedene Indizien weisen auf starke Erosion an dieser Fundstelle hin.

Datierung: archäologisch; dendrochronologisch. Pfyn, Horgen; Frühbronzezeit, Spätbronzezeit.

Amt für Städtebau der Stadt Zürich, Unterwasserarchäologie, Ch. Michel.

Marthalen ZH, Seelwis und Chliwatt Süd

siehe Mittelalter

Meilen ZH, Feldmeilen Vorderfeld

LK 1112, 2 689 500/1 236 640. Höhe 403 m.

Datum der Detailinventarisierung: 31.5.–22.7.2022.

Bibliografie zur Fundstelle: Michel, Ch. (2022) Meilen ZH, Feldmeilen Vorderfeld. JbAS 105, 2022, 228.

Geplante Oberflächenaufnahme. Grösse der erfassten Fläche 118 m².

Siedlung.

In der fünfjährigen Aktion wurden fünf Flächen mit insgesamt 118 m² dokumentiert. Unter einer 4–10 cm starken Überdeckung aus Steinen und Schlick zeigten sich weitgehend frei liegende Kulturschichtreste. Das Pfahlfeld wurde beprobt, die Funde wurden pro Quadratmeter geborgen. Über die Flächen verteilt wurden zehn Kernbohrungen durchgeführt, welche den Nachweis von 1 bis 6 durch Seekreide getrennten Kulturschichten erbrachten.

Das vom Seegrund geborgene Fundmaterial umfasst pfyn- und horgenzeitliche Keramik sowie eine spätbronzezeitliche Scherbe. Bemerkenswert sind grosse Stücke verbrannter Speisereste sowie verschiedene Typen von Silexpfeilspitzen. Aus dem üblichen Rahmen fällt die Scherbe einer mutmasslichen Rössener Winkelbandschüssel. Pfahlbaufundstellen aus dem Zeitabschnitt des Rössen (4600–4400 v. Chr.) sind am Zürichsee nicht nachgewiesen. Mittelneolithische Einzelfunde kommen verlagert in jungneolithischen Seeufersiedlungen oder in deren Umfeld jedoch gelegentlich vor.

Datierung: archäologisch; dendrochronologisch. Rössen, Pfyn, Horgen, Schnurkeramik; Frühbronzezeit, Spätbronzezeit.

Amt für Städtebau der Stadt Zürich, Unterwasserarchäologie, Ch. Michel.

Meilen ZH, Schellen

LK 1112, 2 691 500/1 235 800. Höhe 403 m.

Datum der Detailinventarisierung: 2.3.–27.4.2022.

Bibliografie zur Fundstelle: Michel, Ch. (2022) Meilen ZH, Schellen. JbAS 105, 2022, 228.

Geplante Oberflächenaufnahme. Grösse der erfassten Fläche 87 m². Siedlung.

Anschliessend an das Feld der Kampagne 2021 wurde eine weitere Fläche von 87 m² untersucht. Unter der 2–14 cm starken Überdeckung aus Schlick und Steinen fand sich mehrheitlich freiliegende Kulturschicht am Seegrund. Die meisten Pfähle sind bodenebenen erodiert und bilden mit 17 Pfählen pro m² ein sehr dichtes Pfahlfeld. Insgesamt wurden 1496 Pfähle für dendroarchäologische Untersuchungen verprobt, und in drei meterlangen Rohren wurden Sedimentproben entnommen.

Das Fundmaterial umfasst neben weiteren häufigen Fundgattungen aus Silex und Felsgestein v.a. Pfynkeramik mit Spatelrauhung und verhältnismässig viel Hüttenlehm. Als seltener Fund ist ein Flügelholm mit eingesetzter Steinbeilklinge zu erwähnen.

Datierung: archäologisch; dendrochronologisch. Cortaillod, Pfyn, Horgen, Schnurkeramik; Frühbronzezeit, Spätbronzezeit.

Amt für Städtebau der Stadt Zürich, Unterwasserarchäologie, Ch. Michel.

Möriken AG, Sandacher (MW.021.1)

siehe Bronzezeit

Muntelier FR, Hauptstrasse 143

CN 1165, 2 576 794/1 198 844. Altitude 431 m.

Date des fouilles: mai – juin 2022.

Site nouveau.

Références bibliographiques: Bugnon, D./Mauvilly, M. (2005) Redécouverte d'un tronçon de voie romaine sur la rive sud du lac de Morat. CAF 7, 148–163; Pugin, C./Corboud, P. (2001) Inventaire et étude des stations lacustres de la rive fribourgeoise du lac de Morat: travaux réalisés en 2000 dans les communes de Greng, Meyriez, Morat, Montilier et Galmiz. Genève; Winiger, A. et al. (2008) Stratigraphie, datations et contexte environnemental, la station lacustre de Concise 1. CAR 111. Lausanne; Wolf, C./Mauvilly, M. (2004) 150 Jahre Ausgrabungen in den Seeufersiedlungen von Muntelier: Versuch einer kritischen Synthese. CAF 6, 102–139; Castella, D. (2013) Aventicum, côté lac. In: S. Delbarre-Bärtschi/N. Hathaway (éd.) EntreLacs, Le Pays des Trois-Lacs à l'époque romaine, 48–55. Avenches.

Fouille de sauvetage programmée (construction de trois immeubles). Surface de la fouille env. 3500 m².

Infrastructure.

La surveillance d'une nouvelle excavation à l'est du village de Montilier a mené à la découverte d'une quarantaine de pilotis formant un double alignement parallèle et d'un épandage de vestiges gallo-romains. Située à 150 m de la rive actuelle du lac de Morat, la parcelle impactée par les travaux se trouve dans une zone riche en sites archéologiques. En raison de la présence d'un bâtiment préexistant, le Service archéologique de l'État de Fribourg n'a pas pu réaliser de sondages préalablement au projet de construction. C'est donc lors de l'inspection du fond de l'excavation que sont apparus deux alignements de pilotis distants d'environ 2 m et orientés selon un axe NW/SW, perpendiculairement à la rive du lac de Morat. Il s'agit de bois façonnés en pointe dont le diamètre oscille entre 5 et 16 cm. La majorité d'entre eux est en chêne et conservée sur une faible longueur (entre 15 et 114 cm). Les plus grands éléments ont été récoltés dans la partie septentrionale de l'alignement en raison du biseautage de la partie sommitale des pieux par le terrassement du fond de fouille à 431 m. Il est donc probable qu'un certain nombre de pieux aient été détruits par les travaux d'excavation dans la partie méridionale. L'espacement entre les éléments constitutifs des rangées est variable, mais plus important du côté de la rive. Dans l'ensemble, ce double alignement peut être suivi sur 22 m, entre le

profil nord de l'excavation et le dernier pilotis topographié. Concernant les traces de travail recensées sur ces pieux, nous observons qu'il s'agit de petits enlèvements de quelques centimètres carrés réalisés avec un outil de faible largeur. Ces marques se situent uniquement sur l'extrémité de la pointe et pourraient avoir été réalisées avec une hache en pierre. En l'absence de datations absolues réalisées sur ces bois, leur attribution chronologique est, pour l'heure, hypothétique. Toutefois, l'axe de l'alignement des pilotis mène en direction d'une station lacustre découverte par carottage en 2000. Située à une centaine de mètres, cette occupation, attribuée par ses inventeurs à la station de Muntelier/Dorfmatte I, pourrait être le lieu d'arrivée de ce chemin. Sur la base d'une datation dendrochronologique confirmée par une analyse ^{14}C , elle a été occupée aux environs de 2700 av. J.-C. À l'instar de ce qui a été observé notamment pour le site de Concise/Sous-Colachoz (VD), la rive de Montilier a livré pas moins de cinq chemins d'accès reliant les différents villages à la terre ferme. D'après les données partielles récoltées lors de différentes fouilles, certains d'entre eux mesurent plus d'une centaine de mètres. Plus au nord-est, un épandage de fragments de *tegulae* et d'éclats de calcaire jaune hauterivien, mêlés à des galets rubéfiés, a été repéré dans les profils nord et est de l'excavation. Cette couche, très riche en débris gallo-romains, accuse un léger pendage en direction du lac et se trouve entre les cotes d'altitude 431.5 et 431.7. Ce mobilier, non roulé, est dispersé sur 300 m² et repose directement sur une couche de limon tourbeux indiquant un environnement de dépôt à faible profondeur. Sur la base de ces indications, nous pouvons estimer un niveau du lac de Morat pouvant se situer aux alentours de 432 m, ce qui est en accord avec les observations réalisées lors de la fouille du port et du canal d'Avenches. Ces vestiges sont peut-être en relation avec la route romaine située à 100 m au sud-est sur la rive.

Mobilier archéologique : pieux, *tegulae*, éclats de calcaire hauterivien.

Prélèvements : charbon de bois, matière organique.

Datation : en cours.

SAEF, L. Kramer.

Naters VS, Breiten

siehe Römische Zeit

Pfyn TG, Steckbornstrasse [2021.093]

LK 1053, 2 713 714/1 272 757. Höhe 410 m.

Datum der Sondierung und Grabung: 21.7., 1.11.–2.12.2021.

Neue Fundstelle.

Geplante Notgrabung (Grossüberbauung). Grösse der Grabung (Baugrundsond. u. arch. Sond./Grabung) 30 m² + 163 m².

Siedlung?

Im Rahmen einer geplanten Grossüberbauung (Mehrfamilienhäuser mit Tiefgarage) wurde im Sommer 2021 im Bereich der sechs Baukörper jeweils eine geologische Baugrundsondierung durchgeführt. Die Arbeiten wurden vom Amt für Archäologie begleitet. Ausser einer schwarzen, organischen Tonschicht in ca. 1.8–2 m Tiefe waren keine Auffälligkeiten zu beobachten. Beim Reinigen der oberen 50 cm eines Profils kam aus einem homogenen, siltigen Sand eine mutmasslich prähistorische, sehr kleine Randscherbe zu Tage. Von archäologischer Seite wurden daraufhin drei weitere Schnitte in ausgewählten Bereichen angelegt. In einem dieser Schnitte (S9) wurde eine auffällig steinige Schicht mit etlichen prähistorischen Scherben angeschnitten.

Aufgrund dieser Sondierergebnisse wurde für Ende Jahr eine kleinere Grabung veranlasst. Dabei sollte im Bereich der Fundschicht eine Fläche gegraben werden (Feld 10) und mittels weiteren, über die gesamte, etwa 4000 m² grosse Baufläche verteilten Schnitten die Ausdehnung der Befunde abgeklärt werden.

Der Handabtrag in Feld 10 brachte auf einer Fläche von 51 m² etliche prähistorische Keramik zum Vorschein. Sie befand sich in einer siltigen Schicht, ca. 70 cm unter der aktuellen Oberfläche, welche regelmässig mit kleinen Kiesel und Steinen durchsetzt war. Die Oberfläche der Schicht bestand aus einem eigentlichen «Steinteppich», welcher als prähistorischer Gehhorizont zu deuten ist. Die darin enthaltene Keramik war kleinfragmentiert und oberflächlich stark erodiert; die Scherben innerhalb der Schicht hingegen waren besser erhalten und der Fragmentierungsgrad weniger hoch. Der überwiegende Anteil der Funde dürfte aus der Bronzezeit stammen.

Der gut fassbare, steinige Gehhorizont schien im näheren Umkreis von Feld 10 auszulaufen; in keinem der sieben weiteren Schnitte konnte er so ausgeprägt bzw. überhaupt gefasst werden. Allerdings belegten die Schnitte über die gesamte Baufläche hinweg auf der einheitlichen Tiefe von 70–80 cm ein fundführendes Sedimentpaket (Funddichte minimal, eine ^{14}C -Datierung der späten Bronzezeit).

Für Aufsehen sorgte schliesslich die Entdeckung von Holzkohle in der schwarzen Tonschicht, welche bereits in den Baugrundsondierungen auf ca. 2 m Tiefe beobachtet und als «Auenlehm» verstanden wurde. Auch dieser erstreckte sich gemäss den Schnitten auf dem gesamten Areal. Insbesondere im Bereich von F10 wurden daraus einzelne Scherben geborgen, darunter die reich mit Kammstempel verzierte Wandscherbe eines Glockenbeckers (Abb. 7). Aus der gleichen Schicht stammt eine beidseitig flächig retuschierte Radialrit-Pfeilspitze mit flacher Basis, für die ebenfalls eine endneolithische Datierung in Frage kommt. Die ^{14}C -Analyse einer Holzkohle direkt neben der verzierten Scherbe stützt diese Vermutung.

An prähistorischen Befunden liegt ausser dem Gehhorizont eine Schüttung aus Brandresten, bestehend aus Hitzesteinen (und unver-

Abb. 7. Pfyn TG, Steckbornstrasse. Mit Kammstempel verzierte Scherbe eines Glockenbeckers, M. 1:2. Zeichnung AATG, J. Näf.

sehrten Steinen), etwas Holzkohle und vermutlich Asche vor. ^{14}C -Daten weisen den Befund in die Mittelbronzezeit. Zudem konnte in mehreren Schnitten ein prähistorischer Bachlauf festgehalten werden.

Im Frühjahr 2022 konnten schliesslich beim Aushub der Baugrube rund 1 m unterhalb des schwarzen «Auenlehms» gelegene, unbearbeitete Hölzer geborgen werden: ^{14}C -Daten weisen diese ins frühe Neolithikum.

Archäologische Funde: Keramik, kalz. Knochen, Pfeilspitze (Radio- larit).

Probenentnahmen: Holzkohle, Holz.

Datierung: archäologisch; naturwissenschaftlich. Bronzezeit; Neolithikum. - ^{14}C . BE-18678.1.1, 2912 ± 49 BP, 1260-935 BC, cal. 2 sigma; BE-18680.1.1, 2326 ± 94 BP, 757-172 BC, cal. 2 sigma; BE-18681.1.1, 3188 ± 91 BP, 1682-1222 BC, cal. 2 sigma; BE-18682.1.1, 3946 ± 23 BP, 2566-2345 BC, cal. 2 sigma; BE-18683.1.1, 6020 ± 26 BP, 4995-4838 BC, cal. 2 sigma; BE-18684.1.1, 7311 ± 27 BP, 6227-6082 BC, cal. 2 sigma.

Amt für Archäologie TG.

Pomy VD, Longemale

CN 1203, 2 540 080/1 179 540. Altitude moyenne 500 m.

Date des fouilles : 14.-24.3.2022.

Site nouveau.

Bibliographie : Corboud, P./Schaeren, G. F. (2017) *Les palafittes suisses*, 12. Berne ; Menna, F. (2018) Pomy-Projet AggloY, Ch. de l'Aurore, RC 422, RC 425, RC 426. Int. 11697. Rapport de sondages archéologiques et de suivi de terrassement, 29 août au 1^{er} septembre 2016 et 5 mai au 11 septembre 2017. Archeodunum SA, Gollion ; Menna, F. (2022) Pomy VD, Longemale, parcelle 276. Int. 12869. Rapport de diagnostic archéologique, 14 mars 2022 au 24 mars 2022. Archeodunum SA, Gollion.

Diagnostic archéologique (projet immobilier). Surface 18'500 m². Habitat (fosses-silos, fossé(s), fosse de combustion, foyer, trous de poteau).

À la faveur d'un projet immobilier à Longemale (parcelle 276), 38 diagnostics ont été effectués sur une surface de 18'500 m² (taux d'ouverture 6.05 %). Ils ont permis de caractériser un nouveau gisement archéologique pouvant être décliné en trois phases d'occupation réparties sur trois secteurs (fig. 8).

La première phase (secteur B) est matérialisée par des structures en creux. Il s'agit de quatre fosses et d'un fossé linéaire dont les segments ont été observés dans trois sondages distincts, sur une longueur totale de 15 m. L'ensemble des structures est réparti à mi-pente sur une surface de 600 m² au sein de sept sondages contigus et présente la même insertion stratigraphique.

L'une d'elle, une fosse silo partiellement fouillée mesurant au minimum 130 cm sur 160 cm, montre une profondeur conservée d'au moins 60 cm. Son comblement comporte du mobilier céramique daté de la fin Néolithique moyen I (détermination E. Wyser, ACVD). Hormis une fosse de combustion, les autres structures n'ont pas été fouillées et les couches d'occupation associées ne semblent pas conservées. Si la densité de vestiges est équivalente sur l'ensemble du site, il faut envisager une vingtaine ou une trentaine de structures supplémentaires conservées et de même nature. La présence de trous de poteau ou de sablières est également à prévoir.

Le gisement de Longemale correspond à un site d'habitat terrestre qui s'inscrit chronologiquement dans le *hiatus* entre les phases d'occupation palafittiques de la fin du Néolithique moyen I et du début du Néolithique moyen II, soit entre 4100 et 3900 av. J.-C., d'après la chronologie établie par Pierre Corboud. La station littorale la plus proche est située dans la baie de Clendy à Yverdon et distante de 2.5 km. Via une série d'ensembles clos entraperçus durant cette première phase d'investigation, la typochronologie du mobilier de cette période pourra sans doute être affinée avec des datations radiocarbone. La nature organique du

Fig. 8. Pomy VD, Longemale. Plan des sondages, des secteurs et des structures. DAO Archeodunum SA, Y. Buzzi.

sédiment mis en évidence au fond de la fosse silo laisse présager un bon état de conservation des macrorestes et des pollens qui pourront nous renseigner sur les activités et le biotope dans cette région. Les conditions sont donc réunies pour que le site de Pomy-Longemale devienne une référence pour l'arrière-pays du plateau.

La phase 2 est matérialisée par un foyer et deux trous de poteau situés en aval de la parcelle. Ils recourent une couche de colluvion comportant du mobilier céramique protohistorique (secteur C). Le foyer a livré un tesson daté du Bronze final, soit du HaB1 au HaB3 (1060-800 av. J.-C.). Ces structures pourraient être en lien avec les deux bracelets de cheville contemporains découverts en prospection en 2018 à 200 m au sud de la parcelle.

Les secteurs B et C sont scellés par une couche de colluvions comportant des fragments de tuile et de céramique d'époque romaine. Ils pourraient provenir d'un établissement (phase 3) situé en amont (secteur A).

Enfin, la région archéologique 375/302 qui signale la présence d'un gisement d'après les sources anciennes a été sondé sur 200 m², sans succès.

Une fouille archéologique à venir permettra donc de compléter les données très partielles obtenues au terme de ces premières investigations.

Mobilier archéologique : céramique, silex.

Prélèvements : sédiments.

Datations : archéologique. Fin du Néolithique moyen I ; Bronze final ; Époque romaine.

Archeodunum Investigations Archéologiques SA, F. Menna.

Rolle VD, Schenk

CN 1224, 2 515 412/1 146 603. Altitude moyenne 419 m.

Date des fouilles : 20.6.-16.9.2022

Référence bibliographique : Nitu, C. (2019) Eysins VD, Les Vaux. AAS 102, 153.

Date de la découverte : 4.-13.4.2022

Site nouveau.

Fouille de sauvetage programmée (projet de construction). Surface explorée 3300 m².

Habitat.

La fouille archéologique qui fait suite à une campagne de sondages (avril 2022), toutes deux prescrites par l'Archéologie cantonale, s'inscrit dans le cadre d'un projet de construction lié au développement du quartier « Gare Nord-Schenk ». Elle a livré un site inédit d'habitat terrestre, découvert hors des régions archéologiques recensées. Les vestiges apparaissent pour la plupart au sommet du terrain naturel, mais certains sont assurément en lien avec un niveau de sol enfoui, qui se développe au sommet de la moraine altérée.

Les indices matériels les plus anciens semblent témoigner une fréquentation au Mésolithique récent (objets en silex taillé, dont une pointe de flèche) et le mobilier céramique livre en première analyse des tessons attribués au Néolithique final et à l'âge du Bronze. Cette succession d'occupation est caractérisée par une importante densité de vestiges, principalement matérialisée par des structures fossoyées (fosse, fossé, trou de poteau, foyer) dont l'organisation et la chronologie devront être précisées à l'aide des analyses radiocarbone.

Deux niveaux supérieurs présentent des aménagements linéaires liés à la canalisation de l'eau et appartiennent vraisemblablement aux périodes antiques, médiévales et/ou modernes. L'élaboration en cours des données permettra de circonscrire les périodes représentées et de fournir ainsi un corpus de référence pour la région, où seul le site d'Eysins-Les Vaux, un habitat terrestre du Néolithique, était répertorié.

Mobilier archéologique : silex, céramique, mobilier métallique.

Prélèvements : charbons pour ¹⁴C.

Datation : archéologique. Mésolithique récent ; Néolithique final ; Âge du Bronze.

Archeodunum Investigations Archéologiques SA, A. Dorthé.

Romanel-sur-Lausanne VD, Chemin de la Mollièsse

CN 1243, 2 536 080/1 157 110. Altitude 594 m.

Dates de l'intervention : 19.4.-30.5.2022.

Références bibliographiques : Dorthé, A. (2022) Romanel-sur-Lausanne, Chemin de la Mollièsse, DP 56, Rapport d'opération archéo-

Fig. 9. Romanel-sur-Lausanne VD, Chemin de la Mollièsse. Détail des structures en creux sur l'un des profils de référence. Photo Archeodunum SA.

logique. Archeodunum SA, Gollion ; Hugues, R. (2022) Romanel-sur-Lausanne, Chemin de la Mollièsse, parcelle 996-Les vergers 1, Rapport de diagnostic archéologique. Archeodunum SA, Gollion ; Raszy Dechaume, S. (2021) Romanel-sur-Lausanne VD, Vernand Dessous. AAS 104, 224 ; Thorimbert, S. (2015) Romanel-sur-Lausanne, Route du Mont. Rapport de sondages diagnostics. Archeodunum SA, Gollion.

Fouille de sauvetage programmée. Construction nouvelle (projet immobilier Vergers I).

Surface de la fouille env. 1450 m².

Habitat.

Dans le cadre du projet immobilier Vergers I prévu sur la parcelle 996 de la commune de Romanel-sur-Lausanne, une opération de fouille archéologique préventive a été prescrite par l'Archéologie cantonale. Le terrain concerné par ce projet est localisé entre la route de Lausanne (à l'ouest) et le chemin de la Mollièsse (au sud). Seule la parcelle 996 a fait l'objet d'un diagnostic archéologique et d'une fouille préventive en raison de la présence de la région archéologique n° 138/302 (nécropole du haut Moyen Âge découverte à la fin du 19^e s.) sur la partie nord-est de son emprise. Le diagnostic réalisé le 28.2.2022 a permis la découverte d'un gisement encore inconnu datant de la protohistoire.

Les vestiges repérés se matérialisent par des structures en creux (trous de poteau) majoritairement localisés sur la partie orientale de la parcelle investiguée (fig. 9). À la base du niveau de colluvions US 3, quelques rares fragments de céramique protohistorique (datation Bronze final) ont pu être récoltés. Aucun aménagement en lien avec ce niveau n'a pu être mis en évidence. Trois profils de référence ainsi que trois « logs » ont été documentés permettant d'observer l'évolution paléo-géomorphologique de la parcelle et

INT 12880 / Romanel-sur-Lausanne / plans des ensembles restitués

Fig. 10. Romanel-sur-Lausanne VD, Chemin de la Mollièsse. Plans des ensembles restitués. DAO Archeodunum SA.

de préciser l'insertion stratigraphique des structures mises au jour au sommet de l'US 4. On dénombre 174 anomalies sédimentaires vérifiées, dont 91 se sont avérées d'origine anthropique après analyse de leur profil.

L'analyse spatiale de ces aménagements (alignement, espacement équidistant, profondeur d'implantation) a permis de déterminer la présence de quatre ensembles (deux bâtiments sur poteaux et deux palissades) localisés sur la partie orientale de la parcelle 996. De dimensions modestes, les édifices quadrangulaires varient entre 2 m et 4.4 m de côté. Ils présentent une orientation similaire (nord-est/sud-ouest), probablement induite par la topographie et le léger pendage observés sur la parcelle. Au total, huit trous de poteau ont bénéficié d'une analyse radiocarbone. Les résultats s'étirent sur de la fin du Néolithique moyen jusqu'au Néolithique final.

Quatre ensembles sont postulés pour la période Néolithique, les datations étant attribuées uniquement par les résultats des analyses radiocarbones (fig. 10). L'ensemble 1 considère un bâtiment quadrangulaire à deux nefs d'une surface de 16 m² orienté nord-est/sud-ouest. Ce petit édifice à deux nefs pourrait être intégré à une palissade matérialisée par un long alignement d'orientation nord-est/sud-ouest repéré sur une distance de 33 mètres. Le deuxième ensemble regroupe cinq trous de poteaux présentant deux axes parallèles et perpendiculaires permettant de restituer un petit édifice quadrangulaire d'une surface de 3.5 m² orienté nord-est/sud-ouest. L'ensemble 3 restitue un petit bâtiment constitué de quatre poteaux, orienté nord-est/sud-ouest et présentant une surface de 3.2 m². L'ensemble 4 est formé d'un long alignement d'orientation nord-sud observable sur une distance de 13.5 m. Un petit édifice quadrangulaire pourrait être intégré à cette palissade. Cet ensemble regroupe quatre trous de poteaux révélant deux axes parallèles et perpendiculaires formant un modeste bâtiment d'une surface de 3.20 m² et orienté nord-est/sud-ouest.

Mobilier archéologique : céramique, terre cuite, fer.

Faune : domestique.

Prélèvements : charbon de bois, sédiment.

Datation : Néolithique moyen à Néolithique final. - ¹⁴C. ICA-6836, 3900-3650 BC, cal. 2 sigma.

Archeodunum Investigations Archéologiques SA, O. Heubi.

Schlatt TG, Mettschlatt, Im Bächli [2022.049]

siehe Alt- und Mittelsteinzeit

Sutz-Lattringen BE, Neue Station

LK 1145, 2 576 250/1 212 000. Höhe 428 m.

Datum der Grabung: Mitte Mai bis Ende November 2022.

Bibliografie zur Fundstelle: Hafner, A./Fischer, J./Francuz, J. (2009) Sutz-Lattringen, Neue Station. Rettungsgrabungen 2008 in der von Erosion bedrohten Pfahlbausiedlung. ArchBE 2009, 110-113; Hafner, A./Fischer, J./Francuz, J. (2010) Abschluss der Rettungsgrabungen Neue Station und kommende Aufgaben. ArchBE 2010, 132-135; Suter, P. J. (2017) Um 2700 v. Chr. - Wandel und Kontinuität in den Uferseesiedlungen am Bielersee. Band 1, 17-19. Bern; Winiger, J. (1989) Bestandsaufnahme der Bielerseestationen als Grundlage demographischer Theoriebildung. Band 1. Ufersiedlungen am Bielersee, 61-64. Bern.

Geplante Notgrabung (Gefährdung durch Erosion). Grösse der Grabung ca. 1200 m².

Siedlung.

Die neolithische Ufersiedlung Sutz-Lattringen, Neue Station wurde verhältnismässig spät Anfang des 20. Jahrhunderts entdeckt. Seit der ersten Juragewässerkorrektur (1868-1892) und der damit verbundenen Seespiegelsenkung befindet sich der seeseitige Teil im Flachwasser und wird durch Windwellen sukzessive zerstört. Deshalb wurden zwischen 2006 und 2009 auf einer Fläche von knapp

6000 m² umfassende Rettungsgrabungen durchgeführt. Erste Analysen der Pfahlverteilung, Datierungen und Holzartenbestimmungen zeigten ein komplexes Gefüge zahlreicher, teilweise übereinanderliegender Siedlungen und Palisaden, die zwischen 3400 und 2700 v. Chr. datieren. Damals konnten eine grössere Fläche inmitten des Pfahlfeldes sowie das nördliche Ende vor einem Kleinboothafen nicht abschliessend dokumentiert werden. Um diese Lücken zu vervollständigen wurden 2022 erneut taucharchäologische Ausgrabungen durchgeführt. Anlass dazu bot ein vom Schweizerischen Nationalfond gefördertes Forschungsprojekt, «MOVE: Mobility, Vulnerability and Resilience of Middle European Neolithic Societies at the end of the 4th millennium BC», das zurzeit am IAW der Universität Bern unter der Leitung von Prof. Dr. A. Hafner stattfindet und bei dem der Archäologische Dienst als Projektpartner fungiert. Die Erkenntnisse der aktuellen taucharchäologischen Ausgrabung fliessen im Rahmen dieses Forschungsprojekts somit direkt in die Auswertung zu den neolithischen Siedlungsresten am Bielersee ein. In den untersuchten 1200 m² blieben nur wenige solide Funde aus Keramik, Stein, Silex oder Knochen in einer Reduktionsschicht am Seegrund erhalten, selten zudem Artefakte aus Geweih, Knochen, pflanzlichen Textilien oder Rinde. Bei den knapp 650 beprobten Hölzern handelt es sich um Häuserpfähle sowie Palisadenelemente, die zwischen 2850 und 2842 v. Chr. datieren. Zwei über fünf Meter lange Konstruktionshölzer, die auf einer Seite in einer Gabel enden und deren andere Enden erodiert waren, wurden vor Ort fotografisch dokumentiert. Das besser erhaltene Stück wird in einer Chromstahlkiste unter der Tauchbasis in Sutz-Lattringen zwischengelagert. Aus der Fundstelle sind nunmehr fünf Langhölzer mit Gabelende bekannt, die alle Schlagdaten um 2850 v. Chr. aufweisen.

Archäologische Funde: Stein- und Silexartefakte, Keramik, Knochen- und Geweihartefakte, organische Objekte.

Faunistisches Material: Knochen.

Probenentnahmen: Holz (Dendrochronologie), Kies und Steine (Petrologie), Sedimentproben (Botanik).

Datierung: archäologisch; dendrochronologisch. Neolithikum, 2850-2842 v. Chr.

ADB, L. Schärer.

Val Müstair GR, Müstair, Dorf

siehe Mittelalter

Zürich-Altstadt ZH, Geiserbrunnen/Stadthausanlage, Schiffflände Bürkliplatz, Alpenquai

LK 1091, 2 683 244/1 246 798. Höhe 408 m.

Datum der Sondierung: 12.-17.5.2022.

Alte Fundstelle Zürich-Altstadt, Bauschanze.

Bibliografie zur Fundstelle: Keller, F. (1858-1860) Pfahlbauten, Zweiter Bericht. MAGZ 12, 3, 121; Keller, F. (1879) Pfahlbauten, Achter Bericht. MAGZ 20, 3, 50; Forrer, R. (1884) Pfahlbau Wollishofen bei Zürich - Pfahlbau bei der «Bauschanze». ASA 17, 1, 4-5; JbSGUF 62, 1979, 108; JbSGUF 64, 1981, 226; Suter, P. J. (1984) Zürich-Bauschanze, Grabung 1983. JBSGUF 67, 7-20; JbSGUF 76, 1993, 189; Riethmann, P. (2004) Stadt Zürich - Altstadt, Bauschanze. AIZ 2001-2022, Ber. KA Zürich 17, 52-53. Zürich/Egg.

Sondierbohrungen.

Seefersiedlungen, organisch erhaltene Kulturschichten.

Die Umweltziele der Stadt Zürich verlangen eine verstärkte Nutzung klimaneutraler Energieträger. In diesem Zusammenhang klärt das Elektrizitätswerk der Stadt Zürich EWZ ab, ob die Altstadt links der Limmat und Teile des Quartiers Aussersihl vermehrt mit der Wärme des Seewassers beheizt und gekühlt werden können. Die Machbarkeitsstudie «Cool-City» weist zu diesem Zweck den Bedarf einer 300 m² grossen Seewasserzentrale zwischen Alpenquai und Quaibrücke nach.

Die als Standorte der Anlage ins Auge gefassten Areale lagen in vormoderner Zeit auf einer seichten Strandplatte im Seegebiet und wurden erst im 19. Jh. etappenweise aufgeschüttet. Im Bereich Bauschanze/Geiserbrunnen und im westlichen Abschnitt des Alpenquais sind neolithische und bronzezeitliche Pfahlbaufundstellen bekannt. Mittels Kernbohrsondierungen wurden fünf Standortvorschläge hinsichtlich ihrer Auswirkungen auf die archäologischen Schutzobjekte geprüft.

Die Sondierungen zeigen, dass sich die bisher westlich bis zur Fraumünsterstrasse nachgewiesene Pfahlbaufundstelle Zürich-Altstadt, Bauschanze über weitere 50 m durch die südliche Stadthausanlage bis zur Bahnhofstrasse erstreckt. Die Schichten aus organischem Material bilden eine kompakte Abfolge. Deren Mächtigkeit nimmt von 1.2 m in der Fraumünsterstrasse auf 0.5 m kurz vor der Bahnhofstrasse ab. Die Unterlage besteht aus einer mächtigen Seekreidesequenz, die ihrerseits siltige und sandige Schüttungen eines alten Sihlarms überlagert. In die Seekreide eingebettet verläuft nur im westlichen Teil der Stadthausanlage 0.5 bis 1 m unter dem erwähnten Schichtkomplex eine zusätzliche organische Schicht mit botanischen Kulturzeigern. In der Seekreide über dem Schichtkomplex waren zudem zwei dünne Reduktionshorizonte zu beobachten.

In der Kurt-Guggenheim-Anlage unmittelbar westlich der Bahnhofstrasse fehlten archäologische Schichten ganz. Ein alter Arm der Sihl hat das Seebecken hier sehr hoch mit Silt und Sand aufgeschüttet und jüngeren Seekreideablagerungen wenig Platz gelassen.

Aus den Bohrkernabschnitten mit dem dicken Schichtkomplex geborgene Keramikfragmente datieren ins Pfyn. Wie eine Serie von ¹⁴C-Datierungen belegt, war das Schichtpaket vollständig während des Pfyn gebildet worden (3802–3701; 3798–3653; 3766–3644 BC, cal. 2 sigma). Die tiefer in die Seekreide eingebettete Schicht entstand gemäss einer ¹⁴C-Datierung im Cortaillod (3950–3788 BC, cal. 2 sigma). ¹⁴C-Proben aus den beiden Reduktionshorizonten über dem kompakten Schichtpaket datieren in die Spätbronzezeit (1211–1044; 900–810 BC, cal. 2 sigma).

Die weiteren Kernbohrsondierungen direkt an der Schiffflände Bürkliplatz und ca. 20 m südwestlich des Schanzengrabens am Alpenquai ergaben keine Hinweise auf archäologische Fundstellen. Ebenso wie im Bereich der Kurt-Guggenheim-Anlage und der südlichen Stadthausanlage wurden an der Schiffflände Bürkliplatz siltige und sandige Sedimente eines alten Sihlarms aufgeschlossen. Sie überlagern eine rund 6 m mächtige, auf dem spätglazialen Geländesockel ruhende Seekreidesequenz. Das zuliefernde Gerinne war gemäss Datierung einer ¹⁴C-Probe direkt unter der Sihlschüttung (1002–840 BC, cal. 2 sigma) erst nach der Spätbronzezeit aktiv.

Archäologische Funde: Keramik, Silex.

Faunistisches Material: Knochen.

Probenentnahmen: Holzkohle und organische Partikel für ¹⁴C-Datierungen.

Datierung: archäologisch. Jungsteinzeit, Pfyn. – ¹⁴C. ETH-129 162, 5055 ± 24 BP, 3950–3788 BC, cal. 2 sigma; ETH-129 159, 4987 ± 23 BP, 3802–3701 BC, cal. 2 sigma; ETH-129 163, 4976 ± 23 BP, 3798–3653 BC, cal. 2 sigma; ETH-129 164, 4927 ± 23 BP, 3766–3644 BC, cal. 2 sigma; ETH-129 160, 2920 ± 23 BP, 1211–1044 BC, cal. 2 sigma; ETH-129 165, 2704 ± 21 BP, 900–810 BC, cal. 2 sigma; ETH-129 161, 2780 ± 21 BP, 1002–840 BC, cal. 2 sigma.

KA ZH, A. Huber.

Zürich-Enge ZH, Kanalisationssanierung Mythenquai (Kat.-Nr. EN1982, EN2417, EN2418)

LK 1091, 2 682 855/1 246 125. Höhe 405 m.

Datum der Grabung: 1.10.2021–28.2.2022.

Alte Fundstellen Zürich-Enge, Breiteringerstrasse und Zürich-Enge, Mythenquai 20–28 (Mythenschloss).

Bibliografie zur Fundstelle: JbSGUF 67, 1984, 180–184; 11. Ber. Zürcher Denkmalpflege 1983–1986, 1995, 212–213; AIZ 1993–1994. Ber. KA Zürich 13, 1996, 49–50; JbAS 95, 2012, 166–167; JbAS 101, 2018, 177; Archäologie im Kanton Zürich – Kurzberichte

zu den Projekten 2019, 33–34 <https://doi.org/10.20384/zop-16;2020,33> [https://doi.org/10.20384/zop-17;2021,41–42](https://doi.org/10.20384/zop-17;2021,41-42) <https://doi.org/10.20384/zop-766>.

Geplante Notgrabung (Kanalisationssanierung). Grösse der Grabung 340 m².

Seeufersiedlungen, organisch erhaltene Kulturschichten.

Im Herbst und Winter 2021/22 wurde die Kanalisation am Mythenquai saniert. Das Gebiet am linken Ufer des Zürichsees war erst im 19./20. Jh. aufgeschüttet worden. Für die Erneuerung der Schmutzwasserleitung wurde auf der gesamten Länge des Quais ein neuer, 1–2 m breiter Graben bis unter die neuzeitliche Aufschüttung ausgehoben. Vor der Einmündung der Breiteringerstrasse in den Mythenquai wurde auf etwa 50 m Länge ein Pfahlfeld mit Pfahlschuhen aufgeschlossen. Die Schicht und das Pfahlfeld dürften zur frühbronzezeitlichen Fundstelle gehören, die bereits 1994 vor der Rentenanstalt am Mythenquai 40 nachgewiesen worden war.

Rund 20 m südlich der Marsstrasse erstreckte sich ein weiteres Pfahlfeld bis vor die Einmündung der Sternenstrasse in den Mythenquai. Es gehört zur bekannten Fundstelle, die 1983 im Areal Mythenschloss rund 12 m weiter westlich ausgegraben worden war. Die damals nachgewiesene Stratigraphie fand sich auch im Kanalgraben. Sie war in beiden Aufschlüssen wenig nördlich der Sternenstrasse am deutlichsten ausgeprägt und umfasste eine 10–15 cm dicke schnurkeramische Schicht aus organischem Detritus mit aufgelagertem Reduktionshorizont und darunter eine zentimeterdünne Horgener Schicht, beide eingelagert in Seekreide.

Die Horgener Schicht war nur partiell als organischer Detritus ausgeprägt, mehrheitlich überwog die aus einem feinen grauen Silt bestehende mineralische Komponente. Darin eingebettet fanden sich mindestens zweiphasige Linsen aus blaugrauem Lehm.

Die aus organischem Material bestehende schnurkeramische Schicht wird über weite Strecken durch einen deutlichen Horizont aus Holzkohle zweigeteilt, zudem sind feinstratigraphisch zwei bis drei Phasen von Lehmlinsen zu unterscheiden. Es handelt sich um die Reste einer Bebauungsabfolge. Die Holzkohleschicht belegt ein markantes Brandereignis, das indes nicht unbedingt in der untersuchten Fläche stattgefunden haben muss. Die Holzkohle kann auch bei einer kurzen Überflutung des Geländes zusammengeschwemmt worden sein. Eine dichte Lage aus Bruchsteinen schliesst das schnurkeramische Schichtpaket gegen den darüberliegenden Reduktionshorizont ab.

Keramik mit typischem Vinelzer Muster von der Basis des organischen Schichtpakets datiert in die ältere Schnurkeramik, Material der jüngeren Schnurkeramik ist auf den ersten Blick nicht auszumachen. Nach Norden verlieren sich beide neolithischen Schichten noch vor dem Ende des Pfahlfelds in dünnen, vollständig bzw. vorwiegend siltig-sandigen Horizonten. Im Süden fallen sie noch vor der Sternenstrasse auf wenigen Metern etwas ab. Von der Oberkante her löst sich die schnurkeramische Schicht dabei vollständig auf und wird von jüngerer Seekreide kreuzschichtig überlagert. In den organischen Detritus ist eine sandig-kiesige Komponente eingemischt. Die Strukturen und die Zusammensetzung der Komponenten lassen auf einen von Nordosten nach Südwesten streichenden Brandungsstreifen schliessen. In prähistorischer Zeit verlief der Strand offenbar quer zum historisch-neuzeitlichen Seeufer, an dem sich auch die heutige Quaifront orientiert. Mit dem Brandungsstreifen wurde nicht nur erstmals der südliche Rand der Fundstelle Zürich-Enge, Mythenschloss konkret erfasst, sondern zugleich ein Grund für die Begrenzung der Siedlungszone gefunden.

Wie schon in den Ausgrabungen 1983 wurde wenig über der schnurkeramischen Kulturschicht ein Horizont aus grauem Silt mit spätbronzezeitlichen Funden des 11. Jh. v. Chr. festgestellt. Dazu fanden sich nun auch Pfähle mit Pfahlschuhen, die eine spätbronzezeitliche Besiedlung der Fundstelle Mythenschloss eindeutig belegen.

Archäologische Funde: Keramik, Stein, Silex, Holz, Textil.

Faunistisches Material: Knochen.

Probenentnahmen: 600 Dendroproben, organisches Material für ¹⁴C-Datierungen, 20 Profilkolonnen Mikromorphologie, 12 Profilkolonnen mit Schichtproben für botanische Untersuchungen.

Datierung: archäologisch. Neolithikum, Horgen, Schnurkeramik; Frühbronzezeit, Spätbronzezeit. - ¹⁴C. ETH-129 669, 4122 ± 23 BP, 2866–2580 BC, cal. 2 sigma; ETH-129 670, 4146 ± 22 BP, 2873–2628 BC, cal. 2 sigma; ETH-129 671, 4145 ± 23 BP, 2874–2627 BC, cal. 2 sigma; ETH-129 672, 4521 ± 23 BP, 3359–3102 BC, cal. 2 sigma; ETH-129 673, 4118 ± 23 BP, 2865–2578 BC, cal. 2 sigma; ETH-129 674, 4110 ± 23 BP, 2861–2576 BC, cal. 2 sigma.
KA ZH, A. Huber.

Zürich ZH, Mozartstrasse

LK 1091, 2 683 680/1 246 600. Höhe 404 m.

Datum der Fundübergabe: 21.3.2022.

Bibliografie zur Fundstelle: Ebersbach, R./Ruckstuhl, B./Bleicher, N. (2015) Neolithische und Bronzezeitliche Ufersiedlungen. Band 5: die neolithischen Befunde und die Dendroarchäologie. Monogr. KA Zürich 47. Zürich/Egg.

Fundübergabe.

Siedlung.

Bei der Stadtarchäologie Zürich wurde anonym ein Paket mit einem Kupferbeil abgegeben. Es handelt sich um ein jungneolithisches Flachbeil vom Typ Bottighofen. Im Begleitschreiben bekennt der spät reuige Finder, es 1981 auf der Ausgrabung Zürich-Mozartstrasse unterschlagen und entwendet zu haben. Es soll aus Feld 6, Schicht 4 stammen. Diese Schicht datiert dendrochronologisch um 3612 v. Chr.

Datierung: archäologisch. Pfyn.

Amt für Städtebau der Stadt Zürich, Unterwasserarchäologie, Ch. Michel.

Zürich ZH, Riesbach Färberstrasse

LK 1091, 2 683 810/1 246 242. Höhe 403 m.

Datum der Grabung: 10.11.2021–8.2.2022.

Bibliografie zur Fundstelle: Baum, T./Bleicher, N./Ebersbach, R. et al. (2019) Jungsteinzeitliche Ufersiedlungen im Zürcher Seefeld. Ausgrabungen Kanalisationssanierung, Pressehaus, AKAD und Utoquai. Band 3: Die Siedlungsgeschichte. Monogr. KA Zürich 52. Zürich/Egg.

Geplante Notgrabung (Kanalisationssanierung). Grösse der erfassten Fläche 177 m².

Siedlung.

In der Färberstrasse wurden die einhundertjährigen Kanalisationsleitungen ausgewechselt. Bereits ihr Bau hatte verschiedene jungsteinzeitliche Pfahlbausiedlungen angeschnitten. Zu Beginn des neuerlichen Aushubs war nicht bekannt, welchen Verlauf der Leitungsgraben genau genommen und in welchem Ausmass er die archäologische Substanz zerstört hatte.

Wie sich zeigte, verlief der neue Leitungsgraben nur wenig zum alten versetzt. Die bestehende Leitung liess kaum Platz und verhinderte den sorgfältigen Abtrag der intakten Schichten daneben. Unter dem alten Rohr war ausserdem ein dicker Holzbalken als Fundation eingelegt. Beim Abbruch wurde die archäologische Substanz stark beschädigt.

Immerhin waren Beobachtungen zum Kulturschichtverlauf möglich und die Pfähle konnten beprobt werden. Zu unterscheiden waren vier Kulturschichten, wobei nur eine nennenswert organische Substanz enthielt. Alle dünnten gegen Osten aus und waren im östlichsten Abschnitt der Baugrube nicht mehr nachzuweisen. Datierbare Funde wurden keine gemacht.

Die dendrochronologische Datierung der Pfähle ergab mutmasslich drei schnurkeramische Schlagphasen um -2771, -2730 und -2712.

Datierung: archäologisch; dendrochronologisch. Horgen, Schnurkeramik.

Amt für Städtebau der Stadt Zürich, Unterwasserarchäologie, Ch. Michel.

 BRONZEZEIT - ÂGE DU BRONZE - ETÀ DEL BRONZO

Adlikon ZH, Haslen (Kat.-Nr. 2774)

LK 1052, 2 695 690/1 271 910. Höhe 390–410 m.

Datum der geophysikalischen Messungen: 5.–6.7.2022.

Datum der Rettungsgrabung (Detailabklärungen): 7.7.–15.8.2022.

Bibliografie zur Fundstelle: Archäologie im Kanton Zürich - Kurzberichte zu den Projekten 2021, Adlikon, Haslen (Kat.-Nr. 2774), 1 <https://doi.org/10.20384/zop-766>; JbAS 105, 2022, 233.

Geophysik und archäologische Detailabklärungen (Bodenaufwertung). Grösse der untersuchten Fläche: Geophysik 1.87 ha, Grabungsfläche 1122 m².

Feuerstelle. Strasse.

Die Parzelle Adlikon Kat.-Nr. 2774 soll im Rahmen des geplanten Ausbaus der Nationalstrasse N04/08 (Weinlandautobahn) als Fruchtfolgefläche und im Süden für den Naturschutz aufgewertet werden. Die im August 2021 durchgeführten Untersuchungen am Hang des letzteiszeitlichen Moränenwalls (vgl. JbAS 105, 2022, 233) wurden im Juli 2022 mit geophysikalischen Messungen (Förstersonde und Bodenradar) im Bereich des vermuteten ehemaligen Beginenhauses fortgesetzt. Dabei zeigte sich, dass grössere Teile der oberen, südlichen Geländeterrasse zu einem früheren Zeitpunkt mit grossflächigen Aufschüttungen und Bodeneingriffen umgestaltet worden waren. Spätestens damals dürften die Reste des Beginenhauses zerstört worden sein.

Unmittelbar im Anschluss an die geophysikalischen Messungen führte die Kantonsarchäologie auf der unteren, nördlich gelegenen Geländeterrasse im Sinne einer Detailabklärung eine Ausgrabung durch. Diese fand im Bereich des bei Sondierungen angebotenen Strassenkoffers und der bronzezeitlichen Feuerstelle am Hangfuss in einer ehemaligen Geländesenke statt (JbAS 105, 2022, 233). Fluviale Ablagerungen in der Senke lassen in Verbindung mit vorliegenden ¹⁴C-Daten auf einen Bachlauf in jungneolithischer Zeit schliessen (3351–3100 BC, cal. 2 sigma). In der Bronzezeit nahmen die Überschwemmungen im zentralen Bereich der Senke ab, verstärkten sich hingegen am Westrand der Geländemulde. Eine mittelbronzezeitliche, ovale, 1,8×1 m grosse Feuerstelle war von einer 5×3 m grossen Steinkonzentration aus teilweise gespaltenen Geröllen umgeben. Feuerstelle und Steinkonzentration fanden sich 1.15 m unter der Terrainoberkante, enthielten eine kleine Menge an mittelbronzezeitlicher Keramik und waren von Kolluvien überlagert, diese wiederum von modernen Aufschüttungen.

Rund 75 m nordwestlich der Feuerstelle fand sich in 0.95 m Tiefe eine weitere 0.7×0.75 m grosse latènezeitliche Feuerstelle (391–208 BC, cal. 2 sigma). Die Feuerstelle wurde von einem Kolluvium überlagert, dem ein Strassenkoffer in 0.4–0.6 m Tiefe auflag. Dieser durchquert das Gelände am Westrand der Senke in Nord-Süd-Richtung.

Die Breite des Koffers variiert je nach Lage im Gelände von 5 m im Norden über 8.6 m in der Senke bis hin zu 11.45 m unmittelbar am südlich gelegenen Hangfuss. Der Koffer besteht aus einem maximal 0.4 m starken Paket aus grösseren Bollen- und Kieselsteinen sowie teils gespaltenen Geröllen und ist stellenweise leicht bombiert. Der westliche Rand wurde mit einer ca. 0.8 m breiten Feinkiesschüttung verstärkt. Am südlichen Hangfuss bildet eine quer zur Hangneigung gesetzte Reihe grösserer Bollen- und Kieselsteine ein Nivellement, wohl um das abfallende Gelände auszugleichen. Eine Holzkohleprobe von der Unterkante der Steinreihe datiert ins Frühmittelalter (426–649 AC, cal. 2 sigma). Im besagten Abschnitt liess sich im Osten der Kofferung zudem ein bis zu 1.8 m breiter und bis zu 0.8 m tiefer V-förmiger Strassengraben fassen. Neben dem frühmittelalterlichen ¹⁴C-Datum von der Unterkante und aus der Koffermitte (vgl. JbAS 105, 2022, 233) liegen ¹⁴C-Daten von Proben der Oberkante vor. Diese weisen in die Latènezeit (390–207 BC, cal. 2 sigma) sowie ins Spätmittelalter (1285–1393 AC, cal. 2 sigma).

Archäologische Funde: Keramik, Baukeramik, Stein, Buntmetall, Eisen, Münzen.

Faunistisches Material: Knochen.

Probenentnahmen: Holzkohle für ¹⁴C-Datierungen und Holzartenbestimmung, Profilkolonnen für Mikromorphologie und Pollenanalyse.

Datierung: archäologisch. Bronzezeit; Eisenzeit; Frühmittelalter; Mittelalter. - ¹⁴C. ETH-129503, 2254±22 BP, 391–208 BC, cal. 2 sigma; ETH-129504, 2251±22 BP, 390–207 BC, cal. 2 sigma; ETH-129505, 651±22 BP, 1285–1393 AD, cal. 2 sigma; ETH-129508, 4507±24 BP, 3351–3100 BC, cal. 2 sigma; ETH-129512, 4171±24 BP, 2882–2636 BC, cal. 2 sigma; ETH-129510, 1508±65 BP, 426–649 AD, cal. 2 sigma.

KA ZH, S. *Aschwanden*.

Altstätten SG, Lienz /Rüthi SG, Büchlerberg

LK 1115, 2 758 600/1 238 450. Höhe 430–450 m.

Datum der Sondierung: 11.7.–22.7.2022.

Bibliografie zur Fundstelle: Wegmüller, F./Oberhänsli, M./Stopp, B. (2022) XVIII Prospektionen. In: F. Wegmüller, Der Abri Unterkobel bei Oberriet - Ein interdisziplinärer Blick auf 8000 Jahre Siedlungs- und Umweltgeschichte im Alpenrheintal. Archäologie im Kanton St.Gallen 3, 341–356. St. Gallen; JbAS 101, 2020, 186.

Geplante Sondierungen und geophysikalische Untersuchungen (Planung für möglichen Deponiestandort) Siedlung.

2017 wurden bei Prospektionen an mehreren Stellen auf dem langgestreckten Inselberg prähistorische Funde in verschiedenen Sondagen festgestellt. Ein Teil des Hügels wurde in der Folge als «Schützenswerte Archäologische Fundstelle 27.04» ausgewiesen. Aufgrund eines geplanten des Deponieprojekts wurden auch die angrenzenden, 2017 nicht untersuchten Flächen systematisch sondiert und unbewaldete Flächen auf dem ganzen Büchlerberg geophysikalisch prospektiert.

Mit einem Kleinbagger wurden 35 Schnitte im gesamten Bauperimeter ausgehoben. In drei Sondagen wurden dunkel verfärbte, mutmassliche Kulturschichten festgestellt, in denen vereinzelt kleinere Keramikfragmente und Abspisse von Radiolarit gefunden wurden. In einer Sondage wurde eine teilweise brandgerötete Mulde angeschnitten, weitere Befunde konnten nicht dokumentiert werden. Diese Fundschichten lagen alle in einer Tiefe von ca. 1.2 m unter der heutigen Oberfläche.

¹⁴C-Daten ergaben für eine Sondage zwei frühbronzezeitliche Alter (ETH-128892, ETH-128893). Diese Epoche war bisher auf dem Büchlerberg noch nicht nachgewiesen. Eine neolithische Datierung (ETH-128894) liegt in dem Zeitbereich, den schon Datierungen auf dem Hügelplateau und in einem kleinen Abri an der Westseite des Büchlerbergs ergaben. Aus einer weiteren Sondierung stammt eine isolierte Holzkohle (Birke), die ein frühesolitisches Alter ergab (ETH-128895). Dazugehörige Funde fehlen bislang.

Aufgrund einer Meldung aus dem Jahr 2001, die von einer beim Leitungsbau angeschnitten dicken Mauer berichtete, wurde am Südostende des Hügels eine Fläche von ca. 5×3 m freigelegt. Darin wurden das Fundament und die untersten Lagen einer gemörtelten Mauerstruktur mit einem dazu gehörenden Mörtelboden aufgedeckt, die einen kleinen Raum von 1.5 m Breite umgaben. Leider ist der Befund durch jüngere Bodeneingriffe stark gestört, weshalb der Grundriss des Gebäudes nicht genau rekonstruiert werden kann. Die Lage an einem alten Weg in unmittelbarer Nähe zu einem bestehenden Wegkreuz lässt den Schluss zu, dass es sich um die Reste eines Kapellenbildstocks handelt.

In Zusammenarbeit mit dem Ludwig Boltzmann Institut für Archäologische Prospektion und Virtuelle Archäologie in Wien wurden im

März alle unbewaldeten und ebenen Flächen auf dem Büchlerbergs mittels Georadar untersucht. Dabei konnten auf dem nördlichen Plateau bisher unbekannte, mutmassliche Baustrukturen festgestellt werden. Oberflächenfunde von kleinen Keramikstücken und Steinartefakten lassen die Vermutung zu, dass es sich dabei um weitere Überreste prähistorischer Siedlungsstrukturen handeln könnte.

Archäologische Funde: Keramik, Steinartefakte.

Faunistisches Material: Tierknochen (unbearbeitet).

Probenentnahmen: Mörtelproben Holzkohleproben für ¹⁴C-Datierung.

Datierung: archäologisch; ¹⁴C. Mesolithikum; Neolithikum; Bronzezeit. - ¹⁴C: ETH-128892: 3777±22 BP, 2289-2136 BC, cal. 2 sigma; ETH-128893: 3620±22 BP, 2111-1897 BC, cal. 2 sigma; ETH-128894: 5257±23 BP, 4227-3984 BC, cal. 2 sigma; ETH-128895: 9927±26, 9452-9294 BC, cal. 2 sigma.

KA SG, F. Wegmüller.

Auenstein AG, Hueb (Ast.022.1)

LK 1089, 2 652 470/ 1 252 081. Höhe 381 m.

Datum der Grabung: 25.3.-19.4.2022 (tageweise).

Alte Fundstelle.

Ausgrabung infolge Überbauung. Begleiteter Aushub 526 m², dokumentierte Fläche 135 m².

Mittelbronzezeitliche Siedlung.

In Auenstein waren bereits 2011 in 80 m Entfernung zum aktuellen Bauprojekt eine Schicht mit einzelnen mittel- bis spätbronzezeitlichen Scherben und eine darin eingetiefte Feuergrube beobachtet worden. 2022 zeigte die Begleitung des Aushubs für ein Mehrfamilienhaus einen identischen Schichtaufbau: Unter dem Humus folgte zunächst eine sterile Schwemmschicht, dann ein humoses Kolluvium mit Kulturanzeigern, aber nur wenig Keramik.

Am östlichen Rand der Baugrube wurde eine alte Rinne erfasst, vermutlich ein ehemaliger Bachlauf. Diese Rinne wurde in der Bronzezeit verfüllt. Es dürfte sich dabei teils um natürliche Sedimentation handeln, teils um Abfall einer angrenzenden Siedlung, der im Bereich einer zeitweise feuchten Geländerinne gezielt abgelagert wurde. Die eigentliche Siedlung wird im Bereich der östlich angrenzenden Parzellen vermutet.

Neben Hitzesteinen ist insbesondere die gut erhaltene Keramik zu nennen, die anhand ihrer Verzierung (Rillen- und Ritzmotive, vereinzelt Kerbschnitt) und Gefäßformen (schwach S-förmig profilierte Töpfe) in die jüngere Mittelbronzezeit (BzC) eingeordnet werden kann. Vergleichsfunde sind z.B. von Zug-Rothuswiese bekannt.

Archäologische Funde: Keramik.

Faunistisches Material: Tierknochen, unbestimmt, teils kalziniert.

Probenentnahmen: Holzkohle und Erdproben.

Datierung: archäologisch. Jüngere Mittelbronzezeit, BzC.

KAAG, M. Maciejczak und Ch. Maise.

Avenches VD, Au Milavy (2022.03)

voir Âge du Fer

Baden AG, Mariawil (B.022.4)

siehe Eisenzeit

Bellinzona-Carasso TI, località Lusanico

CN 1313, 2 721 900/1 118 350. Altitudine 230 msm.

Data dello scavo: 21.7.2021-12.1.2022.

Sito noto, inserito a PR come Perimetro di interesse archeologico.

Bibliografia: Cardani Vergani, R. (2023), Ricerche archeologiche in Cantone Ticino nel 2015. Bollettino AAT 28, 26-31.

Fig. 11. Bellinzona-Carasso TI, località Lusanico. Buca di palo. Foto UBC.

Scavo di salvataggio programmato (edificazione casa plurifamiliare). Superficie complessiva dello scavo 800 mq.

Insedimento e luogo di sepoltura.

Il sedime interessato dalla ricerca è noto in particolare per i ritrovamenti del 1968, anno in cui durante la costruzione della casa patriziale sono venuti alla luce numerosi reperti (olla cordonata del tipo Tamins-Carasso, esposta al Museo di Montebello) e strutture attribuibili a un arco cronologico che spazia dall'età del Rame all'alto Medioevo. Nel 2015 sono stati indagati muri di terrazzamento, focolari e materiali dell'età del Bronzo, accanto a sepolture altomedievali.

L'area interessata dall'ultima campagna di scavo conservava in prossimità della via Galbisio un edificio, a nord era presente un campo di bocce, mentre sul resto della superficie vi era un giardino con alberi, un orto e alcuni filari di vigna. L'indagine archeologica - iniziata nell'estate 2021 e conclusasi a gennaio 2022 - ha permesso di mettere in luce delle strutture murarie e dei focolari attribuibili, grazie ai reperti rinvenuti, all'età del Bronzo (fig. 11). A queste strutture si sovrappongono livelli di occupazione decisamente più recenti e una sepoltura inquadrabile al tardoantico.

La gran parte dei materiali è caratterizzata da reperti ceramici della tipologia nota per l'età del Bronzo recente/finale. Sono presenti frammenti con profili biconici, recipienti con orli estroflessi, colli svasati; le decorazioni sono per lo più attestate in prossimità delle carene o sugli orli e sono rappresentate da serie di motivi impressi o incisi, come solcature, linee orizzontali, tacche oblique. Per il tardoantico invece sono presenti frammenti di recipienti in ceramica e pietra ollare.

Reperti: ceramica, pietra ollare.

Datazione: archeologica.

Scavo: Ufficio dei beni culturali, L. Mosetti e M. Pellegrini.

UBC TI, R. Cardani Vergani, L. Mosetti.

Bellinzona-Gudo TI, Via alla Chiesa

CN 1313, 2 716 895/1 114 910. Altitudine 222 msm.

Data dello scavo: 9.11.-17.12.2021.

Nuovo sito, inserito a PR come Perimetro di interesse archeologico.

Bibliografia: Cardani Vergani, R. (2023), Ricerche archeologiche in Cantone Ticino nel 2022. Bollettino AAT 35, 22-33.

Scavo di salvataggio programmato (edificazione casa monofamiliare) Superficie complessiva dello scavo 220 (100) mq.

Insedimento.

L'area interessata dall'indagine archeologica è una parcella di terreno situata al di sopra di via alla Chiesa, su di un pianoro, in prossimità della chiesa di San Lorenzo, indagata archeologicamente una prima volta nel 1992, quando ha restituito preesistenze di epoca

romana. Il terreno – esplorato a fine 2021 – è occupato da una casa padronale e da un rustico con annessi. Questi ultimi sono stati demoliti per lasciare spazio alla nuova edificazione, che prevedeva come scavo unicamente un locale interrato di piccole dimensioni. L'area si trova a ridosso della fascia collinare, sovrastata dal bosco, dove sono presenti ancora numerosi vigneti. Il sito si trova sul conoide occidentale di deiezione alluvionale di alcuni torrenti presenti sul versante soprastante. Lo scavo ha messo in evidenza una sequenza stratigrafica con importanti e ben conservate strutture insediative inquadrabili nell'età del Bronzo, alle quali si sovrappongono strutture di epoca romana e medievale. L'estensione di queste va ben oltre i limiti di scavo, siamo dunque in presenza di un'area popolata già dall'antichità la cui ampiezza è ancora da determinare. Nell'insieme sono stati documentati un paleosuolo, un primo livello di frequentazione antropica e forse una struttura da riferire all'età del Bronzo. Legata all'età del Bronzo, è pure una struttura purtroppo non visibile completamente in quanto prosegue oltre i limiti di scavo. Si tratta di una costruzione circoscritta da un allineamento di pietre disposte tendenzialmente su una doppia fila con andamento apparentemente sub-rettangolare. All'interno di questa delimitazione si estende una base acciottolata. Sono attestati in questa fase un focolare rinvenuto sotto l'acciottolato e due buche di palo. Frammenti ceramici confermano la datazione all'età del Bronzo.

Si sovrappone a questa situazione un impianto di epoca romana. Si tratta di una base acciottolata coperta da suoli, che si estende per quasi tutta l'area di scavo. Questo spazio esterno organizzato, presenta un divisorio, caratterizzato da un allineamento di pietre: talune posate a coltello, altre – di pari dimensioni, ma collassate in superficie – sembrano suggerire la presenza di una palizzata. In questo livello di occupazione sono stati rinvenuti numerosi frammenti di ceramica, pezzi di anfore e una moneta in bronzo. La sequenza stratigrafica continua con una seconda fase di epoca romana, della quale sono stati rinvenuti resti murari di due differenti edifici. Di un edificio si sono conservati la parete est, la sua soglia di entrata e il pavimento composto da un tavolato ligneo impostato su una preparazione di limo e sabbia. Nel settore est dello scavo è stata rinvenuta parte della parete ovest di un secondo edificio, che si sviluppa oltre il limite dell'indagine. Per questo edificio sono stati documentati un focolare, il suolo e una parete divisoria interni. La fase più recente documentata durante l'indagine archeologica è rappresentata da un'imponente muro realizzato con pietre e grandi blocchi, che si inserisce sugli strati alluvionali, che in successione hanno obliterato le epoche precedenti. A questa struttura si appoggia sul lato sud un muretto disposto sull'asse nord-sud, che prosegue oltre il limite sud di scavo. I due muri racchiudono un pavimento ben conservato in battuto di malta, appoggiato su una massiciata di preparazione in pietre.

Reperti: ceramica, monete, resti pavimentali.

Datazione: archeologica.

Scavo: Ufficio dei beni culturali, L. Mosetti e M. Pellegrini.

UBC TI, R. Cardani Vergani, L. Mosetti.

Boudry NE, Prés d'Areuse

CN 1164, 2 556 707/1 200 694. Altitude 434 m.

Date de découverte: 18.1.2022.

Site nouveau.

Prospections.

Dépôt.

En janvier 2022, des prospecteurs amateurs ont fait la découverte d'un dépôt de 11 objets en bronze à proximité du domaine agricole des Prés d'Areuse à Boudry. Cet ensemble est composé de six lames de hache à ailerons, dont trois entières et trois fragmentées, une lame de hache à douille, une lame de faucille, un bracelet, une bouterolle, ainsi qu'un anneau avec barre latérale (fig. 12). La chrono-typologie permet son attribution à la toute fin de l'âge du Bronze final (HaB3, 9^e s. av. J.-C.). Un sondage de 1.5 m² a, en

Fig. 12. Boudry NE, Prés d'Areuse. Dépôt de onze objets attribués à l'âge du Bronze final (HaB3). Photo OPAN-section Archéologie, L. Wettstein.

oltre, été réalisé par la section Archéologie de l'OPAN à l'emplacement de la découverte pour compléter la documentation de cette trouvaille remarquable.

Situé dans le delta de l'Areuse, à moins de 300 m des rives du lac de Neuchâtel, le dépôt se trouve à mi-chemin des stations lacustres d'Auvernier/Nord et de Cortaillod/Les Esserts, les deux sites d'habitat contemporains les plus proches. Aucun élément en surface ne permettait de présager cette découverte. En effet, les objets, en parfait état de conservation, étaient situés à 30 cm sous la surface du sol actuel, déposés dans une fosse subcirculaire d'environ 35 cm de diamètre creusée dans les sédiments fluviaux du delta. Sur le fond de la cavité, reposaient en éventail les trois lames de hache à ailerons entières – tranchants se chevauchant légèrement – accompagnées de la bouterolle et de l'anneau recouverts par la lame de hache à douille ; la lame de faucille était, quant à elle, placée contre la paroi. Au-dessus, séparés par un peu de sédiment, se trouvaient au centre de la fosse le bracelet surmonté d'une des lames de hache à ailerons fragmentées, à côté desquels étaient placés les deux autres fragments de hache. L'agencement de ces objets, répartis de manière soignée dans la fosse, suggère qu'ils ont été déposés l'un après l'autre, de manière ordonnée, et non jetés pêle-mêle.

Des traces de réduction grises au pourtour du dépôt et d'oxydes de fer orangés dans les sédiments sous-jacents indiquent des périodes d'inondations (hauts niveaux de la nappe phréatique) ainsi que la présence de matière organique au contact des objets. La forme en auréole de la réduction pourrait suggérer l'existence d'un contenant (boîte, récipient, panier ?) riche en matière organique (bois, cuir, fibres végétales ?). On ne peut toutefois pas exclure que ces colorations résultent de la dégradation d'éléments d'emmanchement ou de fourreau, ou d'éléments organiques présents naturellement, voire remobilisés dans les sédiments de remplissage de la fosse. Malheureusement, aucun fragment de matériel organique n'a été observé, ni *in situ* ni à la restauration des objets.

Le dépôt des Prés d'Areuse est le premier de ce type découvert dans le canton de Neuchâtel. Le parallèle le plus proche peut cependant être établi avec celui de Kerzers FR dans le Seeland, daté également de l'âge du Bronze final et présentant une composition très semblable. L'étude en cours de l'ensemble de Boudry, permettra d'étoffer les éléments de comparaison et d'affiner la détermination de l'origine de certains objets, notamment celle de la lame de hache à douille. En parallèle, les analyses de la composition élémentaire des alliages métalliques seront poursuivies suite aux premières investigations de surface, menées par spectrométrie de fluorescence des rayons X (XRF).

Mobilier archéologique: six lames de hache à ailerons, dont trois entières et trois fragmentées, une lame de hache à douille, une lame

de faucille, un bracelet, une bouterolle et un anneau avec barre latérale.

Datation : archéologique. Âge du Bronze (HaB3).

OPAN-section Archéologie, B. Jakob, D. Locatelli et J. Deák ; *Inventeurs*, H. Allemann, S. Braillard, A. de Chambrier, O. Junod et L. Papucci.

Cham ZG, Oberwil, Äbnetwald (2462)

LK 1131, 2 677 070/1 229 820, Höhe um 460 m.

Datum der Grabung: Februar - November 2022.

Bibliografie zur Fundstelle: Gnepf Horisberger, U./Hämmerle, S. (2001) Cham-Oberwil, Hof (Kanton Zug). Befunde und Funde aus der Glockenbecherkultur und der Bronzezeit. Basel; Jecker, D. (2017) Nach 1000 Jahren wiederentdeckt - eine karolingisch-ottonische Emailscheibenfibele aus Cham-Oberwil (Kanton Zug). ZAK 74, 2, 69-80; JbAS 105, 2022, 235-236 (mit älterer Lit.); Tugium 38, 2022, 35-37 (mit älterer Lit.).

Geplante Notgrabung (Kiesabbau). Grösse der Grabung ca. 7000 m².

Grab?

Siedlung?

Depot?

Bereits 2021 wurde auf den Parzellen 802, 803 und 804 eine ca. 4500 m² grosse Fläche ausgegraben. Die Untersuchungen setzten sich 2022 hangaufwärts fort. Dabei fanden sich fünf im Grundriss ungefähr rechteckige Feuergruben, die allesamt Nordwest-Südost ausgerichtet waren. Die Länge der Befunde variierte zwischen 1.5-3 m, die Breite betrug 1.1-1.3 m. Verfüllt waren die Gruben jeweils mit einer Hitzesteinpackung und darunterliegenden Resten verkokelter Hölzer. Sie enthielten - wenn überhaupt - nur einzelne Keramikfragmente und kalzinierte Knochensplinter.

Einschliesslich dieser fünf Feuergruben konnten am Südwesthang des Drumlins mittlerweile mindestens 20 solcher Befunde ausgegraben werden. Die bis heute vorliegenden ¹⁴C-Daten weisen ausnahmslos in die Spätbronzezeit. Aus dem Umfeld der Feuergruben sind nach wie vor keine eindeutigen Siedlungsspuren bekannt. Einen 25 m langen und bis zu 2.5 m breiten, Nordwest-Südost ausgerichteten Kiesstreifen, der von einer der Gruben durchschlagen wird, interpretieren wir als den Rest eines befestigten Wegs.

Ebenfalls in die Spätbronzezeit datieren drei Keramikkonzentrationen, die mehrere Kilogramm an verhältnismässig gut erhaltenen Scherben lieferten. Die erste fand sich zwischen zwei jeweils rund 1 m² grossen, anthropogenen Geröllansammlungen, die wohl in einem zeitlichen und funktionalen Zusammenhang mit der Deponierung stehen. Wenige Meter nordwestlich davon kam in einer 2.5×2 m grossen und nur wenige Zentimeter tiefen Grube eine zweite Keramikkonzentration zum Vorschein. Diese enthielt unter anderem die Fragmente eines Mondhorns. 2 m nordwestlich dieses Befunds lag eine von rezenten Baumwurzeln durchschlagene, dritte Keramikkonzentration. Wie bei der zweiten Deponierung fanden sich darin ausserdem zahlreiche gebrannte Lehmbröckchen und Holzkohlestückchen.

Darüber hinaus kamen im Verlauf der diesjährigen Kampagne mehrere Mulden und Gruben unterschiedlicher Form und Grösse zum Vorschein. Einige davon enthielten prähistorische und andere römische Keramikscherben.

Ausserdem konnten zahlreiche, teilweise grossflächige Steinkonzentrationen freigelegt werden. Die aus Kies, Bruchsteinen oder Geröllen bestehenden, zweifellos anthropogenen Strukturen dürften mehrheitlich prähistorisch oder römisch datieren. Aus solchen Befunden stammen u.a. das Rand-, Henkel- und Bodenfragment einer Dressel 1c-Amphore.

Besonders hervorgehoben sei an dieser Stelle eine 10 m lange und 0.3 m breite, leicht bogenförmige Steinsetzung aus gestellten Geröllen. Zusammen mit einer weiteren bogenförmigen, mit ihr verbundenen Steinsetzung bildet sie eine tropfenförmige, 5×2.5 m grosse, umfriedete Zone. Durchschlagen wird die Struktur von einem im

Grundriss hufeisenförmigen Graben, der römische Keramikscherben sowie zahlreiche Holzkohlestückchen und kalzinierte Knochensplinter beinhaltete. Die Steinkonstruktion setzt sich in westlicher und nordöstlicher Richtung fort. Diese Bereiche werden in den kommenden Jahren ausgegraben.

An Streufunden sind das Fragment einer Pfahlbauperle, eine bronzene Pfeilspitze, der Bügel einer Sanguisuga-Fibele, sieben keltische Münzen (vier Potinmünzen vom Zürcher Typ, ein Büschelquinar, ein Kaletedou-Quinar und ein Ninno-Quinar), ein republikanischer Denar sowie das Fragment einer emaillierten, römischen Scheibenfibele erwähnenswert.

Archäologische Funde: Keramik, Stein, Knochen, Metall, Münzen, Glas.

Probenentnahmen: Mikromorphologie, Makroreste, ¹⁴C.

Datierung: archäologisch; numismatisch. Bronzezeit; Eisenzeit; Römische Zeit.

KA ZG, D. Jecker, K. Rüedi, G. Schaeren und St. Doswald.

Corminboeuf FR, Route du Centre

voir Moyen Âge

Cornaux NE, Derrière le Clos

CN 1145, 2 568 338/1 210 052. Altitude 439 m.

Date des fouilles : 20.4.-4.5.2022.

Site nouveau.

Références bibliographiques : Arnold, A. (2009) A la poursuite des villages lacustre neuchâtelois : un siècle et demi de cartographie et de recherche. Hauterive ; Borello, M. A. (1986) La céramique. Cortailod-Est, un village du Bronze final, 2. Saint-Blaise ; Rychner, V. (1979) L'âge du bronze final à Auvernier (lac de Neuchâtel, Suisse) : typologie et chronologie des anciennes collections conservées en Suisse. Neuchâtel.

Fouille de sauvetage non programmée (tranchée pour chauffage à distance). Surface de la fouille env. 15 m². Surface du suivi env. 150 m².

Habitat.

Au printemps 2022, le plan de déploiement d'un chauffage à distance entre les communes de Cressier et de Cornaux a conduit la section Archéologie de l'OPAN à suivre les travaux d'excavation sur ce tracé. La tranchée d'installation traversait une parcelle cultivée située dans un périmètre archéologique, établi en raison de la présence soupçonnée de vestiges gallo-romains. En effet, les investigations archéologiques dans le village de Cornaux ont livré quelques éléments mobiliers de cette période, sans que la zone d'occupation n'ait pu être précisément circonscrite et caractérisée.

La surveillance du creusement de la tranchée, d'une largeur de 1.4 m, a permis de documenter un paléosol. Il s'agit d'un ancien horizon de surface (*in situ* ou remanié), contenant à sa base de nombreux galets alpins et calcaires, dont certains présentaient des traces de rubéfaction. Il est apparu à une profondeur de 70 cm, sur une épaisseur de 20 cm et son extension le long de la tranchée a été observée sur environ 110 m. La partie supérieure de ce paléosol, qui s'inscrit entre une couche de 45-70 cm de colluvions et le substrat ou des remplissages d'anciens chenaux, a livré des tessons de céramique associés à de nombreux charbons de bois, principalement dans la zone ouest de la tranchée.

Cet ensemble est composé de 93 tessons pour un poids total de 500 g. L'état de conservation est très fragmentaire et la pâte de ces pièces est majoritairement grossière (86 % des pièces). Aucun profil complet n'a pu être remonté et la série comprend 11 éléments typologiques. Le registre des décors inclut des cannelures (doubles dans deux cas) sur trois bords, des impressions digitées sur deux fragments de panses et deux fines incisions sur un morceau de panse. Un bord à méplat, provenant d'une forme ouverte de type écuelle, est orné d'un décor géométrique incisé en zig-zag (fig. 13). Ce type

Fig. 13. Cornaux NE, Derrière le Clos. Fragment de bord à méplat, avec décor géométrique en zig-zag. Photo OPAN-section Archéologie, J. Spielmann.

de décor se retrouve dans les assemblages céramiques de certaines stations lacustres de l'âge du Bronze final, comme par exemple Cortaillod/Est et Auvonnier/Nord, datés du HaB (Borello 1986, 71 ; Rychner 1979, 86). En outre, si l'existence de structures aménagées n'a pas été clairement identifiée en association avec ce paléosol, quelques éléments de torchis, dont un fragment ayant conservé l'empreinte de clayonnage, laissent supposer l'existence de constructions légères dont la nature ne peut, pour l'heure, être précisée.

La présence d'une occupation de l'âge du Bronze final n'était jusqu'ici pas soupçonnée sur cette parcelle et constitue l'apport inédit de cette surveillance de chantier à Cornaux/Derrière le Clos. La localisation du site, sur une pente légère au pied des premiers contreforts du Jura, en retrait du bassin de la Thielle, en fait un emplacement propice aux installations humaines. Le site du Landeron/Le Marais, situé à 3 km à vol d'oiseau en bordure de la Thielle et fouillé dans le cadre de la deuxième Correction des eaux du Jura, a livré le plan de deux bâtiments rectangulaires, associés à des niveaux riches en céramique et daté du HaB (Arnold 2009, 200). Ces sites viennent compléter la vision de l'occupation du territoire en retrait des rives à la fin de l'âge du Bronze. Les travaux liés à un nouveau plan d'aménagement local, projetés sur le reste de la parcelle de Cornaux/Derrière le Clos, permettront à l'avenir de mieux caractériser cette occupation d'un point de vue fonctionnel et chronologique.

Mobilier archéologique : céramique, torchis.

Prélèvements : charbon de bois (^{14}C).

Datation : archéologique. Âge du Bronze final (HaB).

OPAN-section Archéologie, D. Locatelli, B. Jakob, J. Deák (sciences de la Terre).

Cortaillod NE, Les Esserts

CN 1164, 2 555 110/1 198 771. Altitude 426.5 m.

Date des fouilles subaquatiques : octobre 2022.

Références bibliographiques : Arnold, B. (2009) À la poursuite des villages lacustres neuchâtelois : un siècle et demi de cartographie et de recherche. Hauterive, Office et musée cantonal d'archéologie de Neuchâtel. Archéologie neuchâteloise 45, 106-108.

Surface fouillée 160 m².

Habitat, station littorale.

Située sur la rive nord du lac de Neuchâtel, la baie de Cortaillod renferme plusieurs sites lacustres, dont le plus vaste est celui de

Cortaillod-Les Esserts ; une station qui, durant la seconde moitié du 19^e s., lors des périodes de basses eaux, a livré de nombreux objets alimentant notamment les collections privées. Ce champ de pieux est essentiellement documenté grâce à une image aérienne, réalisée en 1927, qui montre un village se développant sur près de deux hectares et protégé, côté lac, par une triple palissade. Cette photographie est fondamentale pour la compréhension de ce pilotis qui a été en grande partie recouvert de remblais pour la construction d'un terrain de sport vers la moitié du 20^e s. Aujourd'hui, la portion encore visible est immergée sous 2 à 4 m d'eau.

Les quelques datations dendrochronologiques disponibles montrent que cette station est l'une des dernières construites avant l'abandon généralisé des rives en 850 av. J.-C. Elle s'étend sur une vaste surface regroupant une soixantaine de maisons avec une brève durée d'occupation d'une vingtaine d'années. Un tel développement spatio-temporel s'observe également dans la baie voisine grâce à la fouille intégrale du village contemporain d'Auvonnier-Nord. Hormis des prélèvements dendrochronologiques, Cortaillod-Les Esserts n'a jamais véritablement fait l'objet d'investigations scientifiques, car jugé trop érodé : en effet, l'abaissement de la plateforme littorale, atteignant par endroits 1.8 m, est dû non seulement à la première Correction des eaux du Jura, mais surtout au type d'aménagement du rivage construit sous la forme d'encrochements disposés à même le site, accentuant ainsi le reflux des vagues. Le déficit de documentation sur Cortaillod-Les Esserts, de même que son importance dans l'évolution chronologique de l'habitat à l'âge du Bronze, ont motivé la section Archéologie de l'Office du patrimoine et de l'archéologie de Neuchâtel (OPAN) à réaliser une opération subaquatique, en étroite collaboration avec la Fondation Octopus. Une dizaine de plongeurs se sont relayés pendant 15 jours pour, d'une part, documenter l'extension maximale du site et, d'autre part, évaluer la quantité de mobiliers archéologiques encore présents dans la couche de réduction. Pour ce faire, la baie a été quadrillée et des points de référence permanents ont été disposés sous l'eau. Afin d'obtenir une vision la plus globale possible du village, deux bandes de 80 m² ont été fouillées par secteurs de 4×4 m, l'une placée près du rivage et l'autre 30 m plus au large, non loin de la palissade. En outre, une zone de 50 m² a été modélisée en 3D, afin de pouvoir la replacer avec précision sur la photographie aérienne de 1927. Parmi les vestiges archéologiques, enregistrés dans des unités d'un mètre carré, le mobilier lithique, peu sensible à l'érosion, est encore bien présent avec des polissoirs, lissoirs, meules, percuteurs et pierres à filet. Concernant la céramique, la quantité retrouvée indique un état de conservation remarquable malgré l'intensité très élevée des phénomènes d'érosion dans la baie. Environ 2000 tessons ont été mis au jour sur l'ensemble des deux zones de fouille. Cet ensemble est intéressant car il définit l'ultime phase de la chronologie du Bronze final (HaB3). Les résultats de ces travaux justifieront la mise en œuvre de mesures de protection de Cortaillod-Les Esserts, notamment par la pose de balises.

Prélèvements : bois couchés pour analyses dendrochronologiques et mobilier céramique et lithique.

Datation : archéologique. Âge du Bronze.

OPAN-section Archéologie, F. Langenegger ; Fondation Octopus, J. Pfyster.

Dengess VD, Le Trési/Les Delésulles

CN 1222, 2 530 470/1 152 910. Altitude moyenne 400 m.

Date des fouilles : 14.6.2021-24.5.2022.

Site nouveau.

Références bibliographiques : AAS 105, 2022, 236-237.

Fouille de sauvetage programmée (Nouveau dépôt MBC pour la flotte routière du littoral).

Surface de la fouille env. 15'000 m².

Tombs à crémation, tombes à inhumation.

Fig. 14. Denges VD, Le Trési/Les Delésulles. Sépulture du Second âge du Fer en cours de dégagement. Le défunt est paré de divers objets, dont deux torques métalliques, ainsi qu'une fibule et deux bracelets en bronze. Photo R. Gindroz.

Fig. 15. Denges VD, Le Trési/Les Delésulles. Sépulture de la période augustéenne contenant un amas d'ossements brûlé associé à une petite écuelle en céramique et deux fibules en bronze. Une partie des ossements pourrait avoir été déposée dans un contenant souple périssable, peut-être fermé au moyen des deux fibules. Photo Archeodunum SA, D. Maroelli.

La campagne de fouille de 2022 a livré des résultats insoupçonnés. En effet, si le site avait déjà révélé en 2021 une aire funéraire de l'âge du Bronze final ainsi que des crémations des débuts de la période augustéenne, il a également livré en 2022 des inhumations de La Tène ancienne.

En l'état actuel des données, parmi la cinquantaine de structures rattachées à l'âge du Bronze final, 32 sont formellement identifiées comme des sépultures. Réparties sur une surface d'environ 2400 m², elles consistent en de petites fosses circulaires et peu profondes, fréquemment signalées par des dalles de couverture. Dans la grande majorité des cas, les vases ossuaires sont associés à de la vaisselle d'accompagnement. Les récipients peuvent être disposés côte-à-côte, empilés, ou encore étagés, témoignant d'une diversité des modes de dépôt. Leurs décors indiquent que la principale période d'activité de la nécropole se situe aux alentours de 900 av. J.-C. De par sa densité et son état de conservation, cet ensemble peut être comparé à la nécropole de Delémont « En La Pran », fouillée au milieu des années 1990, lors de la construction de l'autoroute A16.

Imperceptible dans les tranchées de sondages préliminaires, la nécropole du Second âge du Fer a été découverte fortuitement en cours de fouille, dans un secteur déjà impacté par les premiers travaux d'aménagement du chantier. Occupant une surface d'environ 250 m², elle compte 17 individus inhumés dans des fosses qui se superposent et se recoupent dans certains cas, suggérant des regroupements volontaires. Les défunts, en majorité des adultes, reposaient probablement dans des coffres ou des cercueils monoxyles, dont les traces sont rarement préservées. Ils étaient accompagnés de divers objets de parure et d'armement (fig. 14). Parmi les tombes découvertes, quatre contenaient des épées dans leur fourreau, une densité remarquable en regard du nombre d'individus inhumés. Certaines tombes attestent de traitements particuliers, comme l'inhumation conjointe d'un adulte et d'un jeune enfant, ou la réouverture d'une tombe pour y placer un nouveau défunt. Bien que le mobilier ne soit pas encore restauré, les datations préliminaires de terrain montrent que cet ensemble était en activité entre la fin du 5^e et le début du 3^e s. av. J.-C. Il est donc contemporain de la proche nécropole de St-Sulpice-En Pétoleyres, fouillée entre 1912 et 1914, et de celle d'Orny-Sous-Mormont, découverte en 2014.

La nécropole la plus récente du site se développe sur une surface d'environ 400 m², le long d'une voie en galets et graviers tassés d'axe nord-sud, conservée sur une longueur de 20 m. Elle comprend huit tombes en fosse, dans lesquelles les ossements brûlés

sont généralement regroupés dans des contenants périssables souples, comparables à des bourses ou à des sacoches (fig. 15). Une des sépultures retrouvées a été recouverte de fragments de tuile soigneusement agencés. Le mobilier funéraire, peu abondant, est rarement associé aux restes des défunts, mais le plus souvent déposé dans de petites fosses en périphérie des tombes.

La fouille se poursuivra en laboratoire, la plupart des vases de l'âge du Bronze ayant été prélevés avec leur contenu, en raison de leur fragilité. La suite de l'opération portera également sur la recherche de restes archéobotaniques associés aux tombes à crémation, ainsi que sur la consolidation des ossements, généralement très altérés. Une analyse des matières organiques minéralisées dans la corrosion des objets métalliques de La Tène ancienne sera entreprise préalablement au travail de restauration, qui devrait s'étaler sur plusieurs mois.

Mobilier archéologique : céramique, métal.

Matériel anthropologique : ossements brûlés et non brûlés.

Prélèvements : charbons (¹⁴C), sédiments (sédimentologie, micro-morphologie, palynologie, archéobotanique).

Datation : archéologique. Âge du bronze final ; Second Âge du Fer ; Époque romaine.

Archeodunum Investigations Archéologiques SA, D. Maroelli et B. Pittet.

Domat/Ems GR, Crestas

LK 1195, 2 753 390/1 189 242. Höhe 583.6 m.

Datum der Grabung: 21.6.–30.6.2022

Bibliografie zur Fundstelle: Seifert, M. (1997) Domat/Ems, Crestas, Ur- und frühgeschichtliche Siedlungsreste (En Streia Nr. 4, Via Nova Nr. 87, Parzelle 545, Erschliessungsstrasse Crestas, Parzelle 535). Jahresberichte des Archäologischen Dienstes Graubünden und der Denkmalpflege Graubünden 1997, 28–35.

Geplante Notgrabung (Neubau Unterstand). Grösse der Grabung ca. 44 m².

Siedlung.

Im Zuge eines Bauvorhabens in der Flur Crestas in Domat/Ems begleitete der Archäologische Dienst Graubünden die Aushubarbeiten und setzte eine Flächengrabung an. Das betroffene Grundstück liegt im Randbereich einer bekannten spätbronzezeitlichen bzw. spätrömisch/frühmittelalterlichen Siedlung. Die Grabung 2022 grenzt direkt an eine bereits 1997 untersuchte Fläche, in welcher sich Siedlungsspuren aus dem 11./10. Jh. v. Chr. fanden. Die da-

mals gefassten Strukturen konnten in der diesjährigen Kampagne weiterverfolgt werden.

Bei den freigelegten Strukturen handelt es sich hauptsächlich um eine Nord-Süd ausgerichtete Hüttenlehmkonzentration mit klarer Begrenzung. Die ein- bis zweilagige Ablagerung misst ca. 1.2–1.4 m in der Breite und mindestens 4.7 m in der Länge. Die verbrannten Hüttenlehmfragmente weisen Holzabdrücke von Brettern oder Balken und Rundhölzern auf. Die Struktur weist möglicherweise auf einen ehemaligen Blockbau hin, der einplaniert wurde. Die wenigen Funde, darunter ein Laugen-Melaun Gefäss, bestätigen die Datierung des Siedlungsareals ins 11./10. Jh. v. Chr. Weitere Befunde sind drei Pfostenlöcher, u. a. mit Steinverkeilung, die in das bronzezeitliche Niveau eintiefen. Möglicherweise gehören sie zu den spätrömisch/frühmittelalterlichen Pfostengruben, die im Süden der Grabung 1997 freigelegt wurden. Aufgrund fehlender Funde ist ihre Datierung jedoch unklar.

Archäologische Funde: Keramik (Gefässe), Hüttenlehmfragmente.

Faunistisches Material: Tierknochen.

Probenentnahmen: ¹⁴C-Proben.

Datierung: archäologisch. Spätbronzezeit, 11./10. Jh. v. Chr. AD GR, M. Casaulta.

Endingen AG, Rankstrasse (End.021.2)

LK 1070, 2 663 983/ 1 265 756. Höhe 380 m.

Datum der Grabung: 9.11.2021–31.8.2022 (tageweise).

Bibliografie zur Fundstelle: JbAS 105, 2022, 264–265; Beck, A. (1980) Beiträge zur frühen und älteren Urnenfelderkultur im nordwestlichen Alpenvorland. PBF 20, 2. München.

Archäologische Begleitung Leitungsbau. Grösse der Grabung ca. 100 m² (Leitungsgraben).

Spätbronzezeitliche Brandbestattungen, römische Brandschüttungsgräber.

Die archäologische Begleitung des im Jahre 2021 begonnenen Baus einer Regenwasserleitung im Bereich der Rankstrasse in Endingen lieferte auch 2022 weitere Befunde und Funde. Wie aufgrund der bekannten Fundstellen zu erwarten, kamen weitere römische Brandschüttungsgräber sowie spätbronzezeitliche Gräber zum Vorschein (Abb. 16).

Bei den sechs römischen Brandschüttungsgräbern handelt es sich um kreisförmige, 0.4–0.6 m grosse Konzentrationen von Holzkohle, Asche und Leichenbrand mit spärlichen primären und sekundären Beigaben aus Gefässkeramik, einer Münze und einer stark fragmentierten Fibel. In gewissen Gräbern lagen zahlreiche eiserne Schuhnä-

Abb. 16. Endingen AG, Rankstrasse 2021. Ausgrabungssituation im offenen, beidseitig verspriessenen Leitungsgraben. Der Mitarbeiter der Kantonsarchäologie präpariert ein römisches Brandschüttungsgrab. Foto KAAG.

Abb. 17. Endingen AG, Rankstrasse 2022. Urnengrab Pos. 7. Restaurierte Urne der frühen Spätbronzezeit. Foto KAAG.

gel, was auf ursprünglich vorhandene Schuhe bzw. deren Sohlen hindeuten mag. Die keramischen Beigaben weisen auf eine Zeitstellung im letzten Drittel des 1. Jh. n. Chr. hin.

Zwei spätbronzezeitliche Gräber zeigen die typischen Bestattungssitten der frühen Spätbronzezeit. Beim Grab Pos. 6 handelt es sich um ein körperlanges Brandschüttungsgrab – eine ovale, 2.2 m lange und 0.8 m breite Grube, in der der Leichenbrand ausgestreut war. Neben einem stark angeschmolzenen Bronzefragment lag nur wenig und stark zerscherbte Keramik der frühen Spätbronzezeit in der Grube.

Dagegen war Pos. 7 ein Urnengrab. Die Urne (vgl. Abb. 17) war passgenau in eine Grube eingesetzt und enthielt ein wenig Leichenbrand sowie die Scherben von mehreren kleinen Gefässen.

Weniger klar ist der Befund bei Grab Pos. 8. Dieses wurde nur im Profil des Leitungsgrabens erkannt, und seine Ausdehnung in der Fläche war nicht zu bestimmen. Es handelt sich um eine 40 cm tiefe und 60 cm breite Grube, auf deren Grund Leichenbrand und ein kleines spätbronzezeitliches Gefäss lagen. Die Grube war mit mehreren grossen Steinen abgedeckt.

Die spätbronzezeitlichen Gräber sind weitere Belege dafür, dass das vor über 100 Jahren entdeckte Grab von Endingen-Rankstrasse nicht alleine in der Landschaft lag, sondern Teil eines grösseren Gräberfelds der frühen Spätbronzezeit war.

Archäologische Funde: Gefässkeramik, Glas, Münze, Eisen- und Bronzeobjekte.

Faunistisches Material: menschlicher Leichenbrand, Tierknochen.

Probenentnahmen: Sedimentproben.

Datierung: archäologisch. Frühe Spätbronzezeit; Römische Kaiserzeit. KAAG, M. Maciejczak, Ch. Maise und M. Flück.

Ependes VD, Belmont-sur-Yverdon

voir Moyen Âge

Ermatingen TG, Heimgartenstrasse [2021.148]

LK 1033, 2 723 503/1 281 547. Höhe 398.5 m.

Datum der Baubegleitung/Grabung: 6.12.2021–22.3.2022 (Total 11 Tage).

Neue Fundstelle.

Geplante baubegleitende Notgrabung (Bau Mehrfamilienhaus). Grösse der Grabung 78 m².

Siedlung?

Ein Neubau im historischen Dorfkern von Ermatingen wurde archäologisch begleitet. Im nördlichen Drittel der Bauparzelle konnten unmittelbar an der Humusunterkante gut erhaltene Knochen und Kalkklumpen festgestellt werden, die wohl aus der Neuzeit stammen. Auf etwa 1.5 m ab der Geländeoberkante zeigte sich eine Steinakkumulation. Sie lag in einer leichten Senke mit angrenzendem Pfostenloch und dürfte als Überrest eines Grubenhauses zu deuten sein, das aufgrund eines aufgefundenen Spinnwirtels aus dem Mittelalter stammt. Es war in eine römische Kulturschicht eingetieft, aus der u.a. mehrere Terra Sigillata-Fragmente geborgen wurden.

Im nordöstlichen Bereich der Baugrube wurde eine Schwemmschicht mit prähistorischen Gefässfragmenten freigelegt. Die Schichtdicke und die Funddichte nahmen gegen Norden deutlich zu. Es gab keine klare Abgrenzung zum westlich gelegenen römischen Fundhorizont.

Neben einzelnen mittelalterlichen (Spinnwirtel) und römischen (Terra Sigillata) wurden etwa 19 kg prähistorische Scherben geborgen. Die Mehrzahl stammt aus der Spätbronzezeit (HaB3) oder frühen Eisenzeit (HaC). Bemerkenswert sind mehrere Miniaturgefässe.

Archäologische Funde: Einzelfunde. Gefässkeramik, Terra Sigillata, Spinnwirtel, Knochen, Bleiobjekte, Eisenfragmente.

Probenentnahmen: Holzkohle für ¹⁴C.

Datierung: archäologisch; naturwissenschaftlich. Bronzezeit; Römische Zeit - Mittelalter. - ¹⁴C. BE-18688.1.1, 1050 ± 27 BP, 973-1032 AD, cal. 2 sigma; BE-18690.1.1, 2461 ± 56 BP, 764-414 BC, cal. 2 sigma.

Amt für Archäologie TG.

Ins BE, Riserenweg 13

siehe Römische Zeit

Lonay VD, Route de Denges 10-16

CN 1242, 2 529 865/1 153 115. Altitude 394 m.

Date des fouilles: 28.3.-10.10.2022.

Références bibliographiques: Millet, M. (2021) Lonay, parcelles 359-771-879 et 360. Int. 12602 et 12605. Rapport final de diagnostic archéologique. Archeodunum SA, Gollion.

Fouille préventive (nouvelle construction). Surface de fouille env. 1500 m² et 2000 m².

Habitat.

Deux campagnes de fouilles ont été menées à Lonay sur des surfaces respectives de 1500 m² et 2000 m², correspondant aux zones à plus fort potentiel archéologique impactées par la construction d'un parc d'activité (fig. 18). Les deux opérations dissociées pour des raisons administratives font suite à un diagnostic effectué en octobre/novembre 2020 (Millet 2021).

Dans la partie ouest du projet (int. 12787), un sol enfoui de l'âge du Bronze occupe la totalité des secteurs fouillés. Son épaisseur varie entre 60 cm à l'est et 5-10cm à l'ouest. Plusieurs structures isolées datées par ¹⁴C du Néolithique moyen I et II évoquent une phase de défrichement antérieure à l'occupation pérenne du site. Deux zones d'habitat terrestre ont été distinguées à l'ouest et fouillées par décapages fins. La mieux documentée, datée de l'âge du Bronze moyen, est installée dans un méandre de chenal avec un niveau de plancher carbonisé associé à quelques tessons de céramique roulée. Le suivi géologique de l'intervention (Anaël Lehmann, Archeodunum SA) a permis de mieux cerner la dynamique fluviale de la zone, caractérisée notamment par des réseaux de chenaux en tresses alimentés par l'ancien cours du Bief.

Fig. 18. Lonay VD, Route de Denges. Vue aérienne du site en cours de fouille. Photo Archeodunum SA.

La partie est du projet (int. 12929), fouillée sur 2000 m², a mis en évidence la continuité des occupations identifiées lors de la première étape. Un horizon de chablis et de foyers découvert à la base de la stratigraphie pourrait se rapporter au Néolithique. De nombreuses structures fossoyées (trous de poteau majoritairement) apparaissent également sous un sol enfoui riche en mobilier céramique, daté provisoirement de l'âge du Bronze final. Une fréquentation du site à La Tène moyenne est ensuite attestée par un élément de parure isolé, puis la séquence protohistorique est couronnée par différents vestiges attribués à des établissements ruraux (fossé, constructions sur poteaux, fosse-cellier (?), fosses de plantations), avec des éléments de datation d'époque tardo-laténienne, antique ou alto-médiévale (céramique, pierre ollaire, amphore, mobilier métallique - dont un dépôt de pièces aratoires). Le secteur reçoit finalement d'importants dépôts alluvionnaires et l'époque médiévale-moderne paraît caractérisée par une certaine déprise de l'occupation humaine, limitée à des travaux d'irrigation ou de drainage.

Mobilier archéologique: céramique, faune, lithique, métal, terre cuite, verre.

Prélèvements: sédiment, charbon, bois

Datation: archéologique; ¹⁴C. Néolithique; Âge du Bronze; Âge du Fer; Époque romaine; haut Moyen Âge; Moyen Âge - Époque moderne.

Archeodunum Investigations Archéologiques SA, R. Guichon et G. Nicolet.

Marthalen ZH, Seelwis und Chliwatt Süd

siehe Mittelalter

Losone TI, località Motto della Fontana

CN 1312, 2 701 800/1 113 580. Altitudine 250 msm.

Data dello scavo: 3.3.-5.7.2022.

Sito noto, inserito a PR come Perimetro di interesse archeologico.

Bibliografia: Cardani Vergani, R. (2023), Ricerche archeologiche in Cantone Ticino nel 2022. Bollettino AAT 35, 22-33.

Superficie indagata 320 mq (50 mq)

Il sedime interessato dalla ricerca archeologica è inserito nel perimetro di interesse archeologico denominato S. Lorenzo-S. Rocco, ed è posizionato verso montagna rispetto ai ritrovamenti degli ultimi anni nella stessa zona. Nel sedime era presente un piccolo an-

Fig. 19. Losone TI, località Motto della Fontana. Tomba in cassa litica. Foto UBC.

nesso che è stato demolito per fare spazio alla nuova costruzione monofamiliare, il giardino è stato rialzato di quota rispetto al livello della strada, grazie a un muro di sostegno, per uniformare la quota con la casa presente al mappale confinante. Sotto il giardino era presente una piscina e un forte strato di ricarica con scarti moderni. Il sedime è attraversato da numerose tubature, in particolare a nord del mappale ne è presente una che incanala un piccolo riale.

Al di là dei parecchi elementi di disturbo, lo scavo è stato compiuto senza preavvisare il Servizio archeologico cantonale, che solo in un secondo tempo ha potuto constatare e documentare la presenza di livelli archeologici, recuperando materiali protostorici. Interessanti un basamento in pietra - ben organizzato e con limiti definiti - ipotizzabile come una base di capanna da riferire all'età del Bronzo e un focolare, la cui datazione al radiocarbonio potrà fornire indicazioni più precise sull'epoca di utilizzo. Il successivo scavo controllato ha permesso di rinvenire e documentare una sepoltura in cassa litica (fig. 19) - priva di corredo e di resti ossei - probabilmente pertinente con l'epoca medievale.

Reperti: ceramica, materiale lapideo.

Prelievi: materiale per datazione al radiocarbonio.

Datazione: archeologica.

Scavo: Ufficio dei beni culturali, L. Mosetti e M. Pellegrini.

UBC TI, R. Cardani Vergani, L. Mosetti.

Möriken AG, Sandacher (MW.021.1)

LK 1090, 2 656 180/1 252 170. Höhe 396 m.

Datum der Grabung: 28.6.2021-28.6.2022.

Bibliographie zur Fundstelle: Weiss, J./Frey, P. (1980) Bronzezeitliche Siedlungsspuren in Möriken. as. 3, 1, 8-11; JbAS 105, 2022, 243.

Notgrabung infolge Überbauung. Untersuchte Fläche 4125 m².

Mittel- und spätbronzezeitliche Siedlung.

Die 2021 begonnene Ausgrabung in Möriken-Sandacher wurde 2022 abgeschlossen. Im Rahmen mehrerer Einsätze, die an den Baufortschritt angepasst waren, wurde eine mittel- bis spätbronzezeitliche Siedlung mit mindestens zwei Bauphasen freigelegt. Der bronzezeitliche Oberboden war grossflächig erhalten und lieferte sehr viele Funde, vor allem Keramik und Hitzesteine. Bemerkenswert sind die verschiedenen Hinweise auf Bronzeverarbeitung in der Siedlung, die von Gusskuchen bis hin zu «fabrikneuen» Objekten reichen.

Die hervorragende Erhaltung der alten Oberfläche und der Funde der mittelbronzezeitlichen Siedlung erklärt sich durch ihre rasche

Überdeckung mit einem Kolluvium. Dieses Kolluvium war etwa ab der Mitte der Grabungsfläche zu beobachten. Nach Norden, zum Hangfuss des Kestenbergs hin, wurde es immer dicker und erreichte bis 40 cm Mächtigkeit über der mittelbronzezeitlichen Schicht. Einzelne Funde an seiner Oberkante zeigen, dass dieses Kolluvium bereits vor der frühen Urnenfelderzeit (BzD2/HaA1, Binninger Horizont) entstanden war. Lediglich im Süden der Ausgrabungsfläche waren die vorgeschichtlichen Schichten durch jüngere Erosion gekappt worden, weil sie dort auf einem kleineren Moränenwall gelegen hatten.

Das reiche Fundmaterial datiert die Baustrukturen in die Mittelbronzezeit (BzC, 15. Jh. v. Chr. u. a. mit zweinietigem Dolch) und an den Übergang von später Mittel- zu beginnender Spätbronzezeit (BzC2/D1, 14. Jh. v. Chr.). Ob den BzD2/Ha1-Funden ebenfalls Baustrukturen zuzuweisen sind, ist bisher nicht klar. Von einer neolithischen Siedlung zeugt ein diffuser Fundschleier aus mehreren Steinbeilen und einzelnen Keramikscherben der Horgener Kultur. Die Tatsache, dass der alte Oberboden erhalten ist, erlaubt es, die ursprüngliche Tiefe der Pfostengruben zu ermitteln. Es ist sogar möglich, Hausgrundrisse zu erkennen, die sich nicht durch Pfostengruben sondern nur anhand der Verteilung von Unterlegsteinen im Siedlungsplan abzeichnen.

An bronzezeitlichen Befundstrukturen sind zu nennen: 1) Mehrere Vierpfosten- und Rechteckbauten. Die grösseren Bauten haben eine regelmässige Quergebinde-Konstruktion und nur schwach gegründete Pfosten. Teilweise existieren nur Unterlegsteine und keine Pfostengruben. Die Stabilität dieser Gebäude wird also nicht durch Pfosten gewährleistet, die im Boden eingegraben sind, sondern muss durch Verstrebungen im Aufgehenden erfolgen. 2) Insgesamt fünf grosse Brandgruben mit Hitzesteinen. 3) Diverse Grubenbefunde, teils mit verzierten Wänden. 4) Eine 1.8 m tiefe, annähernd zylindrische Grube mit ca. 1.7 m Durchmesser. Sie hatte möglicherweise als Brunnen oder Zisterne gedient. 5) Diverse Gefäss- bzw. Keramikdeponierungen, v. a. in Gruben. 6) Im Bereich einer natürlichen Geländerinne ein Scherbenpflaster, bestehend aus einer mehrere Meter langen, kompakten Packung aus Keramikscherben sowie Hitzesteinen und vereinzelt Webgewichts- und Brandlehmfragmente, Bronzen und Silices.

Eine Durchsicht der Fundmeldungen aus Möriken zeigt, dass am Fuss des Kestenbergs in der Bronzezeit immer wieder gesiedelt wurde. Möglicherweise sind sowohl die bronzezeitlichen Siedlungsspuren am Hangfuss im heutigen Ort Möriken als auch die Befunde auf dem Grat des Kestenbergs Überreste einer einzigen Siedlung, die immer im gleichen Territorium, aber nicht immer am gleichen Platz lag. Die Fundstelle im Sandacher deckt dabei das 15.-12. Jh. v. Chr. ab. Eine 250 m weiter östlich dokumentierte Kulturschicht datiert ins 10. Jh. v. Chr. Die altbekannte Siedlung Möriken-Kestenbergs liefert dagegen überwiegend Funde aus dem 16., aus dem 11. und aus dem 9.-6. Jh. v. Chr. Die Belegungszeiten von Tal- und Höhensiedlung ergänzen sich auffällig. Sicher hat nicht jeweils ein vollständiger Wechsel in der Siedlungsweise stattgefunden. Der Schwerpunkt der bronzezeitlichen Besiedlung von Möriken scheint sich aber mehrfach vom Kestenbergs-Grat in den heutigen Ortskern und wieder zurück verschoben zu haben. Über die Gründe darf spekuliert werden.

Archäologische Funde: Gefässkeramik, Brandlehm und Webgewichte, Bronzen, Felsgestein- und Silexgeräte.

Faunistisches Material: Tierknochen, unbestimmt, überwiegend kalziniert.

Probenentnahmen: Mikromorphologie, Makrobotanik, Holzkohle für ¹⁴C und Anthrakologie.

Datierung: archäologisch. Neolithikum, Horgen; Mittelbronzezeit, BzC; frühe Spätbronzezeit, BzD/HaA1.

KAAG, B. Höpfer und Ch. Maise.

Naters VS, Breiten

siehe Römische Zeit

Perroy VD, Malessert

voir Âge du Fer

Pfyn TG, Steckbornstrasse [2021.093]

sicte Jungsteinzeit

Pomy VD, Longemale

voir Néolithique

Rochefort NE, Combanné

CN 1164, 2 553 724/1 203 960. Altitude 826 m.

Date de découverte : 12.2.2022.

Site nouveau.

Références bibliographiques : David-Elbiali, M. (2000) La Suisse occidentale au II^e millénaire av. J.-C. : chronologie, culture, intégration européenne. Lausanne.

Trouvaille isolée fortuite.

En février 2022, lors d'une balade hors sentiers battus, un promeneur a fait la découverte d'une lame de hache en bronze dans une anfractuosite rocheuse à l'arrière du village de Montézillon (commune de Rochefort), dans la forêt de Combanné. Il s'agit d'une hache à ailerons médians de type « quadrangulaire à corps régulier et ailerons courts » attribuable à l'âge du Bronze récent (BzD/HaA1, fin 14^e-12^e s. av. J.-C. selon David-Elbiali 2000). Longue de 178 mm et large de 43 mm, cette lame est massive (695 g). Son talon comprend une encoche peu profonde. Le replat de son corps est régulier, sans butée. La délinéation de ses bords est concave au niveau de l'implantation des ailerons et forme un épaulement marqué en direction du tranchant. Ce dernier est quant à lui légèrement évasé. L'objet de forme très régulière présente une grande qualité de finition et se trouve dans un état de conservation remarquable. Bien qu'un poli d'usure sur le replat du corps de la lame indique la présence antérieure d'un emmanchement bifide, son utilisation n'a probablement pas été intense au vu du tranchant pratiquement intact et de l'absence de traces patentes de réaffutage.

La forêt de Combanné comprend une petite dizaine de pierres à cupules, mais aucun autre vestige archéologique n'y avait été répertorié jusqu'alors. L'anfractuosite, dans laquelle la lame de hache a été découverte, se situe le long d'un escarpement rocheux qui s'étend sur plusieurs centaines de mètres depuis le village de Montézillon en direction de l'ouest. La cavité formée à la faveur d'une faille dans la roche calcaire s'ouvre dans la paroi à hauteur d'homme. De forme irrégulière, elle mesure moins d'un mètre de profondeur et présente une ouverture évasée d'environ un demi-mètre. La hache, dont seul le talon était visible au moment de la découverte, était prise au centre de la cavité sous un bloc et dans des sédiments fins issus d'infiltrations et du démantèlement de la roche. Des recherches aux abords de la cavité et en contre-bas n'ont mis en évidence aucun autre indice ou vestige archéologique. Rien ne nous permet donc de préciser quand, comment, pourquoi et par qui cette lame a été déposée là, toutefois sa position dans cette anfractuosite rocheuse assure que cela a été fait de manière volontaire. Les découvertes d'objets métalliques isolés pour l'âge du Bronze sont bien connues et peuvent, tout au moins en partie, s'apparenter aux mêmes intensions qui motivent la constitution des dépôts, mais leurs contextes sont souvent bien plus difficiles à interpréter. Il faut relever que les lames de haches comptent souvent parmi ces trouvailles isolées et qu'un positionnement dans une paroi rocheuse n'est pas sans rappeler d'autres découvertes de l'âge du Bronze, notamment dans l'arc jurassien (dépôt de Saizenay, Jura [F], par exemple).

Mobilier archéologique : hache à ailerons médians.

Datation : archéologique. Âge du Bronze (BzD/HaA1).

OPAN-section Archéologie, B. Jakob ; Inventeur, L. Bregnard.

Rolle VD, Schenk

voir Néolithique

Rue FR, Fin-des-Fourches

voir Époque romaine

Savièse VS, Les Mouresses

CN 1286, 2 593 100/1 122 530. Altitude env. 920 m.

Date de la découverte : 22.6.2022.

Date des fouilles : 25.7.-12.8., 19.8.2022.

Site nouveau.

Fouille de sauvetage non programmée (construction d'une villa). Surface de fouille 189 m².

Nécropole.

Lors de sondages effectués préalablement à la construction d'une villa individuelle, l'Office cantonal d'Archéologie a mis au jour plusieurs sépultures en coffre de pierre ainsi que deux drains modernes dans la moitié ouest de l'emprise. L'intervention qui a suivi a inclus la fouille et la documentation d'un total de 21 sépultures, ainsi que d'un foyer et de deux drains modernes.

Les drains modernes identifiés constituent des structures bien connues pour la région et ont été documentés rapidement. Le foyer, de forme rectangulaire, était rempli par un sédiment très charbonneux et de blocs de pierres anguleuses chauffées. Les 21 sépultures mises au jour sont des tombes en ciste, avec des dalles d'entourage en schiste de dimensions et profondeurs variables. Elles s'organisent selon deux orientations préférentielles ouest-est ou sud-nord. Une seule d'entre elles a livré une dalle de couverture intacte et en place, et six comportaient des fragments de dalles de couverture effondrées dans le volume du coffre. 14 sépultures ont livré un squelette humain ou des fragments de squelette avec un état de conservation globalement médiocre. Quatre tombes avec un squelette humain étaient de plus accompagnées de mobilier funéraire, composé d'outillages lithiques et de parures en alliage cuivré. Tous les individus étaient déposés en position fœtale plus ou moins repliée : soit en latéral gauche, tête au sud et regard vers l'ouest, soit en latéral droit, tête à l'ouest et regard vers le sud. La mauvaise conservation squelettique n'a pas permis de mettre en évidence un sex-ratio à la fouille ; mais dix adultes et trois immatures ont pu être répertoriés.

Mobilier archéologique : parure en alliage cuivreux, objets lithiques.

Mobilier anthropologique : ossements humains en place.

Faune : bois de cerf.

Datation : archéologique. Âge du Bronze.

InSitu Archéologie SA, Sion, J. Debard.

Schenkon LU, Striegelgasse (1823.C)

LK 1129, 2 653 320/1 224 720. Höhe 545 m.

Datum der Grabung: 18.7.-8.9.2022

Bibliografie zur Fundstelle: Obrecht, J. (1993) Schenkon LU: Sondierung und Sanierungsmassnahmen 1992. Nachrichten des Schweizerischen Burgenvereins 66, 6, 42-52.

Geplante Notgrabung (Überbauung mit Mehrfamilienhäusern). Grösse der Grabung ca. 130 m².

Siedlung.

Die Geländeterrasse unterhalb der «Burg» von Schenkon liegt in unmittelbarer Nähe zu verschiedenen bekannten Fundstellen unterschiedlicher Epochen. Die Untersuchung der Burgstelle im Jahr 1992 durch Jakob Obrecht erbrachte mittelalterliche und prähistorische Befunde und Funde, darunter einige Scherben aus der Früh- und Spätbronzezeit (Obrecht 1993).

Infolge eines geplanten Bauprojektes, dem Bau von fünf Mehrfamilienhäusern, sondierte die ProSpect GmbH im Auftrag der Kantonsarchäologie im November/Dezember 2021 das Gelände mit zwölf Baggerschnitten. Dabei zeigte sich, dass es sich bei der Terrasse ursprünglich um eine Geländerinne handelte, die vermutlich in postglazialer Zeit einsedimentiert wurde. In zwei Schnitten fanden sich zwei übereinanderliegende Steinsetzungen, die als prähistorische Weganlagen interpretiert wurden. Eine Schicht wies auffallend viel Holzkohle auf, die im Nachhinein in die Glockenbecherzeit datiert werden konnte. Zudem lieferte eine Fundschicht kleinfragmentierte, nicht weiter datierbare, prähistorische Keramikscherben.

Um die Strukturen in der Fläche zu dokumentieren und zusätzliches, datierbares Fundmaterial zu gewinnen, führte die Kantonsarchäologie Luzern im Sommer 2022 eine Grabung durch. Dabei bestätigte sich die Hypothese der Wege nicht, da einerseits die Steinsetzungen viel zu locker lagen und andererseits das Geröll teilweise zu grob war. Die untere Kieslage lief in die bereits dank der Sondierung bekannte spätbronzezeitliche Fundschicht über, die sich als unerwartet fundreich erwies. Erwähnenswert ist neben vielen spätbronzezeitlichen Keramikscherben das Fragment eines Mondhorns. Eine Grube mit einem Durchmesser von ca. 3 m und einer Tiefe von ca. 0.4 m lieferte neben weiterer spätbronzezeitlicher Keramik auch zahlreiche Fragmente von Hütten- oder Ofenlehm. Zwar konnten auf der Grabungsfläche keine weiteren Befunde dokumentiert werden, dennoch darf davon ausgegangen werden, dass nicht nur das Plateau der Burg, sondern auch die darunterliegende Geländeterrasse während der Spätbronzezeit genutzt wurde.

Archäologische Funde: Keramik, Hüttenlehm.

Faunistisches Material: Tierknochen.

Probenentnahmen: ¹⁴C.

Datierung: archäologisch; Spätbronzezeit.

KA LU, Ch. Harb und J. Maibach.

Schlatt TG, Mettschlatt, Im Bächli [2022.049]

siehe Alt- und Mittelsteinzeit

Sursee LU, Halbinsel Zellmoos (1795.D)

LK 1129, 2 652 030/1 224 360. Höhe 504 m.

Datum der Grabung: 23.5.–4.11.2022.

Bibliografie zur Fundstelle: Dillier, O. (2017) Die Spätbronzezeit in der Zentralschweiz. Siedlungsformen, Ökonomie, Kult und Kulturgrenzen zwischen 1350 und 800 v. Chr. Inauguraldissertation an der Universität Bern. Bern. <https://boristheses.unibe.ch/840/>; Riggert, E. (2008) Sursee. Bronzezeitliche Siedlungen auf der Landzunge Zellmoos. Die Grabung 1991. ASL 12. Luzern.

Geplante Notgrabung (Sanierung Fischerhaus und Ökonomiegebäude). Grösse der Grabung ca. 35 m².

Siedlung.

Auf der seit Beginn des 19. Jh. bekannten Fundstelle musste infolge der Sanierung des 1941 gebauten Fischer- und dazugehörigen Ökonomiegebäudes eine Notgrabung durchgeführt werden. Betroffen waren vor allem das obere Schichtpaket (Spätbronzezeit), das innerhalb der Grabungsfläche vollständig gegraben wurde. In der Fläche erfasst wurden aber auch die frühbronzezeitliche Nutzungsphase sowie in zwei Pumpschächten das jungneolithische Schichtpaket. Die Intervention beim Fischergebäude erfolgte nur wenige Meter von der 2005–08 durchgeführten Lehrgrabung der Universität Bern.

Erste Funde lagen bereits im Humus. Vermutlich durch Planierungen im Vorfeld des Baus der Gebäude war der oberste Bereich des spätbronzezeitlichen Schichtpakets stark gestört. Ausserdem wurden die Schichten wiederholt durch bis zu 130 cm tiefe Werkleuchtungsgräben beeinträchtigt.

Für die Spätbronzezeit sind insgesamt drei Siedlungsphasen nachgewiesen. Angeschnitten wurden vier Hausgrundrisse mit den für diese Fundstelle charakteristischen Steinsetzungen und Lehmestrichen. Dokumentiert wurde auch ein Abschluss durch einen Schwellbalken sowie den angrenzenden Gassenbereich. Weiter zu verzeichnen waren brandschuttartige Lehmlagen. Das spätbronzezeitliche Schichtpaket enthielt grosse Mengen an Keramik, Tierknochen, einige Bronzeobjekte sowie je eine Glas- und Bernsteinperle.

Eine Torfschicht trennte diese Strukturen von der darunterliegenden frühbronzezeitlichen Nutzung. Aus dieser Phase stammen wenige Keramikfunde sowie eine lineare Steinsetzung. Es handelt sich um eine ca. 1.5 m breite Struktur, bestehend aus 1–2 Lagen von Geröll mit Durchmessern von 10–40 cm, die schon im Zuge der Lehrgrabung dokumentiert wurde. Eine Interpretation ist schwierig, möglich wäre ein Damm, eine Uferverbauung oder ein Weg.

In je einem Schnitt von 7 (beim Fischergebäude) bzw. 3 m² (beim Ökonomiegebäude) wurde die 20–40 cm mächtige jungneolithische Kulturschicht erfasst, die wiederum durch eine Torfschicht von der Frühbronzezeit getrennt war und unten auf Seekreide auflag. Angeschnitten wurden auch zwei Holzlagen mit Lehmauftrag, vermutlich Reste ehemaliger Herdstellen. Im unteren Bereich der Kulturschicht wurden Pfahlköpfe erfasst. Das jungneolithische Fundspektrum umfasst mehrere Steinbeilklingen, Keramikscherben, Knochenartefakte und Silices, darunter auch eine vollständige, ungeschliffene Silexbeilklinge.

Die bisherige Annahme, dass die gesamte neolithische Kulturschicht wassergesättigt ist, bestätigte sich nicht. Das Grundwasser reichte zum Zeitpunkt der Grabung nur in den unteren Bereich der Schicht, weshalb die organische Erhaltung akut bedroht ist. Aus diesem Grund ist die Planung eines Monitorings im Gange.

Archäologische Funde: Keramik, Bronze, Glas, Bernstein, Silex, Felsgestein, Hüttenlehm.

Faunistisches Material: Tierknochen.

Probenentnahmen: Profilkolonnen (Botanik, Mikromorphologie), ¹⁴C, Dendrochronologie.

Datierung: archäologisch. Spätbronzezeit, Frühbronzezeit; Neolithikum (Cortailod).

KA LU, Ch. Harb, A. Kienholz und R. Cortese.

Surses GR, Marmorera, Cotschens

siehe Eisenzeit

Surses GR, Tigignas Sot

siehe Römische Zeit

Terre di Pedemonte-Tegna TI, Castelliere

vede Età del Ferro

Tujetsch GR, Chrüzlipass

LK 1212, 2 700 120/1 175 623 und 2 700 181/1 175 476. Höhe 2397 m und 2340 m.

Datum der Fundmeldung: August 2022.

Neue Fundstelle.

Geplante Prospektion.

Sonstiges.

Vom 22.8. bis 2.9.2022 wurde in der Oberen Surselva (Gemeinde Tujetsch) eine Prospektion durchgeführt. Anlass dafür war die vor einigen Jahren entdeckte mesolithische Abbaustelle für Bergkristall im Bereich der Fuorcla da Strem sut, im Grenzgebiet zwischen den Kantonen Uri und Graubünden. Im Spätsommer 2022 wurden das Val Maighels sowie der Westhang des Val Strems, der Osthang des Val Milà, das Chrüzlipassgebiet und die Alp Caschlè untersucht. Etwa 50 m oberhalb des Chrüzlipasses konnten in einem Abri-sous-bloc Holzkohleproben und botanische Reste aus in einer 25 cm tiefen Kellensondage geborgen werden. Eine Holzkohle datiert in die frühe Bronzezeit. Die wohl von der Decke abgebrochenen Steinplatten auf dem Boden bedecken einen grossen Teil des verfügbaren Raums unter dem ca. 80 cm hohen Unterstand und verdecken so weitere möglicherweise vorhandene archäologische Spuren. Die kleine Sondierung erlaubte es nicht, zu eruieren, ob die Platten bewusst verlegt wurden. Zwei weitere Sondierungen ausserhalb des Felsunterstands waren fundleer.

Südlich eines Abri-sous-bloc auf der Passhöhe des Chrüzlipasses (2340 m), fanden sich in einer 30 x 60 cm grossen Sondierung zwei unterschiedliche holzkohlehaltige Schichten. Eine Holzkohleprobe aus der unteren Schicht datiert ins Mittelalter. Am Westende des Felsblocks befindet sich eine 250 x 300 cm grosse, aus sieben Lagen bestehende Trockenmauerstruktur. In der Nähe und unter dem Block hat es weitere, undatierte Trockenmauerreste.

Bisher waren in der Oberen Surselva westlich von Disentis/Mustèr keine urgeschichtlichen Fundstellen bekannt. Mittelalterliche Funde fehlten abseits des Talbodens ebenfalls. Der Chrüzlipass ist aber bekannt als regional wichtiger Übergang zwischen der Surselva und dem Reusstal am Silenen-Amsteg UR. Spuren im Gelände belegen zudem rege militärische Aktivitäten v. a. im 20. Jh. Die neuen Datierungen deuten auf eine Begehung des Passes sowohl in der Bronzezeit wie im Mittelalter.

Archäologische Funde: Bergkristallsplitter.

Probenentnahmen: Holzkohle, botanische Reste.

Datierung: archäologisch; ¹⁴C. Frühbronzezeit; Hochmittelalter. – ¹⁴C. BE-20046.1.1., 3384 ± 26 BP, 1745–1550 BC cal 2 sigma; BE-20047.1.1., 829 ± 24 BP, 1168–1267 AD cal.2 sigma.

AD GR, M. Cornelissen.

Vaduz FL, Deponie «Im Rain» (11.0141)

LK 1135, 2 758 050/1 224 852. Höhe 554 m.

Datum der Fundmeldung: 11.5.2022.

Datum der Grabung: 11.–13.5.2022.

Neue Fundstelle.

Ungeplante Notgrabung. Grösse der Grabung 20 m² (Fläche), 25 m (Profil).

Siedlung (verlagert?).

Am 11. Mai 2022 meldeten Mitarbeitende der Ch. Gerster AG, Vaduz, im Zuge des Kiesabbaus für die Deponie «Im Rain» archäologische Funde in 28 m Tiefe. Für die Aushub- und Abfalldeponie werden die Kiese der Tid-/Quaderröfi und der Möliholzröfi abgebaut und verwertet. Die Rüfen verfrachteten Gestein und Sediment der westlichen Ausläufer des Rätikon gegen Osten und bildeten so im Laufe der Zeit mächtige Schuttkegel auf Schaaner und Vaduzer Gemeindegebiet. An den Rändern der Deponie sind immer wieder Linien mit frischem Bewuchs zu erkennen. Sie könnten auf ruhigere Phasen mit Humusbildung im Rüfen-Areal oder auf eine Verfrachtung von humosen Böden hindeuten.

Das vor Ort angetroffene Sediment war mit prähistorischer Keramik, Holzkohle, Tierknochen und Hüttenlehmfragmenten durchsetzt. Im Anschluss an die Bergung der Funde aus den maschinell umgelagerten Bereichen wurden eine noch ungestörte Restfläche sowie das Profil gereinigt und untersucht. Es handelte sich um ein 40–50 cm mächtiges, dunkelbraunes, nach unten heller werdendes Sediment mit geringem Schluff- und hohem Sandanteil (Abb. 20). Die Schicht war sehr kompakt, massiv mit heterogen sortierten

Abb. 20. Vaduz FL, Deponie «Im Rain». Die dunkelbraune fundführende Schicht auf Höhe des Zeltes innerhalb des massiven Schuttkegels. Rechts sind die humosen/erdigen Bänder innerhalb des Kegels gut durch den neuen Bewuchs an der Grubenwand erkennbar. Blick gegen Nord-Ost. Foto Archäologie, Amt für Kultur FL.

Kiesen durchsetzt und auf einer Breite von 70 m nachweisbar. Die Oberfläche der Schicht wies ein leichtes Gefälle auf und dünnte gegen Nordwesten aus.

Die Keramikfragmente und Knochenstücke sind zwischen 3–10 cm (Knochen) und 2–6 cm (Keramik) gross und ihre originalen Bruchkanten sind nur leicht bis mässig verrollt. Die vorhandenen Gefässformen, oft mit geglätteter Oberfläche und teils mit Riefen- und Rippenverzierung, verweisen die Objekte in die späte Bronzezeit. Anhand der Verzierung mit Fischgratmuster könnte allenfalls genauer das Ende der Spätbronzezeit (HaB) vorgeschlagen werden. Einzeln sind die Oberflächen und auch der Ritzdekor mit einer weissen Kalkpaste versehen. Einzelne sehr grob gemagerte Stücke könnten älter sein. Fragmente jüngerer Epochen fanden sich nicht. Die ¹⁴C-Analyse eines Tierknochens verweist in die Zeit zwischen 1210–1004 v. Chr. Von den Fundobjekten abgesehen konnten weder im Profil noch in der Fläche Spuren anthropogener Aktivitäten festgestellt werden. Anhand der genannten Charakteristika liegt die Interpretation nahe, dass es sich bei der fundführenden Schicht um einen abgerutschten und verfrachteten Hangbereich mit urgeschichtlicher Siedlungsaktivität handelt. Wo genau sich diese Siedlung befunden haben könnte, bleibt offen. Gut 500 m südöstlich und 140 m über der Fundstelle traten 1921 beim Wegebau für den Tidweg spätbronzezeitliche Funde zutage (Archäologischer Code 1111). Die bekannte Fundstelle «Schaan Krüppel» mit Funden vom Neolithikum bis in die römische Zeit liegt etwa einen Kilometer im Nordosten und 250 m höher (Archäologische Codes 0731 und 0741).

Archäologische Funde: Keramikfragmente (Gefässe, Webgewichte), Hüttenlehm, Buntmetallobjekte (Lesefunde/Metallabscheider), Eisenobjekte (Lesefunde/Metallabscheider).

Faunistisches Material: Tierknochen (unbestimmt).

Probenentnahmen: ¹⁴C-Proben (Holzkohle, Tierknochen).

Datierung: archäologisch; ¹⁴C. Spätbronzezeit (Gefässkeramik). – ¹⁴C. Beta-641527, 2900 ± 30 BP, 1210–1004 BC, cal. 2 sigma.

Archäologie, Amt für Kultur FL, B. Heinzle.

Verzasca-Mergoscia TI, Lago di Vogorno

CN 1312, 2 709 006/1 117 885. Altitudine 455 msm.

Data della prospezione: 18.10.2022.

Sito sconosciuto, ora inserito a PR come Perimetro di interesse archeologico.

Bibliografia: Cardani Vergani, R. (2023), Ricerche archeologiche in Cantone Ticino nel 2022. Bollettino AAT 35, 22–33.

Prospezione di superficie. Superficie complessiva della prospezione 4000 mq.

Abb. 21. Villigen AG, Obsteinen. Bronzezeitlicher Rechteckbau, ca. 6.5 x 13.5 m gross, Pfostenstellungen mit kurzen Rundhölzern markiert. Foto KAAG.

Insediamiento.

Lo svuotamento del lago di Vogorno da parte della Verzasca SA ha avuto un notevole impatto sul pubblico e un riscontro mediatico molto importante. Nella scia di questo interesse, e in vista di una pubblicazione a carattere storico e documentario sulla diga, il comune di Verzasca ha affidato al ricercatore Flavio Zappa, titolare dello studio Orizzonti Alpini, la prospezione nell'invaso per rilevare e documentare strutture e manufatti che da sessant'anni si trovano sott'acqua. Sono così stati visitati cinque piccoli insediamenti rurali, come pure manufatti isolati, situati sia sulla sponda destra che su quella sinistra del bacino. Tra questi il Mött Caslâc, piccolo ma ben pronunciato promontorio un tempo situato alla confluenza del riale della Valle di Mergoscia e della Verzasca, noto anche come 'l'isola' perché in tempo di magra la sua sommità emerge in mezzo al lago.

Oltre a strutture murarie di varia natura, riconducibili allo sfruttamento agricolo della zona negli ultimi tre o quattro secoli, sul promontorio sono stati rinvenuti cocci di ceramica che presentano un impasto, forme e decorazioni attribuibili alla tarda età del Bronzo (1200-900 a. C.).

Immediatamente informato della scoperta, il Servizio archeologico cantonale è stato coinvolto in una giornata di prospezione di superficie rilevando probabili resti di una recinzione dell'età del Bronzo e un tratto di sentiero (o passaggio), delimitato da lastre posate di taglio nel terreno e con acciottolato grossolano; in questo survey sono stati raccolti reperti e campioni da analizzare.

Dalle prime valutazioni si conferma la presenza di un insediamento protostorico di grande interesse, con un'occupazione a partire almeno dal 9 sec. a. C. e fino all'epoca romana, da mettere probabilmente in relazione con il Castelliere di Tegna. Elementi che gettano nuova luce sulla storia del popolamento delle nostre valli.

Reperti: ceramica.

Prelievi: campioni di sedimenti e carbone per datazione ¹⁴C.

Scavo: Ufficio dei beni culturali, L. Mosetti e M. Pellegrini.

UBC TI, R. Cardani Vergani.

Veyrier GE, Route de Vessy, Les Grands Esserts
voir Âge du Fer

Villigen AG, Obsteinen (Vil.022.1, Vil.022.2)

LK 1070, 2 658 462/1 263 512. Höhe 365 m.

Datum der Grabung: 25.7.-12.8.2022 (tageweise).

Bibliografie zur Fundstelle: JbSGU 51, 1964, 102; Wiedemer, H. R. (1963) Archäologische Untersuchungen und Funde im Aargau, 12. Brugg; Wiedemer, H. R. (1963) Archäologische Beiträge zur Geschichte der Gegend nördlich von Brugg. Dr. Reinhold Bosch zum fünfundsiebzigsten Geburtstag. Brugger Neujahrsblätter 73, 59-68, bes. 59-60 Abb. 1.

Notgrabung infolge Überbauung (Ein-/Zweifamilienhäuser über zwei Tiefgaragen). Grösse der kontrollierten Fläche 10'000 m², Befunde auf 1400 m².

Mittel- bis spätbronzezeitliche und späteisenzeitliche Siedlung, römische Brandgräber.

Im Bereich der seit 1959 bekannten mittel- bis spätbronzezeitlichen Siedlungsfundstelle (Vil.59.1) entstehen 2022/23 neun Ein- und Zweifamilienhäuser über zwei Tiefgaragen.

Im östlichen (talseitigen) Randbereich der Grabungsfläche wurden entlang der Remigerstrasse drei wahrscheinlich frühkaiserzeitliche (1. Jh. n. Chr.) Brandschüttungsgräber sowie mehrere wohl ebenfalls römische Pfostengruben erfasst, aus denen sich aber noch keine konkreten Baustrukturen rekonstruieren lassen. Eine Grube mit Eisenschlacken dürfte in die römische Epoche oder in die Eisenzeit datieren.

Im grössten Teil der Parzelle kam direkt unter dem Humus der anstehende Kalkschutt zutage. Nur im nördlichen Teil war ein vorge-schichtetes Kolluvium erhalten. Hier hatte auch eine vorangegangene geophysikalische Prospektion Hinweise auf mögliche archäologische Strukturen geliefert.

Unter dem Kolluvium waren Siedlungsbefunde der Mittel- bis Spätbronzezeit und der späten Eisenzeit erhalten. Ein rund 13.5×6.5 m grosses, Nordwest-Südost orientiertes Gebäude war regelmässig aus sechs symmetrischen Quergebänden aufgebaut (vgl. Abb. 21). Im Nordwest-Teil des Gebäudes lag eine grosse, in eine flache Mulde eingelassene Feuerstelle. In den Pfostengruben lagen vereinzelt Scherben der jüngeren Mittelbronzezeit (BzC). Der Bau wird überlagert von einem jüngeren, ca. 1.5×1.7 m grossen Vierpfostenbau, in dessen Grubenverfüllungen sich spätbronzezeitliche Keramikfragmente (BzD) fanden.

Östlich der beiden bronzezeitlichen Bauten wurden verschiedene Pfostenreihen freigelegt. Die Pfostengruben sind erheblich kleiner als diejenigen aus der Bronzezeit und der Abstand zwischen den Pfosten ist deutlich geringer. Eindeutige Hausgrundrisse lassen sich aber bisher nicht rekonstruieren. Mitten in einer der Pfostenkonzentrationen befand sich eine ca. 2.5×1 m grosse, rechteckige Grube. In ihrer Verfüllung fanden sich Hitzesteine, Knochen, Scherben von spätlatènezeitlichen Töpfen und Schalen sowie ein gut erhaltenes Rebmesser.

Archäologische Funde: Eisen, Keramik, Glas, Schlacke, Steingerät.

Faunistisches Material: Tierknochen, unbestimmt.

Probenentnahmen: Holzkohlen für ¹⁴C-Datierungen, Anthrakologie und Makrobotanik.

Datierung: archäologisch. Mittel- bis Spätbronzezeit, BzC/D; späte Latènezeit, LTD; röm. Kaiserzeit, 1. Jh. n. Chr.

KAAG, D. Wälchli, M. Nieberle, M. Flück und Ch. Maise.

Zürich-Altstadt ZH, Geiserbrunnen/Stadthausanlage,
Schifflande Bürkliplatz, Alpenquai

siehe Jungsteinzeit

Zürich-Enge ZH, Kanalisationssanierung Mythenquai
(Kat.-Nr. EN1982, EN2417, EN2418)

siehe Jungsteinzeit

EISENZEIT – ÂGE DU FER – ETÀ DEL FERRO

Adlikon ZH, Haslen (Kat.-Nr. 2774)

siehe Bronzezeit

Anniviers VS, Saint-Luc

voir Époque romaine

Avenches VD, Au Milavy (2022.03)

CN 1185, 2 570 070-180/1 191 820-940. Altitude env. 441-445 m.
Dates des fouilles : 21.3.-20.10.2022.

Références bibliographiques : Schenk, A. (2016) 2016.16 – Au Milavy. BPA 57, 257-265 ; Amoroso, H./Blanc, P./Schenk, A. (2019) Le passé celtique d'Avenches à la lumière des dernières découvertes – Une histoire à réécrire. AVd Chroniques 2018, 62-71.

Fouille préventive. Surface explorée 7000 m².

Fossés, fosses, incinérations, inhumations, foyers, paléochenaux.

En prévision de la construction de cinq immeubles et d'un parking souterrain, une fouille d'envergure a été menée dans le quartier dit « au Milavy » à l'ouest du bourg médiéval d'Avenches. Située sur le cône alluvial de deux ruisseaux, le « Ruz » et la « Longeaigue », cette parcelle présentait une importante sédimentation de près de 4 m qui a livré un abondant mobilier et des vestiges datés de la Préhistoire à l'époque moderne.

Dans les niveaux profonds, la parcelle était traversée du sud au nord par un réseau de paléochenaux qui ont charrié du mobilier et de nombreuses pièces en bois, parfois de grandes dimensions, et dont certaines présentaient des traces de taille ou étaient façonnées sous forme de poutres, de planches et de pieux. L'étude en cours de ces derniers permettra de préciser la datation de cette occupation et peut-être de déterminer l'origine de ces bois de construction : sont-ils issus des restes d'un pont, d'aménagements de berge ou d'habitations ?

Du matériel archéologique – des éclats et outils de silex et de radiolarite, une hache polie emmanchée dans une gaine en bois de cerf, des fragments de céramique, une pierre à cupule et des restes de faune – a également été mis au jour dispersé dans l'ensemble des chenaux. Les berges, présentant une forte mobilité au cours du temps, ont également été occupées sporadiquement : en témoigne la présence de grands récipients en céramique brisés sur place et de quelques foyers à pierres chauffantes dont les premières datations par analyses radiocarbone oscillent entre l'âge du Bronze ancien et final.

À la suite du déplacement des cours d'eau en dehors du périmètre investigué, une épaisse colluvion de limon fin se met en place. C'est sur celle-ci que des occupations tardo-laténienne et romaine s'implantent. Pour la période celtique, il s'agit d'une aire funéraire constituée d'un réseau de fossés, de plusieurs fosses riches en mobilier et d'une vingtaine de tombes datées provisoirement entre la fin du 2^e s. et la première moitié du 1^{er} s. av. J.-C. Ces structures funéraires, principalement des incinérations en urne et quatre inhumations d'enfants en bas âge, sont accompagnées le plus souvent de parures, de perles en verre, de fibules et de bracelets en alliage cuivreux ou en fer.

Des zones à vocation funéraire de la fin de l'âge du Fer nous sont déjà connues à Avenches, notamment sous le quartier religieux de la ville romaine situé au niveau du temple du Cigognier et du théâtre. Une petite portion d'un cimetière a également été mis en évidence lors de la construction de la « résidence Aven-tica » au nord-est de la colline du bourg médiéval. Cependant, la nécropole du « Milavy » se caractérise par son étendue et par sa bonne conservation : elle n'a pas, comme les exemples précé-

dents, été fortement perturbée par les constructions romaines ultérieures.

Pour la période romaine, seules deux fosses contenant de nombreux récipients en céramique entiers mais fragmentés, partiellement brûlés, accompagnés de quelques tessons de verre et d'objets en fer, ainsi que d'os calcinés ont été mises en évidence. En l'absence d'études du mobilier, ces deux aménagements peuvent être interprétés comme les restes de sépultures à crémation ou éventuellement d'un banquet funéraire.

Dès le 18^e s. au moins, les ruisseaux de la « Longeaigue » et du « Ruz » sont canalisés pour en maîtriser le cours et également pour réaliser des activités meunières. Un large fossé mis en évidence sur la fouille correspond au bief de l'un des moulins attestés dans cette région.

Pour finir, le suivi des décapages à l'aide d'un détecteur à métaux a permis la mise au jour de plus de 1000 objets dont environ 330 monnaies. Ils reflètent en partie la chronologie de l'occupation du site, avec des parures et une pointe de flèche de l'âge du Bronze, ainsi que du mobilier de la fin de l'âge du Fer, de la période romaine et quelques reliquats des périodes médiévale et moderne.

Mobilier archéologique : céramique, faune, métal, monnaies, verre, bois, lithique, silex.

Mobilier anthropologique : 4 squelettes et 15 crémations avec urne.

Datation : archéologique et ¹⁴C. Néolithique ; Âge du Bronze ; La Tène finale ; Époque romaine, Moyen Âge ; Époque moderne.

Site et Musée romains d'Avenches, H. Amoroso.

Avenches VD, Bois de Châtel (2022.10)

CN 1185, 2 570 680/1 190 970. Altitude env. 620 m.

Dates des fouilles : 1.11.-22.12.2022.

Références bibliographiques : Amoroso, H. (2020) 2020.02 – Bois de Châtel. BPA 61, 118-123 ; Amoroso, H./Ansermet, Ch. (2017) 2017.07 – Bois de Châtel. BPA 58, 159-204 ; Amoroso, H./Blanc, P./Schenk, A. (2019) Le passé celtique d'Avenches à la lumière des dernières découvertes – Une histoire à réécrire. AVd Chroniques 2018, 62-71.

Fouille programmée. Surface explorée 200 m².

Carrières de grès et de molasse, fossé, trous de poteau, foyers, fours à chaux.

La poursuite des investigations sur la colline du Bois de Châtel dans le cadre d'un projet de recherche sur le passé gaulois d'Avenches a vu la creuse de trois sondages de diagnostic en complément aux 11 tranchées déjà ouvertes entre 2020 et 2021.

Il s'agissait principalement d'élargir la fouille au niveau de la structure en creux qui avait livré en 2020 le squelette complet d'un cheval. Cette extension a permis de confirmer l'identification de cet aménagement comme un grand fossé d'une dizaine de mètres de largeur, implanté en rupture de pente. Le fond de ce dernier était parsemé d'une succession de foyers plus ou moins bien aménagés, associés à des couches charbonneuses contenant un mobilier faunique, métallique et céramique abondant.

En amont de celui-ci, tout comme une grande partie du pourtour de la colline du Bois de Châtel, la zone investiguée est marquée par des anomalies de terrain bien visibles sur le site et sur le modèle numérique du secteur. L'hypothèse d'un lien entre ces perturbations et l'exploitation des carrières de pierres de construction à l'époque romaine s'est vue une nouvelle fois confirmée par la découverte d'un front de taille sur un banc de grès coquillier et de molasse. Un coin en fer accompagné de deux paumelles étaient encore présents dans une des rainures d'extraction.

Malgré l'arasement des couches archéologiques de la fin de l'âge du Fer résultant de cette activité extractive, une série de cinq encoches

de grandes dimensions (max. 100 cm par 40 cm, pour 30 cm de profondeur) creusées dans le terrain naturel et contenant des pierres de calages ont été observées en amont du grand fossé. Distances d'environ 1.35 m, elles ne sont pas sans rappeler les restes de poteaux frontaux de certains remparts d'*oppida* comme ceux mis en évidence à Yverdon-les-Bains.

Creusée 20 m plus au nord, une tranchée longue de 20 m, n'a pas permis de mettre au jour la suite de ce dispositif défensif, et seuls des foyers ont été observés sur le tracé supposé du fossé. Ils en matérialisent peut-être le fond. Ce qui est certain, c'est que l'exploitation romaine de la roche ainsi que l'érosion expliquent en grande partie l'absence de vestige. Un dernier petit sondage implanté dans un secteur non impacté par les carrières a permis de documenter une accumulation de plus d'un mètre de couches archéologiques très indurées et contenant du matériel de la fin de l'âge du Fer. Elles correspondent peut-être au matériel mis en place pour créer le talus du rempart.

La mise en évidence des restes d'une fortification de La Tène finale sur le Bois de Châtel constitue le point fort de nos recherches. Emise de longue date, l'hypothèse de la présence d'un *oppidum* sur cette colline voisine d'Avenches s'en trouve ainsi fortement renforcée.

Mobilier archéologique : céramique, faune, métal, monnaies, architecture.

Datation : archéologique. La Tène finale ; Époque romaine.

Site et Musée romains d'Avenches, H. Amoroso, A. Schenk, Ch. Ansermet.

Baden AG, Mariawil (B.022.4)

LK 1070, 2 663 988/1 259 464. Höhe 378 m.

Datum der Grabung: 23.6.–29.8.2022.

Bibliografie zur Fundstelle: Hartmann, M./Bellettati, R./Widmer, R. (1989) Eine spätlatènezeitliche Fundstelle in Baden-Kappelerhof. as 12, 45–52; JbSGUF 75, 1992, 197; Doppler, Th. (Hrsg., 2012) Spreitenbach-Moosweg (Aargau, Schweiz): ein Kollektivgrab um 2500 v. Chr. Antiqua 51, 261–263. Basel.

Notgrabung infolge Überbauung. Grösse der Grabung ca. 2090 m². Siedlungen der Spätbronze- und Eisenzeit mit wasserbaulichen Anlagen, Gräber der späten Eisen- und römischen Kaiserzeit.

Am Kappelerhof in Baden wurden bereits in den 1980er- und 1990er-Jahren Befunde aus verschiedenen Epochen vom Neolithikum bis ins Frühmittelalter entdeckt. Sie liegen an der Route durch das Limmattal, die bei der Kapelle Mariawil den Stockmattgraben überquert.

Auf dem Schwemmfächer des Stockmattgrabens wurde 2022 der bisherige Garten des Priesterheims Mariawil überbaut. Hier entstehen zwei Mehrfamilienhäuser mit Tiefgarage.

Bei der Begleitung der Aushubarbeiten entdeckten die Mitarbeiter der Kantonsarchäologie Pfostengebäude und Brandgruben der Spätbronzezeit (Abb. 22.1), Pfostenstrukturen und ein Grubenhaus der Eisenzeit (Abb. 22.2) sowie Bestattungen der späten Latène- und römischen Kaiserzeit (Abb. 22.3).

Bemerkenswert sind verschiedene Strukturen, die auf eine bis zu 3 m tiefe und 15 m breite Geländerinne (Abb. 22.4) Bezug nehmen, in der zeitweise Wasser floss. Bei der Rinne handelt es sich wohl um den ursprünglichen Hauptabfluss auf dem Schwemmfächer, der im Lauf der Bronze- und Eisenzeit verfüllt wurde.

Ein flacher bogenförmiger Steindamm aus grossen Steinen (Abb. 22.5) diente möglicherweise in der Spätbronzezeit als Abgrenzung zu dieser wasserführenden Rinne. In seiner Fortsetzung war ein rund 0.4 m breiter und 0.2 m tiefer Kanal mit steilen Wänden (Abb. 22.6) zu erkennen, der mindestens zeitweise Wasser führte.

Dieser Kanal wird stellenweise von einer 1.5 m breiten Rinne (Abb. 22.7) überlagert, die parallel zu dem älteren Kanal (6) verläuft. Ein zweiter schmaler Kanal (Abb. 22.8) läuft entlang des östlichen Rands der ehemaligen Geländerinne (4).

Abb. 22. Baden AG, Mariawil. Übersicht über die Befunde der Ausgrabung 2022. Plan KAAG.

Die Bestattung der Spätlatènezeit (3) ist in die Verfüllung der Rinne (7) eingetieft. Daher muss diese Rinne ebenso wie der Kanal (5) älter als spätlatènezeitlich sein. Eine Datierung in die frühe Eisenzeit oder die späte Bronzezeit ist für beide Strukturen anzunehmen. Spuren des dauerhaften Umgangs mit fließendem Wasser wurden im Aargau in den letzten Jahren wiederholt beobachtet. Soweit datierbar stammen sie aus der späten Bronze- oder aus der Eisenzeit und scheinen für bronze- und eisenzeitliche Siedlungen auf Schwemmfächern nicht untypisch zu sein.

Bei der spätlatènezeitlichen Bestattung (3) handelt es sich um eine Struktur aus zwei parallelen, ca. 0.4 m breiten und 3 m langen Gräbchen. In ihnen fanden sich reichlich Brandreste, verstreuter Leichenbrand und Teile eines gefalteten Griffangelschwertes mit Resten einer Blechscheide (vgl. Grab 1 von 1985: Hartmann/Bellettati/Widmer 1989, Abb. 10,1.2). Die Gräbchen markierten möglicherweise zwei gegenüberliegende Seiten einer obertätig sichtbaren, quadratischen Struktur. Auf diese nehmen auch die beiden in wenigen Metern Entfernung angelegten römischen Brandschüttungsgräber Bezug. Die Gräbchen-Struktur ist am ehesten mit sog. Grabgärtchen der späten Latènezeit zu vergleichen (vgl. Trebsche, P. [2021] Die Genese von Heiligtümern der östlichen Latènekultur aus dem Grabkult. In: St. Fichtl/H. Wendling [Hrsg.] L'urbanisation aux âges du Fer, 243–256. Strasbourg).

Archäologische Funde: Keramik, Silex, Eisen, Leichenbrand.

Faunistisches Material: Tierknochen, unbestimmt (überwiegend kalziniert).

Probenentnahmen: Holzkohlen für ¹⁴C und Anthrakologie, Makrobotanik, Sediment aus Rinnenerfüllung in lichtdichten Stahlrohren für OSL-Datierung.

Datierung: archäologisch. Spätbronzezeit, HaB; Eisenzeit; Spätlatènezeit, LTD; röm. Kaiserzeit, 2. Jh. n. Chr.

KAAG, B. Höpfer, M. Maciejczak, M. Flück und Ch. Maise.

Basel BS, Kleiner Münsterplatz (2022/2)

siehe Römische Zeit

Bellinzona-Giubiasco TI, località Palasio

CN 1313, 2 721 810/1 114 730. Altitudine 237 msm.

Data dello scavo: 25.4.-3.10.2022.

Sito noto, inserito a PR come Perimetro di interesse archeologico.

Bibliografia: Cardani Vergani, R. (2014) Ricerche archeologiche in Cantone Ticino nel 2013. Bollettino AAT 26, 29-30.

Scavo di salvataggio programmato (edificazione casa plurifamiliare). Superficie complessiva dello scavo 600 (50) mq.

Luogo di sepoltura.

Dopo il ritrovamento nel 2013 della grande e ricca necropoli da riferire all'età del Ferro, nell'autunno 2022 sono state scavate altre quattro sepolture a inumazione coeve, caratterizzate da reperti importanti quali un vaso e una piccola olla pre-trottola, un bicchiere a calice, ciotole, numerosi frammenti ceramici, fibule in ferro e una fibula a coda di gambero in bronzo.

Reperti: ceramica, bronzo e ferro.

Datazione: archeologica.

Scavo: Ufficio dei beni culturali, L. Mosetti e M. Pellegrini.

UBC TI, R. Cardani Vergani, L. Mosetti.

Bellinzona-Giubiasco TI, località Sotto le Vigne

CN 1313, 2 721 445/1 115 105. Altitudine 229 msm.

Data dello scavo: 14.2.-23.12.2022.

Sito noto, inserito a PR come Perimetro di interesse archeologico.

Bibliografia: Cardani Vergani, R. (2023), Ricerche archeologiche in Cantone Ticino nel 2022. Bollettino AAT 35, 22-33; Tori, L. et al. (2004) La necropoli di Giubiasco (TI). Vol. 1, Collectio archaeologica 2. Schweizerisches Landesmuseum. Zürich; Cardani Vergani, R. et al. (2023) Necropoli con tumuli di età del ferro a Bellinzona-Giubiasco. arCHaeo 01/2023, 36.

Scavo di salvataggio programmato (edificazione stabile plurifamiliare). Superficie complessiva dello scavo 1250 (500) mq.

Luogo di sepoltura.

Da inizio Novecento alla fine degli anni '60 nelle vicinanze dell'area scavata nel 2022 da parte del competente Servizio cantonale sono state messe in luce circa 600 sepolture (di epoca compresa fra età del Bronzo e Romanità), che formano la cosiddetta grande necropoli di Giubiasco.

L'area interessata dall'indagine archeologica è una grande parcella di terreno situata tra il Viale 1814 e Via Ferriere, precedentemente occupata da una serie di edifici a carattere industriale, demoliti per lasciare spazio alla costruzione di un palazzo residenziale. Lo scavo conclusosi a gennaio 2023 ha riportato alla luce 48 fra sepolture e cremazioni singole da riferire alla prima età del Ferro (fig. 23). Per le epoche più antiche i corredi che accompagnano le tombe sono

Fig. 23. Bellinzona-Giubiasco TI, località Sotto le Vigne. Inumazione femminile e cremazione maschile rinvenute all'interno di uno dei tumuli. Foto UBC.

ricchi e interessanti, indice quindi di una popolazione, che le vie di transito hanno reso di ceto alto. Ma il ritrovamento più sorprendente sta nei grandi tumuli presenti - una rarità per il Cantone Ticino. Il tumulo rimanda infatti alle famose tombe etrusche, dove una struttura costruita «a collina» racchiudeva sepolture di grande importanza, come nel caso di Giubiasco.

Reperti: ceramica, bronzo e ferro.

Prelievi: campioni di sedimenti e carbone per datazione ¹⁴C.

Datazione: archeologica.

Scavo: Ufficio dei beni culturali, L. Mosetti e M. Pellegrini.

UBC TI, R. Cardani Vergani, L. Mosetti.

Bern BE, Engehalbinsel Reichenbachwald und Engehalbinsel Thormebodewald

siehe Römische Zeit

Colombier NE, Le Chanet

CN 1164, 2 555 380/1 203 600. Altitude 640 m.

Date des fouilles : 8.8.-16.9.2022

Date de la découverte : 2008

Références bibliographiques : Plumettaz, N. (2020) Colombier et Rochefort/Le Chanet : vision locale. Rapport interne (non publié); Spielmann, J./Jakob, B./Deák, J. (2022) Colombier NE, Le Chanet. AAS 105, 250-251.

Fouille de sauvetage programmée (pillage et dégradation du site). Surface de la fouille 208 m².

Tombe (tumulus).

Réalisée dans la continuité des investigations de 2021, cette nouvelle campagne du chantier-école sur le tumulus du Chanet s'est attachée à explorer les mêmes zones de fouilles. Les surfaces ouvertes ont toutefois été doublées, afin de pouvoir observer, de manière certaine, le monument dans son extension maximale. Ainsi, les fouilles manuelles par décapages successifs respectant les assises de construction se sont poursuivies dans le quart sud et ont été entreprises sur une partie du quart nord. Ces travaux ont permis d'éliminer totalement les couches perturbées et éboulées, tout en poursuivant le dégagement des deux premiers profils de référence, offrant une meilleure lisibilité de l'architecture encore conservée du tumulus.

Dans ses grande lignes, l'interprétation de l'architecture du monument n'a que peu évolué. Toutefois, les nouvelles données per-

Fig. 24. Colombier NE, Le Chanet. Vue depuis le Nord de l'espace sépulcral, prélèvement des individus en cours. Photo OPAN-section Archéologie, J. Spielmann.

mettent d'en préciser certains aspects. Il est désormais certain que l'édifice mesure 16 m de diamètre dans son extension maximale pour une élévation conservée sur à peine plus de 1 m, mais qui est estimée à 1.5 m. La couronne extérieure de plaquettes calcaires délimitant l'édifice est maintenant clairement lisible, surtout dans le quart nord, et se développe tout autour du tumulus sur une largeur de 2 m. La partie centrale du monument, composée de blocs en roches calcaires (hauterivien) et d'origine alpine (30 à 50 cm de diamètre) a été partiellement démontée. Ils recouvrent/englobent un espace sépulcral quadrangulaire mesurant au moins 4.5 m×3 m, orienté nord-ouest/sud-est, renfermant la sépulture de trois individus au moins.

Les observations et interprétations des niveaux de construction recouvrant les tombes restent valables. Ils sont d'abord composés de plusieurs assises de plaquettes et blocs calcaires issus du substrat local pris dans une matrice argilo-limoneuse présentant les caractéristiques pédologiques d'un sol. Enfin, une dernière assise de galets alpins de 10 à 15 cm de diamètre vient coiffer le sommet de la construction. Ces couches sont stabilisées, notamment en aval du quart sud, par une double couronne de blocs presque exclusivement alpins (30 à 50 cm de diamètre), intercalée entre la couronne de calcaire extérieure et les premières élévations du cairn, et prenant par endroit la forme d'un petit mur de soutènement conservé sur 2 assises et jusqu'à 50 cm de haut.

L'espace sépulcral, délimité par une bordure de blocs surtout alpins se situe au centre du monument et a été exploré dans sa moitié sud uniquement (fig. 24). Trois squelettes humains, 2 adultes et 1 immature, très fragmentés, y ont été documentés. Les deux adultes ont été déposés sur le dos, tête au nord-ouest, alors que le jeune individu a été inhumé tête-bêche par rapport à l'un des adultes, le crâne au niveau des pieds de ce dernier. Le mobilier funéraire est peu abondant, composé de 2 petites épingles en bronze, l'une associée à un adulte et l'autre à l'immature. Le mode d'aménagement des sépultures, le partage éventuel d'un même espace, ainsi que la chronologie relative de mise en place des défunts, restent encore à déterminer.

L'étude archéoanthropologique, des datations radiocarbone et la poursuite des investigations de terrain permettront de préciser à la fois le cadre chronologique et les pratiques funéraires en lien avec ce monument.

Mobilier archéologique : bronze (6 pièces dont 2 épingles), céramique (73 tessons), fer (12 pièces, principalement clous romains ou modernes).

Matériel anthropologique : restes de 2 individus subcomplets (1 adulte, 1 immature), membres postérieurs d'un individu, quelques fragments isolés.

Faune : 19 fragments.

Prélèvements : 30 charbons de bois, échantillons sédimentologiques.

Datation : archéologique. Âge du Fer, HaC (?) (épingle), HaD1-D2 (chaudron).

OPAN J. Spielmann, B. Jakob, D. Locatelli et J. Deák (*sciences de la Terre*) ; Archeodunum A. Gally (archéoanthropologie).

Denges VD, Le Trési/Les Delésulles

voir Âge du Bronze

Ependes VD, Belmont-sur-Yverdon

voir Moyen Âge

Fully VS, Chemin des Mésanges

CN 1305, 2 575 737/1 110 345. Altitude env. 461 m.

Date de la découverte : 11.2.2022

Dates des fouilles : 19.5.-2.6.2022.

Site inconnu.

Fouille de sauvetage (construction de plusieurs villas). Surface de la fouille env. 145 m².

Habitat ? Funéraire ? Exploitation agropastorale ?

Lors de la construction de plusieurs villas, à proximité du canal de Fully, quelques niveaux anthropiques ont été observés, dont un avec des céramiques protohistoriques à plat presque sur le fond de fouille. Plusieurs niveaux de circulation anthropiques assez fins, dont la plupart certainement modernes (aucun mobilier) ont été identifiés dans les coupes. Sous ces derniers, une couche de petites pierres à plat, aménagée sur environ 15 cm de profondeur a été mise en évidence. Elle correspond possiblement à une occupation antique. Elle n'a livré que très peu de matériel, et de futures datations ¹⁴C apporteront sûrement plus de précisions sur cette datation. Des creusements assez irréguliers ont pu être repérés en lien avec ce niveau. Ces aménagements assez anarchiques peuvent être associés à un travail agricole, peut-être en lien avec des champs ou des vignes.

Enfin, ces installations font suite à un épais remblai qui recouvre un niveau qui se trouve quelques centimètres au-dessus du fond de la fouille. Ce dernier disparaît au niveau des limites méridionale de l'excavation, en suivant le pendage nord-sud. Cette couche, assez charbonneuse, semblait plus riche en mobilier archéologique, surtout céramique. Aucune structure n'a pu cependant être identifiée en lien avec cette occupation.

La situation géographique du site, juste en pied de coteau et à proximité immédiate du canal de Fully, a été soumise à des remontées d'eau systématiques qui ont passablement compliqué la fouille. L'eau n'a jamais pu être évacuée complètement, et ce malgré le fonctionnement continu d'une pompe. Cette situation a provoqué une submersion quasi complète et constante des niveaux les plus bas contenant des céramiques protohistoriques. Il a donc été impossible de les fouiller (et d'identifier leur nature), et seule une récupération en catastrophe du mobilier archéologique a pu être opérée.

Mobilier archéologique : métal, céramique, faune.

Prélèvements : charbon de bois pour ¹⁴C.

Datation : archéologique. Âge du Fer, La Tène ; Époque romaine.

In Situ Archéologie SA, Sion, A. Sliwinski.

Genève GE, Rue de l'Hôtel-de-Ville 9

CN 1301, 2 500 373/1 117 376. Altitude 400 m.

Dates des fouilles : 1.11.2021-1.6.2022

Date de la découverte : 1.11.2021.

Référence bibliographique : André, I. (2022) Genève, GE, Rue de l'Hôtel-de-Ville 9. AAS 105, 328 ; Bonnet, C. (1994) Chronique des découvertes archéologiques dans le canton de Genève en 1992 et 1993. Genava n.s. 42, 35-37 ; De la Corbière, M. (2010) Genève, ville forte. Monuments d'art et d'histoire du canton de Genève. Société d'Histoire de l'Art en Suisse SHAS, t. III. Berne.

Fouille de sauvetage non programmée (rénovation des arcades commerciales). Surface de la fouille 70 m².

Sols. Habitat.

Des travaux de rénovation dans les arcades de la rue de l'Hôtel-de-Ville 9, engagés en 2021 en plein cœur de la vieille ville de Genève, avaient nécessité une intervention du Service d'archéologie de Genève. Des sols de galets d'époque moderne étaient apparus sous les remblais contemporains, et des sondages présentaient une stratigraphie d'environ 80 cm d'épaisseur avec des niveaux allant jusqu'à la fin de l'âge du Fer (La Tène D). Trois secteurs de fouille avaient été délimités en fonction des espaces cloisonnés des arcades.

Dans le premier secteur, un sol de galet recouvrait une ancienne cave, moderne, creusée jusque dans les sables morainiques. Aucune couche archéologique n'était préservée. Dans le deuxième secteur, un autre sol de galets recouvrait plusieurs murs orientés nord-sud, et un seuil de porte d'un bâtiment. Ils étaient eux aussi bâtis direc-

tement sur le niveau morainique. Différents états de construction ont été identifiés, et certaines parties des maçonneries étaient particulièrement épaisses. Aucun mobilier associé n'ayant été découvert, ces structures sont pour l'heure difficilement datables. Elles appartiennent sans doute aux différentes phases d'aménagement urbain qui se sont succédées depuis les environs du 12^e s. Dans le dernier secteur, une portion de terrain d'environ 3.5 m x 1.5 m, miraculeusement préservée au milieu des constructions médiévales et modernes, a livré des couches archéologiques en place, datées de la transition entre l'âge du Fer et le début de la période romaine. Parmi les vestiges remarquables, signalons la présence de trous de poteaux, d'une sablière basse, et de restes de parois brûlées, témoignant de l'existence d'un bâtiment en bois, détruit par un incendie. L'épaisse couche de sédiments rubéfiés et charbonneux contenait un important lot de céramique et de faune. L'analyse de ce mobilier nous permettra de mieux connaître les pratiques alimentaires des habitants du lieu.

L'étude se poursuit, et nous espérons apporter prochainement plus de précisions sur la chronologie des différentes étapes d'aménagement et d'occupation de ce quartier de la vieille ville.

Mobilier archéologique : céramiques, monnaies, objets métalliques, verre, enduits peints.

Faune : non déterminée.

Prélèvements : charbons, sédiments.

Datation : archéologique. Âge du Fer, La Tène finale ; Époque romaine, Haut-Empire ; Moyen Âge ; Époque moderne.

SAGE, I. André.

Guttet-Feschel VS, Brunnenstrasse

CN 1287, 2 617 215/1 129 850. Altitude env. 1130 m.

Date de la découverte : 16.3.2021

Dates des fouilles : 21.3.-18.5.2021.

Site inconnu.

Fouille de sauvetage (construction d'une brasserie). Surface de la fouille env. 360 m².

Habitat, funéraire, artisanat.

La surveillance de la construction d'une brasserie à proximité de la Brunnenstrasse à Guttet-Feschel a mis au jour un bâtiment maçon-

Fig. 25. Guttet-Feschel VS, Brunnenstrasse. Vue du site vers l'ouest. Grand bâtiment romain maçonné en haut de l'image sur la première terrasse, en contre bas de Brunnenstrasse. Plus bas, la deuxième terrasse avec différents murs de terrasse successifs et les niveaux hallstattiens visibles au fond des deux tranchées. Photo InSitu Archéologie SA.

né romain conservé sur plus d'un mètre d'élévation. La suite de ce diagnostic initial met en évidence quelques niveaux de terrasses successives sur lesquelles plusieurs bâtiments et aménagements sont implantés de l'âge du Fer jusqu'au haut Moyen Âge. Ainsi, pas moins de trois terrasses, quatre bâtiments antiques et un bâtiment médiéval ont pu être identifiés sur le site. De telles découvertes ne sont pas une surprise, car des murs maçonnés romains ont déjà été découverts plus haut dans le village en 2021 (Guttet-Feschel, Wiler).

Les aménagements les plus anciens repérés sur le site sont deux terrasses construites et utilisées depuis le Hallstatt jusqu'à l'Antiquité. Elles se trouvent dans la partie ouest du terrain en aval de la pente générale (fig. 25). Ces terrasses accueillent des bâtiments en matériaux légers (Hallstatt) qui sont remplacés par des aménagements de terrasses (La Tène). À la suite de ces installations, trois tombes sont creusées dans les niveaux laténiens. Elles datent vraisemblablement de La Tène finale, d'après le mobilier qu'elles ont livré.

Ensuite, plusieurs bâtiments d'époque romaine ou d'antiquité tardive réutilisent et transforment les terrasses existantes. Tout d'abord, une cabane semi-enterrée est construite en aval d'un mur de terrasse. Elle est probablement construite en matériaux légers et semble avoir entièrement brûlé. Deux niveaux de sol ont été identifiés dont le dernier, en mortier de chaux, est posé sur un radier de pierres. Le mobilier retrouvé dans ces niveaux de sols permet de situer préalablement ce bâtiment entre la deuxième moitié du 4^e s. et le début du 5^e s. ap. J.-C.

Un second bâtiment romain tardif en maçonnerie est identifié à l'aval du site, au sud-est de la cabane. Il n'est fouillé qu'en partie, car son emprise sort des limites de la parcelle explorée. La suite de cet édifice est découverte dans une parcelle voisine en 2022 explorée lors d'une autre surveillance. La courte fouille qui a suivi, a permis de retrouver le mur est du bâtiment rectangulaire, mesurant environ 7 x 10 m. L'excavation très peu profonde (40-50 cm seulement sous le niveau actuel), n'a pas permis une fouille extensive du bâtiment, mais suffit pour décrire brièvement les niveaux de sols qui lui sont associés. Un ensemble de mobilier cohérent (dont quelques dizaines de monnaies), propose une datation de l'édifice durant la deuxième moitié du 4^e s. ap. J.-C.

De plus, une nouvelle terrasse située en amont des précédentes, tout à l'ouest du site, accueille un bâtiment d'époque romaine mesurant environ 12 x 7.5 m. Bien qu'il ne soit pas totalement fouillé, car sa partie ouest se trouve hors de l'emprise des fouilles sous la Brunnenstrasse, ses aménagements internes sont connus. L'entrée s'effectue par le sud, via un seuil qui donne sur un petit vestibule. Ce dernier distribue la circulation vers deux autres pièces : une très grande au nord, munie d'un pilier central, et une plus petite à l'ouest. Un sol en béton est présent dans chaque pièce. La fonction de ce bâtiment reste encore inconnue (habitat/entrepôt). Sa période de construction doit encore être étudiée, mais le mobilier retrouvé permet de proposer une date de construction avant la fin du 3^e s. ap. J.-C.

Enfin, plusieurs aménagements postérieurs à l'Antiquité s'installent sur la terrasse amont et réutilisent peut-être les vestiges romains encore bien conservés. Au nord, plusieurs murs sont repérés et pourraient correspondre à des murs de terrasses ou de bâtiments. Au sud, un bâtiment semi-enterré, probablement du haut Moyen Âge, s'accroche au premier bâtiment romain maçonné encore en élévation. De plus, un empiècement dégagé à l'extrémité orientale de la parcelle pourrait correspondre à un chemin ou une petite route, sans qu'aucune hypothèse ne puisse être vérifiée en l'état. L'analyse de ces installations permettra de mieux comprendre leur fonction et de déterminer leur chronologie.

Mobilier archéologique : monnaies, métal, céramique, faune, ossements humains.

Prélèvements : charbon de bois pour ¹⁴C, sédiments.

Datation : archéologique. Âge du Fer, Hallstatt ; Époque romaine ; Moyen Âge.

InSitu Archéologie SA, Sion, A. Sliwinski.

Kallnach BE, Challnechwald

LK 1145/1165, 2 583 942/1 206 017. Höhe 519 m.

Datum der Grabung: 5.1.-22.12.2022.

Bibliografie zur Fundstelle: Drack, W. (1960) Ältere Eisenzeit der Schweiz. III. Teil, Kanton Bern. Basel; Winkler, A. (2020) Découverte d'une boucle d'oreille en or du premier âge du Fer à Kallnach (Challnechwald, BE). as. 43, 3, 44-45; Winkler, A. (2020) Kallnach, Challnechwald. Eine Grabhügelnekropole aus der älteren Eisenzeit – Erkenntnisse aus dem ersten Grabungsjahr. ArchBE 2020, 49-51.

Geplante Notgrabung (Kiesgrube). Gesamte Grösse der geplanten Grabungsetappe 2021/2023 4750 m². Gräber.

Die Ausgrabungsarbeiten wurden im Jahr 2022 im Rahmen der zweiten Etappe des Projektes fortgesetzt. Anlass für die Untersuchungen ist der Abbau des Plateaus für die Kiesgewinnung. Diese Erdarbeiten tangieren eine Nekropole bestehend aus drei im 19. Jh. teilweise erforschten Grabhügeln und drei durch Prospektionen identifizierten vermuteten kleineren Grabhügel. Im Jahr 2022 konnten die Arbeiten am zweiten Grabhügel (Grabhügel B der Altgrabungen) grösstenteils abgeschlossen werden. Zudem wurden die Hälfte eines kleineren, ungestörten Grabhügels (Grabhügel E) und das direkte Umfeld dieser zwei Hügel ausgegraben. Es wurden auch die Flächen zwischen den Hügeln untersucht.

Trotz starker Erosion der Schüttungen scheint auch der Grabhügel B, wie zuvor Grabhügel A (siehe Jahrbuch 2022), mehrere Bauphasen aufzuweisen. Neben der im letzten Jahrbuch erwähnten Nachbestattung mit Bronzeschmuck konnte noch ein beigabenloses Grab mit einer Abdeckung aus Steinen freigelegt werden. Der zentrale Bereich des Hügel ist im Befund nur schwer lesbar und bedarf einer Aufarbeitung. Trotz Ausgrabung im 19. Jh. scheint jedoch ein Bereich ungestört erhalten zu sein. Darin konnte unter anderem ein fragmentiertes Keramikgefäss geborgen werden.

In der ausgegrabenen Hälfte des Grabhügels E wurden insgesamt sechs Bestattungen identifiziert: zwei Körpergräber und vier Brandbestattungen. Neben einer relativ stark gestörten Brandbestattung konnten ein Brandgrab mit einem bronzenen Armreif, ein Urnengrab und ein Körpergrab ohne Beigaben im peripheren Teil des Grabhügels untersucht werden. Im zentralen Bereich des Grabhügels befanden sich ein Urnengrab mit einer Stele und ein Körpergrab mit Schmuck aus Bronze und Gagat/Lignit.

Neben diversen kleineren Strukturen konnte in einem Areal zwischen den Grabhügeln B und E ein mit einer Steinrollierung versehener Weg freigelegt und dokumentiert werden. Die Datierung dieser Struktur ist noch ausstehend.

Archäologische Funde: Keramik, Trachtbestandteile aus Bronze und Gagat/Lignit, unbestimmte Eisenfragmente.

Anthropologisches Material: Leichenbrand.

Probenentnahmen: Holzkohle, Mikromorphologie, Textil, Seditiment.

Datierung: archäologisch; ¹⁴C. Hallstattzeit, Ha C-Ha D. ADB, A. Winkler.

Köniz BE, Buchseeweg

siehe Römische Zeit

Lonay VD, Route de Denges 10-16

voir Âge du Bronze

Losone TI, località Mondine.

CN 1312, 2 701 865/1 113 600. Altitudine 245 msm.

Data dello scavo: 7.-14.6.2022.

Sito noto, inserito a PR come Perimetro di interesse archeologico. *Bibliografia:* Cardani Vergani, R. (2023), Ricerche archeologiche in Cantone Ticino nel 2022. Bollettino AAT 35, 22-33.

Scavo di salvataggio programmato. Superficie complessiva dello scavo 100 (20) mq.

Insedimento e sepoltura.

Il sedime interessato dalla ricerca archeologica è posizionato sul pianoro dell'antico nucleo di S. Rocco. Seppure limitato a un'area di soli 20 m², e disturbato da diversi interventi recenti relativi agli impianti agricoli, lo scavo della superficie ha permesso di identificare e documentare importanti strutture archeologiche attribuibili alla prima età del Ferro, e raccogliere numerosi frammenti ceramici dello stesso periodo. Sul livello dell'età del Ferro si innesta una sepoltura, che per tipologia sembra essere pertinente al Medioevo.

Le strutture individuate sono state documentate in modo parziale, in quanto proseguono oltre i limiti di scavo e sono molto disturbate da interventi agricoli, e dunque la loro stessa interpretazione è spesso difficoltosa e forzatamente incompleta. È stato individuato un suolo che è da interpretare come la prima fase di occupazione antropica, sul quale si appoggiano le strutture identificate. La prima struttura sembra essere un muro conservato solo con un allineamento di tre blocchi di pietre, tuttavia essendo stato tagliato da una sepoltura e da altri disturbi più recenti non è possibile proporre un'interpretazione. A questa fase è possibile associare anche il focolare. Successive a questo livello di occupazione, si riconoscono alcune strutture che sono, seppure anch'esse in parte disturbate, le meglio conservate. Si tratta di un importante muro realizzato su doppia fila con blocchi di grandi dimensioni e pietrisco disordinato tra i due paramenti, con una costruzione definita «a sacco». Il muro prosegue oltre i limiti est ed ovest di scavo e si trova al limite nord della parcella, dove si appoggia un acciottolato/basamento che prosegue oltre i limiti di scavo e per il quale non è possibile proporre una sua interpretazione. Verso sud si delinea un secondo muretto, più semplice, organizzato su unica fila e conservato su un unico corso, che ha lo stesso allineamento del precedente. Ad est è tagliato da disturbi moderni, ad ovest prosegue oltre i limiti di scavo. Tra questi due muri è presente un fitto acciottolato, organizzato su più livelli, che sembra poter essere uno spazio esterno a un eventuale edificio o un camminamento organizzato. Tutte le strutture conservano numerosi frammenti ceramici per tipologia riconducibili alla prima età del Ferro. L'area non sembra essere più frequentata fino all'inserimento sul muro di una sepoltura in cassa litica, priva di corredo e di resti scheletrici, che per la sua tipologia costruttiva è da riferire al Medioevo.

Reperti: ceramica.

Prelievi: campioni per ¹⁴C, sedimenti per archeobotanica.

Datazione: archeologica.

Scavo: Ufficio dei beni culturali, L. Mosetti, M. Pellegrini.

UBC TI, R. Cardani Vergani, L. Mosetti.

Maggia-Moghegno TI, località Valescia

CN 1312, 2 697 880/1 121 530. Altitudine 315 msm.

Data dell'indagine: 16.11.2021-13.4.2022.

Sito noto, inserito a PR come Perimetro di interesse archeologico. *Bibliografia:* Cardani Vergani, R. (2023), Ricerche archeologiche in Cantone Ticino nel 2022. Bollettino AAT 35, 22-33.

Indagine programmata (edificazione casa plurifamiliare). Superficie complessiva dell'indagine 400 (100) mq.

Necropoli.

A quasi tre decenni di distanza dal ritrovamento della necropoli romana di Moghegno - oggetto nel 1995 di una pubblicazione monografica e di una mostra al Museo di Valmaggia a Cevio - è stato aperto nelle sue vicinanze un nuovo cantiere archeologico, che ha riconsegnato otto tombe a inumazione da riferire alla fase finale dell'età del Ferro (ca. 150-80 a. C.).

Fra queste spicca la tomba 4 in cui era sepolta una donna (fig. 26). Da questa sepoltura proviene un ricco corredo comprendente alme-

Fig. 26. Maggia-Moghegno TI, località Valescia. Tomba 4. Foto UBC.

no tre fibule, deux armille e un anello, tutti d'argento, oltre a quattro monete dello stesso materiale. In questa tomba sono pure stati rinvenuti pendagli, tra cui uno decorato con elementi in lamina d'oro.

Il carattere monumentale delle sepolture e il pregio degli elementi di corredo rinvenuti (in fase di restauro presso i laboratori del Museo nazionale svizzero di Affoltern am Albis) trovano confronto – allo stato attuale delle conoscenze – solo nelle necropoli leponzie situate in posizioni strategiche sulle vie dei commerci come Giubiasco e Ornavasso (VCO).

Reperti: ceramica, bronzo, ferro, argento, monete.

Prelevi: campioni per ¹⁴C, sedimenti per archeobotanica.

Datazione: archeologica.

Scavo: Ufficio dei beni culturali, L. Mosetti e M. Pellegrini. Consulenza scientifica R. Janke.

UBC TI, R. Cardani Vergani, R. Janke.

Marthalen ZH, Seelwis und Chliwatt Süd

siehe Mittelalter

Perroy VD, Malessert

CN 1262, 2 516 810/1 147 425. Altitude 434 m.

Date des sondages/surveillances : juin – novembre 2022.

Date de la découverte : 2022.

Site nouveau.

Références bibliographiques : Bolliger, S./Nitu, C. (2020) Crissier VD, Les Têtes. AAS 103, 84–86 ; Millet, M. (2020) Morges VD, Eglantine, AAS 102, 96–97 ; Nitu, C. (2019) Eysins VD, Les Vaux. AAS 102, 153.

Sondages programmés (construction d'un nouveau chai dans un domaine viticole). Surface cumulée des sondages env. 287 m². Paléosol. Habitat.

Le diagnostic archéologique réalisé dans le hameau de Malessert à Perroy, en préalable de la construction d'un nouveau chai, a révélé une série de cinq ou six structures fossoyées (fosses, trous de poteau), réparties dans deux des cinq sondages. Recouvrant ces vestiges et/ou en lien avec eux – les relations stratigraphiques n'ont pas pu être assurées –, une couche de sédiment légèrement organique a été identifiée comme un paléosol. Présente dans tous les sondages, elle n'a livré que deux éclats de céramique d'aspect pré- ou protohistorique.

Seuls deux trous de poteau ont été coupés par la moitié, ainsi qu'une fosse par le quart. Le comblement de cette dernière contenait un probable outil en pierre (polissoir ?). Le résultat de l'analyse

par radiocarbone d'un charbon prélevé dans la même structure a livré une fourchette chronologique comprise entre la toute fin du 5^e et la fin du 3^e s. av. J.-C. Une seconde analyse ouvre quant à elle l'éventualité de plusieurs occupations successives. Effectuée sur un charbon issu du comblement d'un trou de poteau, elle a révélé une date bien plus ancienne, entre 3790 et 3640 avant notre ère (Néolithique moyen).

Cette configuration, qui voit des vestiges pré- et protohistoriques en lien avec un paléosol, n'est pas sans rappeler plusieurs découvertes récentes dans le canton de Vaud sur la côte nord du Léman (par exemple Crissier-Les Têtes, Morges-Églantine ou Eysins-Les Vaux). Le terrassement nécessaire aux fondations du chai n'atteignant pas le paléosol, seule une surveillance a été prescrite par l'Archéologie cantonale à la suite du diagnostic. Elle a permis de s'assurer que le site n'avait pas été endommagé par les pelles mécaniques et qu'il avait été préservé.

Cette occupation pré- et protohistorique était jusqu'ici inconnue. Les deux régions archéologiques du secteur répertoriées avant cette opération concernent la route d'Étraz, voie de circulation attestée depuis l'époque romaine et qui borde la parcelle et traverse Malesert, et le hameau lui-même, ancien Clos de Bougel, possession d'Odilon, abbé de Cluny et Grand Prieur de Romainmôtier, selon une charte du tout début du 11^e s. Aucun élément lié à l'une ou l'autre de ces entités n'a été mis en évidence.

Mobilier archéologique : céramique, outil en pierre.

Prélèvements : charbons prélevés dans une fosse et un trou de poteau.

Datation : archéologique ; ¹⁴C. Néolithique ; Âge du Fer. – ¹⁴C. Cal 410–350 BC (60,4%) 300–200 BC (35%), cal. 2 sigma ; Cal 3790–3640 BC, cal. 2 sigma.

Archeodunum Investigations Archéologiques SA, C. Hervé.

Rue FR, Fin-des-Fourches

voir Époque romaine

Saint-Aubin FR, Les Charettes

CN 1184, Coordonnées non précisées.

Date des fouilles : 2017 à 2022.

Site nouveau.

Référence bibliographique : Baer, B./Ruffieux, M. (2022) L'occupation pré- et protohistorique de Saint-Aubin prend forme. CAF 24, à paraître.

Prospections. Surface prospectée env. 15000 m².

Trouvailles isolées.

Funéraire.

Une parcelle située sur un plateau surplombant le village de Saint-Aubin, au lieu-dit Les Charettes, a fait l'objet de prospections régulières à l'aide de détecteurs de métaux entre 2017 et 2022 par M. Beck, à qui l'on doit les premières découvertes, et J.-Cl. Verdon – deux prospecteurs agréés par le Service archéologique de l'État de Fribourg –, ainsi que par des collaborateurs du SAEF. Plusieurs campagnes de prospection ont encore été réalisées en 2022. Parmi les pièces mises au jour, quelques objets hallstattiens en bronze se démarquent. Il s'agit de deux fragments appartenant vraisemblablement à un même bracelet étroit en tôle de bronze bombé, apparenté par son décor (surfaces ornées de stries verticales, motifs oculés et croisillons) au type Lyssach (HaC). Deux tôles proviennent d'un brassard-tonnelet, le fossile-directeur des tombes féminines du HaD1, qui présente des similitudes avec le type Ins par la décoration certes lacunaire de la partie centrale. Sept fragments d'anneaux ornés sur les deux faces de triangles hachurés soulignés d'une ligne simple proviennent d'une pendeloque à disque central ajouré et anneaux plats mobiles du type Wohlen/Murzelen (HaD1). Enfin, deux anneaux fermés, l'un de petite taille (diamètre 24.5 mm ; poids 2.1 g) et présentant des traces de travail, l'autre massif (dia-

mètre 46.8 mm ; poids 25.9 g) pourraient aussi être attribués au Premier âge du Fer. Tous ces objets proviennent vraisemblablement d'un contexte funéraire. Ils ont été découverts à proximité d'une butte de forme allongée et étaient dispersés sur une surface d'environ 8000 m². D'après la carte de A. Stryienski de 1851, une courbe de niveau dessine à cet endroit un décrochement semi-circulaire. Nous supposons l'existence d'un tumulus partiellement arasé au 20^e s., ce qui expliquerait la dispersion du matériel ; vu le type et la datation du mobilier découvert, ce tertre renfermait au moins deux sépultures féminines, l'une du HaC, l'autre du HaD1. Signalons que la pendeloque à disque ajouré constitue seulement le second exemplaire découvert sur le territoire fribourgeois. Enfin, l'emplacement de l'habitat auquel le tumulus était lié n'est pas connu.

D'autres objets métalliques, d'époques romaine, médiévale et moderne, ont également été mis au jour sur l'ensemble de la parcelle. Signalons notamment une fibule en bronze à plaquettes et arc rubané ainsi qu'un denier républicain qui attestent probablement une fréquentation épisodique du site à l'extrême fin du Deuxième âge du Fer ou au début de l'époque romaine.

Différentes découvertes réalisées ces dernières années à Saint-Aubin attestent un riche potentiel archéologique de la commune, du Néolithique à l'époque romaine.

Mobilier archéologique : métal, céramique.

Datation : typologique. Âge du Fer, HaC et D1.

SAEF, M. Ruffieux.

Surses GR, Marmorera, Cotschens

LK 1256, 2 767 150/1 152 015. Höhe 2275 m.

Datum der Grabung: 13.6.-8.7. sowie 17.-20.10.2022.

Bibliografie zur Fundstelle: Reitmaier-Naef, L./Thomas, P./Bucher, J. et al. (2020) Mining at the Fringes: High-Altitude Prehistoric Copper Mining in the Oberhalbstein Valley (Grisons, Switzerland). *Archaeologia Austriaca*, 104, 123-151; Reitmaier-Naef, L. (2022) Die prähistorische Kupferproduktion im Oberhalbstein (Graubünden, Schweiz). *Der Anschnitt*, Beiheft 49. Veröffentlichungen aus dem Deutschen Bergbau-Museum Bochum 254. Bochum. Forschungsgrabung. Vier Grabungsschnitte von gesamthaft ca. 20 m².

Bergbau.

Die Geländearbeiten fanden in dem durch seine rot gefärbten Halden und Schuttfächer markant in Erscheinung tretenden Revier von Cotschens statt (Abb. 27), für das durch vorangegangene Arbeiten bereits drei prähistorische Bergbauphasen der späten Bronze-, Hallstatt- und Latènezeit nachgewiesen werden konnten. Mithilfe verschiedener Prospektionsmethoden und anhand mehrerer Sondagen wurde die zeitliche, funktionale und räumliche Struktur des Gebiets untersucht.

Im untertägigen Bereich der in der zentralen Ausbisszone liegenden «Grube 1» wurden zwei Schnitte angelegt. Dieser Bereich fällt rund 17 m mit etwa 25° nach W-SW ein und wurde, da er abgesoffen ist, wie schon 2017 für die Grabungsarbeiten ausgepumpt. Die Grabungsschnitte liegen gegeneinander versetzt entlang der Längsachse der Grube angeordnet, so dass sie zu einem Gesamtaufschluss der Verfüllung führen, wobei die Sohle noch nicht in allen Teilen erreicht wurde. Die Stratigraphie zeigt eine Vielzahl bergbaulicher Abraum- und Versatzschichten, in die immer wieder Brandhorizonte eingeschlossen sind. Die Entstehung der stratigraphisch älteren Bereiche mit Brandhorizonten kann anhand mehrerer Dendro- und ¹⁴C-Daten bislang mehrheitlich in das 7. Jh. v. Chr. gestellt werden. Auffallend ist die gute Erhaltung organischer Funde, v.a. Hölzer, unter denen sich auch die Reste mehrerer Erztröge befanden. Ein Schnitt am oberen Rand der grossen Bergalpe zu «Grube 1» brachte eine weitere in den Fels eingetiefte Abbaustruktur zum Vorschein. Diese ist mit holzkohlehaltigen Abraumschichten verfüllt und eventuell mit einer früheren Abbauphase zu verbinden.

Abb. 27. Surses GR, Marmorera, Cotschens. Ansicht des Nordwest-Areals mit in den Fels eingeschnittenen Abbaustrukturen und vorgelagerter, rotgefärbter Halde. Blick von Westen. Foto ADG/DBM, P. Thomas.

Im Umfeld der zentralen Ausbisszone wurden durch Begehungen mindestens vier Pochplätze und somit Orte einer ersten Erzaufbereitung dokumentiert. Weitere potenzielle Aufbereitungszonen östlich unterhalb der Ausbisszone wurden geomagnetisch prospektiert. Aufgrund des starken Reliefs kam hierfür teilweise eine Drohne zum Einsatz. Die Ergebnisse befinden sich derzeit in der Auswertung.

Eine zweite Grabungsstelle befand sich im Nordwest-Areal des Reviers im Bereich eines 2017 entdeckten Pingenzuges. Funde von Steingeräten auf der Halde lassen eine allgemein prähistorische Zeitstellung vermuten. Durch einen Schnitt an der höchsten Stelle des Pingenzuges konnte eine schmale, in den anstehenden Fels eingetiefte Abbaustruktur sowie eine vielfältig geschichtete Verfüllung aus feinem Gesteinsbruch, Holzkohle sowie durch Metalloxide konservierten Holzfragmenten dokumentiert werden. Aus Sicherheitsgründen musste die Grabung in einer Tiefe von 2.3 m eingestellt werden. Zusätzlich wurde entlang des Pingenzuges eine Reihe von Bohrungen mit einer 40 mm Rammkernsonde angelegt, um den internen Aufbau des Grubenbaus besser zu verstehen. Dabei zeigte sich, dass dieser sich bis in eine Tiefe von mindestens 5.5 m fortsetzt.

Neben den Grabungs- und Dokumentationsarbeiten wurde das gesamte Revier mittels eines Drohnensurveys flächig fotografiert und aus den Bildern ein hoch aufgelöstes Geländemodell errechnet («aerial photogrammetry»). Dreidimensionale Dokumentationsmethoden kamen auch bei der Aufnahme der Grabungsschnitte sowie der gesamten Struktur von «Grube 1» zum Einsatz (Laserscan sowie «close-range photogrammetry»/«structure from motion»), so dass sich alle über- und untertägigen Befunde nun in ein zusammenhängendes 3D-Modell einhängen lassen.

Eine Serie organischer Proben zur (präziseren) chronologischen Einordnung der Befunde ist zurzeit in Bearbeitung.

Archäologische Funde: Holzartefakte, Steingeräte.

Probenentnahmen: ¹⁴C und Dendroproben (Holz, Holzkohle), Erze, Sedimentproben.

Datierung: dendrochronologisch; ¹⁴C. Spätbronzezeit, 12. Jh. v. Chr.; Frühe und späte Eisenzeit, 7. Jh. v. Chr. und 1. Jh. v. Chr.

AD GR, J. Bucher, L. Reitmaier-Naef, M. Oberhänsli, Th. Reitmaier; Deutsches Bergbau-Museum Bochum, P. Thomas, C. Grutsch. *Gigapixel Art* (RO), C. Şuteu; Universität Münster, Institut für Geophysik, V. Schmidt, S. Klingen, S. Schwind.

Terre di Pedemonte-Tegna TI, Castelliere

CN 1312, 2 701 141/1 116 275. Altitudine 524 msm.

Data dell'indagine: 4.-7.10.2022.

Fig. 28. Terre di Pedemonte-Tegna TI, Castelliere. Tomba di forma circolare. Prima età del Ferro. Foto Briva Sagl, M. Gillioz.

Sito noto, inserito a PR come Perimetro di interesse archeologico. *Bibliografia:* Cardani Vergani, R. (2023), Ricerche archeologiche in Cantone Ticino nel 2022. Bollettino AAT 35, 22-33; Cardani Vergani, R. (2022) Ricerche archeologiche in Cantone Ticino nel 2021. Bollettino AAT 34, 20-29; Cardani Vergani, R. (2022) Bellinzona-Claro TI, località Scerese. AAS 105, 233-234. Indagine programmata (progetto di valorizzazione). Superficie complessiva dell'indagine 4000 mq.

Insedimento fortificato.

Durante lo scorso mese di ottobre, nel contesto del progetto di ricerca e valorizzazione promosso dal Patriziato di Tegna, si sono svolte nuove prospezioni archeologiche al Castelliere, che danno seguito alle indagini del 2021, il cui obiettivo era di esplorare nuove piste di ricerca da sviluppare negli anni a venire.

Le indagini hanno interessato una zona sulla sommità della collina e un'ampia area a ovest della stessa. L'intervento è stato pianificato grazie all'analisi di dati acquisiti in telerilevamento, nello specifico tramite la rielaborazione del modello altimetrico digitale con un programma GIS al fine di enfatizzare microrilievi e zone pianeggianti e identificare così le porzioni di terreno antropizzate.

La serie di sondaggi eseguiti sul promontorio non ha restituito nessuna struttura riferibile alla fortificazione tardoantica, permettendo così di circoscrivere la zona di occupazione romana e altomedievale. Sono state tuttavia portate alla luce numerose testimonianze preistoriche. Nella fattispecie, un frammento ceramico neolitico, uno strato di occupazione dell'età del Bronzo e una probabile tomba della prima età del Ferro (fig. 28).

Una prospezione preliminare in corrispondenza della possibile strada di accesso antica al sito ha inoltre fornito indizi incoraggianti. Sono infatti stati rinvenuti numerosi tratti di sentiero, talvolta edificati in muratura, certamente riferibili a varie epoche. Le ricerche sul sentiero di accesso al sito aprono la strada a nuove prospezioni invernali, quando la vegetazione sarà meno rigogliosa. Già da ora si può dire che le testimonianze preistoriche portate alla luce evidenziano, ancora una volta, l'enorme potenziale archeologico del Castelliere. Se da un lato è stato possibile ridefinire le zone di occupazione tardoantiche e altomedievali sul promontorio, dall'altro si può ora confermare la presenza di un insediamento stabile durante la protostoria, perlomeno nella prima età del Ferro; inizia così a definirsi l'organizzazione spaziale dell'occupazione umana della collina.

Reperti: ceramica.

Prelevi: campioni per ^{14}C , sedimenti per archeobotanica.

Datazione: archeologica.

Scavo: Briva Sagl, Bellinzona.

UBC TI, R. Cardani Vergani, M. Gillioz.

Veyrier GE, Route de Vessy, Les Grands Esserts

CN 1301, 2 501 573/1 114 977. Altitude 415 m.

Date des fouilles : 28.3.-22.6.2022

Date de la découverte : 2022.

Site nouveau.

Fouille préventive (construction d'immeubles), surface de la fouille 1465 m².

Habitat, tombes, autres.

À la faveur de plusieurs projets de construction sur le plateau de Vessy, au nord de la commune de Veyrier, le Service d'archéologie de Genève (SAGe) est intervenu avant le début des travaux afin d'évaluer son potentiel archéologique. 88 sondages diagnostiques ont été réalisés entre les mois de février et juillet 2022 dans les 32'372 m² impactés par les futurs aménagements.

Malgré le constat d'une forte érosion des couches anthropiques, imputable à l'exploitation agricole, un sondage, situé au nord de la zone investiguée, s'est avéré positif en vestiges. Il a livré une couche noire et charbonneuse d'une puissance de 25 cm, fortement pourvue en fragments céramiques protohistoriques que les premières observations datent de l'âge du Bronze.

Ces résultats préliminaires ont motivé une fouille ayant pour but d'appréhender l'emprise de cette occupation protohistorique et d'en préciser la nature. Ce sont donc 1465 m² qui ont été décapés et fouillés entre les mois de mars et juin 2022. Diverses structures d'habitat ou funéraires couvrant une large fourchette chronologique ont été mises au jour.

À l'occupation de l'âge du Bronze est rattaché un bâtiment quadrangulaire de petite taille (env. 2.5×3.5 m) matérialisé par une série incomplète de trous de poteau. Plusieurs traces de rejets de structures de combustion ont également été mises en évidence. Aucun autre aménagement caractéristique de ce type d'occupation (fosse, fossé, calage en pierre pour poteau, niveau de sol, etc.) n'a été reconnu. L'absence de tels éléments et l'état de conservation général des vestiges, souvent arasés, montrent que cette occupation de l'âge du Bronze a été fortement perturbée par les fréquentations postérieures.

La découverte fortuite d'une aire charbonneuse en dehors de l'emprise des sondages a offert l'opportunité de fouiller deux créations espacées de deux mètres (fig. 29). D'une architecture quasi identique, ces structures funéraires sont de forme rectangulaire et d'environ 80×50 cm pour une profondeur conservée de 25 cm. Leur comblement comprend principalement les restes du bûcher (charbons et ossements crémés) auquel s'ajoute une multitude de clous en fer, vestiges probables d'une déposition dans un caisson en bois. Malgré son indigence, le mobilier d'accompagnement, re-

Fig. 29. Veyrier GE, Route de Vessy, Les Grands Esserts. Crémation d'époque romaine en cours de fouille. Photo SAGe, I. André.

présenté par un seul fragment de céramique, permet d'attribuer cette fréquentation funéraire à l'âge du Fer ; (l'étude ^{14}C récente des charbons de bois a permis d'attribuer ces dépôts funéraires à l'époque augustéenne plutôt qu'à l'âge du Fer).

Enfin, un fossé de 1.4 m de large, qui traverse l'entière de l'emprise de fouille suivant un axe NE-SO sur plus de 42 m de long, a été mis au jour. Comblé par du mobilier céramique attribuable à l'époque romaine, la singularité de cette structure se manifeste par son creusement en double cuvette.

Toutes ces découvertes, dont celles attribuées à la Protohistoire, touchant des périodes peu rencontrées jusqu'alors dans le canton de Genève, offrent des perspectives scientifiques enthousiasmantes, dans la mesure où une grande partie du parcellaire du plateau de Vessy est concernée par des projets immobiliers importants dans les années à venir.

Mobilier archéologique : céramique, métallique, lithique, faune.

Matériel anthropologique : ossements brûlés.

Prélèvements : sédiments, charbons de bois.

Datation : archéologique. Âge du Bronze ; Époque romaine.

SAGE, Th. Constantin.

Wetzikon ZH, Hinwilerstrasse 2, 6, 8, 28 (Kat.-Nr. 7398, 7399, 7690, 7691, 9056)

LK 1092, 2 703 800/1 243 200. Höhe 559 m.

Datum der Grabung: 17.1.-2.3.2022.

Datum der Aushubüberwachung: 7.-23.3.2022.

Bibliografie zur Fundstelle: Archäologie im Kanton Zürich - Kurzberichte zu den Projekten 2021, 32 <https://doi.org/10.20384/zop-766>; Käch, D./Winet, I. (2015) Wetzikon-Kempten. Eine römische Raststation im Zürcher Oberland. Zürcher Archäologie 32. Zürich und Egg; Brönnimann, D. (4.5.2022) Wetzikon, Hinwilerstrasse (2021.024). Kurzbericht zu den geoarchäologischen Feldarbeiten vom 8.2.2022. Archiv KA ZH.

Geplante Notgrabung (Neubau von sieben Mehrfamilienhäusern und einem Pflegeheim). Grösse der Grabung 455 m².

Siedlung. Grab. Alter Oberboden.

Das westlich der Hinwilerstrasse liegende Areal mit den Neubauten ist rund 9000 m² gross. Nachdem hier im Vorjahr Sondierungen und eine Begleitung von Werkleitungsarbeiten am Rand des Bauprojekts durchgeführt worden waren, fanden 2022 Ausgrabungen statt. Im Vorfeld der Überbauung wurden - ausgehend von den Resultaten bei den Sondierungen und den Befunden in den Nachbargrundstücken - zwei Flächen definiert, die im Handabtrag (Feld 1/5 und 3) untersucht bzw. mit einem begleiteten Baggerabtrag (Feld 2/4) abgetieft wurden.

Im Umfeld des bei den Sondierungen angeschnittenen, nur oberflächlich freigelegten und anschliessend wieder zugedeckten Brandgrabs wurde 2022 eine knapp 100 m² grosse Fläche (Feld 3) geöffnet. Das 2021 entdeckte Grab (Grab 1) blieb dabei das einzige. Mit der Ausgrabung zeigte sich, dass die Bestattung nicht wie ursprünglich angenommen in die römische Zeit gehört, sondern spätlätenezeitlich sein dürfte. Darauf weist neben einzelnen Funden auch das ^{14}C -Datum einer Holzkohle aus der Brandschüttung hin (2157 ± 22 BP, 352-61 BC, cal. 2 sigma). Die grobkeramische Urne von Grab 1 war mit einem plattigen Stein abgedeckt, darüber lag die holzkohlehaltige Brandschüttung. Bei der Auffindung war der obere Teil des Gefässes eingedrückt, der Stein nachgesackt und verkippt. Seitlich schloss der Urnenkörper direkt an die Grubenwandung an. An einer Stelle wurden einige Keramikscherben zwischen die Wandung der Urne und der Grabgrube «hineingequetscht». Vermutlich war die Grabgrube etwas knapp ausgehoben worden. Dies erklärt auch, weshalb sich die zugehörige Brandschüttung nur oberhalb der Urne findet, nicht aber zwischen Urne und Grabgruben-Wand. Der Leichenbrand liegt konzentriert im Innern der Urne; einzelne verbrannte Knochen finden sich aber auch in der Brandschüttung. In dieser Schüttung konnten die Bruchstücke von zwei Gefässen beobachtet werden. Beide haben sowohl Parallelen in der Spätlätene- als

Abb. 30. Wetzikon ZH, Hinwilerstrasse 2, 6, 8, 28. Feld 3, Grab 1. Restaurierte Urne. Foto KA ZH.

auch in frühromischer Zeit. Aus dem Innern der Urne stammen mehrere Eisenfibeln, was für eine spätlätenezeitliche Datierung der Bestattung spricht. Die Stücke befinden sich derzeit in der Konservierung, eine genauere Bestimmung steht noch aus. Es ist festzuhalten, dass die Urne - trotz intakter Stratigrafie - bei weitem nicht vollständig ist (Abb. 30).

Nur wenige Meter von Grab 1 entfernt liegt neben anderen Befunden auch eine römische Grube, die ausser Ziegel- und Tubulusfragmenten auch zwei Antoniniane des Claudius II. Gothicus enthielt. In der zweiten Ausgrabungsfläche im Nordosten des Baufelds konnte am Schnittpunkt der Felder 1, 2 und 5 ein Grubenhaus freigelegt werden. Die Abmessungen betragen 3.15 m (O-W) × 2.3 m (N-S), die Struktur ist 25-30 cm eingetieft. Aus der Verfüllung des Grubenhauses stammen unter anderem die Randscherbe eines Tellers Drag. 32, ein 22.5 cm langer Eisenschlüssel sowie ein fragmentarisch erhaltenes, linsenförmiges Webgewicht, für welches sich Parallelen in Fundkomplexen des 6./7. Jh. finden. Ein weiteres Fragment eines solchen Webgewichts stammt aus einer in der Nähe des Grubenhauses liegenden Struktur.

Der bereits bei den Sondierungen festgestellte «Alte Humus» konnte im Norden in den Feldern 1, 2, 4 und 5 durchgehend beobachtet werden. Die Schicht wurde von D. Brönnimann (IPNA, Basel) begutachtet - er kommt zum Schluss, dass es sich dabei um einen mässig verwitterten Oberboden handelt. In dieser Schicht fanden sich insgesamt 52 Münzen, zu denen bereits Vorbestimmungen vorliegen: Aus dem beginnenden 3. Jh. n. Chr. stammt ein Denar des Elagabalus; zehn Antoniniane und ein Teilwert eines Radiatus gehören ins letzte Drittel des 3. Jh. n. Chr. Die restlichen 40 Münzen gehören ins 4. Jh. n. Chr. und wurden unter Konstantin oder seinen Söhnen geprägt. Aus der gleichen Schicht wie diese Münzen

stammen auch das Fragment eines linsenförmigen Webgewichts sowie mehrere Teile eines steilwandigen Lavezgefässes (Becher?), das aufgrund der breiten Kanneluren auf der Aussenseite ins 5.-7. Jh. n. Chr. gehören dürfte.

Archäologische Funde: Keramik, Glas, Lavez, Baukeramik, Webgewichte, Münzen, Metall.

Anthropologisches Material: Knochen.

Faunistisches Material: Knochen.

Probenentnahmen: Holzkohle, Profilkolonnen.

Datierung: archäologisch. Späte Latènezeit; Römische Zeit, 3./4. Jh. n. Chr.; Frühmittelalter, 5.-7. Jh. n. Chr. - ¹⁴C. ETH-112417, 2157 ± 22 BP, 352-61 BC, cal. 2 sigma.

KA ZH, D. Käch.

Villigen AG, Obsteinen (Vil.022.1)

siehe Bronzezeit

RÖMISCHE ZEIT – ÉPOQUE ROMAINE – ETÀ ROMANA

Altdorf, Schlossergässli, Lehnplatz, Ob. Lehngässli (Er.nr. 147.1)

siehe Mittelalter

Anniviers VS, Saint-Luc

CN 1307, 2 612 192/1 118 874. Altitude 1663 m.

Date de la découverte : 23.8.2021

Dates des fouilles : 1.9.-6.10. 2021 ; 4.4.-13.5. 2022.

Site nouveau.

Fouille de sauvetage non programmée (construction d'un parking souterrain). Surface de fouille env. 170 m².

Habitat.

Lors de la surveillance de la construction d'un parking souterrain à côté du Grand Hôtel du Cervin à Saint-Luc, plusieurs sondages ont été effectués et des murs et des niveaux archéologiques ont été découverts. Sur la base de ces résultats, une fouille a été entreprise durant plusieurs semaines pour se terminer, après une interruption hivernale, au printemps 2022.

Les phases les plus anciennes, situées directement sur les dépôts délavés de la moraine de la dernière glaciation, sont des terrasses stabilisées par des murs en pierres sèches et des talus empierrés. Elles ont probablement été aménagées dans le cadre d'activités agricoles au cours de l'âge du Fer.

Dès l'époque romaine, les terrasses ont été agrandies pour la mise en place de plusieurs bâtiments en matériaux légers de type «Ständerbau», et sont datées par le mobilier des 2^e-3^e s.

Mobilier archéologique : céramique, pierre ollaire, métal, monnaies.

Mobilier anthropologique : ossements humains brûlés.

Faune : non déterminée.

Prélèvements : bois, charbon de bois pour ¹⁴C, sédiments.

Datation : archéologique. Âge du Fer ; Époque romaine.

InSitu Archéologie SA, Sion, M. Anderegg.

Augst BL, Curiastrasse 1 (2022.053)

LK 1068, 2 621 569/1 264 770. Höhe 296 m.

Datum der Grabung: 1.4.-28.7.2022.

Bibliografie zur Fundstelle: JbAK 44, 2022 (in Vorbereitung); Schatzmann, R. (2013) Die Spätzeit der Oberstadt von Augusta Raurica. Untersuchungen zur Stadtentwicklung im 3. Jh. FiA 48. Augst 2013; Schwarz, P.-A. (2000) Appendix A zu Testimonium 2: Fundumstände des Recycling-Depots mit den Bronzeplatten und archäologisch-historische Interpretation des Grabungsbefundes in der Insula 20. In: P.-A. Schwarz/L. Berger (Hrsg.) Tituli Rauracenses 1. Testimonien und Aufsätze. Zu den Namen und ausgewählten Inschriften von Augst und Kaiseraugst. Forsch. Augst 29, 41-53. Augst.

Geplante Notgrabung (Neubauprojekt). Grösse der Grabung ca. 95 m².

Siedlung.

Anlässlich eines Neubauprojekts in der Oberstadt von Augusta Raurica wurde zwischen April und Juli des Berichtsjahres eine geplante flächige Notgrabung durchgeführt. Die Grabungsfläche kam im Perimeter von Insula 20 zu liegen, welche sich an bester Lage direkt südöstlich des Forums respektive der Basilica und unweit der Zentralthermen befand. Bekanntheit erlangte Insula 20 in der Forschung vor allem aufgrund des Funds eines Recycling-Depots mit Fragmenten der sogenannten NVNCPATOR-Inschrift bei Grabungen im Jahr 1967 (s. Bibliografie zur Fundstelle).

Abb. 31. Augst BL, Curiastrasse 1. Aufsicht auf die im Verbund verstärzte Mauer mit Fensteröffnung (Markierungen). Die Mauer dürfte von der östlich liegenden Mauer 5 in Richtung Nordwesten verstützt sein. Durch die Fensteröffnung ist gut der Dachverstütz erkennbar. Der Fensterrahmen bestand aus Tuffquadern und war mit Terrazzomörtel verputzt. Foto Augusta Raurica, F. Waldegger.

Die Insula bestand in ihrer letzten Ausbauphase im 2. und 3. Jh. n. Chr. aus mindestens vier Gebäudeeinheiten: Ein Peristylgebäude im Norden, ein nur sehr partiell erhaltener Gebäudeteil unklarer Funktion im Südosten, südwestlich davon eine Gewerbehalle (mit erwähntem Recycling-Depot aus dem späteren 3. Jh. n. Chr.) und schliesslich ein Wohn- und Gewerbehaus im Süden. Die diesjährige Grabungsfläche von rund 95 m² umfasste im Wesentlichen die letztgenannte Gebäudeeinheit mit einem Ausschnitt der westlich vorgelagerten Portikus. Das Bauvorhaben wurde ohne Unterkellerung konzipiert; gegraben wurde folglich lediglich bis zur Unterkante der Streifenfundamente, rund 1.5 m unterhalb der modernen Geländeoberkante. Dies führte zwar dazu, dass die ältesten Befunde und Funde nicht freigelegt und untersucht werden konnten, dafür bleiben sie aber *in situ* konserviert.

Insgesamt konnten drei Räume des Wohn- und Gewerbebaus sowie ein Ausschnitt der westlich vorgelagerten Portikus zumindest teilweise untersucht werden. Die von der jüngeren Forschung vorgeschlagene Chronologie von Insula 20 (v. a. Schatzmann 2013: Holzbauphase im 1. Jh. n. Chr.; «Versteinerung» der Insula Ende 1./Anfang 2. Jh. n. Chr. mit mehreren Umbauphasen; schliesslich eine schrittweise erfolgte Aufgabe der Insula im Verlaufe des ausgehenden 2. und 3. Jh. n. Chr.) lassen sich mit den Ergebnissen der diesjährigen Grabung im Grossen und Ganzen bestätigen. Konkrete Hinweise zur Nutzung dieses Gebäudeteils konnten auch in diesem Jahr keine gewonnen werden. Eine mittig in Raum 2 liegende, allerdings nur teilweise freigelegte Feuerstelle spricht für eine handwerkliche Nutzung, ohne das ausgeführte Handwerk konkret benennen zu können. Hervorzuheben ist ferner, dass nach einem gezielten Rückbau am Ende des 2. oder zu Beginn des 3. Jh. n. Chr. die zu diesem Zeitpunkt noch erhaltenen Gebäudereste an der Südecke von Insula 20 im Rahmen einer «Squatter Occupation» in einen neu errichteten Holzschuppen integriert wurden. Nachdem auch diese letzte Siedlungstätigkeit im Verlaufe des 3. Jh. n. Chr. eingestellt wurde, dienten die der Basilicastrasse zugewandten Gebäudereste nach Ausweis der bis zu einem Meter mächtigen Schicht mit zahlreichen Siedlungsabfällen offenbar als Abfall-Deponie, bevor das bis zu diesem Zeitpunkt erhaltene Mauerwerk endgültig zerfiel und sich über den Abfallschichten abgelagerte. Während der strassennahe Mauerschutt offensichtlich nach wiederverwendbarem Material durchsucht wurde, konnte in der Gebäudemitte eine im Verband verstärzte Mauer mit Fensteröffnung dokumentiert

werden (Abb. 31). Bei den jüngsten Befunden handelt es sich um Lesesteingruben, welche in die römischen Schichten eingetieft wurden. Sie bezeugen eine landwirtschaftliche Nutzung des Areals, welche spätestens in der Neuzeit eingesetzt haben dürfte.

Archäologische Funde: Architekturelemente, Baukeramik, Buntmetall, Eisen, Glas, Keramik, Bein, Münzen; im Römermuseum Augst.

Faunistisches Material: unbestimmt; im Römermuseum Augst.

Probenentnahmen: Mikromorphologie-Proben.

Datierung: archäologisch. Römische Zeit, 1.–3. Jh. n. Chr.

Augusta Raurica, J. Fankhauser.

Augst/Pratteln BL, Busbahnhof
(2022.052/2022.057/2022.063)

LK 1068, 2 620 618/1 264 933. Höhe 270 m.

Datum der Grabung: 9.2.–9.3., 4.4.–30.6., 2.9.–18.11.2022.

Bibliografie zur Fundstelle: JbAK 44 (im Druck).

Sondierung, geplante Notgrabung (Neubauprojekt), Baubegleitung. Grösse der Grabung ca. 230 m², Grösse der Baubegleitung rund 3600 m².

Sonstiges (Ausfallstrasse), Grab.

Per Fahrplanwechsel im Dezember 2022 wurden die Haltestellen «Augst» durch einen neuen Busbahnhof an der Kreuzung Frenkendorferstrasse/Rheinstrasse in Salina Raurica ersetzt. Die vom Bauvorhaben betroffenen Parzellen liegen westlich ausserhalb der römischen Stadt *Augusta Raurica* an der sogenannten Basiliastrasse, welche die antike Stadt mit Basel verband. Nördlich der Basiliastrasse erstreckte sich das Nordwestgräberfeld. Südlich der Strasse sind bisher nur wenige Gräber bekannt, weshalb im Vorfeld des Bauprojektes eine archäologische Sondierung durchgeführt wurde. In den Sondierschnitten konnten neben der mehrphasigen Basiliastrasse sowie mehreren graben- bzw. grubenartigen Strukturen auch ein älterer Strassenhorizont dokumentiert werden. Ausserdem kam eine mögliche Brandgrube zum Vorschein, jedoch keine Bestattungen.

Im Anschluss an die Sondierungen wurde von April bis Juni ein rund 230 m² grosser Bereich am Ostende der Parzellen näher untersucht. Dabei wurde eine erste Kiesstrasse von rund 3–3.5 m Breite gefasst, welche aus einer einfachen Kieslage bestand. Diese Strasse wurde in römischer Zeit durch die 5.5 m breite Basiliastrasse ersetzt. Die Basiliastrasse besass eine hölzerne Substruktion aus quer zur Fahrtrichtung ausgerichteten Hölzern (Abb. 32). Diese waren zum grössten Teil als Schatten erhalten; nur einzelne lagen inkohlt vor. Die ¹⁴C-Daten dieser Hölzer stehen noch aus. Über den Hölzern folgte eine massive Kiespackung, die mit Branntkalk gefestigt wurde. Die Strasse wurde mindestens dreimal neu aufgeköffert. Südlich der Strasse wurde ein Kiesplatz gefasst, der direkt in Strassennähe einige Fahrinnen aufwies und entsprechend auch

Abb. 32. Augst/Pratteln BL, Busbahnhof. Aufsicht auf die erste Fahrbahn der Basiliastrasse. Zum Strassenrand hin zeichnen sich die Balkenschatten des Holzunterbaus ab. Die Pfosten in der Strassenmitte sind neuzeitliche Störungen. Foto Augusta Raurica, A. Signer.

befahren war. Südlich dieser Karrenspuren war der Kiesplatz teilweise sehr uneben, wies aber keine klar fassbaren Befunde wie Gruben oder Gräben auf. Der Kiesplatz war im Süden durch einen Spitzgraben begrenzt. Dieser wurde mehrere Male nachgestochen; so zeigen sich zum einen mehrere Grabenspitzen, aber auch verschiedene Abstufungen bzw. Plateaus in der Grabenwand.

Das Fundmaterial ist überraschend reichhaltig, nebst Knochen und Gebrauchskeramik liegen sechs (noch unbestimmte) Münzen sowie auch Kleinfunde aus Knochen und Buntmetall vor. Auffallend waren die grossen Mengen an Eisenfunden, die teilweise im weitesten Sinn einen Zusammenhang mit Handel bzw. Transportwesen nahelegen (Nägel, Hipposandalen, Griffel). Woher die Baukeramikfragmente (u.a. *tubuli, imbrices*) stammen, ist unklar. Möglicherweise wurde das Areal ausserhalb der Stadt als Abfalldeponie genutzt; für einen Gräberfeldbereich nördlich der Basiliastrasse ist diese Praxis für das 3. Jh. n. Chr. nachgewiesen.

Während der auf die Grabung folgenden Baubegleitung wurde in einem Leitungsgraben nördlich der Basiliastrasse ein Schädel gefunden. Das Skelett wurde daraufhin vollständig ausgegraben. Ersten Erkenntnissen zufolge wurde an dieser Stelle wohl im 3. oder 4. Jh. n. Chr. eine 30–40-jährige Frau von rund 1.6 m Körpergrösse bestattet. Ihr wurden nebst persönlichen Trachtgegenständen (Haarnadel, Bronzearmringe) auch zwei Beigabengefässe mitgegeben. Die genauere Analyse der Funde zur Datierungseingrenzung steht noch aus.

Archäologische Funde: Bronze, Eisen, Keramik, Knochen; im Römermuseum Augst.

Faunistisches Material: unbestimmt; im Römermuseum Augst.

Anthropologisches Material: Knochen von einem Individuum. Bestimmung durch Michael Baumann, Augusta Raurica.

Probenentnahmen: ¹⁴C-Proben, Mikromorphologische Proben, Sedimentproben.

Datierung: archäologisch. Römische Zeit, 1.–4. Jh. n. Chr.

Augusta Raurica, A. Signer.

Avenches VD, Au Milavy (2022.03)

voir Âge du Fer

Avenches VD, Bois de Châtel (2022.10)

voir Âge du Fer

Avenches VD, Av. de Jomini 9 (2022.01)

CN 1185, 2 569 900/1 192 430. Altitude env. 457–460 m.

Dates des fouilles : 10.1.–17.2.2022.

Références bibliographiques : Morel, J. (1993) 1993.05 – Av. Jomini 9. Maison d'Enfants. BPA 35, 23 ; Blanc, P. (2004) 2004.04 – Ch. de Derrière la Tour 1. BPA 46, 184–187.

Fouille préventive. Surface explorée 500 m².

Voirie, fossés, canalisation, maçonneries, trous de poteau, fosses, four à chaux, incinérations (?)

Un chantier d'agrandissement et de rénovation d'un centre d'accueil pour enfants, la Maison d'Enfants d'Avenches, a impacté la région archéologique du secteur religieux de la ville romaine.

Les travaux ont permis de mettre en évidence une chaussée, construite pour relier le *decumanus* situé entre le quartier d'habitation de l'*insula* 13 et les thermes de l'*insula* 19 au temple dit de « Derrière la Tour » et à l'amphithéâtre. Déjà repérée en 1993, le tracé de cette route a pu être précisé et le mobilier récolté permettra d'évaluer sa durée d'utilisation. Elle était délimitée à l'est par un petit fossé et un mur maçonné de bonne facture et à l'ouest par un fossé et une canalisation dont les tuyaux en plomb ou en bois ont été récupérés.

Au sommet d'un talus encore bien marqué dans le terrain actuel, des maçonneries apparemment en lien avec le complexe du temple de « Derrière la Tour », ont été mises en évidence. Il s'agit d'un mur d'enclos dans lequel ont été aménagées au moins deux entrées. Celles-ci sont matérialisées par deux piles maçonnées qui délimitent une interruption du mur sur une largeur de 1.9 m et par un imposant radier de boulets d'une longueur d'environ 4 m sur lequel devaient reposer des dalles faisant office de seuil. Perpendiculairement au mur de clôture, deux maçonneries au mauvais état de conservation ont été documentées. Elles forment un « couloir » large d'environ 1.2 m dont la fonction reste à déterminer.

Un four à chaux est par la suite installé dans le talus. Typologiquement de tradition gallo-romaine, sa datation a été précisée par analyse radiocarbone entre la fin du 3^e et le premier quart du 5^e s. ap. J.-C. Sa mise en place découle sûrement du démantèlement du temple de « Derrière la Tour », distant de moins de 50 m.

Les restes d'éventuelles incinérations en lien avec une petite aire funéraire du début du 1^{er} s. ap. J.-C. déjà mise en évidence en 2004 plus au nord, ainsi que plusieurs trous de poteau antérieurs à la phase maçonnée ont également pu être documentés malgré un arasement important des couches archéologiques.

Mobilier archéologique : céramique, faune, métal, monnaies, architecture.

Datation : archéologique ; ¹⁴C. Époque romaine, antiquité tardive.

Site et Musée romains d'Avenches, H. Amoroso.

Baden AG, Mariawil (B.022.4)

siehe Eisenzeit

Barberêche FR, Eglise

siehe Mittelalter

Basel BS, Kleiner Münsterplatz (2022/2)

LK 1047, 2 611 530/1 267 350. Höhe 270 m.

Datum der Grabung: 17.1.-9.5.2022

Bibliografie zur Fundstelle: Laur-Belart, R. (1944) Basel, Münsterplatz. JbSGU 35, 72-78; Berger, L. (1972) Das spätkeltische Oppidum von Basel-Münsterhügel. Bisherige Untersuchungen und Ausblick. Archäologisches Korrespondenzblatt 2, 2, 159-163; Furger-Gunti, A. (1979) Die Ausgrabungen im Basler Münster I. Die spätkeltische und augusteische Zeit (1. Jahrhundert v. Chr.). Basler Beiträge zur Ur- und Frühgeschichte 6. Derendingen-Solothurn; Basler Zeitschrift für Geschichte und Altertumskunde 80, 1980, 266-269; JbAB 2004, 2006, 56; JbAB 2010, 2011, 35-36; Deschler-Erb, E. (2011) Basel-Münsterhügel am Übergang von spätkeltischer zu römischer Zeit. Ein Beispiel für die Romanisierung im Nordosten Galliens. Materialhefte zur Archäologie in Basel 22. Basel; Hagendorn, A./Rentzel, Ph./Pümpin, Ch./Lanzicher, A. F. (2017) Neue Erkenntnisse zur spätlatène- und frühkaiserzeitlichen Strasse auf dem Münsterhügel. JbAB 2016, 104-127; Lanzicher, A. F. (2017) Strassennutzung als Beleg der Siedlungskontinuität. Ergebnisse der Grabung Münsterplatz 1+2 (2001/46) auf dem Basler Münsterhügel; JbAS 100, 69-108.

Geplante Notgrabung (Leistungs- und Schachtbau sowie Sanierung Baumstandort). Grösse der Grabung ca. 100 m². Siedlung.

Unmittelbar nördlich des Basler Münsters liegen unter dem Kleinen Münsterplatz bis zu 1.8 m mächtige archäologische Schichten. Im Gegensatz zu den meisten anderen Orten auf dem Müns-

terhügel sind diese nicht durch mittelalterliche und jüngere Gebäudefundamente gestört. Um diese wertvolle archäologische Quelle zu schützen, wurden die aktuellen Bodeneingriffe - bedingt durch Verlegen von Leitungsgräben und die Sanierung eines Baumstandortes - soweit als möglich in die Verfüllung von Sondierungsgräben aus dem Jahr 1944 gelegt. Damals wurden, finanziert durch ein kantonales Arbeitsbeschaffungsprogramm, auf dem Kleinen und Grossen Münsterplatz gegen dreissig Sondierschnitte angelegt und dabei unter anderem die römische Strasse freigelegt. Zwischen 1974 und 2009 fanden rund um den Platz mehrere, teilweise grossflächige Grabungen statt; zu Beginn der 1970er-Jahre war zudem das spätlatènezeitliche Oppidum auf dem Münsterhügel entdeckt worden. In Anbetracht des zwischenzeitlichen Wissenszuwachses versprach die diesjährige Untersuchung eine punktuelle Neubeurteilung der damals gegrabenen Profile.

Der Aushub der gestörten Bereiche innerhalb der alten Sondierschnitte erfolgte maschinell. Intakte Schichten konnten im Bereich einiger tiefer reichender Schächte ergraben werden. Über dem anstehenden, verlehnten Terrassenschotter kamen spätlatènezeitliche Schichten, Pfostenstellungen und eine Kiesschotterung - wohl zu einem kleinen Weg oder Platz gehörig - zum Vorschein. Darüber folgte ein mächtiges frühromisches Schichtpaket mit Lehm Böden, Feuerstellen, Pfostenstellungen, Balken-gräben, flachen Gruben und mehreren Lagen aus abgelegtem Fachwerklehm. In einem der Schächte konnte die Oberkante der frühromischen Strasse sowie die Kofferung der spätantiken Nachfolgerin gefasst werden. Aus letzterer Epoche kamen zudem zwei Mauerfundamente sowie einzelne Pfostengruben zum Vorschein.

Frühmittelalterliche Schichten konnten nicht beobachtet werden; die Siedlungsreste dieser Epoche dürften weitgehend einer hochmittelalterlichen Geländekappung zum Opfer gefallen sein. An ihrer Stelle finden sich ausgedehnte, feinlagige Schichten aus verwittertem, rotem Buntsandstein, welche vom Bau des Münsters stammen dürften. In der Nähe des Pisoni-Brunnens kam ferner ein hellbrauner, stellenweise verbrannter Lehm zum Vorschein. Dieser erinnert zwar an die Glockengussgrube aus dem 15. Jh., die 1978 und 2010 am südöstlichen Abschluss des Kleinen Münsterplatzes untersucht werden konnte, scheint stratigrafisch aber älter zu sein. Verschiedene Mauerfundamente und Dolenmauern sind jüngeren Datums. Dazu gehört ein massiver, mit Backsteinen ausgekleideter Latrinenschacht aus dem 19. Jh., der zur Münsterbauhütte gehört haben dürfte, die sich damals auf dem Kleinen Münsterplatz befand.

Der Platz besteht heute aus einem Gartendenkmal. Dessen Bäume werden aufgrund von Bodenverdichtung und Klimawandel in einigen Jahren zu ersetzen sein. Dies wird umfangreiche Bodeneingriffe und eine entsprechende Grossgrabung nach sich ziehen. Bereits nächstes Jahr wird es zum Umbau der Informationsstelle beim *Murus Gallicus* an der Rittergasse 4 und einer kleinen Grabung auf der Berme kommen. In der Folge ist in den nächsten Jahren mit neuen Einblicken in die Besiedlung des Münsterhügels, insbesondere in der Spätlatène- und frühromischen Zeit, zu rechnen.

Archäologische Funde: Keramik, Münzen, Fibeln, Eisen und Buntmetall.

Anthropologisches Material: Zwei Neonaten-Knochen.

Faunistisches Material: Tierknochen.

Probenentnahmen: Mikromorphologie; Mörtelproben.

Datierung: archäologisch; historisch. Spätlatènezeit; Römische Zeit; Mittelalter; Neuzeit.

ABBS, J. Wimmer.

Bellinzona-Carasso TI, località Lusanico

vede Età del Bronzo

Bellinzona–Gudo TI, via alla Chiesa

vede Età del Bronzo

Bern BE, Engehalbinsel Reichenbachwald und Engehalbinsel Thormebodewald

LK 1166, 2 600 800/1 203 400 und 2 601 600/1 202 500. Höhe 533 m und 523 m.

Datum der Prospektion: 14.1.–13.5., 23.9.–27.12.2022.

Datum der Sondierungen: 11.–17.5.2022.

Bibliografie zur Fundstelle (Auswahl): Lanzicher, A. F./Puthod, F. (2023) Bern, Reichenbachwald und Thormebodewald. Herausragende keltische und römische Neufunde aus der Stadt *Brenodurum*. ArchBE 2023 (in Vorbereitung); Nick, M. (2020) Neufunde spätlatènezeitlicher Münzen als Beitrag zum Verständnis der Siedlungsentwicklung im Oppidum auf der Berner Engehalbinsel. JbAS 103, 7–30; Schaer, A. (2019) Bern, Engehalbinsel. Burglind und der «Ur-Beatle»: neue keltische und römische Prospektionsfunde. ArchBE 2019, 54–55; Martin-Kilcher, St. et al. (2009) Berns frühe Zeit. Archäologie und Geschichte der keltischen und römischen Stadt auf der Engehalbinsel. Universität Bern, Institut für Ur- und Frühgeschichte und Archäologie der Römischen Provinzen. Bern. Prospektion. Ugeplante Sondierungen. Gesamtgrösse der drei Sondierungen 3 m². Siedlung. Depot.

Im Frühjahr und Herbst 2022 hat Romano Agola, ehrenamtlicher Mitarbeiter des Archäologischen Dienstes des Kantons Bern, die Waldflächen auf der Engehalbinsel routinemässig prospektiert. Im Reichenbachwald entdeckte er, wie schon 2016–2018, Dutzende spätlatène- und kaiserzeitliche Funde. Einen grossen Teil davon machen keltische und römische Münzen aus; sie widerspiegeln grösstenteils das bekannte Spektrum von der Engehalbinsel. Aussergewöhnlich waren ein helvetischer Silberstater sowie ein Viertelstater der Leuker – Letzterer die erste gesicherte keltische Goldmünze der Engehalbinsel. Unweit der Goldmünze entdeckte Agola einen Metallzylinder, welcher auf der Ober- und Unterseite je eine regelmässig geformte Mulde zeigte und zunächst an einen Stempel zur Prägung von Münzen erinnerte. Anders als bei den eindeutigen Stempeln zeigt sich in den beiden Mulden aber kein aufzuprägendes Münzbild. Die genaue Funktion des Zylinders bleibt deshalb unklar. Bei der systematischen Nachuntersuchung am Fundort barg Agola – eng gruppiert um den Metallzylinder – mehrere Silberobjekte, die typisch für die keltische Silbermünzproduktion sind.

An einer anderen Stelle im Reichenbachwald entdeckte Agola einen römischen Münzschatz aus 65 Quinaren und Denaren. Drei Münzen sind keltische Reiterquinare, 61 Stücke stammen aus der Zeit der römischen Republik. Die Schlussmünze wurde 25–23 v. Chr. geprägt – also ganz zu Beginn der Regierungszeit von Kaiser Augustus. Das Fehlen anderer augusteischer Prägungen im Ensemble spricht dafür, dass der Schatz in den letzten beiden Jahrzehnten des 1. Jh. v. Chr. verborgen wurde. Eine in Fragmenten neben den Münzen gefundene Keramikflasche dürfte als Behälter für die Silbermünzen gedient haben. Die am Fundort durchgeführten Sondierungen des Archäologischen Dienstes zeigten indes, dass der Schatz vor seiner Entdeckung umgelagert worden war.

Daneben lieferte der Reichenbachwald 2022 zahlreiche weitere spätlatène- und kaiserzeitliche Metallfunde (Fibeln, Schuhnägel, Werkabfälle etc.) sowie etwas Gefässkeramik. Herausragend ist eine fast vollständige, vergoldete Zwiebelknopffibel. Sie weist auf einen hohen Beamten oder Militär im spätantiken Staatsdienst hin und ist typologisch ins 5. Jh. n. Chr. zu datieren – also in einen Zeitschnitt, welcher auf der Engehalbinsel bis anhin kaum belegt war.

Im Thormebodewald fand Agola schliesslich ein Ensemble aus 20 römischen Buntmetallmünzen des 1./2. Jh. n. Chr. Ein weiterer Beleg, dass auch im Südosten der Engehalbinsel mit bedeutenden Entdeckungen zu rechnen ist.

Archäologische Funde: Gefässkeramik, Eisen, Buntmetall, Silber, Gold, Münzen.

Datierung: archäologisch. Latènezeit, 2./1. Jh. v. Chr.; Römische Zeit, 1. Jh. v. Chr. – 5. Jh. n. Chr.

ADB, A. F. Lanzicher.

Bioggio TI, località Ciossone

CN 1293, 2 713 483/1 096 940. Altitudine 335 msm.

Data dello scavo: 23.3.–19.9.2022.

Sito noto inserito a PR come Perimetro di interesse archeologico. *Bibliografia:* Cardani Vergani, R. (2023), Ricerche archeologiche in Cantone Ticino nel 2022. Bollettino AAT 35, 22–33; Morinini, M. (2005) L'area sacra di Bioggio. Complesso culturale o parte di un impianto produttivo-residenziale di II e III secolo d.C.? Numismatica e antichità classiche 34, 283–318.

Scavo di salvataggio programmato (edificazione case monofamiliari). Superficie dello scavo concluso 650 mq.

Strutture artigianali e necropoli.

Durante la sorveglianza di uno scavo per l'edificazione di una casa privata a una cinquantina di metri dalla cosiddetta mansio di epoca romana indagata nel 1992, l'Ufficio dei beni culturali ha portato alla luce alcuni indizi di occupazione. Tra marzo e settembre è stato dato mandato a Briva Sagl di proseguire le indagini, i cui risultati sono tutt'ora in fase di rielaborazione. Le ricerche hanno interessato una superficie totale di 650 m² suddivisi su quattro mappali e tre distinti progetti edificatori.

Il sito si trova allo sbocco della Val Maggiore, percorsa dal torrente Riana. L'attività di quest'ultimo ha fortemente compromesso la conservazione delle vestigia archeologiche, che si trovavano a una profondità variabile tra i 0.5 m e i 5 m. Sono così state riportate alla luce tre fasi di occupazione distinte; la più antica è caratterizzata dalla presenza di strutture artigianali, la seconda da una necropoli e la terza da testimonianze legate a probabili attività agricole.

Pertinente alla fase artigianale si era conservato un bassofuoco per la riduzione del minerale di ferro. La struttura è costruita con grosse pietre disposte a ferro di cavallo. Le pareti interne e la parte superiore sono composte da uno spesso strato di argilla, fortemente rubefatte dal calore sprigionato dalle operazioni di riduzione dell'ossido. Nell'angolo sud è inoltre stata rilevata la presenza di un dispositivo di sfieto (francese «tuyère»), ossia il canale di aerazione. La parte interna del forno e la zona adiacente sono cosparse di scorie. A un'ottantina di centimetri a sud di questa struttura artigianale è presente un'incudine litica circondata da uno strato carbonioso contenente numerose battiture di ferro, a testimonianza dell'attività di raffinazione della bluma (massa di ferro ottenuta

Fig. 33. Bioggio TI, località Ciossone. Dettaglio della tomba a cremazione. Foto Briva Sagl.

dall'attività di riduzione del minerale). A ovest, a una distanza di 3 metri, sono stati rinvenuti un muro a secco e uno strato d'incendio, forse legati a una piccola tettoia.

In seguito a un importante evento alluvionale, il sito ha cambiato funzione lasciando spazio a una necropoli caratterizzata da sei tombe di neonati e due di adulti. Queste tombe si articolano attorno a un tumulo costruito con grossi blocchi di pietra e con un'estensione osservata di 10 metri, un tipo di architettura funeraria del tutto inedita alle nostre latitudini. Quattro tombe di neonati, inumati in coppi, sono state disposte sulla sommità del monumento funerario. Una di queste inumazioni è stata obliterata da un cumulo di piccole pietre, contro le quali era addossato uno spesso deposito carbonioso, forse un'offerta per il defunto. Attorno al tumulo, con un orientamento differente, sono state rinvenute altre quattro tombe. Si tratta ancora di due neonati deposti in coppi e di due cremazioni di adulti (fig. 33). Entrambe le tombe sono composte da una profonda fossa riempita da un apporto carbonioso nel quale è stata in seguito inserita una cassetta litica contenente il corredo. In un caso, quest'ultimo era costituito da due piccole olle e da un pugnale provvisto di fodero. Allo stato attuale della ricerca non è ancora possibile stabilire dove sono stati deposti i resti del defunto, se nella fossa o nella cassetta litica. L'estensione della necropoli era certamente più importante. A sud, infatti, sono stati portati alla luce altri due poggi artificiali e dei depositi carboniosi.

La zona è stata infine occupata anche nel Medioevo o in età moderna, quando si sono edificati diversi terrazzamenti e un muro imponente, molto probabilmente a vocazione agricola.

Reperti: ceramica, ferro, bronzo.

Prelievi: campioni di sedimenti e carbone per datazione ¹⁴C.

Datazione: archeologica.

Scavo: Briva Sagl, direzione M. Federici-Schenardi, M. Gillioz.

UBC TI, R. Cardani Vergani, Briva Sagl.

Bubendorf BL, Weid

LK 1088, 2 623 472/1 253 794. Höhe 533 m.

Datum der Grabung: September 2021, Untersuchung und Freilegung im Labor Januar – März 2022

Datum der Fundmeldung: 6.9.2021

Neue Fundstelle.

Bibliografie zur Fundstelle: Ackermann, R.C./Fischer, A./Gebhard, N. et al. (2022) Jackpot – Ein Topf voller spätrömischer Münzen bei Bubendorf. as. 45, 3, 30-33.

Prospektion

Hort

Am 6. September 2021 führte der ehrenamtliche Mitarbeiter Daniel Lüdin unweit von Schloss Wildenstein im Gebiet Weid eine Prospektion durch. Dabei entdeckte er einen Hort mit 1290 spätrömischen Münzen in einem Topf. Das Ensemble wurde in der Folge durch die Archäologie Baselland freigelegt und im Block geborgen (Abb. 34). Eine Nachsondierung des Areals ergab keine weiteren Funde mehr. Das Ensemble wurde zuerst einer Computertomografie unterzogen. Sie liess erkennen, dass sich «Schüttel-Rollen» gebildet hatten – eigentliche Stapel von Geldstücken, die beim Transport des Behälters auf natürliche Weise entstanden waren. Überraschend war, dass die Münzen unterteilt waren und zwar durch ein fünf Millimeter dickes (Rinds-)Lederstück mit zugeschnittenen Kanten (kein Geldbeutel). Die beiden Teile zeigen in ihrer Zusammensetzung jedoch nach derzeitigem Forschungsstand keine Unterschiede. Sämtliche 1290 Münzen wurden in der Regierungszeit Kaiser Constantins des Grossen (306-337 n. Chr.) geprägt, die jüngsten 332-335 n. Chr. Bisher konnten wir kein Exemplar finden, das zum wahrscheinlichen Verbergungszeitpunkt älter als etwa 15 Jahre war, was für eine Sammlung in kurzer Zeit spricht.

Die Münzen aus einer Kupferlegierung mit ganz geringem Silberanteil waren Kleingeld mit bescheidener Kaufkraft. Der Wert der Summe dürfte etwa einem Goldsolidus von 4.5 g entsprechen haben. Das gewählte Behältnis entspricht einem in der ersten Hälfte

Abb. 34. Bubendorf BL, Weid. Der neuentdeckte Hort mit 1290 Münzen aus dem 4. Jh. n. Chr. in seiner Fundlage. Foto Archäologie Baselland.

des 4. Jh. n. Chr. geläufigen Typ. Russspuren im Bodenbereich zufolge war es vor seinem Einsatz als «Sparhafen» als Kochtopf in Gebrauch. Der reduzierend grau gebrannte Ton mit einer groben Magerung entspricht einer Frühform der «rauwandigen Drehscheibenware», die bis ins Frühmittelalter das Kochgeschirr der Region dominierte.

In der ersten Hälfte des 4. Jh. n. Chr. war die Besiedlung der Landschaft deutlich reduziert und konzentrierte sich auf befestigte Plätze wie Kaiseraugst und Basel, grössere Gutshöfe sowie entlang der wichtigsten Verkehrsachsen wie dem Oberen Hauenstein, der das Rheintal mit dem Mittelland und der Westschweiz verband. Entlang dieses Verkehrsweges zeigt sich eine Siedlungskontinuität bis ins 4. Jh. n. Chr. zum Beispiel bei der Tempelanlage oberhalb des Gutshofs Fieleten beim Bad Bubendorf.

Die neue Fundstelle liegt auf einer Hochebene auf rund 530 m zwischen dem Reigoldswiler- und dem Waldenburgertal. Es ist denkbar, dass der Münzhort in irgendeiner Form mit der Transitroute im Tal zusammenhängt. Andererseits könnte die Lage ziemlich exakt zwischen drei bekannten Gutshöfen (im Norden die Villa Fieleten, im Südosten die Villa Hinterbohl in Hölstein und im Westen die Villa Steinenbüel in Ziefen) und just an einer heutigen Gemeindegrenze für eine Art Grenzmarkierung/-heiligtum sprechen. Hortfunde sind in der unsicheren Zeit des 4. Jh. n. Chr. nicht selten. Die instabile gesellschaftliche und politische Lage führte dazu, dass Leute ihre Barschaft vermehrt versteckten bzw. dem Schutz einer höheren Macht übergaben. Mit seinem Verbergungszeitpunkt in den 330er-Jahren ist der Fund von Bubendorf aber ein Einzelfall: Im ganzen römischen Reich sind bisher kaum vergleichbare Horte aus exakt derselben Zeit bekannt. Diese Münzen gehören nicht zu einem der bekannten Schatzfundhorizonte und die Verbergung kann nicht mit konkreten historischen oder ökonomischen Ereignissen verbunden werden. Vielmehr wurde der Hort aus uns unbekannt individuellen Gründen vergraben und – mit oder ohne Absicht – nicht wieder gehoben.

Archäologische Funde: Münzen, Keramik.

Datierung: numismatisch; archäologisch. Römische Zeit, um 335 n. Chr.

Archäologie Baselland, A. Fischer; Inventar der Fundmünzen Schweiz, M. Peter.

Buchs AG, Rankackerstrasse 21a (Bch.022.2)

LK 1089, 2 648 128/1 248 568. Höhe 386.5 m.

Datum der Grabung: 18.10.-4.11.2022.

Bibliografie zur Fundstelle: Hartmann, M./Weber, H. (1985) Die Römer im Aargau, 166. Aarau; JbAS 103, 2020, 112.

Abb. 35. Buchs AG, Rankackerstrasse 21a. Westteil der Gutshofanlage in der Flur Oberdorf. Im Vordergrund ist die 2022 dokumentierte, mutmassliche Trennmauer zwischen *pars urbana* und *pars rustica* zu sehen (Grabungsfläche hinter Raupenbagger). Im Hintergrund lag im Bereich des neuen Mehrfamilienhauses mit gelber Fassade rechts der Bildmitte das mutmassliche Hauptgebäude des Gutshofes. Foto KAAG.

Geplante Notgrabung (Neubau eines Mehrfamilienhauses mit Tiefgarage). Grösse der Grabung ca. 620 m².

Siedlung. Römischer Gutshof.

In unmittelbarer östlicher Nachbarschaft des seit 2019 bekannten Hauptgebäudes des römischen Gutshofes von Buchs-Oberdorf hat die Kantonsarchäologie Aargau den Neubau eines Mehrfamilienhauses archäologisch begleitet. Dabei wurde auf einer Länge von rund 25 m vermutlich die Trennmauer zwischen *pars urbana* und *pars rustica* gefasst (Abb. 35). Diese liegt rund 30 m östlich der mutmasslichen Portikusmauer des in Richtung Südosten exponierten Hauptgebäudes des Gutshofes. Im östlichen Anschluss konnte eine verdichtete Kiesschüttung gefasst werden, die zu einem Zugangsweg oder einer Platzanlage gehören dürfte. Rund 0.4 m tiefer lag eine weitere, linear zu fassende Kiesschicht von rund 5 m Breite, bei der es sich um einen Weg zu einem Vorgängerbau des Gutshofes oder aber um eine spätkeltische Wegführung handelt. Aus dem Umfeld dieser Kiesschicht stammt eine spätkeltische Potin-Münze. Als älteste Befunde sind zwei Gruben mit spätbronzezeitlicher Keramik zu nennen. Zwei Erdkeller, verfüllt mit Gefäss- und Baukeramik aus dem 18. Jh., bilden schliesslich die jüngsten Baubefunde.

Archäologische Funde: Gefäss- und Baukeramik, kelt. u. röm. Münzen.

Faunistisches Material: Tierknochen, unbestimmt.

Datierung: archäologisch. Römische Kaiserzeit; Spätlatènezeit; Spätbronzezeit.

KAAG, M. Maciejczak und M. Flick.

Cham ZG, Oberwil, Äbnetwald (2462)

siehe Bronzezeit

Corminboeuf FR, Route du Centre

voir Moyen Âge

Dällikon ZH, Strohhof (Kat.-Nr. 2461)

LK 1071, 2 675 425/1 254 505. Höhe 455 m.

Datum der geophysikalischen Messungen: 7.-18.6.2021; 7.-10.6.2022.

Bibliografie zur Fundstelle: Horisberger, B. (2004) Der Gutshof von Dällikon, Mühlerain/Chneblezen. In: B. Horisberger, Der Gutshof in Buchs und die römische Besiedlung im Furttal. Monogr. KA Zürich 37, 261-297. Zürich und Egg.

Fundstelleninventarisierung/Joint Master-Kurs der ETHZ, Institut für Geophysik. Grösse der Grabung 3000 m².

Römischer Gutshof.

Der bereits seit dem späten 18. Jh. bekannte römische Gutshof von Dällikon ZH, Mühlerain/Chneblezen befindet sich auf der linken Talseite des Furttals, am nördlichen Fuss des Altbergs. Die archäologischen Überreste, die in direktem Zusammenhang mit der *villa rustica* stehen, liegen zwischen dem Hausweiher im Süden und der Meierhofstrasse im Norden. Sie kamen im Rahmen verschiedener Sondierungen und Grabungen zwischen 1789 und 2015 zum Vorschein.

2007 wurden anlässlich von Sondierungen im Vorfeld eines Bauprojekts gut erhaltene Befunde unmittelbar östlich des Hausweiher (Parzellen 2828 und 2845) angeschnitten. Sie veranlassten die Kantonsarchäologie zu einer partiellen Unterschutzstellung des Areals. Erste geophysikalische Messungen erfolgten 1982, weitere 1999, 2000 und 2003. Obwohl die äusseren Bedingungen für geophysikalische Messungen in Dällikon ungünstig sind, liessen sich in verschiedenen Bereichen des Gutshofs Befunde (v.a. Mauern) nachweisen.

Im Jahr 2021 nahm die Kantonsarchäologie Zürich die Messungen im Rahmen eines Feldkurses der ETH Zürich, Institut für Geophysik (IDEA League 2021), wieder auf. Ziel des Kurses war es, Studierende mit verschiedenen geophysikalischen Messtechniken vertraut zu machen und sie praxisnah an einem archäologischen Boden-

Abb. 36. Dällikon ZH, Strohhof. Magnetikmessbild der neu entdeckten Baureste sowie bereits bekannte Mauererläufe (rote Linien). Messbild KA ZH/ETHZ.

Abb. 37. Dietikon ZH, Bahnhofstrasse, Bahnhofplatz, Kirchplatz. Die 2022 aufgefundenen Mauern im Graben 1 und 3 (schwarz), hinterlegt mit dem Plan von Ch. Ebnöther (1995) in grau. Die 1989 angetroffenen Mauern sind mit dem Zusatz «M» versehen. Plan KA ZH, M. Moser, R. Annaheim.

denkmal auszubilden (Feldmessung und nachträgliche Auswertung). Bei den Messungen im Herrenhausbereich kamen Georadar, Magnetik und geoelektrische Widerstandstomographie zum Einsatz. In einem zweiten Feldkurs im Juni 2022 wurde das nördlich angrenzende Areal Stroh Hof untersucht.

Mittels Magnetik gelang der Nachweis von Teilen eines grossen, wohl rechteckigen Baukomplexes (19 × mind. 15 m). Aufgrund der Orientierung lassen sich die Mauern den bereits bekannten Mauerläufen des Gutshofs zuordnen (vgl. Abb. 36). Ob die Überreste noch zur *pars urbana* gehören (Seitentrakt des Herrenhauses) oder Teile eines grösseren Gebäudes am Übergang zur *pars rustica* sind (wie beispielsweise auch in Winkel ZH, Seeb), müssen weiterführende Untersuchungen klären.

Archäologische Funde: Mauerreste.

Datierung: archäologisch. Römische Zeit.

KA ZH, P. Nagy, ETH Zürich, C. Schmelzbach.

Denges VD, Le Trési/Les Delésulles

voir Âge du Bronze

Dietikon ZH, Bahnhofstrasse, Bahnhofplatz, Kirchplatz
(Kat. Nr. 5320, 10817, 10818, 10820, 10821, 11478, 11479)

LK 1091, 2 672 925/1 250 920. Höhe 390 m.

Datum der Aushubbegleitung: 5.-12.9.2022.

Bibliografie zur Fundstelle: Ebnöther, Ch. (1995) Der römische Gutshof in Dietikon. Monogr. KA Zürich 25, 25-68. Zürich und Egg.

Geplante Aushubüberwachung (Fernwärmeleitung). Grösse der dokumentierten Fläche 110 m².

Villengebäude.

Das Zentrum von Dietikon, in dessen Perimeter sich die Überreste eines römischen Gutshofs befinden, wird in mehreren Etappen mit Fernwärme erschlossen. Einer dieser Leitungsgräben durchschneidet den Osttrakt (Graben 1 und 3) und den Südtrakt (Graben 2) des Villengebäudes.

Während der Bereich von Graben 2, der von der Kirche St. Agatha zur öffentlichen, vom Bahnhofplatz her zugänglichen Tiefgarage verläuft, partiell bereits 1989 einmal untersucht wurde, ist das Areal von Graben 1 und Graben 3 bislang noch vollständig unerforscht. Die Kenntnisse zum Osttrakt beschränkten sich bis zur Untersuchung von 2022 auf einen 2 m breiten und 13 m langen Streifen im nördlichen Bereich der Villa. Der 1995 vorgeschlagene Grundriss konnte durch die Aushubüberwachung grundsätzlich bestätigt werden, er ist jedoch in einzelnen Punkten zu ergänzen. Was den ersten Bau betrifft (Phase PU 1: 2. Viertel 1. Jh. n. Chr.), liessen sich im Graben 1 die beiden Mauerfundamente M1 und M2 von 1989 nicht feststellen. Stattdessen fand sich ein rechtwinklig dazu verlaufendes Fundament (Mauer 5). Es ist zu vermuten, dass die beiden erwähnten Fundamente beim neu entdeckten, Nordwest-Südost verlaufenden Mauerfundament enden. Christa Ebnöther postuliert 1995, dass sich der erste Bau nicht unter, sondern neben dem späteren Steinbau befunden hatte (Ebnöther 1995, 27). Dies konnte bestätigt werden (Abb. 37). Wenn sich die südwestliche Begrenzung des ersten Baus durch Mauer 5 bewahrheiten sollte, wäre das erste Gebäude eher im Nordosten als im Osten des späteren Steinbaus zu suchen.

Beim um die Mitte des 1. Jh. n. Chr. errichteten Steinbau (Phase PU 1.1) konnte 2022 die Fortsetzung der Mauern M6, M4b und M3b

von 1989 festgestellt werden. Zwei schmalere, Südwest-Nordost verlaufende Mauern waren hingegen bislang nicht bekannt. Weil die beiden Mauern keine gemeinsame Flucht zeigen, muss zwischen den beiden eine Nordwest-Südost verlaufende Quermauer postuliert werden. Der Ansatz dieser Mauer liess sich vermutlich im Südwestprofil von Graben 1 beobachten. Weil auch Mauer 21 von 1989 und Mauer 25 von 2022 nicht in einer Flucht liegen, ist dazwischen eine weitere Trennmauer zu ergänzen.

Neben diesen Anpassungen bei der Inneneinteilung bedingt das Auffinden der Nordwest-Südost verlaufenden Mauer 9 auch eine gewisse Anpassung des Aussenbilds. Die Mauer 9 stösst an die bis anhin als Aussenmauer des Osttrakts gedeutete Mauer 6 von 1989 an, muss also später eingefügt worden sein. Mauer 9 lässt sich auf einer Länge von 6 m fassen, bevor sie in der Grabenwandung verschwindet. Mit der neu gefassten Mauer 9 ist im Südosten der Villa ein Anbau nachweisbar. Weil das Gebäude klar nach Nordwesten auf den Garten hin ausgerichtet ist, gehört der Osttrakt dementsprechend zum rückwärtigen Teil der Villa. Es ist dennoch durchaus möglich, dass hier der Zugang zur Villa lag, beispielsweise von einer vorbeiführenden Strasse her. Ob die neu entdeckte Mauer 9 zu einem vorgelagerten Eingangstrakt gehört, müssen zukünftige Forschungen zeigen.

Alle in Graben 1 beobachteten Mauern sind frei aufgemauert. Die zwischen den Mauern liegenden Areale wurden mit massiven Planen in unterschiedlichen Ausprägungen aufgekoffert. Durch diese bereits 1989 beobachtete Massnahme wurde das Bodenniveau im Steinbau um 1.5 m erhöht, sodass der U-förmige Villentrakt ca. 1 m höher lag als der Garten.

Die über den erwähnten Auffüllungen zu postulierenden Böden des Steinbaus konnten in den Gräben 1 und 3 nirgends festgestellt werden. Die bis zu 1 m dicken humosen Deckschichten bzw. die modernen Störungen reichen überall tiefer. Es ist anzunehmen, dass die Bodenniveaus des Steinbaus im gesamten, bisher noch nicht ausgegrabenen Osttrakt des Villengebäudes nicht erhalten sind. Die Mauern dürften wie die dazugehörigen Aufkofferungen mindestens 1 m hoch erhalten sein. Die erwähnten Planen waren äusserst fundarm.

Archäologische Funde: Keramik, Ziegel, Münze, Eisen, Blei, Mörtel (teilweise bemalt).

Faunistisches Material: Knochen.

Probenentnahmen: Holzkohle.

Datierung: archäologisch. Römische Zeit; Neuzeit.

KA ZH, D. Käch.

Dompiere FR, Route de Domdidier

CN 1184, 2 566 060/1 189 163. Altitude 453 m.

Date des fouilles : 7.9.-3.11.2021, 30.-31.3.2022.

Fouille de sauvetage programmée (installation conduite d'eau potable). Surface de la fouille env. 960 m².

Habitat, funéraire.

La construction d'une nouvelle école à Dompiere a entraîné un suivi archéologique attentif. La surface du futur édifice a fait l'objet de sondages préalables, qui n'ont pas livré de vestiges. En revanche, le suivi ultérieur des tranchées pour les collecteurs d'eau, en aval, a mis en évidence différentes traces d'occupations anciennes sur un léger replat dominant le ruisseau de l'Hôpital. Il s'agit d'une part de vestiges encore non datés de constructions en matériaux légers (terre et bois) et, d'autre part, de trois tombes à inhumation remontant à la fin de l'époque romaine.

La première sépulture, en pleine terre, partiellement arasée par la pelle mécanique, recelait un individu adulte en décubitus dorsal, selon une orientation sud-est/nord-ouest, le bras droit replié sur le thorax, le bras gauche reposant sur le pubis. Un couteau et un objet en fer indéterminé présentant tous deux des restes textiles ont été retrouvés entre les genoux et sous l'avant-bras droit du défunt. Un récipient en verre de couleur vert olive, partiellement conservé, a été mis au jour près de la tête, alors que le sédiment prélevé avec les

ossements a livré lors du tamisage plusieurs perles en verre de couleur noire, verte et jaune, appartenant à un élément de parure.

Au printemps 2022, deux autres inhumations en pleine terre, d'orientation identique, ont été mises au jour immédiatement au nord, lors de sondages de repérage. Les sépultures sont celles d'un individu adulte et d'un enfant âgé de 5-9 ans ; la première recelait trois bracelets, dont l'un en os à décor d'ocelles et deux en bronze, l'un torsadé, l'autre à décor estampé (?), ainsi que deux perles polyédriques en pâte de verre bleu.

L'intérêt de la découverte réside en particulier dans la datation du mobilier, dont la typologie (perles en verre, bracelets en bronze) indique, en première analyse, que les sépultures remontent entre le 4^e et le début du 5^e s. de notre ère.

Mobilier archéologique : céramique, verre, métal (bronze, fer, plomb).

Matériel anthropologique : ossements.

Faune : ossements.

Prélèvements : charbon (¹⁴C).

Datation : archéologique. Époque romaine, 4^e-5^e siècles ap. J.-C. ? SAEF, J. Monnier, O. Passet et L. Rubeli.

Eiken AG, Vorderes Sisslerfeld (Eik.022.1; Eik.022.2)

LK 1049, 2 640 820/1 266 188. Höhe 305.9 m

Datum der Grabung: 11.1.-10.2.2022 (geophysikalische Prospektion), 20.-29.4.2022 (Sondierung).

Bibliografie zur Fundstelle: Hüsler, L. et al. (2006) Münchwilen im Fricktal. Brugg.

Geophysikalische Prospektion und Sondierung (Überbauungsprojekt). Grösse der prospektierten Fläche ca. 250'000 m²

Siedlung, Römischer Gutshof, neuzeitlicher Bewässerungsgraben. Zur archäologischen Bestandeserhebung im Vorfeld einer mittelfristig projektierten, flächigen Überbauung des Areals hat die Kantonsarchäologie den gesamten Perimeter mit Geomagnetik und Geoelektrik prospektiert, sowie aufgrund der Messergebnisse zwei Sondierschnitte angelegt (Abb. 38). Im Nordwestteil der prospektierten Fläche konnte mutmasslich der nordöstliche Abschluss des römischen Gebäudekomplexes von Münchwilen-Obere Gäueren gefasst werden, von dem seit 1963 u. a. eine gut erhaltene Badeanlage mit Mosaikausstattung bekannt ist. Ob es sich beim Gebäudekomplex um eine Herberge bzw. Wechselstation (*mansio, mutatio*) oder einen Gutshof handelt, bleibt weiterhin ungeklärt. Im südöstlichen Teil des Vorderen Sisslerfeldes wurde in der Prospektion wie auch in der nachfolgenden Sondierung ein neuzeitlicher Bewässerungsgraben

Abb. 38. Eiken AG, Vorderes Sisslerfeld. Ostteil der Untersuchungsfläche mit den zwei Sondierschnitten. Der frühneuzeitliche Bewässerungsgraben ist als Bewuchsmerkmal innerhalb der Ackerbepflanzung zu erkennen. Foto KAAG.

rungsgraben von rund 14 m Breite und v-förmigem Profil gefasst. Dieser Befund steht im Zusammenhang mit aktenkundigen Bewässerungsmassnahmen des Vorderen Sisslerfeldes im 18. Jh. Eine punktuell zu fassende, anthropogene Kiesschüttung, aus deren Kontext römische Schuhnägel stammen, könnte zu einem Weg in Richtung der Ansiedlung von Münchwilen-Obere Gäueren gehören. Weitere Baubefunde liessen sich auf dem Areal nicht eruieren.

Archäologische Funde: Eisenobjekte (u. a. röm. Schuhnägel).

Datierung: archäologisch; historisch. Römische Kaiserzeit; Neuzeit.

KAAG, M. Nieberle und M. Flick.

Endingen AG, Rankstrasse (End.021.2)

siehe Bronzezeit

Ermatingen, Heimgartenstrasse [2021.148]

siehe Bronzezeit

Eschenz TG, Unterdorf, Riet [2022.073]

LK 1032, 2 706 748/1 278 671. Höhe 440 m.

Datum der Fundmeldung: 26.7.2022.

Bibliografie zur Fundstelle: Benguerel, S./Brem, H./Fatzler, B. et al. (2011) Tasgetium I. Das römische Eschenz. Archäologie im Thurgau 17, 57 und 216–217 (mit älterer Literatur). Frauenfeld; JbAS 97, 2014, 208–209; 98, 2015, 196; 102, 2019, 184–185.

Prospektion mit Detektor.

Einzelfund.

In der südwestlich an das Siedlungsgebiet von Eschenz grenzenden Flur Riet wurde bei einer Prospektion mit Detektor vom freiwilligen Helfer des Amtes für Archäologie Thurgau Stefan Di Staso ein doppelkonisches Schleuderblei gefunden. Seit 2012 wird südlich des bekannten Siedlungsgebiets des *vicus Tasgetium* mit dem Detektor prospektiert. Dabei wurde 2012 das erste Schleuderblei in der benachbarten Flur Höflerwis/Pünt entdeckt. 2015 wurde rund 1 km östlich der römischen Siedlung ein weiteres Schleuderblei gefunden und 2019 folgten zwei weitere im Westen der Insel Werd in der Flachwasserzone. Alle Schleuderbleie messen in ihrer Länge zwischen 4.24–4.7 cm, im Durchmesser 2–2.2 cm und im Gewicht 52–100 g. Das neuste Schleuderblei misst 80.18 g, hat eine Länge von 4.7 cm und einen Durchmesser von 2.1 cm. Keines der Schleuderbleie ist mit einer Legionsnummer gestempelt oder weist Namen oder Verwünschungen auf, was eine zeitliche Kontextualisierung erschwert. Ob sie mit den römischen Militaria-Funden aus dem Oberalpstein GR bzw. mit dem historisch überlieferten Alpenfeldzug um 15. v. Chr. in Verbindung stehen, soll im aktuellen Forschungsprojekt CVMBAT herausgefunden werden.

Archäologische Funde: Schleuderblei.

Datierung: archäologisch; historisch. Römische Zeit.

Amt für Archäologie TG.

Filzbach GL, Vordemwald (08.02.E05)

LK 1134, 2 727 441/1 220 305. Höhe 744 m.

Datum der Grabung: 7.–11.3.2022.

Bibliografie zur Fundstelle: Legler-Staub, F./Laur-Belart, R./Grüniger, I. (1960) Ein frühromischer Wachtposten bei Filzbach auf dem Kerenzerberg. JbHist.Ver. Glarus 59, 5–32; Laur-Belart, R./Legler-Staub, F./Grüniger, I. (1960), Ein frühromischer Wachtposten auf dem Kerenzerberg bei Filzbach (GL). US 24,1, 3–24; Roth-Rubi, K./Schaltenbrand Obrecht, V./Schindler, M. P./Zäch, B. (2004) Neue Sicht auf die «Walenseetürme». Vollständige Fundvorlage und historische Interpretation. JbSGUF 87, 33–70; Martin-

Abb. 39. Filzbach GL, Vordemwald. Drohnenaufnahme der Liegenschaft Kerenzerbergstrasse 102 mit der *in situ* konservierten Nordmauer des antiken Wachturms. Foto ProSpect GmbH.

Kilcher, S. (2021) La présence romaine dans les Alpes au Ier siècle av. J.-C. In: G. L. Gregori/R. Dell'Éra (Hrsg.) I Romani nelle Alpi. Storia, epigrafia e archeologia di una presenza. Studi umanistici 51, 157–185. Roma; Schwarz, P.-A. (2022) Jahresbericht der Vindonissa-Professur 2021. Jber. GPV 2021, 97–106 bes. 104–105 und mit Abb. 2; 10.

Geplante Sondierung (Abklärung Erhaltungszustand und Umfang der archäologischen Substanz infolge Bauvorhaben). Grösse der Grabung ca. 30 m².

Wachturm/Befestigung.

Der Wachturm Filzbach-Vordemwald (Abb. 39), ein Denkmal von nationaler Bedeutung (KGS-Nr. 2689), ist durch ein Bauvorhaben gefährdet. Die Vindonissa-Professur (VP) wurde deswegen von der Hauptabteilung Kultur des Kantons Glarus gebeten, zusammen mit ProSpect GmbH einen aktualisierten, georeferenzierten Gesamtplan zu erstellen und archäologische Vorabklärungen vorzunehmen. Dies nachdem die VP im Rahmen eines Forschungsprojekts zu den Alpenfeldzügen Roms bereits umfassende Archivrecherchen zu den sog. Walenseetürmen vorgenommen hatte.

In den Jahren 1955–1960 fanden unter der Leitung von Fritz Legler-Staub und Rudolf Laur-Belart mehrere Sondierungs- und eine Grabungskampagne statt. In den Vorberichten (Legler-Staub et al. 1960; Laur-Belart et al. 1960) wird der festgestellte Turm in frühromische Zeit datiert und in Zusammenhang mit den Anlagen auf dem Biberlikopf und der Strahlegg gebracht. Aufgrund der heute kontrovers diskutierten Datierung und Funktion kommt den drei Walenseetürmen nach wie vor eine wichtige Bedeutung in der Erforschung der frühromischen Okkupation zu (Roth-Rubi u. a. 2004; Martin-Kilcher 2021).

Hauptgegenstand der im März 2022 durchgeführten Sondierungen waren die Flächen im Inneren des Turms bzw. im Keller der Liegenschaft Kerenzerbergstrasse 102. Zusätzlich wurden die konservierte Nordmauer des Turms vom Bewuchs befreit und dokumentiert und die Umgebung mit Metalldetektoren abgesucht.

Die Nordmauer befindet sich – wie sich nach dem Entfernen des Bewuchses zeigte – in einem guten Zustand; Sanierungsbedarf besteht nur im unteren, d.h. antiken Teil der Mauerschale. Neu ist die Beobachtung, dass sie als Hangstützmauer konzipiert war. Überraschend ist die gute Erhaltung des in den Archivalien und Grabungsberichten erwähnten, aber unterschiedlich bezeichneten römischen Mörtelgussbodens. Wie wir heute wissen, bezieht sich die Bezeichnung «Terrazzoboden» auf den nur noch partiell erhaltenen Feinabrieb, die Bezeichnung «Scherbenboden» auf die als Zuschlag verwendeten Amphorenfragmente. Entgegen der Hypo-

these Laur-Belarts, der eine Zisterne postulierte (Laur-Belart in: Legler-Staub et al. 1960, 14), handelt es sich um den Fussboden des Erdgeschosses.

Fundmaterial kam bei den Sondierungen kaum zum Vorschein. Erwähnenswert sind sechs römische Schuhnägel, die bei den Metalldetektorprospektionen in der Umgebung des Turms gefunden wurden. Sie passen – soweit feststellbar – in das Typenspektrum der Funde vom Septimerpass. Vorrömische oder mittelalterliche Funde kamen weder bei den alten noch bei den neuen Untersuchungen zum Vorschein. Die Frage, ob der Turm (lange) vor, während oder unmittelbar nach dem historisch überlieferten Alpenfeldzug im Jahr 15 v. Chr. errichtet worden ist (vgl. zuletzt Martin-Kilcher 2021), lässt sich also nach wie vor nicht mit Sicherheit beantworten.

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die neuen Untersuchungen gezeigt haben, dass das archäologische Potential im Bereich des Wachturms nach wie vor erheblich ist. So steht u. a. fest, dass die antiken Nutzungshorizonte und der Mauerschutt im Süden und Osten noch *in situ* erhalten sind. Im Bereich des Parkplatzes sind wahrscheinlich auch die Westmauer und der dazu gehörige Mörtelboden von jüngeren Eingriffen weitgehend verschont geblieben. Letzteres trifft auch auf die nicht unterkellerten Teile der Liegenschaft zu. Diese dürften – wie Martin Schindler bereits 1987 festgehalten hat – «fundträchtig» sein (Landesarchiv Glarus, PA 132-1-3-3/10).

Archäologische Funde: Keramik, Eisen, Glas (mehrheitlich neuzeitlich).

Faunistisches Material: Knochen (wohl neuzeitlich).

Probenentnahmen: Mörtel und Verputz.

Sonstiges: Schuhnägel, römisch.

Datierung: archäologisch. Römische Zeit (wohl augusteisch).

Vindonissa-Professur, N. Hertig.

Fully VS, Chemin des Mésanges

voir Âge du Fer

Gebenstorf AG, Chameracher (Geb.022.1)

LK 1070, 2 660 545/1 260 560. Höhe 338.6 m (OK römische Kulturschicht).

Datum der Grabung: Februar/März 2022.

Bibliografie zur Fundstelle: JbAS 105, 2022, 267.

Notgrabung vor Neubau EFH. Untersuchte Fläche ca. 600 m².

Siedlung.

Im Gebenstorfer Ortsteil Vogelsang wurde im Frühjahr 2022 ein Einfamilienhaus abgerissen und durch vier neue Reiheneinfamilienhäuser ersetzt. Der Bauplatz ca. 2 km östlich des Legionslagers *Vindonissa* liegt in einem Areal mit römischen Siedlungs- und Grabfunden, die erst in den letzten Jahren entsprechende Beachtung fanden. Schon beim Bahnbau 1856 kamen unmittelbar südlich des jetzigen Bauprojekts drei römische Grabsteine von Soldaten der in *Vindonissa* stationierten 11. Legion und diverse Brandgräber zum Vorschein. Erst 1999 fand man in diesem Areal dann eine weitere römische Brandbestattung. Gut 130 m östlich des Bauprojektes liegt ein ausgedehnter Siedlungskomplex mit römischen Steinbauten, der zwischen 2017 und 2021 geophysikalisch und mit Baggerschnitten sondiert wurde.

Nach Abbruch der bestehenden, vollunterkellerten Liegenschaft begleitete die Kantonsarchäologie den tiefreichenden Aushub von ca. 600 m² für die neuen Untergeschosse und Technikräume. Ausgehend von einem Profil entlang der ehemaligen Baugrube wurde eine ausgedehnte römische Kulturschicht auf Niveau ca. 338.6 müM beobachtet und ausschnittsweise freipräpariert. Dieser Schicht konnten keinerlei Baubefunde, insbesondere auch keine Brandgräber zugewiesen werden. Sie enthielt auffallend viele unverbrannte Amphorenscherben (ausschliesslich Öl-, Wein- und Garum-Typen

des 1. Jh. n. Chr.), südgallische Sigillata des 1. Jh. n. Chr., ein feinkeramisches Schälchen vom Typ Vindonissa 226, einige Scherben sog. Legionskeramik, ansonsten aber nur wenige Dachziegel und Knochen. Trotz Einsatz eines Metalldetektors wurden, abgesehen von einem militärischen Gürtelbeschlag des 1. Jh. n. Chr., kaum Metallobjekte gefunden. Beim weiteren maschinellen Abtrag ergaben sich an einzelnen Stellen jeweils Scherbenkonzentrationen, die bei weiterer Präparation aber ohne Besonderheiten blieben. Ein im Profil zunächst als älteste Kulturschicht angesprochener Befund erwies sich in der Fläche als etwa Nord-Süd verlaufendes Gräbchen mit Amphorenscherben und verbrannten Lehmbröckchen in seiner Verfüllung. Das Gräbchen könnte funktional zu einer ofenartigen Struktur gehört haben, die in der nördlichen Baugrubenwand gerade noch angeschnitten wurde.

Der verhältnismässig grosse Erdaufschluss von 2022 ohne eindeutige Hinweise auf römische Brandgräber grenzt die bis heute nur ansatzweise bekannte maximale Ausdehnung der 1856 entdeckten römischen Nekropole östlich der Reuss weiter ein. Zudem scheinen sich die bislang erfassten römischen Steinbauten im östlich liegenden Areal «Steinacher» nicht sehr viel weiter nach Westen erstreckt zu haben. Der Charakter dieser Siedlungsstelle – möglicherweise ein *vicus extra leugam* des Legionslagers *Vindonissa* – muss vorderhand weiter offenbleiben.

Archäologische Funde: Römische Keramik (v.a. Amphoren, süd-gallische Sigillata, etwas Legionskeramik), wenige Dachziegel, Beschlag eines Militärgürtels, Bruchstück einer Münze.

Datierung: archäologisch. Römische Kaiserzeit, vorwiegend 2. Hälfte 1. Jh. n. Chr.

KAAG, J. Trumm.

Grenilles FR, Route de Grenilles

CN 1205, 2 570 050/1 175 250. Altitude 678 m.

Date des fouilles : 24.11.2021–17.12.2022.

Site nouveau.

Fouille de sauvetage programmée (construction de deux villas). Surface de la fouille env. 900 m².

Habitat.

En automne 2021, des sondages mécaniques réalisés sur deux parcelles menacées par des projets de construction ont mis au jour plusieurs murs maçonnés bien conservés appartenant à la *villa* romaine signalée anciennement à Grenilles, mais mal localisée. Les fouilles déclenchées en novembre 2021 ont duré plus d'un an. Elles ont permis de dégager la partie orientale de la *pars urbana*, constituée de plus d'une vingtaine de locaux répartis dans plusieurs corps de bâtiment étagés dans la pente. Les vestiges présentent un état de conservation exceptionnel, avec des élévations parfois conservées sur plus de 2 m de hauteur (fig. 40). Au nord devait s'élever une aile thermale (T), malheureusement détruite lors de la construction d'une maison individuelle au début des années 1990 et dont ne subsiste que le mur de façade oriental, traversé par une canalisation d'évacuation d'eau surmontée d'une voûte. Au sud s'étend un corps de bâtiment aménagé sur deux terrasses. Deux états maçonnés au moins, précédés d'une construction en bois sur poteaux, ont été documentés. Sur la terrasse supérieure, des portiques ou couloirs entourent une cour centrale (C) ; dans l'un d'eux, les restes d'un décor peint à fond noir et rouge présentant des éléments architecturaux surmontés de figures humaines et animales avaient été étalés dans un remblai. Les autres locaux de la terrasse supérieure, en partie arasés du fait du pendage du terrain, sont mal conservés ; l'un d'eux a cependant livré les traces d'une activité de forge (F), peut-être contemporaine de l'occupation de la demeure, à moins qu'elle ne soit liée au démantèlement des maçonneries à la fin de l'Antiquité. Une phase d'occupation tardive matérialisée par des constructions en bois a par ailleurs été identifiée dans la cour centrale.

Sur la terrasse inférieure, le terrain naturel plus profondément excavé a permis l'excellente conservation des murs d'un local

Fig. 40. Grenilles FR, Route de Grenilles. Plan de la *pars urbana* dans son contexte actuel. En noir, les murs dégagés. Les lettres renvoient au texte. Plan SAEF, secteur gallo-romain.

équipé d'un «terrazzo» et d'une base en molasse qui accueillait une poutre soutenant la charpente du plafond. La pièce, détruite par le feu, a livré une importante couche de démolition carbonneuse, qui recouvrait des pièces de bois carbonisées signalant la présence d'un meuble (étagères ?); les gravats recelaient les restes du plafond, sur lequel avait été aménagée une mosaïque d'étagère (M), la troisième connue en Suisse. Une bordure bichrome en cercles sécants entoure une composition en médaillons en grande partie détruite du fait de son effondrement, avec motifs figurés, dont au moins un épisode mythologique (Hercule dans le jardin des Hespérides). Au rez-de-chaussée, la grande pièce était accessible depuis un couloir orné de peintures murales, transformé dans un deuxième temps en un portique à colonnade (P) bordé d'une antichambre. Ces travaux sont liés à l'installation d'une pièce d'eau monumentale, bassin ou fontaine (B), occupant le centre de la terrasse inférieure, ouverte au sud vers des jardins et une hypothétique route en contrebas.

Si les vestiges sont bien conservés, le site n'a livré qu'une quantité limitée d'objets, un signe que la demeure a été vidée de son mobilier. La céramique et les rares monnaies retrouvées indiquent que l'occupation s'échelonne entre le dernier tiers du 1^{er} s. et le début du 4^e s. de notre ère.

Le toponyme local « Les Maséales » (< lat. *maceriae*, « murs, ruines ») suggère que les murs antiques ont dû être partiellement visibles jusqu'à l'époque moderne, comme le suggère la présence de céramique glaçurée au-dessus des murs effondrés.

Mobilier archéologique : céramique, monnaies, verre, métal (bronze, plomb, fer), tabletterie, placages, éléments architecturaux.

Faune : ossements épars.

Prélèvements : sédiments, charbon de bois (anthracologie, ¹⁴C), peintures murales, mosaïque.

Datation : archéologique. Époque romaine, 1^{er}-3^e/4^e s. ap. J.-C.

SAEF, J. Monnier, O. Presset et L. Rubeli.

Grenilles FR, Route de Grenilles 54

voir Moyen Âge

Guttet-Feschel VS, Brunnenstrasse

voir Âge du Fer

Ins BE, Riserenweg 13

LK 1145, 2 574 139/1 206 068. Höhe 470 m.

Datum der Grabung: Mai bis September 2022.

Bibliografie zur Fundstelle: Kissling, C./Liechti, U. (2023) Ins, Riserenweg 13. Ein römischer Gutshof aus dem 1. bis 2. Jahrhundert. ArchBE 2023 (in Vorbereitung); Koch, P. (2011) Gals Zihlbrücke. Ein römischer Warenumserschlagplatz zwischen Neuenburger und Bielersee. Bern.

Ungeplante Notgrabung (Hausbau). Grösse der Grabung ca. 300 m². Siedlung.

Im Quartier um den Riserenweg in Ins kamen seit dem letzten Jahrhundert immer wieder römische Funde zum Vorschein. Zudem wurde auch von antiken Mauerresten berichtet, die zwar gesichtet, aber nicht dokumentiert worden waren. Im Jahr 2012 erfolgten Sondierungen ca. 200 m nördlich unserer Fundstelle, bei denen römische Mauern zum Vorschein kamen und die Präsenz eines römischen Gebäudes in diesem Quartier belegten. Nach dem Abriss des Einfamilienhauses am Riserenweg 13 und dem Aushub der restlichen Parzelle kamen im Mai 2022 auf einer Fläche von 300 m² Mauerreste und Erdbefunde zum Vorschein.

Die Fundstelle befindet sich auf einer erhöhten Terrasse am südwestlichen Ende des Dorfes Ins mit weiter Aussicht von den Alpen übers «grosse Moos» bis zum Jura. Die Lage oberhalb der Überschwemmungsebene und nahe an verschiedenen Land- und Wassertransportrouten war sicher vorteilhaft.

Neben römischen Gebäuderesten wurden auch zahlreiche Erdbefunde freigelegt, die zeitlich bisher nicht eingeordnet werden können. Einzig eine mit geplatzten Hitzesteinen gefüllte Grube kann in die Spätbronzezeit datiert (BE-19 910, 3049 ± 23 BP, 1399-1256 BC, cal. 2 sigma) und als Gargrube interpretiert werden.

Von den römischen Gebäuden liessen sich zahlreiche Fundamente dokumentieren, alle eventuell noch verbliebenen aufgehenden Teile sowie die Abbruchhorizonte waren vermutlich beim Hausbau in den 1970er-Jahren weggeräumt worden. Es zeigten sich die Grundrisse zweier Gebäude, zwischen denen sich eine nicht überbaute Fläche ausdehnte. In dieser Fläche wurde diagonal zu den Gebäuden ein Drainagekanal erstellt, der das Hangwasser sammelte und ableitete. Die relative Chronologie gewisser Mauern deutet auf eine Zweiphasigkeit des einen Gebäudes. In der jüngeren Phase wurde dabei nicht nur der Grundriss geändert, sondern auch das Gebäude leicht vergrössert und mit einem zur freien Fläche hin gerichteten Portikus versehen. Es ist denkbar, dass gewisse Räume der älteren Phase, unter anderem ein abgetieferter, mit einem Mörtelboden versehener Raum, in der jüngeren Phase weiterhin benutzt wurden.

Dank dem Fund dieser römischen Gebäudereste hat sich nun die Präsenz eines römischen Gutshofes in Ins erhärtet. Die Parzelle des Riserenweg 13 muss mitten im Areal der *villa rustica* liegen, eine genauere Interpretation, zum Beispiel bezüglich der Funktion der Räume bzw. der Gebäude, lässt sich auch anhand der Funde nicht machen. Auch für die Frage nach der Gesamtausdehnung des Gutshofes sind wir auf zukünftige Untersuchungen angewiesen.

Archäologische Funde: Keramik, Baukeramik, Glas, Metall.

Faunistisches Material: wenige Tierknochen, unbearbeitet.

Probenentnahmen: Organische Reste, Holzkohle.

Datierung: archäologisch; ¹⁴C. Bronzezeit; Römische Zeit, 1.-2. Jh. n. Chr.

ADB, C. Kissling und U. Liechti.

Kaiseraugst AG, Dorfstrasse 39 (KA 2022.001)

LK 1068, 2 621 480/1 265 600. Höhe 268 m.

Datum der Grabung: 1.2.-24.5.2022.

Bibliografie zur Fundstelle: JbAK 1, 1980, 40-41; 44, 2023 (im Druck).

Geplante Notgrabung (Neubau eines MFH). Grösse der Grabung 218 m². Siedlung.

Abb. 41. Kaiseraugst AG, Dorfstrasse 39. Drohnenaufnahme der Grabungsfläche. Im Bild links ist das spätantike Gebäude mit dem hypokaustierten Raum, im Bild rechts das andere spätantike Gebäude zu sehen. In der Bildmitte ist der jüngste Bauzustand des mittelkaiserzeitlichen Streifenhauses zu sehen, das durch einen Brand abgegangen ist. Foto KAAG.

Abb. 42. Kaiseraugst AG, Mühlegasse 25. Drohnenaufnahme des spätantiken Steinbaus mit der Kanalarheizung mit hypokaustförmiger Verteilkammer. Foto KAAG.

Die im historischen Dorfkern von Kaiseraugst gelegene Liegenschaft Dorfstrasse 39 ist im Sommer 2020 durch einen Brand so schwer beschädigt worden, dass sie Anfang 2022 abgerissen und durch einen Neubau ersetzt werden musste. Im Rahmen dieses Bauprojektes sind auch der bestehende Keller erweitert sowie die Werkleitungen erneuert worden. Bezogen auf die antike Topografie liegt die betroffene Parzelle 1497 inmitten des spätantiken *castrum Rauracense*, unmittelbar neben der Kreuzung der beiden Hauptachsen im sogenannten Nordwestquadranten der Festung. Aufgrund von Altgrabungen war bekannt, dass hier auch mit älteren, vorkastellzeitlichen Strukturen zu rechnen ist, namentlich Siedlungsstrukturen der frühen und mittleren Kaiserzeit. Die neu zu unterkellernde Fläche ist nach dem Abriss der Liegenschaft und vorgängig zum Neubau während rund dreieinhalb Monaten ausgegraben und dokumentiert worden. Die Befunderhaltung war abgesehen von rezenten Störungen ausserordentlich gut und die archäologischen Schichten stellenweise bis zu 4 m mächtig.

Als älteste römische Befunde sind eine Vorbereitungsplanie sowie mehrere Feuerstellen anzusprechen. Diese sind älter als die ersten Bauten und dürften in die Zeit der Erschliessung des Areals im frühen 1. Jh. n. Chr. gehören. Darüber errichtete man ein Gebäude in Holz-Lehmbauweise, das aus mindestens drei Räumen bestand. Da sich das Gebäude ausserhalb der gegrabenen Fläche fortsetzt, war es nicht möglich, einen Gebäudegrundriss zu rekonstruieren. In einem Raum konnte eine ebenerdige Feuerstelle aus Ziegeln und in einem anderen ein Glasofen nachgewiesen werden. Als das Gebäude abgerissen wurde, plante man den Wandlehmschutt aus und nutze ihn als Baugrund für die nachfolgende Phase. Die Aufgabe dieses Gebäudes datiert aufgrund der Keramik in die Mitte des 1. Jh. n. Chr. Auf dem Abbruchschutt des Vorgängerbaus errichtete man dann die ersten Steinbauten. Die älteste Mauer ist Ost-West orientiert und war noch bis zu 2 m hoch erhalten. Sie dürfte auf einer Parzellengrenze erbaut worden sein und gehörte zu zwei mehrfach umgebauten Streifenhäusern, die mit ihrer Schmalseite jeweils auf die sogenannte Castrumstrasse ausgerichtet waren. In den ältesten Bauzuständen befand sich im südlichen Streifenhaus ein grosser hallenartiger Raum, in dem mehrere Essen und Abschreckbecken dokumentiert werden konnten. Der Raum dürfte als Schmiedewerkstatt genutzt worden sein. Die Böden im Innern dieses Raumes wurden immer wieder erneuert und auf diese Weise das Niveau sukzessive angehoben.

In seinem jüngsten Bauzustand sind mehrere Mauern eingezogen und der grosse hallenartige Raum in mindestens zwei Räume unterteilt worden. Im strassenseitigen Hausteil entstand so ein 5.5 × 5.9 m grosser Raum, der mit einem Bretterboden ausgestattet war. Von hier aus gelangte man durch eine Tür in einen tiefer liegenden Raum, der mit einem Lehm Boden ausgestattet war. Aufgrund der

Ablagerungen und Installationen ist davon auszugehen, dass auch dieser Raum als Werkstatt genutzt wurde. In diesem Kontext eher überraschend ist, dass man darin auch einen Säugling bestattete. Diese jüngste Bauphase ist im Verlauf des 3. Jh. n. Chr. durch einen Brand zerstört worden.

In der Spätantike lag das Areal im Innern des *castrum Rauracense*, und man errichtete hier auf dem Abbruchschutt der mittelkaiserzeitlichen Strukturen zwei Steinbauten (Abb. 41). Im Süden der Grabungsfläche konnte ein langrechteckiges Gebäude, das aus mindestens zwei Räumen bestand, teilweise ausgegraben werden. Teile davon waren bereits aus Altgrabungen bekannt. Nördlich davon befand sich eine Art Hof, der im Norden durch einen weiteren langrechteckigen Steinbau begrenzt wurde. Dieses Gebäude war ebenfalls in mindestens zwei Räume unterteilt. Einer der beiden Räume war mit in einem Hypokaust ausgestattet und dürfte demzufolge als Wohnraum gedient haben. Die Funktion dieser Gebäude ist noch nicht geklärt. Möglicherweise war das langrechteckige Gebäude im Norden eine Kaserne.

Die Aufgabe und der Abbruch der spätantiken Bauten wurden wiederum durch eine mächtige Schuttschicht und <dark earth>-Schichtpakete markiert. Ein darin eingegrabenes mittelalterliches Grubenhaus belegt die Nutzung des Areals auch noch in nachrömischer Zeit. Als jüngste Befunde sind die Grundmauern der Liegenschaft Dorfstrasse 39 zu nennen, deren Kernbau wohl bis ins 17. Jahrhundert zurückreicht.

Archäologische Funde: Bronze, Eisen, Keramik, Knochen; im Römermuseum Augst.

Faunistisches Material: unbestimmt; im Römermuseum Augst.

Probenentnahmen: ¹⁴C-Proben, Mikromorphologische und Sedimentproben

Datierung: archäologisch. Frühe bis mittlere Kaiserzeit, Spätantike; Frühmittelalter bis frühe Neuzeit

KAAG, J. Baerlocher.

Kaiseraugst AG, Mühlegasse 25 (KA 2022.003)

LK 1068, 2 621 300/1 265 434. Höhe 270 m.

Datum der Grabung: 16.5.–10.6.2022.

Bibliografie zur Fundstelle: JbAK 30, 2009, 222–230; 41, 2020, 115–119; 43, 2022 (im Druck); FiA 55, 2021.

Geplante Notgrabung (Neubauprojekt). Grösse der Grabung 724 m².

Siedlung.

Der Neubau eines Mehrfamilienhauses mit Einstellhalle auf der Parzelle 167 in Kaiseraugst hat im Herbst 2021 (KA 2021.005) eine Notgrabung ausgelöst. Es ist damals der Perimeter der projektiert

ten Einstellhalle ausgegraben worden. Der übrige, von Einstellhallenzufahrt, Werkleitungen und Sickerschächten tangierte Bereich konnte nun noch im Frühsommer 2022 im Rahmen einer vierwöchigen Nachgrabung untersucht werden. Die von den Baumassnahmen betroffene Parzelle liegt südwestlich des *castrum Rauracense* vor dem Wehrgraben des spätantiken Kastells und westlich des römischen Steinbruchs im Rebgarten. Vom Bauprojekt wurden Siedlungsstrukturen tangiert, die im Kontext der Kastellvorstadt, des sogenannten *suburbium*, zu sehen sind.

Während der Nachgrabung konnte ein aus mindestens zwei Räumen bestehender Steinbau teilweise freigelegt werden (Abb. 42). Da der gesamte Westteil ausserhalb der Grabungsfläche auf der benachbarten Parzelle liegt, konnte kein Grundriss rekonstruiert werden. Die Mauern waren gänzlich abgebrochen, und es hatten sich lediglich noch die Fundamente erhalten. Der südliche Raum war mit einer Kanalheizung mit hypokaustförmiger Verteilkammer ausgestattet. Im *praefurnium*, dem Heizkanal und der hypokaustförmigen Verteilkammer waren zahlreiche Ziegel mit Stempel der spätromischen *Legio I Martia* verbaut. Diese ergeben für das Gebäude einen *terminus post quem* ins 4. Jh. n. Chr. Aus der unmittelbaren Umgebung des Gebäudes stammen weitere solche Ziegel, und bereits während der Grabung im Herbst 2021 sind zahlreiche davon zum Vorschein gekommen. Der vorliegende Brandschutt und Brandspuren auf den gestempelten Ziegeln implizieren, dass das Gebäude durch einen Brand zerstört worden ist. Daneben konnten im Rahmen der Nachgrabung drei grosse Materialentnahmegruben, ein Graben sowie mehrere Pfostenstellungen dokumentiert werden.

Der Steinbau wirft ein neues Licht auf die Befunde der letztjährigen Grabungskampagne. So sind einige der damals dokumentierten Befunde wie Gräben und Pfostenreihen gleich wie der Steinbau orientiert. Sie dürften folglich in einem baulichen Zusammenhang stehen. Möglicherweise waren sie Bestandteil eines zum Gebäude gehörenden Hofes. Der Nachweis eines spätantiken Steinbaus ausserhalb des *castrum Rauracense* ist bemerkenswert. So war bis anhin erst ein derartiges Gebäude aus der Spätantike östlich des *castrum* belegt. Es stellt sich folglich die Frage nach der Funktion dieses Baus. Aufgrund der gestempelten Ziegel ist zu überlegen, ob es ein öffentliches Gebäude war. Vergleichbare Befunde, bei denen sich ebenfalls viele gestempelte Ziegel der *Legio I Martia* fanden, sind etwa aus Kallnach Bergweg und Biesheim-Oedenburg (D) bekannt geworden. Für diese Gebäude ist u.a. eine Interpretation als Strassenstation respektive Strassen-*praetorium* des *cursus publicus* diskutiert worden.

Archäologische Funde: Bronze, Eisen, Keramik, Knochen, Baukeramik; im Römermuseum Augst.

Faunistisches Material: unbestimmt; im Römermuseum Augst.

Datierung: archäologisch. Spätantike.

KAAG, J. Baerlocher.

Kaiseraugst AG, Bestandenserhebung Amphitheater (KA 2022.013)

LK 1068, 2 621 287/1 265 595. Höhe 263 m.

Datum der Grabung: 7.11–16.12.2022.

Bibliografie zur Fundstelle: JbAK 39, 2018, 82; 41, 2020, 113–114; 43, 2023 (im Druck).

Sondierung zur Bestandenserhebung. Grösse der Sondierung 63 m². Siedlung.

Bei der Begleitung des Neubaus des Bootshauses des Basler Ruderclubs ist im Spätherbst 2021 auf der Parz. 766 ein bisher vollkommen unbekanntes Amphitheater zum Vorschein gekommen (KA 2021.016). Im Rahmen der baubegleitenden Ausgrabung konnte ein Teil der Podiumsmauer freigelegt werden. Das Bauprojekt ist daraufhin dahingehend angepasst worden, dass das Monument im Boden erhalten bleibt und durch den Neubau nicht beeinträchtigt wird. Um den Schutz dieses einzigartigen Baudenkmales bestmöglich und langfristig zu gewährleisten, ist eine Unterschutzstellung

(kantonaler Denkmalschutz) geplant. Voraussetzung für eine derartige Massnahme sind präzise Kenntnisse des Monuments. So sollen seine Grösse, Erhaltung und Bestandteile bekannt sein, um seinen optimalen Schutz zu gewährleisten. Aus diesem Grund sind bereits im März 2022 die Parzelle 766 mit Geoelektrik und die westlich daran anschliessende Parzelle 765 mit Geomagnetik prospektiert worden (KA 2022.002). Dabei konnten auf beiden Parzellen Anomalien detektiert werden, bei denen es sich u. a. auch um antike Hinterlassenschaften handeln könnte. Der gesamte Ostteil der Parzelle 766, in dem sich ein Grossteil des Amphitheaters befinden dürfte, konnte hingegen nicht geophysikalisch prospektiert werden, da dieser Bereich aufgrund von Hecken und einer Zufahrtsstrasse für derartige Untersuchungen nicht zugänglich ist.

Zur Klärung dieser Fragen und um optimale Voraussetzungen für ein Unterschutzstellungsverfahren zu schaffen, ist auf beiden Parzellen sondiert und die Parzelle 765 vorgängig zu den Sondierungen noch geoelektrisch prospektiert worden (KA 2022.012). Basierend auf den geophysikalischen Messungen wurden auf der Parzelle 765 drei Sondagen geöffnet. Es konnten jedoch in keiner der drei Baubefunde festgestellt werden. Bei den gemessenen Anomalien dürfte es sich um ausplanierten neuzeitlichen Bauschutt handeln. Dafür konnten in allen drei Sondagen die charakteristischen Rückverfüllungen des römischen Steinbruchs bestehend aus gelbbraunem, lehmigem Silt, Kies aller Fraktionen und Muschelkalkabschlägen (Ausschussware, hauptsächlich Dolomit) dokumentiert werden. Auf der Parzelle 766 wurden ebenfalls drei Schnitte geöffnet. Diese sind so angelegt worden, dass darin jeweils die Podiumsmauer erfasst und ihre Erhaltung geklärt werden konnte. In der ausgedehntesten Sondage im Südosten sollte zudem abgeklärt werden, ob sich noch Spuren der Zuschauerränge etwa in Form von Pfostenstellungen erhalten haben. Die Podiumsmauer wurde in allen drei Sondagen gefasst. Ihre Erhaltung ist im Südosten ausserordentlich gut: Dort ist sie aufgehend noch rund einen Meter hoch. Im nördlichen, beim Rheinufer gelegenen Sondierschnitt hat sie sich ebenfalls erhalten. Allerdings ist sie dort durch den Bau mehrerer neuzeitlicher Gebäude stark in Mitleidenschaft gezogen und teilweise bis auf das Fundament ausgebrochen worden. Im dritten Sondierschnitt im Nordosten, ebenfalls am Rheinufer, konnte die Podiumsmauer auch erfasst werden. Sie verläuft dort aber weiter östlich als erwartet. Dies bedeutet, dass die erste Rekonstruktion der Arena angepasst werden muss. Sie dürfte nun noch grösser sein, als ursprünglich angenommen. In dieser Sondage konnte auch eine Abbaukante des römischen Steinbruchs dokumentiert werden. Der Steinbruch und die Podiumsmauer werden hier von mehreren Metern mächtigen, römischen bis nachrömischen Schichten überdeckt.

Archäologische Funde: Bronze, Eisen, Keramik, Knochen; im Römermuseum Augst.

Faunistisches Material: unbestimmt; im Römermuseum Augst.

Probenentnahmen: ¹⁴C-Proben, Mikromorphologische, Sediment- und Mörtelproben.

Datierung: archäologisch. Frühe bis mittlere Kaiserzeit, Spätantike; Frühmittelalter bis frühe Neuzeit.

KAAG, J. Baerlocher.

Köniz BE, Buchseeweg

LK 1166, 2 597 850/1 197 050. Höhe 605 m.

Datum der Grabung: 1.7.–31.10.2022.

Bibliografie zur Fundstelle: Buess, M./Aebersold, S. (2023) Köniz Buchseeweg. An begehrter Wohnlage damals wie heute. ArchBE 2023 (in Vorbereitung); Bertschinger, C./Ulrich-Bochsler, S./Meier, L. (1990) Köniz-Buchsi 1986. Der römische Gutshof und das frühmittelalterliche Gräberfeld. Bern; Müller-Beck, H. (1957/58) Die Notgrabung 1957 im Bereich der römischen Villa auf dem Buchsi bei Köniz. Jahrbuch BHM Bern 37/38, 249–257; Stampfli, H. (1959/60) Die Knochenfunde auf dem Areal der römischen Villa auf dem Buchsi bei Köniz. Jahrbuch BHM Bern 39/40, 435–437.

Geplante Kleinflächengrabung (Bauvorhaben). Grösse der Grabung 226 m². Siedlung, Gräber.

Das an erhöhter Position gelegene archäologische Schutzgebiet Köniz-Buchsi enthält Befunde und Funde aus der Latènezeit, der römischen Epoche und dem Frühmittelalter. Mit dem Bau eines Einfamilienhauses 1957 erfolgte die erste Ausgrabung, die frühmittelalterliche Gräber und Gebäudereste eines römischen Badehauses zu Tage förderte. Durch weitere begleitete Bodeneingriffe in den 1980er-Jahren wuchs die Anzahl an bekannten Bestattungen des 7. Jh. n. Chr. auf insgesamt 54 an. Im Zuge eines Bauvorhabens ausgelöste Sondierungen ab den 2000er-Jahren bestätigten die erwarteten römischen Befunde südlich des Tulpenwegs, während sich auf der nördlichen Parzellenhälfte geringe Spuren mutmasslich einer römischen Ökonomiebebauung zeigten. Zudem musste durch das Auffinden einer latènezeitlichen Bestattung nun mit einem Gräberfeld aus dieser Epoche gerechnet werden.

Geophysikalische Untersuchungen im Herbst 2021 und Frühjahr 2022 bestätigten mit der Erfassung eines insgesamt knapp 90 m langen Gebäudes (Herrenhaus?) – welches exakt an die bisher bekannten Grabungsbefunde anschliesst –, dass bedeutende Teile dieses römischen Gutshofs von der modernen Bebauung verschont unter der Erde liegen. Zwischen Juli und Oktober 2022 wurden infolge erneuter Bauinteressen punktuelle archäologische Untersuchungen durchgeführt. Die aufgrund von in der Geophysik erkannten Anomalien gezielt eingerichteten Grabungsflächen von jeweils ca. 7 x 7 m bestätigten, dass sich rund 160 m nordwestlich des mutmasslichen römischen Hauptgebäudes Fundamentreste eines römischen Gewerbebaus (Metallverarbeitung) befinden, womit sich die *pars rustica* auch gegen Nordwesten erstreckt haben dürfte. Die markanten Mauerfundamente von bis zu 1.4 m Tiefe liegen gut 5 m auseinander und sind nach Norden ausgerichtet. Südlich davon konnten mehrere Gräben, Gruben, Pfostengruben und sehr viel Schlacke, Holzkohle und Metallfunde geborgen werden, die auf eine ebenfalls in die römische Epoche weisende Vorgängernutzung – vielleicht eine Schmitte – deuten könnten. Zwei direkt oberhalb des Tulpenwegs angelegte Schnitte konnten den Nachweis erbringen, dass es sich bei den sich im Geophysikbefund nur diffus abzeichnenden Strukturen um römische Fundamentreste handelt und die *pars urbana* des Gutshofs sich somit auch noch nördlich des Tulpenwegs ausdehnen könnte.

Durch die frühere Sondierungskampagne ist bekannt, dass die Nutzung des Areals bereits vor der römischen Epoche einsetzt. Neben prähistorischen Siedlungsspuren ist ein in die frühere Latènezeit (Stufe LTB2) zu datierendes Grab mit Beigaben zu nennen, das am nördlichen Rand der Parzelle 2008 entdeckt wurde. Die Teilflächen 3–5 hatten die Eingrenzung dieses möglichen Gräberfeldes zum Ziel. Die Untersuchungen zeigten, dass durch Hangerosion, Pflügen oder sonstige rezente Tätigkeiten die ursprünglich vorhandenen Horizonte oder Eintiefungsniveaus weitgehend verschwunden sind. Im Verlauf der Grabung 2022 konnten drei weitere latènezeitliche Körpergräber geborgen werden. Allen Bestatteten (vermutlich zwei weibliche und ein männliches Individuum) waren mehrere Bronze- und Eisenfibeln als Trachtbestandteile sowie bei zwei Bestatteten mehrere bronzene Fussreifen, ein Armбändchen und ein Fingerring mitgegeben worden. Zudem weisen dunkle organische Reste in allen untersuchten Gräbern auf Holz-/Baumsärge oder Totenbetten aus Holz, Tannenzweigen oder Stoff. Die im 2022 entdeckten drei Bestattungen lassen sich aufgrund ihrer bisher noch nicht konservierten bzw. restaurierten Beigaben grob in die Stufe LTB einordnen.

Archäologische Funde: Gefäss- und Baukeramik, Eisen, Buntmetall, 1 Münze.

Anthropologisches Material: drei ungestörte Körpergräber in gestreckter Rückenlage.

Faunistisches Material: wenige, unbearbeitete Tierknochen.

Probenentnahmen: Sediment, ¹⁴C, Isotopen und aDNA (Anthropologie).

Datierung: archäologisch; ¹⁴C. Mittellatènezeit; Römische Zeit, 1.–4. Jh. n. Chr.

ADB, M. Buess und S. Aebersold.

Kradolf-Schönenberg TG, Wiesental, Chretzler/Rüteli [2021.204]

LK 1074, 2 732 920/1 264 115. Höhe 470 m.

Datum der Fundmeldung: 4.3.2022.

Neue Fundstelle.

Bibliografie: Voegtle, S. (2013) Dein Gott ist ein Esel. Griechische und römische Tierkarikaturen als Spiegel antiker Wertvorstellungen. Dissertation Universität Bern.

Prospektion mit Detektor.

Einzelfund.

Die Prospektion der freiwilligen HelferIn und Helfers des Amtes für Archäologie Thurgau Marion Stähli und Ueli Hänselberger über mehrere Felder und Parzellen folgte der Intuition, den Nachweis einer möglichen römischen Strasse in der Flur Chretzler/Rüteli zu entdecken. Gefunden wurden neuzeitliche Buntmetallfunde, Münzen des 17., 19. und 20. Jh. und eine römische Münze aus dem 3.–4. Jh. n. Chr. Speziell hervorzuheben ist eine 5.7 cm lange und 63 g schwere Bronzefigur (Abb. 43). Die Figur trägt einen hüftlangen *cucullus* (Mantel mit Kapuze, ohne Ärmel, ohne Naht) mit hochgeschlagener engumrandender Kapuze, die auch die Arme vollständig bedeckt. Auf dem Rücken trägt sie einen Behälter, dessen oberes Drittel mit einer Rille zum unteren Teil abgegrenzt wird. Das Gesicht des Wesens erinnert mit seinem deutlich hervortretenden Nase-Mund-Kinn-Bereich an einen Primaten (Schimpanse oder Meerkatze). Unterhalb des *cucullus* ist zwischen den Beinen ein mächtiges Geschlechtsteil zu sehen, dessen Phallus abgebrochen ist. Die Figur ist sonst vollständig erhalten. Vergleichsobjekte können durch Inschriften und Bildzeugnisse in Gallien und anderen nördlichen Provinzen nachgewiesen werden. Ein sog. *genius cucullatus*, der in Gallien als Schutzgottheit verehrt wurde, ist ein zwergenhafter keltischer Kapuzendämon und Schutzgeist. Der *cucullus* birgt zudem eine Assoziation mit den Göttern und Dämonen der Unterwelt. Ebenfalls ist in der gallischen Provinz eine Vorliebe zu fassen, Affen mit einem *cucullus* zu bekleiden. Dies geschah im Kontext von dressierten Affen, die der Bevölkerung zur Belustigung vorgeführt oder als Haustiere gehalten wurden. Das Objekt datiert in die römische Zeit.

Archäologische Funde: Bronzefigur.

Datierung: archäologisch; historisch. Römische Zeit.

Amt für Archäologie TG.

Lausanne VD, Vidy Boulodrome

CN 1243, 2 535 270/1 152 446. Altitude 379 m.

Date des fouilles : juin – juillet 2022.

Référence bibliographique : AAS 105, 2022, 273–274.

Fouille programmée (projet Métamorphose de la Ville de Lausanne). Surface env. 1200 m².

Vicus (habitat, portiques, artisanat, voirie).

Les étudiant.e.s de l'Institut d'archéologie et des sciences de l'Antiquité (IASA) de l'Université de Lausanne se sont formé sur le terrain de Vidy Boulodrome en juin/juillet 2022. Cette opération, soutenue par l'Archéologie cantonale, s'inscrit dans le cadre du projet *Métamorphose* de la Ville de Lausanne. Pour rappel, ce projet mené depuis 2013 (9 campagnes de fouille) a permis d'exhumer les trois parcelles d'habitat les plus occidentales de Lousonna, situées le long du *decumanus*, ainsi que les portiques et les voies de circulation les bordant. La fouille du secteur nord, ouvert en 2019, a révélé l'arrière des bâtiments 2

Abb. 43. Kradolf-Schönenberg TG, Wiesental, Chretzler/Rüteli. Bronzefigur, sog. *genius cucullatus*, keltischer Kapuzendämon und Schutzgeist. Front- und Seitenansicht. Foto AATG, Linda Leuenberger.

et 3 et la moitié d'un nouvel édifice, B5, occupé au 4^e s. de notre ère.

La poursuite de l'exploration de l'arrière des parcelles 2 et 3 en 2022 a mis en lumière les dynamiques d'occupation de ces secteurs aux fonctions variées ; loin d'être toujours englobés dans les bâtiments plutôt édifiés le long du *decumanus*, ces espaces ont tour à tour servi de jardins, de cours partiellement couvertes, ou encore de secteurs d'approvisionnement en eau (puits et canalisations), avant d'accueillir des pièces d'habitation.

La fouille de la partie méridionale des bâtiments 2 et 3 s'est poursuivie, livrant de belles découvertes. Le bâtiment 2, aux environs de 70 ap. J.-C., était ainsi doté d'un grand local qui devait s'ouvrir sur la rue, abritant un foyer à sole d'argile lissée rainurée. L'exploration du bâtiment 3 s'est arrêtée, quant à elle, au premier état d'occupation de la parcelle, livrant un réseau de petits fossés se croisant à angle droit, ainsi qu'un petit édifice qui sera fouillé en 2023. La nature exacte des fossés reste encore inconnue, mais plusieurs pistes d'interprétation sont ouvertes, comme des enclos, des limites parcellaires ou, pourquoi pas, des vestiges de parois.

La fouille se poursuivra en 2023, avec l'ouverture très attendue d'un nouveau secteur, situé au nord-ouest du site, dans la prolongation de la première parcelle. Cela permettra de mettre au jour la fin du bâtiment 1, la suite du bâtiment 5 (occupé au 4^e s. de notre ère), ainsi que le portique et la voie d'orientation nord-sud bordant le *vicus*.

Datation : archéologique. Époque romaine, du milieu du 1^{er} s. au 4^e s. ap. J.-C.

IASA, Université de Lausanne, F. Lanthemann.

Leuk VS, Pfyngut

voir Époque moderne

Liestal BL, Langhagstrasse 18c/20

LK 1068, 2 622 500/1 258 590. Höhe 350 m.

Datum der Grabung: April 2022.

Datum der Fundmeldung: 20. April 2022.

Bibliografie zur Fundstelle: von Wartburg, J. (2018) Liestal, Langhagstrasse 36: Datierung einer historischen Strasse. Archäologie Baselland, Jahresbericht 2017, 38–40.

Geplante Notgrabung (Bau eines Mehrfamilienhauses resp. einer Autoeinstellhalle). Grösse der Grabung 1048 m².

Sonstiges.

Der Strassenabschnitt an der Liestaler Langhagstrasse gehört zur römischen Juratransversale von Basel/Liestal über den Oberen Hauenstein nach Oensingen. Im Bundesinventar der historischen Verkehrswege der Schweiz (IVS) wird diese Passage als von nationaler Bedeutung eingestuft (IVS-Nummer 11.2). Noch um 1900 war die Langhagstrasse ein komplett unbebauter Feldweg. Im Laufe des 20. Jahrhunderts wurde der Weg zur Strasse ausgebaut und die angrenzenden Parzellen von Norden nach Süden allmählich überbaut. Der kiesige Koffer einer älteren Strasse leicht westlich des heutigen Trassees wurde dabei über zehn Mal angeschnitten und in Skizzen sowie auf Fotos dokumentiert.

Abb. 44. Liestal BL, Langhagstrasse 18c/20. Querschnitt durch den römischen Strassenkörper. Foto Archäologie Baselland.

Bis 2017 war es aber nicht möglich, den Abschnitt sicher in die Römerzeit zu datieren. Dies gelang erst im Zuge eines Ausgrabungsprojekts, bei dem erstmals römische Schuhnägel geborgen werden konnten, die sicher aus dem 5 m breiten und bis zu 1 m mächtigen Strassenkörper stammten. Im April 2022 kam die antike Strasse bei zwei benachbarten Bauprojekten ein weiteres Mal zum Vorschein. Die Westhälfte des kiesigen Strassenkörpers zeichnete sich auch hier deutlich vom umgebenden, braunen Verwitterungslehm ab. Seitliche Gräben konnten nicht festgestellt werden, hingegen zeigte ein Profilschnitt, dass die Strasse im Laufe ihrer Nutzungsdauer immer wieder repariert und mit Kies aufgeköffert worden war: Insgesamt sind übereinander vier Fahrbahnen nachgewiesen (Abb. 44). Nach dem Ende des Unterhalts wurde das oberste Strassenniveau nach und nach von einem braunen Hanglehm überdeckt.

Die Ergebnisse im Feld korrespondieren mit der Analyse einer Bodenprobe, die bei der Grabung im Jahr 2017 entnommen und durch das IPNA der Universität Basel unter der Leitung von Philippe Rentzel analysiert worden war. Die Anschliffe der in Kunstharz eingegossenen Blockprobe zeigten vier Schichten aus örtlichem Kalkkies. Über diesen grobkiesigen Schüttungen folgten jeweils feinkörnigere Aufträge mit einem hohen Gehalt an siltig-sandiger Matrix. Aufgrund ihrer Härte und dem hohen Kalkgehalt ist von einer Zugabe von gebranntem Kalk auszugehen. Diese plattigen, verdichteten Beläge sind die eigentlichen Fahrbahnen, die auf einen sorgfältig erstellten und qualitativ hochwertigen Verkehrsweg mit leicht gewölbter Fahrbahn hinweisen.

Durch Holzkohle, Phosphate, organisches Material oder Lehmbrocken verschmutzte Oberflächen, wie sie häufig im urbanen Raum vorkommen, waren nicht vorhanden. Der beprobte Strassenabschnitt lag somit ausserhalb der besiedelten Zone, was durch das Fehlen von römischen Befunden in der Umgebung bestätigt wird. Die Überdeckung der Strasse erfolgte durch ein feinkörniges Abspülsediment (Kolluvium), was auf eine anthropogene Nutzung des Hangs westlich der Strasse spricht. Insgesamt entstand sowohl im Feld wie auch bei der Analyse der Sedimentprobe der Eindruck eines aufwändig gebauten, mit Branntkalk gehärteten und regelmässig unterhaltenen Verkehrswegs.

Archäologische Funde: Eisen (Schuhnägel).

Datierung: archäologisch. Römische Zeit.

Archäologie Baselland, J. von Wartburg (mit Dank an Philippe Rentzel, IPNA).

Martigny VS, Rue de la Délèze

CN 1325, 2 571 934/1 105 432. Altitude 471 m.

Date de la découverte : 20.9.2022

Dates des fouilles : 26.10.-3.11. 2022

Site déjà connu.

Fouille de sauvetage non programmée (construction d'une annexe). Surface de fouille env. 40 m².

Habitat.

À l'occasion de l'excavation pour la construction d'une annexe à la maison voisine, des structures maçonnées sont apparues. D'époque romaine, elles forment le prolongement de vestiges mis au jour en 1987 dans la propriété voisine.

Dans la surface, deux murs chaînés perpendiculairement délimitent trois locaux tous équipés d'un sol en mortier sur radier. La démolition qui couvre ces vestiges contient du mobilier romain.

Une tombe probablement du haut Moyen Âge a été découverte, installée dans les remblais qui couvrent les vestiges et dans l'un des sols en mortier.

Les restes d'un bâtiment rural plus récent couvrent les vestiges romains.

Plus récemment, des structures viaires (pavage, caniveau, bordure) ont été installées et sont associées à la rue actuelle.

Mobilier archéologique : céramiques, pierre ollaire, métal, monnaie.

Mobilier anthropologique : ossements humains.

Faune : non déterminée.

Datation : archéologique. Époque romaine ; haut Moyen Âge, Moyen Âge ; Époque moderne.

InSitu Archéologie SA, Sion, M.-P. Guex.

Montagny-Chancy GE, Route de Valleiry

CN 1300, 2 486 436/1 110 626. Altitude 375.57 m.

Date des fouilles : 16.5.-16.12.2022.

Date de la découverte : 10.8.1928.

Références bibliographiques : Blondel, L. (1929) La villa romaine et le castrum de Montagny-Chancy. Genava 7, 140-166.

Fouille de sauvetage programmée (renaturation). Surface de la fouille env. 630 m².

Habitat.

Une renaturation à Montagny-Chancy, en contrebas de la route de Valleiry, a donné lieu à la fouille de l'extrémité sud-ouest d'une villa romaine du 1^{er} s. ap. J.-C., en partie fouillée en 1929 par Louis Blondel (fig. 45). Le domaine occupait une éminence surplombant le Rhône et le nan du Longet, proche d'un ravin. Un castrum est établi probablement aux 3^e-4^e s. ap. J.-C., en partie sur des locaux de la villa. Certaines pièces auraient été réaménagées du temps du fort d'après les observations faites lors la première fouille.

Construite en terrasse, cette résidence offrait une vue imprenable sur la région, notamment sur le Rhône et sur un axe routier important permettant de se rendre le plus facilement à Lugdunum depuis Genua. En haut de pente se trouve un corps de logis constitué de plusieurs pièces et de thermes, dont un bassin aménagé avec des tegulae. Il n'est que partiellement conservé car il a été coupé lors de la construction de la route de Valleiry, dès la fin du 19^e s. Le bassin est relié à une canalisation construite avec des tegulae couvertes par du mortier au tuileau. Les bordures sont faites avec un assemblage de fragments de tegulae et de tubuli. Au nord, adjacent à ces locaux, un bâtiment rectangulaire d'environ 10×5 m est construit dans la pente. L'intérieur est divisé en deux espaces distincts, un petit et un plus grand, dotés d'un sol en galets. La pièce principale est traversée perpendiculairement dans son sous-sol par un drain. L'édifice, dont la fonction nous échappe encore, se termine à l'est, en haut de pente, par une plateforme formée de plusieurs assises plus ou moins régulières de boulets de rivière liés au mortier, également reliée à un drain. Visiblement à ciel ouvert, cet aménagement pouvait offrir un point d'observation privilégié des alentours. Ce bâtiment, plutôt hétérogène dans sa construction, pourrait avoir été remanié à une période plus tardive. Les bains donnaient sur une terrasse, à l'ori-

Fig. 45. Montagny-Chancy GE, Route de Valleiry. Bâtiments, réseaux de drains et canalisation appartenant à la villa du 1^{er} s. ap. J.-C. Photo A. Poncet.

gine pavée de galets, retenue en bas de pente par un puissant mur de terrasse. Un réseau de drains, partant du haut de la pente, semble conduire à deux grandes fosses qui ont pu servir de puits perdus, avant d'être utilisées comme dépotoirs. Les comblements de ces fosses contenaient une grande quantité de céramique, une lampe à huile, quelques objets en fer et en bronze et un lot de coquilles d'huîtres. En contrebas du mur de terrasse et du bâtiment rectangulaire, deux cheminements de périodes différentes, faits de petits galets et de boulets de rivière, bordés par des drains, longeaient le ravin, menant, depuis le sud, à la villa ou au castrum.

Mobilier archéologique : céramique, tegulae, lampe à huile, épingle et cuillère en bronze, couteau en fer, monnaie.

Faune : coquilles d'huîtres.

Datation : archéologique. Époque romaine, 1^{er} s. ap. J.-C.

SAGE, A. de Weck.

Morlon FR, La Mazon

CN 1225, 2 573 380/1 163 430. Altitude 704 m.

Date des fouilles : 21.6.-8.8.2022.

Fouille de sauvetage non-programmée (installation conduite d'eau potable). Surface de la fouille env. 960 m².

Habitat, funéraire.

L'installation d'une nouvelle conduite d'eau potable destinée à alimenter la ville de Bulle a touché la frange orientale de la villa romaine de Morlon, signalée au 19^e s. et relocalisée de manière très approximative au milieu des années 1990 lors d'une prospection de surface.

Le décapage de l'humus sur une largeur de 8 m en bordure du plateau où la villa était censée s'élever a permis la mise au jour d'un vaste épandage de matériaux de construction d'époque romaine qui couvrait une longueur de 60 m environ. Plusieurs murs maçonnés assez arasés sont également apparus dans la pente ainsi qu'une aire en mortier de tuileau, que la faible empreinte fouillée n'a pas permis de caractériser (area d'hypocauste ? bassin ?). Ces vestiges appartiennent manifestement à la façade orientale de la *pars urbana* qui dominait la vallée de la Sarine, désormais immergée dans le lac-réservoir de la Gruyère.

Plusieurs tombes recoupant les vestiges gallo-romains et appartenant à un cimetière du haut Moyen Âge ont été mises au jour dans la tranchée. Sur les treize sépultures repérées, quatre possédaient des aménagements lithiques formés de dalles de grès et de galets constituant des coffrages. La conservation des ossements était moyenne à médiocre. Les défunts étaient inhumés en décubitus dorsal, tête à l'ouest, sans mobilier. Les observations taphono-

miques ont permis de déterminer une décomposition en espace vide, attestant la présence de contenants organiques. L'architecture des tombes à dalles de grès permet de proposer une datation au 7^e s. ap. J.-C.

Le tracé initial de la conduite, qui aurait entraîné la destruction massive de vestiges, a pu être déplacé d'entente avec le maître d'ouvrage. L'exploration préventive de la nouvelle zone, immédiatement en contrebas de la villa, n'a révélé que quelques structures isolées qui ont pu être documentées dans les délais impartis. Seules quatre tombes – un enfant et trois adultes – ont été intégralement fouillées.

Mobilier archéologique : céramique, verre, métal (bronze, fer, plomb), enduits peints.

Matériel anthropologique : ossements.

Faune : ossements.

Datation : archéologique. Époque romaine, 2^e-3^e s. ap. J.-C. ; Moyen Âge, 7^e s. ap. J.-C.

SAEF, J. Monnier et F. McCullough.

Moudon VD, rue Grenade et avenue de Lucens

voir Moyen Âge

Muntelier FR, Hauptstrasse 143

voir Néolithique

Naters VS, Breiten

LK 1289, 2 642 584/1 130 674. Höhe 673 m.

Datum der Grabung: 15.2.2021–31.7.2022.

Bibliographie zur Fundstelle: Vallesia 60, 2005, 470f.

Geplante Notgrabung (Erweiterung Altersheim). Grösse der Grabung ca. 3000 m².

Siedlung, Depot, Ackerbaus Spuren.

Die Fundstelle liegt am rechten Rhoneufer auf dem Schwemmkegel des Kelchbachs, einige hundert Meter östlich des mittelalterlichen Dorfkerns von Naters. Sie wurde 2004 bei Bauarbeiten entdeckt und war 2004 und 2020 Gegenstand räumlich begrenzter Untersuchungen. Die im Auftrag des kantonalen Amtes für Archäologie im Frühjahr 2021 begonnene Notgrabung wurde 2022 fortgesetzt und im Sommer 2022 abgeschlossen. Während der letzten Grabungsetappe kamen im östlichen Teil der Grabungsfläche neben den 2021 entdeckten mesolithischen und neolithischen Belegungen auch Hinweise auf jüngere Aktivitäten zum Vorschein, darunter ein aus einer Sichelklinge und einem Dolch bestehender mittelbronzezeitlichen Depotfund. Frühestens in der römischen Zeit wurde der Bereich grossflächig planiert, um Felder anzulegen. Diese sind gekennzeichnet durch einen mit Siedlungsabfall versetzten Pflughorizont und ein Netz an Bewässerungs(?)rinnen, welche parallelogrammförmige Flächen abgrenzen. Diese möglichen ackerbaulichen Strukturen verdanken ihre hervorragende Erhaltung dem Umstand, dass sie zeitnah durch eine 3 m mächtige Kies- und Geröllschicht überdeckt und somit vor späteren Eingriffen geschützt wurden. Die Auswertungsarbeiten zu dieser spannenden Fundstelle haben im Herbst 2022 begonnen. Die Endpublikation ist für 2026 geplant.

Archäologische Funde: Keramik, Metallfunde, Steinartefakte.

Probenentnahmen: Pflanzenreste für ¹⁴C-Datierungen, Sedimentproben.

Datierung: archäologisch. Mesolithikum; Jungsteinzeit; Bronzezeit; Römische Zeit.

InSitu Archéologie SA, Sion, I. Benazeth, I. Colaizzi, R. Javet, C. Bondi, A. Pignolet, S. van Willigen.

Nyon VD, Eules 2

CN 1261, 2 507 101/1 138 344. Altitudes 419.5 m.

Date des interventions : 8.–9.3.2022.

Références bibliographiques : AAS 105, 2022, 277 ; Avd. Chroniques 2021, 133.

Sondage archéologique (forages géothermiques). Surface approximative de la fouille 10 m².

Aqueduc.

Dans le cadre d'un projet de géothermie sur les hauts de Nyon, un sondage archéologique a été réalisé dans l'axe d'une canalisation recoupant le tracé de l'aqueduc de la colonie romaine. Cette opération a permis un relevé ponctuel de cet aménagement fortement dégradé par la construction de l'actuel immeuble des Eules 2-4-6 au milieu des années 1960. De sa maçonnerie, seul subsiste le radier du canal (fig. 46).

Cette intervention a toutefois permis de prolonger le parcours reconnu de l'aqueduc d'environ 30 m supplémentaire. Elle complète les observations faites en 2021 dans le cadre des sondages préliminaires aux travaux de rénovation de la gare des Plantaz et nous fournit la dernière attestation connue du tracé de l'aqueduc en direction du centre-ville.

Datation : archéologique. Époque romaine.

Archeodunum Investigations Archéologiques SA, Ch. Henny.

Rapperswil-Jona SG, Kempraten, Fluhstrasse 20b

LK 1112, 2 704 561/1 232 775. Höhe 420 m.

Datum der archäologischen Baubegleitung und Ausgrabung: 7.4.–10.6.2022.

Bibliografie zur Fundstelle: Ackermann, R. (2013) Der römische Vicus von Kempraten, Rapperswil-Jona. Neubetrachtung anhand der Ausgrabungen Fluhstrasse 6–10 (2005–2006). Archäologie im Kanton St.Gallen 1. St.Gallen; JbAS 92, 2009, 306; 93, 2010, 253–254; 95, 2012, 194–195.

Geplante Grabung (Erweiterung Einfamilienhaus). Grösse der Grabung ca. 75 m².

Siedlung

Das Grundstück befindet sich an der nördlichen Peripherie des römischen Vicus, unmittelbar südlich des Areals Fluh, auf dem in den Jahren 2008/09 und 2011 neben zwei prähistorischen Brandgruben auch die hinteren Bereiche römischer Streifenhausparzellen mit Gebäuderesten, fünf römischen Töpferöfen und mehreren römischen Gruben ausgegraben wurden (siehe JbAS 92, 2009, 306; 93, 2010, 253–254; 95, 2012, 194–195). Die 2020 angelegten Sondier-

Fig. 46. Nyon VD, Eules 2. Radier du tronçon d'aqueduc dégagé, vue sud-est. Photo Archeodunum SA.

schnitte zeigten, dass das dem Felsuntergrund folgende, von Süd nach Nord ansteigende Terrain beim Bau des Einfamilienhauses 1978 im gesamten südwestlichen Grundstücksbereich massiv aufgeschüttet und im nordöstlichen abgetragen wurde. Die Sondierschnitte erreichten den anstehenden Untergrund nicht. 2022 zeigte sich unter den mächtigen Aufschüttungen – allerdings stark durch die Bauarbeiten von 1978 gestört – römische Schichterhaltung. Daraus konnten zahlreiche römische Funde und einzelne prähistorische Keramikscherben geborgen werden. Die einzelnen intakten Flächen waren indes zu klein, um darin (leichte) Baustrukturen zu erkennen. Es zeigte sich weiter, dass der Fels wohl bereits in römischer Zeit teilweise terrassiert worden war.

Archäologische Funde: Keramik, Glas, Eisen, Buntmetall, Schlacken, Münze, Lavez, kalzinierte Knochen.

Faunistisches Material: Tierknochen (unbearbeitet).

Probenentnahmen: Mikromorphologie.

Datierung: archäologisch; numismatisch. Prähistorisch; römische Zeit.

KA SG, R. Ackermann und B. Hart.

Pomy VD, Longemale

voir Néolithique

Rapperswil-Jona SG, Kempraten, Seetal (Parz. 2183J)

LK 1112, 2 704 230/1 232 690. Höhe 418 m.

Datum der Ausgrabung und Baubegleitung: 28.2.–24.4., 18.5.–29.6.2022.

Bibliografie zur Fundstelle: Ackermann, R. (2013) Der römische Vicus von Kempraten, Rapperswil-Jona. Neubetrachtung anhand der Ausgrabungen Fluhstrasse 6–10 (2005–2006). Archäologie im Kanton St.Gallen 1. St.Gallen; Ackermann, R./Koch, P. (2015) Römische Kalkbrennereien im Vicus von Kempraten (Rapperswil-Jona SG). Minaria Helvetica 36, 55–89; JbAS 99, 2016, 206f.; 100, 2017, 240f.; 101, 2018, 214; 102, 2019, 194; 103, 2020, 125; 104, 2021, 189; 105, 2022, 277f.

Geplante Rettungsgrabung (Neubauprojekt Mehrfamilienhaus). Grösse der Grabung ca. 215 m².

Siedlung.

2022 wurden die nach der Kampagne 2021 verbleibenden neun Flächen untersucht (vgl. JbAS 105, 2022, 277f.). Am Hang in der nördlichen Hälfte des Geländes wurde eine römische Geröllabbaustelle dokumentiert, wo das Rohmaterial für die grossflächig angelegte Geröllplanie gewonnen worden war. Diese erstreckte sich bis in die westlichen Nachbargrundstücke. Über diese Planie wurde die römische Kalkbrennerei mit mindestens sechs Öfen erschlossen, wovon sich zwei im Westen des Grabungsareals befanden (vgl. JbAS 99, 2016, 206f.; 100, 2017, 240f.; 102, 2019, 194; 105, 2022, 277f.). Beide Öfen nutzten die Hanglage aus und waren in die anstehenden Geröll-, Kies- und Sandschichten eingetieft. Der östliche, partiell bereits 2021 freigelegte Kalkofen besass eine gemauerte Ofenwandung und -schnauze. Der Ofenboden hatte ein leichtes Gefälle hangabwärts gegen Süden und war mit zugerichteten Steinplatten ausgelegt. Im Bereich der Ofenküche zeugten Reste von Holzpfehlern und ein Holzbrett von ehemaligen Holzkonstruktionen. Womöglich handelte es sich dabei um Reste einer Art Bodenkonstruktion und um einen seitlichen Erosionsschutz. Der zweite Kalkofen lag rund 3 m weiter westlich und war deutlich schlechter erhalten. Auffällig war, dass er keinen gemauerten Innenausbau besass, obwohl er ebenfalls in Lockersedimenten eingetieft war. Von der Brennkammer und der Küche war lediglich der unterste Bereich mit der letzten Kalksteincharge erhalten. Die südliche Fortsetzung der Küche hangabwärts war bereits 2018 ausgegraben worden (JbAS 102, 2019, 194).

Das Areal wurde in nachrömischer Zeit weitergenutzt. Davon zeugen in der östlichen Grabungshälfte Staketen aus dem 12. Jh.

und ein Holzkanal aus dem 13. Jh. (^{14}C -Datierung ETH-122891/ETH-122893, Grabung 2021). In einer natürlichen, buchtähnlichen Situation im Osten des Areals blieben ausserdem mehrere organische, mitunter torfige Schichten erhalten. Am nördlichen und östlichen Randbereich bildeten senkrecht im Lehm steckende Staketen und quer dazu schichtparallel aufliegende Ruten wohl eine Art Uferverbauung. ^{14}C -Daten verweisen diese ins 14. Jh. (ETH-122889/ETH-122890). Damit konnte wohl ein höherer mittelalterlicher Seepiegel gefasst werden. Nördlich und westlich dieses mutmasslichen Ufersaums kamen mindestens zwei Ost-West orientierte Grabenstrukturen zum Vorschein, welche sich in beinahe parallelem Verlauf überschneiden. Ihre Funktion konnte bislang nicht eruiert werden. Der jüngere Graben schnitt in das Feuchtgebiet ein.

Zu den jüngsten Befunden gehören zwei neuzeitliche Mauerfundamente und mehrere Drainagen, welche meist Nordost-Südwest orientiert waren.

Archäologische Funde: Keramik, Glas, Eisen, Buntmetall, Schlacken, Lavez.

Faunistisches Material: zahlreiche Tierknochen (teilweise bearbeitet).

Probenentnahmen: Holz, Dendrochronologie, Sediment, Mikromorphologie, ^{14}C , Mörtel, Stein, Holzkohle.

Datierung: archäologisch; ^{14}C . Römische Zeit; Mittelalter; Neuzeit. - ^{14}C . ETH-122884, 600 ± 20 BP, 1305-1365 AD/1383-1403 AD, cal. 2 sigma; ETH-122885, 670 ± 20 BP, 1280-1317 AD/1360-1389 AD, cal. 2 sigma; ETH-122886, 619 ± 20 BP, 1300-1398 AD, cal. 2 sigma; ETH-122887, 593 ± 20 BP, 1306-1364 AD/1385-1406 AD, cal. 2 sigma; ETH-122888, 922 ± 20 BP, 1038-1175 AD, cal. 2 sigma; ETH-122889, 623 ± 20 BP, 1299-1330 AD/1335-1397 AD, cal. 2 sigma; ETH-122890, 630 ± 20 BP, 1296-1329 AD/1341-1396 AD, cal. 2 sigma; ETH-122891, 954 ± 20 BP, 1031-1054 AD/1061-1158 AD, cal. 2 sigma; ETH-122892, 761 ± 20 BP, 1227-1282 AD, cal. 2 sigma; ETH-122893, 728 ± 20 BP, 1265-1297 AD, cal. 2 sigma; ETH-122894, 589 ± 20 BP, 1308-1363 AD/1386-1408 AD, cal. 2 sigma.

KA SG M.-J. *Fabrni*, B. *Hart* und R. *Ackermann*.

Rue FR, Fin-des-Fourches

CN 1224, 2 553 215/1 164 120. Altitude 688 m.

Date des fouilles : 9.-22.11.2021.

Site nouveau.

Fouille de sauvetage non-programmée (construction d'un nouveau centre d'intervention). Surface de la fouille env. 2500 m².

Funéraire, indéterminé.

Lors des travaux d'excavation pour un nouveau centre d'intervention, un filtrage au détecteur a livré quelques objets en bronze qui ont nécessité un suivi attentif des travaux. Le décapage de la terre végétale a fait apparaître en bordure méridionale du chantier deux chenaux rectilignes parallèles, qui contenaient dans leur remplissage des fragments de tuiles antiques. À quelque distance, les restes d'une tombe à incinération et un dépôt recelant des ossements calcinés et des récipients en céramique, écrasés en place, signalent une petite zone funéraire que le mobilier permet de dater provisoirement de la première moitié du 1^{er} s. de notre ère. Cette trouvaille permet d'ajouter un point sur la carte de répartition très incomplète des aires funéraires du canton de Fribourg. Le suivi de l'excavation n'ayant pas livré d'autres structures de ce type, on peut supposer que la zone funéraire, si elle ne se limitait pas aux deux structures dégagées, se développait plus au nord-est, hors de l'emprise concernée par les travaux.

Outre les trouvailles remontant à l'Antiquité, il faut signaler quelques tessons de céramique protohistorique, dont certains se trouvaient dans le comblement d'une fosse allongée, interprétée sur le terrain comme un possible rejet de foyer. D'autres creusements, parfois charbonneux, ont été documentés ; souvent dépourvus de mobilier, ils ne sont pas interprétables plus précisément (anomalies naturelles ou d'origine anthropique ?).

Enfin, une fosse allongée contenant une forte concentration charbonneuse (trace de poutre ou planche carbonisée ?) a été datée du haut Moyen Âge (Ua-74880, 1564 ± 29 BP, 427-568 AD, cal 2 sigma).

Mobilier archéologique : céramique, monnaies, clous, objets en bronze.

Matériel anthropologique : ossements calcinés.

Prélèvements : sédiment, charbons.

Datation : archéologique ; ^{14}C .

SAEF, J. *Monnier*, O. *Presset* et L. *Rubeli*.

Saint-Aubin FR, Les Charettes

voir Âge du Fer

Schleitheim SH, Schlechtenbohl

LK 1031, 2 678 375/1 288 990. Höhe 480 m.

Datum der Grabung: 22.3.-6.4.2022, tageweise.

Neue Fundstelle.

Ungeplante Notgrabung (Neubau Tennisplatz). Grösse der Grabung ca. 1300 m².

Grab.

Die Funderwartungen waren gering, als das Baugesuch für einen neuen Tennisplatz des Tennisclubs Schleitheim eingereicht wurde. Im Umfeld befand sich eine 1898 entdeckte, nicht genauer lokalisierbare bronzezeitliche Fundstelle. Darum begleitete die Kantonsarchäologie den Humusabstoss. Mehrere Pfostenstellungen, die wenig prähistorisches und römisches Fundmaterial enthielten, konnten schnell abgehandelt werden. Vier kreisförmige Bodenverfärbungen mit Glas, Keramik, Metall und kalzinierten Knochen erforderten jedoch mehr Aufmerksamkeit. Sie stellten sich als römische Brandschüttungsgräber heraus. Die vier Grabgruben lagen in einer Südwest-Nordost ausgerichteten Reihe mit rund 3.5 m Abstand zueinander. Gemeinsam war allen vier Gräbern, dass sie im Zentrum eine Urne mit verbrannten menschlichen Knochen enthielten und dass die Grabgrube verfüllt war mit einem Gemisch aus Holzkohle, kalzinierten Knochen, angeschmolzenem Glas- und Buntmetallobjekten, verbrannter Geschirrkemik und Dutzenden von Schuhnägeln. Im Detail zeigten sich Unterschiede im Grabbau. Das westlichste gefasste Grab verfügte über eine trichterförmige Eintiefung im Zentrum der Grabgrube. Auf deren Sohle war ein

Abb. 47. Schleitheim SH, Schlechtenbohl. Neben dem Leichenbrand stand ein Balsamarium in der zentralen Eintiefung der Grabgrube. Foto KASH, K. Schüpfi.

Abb. 48. Schleithem SH, Schlechtenbohl. Die Glasurne war mit grossen Amphorenscherben überdeckt. Foto KASH, K. Schäppi.

scharfkantiger, kreisrunder Abdruck sichtbar. Die unterste Verfüllungsschicht bestand aus Holzkohle und kalzinierten Knochen. Der Leichenbrand dürfte in einem nicht erhaltenen, hölzernen Behälter beigesetzt worden sein.

Das benachbarte Grab enthielt eine rechteckige Eintiefung. Darin befanden sich in einem im Grundriss quadratischen Bereich der Leichenbrand und ein Balsamarium aus opakem, hellblauem Glas (Abb. 47). Angrenzend an diese zentrale Eintiefung, in der offenbar ebenfalls eine Urne aus organischem Material niedergelegt worden war, bildete die Grabgrube eine Art Nische aus. Diese war – wie die restliche Grube – mit den eingesammelten Kremationsresten verfüllt und enthielt zudem einige gedrechselte Spielsteine aus Bein. Die Grube des dritten Grabs reichte nur rund 25 cm tief in den Boden. Die Urne bestand aus einem in Form geblasenen Glasgefäss aus hauchdünnem, bläulichem Glas mit vertikalen Rippen und einem umgeklappten, aufgelegten Rand. Das Glas war bei der Auffindung stark zerscherbt, obschon die Bestattenden Gegenmassnahmen getroffen hatten. Die Urne stand auf einer grossen Amphorenscherbe und war mit drei weiteren Scherben überdeckt (Abb. 48). Der ursprüngliche Hohlraum war mit eingespültem Feinsediment verfüllt. Rund um diese «Kapsel» mit der Urne lagen die verbrannten Beigaben. Darunter befand sich eine angeschmolzene Glascherbe mit einer Bodenmarke und den Buchstaben «GRAT». Dies identifiziert sie als Bruchstück einer Vierkantflasche mit der Inschrift «SALVIUS GRATUS» aus einer oberitalienischen Werkstatt, die im 1.–2. Jh. n. Chr. über eine Filiale in Augsburg verfügte. Das östlichste Grab war durch den Bagger im oberen Bereich gestört. Von der Urne, einem zylinderförmigen, eher dickwandigen, türkisfarbenen Glas, hatte sich nur der untere Teil mit dem Leichenbrand erhalten. Sie stand leicht schräg in einer kastenartigen, zentralen Eintiefung.

Das Fundmaterial ist noch nicht gewaschen und bestimmt. Einzig die Glasurnen wurden restauriert und zusammengesetzt. Bereits jetzt steht fest, dass die Verstorbenen mit ihrer persönlichen Ausstattung und mehreren Keramik- und Glasgefässen verbrannt worden sind.

Die vier Gräber liegen rund 500 m nordöstlich des Vicus *Iuliomagus* und ca. 250 m südwestlich des Gutshofes «Brühl». Die Gräber könnten somit zur Kleinstadt oder zur Villa gehört haben. Sie dürften an der Römerstrasse gelegen haben, die am Vicus vorbei Richtung Hüfingen führte. Von einer Strasse wurde auf der Bauparzelle nichts gefunden. Bislang waren aus dem Umfeld von *Iuliomagus* lediglich vier Gräber bekannt, die schlecht erhalten und spärlich ausgestattet waren. Diese befanden sich südwestlich ausserhalb des Vicus. Die vier neu entdeckten Brandgräber werfen deshalb ein helles Licht auf die Bestattungssitten sowie auf die Einwohnerinnen und Einwohner von *Iuliomagus* oder die Villenbesitzer.

Archäologische Funde: Glas, Geschirrkernik, Amphorenscherben, Buntmetall, Eisen, Spielsteine aus Bein.

Anthropologisches Material: kalzinierte Knochen.

Probenentnahmen: Sämtliches Erdmaterial aus den Grabgrubenverfüllungen.

Datierung: archäologisch. Römische Zeit, 2. Jh. n. Chr.

KASH, K. Schäppi.

Stein am Rhein SH, Burg

LK 1032, 2 706 740/1 279 360. Höhe 410 m.

Datum der Grabung: 7.7.–25.8.2022.

Bibliografie zur Fundstelle: Höneisen, M. (1993) Frühgeschichte der Region Stein am Rhein. Archäologische Forschungen am Ausfluss des Untersees. Schaffhauser Archäologie 1. Basel.

Ungeplante Notgrabung (Neubau zwei Mehrfamilienhäuser mit Tiefgarage). Grösse der Grabung ca. 2000 m².

Befestigungsanlage.

Der sanft abfallende Osthang des Kastelhügels Stein am Rhein, Burg war bislang archäologisch unerforscht. Der Abbruch eines Gebäudes und die Überbauung mit einer parzellenfüllenden Tiefgarage boten die Gelegenheit, diesen Abhang im Transsekt zu untersuchen. Bereits bei den Baugrundsondierungen fielen Geländeänderungen auf, die anhand von Streufunden in die römische Zeit gesetzt wurden.

Der flächige Humusabstoss brachte Klarheit. Rund 20 m unterhalb der östlichen Kastellmauer zeichnete sich ein 16 m breiter, dunkler Streifen im ansonsten gelbsandigen Untergrund ab (Abb. 49). Mit einem Bagger wurde ein gestuftes Profil angelegt. Auch nach drei Stufen war die Sohle noch nicht erreicht. Bereits zeigte sich aber eindrücklich ein Graben von 16 m oberer Weite mit oben trichterförmiger Wandung, die im unteren Drittel beinahe senkrecht abfiel. Von Hand wurde die Sohle in fast 5.5 m Tiefe erreicht. Der Grossteil der zahlreichen Verfüllschichten dürfte nach Auflassung der Anlage durch Erosion eingesedimentiert worden sein. Sie enthielten relativ wenig Fundmaterial: Leistenziegel, Geschirrkernik, Tierknochen und wenig Metall, darunter eine Münze des 4. Jh. n. Chr. Spannender waren die Hinweise auf die Konstruktion des Grabens. Auf der nur in einem kleinen Ausschnitt erreichten Grabensohle verlief mutmasslich eine Drainage oder ein Entwässerungskanal, der z. T. mit Steinplatten abgedeckt und mit unter Wassereinfluss abgelagertem Feinsediment verfüllt war. Entlang der Grabenwänden zeichneten sich als senkrecht verlaufende Schichtgrenzen ehemalige hölzerne Versteifungen ab. Diese Wandsicherung war notwendig, denn der anstehende Feinsand ist stark erosionsgefährdet. Auf der oberen, trichterförmigen Grabenwandung lag eine Schicht aus rötlichem, tonigem Material. Diese ist vermutlich ein bewusst eingetragener Erosionsschutz.

Der Graben konnte innerhalb der zur Verfügung stehenden 1.5 Monate und aus logistischen Gründen nicht komplett gegraben werden. Es gelang aber, einen möglichen Brückenübergang zu fassen. Dieser zeichnete sich durch einen kastellseitig in den Graben vorspringenden Block von 7.5 m Breite aus anstehendem Material aus. Dieser Erdblock war auf allen drei Seiten fast senkrecht abgestochen. Randlich liessen sich mehrere Pfostenstellungen von hölzernen Rückhaltekonstruktionen fassen. Über dieses «Auflager» dürfte einst eine Brücke geführt haben, die zu einem bislang nicht sicher nachgewiesenen Ausgang aus dem Kastell gehörte.

40 m unterhalb des Befestigungsgraben wurde ein weiterer Graben angeschnitten, der aber nicht vollständig untersucht und verstanden wurde. Die Aushubbegleitung der riesigen Baugrube für die Tiefgarage zeigte, dass es sich um einen künstlichen Graben von unbekannter Breite handelt. Die Sohle wurde mit dem Aushub nicht erreicht. Die Verfüllschichten enthielten nur ganz wenig unspezifisches Fundmaterial. Auch hierbei dürfte es sich um einen zum Kastell gehörenden Befestigungsgraben handeln.

Somit verfügt das kurz vor 300 n. Chr. errichtete Kastell Burg in Stein am Rhein über mindestens drei Befestigungsgräben. Bekannt

war ein Graben auf der West- und Südseite der Anlage, mit einem Eingang bzw. einer Erdbrücke im Bereich des südlichen Haupteinganges. Im Osten greift dieser Graben weit aus und verläuft in unbekannter Fortsetzung unter dem heutigen Einfamilienhausquartier. Die beiden neu entdeckten Gräben sichern die leicht zugängliche Ostseite. Die Gräben dürften bereits im Frühmittelalter weitgehend verfüllt gewesen sein, wie wenige entsprechende Scherben aus den obersten Verfüllschichten andeuten. Die neuen Erkenntnisse sind unter anderem wichtig für die in den nächsten Jahren anstehende Sanierung der Kastell-Ostmauer, in deren Kontext auch archäologische Grabungen an dieser bisher wenig erforschten Seite notwendig werden. Dabei werden Fragen zum mutmasslichen Osteingang hoffentlich geklärt werden können, wie auch die neu erstellte Hypothese zu prüfen ist, dass mit einem Teil des Grabenaushubmaterials der Kastelhügel überhöht bzw. die Kastellmauer hinterfüllt worden ist.

Archäologische Funde: Geschirr- und Baukeramik, tierische Knochen, Münze.

Probenentnahmen: Profilkolonie, geoarchäologisch.

Datierung: archäologisch. Römische Zeit, 3./4. Jh. n. Chr. KASH, K. Schäppi.

Sursee LU, Chrüzlistrasse/Welterstrasse

LK 1129, 2 650 750/1 224 970. Höhe 498 m.

Datum der Grabung: 1.12.2021–12.9.2022

Bibliographie zur Fundstelle: JbHGL 13, 1995, 109–111; JbHGL 16, 1999, 129–130; JbHGL 17, 1999, 140–145; JbHGL 19, 2001, 157–162; JbHGL 20, 2002, 223–226; JbHGL 22, 2004, 233–234; Surseer Schriften 6, 2003.

Geplante Notgrabung (Bauvorhaben). Grösse der Grabung 647 m². Römische Zivilsiedlung.

Ausgelöst durch ein Bauvorhaben, welches auf einem Areal unmittelbar westlich des in den 1990er-Jahren untersuchten *vicus* realisiert werden sollte, wurden im Herbst 2021 drei Sondierschnitte angelegt. Diese lieferten Hinweise auf weitere römische Siedlungsspuren, weshalb in der Folge eine Flächengrabung durchgeführt wurde. In einer ersten Grabungsetappe wurde zunächst im Umfeld der bestehenden Altbebauung eine Ausgrabung durchgeführt.

Die Grabungsfläche gewährte Einblicke in einen weiteren Ausschnitt der römischen Kleinstadt in Sursee. Auf Grund der neuzeitlichen und modernen Überprägung der Grabungsfläche waren die archäologischen Schichten nur noch max. 20–30 cm mächtig. Die meisten freigelegten Befunde lagen daher entweder unmittelbar auf dem anstehenden Boden auf oder konnten in Form flacher, schwach sichtbarer Vertiefungen dokumentiert werden. An der westlichen Grabungsgrenze konnten ein rund 15m langer Kiesweg sowie eine Latrine nachgewiesen werden. Östlich daran schloss sich ein rund 40 m² grosser Kiesplatz an. Die Errichtung eines Streifenhauses, von welchem in der Grabung noch die hofseitige Mauer freigelegt werden konnte, sowie die Einbringung einer daran anschliessenden Rollierung hatten eine Teilaufgabe des Kiesplatzes zur Folge. Südlich des Kiesplatzes konnten zahlreiche Pfostenstellungen, Gräben und Gruben freigelegt werden. Die Gräben können zum Grossteil als wasserführende Strukturen (Ab- und Brauchwasser) interpretiert werden. Weitere Gräben fungierten in Kombination mit palisadenähnlichen Zäunen als Parzellengrenzen. Die Pfostenstellungen können nur in wenigen Ausnahmen zu einer stetigen Bebauung des Areals rekonstruiert werden. Es handelt sich in den meisten Fällen wohl um einfache Unterstände, die in einer sonst offenen Hinterhof- bzw. Gartenlandschaft errichtet worden sind. Die Gruben sind mangels Nachweis handwerklicher Tätigkeit als einfache Abfallgruben anzusprechen. Im östlichen Grabungsareal konnte ein Kanal nachgewiesen werden. Zahlreiche mehrreihige Staketen- und Pfostenreihen lassen sich zu einer mehrphasigen Uferbefestigung in Form von Faschinen rekonstruieren. In der nördlich gelegenen Bahnstrasse wurde 2002 ein identischer Befund freigelegt, der bis dato unter-

Abb. 49. Stein am Rhein SH, Burg. Der Befestigungsgraben schützte die Ostseite des Kastells in Stein am Rhein. Der helle Erdblock am linken Grabenrand dürfte Auflager für eine Brücke gewesen sein. Foto KASH, K. Schäppi.

schiedlich gedeutet wurde. Die diesjährige Grabung lässt eine Neuinterpretation zu und lieferte darüber hinaus wichtige Erkenntnisse zur Gesamtanlage der Siedlung. So handelt es sich dabei um einen künstlich angelegten Wasserkanal, der die Siedlung mit Frischwasser aus der Sure versorgte.

Nach dem Abbruch der Altbebauung konnten abschliessend noch die nicht unterkellerten Flächen untersucht werden und ergänzten so die Flächengrabung der ersten Etappe. Auf der noch verbliebenen Fläche wurde eine erhöhte Befunddicke in Form mehrphasiger Grubenkomplexe angetroffen. Aufgrund ihrer kreisrunden Form könnte es sich dabei um Bottichgruben handeln. Nur wenige Meter südlich davon wurde ein Töpferofen freigelegt, der allerdings älter ist als die Gruben. Die Lochtenne mit einem Durchmesser von rund 1.2 m war nahezu vollständig erhalten. Aus den Abfallschichten der sich nördlich des Ofens anschliessenden, langovalen Bediengrube konnten zahlreiche Keramikfragmente geborgen werden, die einen Einblick in das Produktionsspektrum liefern werden. Kongruent zu den Altgrabungen kann auf der untersuchten Fläche eine mehrphasige römische Siedlungsaktivität nachgewiesen werden. Ein eisenzeitlicher Silberstater sowie eine byzantinische Münze (6. Jh. n. Chr.) beleuchten schlaglichtartig die Siedlungskontinuität auf dem Surseer Stadtgebiet.

Archäologische Funde: Keramik, Glas, Münzen, Bronze-, Blei- und Eisenobjekte, Objekte aus Bein, Silices, Baukeramik.

Faunistisches Material: Tierknochen.

Probenentnahmen: Sedimentproben, Mikromorphologie, Mörtelproben, ¹⁴C-Proben.

Datierung: archäologisch. Römische Zeit, Mitte 1.–3. Jh. n. Chr. KA LU, S. Kraus.

Surses GR, Tignas Sot

LK 1236, 2 763 844/1 162 756. Höhe 1477 m.

Datum der Grabung: 29.8.–19.9.2022

Bibliografie zur Fundstelle: Rageth, J. (1985) Riom-Paronz, Kreis Oberhalbstein, GR. Tignas sot. JbSGUF 68, 1985, 232; Rageth, J. (1992) Zeugnisse einer bronze- und eisenzeitlichen Metallverhütung im Oberhalbstein. In: Archäologischer Dienst Graubünden (Hrsg., 1992) Archäologie in Graubünden. Funde und Befunde. Festschrift zum 25-jährigen Bestehen des Archäologischen Dienstes Graubünden, 118–122. Chur; Schaer, A. (2003) Untersuchungen zum prähistorischen Bergbau im Oberhalbstein. JbSGUF 86, 2003, 7–54; Rageth, J. (2005) Riom-Paronz, Tignas sot. Jahresbericht des Archäologischen Dienstes Graubünden und der Kantonalen Denkmalpflege 2005, 91f.; Reitmaier-Naef, L. (2022) Die prähistorische Kupferproduktion im Oberhalbstein (Graubünden, Schweiz).

Der Anschnitt, Beiheft 49. Veröffentlichungen aus dem Deutschen Bergbau-Museum Bochum 254. Bochum.

Geplante Notgrabung (Neuerschliessung Werkleitungen). Grösse der Grabung ca. 1700 m².

Siedlung.

1984 traten bei der Verlegung eines Telefonkabels in der Flur Tigignas Sot bei Savognin eisenzeitliche und römische Keramik sowie Plattenschlacken zutage. In den Grabenprofilen waren auf einer Strecke von ca. 100 m bis zu 0.3 m starke Kulturschichtpakete von 2-14 m Länge zu beobachten, was J. Rageth veranlasste, hierin eine eisenzeitliche bzw. römische Siedlung zu vermuten. 2005 entdeckte man bei Bauarbeiten für eine Beschneiungsanlage nur wenige Meter weiter nördlich wiederum Kulturschichten. Im Jahr 2015 prospektierte die Universität Zürich im Rahmen eines Projektes zum Bergbaurevier Oberhalbstein die Fundstelle. Der Survey lieferte, ausser einigen Oberflächenfunden von Plattenschlacken, keine neuen Erkenntnisse.

Die Erschliessung mehrerer Maiensässe mit Wasser und Kanalisation im September 2022 ermöglichte es dem Archäologischen Dienst Graubünden, die Nord-Süd Ausdehnung der Fundstelle einzugrenzen. Ausgehend von der kleinen Hügelkuppe am Südrand der Flur wurde baubegleitend ein in etwa Nord-Süd verlaufender, 3 m breiter und etwa 2 m tiefer Graben untersucht, der nach rund 350 m nach Westen umbiegt und nach weiteren 200 m an die bestehenden Werkleitungen anschliesst.

Die tiefer liegende, ebene Fläche nördlich der bestehenden archäologischen Zone ist im Zuge von Meliorationsmassnahmen und dem Skipistenbau zwischen 1965 und 1980 vollends überprägt worden. Hier konnten nur mehr die Grundmauern des Vorgängerbaues zu einem der Maiensässe gefasst werden. Archäologisch relevante Funde und Befunde traten nur im Nahbereich der durch einen markanten Hügel geprägten Fundstelle im Süden auf.

Hier zeigte sich in den Profilen unmittelbar unter der rund 0.2 m starken Humusschicht eine durch römische Funde geprägte Schicht, die stark mit Holzkohle durchsetzte Grubenstrukturen überlagerte. Neben Fragmenten von Lavegefässen und einigen Terra Sigillata-Scherben sticht das Fragment einer rätischen Reibschale mit aufgesetztem Ausguss des späten 2. bzw. 3. Jh. n. Chr. hervor. Womöglich war die römische Kulturschicht zumindest in Teilen von den oben erwähnten Meliorationsarbeiten betroffen. Die relativ grossen Keramikfragmente mit scharfkantigen antiken Brüchen sprechen jedoch nicht dafür, dass sie in grossem Stil verlagert worden sind. Die römische Kulturschicht liegt auf einem mit Sand und Schotter durchmischten Lehmpaket, das eine mehrphasige, stark holzkohlehaltige Kulturschicht versiegelt. Zu dieser Kulturschicht gehören mehrere Grubenstrukturen und mindestens zwei Feuerstellen. Fun-

Abb. 50. Surses GR, Tigignas Sot. Westprofil des Werkleitungsgrabens mit kaiserzeitlicher Grube (rechts) und frühbronzezeitlicher Feuerstelle (links). Foto ADG.

de konnten in dem bis zu 0.3 m starken Schichtpaket keine geborgen werden. Die ¹⁴C-Daten aus einer der Feuerstellen (Abb. 50) sowie der ältesten Ablagerung des mehrphasigen Kulturschichtpakets weisen auf eine Datierung in Frühbronzezeit hin.

Insgesamt scheint die von J. Rageth entdeckte Fundstelle Tigignas Sot sowohl räumlich in ihrer Ausdehnung nach Norden als auch zeitlich – den neuen wissenschaftlichen Daten folgend – einen wesentlich grösseren Umfang aufzuweisen, als durch das Fundmaterial ursprünglich angenommen werden konnte.

Archäologische Funde: Holzkohle, Keramikfragmente, Metallfragmente.

Probenentnahmen: ¹⁴C-Proben, Sedimentproben.

Datierung: archäologisch. Römische Kaiserzeit. – ¹⁴C. Beta – 646966, 3470 ± 30 BP, 1885–1692 BC, cal. 2 sigma; C14. Beta – 646967, 3510 ± 30 BP, 1923–1745 BC, cal. 2 sigma.

AD GR, Ch. Baur.

Val Müstair GR, Müstair, Dorf

siehe Mittelalter

Villigen AG, Obsteinen (Vil.022.1)

siehe Bronzezeit

Wagenhausen TG, Rheinklingen [2022.011]

siehe Mittelalter

Wetzikon ZH, Hinwilerstrasse 2, 6, 8, 28 (Kat.-Nr. 7398, 7399, 7690, 7691, 9056)

siehe Eisenzeit

Wilten bei Wil TG, Egelsee, Staa [2022.003]

LK 1073, 2 720 240/1 255 730. Höhe 570 m.

Datum Prospektion: 11.–12.5.2022.

Neue Fundstelle.

Bibliografie zur Fundstelle: Wiesli, D. (2018) Wilten bei Wil. Ein Dorf erinnert sich. Wil; JbAS 102, 2019, 176.

Prospektion mit Geomagnetik, Georadar und Detektoren (Hohe Fundkonzentration an römischen Münzen) und Sondierung. Grösse der Prospektion 35'800 m², Sondierung 2.4 m².

Wegverlauf.

Seit 2018 durchgeführte Detektorprospektionen auf der Parz. 777 lieferten neben neuzeitlichen Münzen und Buntmetallobjekten einige römische Fibelfragmente, drei keltische Münzen (1 Boier, Obol, c. 100–34 v. Chr./2 Sequanerpotin, 130–51 v. Chr.) und 42 römische Münzen, die im Schwerpunkt in die 2. Hälfte des 3. Jh./4. Jh. n. Chr. datieren (z. B. 4 Claudius II. Gothicus, 268–270 n. Chr./3 Constantinus I., 307–337 n. Chr.). Diese hohe Konzentration an römischen Funden, gemeinsam mit wenigen späteisenzeitlichen Münzen, liessen ein Heiligtum vermuten. Seit dem Mittelalter bestand eine Wegverbindung über die Flur Staa Richtung Wil SG, was anhand eines ausgeprägten Hohlwegs im Süden der Fundstelle fassbar ist. Die Fläche wurde daher geophysikalisch untersucht. Die Auswertung der Radar- und Magnetikmessungen lieferten keinerlei Hinweise auf einen antiken Wegverlauf oder Gebäudefundamente.

Archäologische Funde: Einzelfunde. Münzen, Fibeln, Buntmetall.

Datierung: archäologisch; numismatisch. Eisenzeit; Römische Zeit; Neuzeit.

Amt für Archäologie TG.

Windisch AG, Amphiwiese (V.022.2 und V.022.6)

LK 1070, 2 658 535/1 258 765. Höhe 361.6 m.

Datum der Grabung: 4.-12.4.2022 (Geophysik); 5.-30.9.2022 (Ausgrabung).

Alte Fundstelle.

Geplante Ausgrabung mit Freiwilligen (Feldkurs). Grösse der Grabung ca. 80 m². Mit geophysikalischen Messungen erfasste Fläche 11'200 m².

Grossbauten unklarer Funktion und Zeitstellung.

Gräber.

Die im Rahmen des Feldkurses untersuchte Parzelle auf der sog. Amphiwiese liegt östlich des Amphitheaters und südlich des *campus* des Legionslagers Vindonissa. Die heute als Grünland, periodisch auch als Festgelände genutzte Amphiwiese blieb bisher unbebaut und ist kaum erforscht. Einzig vor dem Osteingang des Amphitheaters wurden 1899 fünf Sondageschnitte abgetieft, die u.a. eine «Mörtelschicht» und eine beigabenlose Körperbestattung erbrachten.

2005 durchgeführte Georadarmessungen sowie die Geoelektrik und Geomagnetik-Messungen im Frühjahr 2022 zeigten diverse, teilweise grossflächige Anomalien, deren Zeitstellung und Interpretation jedoch unklar blieben. Im Rahmen des Feldkurses wurden ein langrechteckiger Grundriss im Osten der Parzelle (ca. 13.5×53 m) sowie eine annähernd quadratische Struktur (ca. 30×32 m) in der Mitte punktuell untersucht. Eine weitere Grabungsfläche wurde im Bereich der genannten Altgrabung vor dem Osteingang des Amphitheaters angelegt.

Der Aufbau des Mauerfundamentes mit Lagen aus Geröllen und Handquadern sowie dichtem Lehmörtel sprechen für eine römische Datierung des langrechteckigen Grundrisses im Osten. Diese Bauweise ist innerhalb des Legionslagers charakteristisch für die Bauten der jüngeren Steinbauphase (11. Legion). Aufgrund der nicht erhaltenen Bodenniveaus und des kleinen Bodeneinblicks ist eine Interpretation des Gebäudes schwierig (Wirtschaftsgebäude?). Bei der quadratischen Struktur in der Mitte handelt es sich um eine flächige Steinsetzung aus vorwiegend grossen Geröllen mit einer Ausgleichsschicht aus Kies. Sie wird von einem Graben mit locker gesetzten Kalkbruchsteinen umfasst. Weiter auffallend sind radial von Süden nach Norden verlaufende, mit Geröllen verfüllte Gräben (Drainagen?) unter der Steinsetzung. Eine römische Datierung ist denkbar, kann aber nicht belegt werden. Ebenfalls offen bleibt die Funktion der Anlage (Platz? Podest?).

Im Bereich der Altgrabung von 1899 wurde bereits beim Baggeraushub ein Skelett angeschnitten. Dabei handelt es sich wohl um ein männliches Individuum von über 35–40 Jahren. Ein Münzfund aus

der Grabgrube legt eine spätrömische Datierung nahe (Follis [?] des Diocletian [284–305 n. Chr.]). Ursprünglich ebenfalls zur Bestattung dürfte eine im Aushub geborgene Zwiebelknopffibel (Abb. 51) gehört haben. Zwei weitere Grabgruben mit Skeletten wurden nur sondiert, ohne jedoch die Menschenknochen zu bergen. Älter als die Bestattungen ist ein Horizont aus Kalksteinabschlägen. Ob er mit dem Bau des Amphitheaters in Verbindung zu bringen ist, ist noch nicht abschliessend geklärt. Hinweise auf die Altgrabungen des späten 19. Jh. wurden keine beobachtet.

Archäologische Funde: Sechs Münzen, eine Zwiebelknopffibel (Mitte 4. Jh. n. Chr.), wenig Keramik (darunter wohl spätrömisch/frühmittelalterliche Gefässkeramik).

Anthropologisches Material: Ein vollständiges Skelett, Oberkörper stark fragmentiert.

Faunistisches Material: unbearbeitete Tierknochen.

Probenentnahmen: Gesteinsproben, Lockersedimentproben und mikromorphologische Probe für Geoarchäologie, ¹⁴C-Probe Skelett.

Datierung: archäologisch. Römische Zeit, 1. Jh. und 4. Jh. n. Chr. KAAG, P. Koch, M. Nieberle und J. Trumm.

Windisch AG, Lindhofstrasse (V.022.81)

LK 1070, 2 658 780/1 258 881. Höhe 362.5 m (OK Kanalsohle).

Datum der Zustandskontrolle: August 2022.

Bibliografie zur Fundstelle: Trumm, J./Göldi, R. (2022) Alles fliesst... Alte Wasserleitungen für das Legionslager Vindonissa und das Kloster Königsfelden. Forum Kulturgüterschutz 38, 38–43.

Gemauerte Wasserleitung.

Zustandskontrolle.

Die laufende römisch-mittelalterliche Wasserleitung von *Vindonissa* bzw. Königsfelden verläuft auf ihrem letzten Streckenabschnitt, kurz vor Eintritt ins Legionslager bzw. den Klosterbezirk, entlang der heutigen Lindhofstrasse. Beim Neubau des Windischer Altersheims 1966 wurde hier ein ca. 9 m langer, gut erhaltener Abschnitt der Wasserleitung in einem eigens dafür erstellten Kellerraum konserviert und für Besucher zugänglich gemacht. Diese Situation wurde 2016 neu inszeniert und, um eine Sonderausstellung ergänzt, als «Station VIII aquaeductus» des Legionärspfad *Vindonissa* im Untergeschoss des neuen Pflegezentrums präsentiert (Abb. 52).

Dank dem Einbau digitaler Messgeräte können seit 2011 die Abflussmengen in der alten Leitung exakt erfasst werden. Demnach fließen nach Starkregenereignissen knapp über eine Million Liter Wasser pro Tag durch den Aquädukt. Nach einer langen Hitzeperiode ohne Niederschläge von Anfang Juli bis Mitte August 2022 fiel

Abb. 51. Windisch AG, Amphiwiese. Im Aushub geborgene Zwiebelknopffibel, die ursprünglich wohl zu einer Bestattung gehörte (Riha Typ 6.5.3 B = Keller/Pröttel Typ 3 B). Foto KAAG.

Abb. 52. Windisch AG, Lindhofstrasse. Blick von Norden in die trockenfallene römisch-mittelalterliche Wasserleitung im Untergeschoss des Altersheims von Windisch. Der Nordpfeil liegt auf der Kalksinterschicht der Kanalsohle. Foto KAAG.

die Wasserleitung jedoch vollständig trocken. Auf der versinterten Kanalsohle stand anfangs noch ein dünner Wasserfilm, bis auch dieser verschwand. Ein solcher Zustand, der sich über mehrere Wochen hinzog, ist in der Neuzeit wohl erstmals so beobachtet worden. Aber nicht nur der Klimawandel bedroht die Funktionalität, und damit schlussendlich die Schutzwürdigkeit der alten Leitung. Auch die weiterhin ungebremste Verbauung und Oberflächenversiegelung in der südlich von Windisch gelegenen Gemeinde Hausen, wo sich die Leitung aus Grund- und Hangwasser alimentiert, lässt immer weniger vom kostbaren Nass in dieses einzigartige Technikmonument einsickern.

Datierung: archäologisch. Römische Kaiserzeit; Spätmittelalter.
KAAG, J. Trumm.

Yverdon-les-Bains VD, Rue Pestalozzi 4

CN 1203, 2 539 000/1 180 980. Altitude moyenne 435.5 m.

Dates des fouilles : 10.-11.5., 4.-27.7., 14.-15.9.2022.

Site nouveau.

Fouille de sauvetage programmée (construction nouvelle). Surface de la fouille 485 m².

Ornières. Fosses. Fossé drainant. Trou de poteau. Canalisation.

Dans le cadre d'un projet immobilier, des fouilles archéologiques se sont déroulées à la rue Pestalozzi 4 à Yverdon-les-Bains sur une surface de 485 m². Le secteur investigué est situé au pied du flanc nord du cordon littoral III. Il est sujet à de fréquentes remontées des eaux du lac de Neuchâtel jusqu'à la fin du haut Moyen Âge. Cinq phases d'occupation ont été mises en évidence.

La première phase d'occupation est matérialisée par un trou de poteau, deux fosses et surtout 25 ornières de roues de char datées d'entre la seconde moitié du 2^e s. et du 3^e s. ap. J.-C. Vingt d'entre elles sont orientées du nord-est en direction du sud-ouest. Elles se répartissent sur une largeur 14 m, une longueur maximale de 18 m et s'étendent hors de la zone investiguée dans les parcelles adjacentes. Cinq autres, orientées du sud-est vers le nord-ouest, les recoupent. Elles s'inscrivent dans des limons argileux comprenant des niveaux plus ou moins sableux. De par sa nature, ce sédiment produit localement l'effet «sables mouvants». Certaines ornières mesurent jusqu'à 30 cm de profondeur et sont inclinées à 45° (fig. 53). Ces traces évocatrices matérialisent les efforts effectués pour extraire les véhicules de ces pièges. Un module d'écartement des roues mesurant environ 1.45 m a été identifié (fig. 54). Cette largeur des essieux maintes fois attestée dans le monde romain (Nîmes, Béziers etc.) correspond à celle mesurée sur le *decumanus* nord à

Fig. 53. Yverdon-les-Bains VD, Rue Pestalozzi 4. Vue longitudinale des ornières les plus marquées. Photo Archeodunum SA, F. Menna.

Lausanne-Vidy datée de la fin du 1^{er} s. au 3^e s. ap. J.-C. (Guichon, R./Dorthe, A. [2022] Lausanne-Vidy. Route de Chavannes 15a. Int. 12142 / Aff. 642. Rapport d'opération archéologique 8 avril 2019-10 janvier 2020, 80 fig. 68 ; 69). Treize passages durant un court laps de temps, avec une largeur d'essieu identique, ont été identifiés sans toutefois pouvoir déterminer leur sens de circulation. Peu après ces événements, mais avant l'assèchement du terrain encaissant qui se serait alors fissuré, le secteur a été inondé lors d'une crue lacustre ou fluviale douce sans déformation des ornières. Cette inondation a entraîné leur comblement par un sédiment boueux et mal trié de granulométrie très hétérogène qui les a protégées. L'absence d'empreinte d'animaux de traits pourrait indiquer que les véhicules étaient halés depuis des zones plus stables.

La deuxième phase est matérialisée par deux bras de roue qui divagent en direction de l'est et de l'ouest durant la toute fin du 4^e et 5^e s. Leur assèchement progressif s'accompagne de la formation de tourbe et de leur transformation en dépotoir qui ont livré un abondant mobilier osseux, céramique et dans une moindre mesure en verre.

À la fin du 5^e s. et peut-être l'époque mérovingienne, deux fosses, une conduite en bois ST7 datée par dendrochronologie d'après 493 ap. J.-C. et un fossé drainant, sont aménagés (phase 3).

Le secteur est ensuite remblayé, peut-être durant le Moyen Âge (?), avant le creusement d'un fossé ou d'un canal d'une largeur minimale de 3.6 m (phase 4). À partir du 20^e s. trois fosses sont implantées dans le remblai. Il provient sans doute de la transformation de l'ancienne infirmerie en 1901, située à proximité, en école des métiers (phase 5).

Mobilier archéologique : céramique, verre, monnaies, fer.

Faune : en cours d'étude.

Prélèvements : charbon, bois.

Datations : Antiquité, Antiquité tardive ; Haut Moyen Âge, Moyen Âge ?; Époque moderne et/ou contemporaine.

Archeodunum Investigations Archéologiques SA, F. Menna.

Zizers GR, Vial

LK 1176, 2 761 977/1 200 252. Höhe 572 m.

Datum der Grabung: 19.1.-4.10.2022.

Bibliografie zur Fundstelle: JbAS 105, 2022, 286.

Geplante Notgrabung (Neubau). Grösse der Grabung ca. 2500 m². Gräberfeld. Siedlung.

Das sog. Untere Schloss aus dem 17. Jh. steht am südlichen Rand des historischen Kerns von Zizers. Östlich der Schlossbauten setzt die Flur Vial (Parz. 439) bzw. der Schlossbungert an, eine über 8600 m² grosse Wiese in leichter Hanglage, die früher landwirtschaftlichen Zwecken diente. Da sie ab 2023 mit Wohnblöcken und einer Tiefgarage überbaut werden soll, unternahm der AD GR bereits im Herbst 2020 bzw. Frühjahr 2021 eine geophysikalische Prospektion und Baggersondierungen: Während sich die südliche Parzellenhälfte als archäologisch irrelevant herausstellte, wurde auf der nördlichen unter anderem ein spätrömisches Grab entdeckt. Infolgedessen wurde 2022 eine grossflächige Ausgrabung realisiert.

Der Bodenaufschluss zeigt vorwiegend Bachschutt- und Murgangablagerungen, die auf fluviale Ereignisse zurückgehen. Dazwischen liegen lehmig-sandige, holzkohlehaltige Schichten, die auf vergleichsweise langsame und graduelle Akkumulationsprozesse hindeuten. In eine solche Phase fällt die wesentliche anthropogene Nutzung des Areals, wobei zwei - zeitlich eng beieinanderliegende und räumlich sich partiell überschneidende - Nutzungsphasen abzugrenzen sind: einerseits ein römisches Gräberfeld, andererseits ein frühmittelalterliches Handwerksareal. Später, wohl aber noch im Mittelalter, wurde in diesem Gebiet ausserdem Ackerbau betrieben. Dabei wurden die römischen und frühmittelalterlichen Befunde teilweise gestört bzw. gegen oben gleichsam gekappt.

2022 dokumentierte der AD GR fünfzehn zumeist West-Ost ausgerichtete Körperbestattungen, die mitunter Beigaben wie

Fig. 54. Yverdon-les-Bains VD, Rue Pestalozzi 4. Orthophotographie des ornieres et de leurs appariements avec le module de 1.45 m. DAO Archeodunum SA, A. Moser.

Lavez-, Keramik- und Glasgefäße aus spätrömischer Zeit enthielten. Vier beigabenlose Gräber, darunter eine Hockerbestattung, wurden mittels der Radiokarbonmethode schwerpunktmässig dem 3. und 4. Jh. n. Chr. zugeordnet. Drei Konzentrationen von kalzinierten Tier- und vermutlich auch Menschenknochen waren mit Funden vergesellschaftet, die – soweit ersichtlich – kaiserzeitlich datieren. Offenbar handelt es sich um die Überreste von Brandgräbern, die einer frühen, mindestens bis ins 2. Jh. n. Chr. zurückreichenden Belegungsphase des Gräberfelds zuzuschlagen sind. Schliesslich liegen zahlreiche, zum Teil sekundär verbrannte römische Funde vor, deren exakte Herkunft unklar bleibt, da sie – wohl im Zuge des genannten mittelalterlichen Ackerbaus – umgelagert wurden. Sie dürften mehrheitlich aus zerstörten Körper- und Brandgräbern stammen, zumal die eigentliche römische Siedlung am Schlossbunget nicht nachzuweisen war.

Die mehrphasigen frühmittelalterlichen Befunde überlagern das römische Gräberfeld stellenweise. Zu diesen zählen neben Feuerstellen und (Pfosten-)Gruben zwei partiell in Trockenbauweise erstellte Grubenhäuser, eine Hangstützmauer und ein Ofen, dessen genaue Funktion bislang nicht bestimmt ist. Zahlreiche Schlacken und Eisenreste lassen unter anderem auf Metallverarbeitung schliessen. Zwei Radiokarbonatdatierungen an Holzkohleflitter weisen ins 6. bis ins 8. Jh. n. Chr. Somit ergeben sich Anknüpfungspunkte zum karolingisch-ottonischen «Königshof» (*curtis*) von Zizers, der nur unweit nördlich stand.

Im Frühling 2022 wurde aus einem Bohrkern ein Holzkohleflitter extrahiert, der aus einer Tiefe von rund 4 m unter den römisch-frühmittelalterlichen Schichten stammt – was in etwa dem Ni-

veau der zukünftigen Baugrubensohle entspricht. Eine Radiokarbonanalyse ergab eine mesolithische Datierung. Im Herbst 2022 wurde in Zusammenarbeit mit der Baufirma ein ca. 17×16 m grosser Sondierschnitt in mehreren Stufen bis auf dieses Niveau abgeteuft, jedoch zeigten sich ausnahmslos natürliche Schichten.

Archäologische Funde: Holzkohle, Keramik, Lavez, Glas, Eisen, Buntmetall, Schlacke, Bernstein.

Anthropologisches Material: Überreste von mindestens fünfzehn Körperbestattungen, daneben vermutlich kalzinierte menschliche Knochen von Brandbestattungen (die Auswertung ist derzeit im Gange).

Faunistisches Material: Tierknochen, z. T. kalziniert, Zähne und Mollusken.

Probenentnahmen: ¹⁴C-Proben.

Datierung: archäologisch. Römische Zeit; Mittelalter. – ¹⁴C. Frühmittelalter (Holzkohle: BE-18810.1.1, 1313 ± 27 BP, 657–773 AD, cal. 2 sigma; BE-18811.1.1, 1465 ± 27 BP, 566–646 AD, cal. 2 sigma); Mesolithikum (Holzkohle, BE-18812.1.1, 8037 ± 34 BP, 7072–7822 BC, cal. 2 sigma); Römerzeit (Grab 5: BE-20015.1.1, 1737 ± 28 BP, 247–402 AD, cal. 2 sigma; BE-20016.1.1, 1782 ± 29 BP, 213–359 AD, cal. 2 sigma; Grab 12: BE-20017.1.1, 1748 ± 28 BP, 241–401 AD, cal. 2 sigma; BE-20018.1.1, 1718 ± 28 BP, 251–412 AD, cal. 2 sigma; Grab 15: BE-20019.1.1, 1822 ± 28 BP, 130–324 AD, cal. 2 sigma; BE-20020.1.1, 1794 ± 28 BP, 208–346 AD, cal. 2 sigma; Grab 18: BE-20021.1.1, 1655 ± 28 BP, 262–534 AD, cal. 2 sigma; BE-20022.1.1, 1662 ± 28 BP, 261–532 AD, cal. 2 sigma).

AD GR, R. Sele.

 MITTELALTER – MOYEN ÂGE – MEDIOEVO

Adlikon ZH, Haslen (Kat.-Nr. 2774)

siehe Bronzezeit

Altdorf UR, In der Matte (Er.nr. 151.1)

LK 1192, 2 691 220/1 192 250. Höhe 455 m.

Datum der Grabung: 29.3.2022 (Baubegleitung).

Ungeplante Notgrabung (Wohnüberbauung). Grösse der Grabung ca. 700 m².

Neue Fundstelle.

Einzelfund (Depot?).

Ein Wohnbauprojekt mit 6 Mehrfamilienhäusern und Tiefgarage von einer Fläche von gut 1 ha wurde in ehemals landwirtschaftlich genutzter Weidefläche realisiert. Das Areal liegt im breiten Schwemmfächer des Schächens in Richtung der Reussebene. Eine für die Fachstelle ehrenamtlich arbeitende Person begleitete den Humusabtrag mit dem Metalldetektor. Dabei wurden 1 Obolo (Pavia) und 10 Pfennige (Bistum Basel, Burgdorf, Solothurn, Zofingen, Zürich) des 13./14. Jh., 1 Vierer (Basel) ab 1462, 1 Parpagliola (Mailand) des 16. oder 17. Jh. sowie eine Bleimarke mit Löwendarstellung und männlichem Antlitz – ein bärtiger Heiliger mit Nimbus? – im nordwestlichen Bereich aufgelesen (Abb. 55). Die Funde lagen alle im Humus- bzw. Oberbodenbereich. Die relativ konzentrierte Streuung der Münzen auf einem Streifen von gut 15 m × 35 m liess an eine Strassenachse denken. Andererseits war wegen der zeitähnlichen Prägungen nicht auszuschliessen, dass hier eine durch die Landwirtschaft verursachte Verschleppung eines ursprünglich zusammengehörenden Komplexes, z. B. eines Hortfundes, vorliegen könnte. Die anschliessende Massnahme einer baubegleitenden Abklärung sah einen Baggerabtrag in mehreren Abstichen in den Schwemmschuttablagerungen vor, der auf 700 m² bis auf 0.7 m, auf einer kleineren Fläche bis auf 1.4 m Tiefe reichte. Die Baubegleitung wurde aufgrund des Negativbefundes beendet. Somit kann an der Stelle eine Strassenachse zwar ausgeschlossen werden, die Frage zum Ursprung der Bodeneinlagerung der Münzen bleibt hingegen ungeklärt. Ein weiterer Fund, der durch einen Baggerführer allerdings im gegenüberliegenden Areal innerhalb der Baufläche aufgelesen wurde und aus dem Humus- bzw. Oberbodenbereich stammt, ergänzt die aussergewöhnliche Fundsituation. Es handelt sich um einen vollständig erhaltenen Reitersporn mit festkorrodierter Riemenschnalle, der typologisch um 1600 zu datieren ist. Er bezeugt die Begehung des Geländes von Reiter und Pferd, die wohl im Zusammenhang mit der in Nähe durchlaufende Attinghauserstrasse zwischen Altdorf und Attinghausen steht.

Archäologische Funde: Münzen, Bleimarke, Reitersporn, Eisen, Keramik.

Abb. 55. Altdorf UR, In der Matte. Vorder- und Rückseite einer Bleiplombe mit Löwendarstellung und männlichem Antlitz. Foto St. Doswald.

Faunistisches Material: Tierknochen.

Datierung: archäologisch. Mittelalter; Neuzeit.

Im Auftrag der Fachstelle Denkmalpflege und Archäologie UR, ProSpect GmbH, Ch. Auf der Maur.

Altdorf UR, Schlossergässli, Lehnplatz, Ob. Lehneggässli (Er.nr. 147.1)

LK 1192, 2 691 940/1 192 900. Höhe 461 m.

Datum der Baubegleitung: 19.1.-14.4.2022.

Bibliografie zur Fundstelle: Gasser, H. (2004) Die Kunstdenkmäler des Kantons Uri. Bd I,II, Altdorf 2. Teil. Öffentliche und private Bauten. Kunstdenkmäler der Schweiz 104, 296. Bern.

Geplante Baubegleitung (Fernwärmeleitung). Grösse der Baubegleitung ca. 260 m².

Siedlung.

Die Verlegung von Fernwärmeleitungen im Bereich des östlichen Dorfkerns von Altdorf erforderte eine archäologische Baubegleitung. Im Schlossergässli kam eine vollständig erhaltene Schichtabfolge innerhalb des spätmittelalterlichen Siedlungsareals zum Vorschein. Auf kolluvialen Ablagerungen sind anthropogen überprägte, mittelalterliche(?) Ablagerungen festzustellen. Der früheste, konkrete Hinweis auf Siedlungsaktivität ist ein Bauhorizont, der eine älteste Bebauung anstelle des heutigen Hauses Schlossergässli 2 andeutet. Ob erste mit Kies befestigte Gehniveaus dazugehören, bleibt unklar. Ein daraus stammender Tierknochen datiert gemäss ¹⁴C-Analyse ins 14. Jh. Darüber folgt eine erste Pflasterung aus Geröll- und Lesesteinen, die zu einer ebenerdigen Feuerstelle mit hitzegeertem Lehmbeleg auf steiniger Rollierung gehörte. Im Sediment der Pflasterung lagen vereinzelte Fragmente von Eisenschlacken sowie zahlreiche Tierknochen. Je ein Tierknochenfragment aus Pflasterung und Feuerstelle ergaben eine übereinstimmende ¹⁴C-Datierung ins 15. Jh. Es ist anzunehmen, dass sie Teil des Handwerksplatzes einer spätmittelalterlichen Schmiede sind. Eine solche wird im späten 16. Jh. erstmals schriftlich erwähnt und ist für das Jahr 1607 im Bereich des Schlossergässli 2 zu lokalisieren. Die Auflassung der Feuerstelle wird durch den Bau des Vorgängerbaus von Schlossergässli 2 eingeleitet, der zudem die älteste Bebauung ersetzt haben dürfte. Eine die Feuerstelle überdeckende zweite Pflasterung stösst an den Fundamentabsatz und ist demnach nutzungszeitlich zum Vorgängerbau. Eine jüngere, massive Brandschuttschicht überdeckt diese Pflasterung. In Frage kommt der Dorfbrand entweder von 1693 oder von 1799. Auf den Brandschutt folgt eine dritte Pflasterung mit flachen Steinköpfen, die vom aktuellen Asphaltbelag bedeckt wird.

Älteres, sehr wahrscheinlich vor 1799 zurückreichendes Mauerwerk liess sich im Fundamentbereich des heutigen Gebäudes Lehnplatz 1 beobachten. Im den Lehnplatz querenden Leitungsgraben wurden hingegen keine Befunde angetroffen. Im Bereich der Einmündung zum Oberen Lehneggässli fand sich das Fundament wohl der ehemaligen östlichen Hofmauer des Lehnhofs. Eine solche ist für die 1570er-Jahre schriftlich nachgewiesen. Im oberen Bereich der Gasse bei der Einmündung zur Hellgasse kam der Rest einer weiteren Feuerstelle mit hitzegeertem Lehm und Rollierung zum Vorschein. Eine Verbindung mit handwerklichen Tätigkeiten auf dem Areal des Lehnhofs ist denkbar. Die Feuerstelle weist ein ähnliches Nutzungsniveau auf wie ein südlich davon im Fundamentmauerwerk von Lehnplatz 16 vorgefundener, zugemauerter Türdurchgang. Beide lagen gut 1 m unter dem heutigen Bodenniveau. Als ältester Befund in diesem Areal gilt die in Richtung Hellgasse absinkende, grabenartige Struktur, womöglich Teil des mittelalterlichen, heute unterirdisch kanalisiertes Dorfbaches.

Erwähnenswerte Funde stellen der Genovino d'oro (Genua, Simone Boccanegra IV, 1356-1363) und die Wandscherbe einer römi-

schen Reliefschüssel des 1./2. Jh. n. Chr. dar. Ersterer stammt aus im Schlossergässli vorgefundenen Aufschüttungsschichten, welche womöglich im Zusammenhang mit Brandereignissen der Jahre 1400 bzw. 1488 stehen. Letzterer lag vermutlich in den kolluvialen Ablagerungen im Einmündungsbereich Lehnplatz/Oberes Lehn-gässli. Mit diesem Siedlungsfund lässt sich die Frage nach römischen Siedlungen im unteren Reusstal mit einem neuen, hypothetischen Standort östlich des Fleckens Altdorf ergänzen.

Archäologische Funde: Keramik, Glas, Münzen, Eisen, Buntmetall, Schlacken, Holzkohleproben.

Faunistisches Material: Tierknochen.

Datierung: archäologisch. Römische Zeit; Mittelalter; Neuzeit. – ¹⁴C. ETH-122631, 428+/-22 BP, 1430–1485 AD, cal. 2 sigma; ETH-122632, 416+/-23 BP, 1435–1500 AD, 1600–1615 AD, cal. 2 sigma; ETH-122633, 617+/-22 BP, 1300–1399 AD, cal. 2 sigma.

Im Auftrag der Fachstelle Denkmalpflege und Archäologie UR, ProSpect GmbH, Ch. Auf der Maur.

Altdorf UR, Vogelsanggasse, vor Sigristenhaus (Er.nr. 151.1)

siehe Neuzeit

Barberêche FR, Eglise

LK 1185, 2 578 840/1 189 535. Höhe 565 m.

Datum der Grabung: 28.3.–13.9.2022.

Bibliografie zur Fundstelle: Schöpfer, H. (1989) Der Sensebezirk I. Die Kunstdenkmäler des Kantons Freiburg IV, 17–34. Basel; *Aber-son, M./Monnier, J. (2022) Barberêche (FR), autel funéraire. Museum Helveticum 79, 156–160; Monnier, J. (2022) Un citoyen romain emmuré dans l'église. CAF24 (Publikation demnächst).*

Bauuntersuchung.

Kultisch/rituell.

In den Schriftquellen wird die Kirchgemeinde 1228 und ein Priester bereits 1180 erwähnt. Hinweise zur baulichen Entwicklung der Kirche finden sich aber erst ab dem 15. Jh.

Heute gliedert sich die Kirche in fünf mehr oder weniger stimmig ineinandergefügte architektonische Elemente. In einer Achse befinden sich das etwas gedrungene Schiff und der quadratische Chor mit einer halbkreisförmigen Apsis im Osten. Im Süden ist der Glockenturm in die Ecke der Chorschulter eingefügt, wobei die Seitenlänge des quadratischen Turms etwa der Chorlänge entspricht. Im Norden ist die Sakristei angebaut, welche fast die gleiche Masse wie der Chor hat. Sie ist sogar leicht grösser und lässt den Bogenanfang der Apsis verschwinden. Dieser Anbau in neogotischem Stil wirkt eindeutig zu gross und stört die sonst ausgewogenen Proportionen.

Das in mehreren Etappen erfolgte Abschlagen des Zementverputzes an allen Fassaden gab Anlass zu baubegleitenden Analysen. Diese ergaben, dass von der romanischen Baustruktur in den Fassaden nur noch wenig erhalten blieb. Immer noch sichtbar ist dagegen die romanische Vergangenheit der Apsis. Hier zeigt sich die originale Struktur mit drei Pilastern (Lisenen) und zwei noch zum Teil erhaltenen Fenstern. Im oberen Bereich, der etwas unterhalb der ehemaligen Fensterbogen beginnt, haben hingegen Umbauten die romanische Architektur bereits zerstört. In der Südfassade, nahe der Schiffschulter, konnte der untere Teil eines Eingangs dokumentiert werden. Typisch für diese romanische Ausführung ist die sorgfältige Bauweise mit vielen Tuff- und kleineren Kalksteinen. Die Kalksteine stammen möglicherweise von römischen Ruinen in der Umgebung. Der untere Teil des Turms, wie auch ein weiterer Eingang in der Nordseite des Schiffs sind etwas jünger, datieren aber noch ins Mittelalter. Bemerkenswert ist dabei eine römische Spolie, die im Fundamentbereich der Südwestecke verbaut war. Es handelt sich dabei um den oberen Teil eines Grabaltars mit Inschrift (eine erste Ansprache ist bereits publiziert und eine weitergehende Ana-

lyse wird demnächst erscheinen, siehe Bibliografie). Umfangreiche Umbauten erfolgten im Weiteren vor allem im Zuge der Barockisierung, bei denen auch in der Apsis grosse Fensteröffnungen eingebaut wurden. Dies geschah in mehreren Phasen und so wurden zusammen mit einer Erweiterung des Schiffs nach Westen sukzessive fast alle Zeugen der romanischen Vergangenheit zerstört.

Datierung: archäologisch; historisch.

AAFR, Ch. Kündig.

Basel BS, Freie Strasse

LK 1047, 2 611 342/1 267 368. Höhe 255 m.

Datum der Grabung: Januar 2020 bis Dezember 2022 (wird voraussichtlich bis 2024 fortgesetzt).

Bibliografie zur Fundstelle: *Matt, Ch. (1998) «mit maneger burc vil schone» – Turmbau in Basel? In: R. Ebersbach/A. R. Furger/K. Kob K. et al. (Hrsg.) Mille Fiori. Festschrift für Ludwig Berger zu seinem 65. Geburtstag. Forschungen in August 25, 303–311. August; Schmidig, R. (2021) 2020/22 Freie Strasse (A), Etappe 1. JberABBS 2020, 53–54; Schmidig, R./Savary, J. (2022) 2021/1 Freie Strasse (A), Etappe 2. JberABBS 2021, 54–56.*

Geplante Notgrabung (Erneuerung von Werkleitungen und der Oberflächengestaltung, neue Fernwärme mit Hausanschlüssen). Grösse der Grabung ca. 3375 m² (bisher).

Siedlung. Gräber. Sonstiges.

Umfangreiche Bauarbeiten in der Freien Strasse und ihren Seitengassen haben eine enge Begleitung durch die Bodenforschung veranlasst. Während die Erneuerung der Elektro-, Gas- und Wasserleitungen in bestehenden Gräben stattfanden, wurden das 200 m lange Fernwärmetrasse sowie die dazugehörigen Schächte in unberührten Boden gelegt. In diesen meist 1.1 m breiten Gräben konnten über weite Strecken Abfolgen von Strassen, Gehniveau und Nutzungshorizonten dokumentiert werden. Die ältesten davon datieren in die Spätantike, wobei stellenweise eine Kontinuität bis mindestens ins Spätmittelalter vorliegt. Hinweise auf den Verlauf der Strassen geben an einzelnen Stellen Reihen von Pfostenlöchern sowie ein zylinderförmiger Sandstein, der eine Abzweigung markieren könnte. Durch alle Phasen hinweg konnte intensive Aktivitäten von Gerberei (u. a. Hornzapfen, Glaskuchen) und Metallverarbeitung (Schlacke, Ofen mit Fließschlacke) nachgewiesen werden.

Die hochmittelalterliche Bebauung ist durch mehrere Lehm- und Staketlöcher nachgewiesen, die sich teilweise zu Gebäuden rekonstruieren lassen. Diese Holzbauten lagen alle in der unteren Hälfte der Freien Strasse und im Bereich des heutigen Marktplatzes. Bisher liess sich eines der Gebäude sicher ins 13. Jh. datieren. An der Freien Strasse 34 wurde zudem eine hochmittelalterliche Herdstelle in Zusammenhang mit einer Grube identifiziert.

In der Region Barfüssergasse/Kaufhausgasse kamen eine grosse Zahl an Mauerteilen und Tonplattenböden des Spitals «an den Schwellen» zum Vorschein. Das Gebäude wurde im 13. Jh. errichtet und 1843/44 abgerissen. Die entdeckten Aussenmauern entsprechen den auf der Grundlage des Plans von Matthäus Merian (1617) vermuteten Verläufen. Zwei Skelette, die an der Ecke Barfüssergasse/Freie Strasse lagen, stehen vermutlich mit dem nahegelegenen Spitalfriedhof in Zusammenhang. Ein spätmittelalterlich/neuzeitliches Dolensystem wurde auf der ganzen Strassenlänge aufgedeckt.

Da die Freie Strasse vor 1900 weniger breit war als heute, stiessen wir auf der ganzen Länge auf Keller und Fundamente der alten Bebauung. Die Mauerteile decken sich weitgehend mit dem 1862 angefertigten Katasterplan von Rudolf Falkner. Dabei trat häufig der Fall auf, dass auf einer ersten (wohl spätmittelalterlichen) Steinbauphase der Bau eines (wohl neuzeitlichen) Fensterschachts folgte. Manche Kellerböden waren aufwendig gestaltet: So wurden an der Freien Strasse 13 sorgfältig platzierte Gerölle mit einem Ziegelschrotmörtel übergossen, der später erneuert und zu-

Abb. 56. Basel BS, Freie Strasse. Rechts erkennt man die westliche Ecke eines spätmittelalterlichen Kellers am Marktplatz (chemals Kornmarkt) nach dem Ausräumen des Brandschuttes. Im Gebäude war wahrscheinlich eine Metallwerkstatt untergebracht. Vorne liegt ein Abwasserkanal, der bei der letzten Umbauphase des Gebäudes hinzugefügt wurde. Hinten rechts befindet sich der bestehende Fernwärmeschacht. Foto ABBS, Ph. Saurbeck.

letzt wohl im 19. Jh. mit einem gewöhnlichen Mörtelgussboden erhöht wurde.

Besonders hervorzuheben ist ein Gebäude am Marktplatz, das im 14. Jh. abgebrannt ist (Abb. 56). Dank der nachfolgenden Ausplanierung des Brandschuttes hat sich ein umfangreiches Fundinventar erhalten. Eine Gussform mit münzförmigen Formen, ein Kettengeflecht sowie viele Metallbleche und -abfälle lassen vermuten, dass im Erdgeschoss des Gebäudes eine Metallwerkstatt angesiedelt war, die Verzierungsteile für Kleidung oder Rüstung produzierte. Während ein ganzes Geschirrsatz sowie verkohlte Bohnen Aspekte des Alltags der Bewohnerinnen und Bewohner rekonstruieren lassen, weisen zusätzlich ein Ofen mit glasierten Napfkacheln sowie ein Aquamanile in Form eines Raubtieres auf deren gehobenen Lebensstandard hin.

Zwei massive Fundamente bei der Einmündung des Münsterbergs und vor der Freien Strasse 2 könnten vom «Roten Türmlein» und vom «Weissen Turm» stammen, die nur schriftlich überliefert sind.

Archäologische Funde: Münzen, Buntmetall- und Eisenobjekte, Schlacke, Gussform (Knopfproduktion?), Glaskuchen, Lederfunde, Holzfunde, Geschirr- (u. a. Aquamanile), Ofen- und Baukeramik, Architekturfragmente.

Anthropologisches Material: 2 menschliche Skelette.

Faunistisches Material: Aufgelesene Tierknochen und Schlammproben, Analyse noch ausstehend.

Probenentnahmen: 69 Holzkohle für ¹⁴C-Datierungen, 6 verkohlte Holzbalken für Dendrochronologie, 43 Mikromorphologie, 1 Pollen-, 47 Botanik-, 26 Sediment-, 34 Mörtel-, 2 Steinbestimmungen.

Datierung: archäologisch; historisch. Spätromisch, Früh-, Hoch- und Spätmittelalter; Neuzeit.

ABBS, R. Schmidig und J. Savary.

Bavois VD, En Bernard

CN 1203, 2 533 240/1 170 530. Altitude 475 m.

Date des fouilles : 29.11.2021–28.1.2022, 13.4.2022.

Références bibliographiques : Sauter, M.-R. (1949/1950) Esquisse anthropologique de la nécropole burgonde de Bavois (district Orbe, Vaud). Bulletin de la société suisse d'Anthropologie et d'Ethnologie, 10–11.

Fouille de sauvetage programmée (démolition de la maison existante et construction d'un nouvel immeuble).

Surface de la fouille env. 241.5 m².

Sépultures.

La construction d'une villa en 1948, au lieu-dit En Bernard, immédiatement à l'ouest de l'habitat d'En Cache Bolin (voir notice ci-dessous), avait occasionné une petite intervention menée par la conservatrice du Musée archéologique cantonal d'alors, Anne-Lise Reinbold. Une trentaine de tombes avaient été mises au jour, dont plusieurs contenaient du mobilier (garnitures de ceinture en bronze et en fer damasquiné, scramasaxes etc.).

Le projet de démolition de cette maison en vue de la construction d'un petit immeuble a donné lieu à une nouvelle intervention entre décembre 2021 et février 2022. 34 nouvelles sépultures ont été fouillées, et une dizaine de fosses déjà explorées en 1948 ont été documentées à nouveau.

Les tombes de ces deux interventions forment des alignements plus ou moins réguliers (fig. 57). Au nord, les fosses dessinent une courbe qui semble suivre le bord du sommet de la colline, avant une pente plus abrupte. Toutes les tombes présentent la particularité d'être creusées dans la molasse, qui forme le substrat local. Elles sont généralement spacieuses et toutes possédaient des aménagements en bois assemblés dans la fosse, identifiés par des éléments de calage en pierre, voire des tronçons de parois en dalles, ainsi que par la taphonomie (déplacements et alignements des os).

Bon nombre de ces fosses ont accueilli plusieurs inhumations successives, soit avec réduction des ossements des premiers individus inhumés, soit en superposant les défunts. Si de telles pratiques sont régulièrement observées dans les coffrages de pierre des nécropoles régionales contemporaines, le constat d'au moins deux sépultures très perturbées, vraisemblablement pillées (ST46, ST39/ST47), constitue une originalité. Autre particularité de ce site, près de la moitié des sépultures renfermait du mobilier (16 sur 34), et plusieurs d'entre elles contenaient même deux ou trois objets. Parmi les ensembles les plus inhabituels pour la région, on notera le dépôt d'un coq, apprêté mais non consommé (détermination N. Reynaud Savioz, Sion), ainsi qu'une garniture à plaque multiple, identifiée sur la base de radiographies. Ces deux découvertes, inédites jusqu'ici en Suisse occidentale, présentent des parallèles dans les régions rhénanes, notamment en Alsace.

L'étude détaillée des structures, des ossements humains et du mobilier, y compris ceux de 1948, apportera sans doute des éléments essentiels à la compréhension de l'occupation de ce secteur du village actuel de Bavois durant l'époque mérovingienne. Ses liens avec l'habitat au moins en partie contemporain d'En Cache Bolin, immédiatement voisin à l'est, et avec les 14 sépultures des 9^e-10^e s. dégagées sur la parcelle voisine au sud en 2017 (fouille de C. Hervé, cf. AAS 101, 2028, 225–226), devront également être clarifiés.

Mobilier archéologique : objets métalliques (éléments du vêtement), céramique, faune, ossements humains.

Datation : Moyen Âge, 6^e-7^e s.

Archeodunum SA, X. Petit et L. Steiner.

Fig. 57. Bavois VD, En Bernard. Photogrammétrie de l'ensemble des tombes à l'issue de la fouille. Les fosses au centre de l'image, plus claires, avaient déjà été fouillées en 1948. Photo Archeodunum SA.

Bavois VD, En Cache Bolin

CN 1203, 2 533 300/1 170 525. Altitude 481.12 m.

Date des fouilles : 5.-25.4.2022.

Date de la découverte : 3.-4.2.2022.

Site nouveau.

Fouille de sauvetage programmée (démolition de la ferme existante et construction de nouveaux logements). Surface de la fouille env. 1250 m².

Habitat.

Les résultats du diagnostic mené en février 2022 à Bavois, sur les parcelles 278 et 279, au lieu-dit En Cache Bolin, ont donné lieu à un avis favorable de l'Archéologie cantonale pour qu'une fouille soit entreprise les mois suivants. L'opération, conduite en avril de la même année, a concerné une superficie d'un peu plus de 1250 m².

Le site se trouve à l'emplacement d'une ancienne ferme, au cœur du village de Bavois, sur un terrain accusant un léger dénivelé en direction de la plaine de l'Orbe, qui s'étend plus à l'ouest. L'extension maximale du gisement n'a pu être appréhendée, une partie des vestiges étant détruits par l'implantation successive de plusieurs bâtiments d'un établissement agricole, et peut-être aussi par la construction de nouveaux logements au nord-est des parcelles concernées.

L'intervention a mis au jour 129 structures en creux, quasi exclusivement des trous de poteau (fig. 58). 11 de ces creusements se rattachent au premier Moyen Âge (époques mérovingienne et carolingienne) grâce au mobilier céramique et lithique piégé dans leur comblement et à huit datations radiocarbone. L'analyse d'autres échantillons de charbons a quant à elle permis d'associer quelques structures au second Moyen Âge (11^e-14^e s.).

Si plusieurs concentrations de structures peuvent être observées, aucun plan de bâtiment ni d'autres types de constructions ne peut être restitué. Ces vestiges témoignent néanmoins d'une occupation

qu'il faut rapprocher des deux ensembles de sépultures du lieu-dit En Bernard, immédiatement voisins à l'ouest, datés respectivement des 6^e-7^e s. (fouilles de 1948 et 2021-2022) et du 10^e s. (fouilles de 2017). Un autre site d'habitat, contemporain de celui d'En Cache Bolin, a en outre été découvert en 2021 au lieu-dit En Martherey, environ 200 m plus au nord. La fouille de ce nouveau site confirme ainsi le potentiel archéologique du village de Bavois (voir notice Bavois VD, En Bernard).

Mobilier archéologique : céramique, pierre ollaire, faune.

Datation : Moyen Âge, 6^e-13^e/14^e s. (mobilier, ¹⁴C).

Archeodunum SA, X. Petit.

Bellinzona-Claro TI, località Duno

CN 1293, 2 722 156/1 124 248. Altitudine 286 msm.

Data dello scavo: 16.8.-2.12.2022.

Sito noto, inserito a PR come Perimetro di interesse archeologico.

Bibliografia: Cardani Vergani, R. (2023), Ricerche archeologiche in Cantone Ticino nel 2022. Bollettino AAT 35, 22-33; Cardani Vergani, R. (2022) Ricerche archeologiche in Cantone Ticino nel 2021. Bollettino AAT 34, 20-29; Cardani Vergani, R. (2022) Bellinzona-Claro TI, località Duno. AAS 105, 261-262; Cardani Vergani, R. (2021) Ricerche archeologiche in Cantone Ticino nel 2020. Bollettino AAT 33, 24-25; Cardani Vergani, R. (2021) Bellinzona-Claro TI, località Duno. AAS 104, 150-151; 173; 203. Scavo di salvataggio programmato (nuove edificazioni monofamiliari) Superficie complessiva dello scavo 800 mq. Insediamento e necropoli.

L'area interessata dall'indagine archeologica è situata ai piedi del Castello dei Magoria, a valle della parcella oggetto di ricerca tra il 2020 ed il 2021. In seguito ai sondaggi preliminari eseguiti dall'Ufficio dei beni culturali, lo scavo in estensione è stato affidato alla società InSitu SA. La ricerca ha permesso di mettere in luce

Fig. 58. Bavois VD, En Cache Bolin. Vue d'une partie des structures en creux de la partie sud du site en cours de fouille. Photo X. Petit, Archeodunum SA.

25 sepolture, cronologicamente situabili, per sequenza stratigrafica e per tipologia, globalmente all'età altomedievale. Le tombe individuate sul sedime sono concentrate in tre zone distinte, 17 presentano un'orientazione nord-ovest - sud-est, 8 est-ovest. Si annoverano anche differenze nella tecnica costruttiva della struttura tombale, alcune presentano infatti una semplice fossa, altre muretti in pietra a secco accuratamente costruiti e coperti da imponenti lastre. Queste osservazioni indicano una probabile distinzione di ceto sociale nei defunti senza escludere peraltro anche una possibile differenza cronologia all'interno del periodo altomedievale. Le inumazioni, a causa delle caratteristiche chimiche del suolo, eccezion fatta per un piccolo frammento di calotta cranica ed alcuni denti, non presentano resti ossei conservati e sono quasi totalmente prive di corredo (una sola fibbia di cintura in ferro rinvenuta). Precedente alla necropoli si ha testimonianza di un livello di occupazione databile, grazie alla ceramica rinvenuta, ad epoca tardo romana. L'assenza di strutture riferibili a questo livello unitamente alla presenza di alcuni reperti di datazione più antica, provenienti dagli strati inferiori, ci portano ad interpretare questo livello come suolo agricolo. Questa occupazione ricopre una struttura che attraversa la parcella trasversalmente da nord-ovest a sud-est seguendo la pendenza del substrato naturale. Si tratta di una imponente scarpata artificiale, costituita da blocchi e pietre, visibile su una lunghezza di circa 30 m per una larghezza che varia dai 3 ai 5 m. Questa struttura è interpretabile come argine costruito per proteggere a monte il terreno dall'erosione causata dal torrente Ragon, che attualmente scorre canalizzato lungo il lato sud del mappale. A monte di tale argine in effetti è attestato un livello antropico al quale si possono associare una serie di buche di palo, fosse e strutture di combustione. I reperti ceramici riferibili a questo livello, come quelli rinvenuti all'interno della struttura dell'argine, sono databili alla prima età del Ferro e testimoniano la realizzazione durante quest'epoca di opere atte a modificare il territorio in funzione di una sua migliore fruibilità, attività ben attestata in altri siti scavati nel territorio di Claro.

Reperti: ceramica, ferro.

Prelievi: campioni di sedimenti e carbone per datazione ¹⁴C.

Datazione: archeologica.

Scavo: InSitu SA, direzione G. Giozza.

UBC TI, R. Cardani Vergani, G. Giozza.

Bellinzona-Gudo TI, via alla Chiesa

vede Età del Bronzo

Biel/Bienne BE, General-Dufourstrasse 22

LK 1126, 2 585 528/1 220 989. Höhe 434 m.

Datum der Untersuchungen: 5.-21.7.2021 (Bauuntersuchung), 5., 7., 11., 13., 25. und 27.7.2022 (Archäologie).

Bibliografie zur Fundstelle (Auswahl): Amstutz, M./Frey, J. (2023) Biel, General-Dufourstrasse 22. 700 Jahre Städtebau. Arch- BE 2023 (in Vorbereitung); Bourquin, W./Bourquin, M. (1999) Biel. Stadtgeschichtliches Lexikon. Biel; Dubler, A.-M./Kästli, T. (2002) Biel (BE, Gemeinde). In: Historisches Lexikon der Schweiz. Bd. 2: Basel (Kanton)-Bümpliz, 398-408. Basel; Wick-Werder, M. (2008) Bilder einer Stadt. Einblicke in fünf Jahrhunderte Geschichte der Stadt Biel. Bern; Wick-Werder, M. (2015) Vom Armenhaus zum Krankenhaus. Aus der Frühzeit des Bieler Spitals. Bieler Jahrbuch, 139-162.

Geplante Rettungsgrabung und Bauuntersuchung. Gesamtvolumen Bauuntersuchung ca. 2700 m². Begleitung Leitungssanierung Archäologie ca. 42 Laufmeter.

Siedlung.

Befestigung.

Kloster.

Das Dufour-Schulhaus wurde in den Jahren 2021 und 2022 einer Gesamtsanierung unterzogen. Die baubegleitende Bauuntersuchung widmete sich den mittelalterlichen und barocken Baubefunden. Die ebenfalls wechselvolle Baugeschichte des 19. und 20. Jh. wurde bauarchäologisch dagegen nicht untersucht, da sie anhand des historischen Planmaterials hinlänglich bekannt ist. 2022 wurde die Neuerstellung von Meteorwasserleitungen südlich des Schulhauses archäologisch begleitet. Das Augenmerk galt hier der mittelalterlichen Befestigung, insbesondere dem Wehrgürtel der um 1340 erstellten Bieler Neuenstadt.

Phase I: Eingangsbereich Schulhaus EG Süd mit Negativ der um 1340 erstellten südöstlichen Wehrmauer der Bieler Neuenstadt. Ausserhalb des Schulhauses, an dessen Ost-Ecke, kamen Fundamente des sogenannten Roten Turms, des östlichen Eckturms der Stadtbefestigung zum Vorschein. Freigelegt wurden die 7.8 m lange Süd-Ost-Mauerflucht sowie die Süd- und die Ost-Ecke des Turms. Teilweise bossiertes Kalksteinmauerwerk aus der 1. Hälfte des 14. Jh. wurde dokumentiert, in den Sondagen im Süden des Schulhauses zudem Reste der vor der Stadtmauer liegenden Berme.

Phase II: Mauerscheibe im Eingangsbereich Schulhaus EG Süd mit dem Sturz eines Kielbogenportals. Es handelt sich dabei um die Reste der 1454 gegründeten Johanniterkomturei Biel. Von ihr ist zudem das Bruchstück eines Türsturzes aus gelbem Hauterive-Kalkstein erhalten, welches in gemeisselten Linien das von einer (Engels)Hand gehaltene Johanniterwappen zeigt. Die Komturei wurde 1528 im Zuge der Reformation aufgelöst.

Phase III: Vollständiger Neubau des Gebäudekomplexes im Rahmen des Spitalneubaus ab 1744. Die Bauarbeiten zogen sich gemäss archivalischer und dendrochronologischer Datierungen über mehrere Jahre hin. Dieses zweigeschossige Gebäude ist weitgehend erhalten. Die Einteilung der Spitalzellen inklusive Einfeuerung der Kachelöfen pro Zimmer ist bauarchäologisch gut fassbar. Ausserhalb des Schulhauses finden sich Aufschüttungen des Stadtgrabens respektive Aufschüttungen über der Berme ab der Mitte des 18. Jh.

Archäologische Funde: Gefäss- Bau- und Ofenkeramik, Hohl- und Flachglas, Münze, Stein, Knochen.

Probenentnahmen: Mörtel, Dendrochronologie.

Datierung: archäologisch. Mittelalter; Neuzeit; 14.-19. Jh.

ADB, J. Frey.

Bioggio TI, località Ciossone

vede Età romana

Bösingen FR, Friseneit

CN 1185, 2 584 947/1 190 784. Altitude 597 m.

Date des fouilles : 20.6.–2.9.2022.

Fouille de sauvetage programmée (agrandissement de la laiterie). Surface de la fouille env. 1000 m².

Habitat.

Les travaux d'agrandissement de la laiterie de Bösingen/Friseneit touchaient un périmètre archéologique où des vestiges d'un habitat médiéval avaient été découverts en 2015 lors du suivi de la tranchée du gazoduc située le long de la route cantonale entre Düdingen et Schmiten. En octobre 2021, le Service archéologique de l'État de Fribourg a réalisé des sondages dans le but de déterminer l'extension de cet habitat sur la parcelle destinée à la nouvelle laiterie. Ces sondages ayant livré un résultat positif avec une dizaine de structures d'habitat (principalement des fosses et structures empierrées), une fouille de sauvetage fut organisée pour documenter l'intégralité des vestiges présents sur la parcelle concernée.

Au total, 135 structures ont été mises au jour, fouillées et documentées. Ces vestiges semblent former trois zones distinctes. À l'ouest se trouve une série de trous de poteau appartenant vraisemblablement à plusieurs bâtiments en bois. Au centre, de nombreuses grandes fosses contenant des restes de graines carbonisées pourraient correspondre à des silos pour le stockage des céréales. À l'est sont localisés des fonds de cabane semi-excavés, de forme quadrangulaire, et dont les dimensions avoisinent généralement les 3×2.5 m (fig. 59). Des trous de poteau avec pierres de calage ont été observés dans les angles, et des négatifs de piquets pouvant appartenir à des restes de parois en clayonnage ont également été mis au jour. Sur le fond des structures excavées se trouvaient des restes de torchis brûlé ainsi que du bois carbonisé qui s'apparente dans certains cas à des branchages de clayonnage, et dans d'autres à des planches pouvant éventuellement correspondre à un reste de plancher. Le mobilier associé à ces fonds de cabane était très rare. Il comprend un couteau, des clous, des fragments de bronze ainsi qu'un objet en céramique ressemblant à une lampe à huile.

Plusieurs structures ont été réemployées et une modification de leur fonction initiale a pu être clairement identifiée, notamment un silo transformé en foyer et des fosses réaménagées pour y loger des poteaux. Ces vestiges appartiennent ainsi à plusieurs occupations successives comprenant une zone avec un bâtiment sur poteaux dont la fonction demeure inconnue (simple couvert ? bâtiment d'habitation ?), une zone de stockage de céréales et une zone vraisemblablement artisanale caractérisée par plusieurs fonds de cabane où les rares objets découverts ne permettent pas pour l'instant de définir leur fonction précise. Dans la partie sud du site, des aménagements plus tardifs témoignent d'une présence entre la fin

Fig. 59. Bösingen FR, Friseneit. Fond de cabane en cours de fouille. Photo SAEF, F. McCullough.

du Moyen Âge et le début de l'époque moderne, notamment une fosse-dépotoir avec tessons de céramique datés des 16^e-17^e s. ainsi que deux murs maçonnés. Ces murs, dont seules les fondations sont conservées et où certains éléments rubéfiés semblent être des réemplois de structures plus anciennes, forment un angle droit et délimitent un espace dont la longueur minimale est d'une douzaine de mètres. Une étude plus approfondie du site nous permettra de mieux comprendre son organisation, de caractériser les différentes zones découvertes et de clarifier la chronologie d'occupation entre le haut Moyen Âge et l'époque moderne.

Une première analyse radiocarbone réalisée en 2015 sur un charbon de bois prélevé dans un foyer a livré une fourchette chronologique entre le 11^e et le début du 13^e s. De nouvelles analyses seront réalisées prochainement pour affiner cette datation.

Mobilier archéologique : fer, bronze, céramique, bois et graines carbonisées, monnaies.

Faune : fragments de faune calcinés.

Prélèvements : charbons de bois et graines carbonisées.

Datation : ¹⁴C. Moyen Âge.

SAEF, F. McCullough.

Bözen AG, Milchhüslistrasse (Boz.022.1)

LK 1069, 2 648 570/1 260 697. Höhe 404 m.

Datum der Grabung: 23.9., 17.–18.10., 7.11.2022.

Neue Fundstelle.

Archäologische Begleitung Aushubarbeiten. Grösse der Grabung ca. 210 m².

Frühmittelalterlicher Pfostenbau.

Der Gasthof «Bären» in Bözen liegt an der ehemaligen römischen und mittelalterlichen Strasse über den Bözberg. Mit seiner Lage an einem historischen Verkehrsweg, im Dorfkern und auf einem Schwemmfächer sind alle Kriterien erfüllt, die auch ausserhalb bekannter Fundstellen beinahe garantieren, dass dort bei Aushubarbeiten ur- und frühgeschichtliche Befunde zum Vorschein kommen. Die historische Scheune des «Bären» wurde 2022 abgebrochen und durch ein Mehrfamilienhaus ersetzt. Unter der Scheune lag eine ca. 60 cm starke, humose Schicht. Sie wurde mit dem Bagger vorsichtig abgetragen. Im oberen Bereich fanden sich vor allem spätmittelalterliche Buntmetallfunde, drei frühneuzeitliche Münzen sowie eine mit spätmittelalterlichen Trinkgläsern verfüllte Grube. Der untere Bereich dieses «dark earth»-Horizonts stammt aus dem frühen Mittelalter. Datierend ist rauwandige Drehscheibenware des 7. Jh. n. Chr. Eine römische Fibel, zwei abgegriffene römische Prägungen des 2. Jh. n. Chr. und eine konstantinische Münze des 4. Jh. n. Chr. wurden vermutlich im Frühmittelalter eingebracht. Das vollständige Fehlen römischer Keramik spricht gegen eine römische Datierung dieser Schicht.

Die Fundobjekte gehören zum Nutzungshorizont eines dreischiffigen Pfostenbaus, dessen Pfostengruben im anstehenden Kalkschotter auf einer Länge von 10 m gut zu erkennen waren. Sie wiesen für das Mittelschiff einen Durchmesser von 60 bis 90 cm auf, und waren mit Hitzesteinen verkeilt. Die Pfostennegative wiesen einen Durchmesser von 30 cm auf und standen in jeweils 3 m Abstand voneinander. Die Pfostengruben der Seitenschiffe wiesen lediglich einen Durchmesser von 30 bis 50 cm auf. Zwei zentrale Firstpfosten an der Stirnseite des Baus entsprechen einem bekannten Grundriss-Schema merowingischer Langhäuser. Die verschleppten römischen Bronzen gehören zu typischen Fundgattungen in frühmittelalterlichen Siedlungen.

Der Befund aus Bözen zeigt einmal mehr, dass in historischen Dorfkernen regelhaft Befunde aus dem Frühmittelalter zu erwarten sind. Ähnlich wie bei mittelalterlichen Stadtkernen sind daher auch die historischen Dorfkern flächig als archäologische Zonen zu betrachten, besonders wenn es sich um frühe germanische Ortsnamen oder um Orte mit vorgermanischen Namen handelt.

Archäologische Funde: Münzen, Bronzeobjekte, Keramik und Glas.

Probenentnahmen: Sedimentproben.

Datierung: archäologisch. Frühmittelalter, Spätmittelalter.

KAAG, D. Wälchli und Ch. Maise.

Bregaglia GR, S. Gaudenzio

siehe Neuzeit

Brettonnières VD, Le Sapelet

CN 1202, 2 252 570/1 175 230. Altitude 740 m.

Date des fouilles : 16.11.-14.12.2021, 17.-26.8.2022.

Site nouveau.

Fouille de sauvetage programmée (extension d'une gravière). Surface de la fouille env. 31'400 m². Parcellaire laniéré. Tertres d'épierrement.

Cette opération a été réalisée dans la commune de Brettonnières lors d'un projet d'extension de la gravière du Sapelet (31'400 m²). Elle vise à déterminer la nature d'empierrements généralement circulaires (tumuli ?) mis en évidence lors de prospections archéologiques effectuées en mars 2021.

À cette occasion, huit structures empierreées sur 42 tertres ont été sélectionnées. Le protocole mis en place par l'ACVD était destiné à obtenir des réponses rapidement, sans toutefois négliger une fouille fine. Pour ce faire, des décapages manuels de 10 cm d'épaisseur ont été préconisés dans une moitié de chaque empierrement, avec à chaque étape, un relevé photogrammétrique des décapages et des profils obtenus, le prélèvement de tout le sédiment par déca-

pages et le passage régulier du détecteur de métal. Un surcreusement a été effectué à la base des coupes pour identifier une éventuelle sépulture sous-jacente.

Les tertres sont constitués de galets d'origine alpine mêlés à quelques éléments en calcaire, posés sur un ancien humus forestier, identiques à la composition lithique du substrat morainique. On observe une position aléatoire des différents éléments lithiques qui résulte plus des effets de la gravité ou de bioturbations que d'une volonté réfléchie d'aménagement intérieur. Les empierrements se caractérisent par une quasi-absence de sédiment intercalaire rendant l'ensemble très instable. Quelques pierres montrent des traces de thermofraction. La majorité sont de formes circulaires, avec un diamètre qui varie de 2 m à 6 m pour une moyenne de 4 m. D'autres sont oblongs et plus massifs (max. 15×11 m). Ils forment des éminences peu marquées dont la hauteur n'excède pas 90 cm, même pour les plus imposants. Enfin, ces aménagements sont recouverts par une fine couche d'humus forestier et de mousse.

Cinq d'entre eux n'ont pas livré de matériel. Les trois autres ont livré une chaîne d'harnachement d'un licol ou de débardage, un clou de maréchalerie et un clou de chaussure datés d'à partir du 19^e s. Ce mobilier, très rare et modeste, se caractérise par sa cohérence chronologique et par son lien avec des travaux agricoles et l'usage d'animaux. Quant au clou de chaussure, il a sans doute été perdu par un agriculteur.

Les relevés LiDAR montrent un parcellaire laniéré typique de la période médiévale ou bernoise. Les tertres sont majoritairement répartis le long des limites de parcelles et matérialisent des épierrements de champs (fig. 60). Ils sont à mettre en relation avec l'abbaye de Romainmôtier dont dépendait le village de Brettonnières et dont la première mention date de 1154. Les cultures font

Fig. 60. Brettonnières VD, Le Sapelet. Relevé LiDAR de la zone investiguée, du parcellaire laniéré et des tertres. DAO Archeodunum SA, A. Moser.

ensuite place à un pâturage représenté sur un plan de 1814 (CH-ACV-RN_Gc 1261-1), dont le toponyme, « Le Sapelet », indique une forêt de résineux qui a préexisté aux champs médiévaux. D'autres tertres sont alors formés pour améliorer l'herbage du pâturage jusqu'à entre 1814 et 1864 (carte Dufour) et la période actuelle, où la forêt est régénérée.

Une étape ultérieure des travaux permettra de traiter les autres tertres et d'éventuellement mettre au jour une nécropole tumulaire mêlée à des structures en apparence similaires en surface.

Mobilier archéologique : fer.

Datation : Moyen Âge ; Époque moderne.

Archeodunum Investigations Archéologiques SA, F. Menna.

Bürglen UR, Sog. Meierturm, Klausenstrasse

LK 1192, 2 693 352/1 192 345. Höhe 550 m.

Datum der Bauuntersuchung: Mai/Juni 2022 (4 Tage).

Bibliografie: Sauter, M. (2017) Die Kunstdenkmäler des Kantons Uri. Schächental und unteres Reusstal. Bd. III, 153f. Bern; Gollnick, U. (2022) Bürglen UR, Klausenstrasse, sogenannter Meierturm. Bauarchäologische Untersuchung (Staatsarchiv Uri). Altdorf.

Bauarchäologische Untersuchung.

Im Rahmen einer notwendig gewordenen Putzsanierung erfolgte eine bauarchäologische Dokumentation des sogenannten Meierturms. Diese Bezeichnung als Sitz des Meiers der Fraumünsterabtei ist erst für das Jahr 1821 überliefert, 1797 wurde der Turm im Pfarrhaus als Meierturm benannt.

Wohl in der zweiten Hälfte des 12. Jh. (zusätzliches Dendrodatum ausstehend) wurde der Turm aus Bruchsteinen mit zum Teil bossierter Eckquaderung erbaut. Das 1.7 m starke Mauerwerk misst 8.8×8.8 m im Grundriss und ist 18 m hoch, der ursprüngliche obere Abschluss ist nicht mehr rekonstruierbar. Unregelmässige angeordnete, schartenförmige Öffnungen verweisen auf drei bauzeitliche Geschosse. Im unteren Geschoss bezeugen eine Öffnung in der Südmauer sowie ein zu dieser parallel verlaufender Mauerzug einen Vorbau. Im zweiten Geschoss lag auf der Ostseite vermutlich der Abort. In das oberste (Haupt-)Geschoss gelangte man über eine Leiter zum Hocheingang mit brettergerahmtem Sperrbalkenkanal und Rundbogengewände aus Tuffstein. Ein Kragstein bildet das Podest, ein weiterer das Dach.

Die Mauerstärke, die Schartenöffnungen sowie vor allem der Hocheingang zeichnen den Turm im Gegensatz zu den übrigen drei (Wohn-)Türmen in Bürglen als Wehrturm aus.

1640 wird ein Blockbau an die Südfassade gefügt (1980 durch einen Neubau ersetzt). 1688 erfolgte der Umbau zu einer repräsentativen (Versammlungs-)Stätte. Unter Aufgabe der ursprünglichen Geschosslagen werden Kreuzgratgewölbe eingezogen, so dass der Turm erneut in drei Geschosse unterteilt wird, ins Mauerwerk werden hochrechteckige Fensteröffnungen und Treppengänge eingebrochen. Vor die Ostfassade wird eine Treppenanlage gesetzt, und Türöffnungen werden in das erste und zweite Geschoss gebrochen. Fachwerkwände bilden die Binnengliederung, im dritten Geschoss dekorieren barocke hölzerne Türumfassungen an der Nord- und Südwand den Repräsentationsraum.

1702 wird vor die Nordwand ein Schopf in offener Blockbautechnik gesetzt. Nachdem Franz Xaver Triner und Ernst Stückelberg den Turm als Maleratelier genutzt hatten, erfolgte 1893/94 der Umbau unter der Leitung von Paul Siegwart zum Sitz des neu gegründeten Urner Vereins für Geschichte und Altertümer, indem drei gekoppelte Rundbogenfensteröffnungen eingebrochen und ein neues Dachwerk gesetzt werden.

Probenentnahmen: Mörtel, Holzstücke (Wandanstrichbestimmung).

Datierung: dendrochronologisch. Mittelalter; Neuzeit.

BAB Gollnick, im Auftrag der kantonalen Denkmalpflege Uri, U. Gollnick.

Bürglen UR, Wohnturm und Pfarrhaus, Klausenstrasse 141

LK 1192, 2 693 352/1 192 345. Höhe 560 m.

Datum der Bauuntersuchung: 12.7. und 11.8.2022.

Bibliografie: Sauter, M. (2017) Die Kunstdenkmäler des Kantons Uri. Schächental und unteres Reusstal. Bd. III. 151-153. Bern; Gollnick, U. (2022) Bürglen UR, Klausenstrasse 141, Turm und Pfarrhaus, KE.1205.06, Bauarchäologische Einschätzung (Staatsarchiv Uri). Altdorf.

Bauarchäologische Kurzuntersuchung.

Im Rahmen der bauarchäologischen Untersuchung des sogenannten Meierturms in Bürglen erfolgte eine Begehung des benachbarten Pfarrhauses mit darin verborgenem Turm. Es ergab sich daraus eine Kurzdokumentation der beiden Bauelemente.

Bisher lassen sich in Bürglen für das 12. Jh. die Kirche St. Peter und Paul und der auf sie ausgerichtete Wehrturm, der sog. Meierturm, nachweisen. Um 1264 oder kurz danach wurde vermutlich etwa zeitgleich mit dem Wattwilerturm und dem Turm im Hotel Tell ein dritter Wohnturm errichtet.

Dessen 1.4 m starke Mauern bilden ein im Grundriss knapp 6.5×6 m messendes, 6.5 m hohes Geviert. Auf diesem zweigeschossigen Mauerwerk sass ein überkragender, hölzerner Aufbau, bei dem es sich um ein Obergadengeschoss oder ein einfaches Dachwerk gehandelt haben dürfte. Sowohl Fassaden als auch Innenwände waren mit Pietra-Rasa-Putz mit horizontalem Fugenstrich versehen. Der Eingang in das untere Geschoss mit schartenförmigen Öffnungen und Lichtnischen erfolgte durch eine absteigende Treppe in der Westwand. Das obere Geschoss wurde durch eine Türöffnung mit Treppe in der Nord-, eventuell auch Ostfassade erschlossen. Der Raum ist als Prunkzimmer des 19. Jh. ausgestattet, zur bauzeitlichen Erscheinung lassen sich momentan nur die Raumhöhe von ca. 3.1 m sowie ein Mörtelstrichboden auf der mächtigen Balken- und Bohlenlage festhalten.

Knapp 200 Jahr später, 1469 oder kurz danach, wird dieser Wohnturm durch einen Blockbau nach Norden und Westen erweitert, wobei die Ausrichtung und Dimensionen des Turmes die Orientierung, die Hinterhaustiefe und die Geschosshöhe des Blockbaus vorgeben. Er weist mit 11.85×11.1 m eine stattliche Grösse auf und nimmt auch hinsichtlich bautypologischer Elemente wie eingeteten Decken-/Bodenbohlen und der Verwendung von Fensterpfosten anstelle von Lukenfenstern eine Vorreiterrolle im Vergleich zu zeitgleichen, bislang untersuchten Bauten in Sachseln OW, Vitznau LU und im Schwyzer Talkessel ein. Vermutlich zu Beginn des 17. Jh. wurde die zum alten Weg ausgerichtete Laube im zweiten Wohngeschoss zu einer zeittypischen auskragenden Kammer umfunktioniert, wozu im ersten Geschoss eine neue traufseitige Fassade in Fachwerktechnik errichtet wurde. Im 19. und 20 Jh. erfolgten weitere Anbauten (u.a. Loggia im Norden), die Errichtung eines neuen Dachwerks und das Anbringen eines Schindelschirmes.

Probenentnahmen: Mörtel, Holzstücke (Wandanstrichbestimmung).

Datierung: dendrochronologisch. Mittelalter; Neuzeit.

BAB Gollnick, im Auftrag der kantonalen Denkmalpflege Uri, U. Gollnick.

Cazis GR, Pfrundhaus/Kloster

LK 1215, 2 752 186/1 168 640. Höhe 667.9 m.

Datum der Grabung: 9.3.–8.4.2022.

Bibliografie zur Fundstelle: Archäologischer Dienst Graubünden (1992) Archäologie in Graubünden. Funde und Befunde. Festschrift zum 25-jährigen Bestehen des Archäologischen Dienstes Graubünden, 391-394. Chur; Poeschel, E. (1940) Die Kunstdenkmäler des Kantons Graubünden, Bd. 3. Rätzünser Boden, Domleschg, Heinzenberg, Oberhalbstein, Ober- und Unterengadin, 182-188. Basel.

Geplante Notgrabung/Baubegleitung (Anbau/Sanierung Pfrundhaus). Grösse der Grabung ca. 350m². Siedlung/Gräber.

Direkt im Norden des Klosters Cazis bzw. der dazugehörigen Kirche St. Peter und Paul liegt das sog. Pfrundhaus. Wie frühere Untersuchungen zeigten, geht es in seinem Kern auf die Zeit 1453/54 zurück. Ein im Sommer 2021 lanciertes Sanierungs- und Umbauvorhaben sah die Renovation des ersten Obergeschosses und die Errichtung eines neuen Anbaus anstelle der bisherigen Garage vor. Ferner sollten der Platz zwischen Kirche und Pfrundhaus neugestaltet sowie das hiesige Werkleitungsnetz und die Aussenfassade des Hauses erneuert werden. Dies veranlasste den AD GR zu weiteren umfassenden Begleitmassnahmen.

Die Arbeiten im Aussenbereich wurden für das Frühjahr 2022 angesetzt. Die archäologischen Grabungsarbeiten wurden mehr oder minder parallel zum Baustellenbetrieb ausgeführt und konzentrierten sich vornehmlich auf die direkt betroffenen Bauflächen. Folglich konnten gewisse Befunde nur ausschnittsweise erfasst werden. Gerade im Bereich des neuen Begegnungplatzes konnten so weite Teile der historischen Substanz – sofern nicht durch bestehende moderne Eingriffe schon vorgängig zerstört – geschont und im Boden erhalten werden.

Die Ausgrabungsarbeiten förderten zahlreiche Befunde und Strukturen unterschiedlichster Zeitstellung zu Tage. Die ältesten Befunde stammen aus frühmittelalterlicher Zeit und lassen auf eine ausgedehnte, mehrphasige Anlage mit z. T. hochstehender Ausstattung schliessen. Einer ersten Phase sind mehrere Mauerzüge sowie ein Mörtel- bzw. ein verkohlter Holzdielenboden zuzuweisen. Nach Ausweis der Radiokarbondatierungen ist diese Phase in die Zeitspanne zwischen der Mitte des 7. und dem späten 8. Jh. zu setzen. An einem der Mauerbefunde ergaben sich überdies Rückschlüsse

über die einstige Raumausstattung, denn es zeigte sich, dass das Mauerwerk verputzt und mit einem Holztäfer verkleidet war. Eine temporäre Mörtelanmachstelle belegt zudem den damaligen Baubetrieb. Teile der gefassten Gebäudereste, darunter eine viertelrunde, ebenerdige Herd-/Feuerstelle, sind einer jüngeren Bauphase zuzurechnen. Sie datiert zwischen 774 und 885. Brandschäden am Mauerwerk und mächtige Abbruchhorizonte zeugen davon, dass das Areal um das Pfrundhaus noch im Frühmittelalter von zwei Feuersbrünsten heimgesucht wurde. Der erste Brand, der das Ende der ältesten Bauphase markiert, konnte aufgrund der Befundabfolge und eines ¹⁴C-Datums in das 8. Jh. datiert werden.

Schriftquellen belegen bereits für das Frühmittelalter ein Kloster in Cazis. Es soll um 700 von Bischof Victor II. und seiner Mutter Esopeia gegründet worden sein. Notabene handelt es sich hierbei um das älteste Frauenkloster Graubündens. Das heutige, seit 1647 von Dominikanerinnen geführte Kloster findet sich im Zentrum von Cazis. Wo sich die frühmittelalterliche Anlage einst befand, war lange Zeit Teil des historischen Diskurses. Bisweilen wurde sie ausserhalb des Dorfes, ca. 1 km weiter nördlich in der Flur Claustra Vedra (rom. «Altes Kloster») bei Rentiel vermutet. Die nun im Zuge der Grabungsarbeiten aufgedeckten frühmittelalterlichen Baubefunde erlauben zwar keine direkte Ansprache als Kloster, sie erhärten aber den Verdacht, dass die erste klösterliche Niederlassung wohl doch am gleichen Platz errichtet wurde, wenngleich einige Meter weiter nördlich als der heutige Bau.

Als weitere Befunde konnten im Norden der Kirche schliesslich mehrere Grablegungen dokumentiert werden, welche die frühmittelalterlichen Befunde z. T. stören und wohl spätmittelalterlich/frühneuzeitlich datieren. Ferner wurden die Fundamentreste des 1871 niedergelegten früheren Kirchturms sowie die Fundamentreste des ehemaligen Pfrundhausstalls gefasst.

Fig. 61. Charmoille JU, Miserez. Plan du site avec l'agencement des bâtiments en 2020 (gris), la restitution potentielle de l'agencement vers la fin du 18^e siècle (bleu), l'emplacement des inhumations (jaune), les structures en bois repérées (brun) et les diverses autres maçonneries documentées. Plan OCC/SAP JU.

Archäologische Funde: Holzkohle, Spinnwirtel, Gefäßfragmente Lavez, Buntmetall.

Anthropologisches Material: Menschliche Skelettreste.

Faunistisches Material: Tierknochen.

Probenentnahmen: ¹⁴C-Proben, Mörtelproben, Sedimentproben.

Datierung: archäologisch; naturwissenschaftlich. Frühmittelalter bis Neuzeit. - ¹⁴C. BE-18813.1.1, 1343 ± 27 BP, 647-772 AD, cal. 2 sigma; BE-18814.1.1, 1244 ± 27 BP, 678-878 AD, cal. 2 sigma; BE-18816.1.1, 1249 ± 27, 675-877 AD, cal. 2 sigma; BE-19514.1.1, 1202 ± 21, 774-885 AD, cal. 2 sigma.

AD GR, Ch. Walsler und E. Scheiber.

Charmoille JU, Miserez

CN 1085, 2 581 370/1 252 600. Altitude 505 m.

Date des fouilles : 18.1.-29.8.2022.

Date de la découverte : 18.1.2022.

Références bibliographiques : Quiquerez, A. (1864) Topographie d'une partie du jura oriental et en particulier du jura bernois, 280-281. Porrentruy ; Prongué, P.-J. (2004) Miserez (Charmoille JU), chanoines réguliers de St-Augustin. Helvetia Sacra, Section IV. Les ordres suivants la règle de Saint-Augustin, vol. 2, 333-349 ; Borgeaud, P.-A. (2019) Miserez. Rapports d'intervention SAP/OCC. Fouille de sauvetage programmée (construction d'un nouveau bâtiment sur le site d'un ancien prieuré).

Surface de la fouille env. 1600 m².

Durant près de 8 mois, le service archéologique a effectué un suivi de chantier sur le site de Charmoille-Miserez, dans le cadre de l'agrandissement d'une résidence pour personnes âgées. Au total, 73 structures ont été documentées (fig. 61).

26 éléments apparentés à des segments de murs ou à des maçonneries ont été dégagés, datés principalement de la période moderne. Tout d'abord, nous avons constaté qu'un mur de soutènement, situé bien plus au sud que l'actuel, devait marquer une première division du site : Au nord, la partie basse accueillant un chemin menant aux champs via une rampe repérée à l'extrémité ouest et le four à chaux, et, au sud, la terrasse sur laquelle se situent la chapelle St-Michel et les bâtiments du prieuré. Sur cette petite esplanade, des murs anciens permettent de supposer la présence de bâtiments entourant une petite cour semi-ouverte ou fermée, tel un cloître. Par la suite, au 18^e s., un agrandissement de l'esplanade a été réalisé, cette dernière doublant presque de taille en direction du nord. Il n'est pas exclu que l'agencement des bâtiments ait perduré un moment, avec un réemploi des murs précédents servant de fondations pour les nouveaux. Une troisième phase plus tardive se dessine avec la présence du mur actuel de soutènement de la terrasse, un comblement massif du vide avec des remblais de plusieurs mètres, et une réorganisation du bâti. Il faut d'ailleurs garder à l'esprit que le site a été détruit à plusieurs reprises entre la fin du Moyen Âge et le 18^e s., mais qu'il a toujours été reconstruit, d'abord par les Augustins, puis par les Jésuites.

Par ailleurs, 8 inhumations (5 adultes, 3 enfants), potentiellement datées du Moyen Âge étant donné l'absence de mobilier funéraire, ont été mises au jour (fig. 62). Les sépultures étant toutes situées le long du flanc nord de l'église, il s'agit peut-être d'habitants du hameau proche qui ont été enterrés près du lieu de culte. La présence de femmes et d'enfants exclut la possibilité qu'il s'agisse d'ecclésiastiques. Il semble clair, d'après nos données, que d'autres inhumations se trouvaient plus à l'est, mais elles ont été détruites lors de l'aménagement du bâtiment flanquant la chapelle sur sa face nord. Il faut également relever que le site a été perturbé par des conduites souterraines installées entre 1960 et 1995. Ce constat est particulièrement frappant concernant la zone des inhumations, où une ancienne conduite de chauffage traverse le terrain en profondeur. Treize foyers, fosses et trous de poteau et onze traces et négatifs de bois, témoins de l'existence d'anciennes zones de travail et de constructions bâties en matériaux périssables, ont aussi été relevés. Quinze autres structures diverses ont également été découvertes -

dont un puits de plusieurs mètres de profondeur fouillé partiellement car hors emprise de fouille, et divers autres éléments tels que des niveaux de circulation et des éléments de canalisation.

Enfin, si aucun vestige de la période romaine n'a été repéré, il n'est pas exclu que la chapelle ait été bâtie à l'emplacement d'un ancien lieu de culte païen, compte tenu de la proximité d'une villa romaine située à quelques centaines de mètres du site. Si nous connaissons des mentions de cette église dès le 12^e s., il est possible que le bâti-

Fig. 62. Charmoille JU, Miserez. Double inhumation - tombe d'un adulte masculin âgé entre 40 et 60 ans recoupée par l'inhumation d'un enfant âgé d'environ 6-8 ans. Un laps de temps d'au moins 5 ans a eu lieu entre les deux inhumations, les membres inférieurs droits de l'adulte se trouvant à un stade avancé de squelettisation avant d'avoir été soigneusement disposés le long du corps de l'enfant. Photo OCC/SAP JU.

ment en pierre ait succédé à une première église bâtie en matériaux périssables.

Mobilier archéologique : céramiques, catelles de poêle, petit mobilier en fer et alliage cuivreux, scories, verre, os de faune et os humains, perles de chapelet, agrafes de linceul, fourneaux de pipe.

Datation : archéologique. Moyen Âge tardif ; Époque moderne. OCC/SAP JU, G. Luisoni.

Chevenez JU, Au Breuille

CN 1084. 2 567 339/1 249 489. Altitude 469 m.

Date des fouilles : 12.–14.9.2022.

Date de la découverte : 13.9.2022.

Références bibliographiques : Rapport scientifique 2013 de l'Archéologie cantonale jurassienne, 103–264 (téléchargeable à partir du site www.jura.ch/sap).

Fouille de sauvetage programmée (terrassment avant implantation d'un bâtiment industriel).

Surface de la fouille env. 200 m².

Suite au projet d'implantation d'un nouveau bâtiment dans la zone industrielle de Chevenez, le service archéologique a souhaité effectuer un suivi des travaux, compte tenu de l'importance des vestiges retrouvés à une centaine de mètres au nord de la parcelle concernée (fouilles de 2012–2013, en cours d'étude, recouvrant des traces d'occupation du Mésolithique, Néolithique, Bronze récent, La Tène finale et du Haut-Empire romain sur une surface d'environ 3000 m²).

D'entente avec le maître d'œuvre, deux sondages ont été réalisés avant le début des fouilles. Le diagnostic s'est révélé négatif dans les deux cas. Lors du suivi, nous avons constaté en premier lieu un banc de marne gris-bleu sans inclusion, suivi d'un épais niveau argilo-limoneux de couleur brun chocolat d'environ 1.5 m de hauteur contenant de très rares inclusions minérales et séparé dans son quart inférieur par un fin dépôt de 5 cm d'épaisseur contenant des gravillons. Cette interface est la première nous ayant livré du mobilier archéologique, en l'occurrence quelques rares tessons de céramique, une lame de couteau et plusieurs scories. À la suite de ces gravillons, le niveau argilo-limoneux réapparaît sur environ 10 cm avant l'apparition, dans le niveau argilo-limoneux brun, d'une fosse de forme rectangulaire à bord arrondis (fig. 63). L'altitude d'apparition est de 469.2 m. Après vidange totale, le fond subit un léger pendage vers l'est (l'altitude de fond se situe à l'est à 468.8 m, à l'ouest à 468.9 m). La structure repose directement sur un niveau d'alluvions non anthropique composé presque exclusivement de galets de diamètre très variés, le tout tenu dans une matrice argileuse orangée contenant de nombreuses traces d'oxydation.

La fosse mesure 250 cm de longueur pour 195 cm de largeur et 40 cm de profondeur. Trois trous de poteaux ont été relevés côté est,

Fig. 63. Chevenez JU, Au Breuille. Apparition en plan de la cabane en fosse. Photo OCC/SAP JU.

deux côté ouest. La présence de plusieurs pierres de calage d'un diamètre oscillant entre 5 et 15 cm a également été relevée. Le remplissage de la structure est constitué d'un sédiment argilo-limoneux brun clair grisé contenant une grande quantité de charbons de bois (plusieurs dizaines par 10 cm²). Le mobilier retrouvé permet de penser que le comblement de cette fosse a eu lieu durant le haut Moyen Âge (période mérovingienne). En premier lieu, nous avons récolté une tuile vraisemblablement romaine (*tegula*) au niveau de la surface d'apparition. Puis, lors de la fouille, de la céramique importée mérovingienne a été mise au jour, accompagnés notamment de plusieurs os longs, omoplates et maxillaires d'animaux (bovins, caprinés, porcides), de petites esquilles d'os calcinés, et de 3 lames de couteaux en fer. L'absence de traces de combustion au fond de la fosse, et sur la totalité du mobilier (hormis les quelques esquilles d'os calcinés) est à souligner et démontre que les charbons et cendres étaient refroidis lors du dépôt. La présence de scories à proximité (mais pas dans le comblement), permet d'émettre la possibilité que le comblement provient d'un curage de foyer ou de fourneau, à une période où la fosse n'était plus utilisée. Il faut encore signaler que cette cabane en fosse, que nous datons de la période mérovingienne, est la première structure de cette époque retrouvée sur ce site. Sa découverte démontre qu'une occupation débutée il y a plusieurs milliers d'années, certes entrecoupée de phases d'abandon, a perduré jusqu'au haut Moyen Âge.

Mobilier archéologique : céramiques, terre cuite architecturale, os de faune, petit mobilier en fer et en alliage cuivreux, perle en pâte de verre, verre bullé, mobilier lithique (fragment d'un récipient en pierre ollaire), scories.

Datation : archéologique. Moyen Âge classique (période mérovingienne).

OCC/SAP JU, G. Luisoni.

Corminboeuf FR, Route du Centre

CN 1185, 2 574 190/1 184 030. Altitude 634 m.

Date des fouilles : 13.6.–17.8.2022.

Site nouveau.

Références bibliographiques : Auberson, A.-F. (coord., 2020) *Fribourg au temps des Mérovingiens : d'ombre et de lumière*. Publication accompagnant l'exposition du Service archéologique de l'État de Fribourg (Musée d'Art et d'histoire Fribourg, 26.11.2020–28.02.2021). Fribourg ; Mouquin, E./Monnier, J. (2019) *L'habitat de Morat-Combette*. In: L. Steiner /J. Favrod (ed.) *Aux sources du Moyen Âge: entre Alpes et Jura de 350 à l'an 1000*, 70–71. Bienne ; Morat-Combette, rapport interne SAEF.

Fouille de sauvetage programmée (construction d'immeubles locatifs). Surface de la fouille env. 2500 m².

Habitat. Artisanat. Funéraire.

En février 2022, lors de la surveillance de travaux d'équipement à Corminboeuf par le Service archéologique de l'État de Fribourg, les vestiges d'un fond de cabane ont été repérés dans une tranchée. Cette découverte, datée entre le 5^e et le 6^e s. par radiocarbone (STR 2), se trouvait en dehors de tout périmètre archéologique. Afin d'évaluer au mieux l'étendue de cet établissement, un diagnostic sous la forme de sondages a rapidement été effectué dans les parcelles adjacentes menacées par un projet immobilier d'envergure. Les résultats de cette campagne indiquaient la présence d'un habitat se développant sur la quasi-totalité de l'étendue dédiée aux futures constructions. Devant l'ampleur de la surface à documenter (2500 m²) et des délais très courts (deux mois), une fouille d'urgence a été menée afin de libérer le terrain rapidement. Ainsi, pas moins de 700 structures ont été mises au jour.

Cette intervention a permis de dévoiler les premières traces d'une agglomération à Corminboeuf qui, d'après les données préliminaires, a perduré durant tout le haut Moyen Âge (5^e–10^e s.). Remontant probablement aux origines du village actuel, ces vestiges regroupaient diverses phases d'occupation. Cependant, en raison des conditions de fouille, toutes les données stratigraphiques n'ont pas

pu être enregistrées, ne permettant pas, pour le moment, l'élaboration d'une chronologie relative sur ce site.

Cette fouille a livré de nombreux trous de poteau, des fosses, des silos, des constructions semi-enterrées (fonds de cabane), des foyers, des structures associées aux activités artisanales comme la métallurgie (forge) et des fondations de sablières basses et/ou murs en pierre sèche. Globalement, ces vestiges étaient orientés selon un axe nord-ouest/sud-est qui s'est maintenu au cours des siècles. La découverte d'un bâtiment en pierre sèche de très grandes dimensions (12×18 m) atteste l'importance de cet établissement. De tels édifices, plutôt rares en Suisse, sont généralement associés à des centres profanes destinés à accueillir une fonction administrative ou économique, ou à des maisons de notables. Une attribution au domaine religieux n'est toutefois pas exclue, comme le révèle la découverte de quatre tombes, dont celles de deux immatures, à proximité immédiate. La question du rôle sacré de cet espace reste donc ouverte.

Plusieurs fragments de récipients en pierre ollaire ont également été mis au jour sur ce site, démontrant des échanges commerciaux avec les communautés alpines. Ces découvertes sont enrichies par quelques objets de parure, dont une fibule zoomorphe (griffon) et une boucle de chausse en bronze. Ce mobilier, daté respectivement entre la seconde moitié du 6^e et du 7^e s., concorde avec les résultats des datations radiocarbone. En outre, la présence de *tegulae*, de blocs de calcaire jaune du Jura et de briques probablement d'origine gallo-romaine témoigne de la récupération de matériaux sur les ruines d'une villa antique située certainement dans les environs. De rares vestiges plus anciens ont également été mis au jour. Il s'agit d'un épandage de charbons de bois (FA 4) attribué au Bronze ancien, de rares petits tessons de céramiques protohistoriques et de quelques artefacts en roche siliceuse taillée.

Mobilier archéologique : récipient en pierre ollaire, céramique, tegula, brique, scorie, monnaies, parures en bronze, objets métalliques, récipients en verre, silex, outils en pierre.

Matériel anthropologique : quatre tombes.

Faune : bœuf, capriné.

Prélèvements : sédiment, charbon de bois.

Datation : archéologique ; ¹⁴C. Moyen Âge. – ¹⁴C. Ua-74966, 3318±30 BP, 1614-1539 BC, cal. 1 sigma, 1678-1507 BC, cal. 2 sigma (FA 4) ; Ua-74965, 1548±30 BP, 438-571 AD, cal. 1 sigma, 433-587 AD, cal. 2 sigma (STR 2) ; Ua-74967, 1073±30 BP, 900-1020 AD, cal. 1 sigma, 893-1024, cal. 2 sigma (FA 14).

SAEF, R. Pilloud.

Diessenhofen TG, Hauptstrasse [2022.075]

LK 1032, 2 698 510/ 1 282 927. Höhe 405 m.

Datum Bauforschung: August-September 2022.

Neue Fundstelle.

Bibliografie zur Fundstelle: Stumpf, J. (1554) Schwytzer Chronica. Zürich; Merian, M. (1642/1654) Topographia Helvetiae, Rhaetiae et Valesiae. Frankfurt am Main.

Geplante Bauforschung und Dendrochronologie (Besitzerwechsel und Entwicklung Bauprojekt). Grösse der Parzellen 680 m². Altstadt.

Aufgrund eines Besitzerwechsels und eines neu in der Entwicklung begriffenen Bauprojektes erfolgte eine Bauuntersuchung und den drochronologische Beprobung der Häuser Hauptstrasse 23 «zum Frieden», Hauptstrasse 25 «Bäckerei» und Hauptstrasse 27 «zum Felsen» in Diessenhofen. Auf den drei Parzellen befinden sich aktuell jeweils ein Vorderhaus, orientiert an der Hauptstrasse, und ein Hinterhaus, orientiert an der Hintergasse, sowie eine Innenbebauung dazwischen. Die Forschungen haben ergeben, dass die drei an der Hauptstrasse orientierten Häuser «zum Frieden», «Bäckerei» und «zum Felsen» ungefähr gleichzeitig, kurz nach 1370/71 errichtet wurden. In der Lokalgeschichte von Stumpf 1554 ist ein Stadtbrand am 4. August 1371 verzeichnet, nach dem die genannten

Häuser höchstwahrscheinlich gebaut wurden. Die beprobten Deckenbalken der Stuben im ersten und zweiten Wohngeschoss der drei Häuser datieren zwischen 1370/71 und 1384±10. Während der stehende Dachstuhl vom Gebäude an der Hauptstrasse 25 mit 1369/70 noch bauzeitlich datiert, wurde der Dachstuhl an der Hauptstrasse 23 1737/38 erhöht. Besonders hervorzuheben ist der vollständig erhaltene stehende Dachstuhl mit beidseitig verlängerten und verblatteten Steigbändern von Haus Hauptstrasse 27, der zwischen 1373 und 1377 datiert. Damit stellt der Dachstuhl mit seiner Konstruktion das älteste bekannte Exemplar der Region dar. Von den Fassaden gegen die Hauptstrasse liegt diejenige von Nummer 27 «zum Felsen» noch in der bauzeitlichen Flucht, die beiden anderen waren rund 0.5 m weiter zurückversetzt und wurden zwischen dem 19. Jh. und dem frühen 20. Jh. gegen die Strassenmitte verschoben. Weiter verfügten alle drei Häuser über einen Hinter- oder Innenhof, wobei die beiden Häuser 23 und 25 und die Häuser 27 und 29 sich jeweils einen Innenhof teilten. Ab dem Ende des 15. Jh. befand sich im Norden der Hauptstrasse 23 ein Wohngebäude (Hintergasse 24). Neben diesem, zur Hintergasse orientiert, lagen weitere Scheunen, die 1714 von der bis heute bestehenden Doppelscheune ersetzt wurden. Ab dem Beginn des 16. Jh. ist im Norden des Hauses Hauptstrasse 27 ein eingeschossiges Gebäude belegt. Der Innenhof der Gebäude Hauptstrasse 23 und 25 und Hintergasse 24 sowie der nebengelegenen Scheune wurde im Verlaufe der Jahrhunderte wohl mehrfach umgestaltet und mit kleineren Bauten versehen. Die massivste Umgestaltung erfuhr das Erdgeschoss von Haus 23 und 25 nach 1900. Dabei wurde der ganze Innenhof überdacht und ein Teil der neu entstandenen Erdgeschossräume der Bebauungen an der Hintergasse den Gebäuden der Hauptstrasse zugeschlagen.

Zugaben: Bohrkerne zur Dendrodatierung.

Datierung: bauarchäologisch; dendrochronologisch. Mittelalter, 1369/70, 1370/71, 1373-1377, 1384±10; Neuzeit, 1714, 1737/38. Amt für Archäologie TG.

Domat/Ems GR, Kirche Sogn Gion

LK 1195, 2 753 470/1 189 327. Höhe 609 m.

Datum der Bauuntersuchung und Grabung: 1.-16.2.2021, 28.2.-10.3.2022.

Bibliografie zur Fundstelle: Poeschel, E. (1940), Die Kunstdenkmäler des Kantons Graubünden, Bd. 3, 14-30. Basel; Sele, R./Vitoriano, B./Walser, C./Reitmaier, T. (2020) Domat/Ems, Kirche Sogn Gion (Tuma Turrera). Archäologie Graubünden 4, 230-233. Chur; JbAS 103, 2020, 145-146.

Geplante Bauuntersuchung (Restaurierung/Sanierung) und Notgrabung. Grösse des Untersuchungsperimeters (Kirchenanlage) ca. 1500 m².

Kirche. Gräber.

Die Kirche Sogn Gion Battista (Johannes der Täufer) erhebt sich am nördlichen Dorfrand von Domat/Ems auf der sog. Tuma Turrera, einem markanten Hügel, dessen Genese auf den frühholozänen Flimser Bergsturz zurückgeht. Sie besteht aus einem geosteten, erhöhten Chor und einem einschiffigen Langhaus, dem im Westen ein mächtiger Kirchturm angesetzt ist. Sakristei, Vorhalle, Kapelle und Beinhaus komplettieren die mehrgliedrige Anlage, die aktuell einer Gesamtrestaurierung unterzogen wird. 2021/22 standen insbesondere der Kirchturm und das Kircheninnere im Fokus der archäologischen Untersuchungen.

Die Kirche Sogn Gion wird erstmals in einer Quelle aus dem 12. Jh. genannt. Chor und Schiff der heutigen Anlage gehen indes auf eine spätgotische Erneuerung im frühen 16. Jh. zurück – vom aufgehenden romanischen Mauerwerk ist einzig die durch Lisenen und Blendarkaden gegliederte Ostwand des Schiffes erhalten. Auch der Kirchturm wurde in der Literatur zumeist ins 12. Jh. eingeordnet, wobei es sich primär um einen Wehrturm gehandelt haben soll. Zwar ist der Turm sicher älter als der spätgotische Kirchenneubau: So ist an seiner Ostfassade – vom Dachraum des Schiffes aus – eine

Abb. 64. Domat/Ems GR, Kirche Sogn Gion. Die hochmittelalterliche Bestattung zieht unter den am linken Bildrand sichtbaren Mauerrest der romanischen Kirche. Foto AD GR, R. Sele.

giebelförmige Abdeckung aus vorkragenden Steinplatten zu sehen, die einst den Ansatz des romanischen Dachs überdeckte. Die Bausubstanz lässt jedoch weder eine Datierung ins 12. Jh. noch einen primär fortifikatorischen Zweck annehmen: Das unregelmässige Mauerwerk ist nicht streng lagig und romanische Architektur- und Gestaltungselemente fehlen.

Zwei Holzreste aus Gerüsthebellöchern im 2. Obergeschoss des Turms wurden mittels der Radiokarbonmethode in einen Zeitraum vom 15. bis 17. Jh. datiert. Die dendrochronologische Untersuchung von vier Balken im Unterzug des Glockenstuhls (3. Obergeschoss) sowie eines Schrägbalkens des Glockenstuhls (4. Obergeschoss) macht eine Errichtung im dritten Viertel des 15. Jh. plausibel, zumal bis auf Höhe des Glockenstuhls keine Hinweise auf eine sekundäre Aufstockung vorliegen.

Im Schiff und im zu diesem hin geöffneten Turmerdgeschoss wurden eine Georadarermessung und Sondierungen durchgeführt. Mitunter nur wenig unter dem aktuellen Bodenniveau wurden mehrere, sich zum Teil überlagernde Gräber entdeckt, deren Gruben in das anstehende Bergsturzmaterial eintiefen. Bemerkenswert ist ein Grab am Übergang vom Turm zum Schiff, das eindeutig unter einen Mauerrest der romanischen Kirche zieht (Abb. 64). Diese Bestattung sowie eine weitere, welche aus dem nordwestlichen Teil des Schiffes stammt, wurden mittels der Radiokarbonmethode ins späte 9. bis frühe 11. Jh. datiert. Damit liegen erstmals stichhaltige Hinweise auf eine vorromanische Kirche auf der Tuma Turrera vor. Bereits in den 1940er-Jahren wurde anlässlich einer Restaurierung festgestellt, dass das romanische Schiff etwa um eine Mauerstärke schmäler war als das gotische. Die aktuelle Untersuchung hat überdies gezeigt, dass das romanische Bodenniveau deutlich höher lag. Im Zuge des gotischen Neubaus wurde die Hügelkuppe (weiter) abgeplattet, wobei auch grössere Teile der romanischen Fundamente entfernt wurden. Insofern ist es unwahrscheinlich, dass sich von der vorromanischen Kirche überhaupt bauliche Spuren erhalten haben.

Anthropologisches Material: Überreste von mehreren Körperbestattungen.

Faunistisches Material: Tierknochen.

Probenentnahmen: ¹⁴C, Dendroproben, Mörtelproben.

Datierung: archäologisch. Mittelalter; Neuzeit. – ¹⁴C. Spätmittelalter (Holz: BE-15664.1.1: 411 ± 31 BP, 1432–1621 AD, cal. 2 sigma; BE-15665.1.1: 417 ± 31 BP, 1427–1620 AD, cal. 2 sigma); Hochmittelalter (Grab 6: BE-18808.1.1: 1058 ± 24 BP, 898–1027 AD, cal. 2 sigma; BE-18809.1.1: 1110 ± 24 BP, 890–992 AD, cal. 2 sigma; Grab 11: BE-20013.1.1: 1087 ± 27 BP, 893–1019 AD, cal. 2 sigma; BE-20014.1.1: 1135 ± 27 BP, 776–991 AD, cal. 2 sigma). – dendrochronologisch. Nach 1432; nach 1446; nach 1460; nach 1461; nach 1464 n. Chr.

AD GR, R. Sele.

Eiken AG, Mühle (Eik.022.3)

LK 1069, 2 641 328/1 264 599. Höhe 343 m.

Datum der Grabung: 3.3.–5.5.2022 (sporadisch).

Neue Fundstelle.

Bibliografie zur Fundstelle: Villiger, K. (2007) Vier Generationen Villinger auf der Mühle Eiken von 1795 bis 1905. Vom Jura zum Schwarzwald 81, 7–96.

Geplante Notausgrabung (Neubauprojekt). Grösse der Grabung ca. 150 m².

Siedlung.

Die Fundstelle liegt am Ausgang des Kellertales am Übergang zum historischen Dorfkern. Bereits in der ersten Besiedlungsphase wurde das stark ansteigende Gelände zu Siedlungszwecken terrassiert, wie der Befund eines 2×3 m grossen, ins 9./10. Jh. datierte Grubenhauses mit je vier Pfostenstellungen an der Längsseite und je einem Firstpfosten an der Stirnseite zeigt. Die Terrassierungen wurden im Laufe des Hoch- und Spätmittelalters für die Errichtung eines Ständerbaus erweitert, der auf gemörtelten Sockelmauern gründete. Dieser Bau fiel um 1500 einem Feuer zum Opfer, wie eine rund 30 cm starke Schicht aus veriegeltem Fachwerklehm und ein organischer Auflagerhorizont belegen. Aus dem Brandschutt

Abb. 65. Eiken AG, Mühle. Fragment einer kunstvoll gearbeiteten, engobierten Reliefofenkachel mit möglicher Darstellung des ‚Wilden Mann‘-Motives aus dem Brandschutt, 2. Hälfte 15. Jh. Foto KAAG.

konnte neben Geschirrkernik qualitätsvolle Reliefkachelfragmente mit Rankenwerk und Ritterdarstellung geborgen werden (Abb. 65). Fragmente von Walzenglas weisen ausserdem auf eine befensterte Stube hin. Die aufgrund von Schwemmlehmen gut erhaltenen spätmittelalterlichen Kultur- und Brandschichten dürften sich zusammen mit den angeschnittenen Befunden nach Norden fortsetzen.

Die aufwändige Terrassierung des Bauplatzes sowie seine abgesonderte, erhöhte Lage deuten auf eine Mühle – dem möglichen Vorgängerbau der aus dem 16./17. Jh. stammenden, im Jahr 2003 abgebrochenen Mühle – oder ein anderes Gebäude der dörflichen Oberschicht hin. Ein Zusammenhang des Brandes mit den Plünderungen der Eidgenossen während des Schwabenkrieges im Jahre 1499 bleibt zu diskutieren: Es liegen für die in unmittelbarer Nachbarschaft gelegenen Dörfer Frick, Oeschgen und Kaisten Belege für Dorfbrände im besagten Zeitraum vor.

Archäologische Funde: Keramik, Knochen, Glas, Eisen, Bronze/Buntmetall.

Datierung: archäologisch; typologisch. Mittelalter, 9/10. Jh., 15. Jh. KAAG, D. Wälchli und R. Bucher.

Ependes et Belmont-sur-Yverdon VD

CN 1203, 2 537 340/1 177 547. Altitude moyenne 482 m.

Date des fouilles : 8.2., 5.5.-2.11.2022.

Site nouveau.

Suivi de terrassement de tranchée (raccordement eaux usées). Surface env. 4500 m².

Fours à chaux.

Fosses. Fossé. Douve.

Les investigations archéologiques s’inscrivent dans le cadre du raccordement des eaux usées de la STEP de Belmont-sur-Yverdon sur la STEP d’Ependes sur une distance de 1480 m pour une emprise au sol d’environ 4500 m².

À Ependes (parcelle 78), deux gisements datés par la céramique de l’âge du Bronze ont été mis en évidence. Le premier est matérialisé par un paléosol observé sur une centaine de mètres de longueur et

le second, distant de 290 m, par une couche de colluvion. Tous deux, observés sur une centaine de mètres de longueur, caractérisent une fréquentation des lieux dans les environs. Les deux fosses qui recoupent le premier gisement et le fossé drainant situé entre les deux n’ont pas livré d’éléments de datation.

Un niveau archéologique mal défini (US43) repéré dans la parcelle 179 a livré quelques tessons de céramiques épars de LT D1 mêlés à des charbons datés par radiocarbone entre 410 et 200 av. J.-C. Ces éléments matérialisent une fréquentation ou une occupation des lieux sur place ou en amont.

Cette couche est recoupée par quatre fours à chaux, dont les datations et les dimensions pour cette période sont tout à fait remarquables. Ils ont été aménagés aux prémices du développement et de la pérennisation de sites de production constatés dès le 13^e s. principalement dans la chaîne du Jura. Entre le 11^e et le 13^e s., l’emploi de la maçonnerie est encore principalement l’apanage de l’église et des seigneurs. Il n’est pas possible de le rattacher à des constructions avec certitude sans une étude des archives textuelles, mais dans ce contexte chronologique et géographique, l’association avec le château de Belmont qui est remanié à cette époque est privilégiée. Le gisement de calcaire le plus proche est la colline de Chamblon, distante de 2.5 km. Une autre source d’approvisionnement pourrait être située à proximité immédiate, matérialisée par le vaste bâtiment découvert en prospection aérienne dans un champ de blé lors de la sécheresse de 2022, à moins que la chaux ne lui fût destinée.

Trois fours sont datés par radiocarbone du Moyen âge central (1030-1210, 1210-1280 et 1220-1280). Leur datation correspond aux prémices de la reprise de cette technique de fabrication après la période romaine, dont le spectaculaire développement a lieu durant le 16^e s. Le quatrième, sans doute contemporain des autres d’après son insertion stratigraphique, n’a pas été daté. Bien que nous en ayons une vision partielle, il semble que leur mode de construction soit standardisée (bords droits, fond plat, muret contre les bords de la chambre de chauffe). Deux d’entre eux se caractérisent par leurs dimensions très importantes pour l’époque avec des diamètres restitués de 17 et de 20 m (fig. 66). Les deux autres ont des dimensions fréquemment rencontrées avec des diamètres de 2.3 et de 6 m. D’autres structures similaires peuvent se trouver encore dans les parages, ainsi que les structures connexes liées à l’activité des chauffourniers.

À Belmont, en contrebas de l’emplacement de l’ancien château, de nombreuses monnaies médiévales (en cours d’analyse) et de plombs ont été mis au jour en détection dans l’humus forestier. Le recoupe-ment partiel du fossé défensif du château a révélé des bords évasés,

Fig. 66. Ependes et Belmont-sur-Yverdon VD. Parcelle 179, vue vers le nord-ouest du four à chaux ST5. Photo Archeodunum SA, F. Menna.

mais le fond n'a pas été atteint. Le mobilier archéologique découvert n'a toutefois pas été en mesure d'apporter des éléments de datation quant à sa durée de fonctionnement.

Mobilier archéologique : céramique.

Prélèvements : charbon.

Datation : archéologique ; ¹⁴C. Âge du Bronze ; Second âge du Fer ; Moyen Âge.

Archeodunum Investigations Archéologiques SA, F. Menna.

Ermatingen TG, Heimgartenstrasse [2021.148]

siehe Bronzezeit

Eschenz TG, Espigraben, Hanfackerweg [2022.006]

LK 1033, 2 707 767/1 278 635. Höhe 403 m.

Datum der Baubegleitung: 28.1.–8.2.2022 (4 Tage).

Bibliografie: JbSGUF 76, 1993, 227; Benguerel, S./Brem, H./Hansenfratz, A. et al. (2010) Archäologie im Thurgau. Archäologie im Thurgau 16, 289–290. (mit älterer Literatur). Frauenfeld; Benguerel, S./Brem, H./Fatzler, B. et al. (2011) Tasgetium I. Das römische Eschenz. Archäologie im Thurgau 17, 57 und 216–217 (mit älterer Literatur). Frauenfeld; JbAS 102, 2019, 209–210.

Baubegleitung (Neubau Einfamilienhaus).

Siedlung?

Am Hanfackerweg in Eschenz, auf Parzelle 1604, war der Neubau eines Einfamilienhauses geplant. Die Bauparzelle befindet sich im Randbereich der römischen Kleinstadt *Tasgetium*. Bei der Überbauung der angrenzenden Parzellen konnten in den letzten Jahren allerdings nur vereinzelte römische Funde und keine baulichen Strukturen festgestellt werden. In der südöstlich liegenden Parzelle wurde 2018 ein ursprünglicher Bachlauf in den Baugrubenwandungen aufgeschlossen und dokumentiert. Bei der archäologischen Überwachung des aktuellen Bauvorhabens wurde dieser alte Bachlauf in der nördlichen Baugrubenwandung erneut beobachtet. Während der Aushubarbeiten wurden insgesamt sieben Hölzer geborgen, davon wurden fünf *in situ* dokumentiert und zwei weitere aus dem Abraum geborgen. Drei Hölzer wurden als Wurzel bzw. Schwemmholz erkannt und aussortiert. Es verblieben vier für die dendrochronologische Auswertung, deren drei in die 1. Hälfte des 9. Jh. datiert werden konnten. Die Fundlage entlang eines Bachlaufs lässt auf eine frühmittelalterliche Böschungverbauung schliessen.

Archäologische Funde: römische Gefässscherben.

Probenentnahmen: Holz für Dendrochronologie.

Datierung: archäologisch; dendrochronologisch. 824–835 n. Chr. und 820–833 n. Chr. (Splintgrenzdatierung), nach 817 n. Chr.

Amt für Archäologie TG.

Fribourg FR, Planche-Supérieure 4

CN 1185, 2 578 906/1 183 587. Altitude 546 m.

Date des interventions : 24.6.2022 - en cours.

Référence bibliographique : Bourgarel, G. (2021) De la tour de Dürrenbühl à la tour des Rasoirs : nouvelles données sur les fortifications du bourg. CAF 23. Fribourg.

Étude de bâti (transformation). Surface de la fouille env. 120 m².

Habitat.

Dans le cadre de la transformation de ce bâtiment en une maison d'habitation familiale, une documentation de tous les espaces a été effectuée de la cave aux niveaux des combles. Si une couverture photographique a été réalisée entièrement, l'étude plus spécifique des maçonneries s'est portée sur les niveaux des combles où le mur sud-est montrait une maçonnerie de blocs taillés de molasse marqués par des hauteurs d'assise. À cet endroit, la maçonnerie était encore brute sans enduit, à la différence d'autres pièces dont les murs étaient couverts et où les travaux ne nécessitaient pas d'inter-

Fig. 67. Fribourg FR, Planche-Supérieure 4. Mur sud-est des combles. À droite, carreaux de molasse avec hauteurs d'assise. À gauche, chanfrein du montant droit de la baie à meneau bouchée sur laquelle une ancienne trace de toiture est visible. Photo SAEF, M. Liboutet.

vention. Avec 20 m de long pour les pignons et 6 m de large pour les façades, la maison présente un plan en lanière comme celle qui lui est mitoyenne au numéro 6. Les éléments stylistiques de sa façade sur rue datent sa construction des 16–17^e s.

L'usage du marquage des hauteurs d'assise, documenté sur de nombreux édifices de Fribourg, a pu être calé chronologiquement entre le dernier quart du 13^e s. et la fin du 15^e s. Leur présence sur l'un des murs des combles ainsi que sur les murs du premier et du deuxième étage (côté sud-est et nord-ouest également) a permis d'attribuer la maison, ou/et les maisons adjacentes, à une époque antérieure à celle indiquée par les modénatures des baies de la façade. L'observation des maçonneries des combles montre également une surélévation de la toiture actuelle, probablement d'époque contemporaine pour le pan côté rue, car plusieurs niveaux de toits courent encore sur la maçonnerie (fig. 67). La datation par dendrochronologie des lattes à tuiles insérées dans le pan de mur nord-ouest permettra de préciser cet aspect. D'autres traces de pans de toiture indiqueraient que la maison était plus petite et occupait une emprise plus limitée sur la parcelle, ce que le plan de Sickinger de 1482 tendrait à montrer. Les observations complémentaires, une fois que l'accès sera facilité par la construction d'une mezzanine, permettront d'étayer ces premières analyses. Le pignon sud-est comporte également les encadrements de baies à meneaux côté est, vers la façade. Ils sont partiellement visibles aux premier et deuxième étages et dans les combles, jusqu'à la croisée encore bien marquée.

Associés à des petites ouvertures à piédroits et linteaux chanfreinés, ces baies montrent que la maison mitoyenne avait des ouvertures côté Sarine, et qu'elle se développait plus vers l'est, sur la rue actuelle, ce qui changerait sensiblement l'image admise de ce rang de maison, fixée sur le plan de Martini. Les investigations complémentaires permettront de définir si entre la fin du 14^e et le 15^e s., la maison de la Planche-Supérieure 6 était libre de toute construction côté Sarine ou si la maison du n° 4 est venue combler un espace libre entre deux constructions plus anciennes.

Prélèvements : carottage éléments en bois.

Datation : stylistique. Moyen Âge, entre le dernier quart du 14^e s. et la fin du 15^e s. ; Époque moderne, 16-17^e s.

SAEF, M. Liboutet.

Frick AG, Schulstrasse (Fig.022.1)

LK 1069, 2 648 570/1 260 697. Höhe 350 m.

Datum der Grabung: 19.1.-8.2.2022.

Neue Fundstelle.

Bibliografie zur Fundstelle: Hartmann, M. (1978) Frühmittelalterliche Gräber in Frick AG in der Kirche St. Peter und Paul. Archäologie der Schweiz 1, 3; Hep, A./Marti, R. (2005) Neues zur Besiedlung des Fricktals in prähistorischer und frühmittelalterlicher Zeit. Die Ausgrabungen Gipf Oberfrick 1998 (Allmentweg) und 2002 (Kornbergweg). JbSGUF 88, 217-254.

Archäologische Begleitung Aushubarbeiten. Grösse der Grabung ca. 600 m².

Frühmittelalterliche Siedlung.

Seit dem 10. Jh. war das heutige Fricktal Teil des historischen Frickgaus. Die 1973/74 freigelegte Kirche des 9. Jh. und die reichen frühmittelalterlichen Grabfunde belegen, dass Frick ein kirchliches und weltliches Zentrum war, das der ganzen Region den Namen gab.

In Gipf-Oberfrick wurden 1998 und 2002 ungewöhnlich grosse Pfostenbauten des frühen Mittelalters archäologisch untersucht.

In Frick selbst war bisher aber trotz intensiver Suche keine frühmittelalterliche Siedlung bekannt. Grund dafür ist, dass der spätmittelalterliche Ortskern und der römische *vicus* rechts des Feihalterbachs an der historischen Bözberg-Route liegen, die frühmittelalterliche Siedlung aber links des Bachs, etwas abseits dieses wichtigen Verkehrswegs.

Am nordwestlichen Rand des historischen Dorfkerns von Frick wurde 2022 eine der letzten freien Hinterhofparzellen überbaut. Auf der zum Feihalterbach abfallenden Schotterterrasse wurden aus diesem Anlass erstmals frühmittelalterliche Siedlungsspuren in Frick archäologisch untersucht.

Die dokumentierten Befunde zeigen NW-SO orientierte Pfostenreihen und insgesamt 5 Grubenhäuser, welche die Orientierung der Pfostenbauten aufnehmen. Aufgrund des beschränkten Grabungsareals sowie moderner Störungen konnten keine vollständigen Hausgrundrisse erfasst werden. Es lassen sich aber Teile von drei Pfostenbauten ausmachen, die jeweils 12 bis 14 m lang waren. Ein vierter Bau liegt mit unklarer Ausdehnung und Orientierung im Südosten des Grabungsareals.

Die insgesamt 5 freigelegten Grubenhäuser nehmen die Orientierung der Pfostenbauten auf. Drei von ihnen dürften entsprechend ihrer Lage gleichzeitig mit den Pfostenbauten bestanden haben. Die Grubenhäuser messen zwischen 2×2,8 und 2,8×4 m und weisen zwei bis sechs Pfostenstellungen auf. Zwei Grubenhäuser überschneiden sich, was für eine längere Besiedlungsdauer in diesem Bereich spricht.

Im keramischen Fundmaterial der Grubenhäuser Pos. 2 und Pos. 58 findet sich mehrheitlich importierte Keramik, vor allem jüngere «Gelbe Drehscheibenware» sowie Fragmente eines Lavezbeckers. Seltener sind einheimische Warenarten, wie sandige und rauwandige Drehscheibenware des 7./8. Jh.

Neben zahlreichen Tierknochen wurden auch 2 Knochenpfrieme entdeckt. Zwei konstantinische Münzprägungen wurden wohl erst

im Frühmittelalter eingetragen, ebenso römische Keramik, vermutlich aus dem nahen *vicus*, die teilweise zusammen mit Bauschutt als eine Art Schotter eingestreut wurde, um die Oberfläche eines Wegs zu stabilisieren.

Die Befunde der Schulstrasse ergänzen das Siedlungsbild innerhalb der historischen Gemarkung von Frick ganz wesentlich. Aus Frick und Gipf-Oberfrick liegen inzwischen von vier Stellen, die jeweils 500-900 m voneinander entfernt sind, frühmittelalterliche Siedlungsbefunde vor.

Ob es sich bei den 2022 entdeckten Siedlungsspuren um die Reste eines einzelnen Gehöfts handelt oder ob die Siedlung eine grössere Ausdehnung aufwies und sich in Richtung Südosten bis zum 150 m entfernten Kirchenhügel Rampart ausgedehnt hatte, wird die Kontrolle der zukünftigen Bautätigkeit diesem Bereich zeigen.

Archäologische Funde: Keramik, Knochenartefakte, Stein (Lavez), Münzen.

Probenentnahmen: Sedimentproben.

Datierung: archäologisch. Frühmittelalter.

KAAG, D. Wälchli und Ch. Maise.

Grenilles FR, Route de Grenilles 54

CN 1205, 2 570 365/1 175 055. Altitude 671 m.

Date des fouilles : janvier - août 2022.

Site nouveau.

Fouille de sauvetage non-programmée (construction d'une stabulation libre). Surface de la fouille env. 350 m².

Habitat.

Le suivi des travaux de construction d'une stabulation libre a permis de documenter sommairement 31 structures d'habitat appartenant à deux occupations distinctes.

Le décapage de la zone a révélé les premiers vestiges, à savoir les fondations d'un bâtiment orienté ouest-nord-ouest/est-sud-est, parallèlement au vallon. Il mesurait au moins 21,5 m de longueur pour 15,6 m de largeur et ses fondations maçonnées 0,7 m de largeur pour 1 m de profondeur. Ce bâtiment a pu être mis en relation stratigraphique avec d'autres structures comme des fosses, des trous de poteau et une canalisation en bois dont seules les frettes d'assemblage en fer nous sont parvenues. Le mobilier découvert (12 monnaies, un jeton et une cuiller en cuivre de 1490-1510) permet de situer son occupation entre la seconde moitié du 12^e et la première moitié du 16^e s.

En aval, les travaux ont mis au jour les vestiges d'une occupation stratigraphiquement antérieure. Sur une surface de 80 m², une vingtaine de structures en creux dont une grande fosse de type fond de cabane, des fosses, des trous de poteau et un foyer ont pu être documentées.

Le fond de cabane rectangulaire, qui mesurait 3×2,2 m pour 0,7 m de profondeur, était orienté ouest-nord-ouest/est-sud-est (STR 9). Il présentait des parois verticales et un fond horizontal. La moitié inférieure de son remplissage était très charbonneuse. De gros fragments de charbon de bois et brandons, formant localement des amas mêlés de nodules de terre cuite, tapissaient le fond de la fosse. Une fois le remplissage vidangé, plusieurs structures internes sont apparues : des trous de poteau corniers (en moyenne 0,25 m de diamètre), un trou de piquet (0,14 m de diamètre) et une grande fosse centrale ovale (2×1×0,15 m). Le remplissage a livré une griffe de temple - outil associé au métier à tisser - et plusieurs autres objets en fer dont une petite clef. La datation radiocarbone d'un échantillon de charbon de bois renvoie au 11^e/12^e s.

Située 1,7 m au sud du fond de cabane, une structure foyère sur dalle couvrant une surface d'environ 0,7×0,7 m était délimitée par des dalles de molasse posées de chant de manière jointive, lui conférant une forme approximativement hexagonale (STR 23). Une interruption de 0,1 m à la jonction entre deux dalles est interprétée comme un éventuel espace réservé au passage d'une tuyère. Cette structure était signalée à son niveau d'apparition par une concentration de gros fragments de terre cuite portant des em-

preintes de clayonnage, dont la répartition limitée sur et autour du foyer suggère qu'ils puissent provenir d'une couverture de type coupole de four. Elle a été datée du 14^e/15^e s. par analyse radiocarbone.

L'une des 18 autres fosses, de tailles et formes variables et dont la fonction reste pour la plupart à déterminer, correspondait à un trou de poteau de 0.7 m de diamètre (STR 16) qui a livré, dans son remplissage, une petite clef en fer et un échantillon de charbon de bois daté entre le 11^e et le 13^e s.

Enfin, entre les deux zones d'occupations précédemment décrites et distantes d'une trentaine de mètres, une tranchée pour une canalisation d'eau a recoupé un autre fond de cabane. En profil, sa partie visible mesurait 2.8 m de longueur pour une profondeur de 1 m.

La présence de fragments de tuiles romaines dans l'appareillage du mur du bâtiment ainsi que la découverte sur le site d'une fibule datée du 2^e/3^e s. témoignent en outre d'une occupation romaine à proximité.

Mobilier archéologique : objets en fer dont une griffe de temple, deux clefs et une fibule romaine émaillée à arc trapézoïdal (type Riha 5.17.5), monnaies, jeton, cuiller en cuivre.

Prélèvements : charbon de bois.

Datation : archéologique ; ¹⁴C. Moyen Âge. - ¹⁴C. Ua-74878, 885 + 29 BP, AD 1054-1217, cal.1 sigma, AD 1046-1222, cal. 2 sigma (STR 9) ; Ua-74877, 570 + 28 BP, AD 1325-1407, cal.1 sigma, AD 1309-1422, cal. 2 sigma (STR 23); Ua-74879, 889 + 29 BP, AD 1051-1212, cal.1 sigma, AD 1044-1218, cal. 2 sigma (STR 16).

SAEF, H. Vigneau et R. Pilloud.

Guttet-Feschel VS, Brunnenstrasse

voir Âge du Fer

Hägenschwil SG, Burgruine Alt-Ramschwag

LK 1054, 2 741 940/1 261 630. Höhe 555 m.

Datum der Untersuchung: Sommerhalbjahr 2022.

Bibliografie zur Fundstelle: Rahn, J. R. (1886) Ramschwag, -Alt. Anzeiger für Schweizerische Alterthumskunde 5, 3, 317; Felder, G. (1907) Die Burgen der Kantone St. Gallen und Appenzell I. Neu-jahrsblatt des Hist. Vereins des Kantons St. Gallen 47, 28. Schwell-brunn; Felder, G. (1933) Alt Ramschwag. Nachrichten der Schweiz. Vereinigung zur Erhaltung der Burgen und Ruinen, 6, 1, 1-2; Schneider, H. (1983) Alt Ramschwag. In: Burgen der Schweiz. Bd. 6, 21-22. Zürich.

Bauarchäologische Untersuchung.

Burgruine

Die Ursprünge der Alt-Ramschwag reichen sicher bis ins Jahr 1200 zurück. 1490 stürzte ein Teil der Burg in die Sitter. Daraufhin war die Anlage nicht mehr bewohnbar und wurde, wie damals allgemein üblich, zur Baustofflieferantin. 1930-1932 wurde die Ruine unter der Leitung von Gottlieb Felder ausgegraben und ihr Mauerwerk unter Beizug von Eugen Probst umfassend gesichert. Danach folgten sporadisch kleinere Sanierungsarbeiten. Rund 90 Jahre später wurde eine Totalsanierung der neu entstandenen Schäden, besonders aber die Stabilisierung des abbröckelnden Burgfelsens am Steilabhang zur Sitter, unumgänglich.

Nachdem Ende 2021 die Finanzierung gesichert war, konnte die Gemeinde Hägenschwil als Besitzerin der Ruine die Arbeiten vergeben. Von April bis Oktober 2022 wurde das gesamte erhaltene Mauerwerk umfassend bautechnisch konserviert und baubegleitend bauarchäologisch dokumentiert.

Die Ruine liegt hoch über dem rechten Ufer der Sitter und ist auf drei Seiten durch einen tiefen Graben vom Hinterland abgetrennt. Heute noch erhalten ist die zwischen 8 und 13 m hohe Schildmauer mit Tor. Sie hat auf der Aussen- und Innenseite je einen grossen Fleck an Rasa-Pietra Putz mit Fugenstrich. Den heute noch gut 18 m

Abb. 68. Hägenschwil SG, Burgruine Alt-Ramschwag. Blick auf die Schildmauer und den über sie aufragenden Turm nach Abschluss der baulichen Sanierung 2022, von NO. Foto J. Obrecht.

hoch erhaltenen Turm baute man nachträglich an die Schildmauer an. Sein oberstes, aus auffallend grossen Nagelfluhböcken aufgeführtes Geschoss überragt die Schildmauer heute stellenweise noch bis gegen 5 m (Abb. 68). Im Burginneren liegen die in den frühen 1930er-Jahren freigelegten Mauerreste. Im Gegensatz zu Turm und Schildmauer sind sie durch Steinraub stark abgetragen und heute nur noch maximal 2 m hoch erhalten.

Das Augenmerk der bauarchäologischen Untersuchung richtete sich ausschliesslich auf die Schildmauer und den Turm. Die Baubefunde sind bedingt durch Steinraub, grossflächige Ausfugarbeiten im Rahmen der ersten Sanierung und nachträgliche Flickarbeiten schwer lesbar. Es gibt aber Indizien, dass für den Bau des Turmes ein bestehendes oder sich damals noch im Bau befindliches Gebäude wieder abgebrochen wurde. Eine Auswertung der Baubefunde, inkl. Bauphasenplan, ist für das Jahr 2023 geplant.

Probenentnahmen: 2 Gerüsthölzer (Fichte und Buche) für Dendrochronologie und ¹⁴C (Daten teilweise ausstehend). Mörtelproben.

Datierung: historisch. Mittelalter.

Im Auftrag der Gemeinde Hägenschwil/Kantonalen Denkmalpflege St. Gallen/KA SG, J. Obrecht.

Illnau-Effretikon ZH, Kyburg, Hinterdorfstrasse 27.1

LK 1072, 2 698 474/1 256 998. Höhe 626 m.

Datum der Grabung: 29.11.2021-7.2.2022.

Neue Fundstelle.

Bibliografie zur Fundstelle: Mastaglio, A./Matter, A. (2006) Ein mittelalterlicher Keller und neuzeitliche Befunde in Kyburg. AIZ 2003-2005, Berichte der KA Zürich 18, 145-156; Niffeler, U. (Hrsg., 2014) Die Schweiz vom Paläolithikum bis zum Mittelalter. SPM VII, Archäologie der Zeit von 800 bis 1350, 472. Basel. Geplante Notgrabung (Unterkellertes Neubau). Grösse der Grabung 170 m².

Mittelalterliche Siedlung.

Anlässlich des Abbruchs einer Scheune und des Neubaus eines Einfamilienhauses mit Unterkellerung fanden an der Hinterdorfstrasse 27.1 in Kyburg Ausgrabungen statt. Die Grabungsfläche liegt gut 200 m südöstlich des Schlosses in der ehemaligen Vorburg. Diese wurde 1261-1264 erstmals erwähnt und erhielt im 14. Jh. unter habsburgischer Herrschaft städtische Privilegien, ein Marktrecht und eine eigene Kapelle.

Bei den aktuellen Ausgrabungen sind wir auf einen langen, schmalen Erdkeller gestossen mit einer Gesamtlänge von 11.5 m und ei-

ner maximalen Breite von 5.2m. Sowohl im Nordosten als auch im Südosten besass er je einen Annex, die womöglich von zwei Raumerweiterungen gegen Osten stammen. Der Erdkeller wies zwei Räume auf, die durch eine Binnenwand getrennt waren. Von wo aus der Erdkeller erschlossen war, konnte nicht geklärt werden, da kein Treppenabgang gefasst wurde. Auch dazugehörige Aussenniveaus sind bei späteren Geländeänderungen gekappt worden.

Im Erdkeller sind verschiedene Tätigkeiten ausgeübt worden, darunter das Weberhandwerk an drei Webstühlen. Ein Ökonomiegebäude unbekannter Funktion und unbekanntem Aussehens (Räucherammer? Darre?) wurde vom Erdkeller aus mit heisser Luft beschickt. Vom Gebäude selbst hat sich im Befund nichts erhalten, jedoch wurde ein Feuerungskanal ausgegraben, der einst unter dieses führte. Eine Gussform und ein möglicher Tiegel deuten ferner auf metallverarbeitendes Gewerbe.

Von den drei Webstühlen haben sich die Trittsgruben, teilweise mit erhaltener Holzverschalung, sowie Pfostengruben der Eckpfosten und *in situ* verstürzte Hölzer erhalten. Weitere Funde, die in Zusammenhang mit der Weberei stehen, sind verbrannte Textilreste und zwei eiserne Breithalter.

Verschiedene Hinweise deuten darauf hin, dass der Erdkeller zweiphasig war. Erst in einem zweiten Schritt wurden zwei vermutlich ursprünglich eigenständige Keller zusammengelegt und wahrscheinlich auch erst ab diesem Zeitpunkt als Webkeller genutzt.

Das Gebäude ist bei einem Brand zerstört worden, wobei zu jenem Zeitpunkt sowohl die Webstühle als auch der Feuerungskanal noch in Betrieb waren. Das Fundmaterial im Brandschutt verweist in die zweite Hälfte des 14. Jh. Hervorzuheben ist dabei ein Ensemble von über 50 äusserst gut erhaltenen Metallobjekten. Neben Hammer, Bohrer, Pinzette, Zange, Schreibgriffel, Messern, Schlüsseln, Beschlägen, Schnallen und einer Geschossspitze kamen auch die vollständig erhaltenen eisernen Bestandteile eines Panzerhandschuhs zum Vorschein.

Archäologische Funde: Geschirr- und Ofenkeramik, Eisen, Buntmetall, Holzobjekte, Steinobjekte, Textil.

Faunistisches Material: Knochen.

Probenentnahmen: Holz (Holzartenbestimmung), Holzkohleproben, Schlammproben.

Datierung: archäologisch. Mittelalter.

KA ZH, L. Burkhardt.

Kappel am Albis ZH, Zisterzienserkloster

siehe Neuzeit

Köniz BE, Buchseeweg

siehe Römische Zeit

Leibstadt AG, Vogelmattdstrasse (Lbs.022.1)

LK 1049, 2 655 379/1 271 107. Höhe 345 m.

Datum der Grabung: 3.2.-10.2.2022.

Neue Fundstelle.

Grösse der Ausgrabung 135 m².

Frühmittelalterliche Siedlung.

2002 und 2014 waren 200 m nordöstlich der aktuellen Fundstelle frühmittelalterliche Gräber zum Vorschein gekommen. Daher wurde eine zugehörige Siedlung unter dem heutigen Ortskern von Leibstadt erwartet.

Beim Aushub an der Vogelmattdstrasse wurden zwei frühmittelalterliche Siedlungsschichten entdeckt. In einer Tiefe von 1.2m wurde ein älterer Oberboden freigelegt, in den eine Drainage aus zwei Reihen Kalksteinen eingetieft war – für das frühe Mittelalter ein seltener Befund. Einige grosse Pfostenlöcher mit grossen Keilstei-

nen werden als Teil eines frühmittelalterlichen Gebäudegrundrisses interpretiert. Ebenfalls zur jüngeren Phase gehört ein Kieskoffer, der als Hofbefestigung zu deuten ist, und eine Feuergrube mit stark verziegelter Sohle.

Im zweiten Planum kamen weitere Pfostengruben zutage. Sie lassen sich ebenfalls als Teile von Gebäudegrundrissen interpretieren. Die Pfostengruben der älteren Phase sind kleiner als diejenigen aus der jüngeren Phase und weisen auch kaum Keilsteine auf.

Da die Grabungsfläche relativ klein war, lassen sich für keine der beiden Phasen vollständige Hausgrundrisse rekonstruieren.

Archäologische Funde: Gefässkeramik.

Probenentnahmen: Sedimentproben, Mikromorphologie-Proben.

Datierung: archäologisch. Frühmittelalter.

KAAG, M. Maciejczak und Ch. Maise.

Lenzburg AG, Aavorstadt (Lnz.019.1)

LK 1090, 2 655 849/1 248 664. Höhe 400 m.

Datum der Grabung: 26.-27.2.2020, 5.-8.7. und 27.-28.9.2022.

Neue Fundstelle.

Geplante Bauuntersuchung.

Altstadthaus.

Mit der Stadterweiterung nach Süden entstanden neben dem Alten Landgericht aus der Zeit um 1650 in Lenzburg zwei Häuser, die im frühen 20. Jh. zur heutigen Aavorstadt 20 zusammengelegt wurden. Spätestens seitdem das Alte Landgericht Ende der 1970er-Jahre umgebaut wurde, sind die Erdgeschosse der beiden Häuser für einen modernen Restaurantbetrieb zusammengelegt. Die beiden Häuser wurden aber bereits seit dem ausgehenden 19. Jh. als Wirtshaus geführt, wobei auch eine Bäckerei und ein Waschhaus daran angeschlossen waren. Später ist sogar von einem Coiffeurgeschäft die Rede. Das UG und das EG mit dem Restaurant waren nicht Teil der Bauuntersuchung.

Zuerst entstand der östliche Hausteil, der direkt an das Alte Landgericht angebaut wurde, wofür mindestens ein spätgotisches Fenster zugemauert werden musste. Beim östlichen Hausteil handelte es sich um einen dreigeschossigen, 12 m breiten und 4.5 m langen Stein-Riegelbau mit barock ausgestatteter, schwarzer Stube im Süden, schmaler, gefangener Küche in der Mitte und einer Kammer im Norden. Das 2. OG war analog aufgebaut. Wie die Stockwerke erschlossen waren, ist bis jetzt unbekannt. Es ist denkbar, dass die modern ausgebaute Laube auf der Nordseite des Gebäudes von Anfang an Bestand hatte. Aber auch eine Treppe im Gebäudeinnern ist denkbar, wobei keine entsprechenden baulichen Spuren beobachtet werden konnten. Noch im 19. Jh. verfügte das Gebäude über einen gewölbten Keller. Nach oben wurde es durch ein einfaches Sparrendach abgeschlossen. Die Dendrodaten liefern ein uneinheitliches Bild: Die ältesten Daten sind 1724/25d und 1743/44d, die jüngsten weisen auf eine Erbauung frühestens 1746.

Aus dem gleichen Bauholzdepot bezog auch der Bauherr des westlichen Hausteils sein Bauholz. Dort datiert ein Grossteil der Hölzer nach 1749. Das Gebäude wurde deutlich an den östlichen Hausteil angebaut. Wiederum handelte es sich um einen dreigeschossigen Bau, der 20 m Breite und 4.5 m Länge mass. Ursprünglich war der Bau kleiner, er wurde nach 1837 nach Norden erweitert und mit einem neuen Sparrendachstuhl versehen. Wiederum befanden sich im Süden die barock ausgestattete, aber blau gefasste Stube, in der Mitte des Grundrisses eine ebenso grosse Küche und im Norden zwei Kammern. Auch hier war das 2. OG analog aufgebaut. Im 19. Jh. besass der Hausteil einen Tremkeller. Aus den schriftlichen Quellen geht hervor, dass zwischen 1785 und 1871 die bekannte Lenzburger Ebenistenfamilie Samuel Hämmerli und Nachkommen in der westlichen Haushälfte ansässig war.

Eine ältere Dachlinie und zugemauerte Fenster in der Westwand des westlichen Hausteiles deuten nicht nur auf einen eingeschossigen Vorgängerbau der Aavorstadt 20 hin, vielleicht ein Ökono-

miebau, sondern zeigen auch, dass das westliche Nachbarhaus bereits um 1750 seit Längerem als Wohnhaus Bestand hatte.

Datierung: dendrochronologisch. Nach 1725, nach 1744, nach 1746, nach 1749, nach 1837.

KAAG, C. Gut.

Leuk VS, Pfyngut

voir Époque moderne

Liestal BL, Obertor

LK 1068, 2 622 380/1 259 195. Höhe 327 m.

Datum der Bauuntersuchung: März 2018 - Oktober 2020.

Bibliografie zur Fundstelle: Näf, N. (2021) Liestal, Törl: ein Wahrzeichen erzählt seine Geschichte, Jahresbericht 2020, 54–61; Näf, N. (2020) Das Törl in Liestal, BL: Baubefund, Veränderungsgeschichte, Einordnung. Unpublizierte Masterarbeit, 2 Bde., Abgabe Oktober 2020; Reding, C. (2020) Liestal, Törl: vom Stadttor zum Wahrzeichen. Archäologie Baselland, Jahresbericht 2019, 70–73.

Geplante Bauuntersuchung (Sanierungsarbeiten), ergänzende Untersuchungen im Rahmen einer Masterarbeit. Untersuchte Fläche ca. 44 m², 5 Geschosse.

Stadtbefestigung

Beim untersuchten Objekt handelt es sich um eines von ursprünglich zwei Stadttoren von Liestal und eines der letzten stehenden Gebäude der Liestaler Stadtbesetzung. Der rund 27 m hohe Torturm ist fast vollständig verputzt, Einblick ins Mauerwerk erfolgte während der Untersuchungen lediglich stellenweise durch die Sanierungsarbeiten. Der fünfgeschossige Turmschaft des Obertors steht bündig mit der Aussenflucht der ehemaligen Stadtmauer und ist mit einem Grundriss von 6.3×7 m fast quadratisch. Im ersten Obergeschoss ist eine Stube mit gotischer Balkendecke vorhanden. Das Mauerwerk besteht aus Kalkbruchsteinen, die Tor- und Fenstergewände sowie die Turmdeckverbände aus Tuff, Hauptroten und Sandstein. Auf der verteidigungstechnisch wichtigen Feldseite misst die Mauer im Bereich des ersten Obergeschosses rund 1.1 m – gute 40 cm mehr als auf der Stadtseite.

Die Jahrringanalyse ergab für die Geschossbalken des ersten bis dritten Obergeschosses und auch für die gotische Balkendecke der Stube im ersten Obergeschoss das Schlagdatum 1398/1399. Damit handelt es sich um eine der ältesten datierten Holzbalkendecken des Kantons Baselland. Auf der Oberseite der Stubendecke ist ein bis zu 6 cm dicker Kalkmörtelestrich vorhanden, welcher wohl der Wärmeisolation diente. Die profilierte Stubendecke besteht konstruktiv unabhängig von den Geschossbalken, so entsteht darüber ein rund 90 cm hoher Zwischenboden mit unverputztem Mauerwerk. Im Westen des Zwischenbodens fand sich der obere Teil einer rundbogigen Türöffnung, dessen Oberkante deutlich durch die gotische Stubendecke abgeschnitten wird und die somit älter sein muss. Dazu passt auch ein horizontaler Wechsel der Mauerwerksstruktur, welcher oberhalb der rundbogigen Öffnung verläuft. Ein erstes Torgebäude bestand also schon vor 1398/99, von dessen Bausubstanz haben sich aber nur die Mauern bis ins erste Obergeschoss erhalten. Nach 1398/99 wurde das Obertor auf diesem Grundriss ab dem ersten Obergeschoss neu aufgebaut. Es erhielt einen viergeschossigen Turmschaft mit einer Zinnenbekrönung und einen Zwinger mit Fallbrücke. Im Bereich des dritten Obergeschosses befindet sich auf der Feldseite eine zugemauerte Öffnung, welche wohl zu einem Wehrerker aus dieser Bauphase gehört (Abb. 69). Im Jahr 1554 (dendrodatiert) wurde dem Obertor ein Turmdach mit Dachreiter und Glocke aufgesetzt. Als Auflager für das Turmdach wurden die Zinnenzwischenräume bis auf die heute erhaltenen Fensteröffnungen zugemauert und die Mauerkrone darüber um etwa einen Meter erhöht. Mit der Aufgabe der Wehrplattform, später auch mit dem Ersetzen der Fallbrücke durch eine feste Brücke (Mitte 17. Jh.) und der Aufgabe des Wehrgangs der Stadtmauer

(1718) rückte die Verteidigungsfunktion des Obertors immer mehr in den Hintergrund. Im 19. Jahrhundert galt das «Törl» schliesslich bei einem grossen Teil der Bevölkerung als Verkehrshindernis. Nach grösseren politischen Diskussionen durfte der Turmschaft schliesslich stehen bleiben, der davorliegende Zwinger wurde 1879 allerdings abgebrochen. Die am Gebäude erfasste Baugeschichte passt gut zu den aus schriftlichen und bildlichen Quellen bekannten Eckdaten des Obertors. Dank der bauarchäologischen Untersuchungen wurde nachgewiesen, dass die Ursprünge des heutigen Baus allerdings noch älter sind, als die in die Jahre 1398/99 datierten Geschossbalken.

Abb. 69. Liestal BL, Obertor. Die Infrarot-Thermografie der feldseitigen Fassade zeigt das unter dem Putz liegende Mauerwerk und die zugemauerte Türöffnung des Wehrerker im 3. OG. Foto Archäologie Baselland.

Probenentnahmen: Dendrochronologie, Mörtelproben.

Datierung: dendrochronologisch. Mittelalter, Deckenbalken 1.-3.

OG: 1398/99; Neuzeit, Dachkonstruktion: 1554.

Archäologie Baselland, N. Näf.

Losone TI, località Mondine

vede Età del Ferro

Losone TI, località Motto della Fontana

vede Età del Bronzo

Losone TI, Municipio

CN 1312, 2 701 985/1 113 505. Altitudine 242 msm.

Data indagine: 18.7.-5.9.2022.

Sito noto, inserito a PR come Perimetro di interesse archeologico.

Bibliografia: Cardani Vergani, R. (2023), Ricerche archeologiche in Cantone Ticino nel 2022. Bollettino AAT 35, 22-33.

Indagine programmata (costruzione nuova casa comunale). Superficie complessiva dell'indagine 2200 (80) mq.

Luogo di sepoltura.

Il sedime interessato dalla ricerca archeologica è posizionato tra via Municipio ad est e il pianoro dell'antico nucleo di S. Rocco ad ovest, aree dove negli ultimi anni sono avvenuti vari ritrovamenti che testimoniano la continuità di frequentazione della zona dall'antichità fino ad oggi. Il progetto prevedeva la demolizione degli annessi e del piazzale asfaltato e lo scavo di tutta la superficie per la costruzione della nuova casa comunale.

Lo scavo ha permesso di individuare e documentare quattro sepolture in cassa litica, una delle quali conservava ancora in posizione la copertura con la lastra (fig. 70). Sono di forma a «barchetta» o sub-rettangolare, con muretti realizzati da pietre infisse a coltello sopra le quali può essere presente un recinto di pietre poste in orizzontale. Le sepolture sono prive di corredo e di resti scheletrici. Per forma e tipologia costruttiva sembrano appartenere al Medioevo. Queste sepolture sono probabilmente da mettere in relazione con una fase primitiva della chiesetta di San Rocco, eretta dal 1584 al 1626, o di una chiesa precedente la stessa. Unite ad altre sepolture della stessa tipologia rinvenute nell'area, esse suggeriscono la presenza nella zona di un'importante area funeraria cristiana.

Datazione: archeologica.

Fig. 70. Losone TI, Municipio. Veduta generale a fine scavo. Foto UBC.

Indagine: Ufficio dei beni culturali, L. Mosetti e M. Pellegrini
UBC TI, R. Cardani Vergani, L. Mosetti.

Lyss BE, Hutti

LK 1146, 2 590 130/1 213 075. Höhe 461 m.

Datum der Grabung: 7.-25.6.2021.

Bibliografie zur Fundstelle: Caviezel Rüegg, Z./Walter, M. (2018) Kanton Bern. Der ehemalige Amtsbezirk Aarberg. Kunstdenkmäler der Schweiz, Bd. 135, 231-237. Bern; Oppliger, E. (1933) Der Kirchhubel in Lyss. Fundbericht über die Ausgrabungen. Jahrbuch BHM Bern 13, 96-111; Tschumi, O. (1933) Die Funde auf dem Kirchhubel in Lyss. Schlussfolgerungen. Jahrbuch BHM Bern 13, 112-116.

Geplante Notgrabung (Neubau Einfamilienhaus, Parz. 1910). Grösse der Grabung ca. 50 m².

Gräber.

In Lyss haben wir den seltenen Umstand, dass bis zur Reformation zwei Kirchen mit eigenen Bestattungsplätzen in unmittelbarer Nähe zueinander parallel genutzt wurden. Die Marienkirche auf dem Kirchhubel, die Kirche von Oberlyss, wurde nach der Reformation abgerissen und die Kirche St. Johann, die Kirche von Niederlyss, wurde weiterhin genutzt.

Seit dem 19. Jh. ist bekannt, dass es auf dem Kirchhubel, einem markanten Sandsteinsporn südlich des Dorfzentrums, mittelalterliche Bestattungen gab. Bei Ausgrabungen in den 1930er-Jahren ka-

Abb. 71. Lyss BE, Hutti. Zwei Bestattungen aus dem späten Frühmittelalter lagen übereinander in derselben Grabgrube (¹⁴C-Datierungen BE-19 916 und BE-19 918). Foto ADB, J. Frey.

men bauliche Reste – die Rede war von der halbrunden Apsis einer karolingischen Kirche –, eine Zisterne, römische Einzelfunde sowie rund 19 Bestattungen mit teilweise tief in den Sandstein geschnittenen Grabgruben zum Vorschein. Sechs Gräber enthielten Beigaben des 7. Jh. Weitere Gräber ohne Beigaben wurden grob dem Mittelalter zugeordnet. Die mutmassliche Apsis schnitt zwei ältere Grabgruben.

Die Grabung 2021 erbrachte 16 neue Bestattungen, die das bekannte Gräberfeld nach Süden erweiterten. Es gab Zonen mit sich überlagernden Bestattungen und Zonen mit locker verteilten Gräbern. Im mittleren Teil der Grabungsfläche lagen mehrere Gräber neben- und übereinander (Abb. 71). Die Toten waren grösstenteils mit Blick nach Osten ausgerichtet, und nur ein Grab wies eine gänzlich andere Ausrichtung mit Blick nach Süden auf.

Unterschiede in der Grabkonstruktion zeigten sich in Grösse, Form und Eintiefung der Grabgruben, in der Wahl der verwendeten Materialien für die Einfassung sowie in der Lage der Skelette. Es gab auch zwei wiederverwendete Grabgruben, wobei die Nachbestattungen nur durch eine 5–10 cm dicke Erdschicht getrennt über den älteren Bestattungen lagen. Ob das Zusammenführen zweier Verstorbener dahintersteckte, lässt sich nicht mehr sagen. Da das damalige Gelniveau fehlte, bleibt auch die Frage nach der Markierung der Gräber unbeantwortet. Eine möglicherweise durch Grabraub verursachte Störung im Oberkörperbereich liess sich bei einem Grab beobachten. Alle Skelette lagen in gestreckter Rückenlage. Sofern erkennbar, wiesen die meisten gestreckte oder auf dem Becken liegende Arme auf.

Da die Verstorbenen ohne Beigaben bestattet wurden, gaben erste ¹⁴C-Datierungen Anhaltspunkte zur Nutzungszeit des Gräberfeldes. Fünf Skelette aus der oben erwähnten Gruppe von neben- und übereinanderliegenden Bestattungen datieren aus der Zeit von 650–770 n. Chr., darunter auch die einzige Nord-Süd ausgerichtete Bestattung. Ein Skelett dieser Gruppe konnte ins 8./9. Jh. datiert werden.

Archäologische Funde: Keramik, Baukeramik, Glas, Stein, Verputz, Mörtel, Eisen, Buntmetall, Holz, Tierknochen.

Anthropologisches Material: Knochen von 16 Bestattungen (noch nicht bestimmt).

Probenentnahmen: ¹⁴C von Skeletten.

Datierung: archäologisch; ¹⁴C. Frühmittelalter. – ¹⁴C. BE-19 914, 1266 ± 20 BP, 685–744 AD, cal. 2 sigma; BE-19 915, 1278 ± 20 BP, 680–770 AD, cal. 2 sigma; BE-19 916, 1256 ± 20 BP, 685–744 AD, cal. 2 sigma; BE-19 918, 1263 ± 20 BP, 685–744 AD, cal. 2 sigma; BE-19 919, 1346 ± 20 BP, 653–674 AD, cal. 2 sigma; BE-19 920, 1149 ± 20 BP, 777–971 AD, cal. 2 sigma.

ADB, B. Andres und C. Kissling.

Marthalen ZH, Seelwis und Chliwatt Süd

LK 1051, 2 689 833/1 274 941. Höhe 369 m.

Datum der Grabung: 1.3.–31.10.2022. Wird 2023 fortgesetzt.

Bibliografie zur Fundstelle: JbAS 91, 2008, 224; JbAS 92, 2009, 327; JbAS 101, 2018, 236; JbAS 102, 2019, 172f.; JbAS 103, 2020, 156; JbAS 104, 2021, 144f.; JbAS 105, 2022, 242f.; Zingg, L. (2018) Neu entdeckte prähistorische Siedlungsspuren im Kiesgrubengebiet bei Marthalen. Archäologie im Kanton Zürich_03, 28–71.

Geplante Notgrabung (Kiesabbau). Grösse der Grabung 15'000 m². Siedlung. Grab. Einzelfund.

Der fortschreitende Kiesabbau erforderte auch dieses Jahr eine vorgängige archäologische Untersuchung. Der Schwerpunkt lag auf der Fortsetzung der 2018/2019 angefangenen Flächen. Dabei kamen einzelne Gruben aus dem Neolithikum, neue Gräber aus dem Übergang von der Spätbronze- zur älteren Eisenzeit sowie weitere Bereiche der frühmittelalterlichen Siedlung zum Vorschein.

Bei den ältesten Befunden handelt es sich um zwei Gruben, die zwischen den sonst mehrheitlich als frühmittelalterlich angesprochenen Befunden zum Vorschein kamen. Aus den Verfüllungen konnten die Überreste von mehreren Epirössener Gefässen gebor-

gen werden. Dies passt gut zu den Funden von 2020, die ins frühe Bruebach-Oberbergen (ca. 4300 v. Chr.) datieren. Ein geschliffenes Steinbeil sowie eine trianguläre Pfeilspitze mit konkaver Basis, die als Einzelfunde geborgen wurden, lassen sich ebenfalls in diese Zeitstellung einordnen.

Dieses Jahr untersuchten wir die Fortsetzung des 2018/2019 freigelegten Gräberfeldes. Es wurden vier Brandgräber dokumentiert, wobei es sich um drei Urnengräber und ein mögliches Brandschüttungsgrab handelt. Sie dürften alle in die Spätbronze- oder ältere Eisenzeit datieren. Eine genauere Einordnung wird erst nach der Restaurierung der stark fragmentierten Gefässe möglich sein. Bei den Bestattungen aus den früheren Kampagnen lagen Brandgräber aus der Spätbronzezeit (Schwerpunkt HaB3) sowie Körpergräber aus HaD vor.

Zusätzlich kam in diesem Jahr ein Neonatengrab eines 3–6 Monate alten Kindes zum Vorschein, das im Schulterbereich eine Eisenfibel im Mittel- oder Spätlatèneschema trug. Eine vergleichbare Kinderbestattung aus LtC war bereits 2018 in etwa 180 m Entfernung dokumentiert worden. Möglicherweise in dieselbe Zeitstellung datieren drei Gruben mit keramischem Fundmaterial, die zwischen den frühmittelalterlichen Befunden lagen. Eine gesicherte zeitliche Einordnung der Funde steht jedoch noch aus.

Von der frühmittelalterlichen Siedlung konnten 21 neue Grubenhäuser ausgegraben werden. Insgesamt erhöht sich die Zahl der bisher bekannten Grubenhäuser in Marthalen damit auf über 60. Sie datieren vermutlich vom 6.–8. Jh., schwerpunktmässig wohl ins 7. Jh. Zusätzlich dokumentierten wir wiederum viele Pfostenstellungen und Gruben. Hervorzuheben ist eine unscheinbare Mulde mit brandiger, aschehaltiger Verfüllung, in der zwei merowingische Goldmünzen (Tremisses) des 7. Jh. sowie zwei kleine Ringe aus toridiertem Golddraht zum Vorschein kamen. Die Goldmünzen sind prägegleich und lassen sich bisher keiner Münzstätte zuordnen.

Archäologische Funde: Eisen, Bunt- und Edelmetall, Keramik, Glas, Lavez, Silex, Stein, Knochen, Geweih.

Anthropologisches Material: Knochen (verbrannt und unverbrannt).

Faunistisches Material: Knochen, Geweih.

Probenentnahmen: Holzkohle, Sedimentproben (botanisch), Profilkolonnen für Mikromorphologie.

Datierung: archäologisch. Jungsteinzeit, Epirössen (Bruebach-Oberbergen); Übergang Spätbronzezeit zu älterer Eisenzeit, Latènezeit (LtC/D); Römische Zeit; Frühmittelalter, 6.–8. Jh. – ¹⁴C. BE-19436.1.1, 1768 ± 22 BP, 234–350 AD, cal. 2 sigma; BE-19437.1.1, 2504 ± 22, 775–651 BC, cal. 2 sigma.

KA ZH, L. Freitag.

Martigny VS, Rue de la Délèze

voir Époque romaine

Medel (Lucmagn) GR, Pass d'Uffiern

LK 1233, 2 713 156/1 161 573. Höhe 2627 m.

Datum der Fundmeldung: 1.11.2019.

Neue Fundstelle.

Zufallsfund ohne Ausgrabung.

Am 8. September 1973 entdeckte Toni Venzin aus Curaglia GR im Bereich des Passes d'Uffiern ein gut erhaltenes Eisenschwert – Datum und Fundort sind durch einen Tagebucheintrag («ina spada veglia») des Finders überliefert. Der Pass d'Uffiern (2627 m Höhe) verbindet als alpiner Übergang die Val Medel, Val Cristallina bzw. Val Uffiern (Kanton Graubünden) mit dem Val Camadra und weiter nach Süden mit dem Valle di Blenio (Kanton Tessin). Das Schwert lag offen auf dem Boden, weitere Funde oder Befunde wurden nicht beobachtet. Im Herbst 2019 meldete der Sohn des Finders, Gabriel Venzin-Marty aus Curaglia GR, den Altfund dem Archäolo-

Abb. 72. Medel (Lucmagn) GR. Mittelalterliches Schwert vom Pass d'Uffiern. Foto AD GR.

gischen Dienst Graubünden. Im Jahr 2022 erfolgten eine genauere Untersuchung des Objektes sowie eine Begehung des Fundgebietes. Morphologisch entspricht die Waffe (Länge 827 mm, Abb. 72) einem Typ XII nach Oakeshott mit breiter Klinge und klar definierter Hohlkehle. Die Kürze der Waffe und die Tatsache, dass die Hohlkehle bis zum Ort reicht, machen das Schwert zu einer Sondervariante, die ins 13. Jh. zu datieren ist. Die Waffe weist flächig Spuren von Lochfrass auf, der die Oberfläche gleichmässig, aber nicht sehr tief in Mitleidenschaft gezogen hat. Insgesamt ist das Schwert – trotz oder wegen der Lagerung im Hochgebirge – sehr gut erhalten. Auf beiden Seiten der Klinge ist 115 mm unterhalb der Parierstange je ein zierliches gleicharmiges Kreuz als Schmiedemarke angebracht. Auf beiden Seiten des Knaufs finden sich auf den Innenflächen mit einem gelblichen Buntmetall (Messing?) eintauschierte Arbeiten, deren Einlagen zum grössten Teil ausgebrochen sind. Man erkennt den Buchstaben «A» sowie die Variante des Kruckenkreuzes mit angeschrägten Fortsätzen an den Armen (sog. *croix fourchée*).

Das Schwert vom Pass d'Uffiern ist aufgrund seiner Besonderheiten nicht leicht einzuordnen. Auffällig ist zunächst seine geringe Grösse von nur 827 mm, d.h. 200 mm kürzer als die gängigen Schwerter dieser Zeit. Es weist allerdings keinerlei Spuren einer Kürzung auf, ganz im Gegenteil verlaufen die Schneiden elegant zu einem spitzen Ort. Auch die klar definierte Hohlkehle, die kurz vor dem Ort ausläuft, vervollständigt den Eindruck der harmonischen Proportion. Das Gefäss besitzt die Grösse eines normal langen Schwertes, weshalb nicht von einem Kinder- oder Jugendschwert auszugehen ist. Der Knauf ist sorgfältig zu seiner Tropfenform geschliffen und das Vernietknäufchen dementsprechend elegant in die Konturen eingearbeitet. Die Einlegearbeiten weisen einige Ungenauigkeiten auf, sind allerdings sehr exakt ausgeführt. Die Form des «A» mit den kurzen Serifen an den «Beinen» und am «Dach» ist bereits bei Schwertern aus dem 12. Jh. zu erkennen. Möglicherweise handelt es sich beim «A» um die Initiale des Besitzers. Die Tauschierarbeiten am Knauf sind als dekorative Elemente zu sehen und nicht als Herstellermarke des Schmiedes. Diese finden sich als unscheinbare Kreuzmarken auf der Klinge, 115 mm unterhalb des Kreuzes. Die beiden Kreuze sind sehr flach und aufgrund der Korrosion nur partiell erhalten. Abschliessend lässt sich festhalten, dass es sich beim Schwert vom Pass d'Uffiern um ein aussergewöhnlich kurzes Schwert handelt, das sehr hochwertig gearbeitet ist und harmonisch konstruiert wurde. Die Waffe gehörte wohl einem vermögenden und selbstbewussten Adeligen des 13. Jh. Die Umstände der «Depotierung» am hochalpinen Pass bleiben hingegen unklar.

Archäologische Funde: Schwert.

Datierung: typologisch. Mittelalter, 13. Jh.

AD GR, F. Messner und Th. Reitmaier.

Mellingen AG, Hexenturm (Mgn.022.1)

LK 1070, 2 662 885/1 252 395. Höhe 346.7–348.8 m.

Datum der Ausgrabung: 23.-29.6.2022 (Sondierung); 12.7.-3.8., 15.-19.8.2022 (Ausgrabung).

Neue Fundstelle.

Geplante Notgrabung (Neubauprojekt). Grösse der Grabung ca. 200 m².

Siedlung.

Neben dem stadtbildprägenden Hexenturm in der Altstadt von Mellingen wird ein Neubau realisiert, der nach 120 Jahren die südwestseitige Häuserzeile an der Scheunengasse wieder schliesst: Im Jahr 1902 brannten an dieser Stelle mehrere Häuser ab, wobei das Areal südöstlich des Hexenturms nicht wieder überbaut wurde. Die mit dem Neubauprojekt einhergehenden Bodeneingriffe erlaubten es der Kantonsarchäologie erstmals überhaupt einen vertieften Einblick in den Untergrund des um 1230/40 von den Grafen von Kyburg gegründeten Städtchen Mellingen zu erhalten.

Die ältesten Funde dürften noch aus dem 12. Jh. stammen und belegen eine Begehung oder Besiedlung des Areals bereits in vorstädtischer Zeit. Die Funde stammten aus in den anstehenden Boden eingetieften pfosten- bzw. grubenähnlichen Strukturen, insbesondere jedoch aus einer auf der ganzen Fläche angetroffenen Schicht, aus der auch charakteristische Funde des 13. Jh. geborgen wurden. Es könnte sich evtl. um einen älteren, landwirtschaftlich genutzten Oberboden oder um eine sekundär eingebrachte Planie handeln, die im Zuge der Stadtgründung bzw. einer geplanten Stadtanlage eingebracht wurde. Die Schicht überdeckte ein bis zu 0.8 m mächtiges Paket aus Schwemmsedimenten und Auenlehmen der Reuss, die teilweise mit Linsen/Lagen von holzkohleführenden Bändern durchsetzt sind. Diese könnten hochmittelalterliche Rodungstätigkeiten andeuten, wie die ¹⁴C-Datierung einer Holzkohle ergab (1021-1179).

In die Frühzeit der Stadt Mellingen gehören die Reste der im Fundamentbereich bis zu 1.7 m breiten Stadtmauer. Während das Fundament aus grossen Blöcken besteht, ist das aufgehende Mauerwerk zweischalig mit einem Kern aus kleinteiligem Gesteinsmaterial errichtet worden. Einen ähnlichen Mauercharakter weist ein 1 m breiter, an die Stadtmauer stossender Mauerwinkel auf. Aufgrund seiner Lage an der Nordwestecke der Stadt lässt er sich als Teil eines trapezförmigen, ca. 50 m² grossen Vorgängerbaus des um 1300 bzw. in der 1. H. des 14. Jh. errichteten Hexenturmes deuten (Abb. 73).

Angrenzend an diese Strukturen wurden im Spätmittelalter mehrere rechtwinklig zur Stadtmauer stehende Mauern errichtet. Die Mauern gehörten zu Brand- und Trennmauern von einer oder zwei ca. 11.3 m tiefen Liegenschaften. Ein lokal ausplanierter Brandschutt deutet auf einen Brand im 15./16. Jh. hin: Möglicherweise handelt es sich um Spuren des grossen Stadtbrandes von 1505. Die Häuserzeile wurde in der Folgezeit erneuert bzw. erweitert, wofür mehrere Mörtelgruben Zeugnis ablegen. Die Reste des älteren Befestigungsbaus im Nordwesten waren spätestens zu diesem Zeitpunkt komplett abgetragen worden und der nordseitige Bau, bei welchem es sich höchstwahrscheinlich um die noch für das 19. Jh. überlieferte Scheune handelt, nach Osten um zwei Meter verlängert. Südlich davon befand sich ein Wohnhaus mit Scheune. Die Mauerreste deuten einen dreizonigen Aufbau an, wobei der Wohnteil aufgrund mehrerer, dem Küchenraum zuzuweisenden

Abb. 73. Melligen AG, Hexenturm. Mauerplan mit relativchronologischer Abfolge und wichtigen Befunden. Plan KAAG.

Nutzungsschichten im Norden zu identifizieren ist, während ein durchgehender Lehm Boden in der südlichen Zone auf eine Tennesituation hinweist. Aus der frühen Neuzeit stammen neben den Mörtelgruben zwei Schächte sowie eine vermutlich als Gehweg dienende Steinpflasterung.

Vor dem Brand von 1902 kam es zu vereinzelten Erneuerungen, ausserdem wurde das Wohngebäude mit einem Wasseranschluss versehen. Schliesslich konnte im Zwickel von Hexenturm und nordseitiger Stadtmauer auch Brandschutt von 1902 beobachtet werden, der hier noch auf einem Holzboden lag.

Archäologische Funde: Keramik, Knochen, Eisen/Buntmetalle, Münzen, Proben.

Probenentnahmen: ¹⁴C.

Datierung: archäologisch; typologisch; ¹⁴C. 11./12.-20. Jh. - ¹⁴C. BE-19898.1.1, 951 ± 43 BP, 1021-1179 AD, 92.00%, cal. 2 Sigma; BE-19899.1.1, 218 ± 21 BP, 1762-1800 AD, 39.35%, 1645-1681 AD, 34.31%, cal. 2 Sigma; BE-19900.1.1, 824 ± 22 BP, 1202-1268 AD, 88.44%, cal. 2 Sigma.

KAAG, R. Bucher.

Morlon FR, La Mazon

voir Époque romaine

Moudon VD, Rue du Château 40

CN 1224, 2 550 690/1 168 915. Altitude 544m.

Date de l'intervention : mai - décembre 2022.

Bibliographie : Fontannaz, M. (2006) Les monuments d'art et d'histoire du canton de Vaud, vol. 6. La ville de Moudon, 302-303. Berne.

Sondages, fouille et analyse du bâti (rénovation du bâtiment).

Habitat.

Dans le cadre des travaux de rénovation d'une maison située dans le haut bourg de Moudon, une fouille partielle et une analyse des maçonneries intérieures ont été réalisées. L'abaissement partiel du sol a permis de mettre au jour des vestiges de l'ancien escalier d'accès à la cave, une base de colonne et quelques fragments de sol.

Le substrat géologique et le niveau du sol primitif n'ont pas été atteints sur la majeure partie de la parcelle.

Avant 1322, la maison s'étendait sur trois parcelles, avant d'être subdivisée entre héritiers. L'analyse des élévations intérieures a mis au jour les vestiges d'une colonnade qui formait un passage couvert qui se prolongeait sur l'ensemble de la rue. Ultérieurement, le rez-de-chaussée de la maison a été agrandi en englobant l'ancien passage, qui a été bouché et agrémenté de différentes fenêtres, peut-être lors de la reconstruction partielle de 1672. Après un incendie survenu en 1812, la maison a été largement modifiée dans une troisième phase. Initialement, la maison gothique présentait une élévation plus conséquente avec la présence d'une belle pièce munie d'une cheminée au deuxième étage qui a été ultérieurement abaissée pour former les combles actuels.

Datation : historique. Moyen Âge ; Époque moderne ; 14^e-19^e siècle.

Archéotech SA, Épalings, M. Glaus.

Moudon VD, Rue Grenade et avenue de Lucens

voir Époque moderne

Noble Contrée VS, Venthône

CN 1287, 2 606 826/1 105 432. Altitude 753.8 m.

Date de la découverte : 17.3.2022

Dates des fouilles : 5.-8.4. 2022

Site inconnu.

Fouille de sauvetage non programmée (transformation d'un raccard). Surface de fouille env. 40 m².

Rural.

En prévision de la transformation d'un raccard en habitation, le sous-sol a été excavé pour aménager un niveau supplémentaire.

À une profondeur de 0.7-0.8 m, un sol pavé de pierres a été repéré. Son emprise correspond à celle des murs maçonnés qui forment le soubassement du raccard. Ceux-ci sont fondés sur le sommet arasé de murs plus épais conservés sur une profondeur de 0.8 m. Des poteaux corniers dont il reste des traces organiques soutenaient un plafond. Il s'agirait des restes d'un édifice plus ancien sur lequel le raccard actuel a été érigé en respectant ses dimensions.

Une analyse au radiocarbone est en cours.

Mobilier archéologique : céramique vernissée.

Faune : ossements bovins en majorité.

Prélèvements : charbon de bois pour ¹⁴C, mortier pour comparaison.

Datation : archéologique. Moyen Âge ; Époque moderne.

InSitu Archéologie SA, Sion, M.-P. Guex.

Pampigny VD, Eglise

CN 1222, 2 522 600/1 159 430. Altitude 668-670 m.

Dates de l'intervention : 20.-30.9.2022 (intérieur de l'église), 27.10.-14.11.2022 (rampe PMR).

Bibliographie : *Andrey, A. (2019) Pampigny. Au Rionzy, Au Château. AVd. Chroniques 2019, 112 ; Chaudet, V. (2020) Etude historique de l'église de Pampigny. Lausanne ; Andrey, A./Gaillard, A. (2020) Pampigny Au Rionzy, Au Château. Int. 12379 / Aff. 683. Rapport de surveillance archéologique dans le cadre des travaux pour le chauffage à distance. Archeodunum SA, Gollion. Surveillance de décaissement et tranchée (pose chauffage à distance). Eglise. Cimetière.*

L'église de Pampigny, qui se dresse sur une colline, délimitée de toutes parts par des murs de soutènement, est mentionnée pour la première fois en 1141. Elle est alors dépendante de l'abbaye de Montbenoit en Franche-Comté. Elle compte parmi les églises paroissiales en 1228.

Fig. 74. Pampigny VD, Eglise. Vue vers l'est de l'intérieur de la nef en 1933-34. On observe le radier encore vierge du ciment du 20^e siècle. Tiré de Chaudet 2020, 27.

Deux interventions distinctes ont été effectuées à l'église de Pampigny. La première concerne la mise en place d'un chauffage au sol, nécessitant la suppression du sol actuel. Ce dernier reposait sur un radier de gros boulets et pierres ramassées. Déjà vu en 1933 lors de travaux de Frédéric Gilliard et Frédéric Godet (fig. 74), ce radier a été documenté pour lever tout doute quant à une éventuelle antériorité au sol de 1933-34. La question n'a pu être tranchée définitivement, ni avec la documentation ancienne ni par les observations actuelles en l'absence de mobilier. Relevons toutefois que ce radier présente deux factures distinctes : dans la première travée de la nef et environ la moitié de la seconde en partant de l'est, il est composé de pierres ramassées, déchets de taille de calcaire jaune ou petits blocs très grossièrement équarris, quelques rares boulets de petites dimensions (10-20 cm) et fragments de carreaux de terre cuite. Le radier situé dans la partie occidentale de la nef, à partir du milieu de la deuxième travée, est essentiellement composé de gros boulets, petits boulets, blocs en remploi et quelques rares pierres du même type que l'autre radier, liées peut-être à des réparations. La limite entre les deux est caractérisée par une zone qui pourrait correspondre à l'affleurement d'un mur arasé nord-sud qui est vraisemblablement celui représenté sur le plan de 1702. Le projet ayant finalement été modifié afin de conserver le radier par crainte de découvrir des sépultures, seule une petite tranchée a été dégagée contre les parois sud de la nef et nord, sud et est du chœur. Elle a révélé le départ d'un mur légèrement oblique à l'emplacement supposé de la limite entre les radiers, ainsi qu'un trou de poteau contre la paroi sud de 30 cm de diamètre. A l'extérieur, la mise en place d'une rampe pour personnes à mobilité réduite a nécessité de creuser le long du mur de soutènement

en contrebas du jardin de l'église. Cette zone déjà partiellement investiguée lors de la pose d'un chauffage à distance en 2019, a livré une sépulture complète d'individu féminin mature en position primaire orientée ouest-est, avec un entourage de pierres et une logette céphalique, pratiquement parallèle au mur de soutènement et une sépulture partielle perpendiculaire à ce dernier, orientée nord-sud. Deux maçonneries convergeant vers le nord ont également été découvertes, déjà partiellement vues lors de la tranchée pour le chauffage. Si l'hypothèse d'une limite du cimetière qui se serait cantonné à l'est du mur le plus oriental n'est plus possible, en revanche un aménagement en relation avec la sépulture à entourage de pierres peut être envisagé. Notons que sur le plan cadastral de 1772 (ACV, GB 70/a, fol 2) le cimetière ne se situe que sur l'esplanade autour de l'église, délimitée par les murs de soutènement. Toutes les sépultures découvertes en contrebas sont donc très probablement antérieures au 18^e s., mais seule une datation radiocarbone pourrait le confirmer.

Datation : historique. Moyen Âge ; Époque moderne ; 12^e-18^e siècle.

Archéotech SA, Épalinges, A. Pedrucci.

Payerne VD, Place du Marché

CN 1184, 2 561 691/1 185 620. Altitude 457 m (Place du Marché) et 452.5 m (Rue du Collège).

Dates de l'intervention : 31.10.-7.11.2022.

Références bibliographiques : Chauvel, Ch. (2014) Payerne VD, Place du Marché. AAS 97, 264 ; Hervé, C. et al. (2016) Payerne VD, Abbatale. AAS 99, 237-238 ; Maroelli, D. (2016) Payerne VD, Les Jardins de Montpellier. AAS 99, 238-239 ; Steudler, A. et al. (2021) Payerne. Place du Marché. Int. 12106/Aff. 632. Rapport d'opération archéologique 29 octobre 2018-17 mai 2019, Archeodunum SA, Gollion.

Fouille préventive. Aménagements paysagers (arborisation de la Place du Marché et de la Rue du Collège). Surfaces d'intervention cumulées 138 m² (Place du Marché 120 m², Rue du Collège 18 m²). Habitat. Tombes.

Dans le cadre des aménagements paysagers prévus sur la Place du Marché ainsi qu'à la Rue du Collège à Payerne, une opération de diagnostic a été prescrite par l'Archéologie cantonale. Les deux zones investiguées sont situées dans le périmètre de la région archéologique 314/301, qui couvre le centre-ville historique de Payerne. La profondeur du terrassement n'a pas excédé 1.4 m correspondant à l'impact des futurs aménagements paysagers.

Sur le secteur de la Place du Marché, les investigations ont permis la découverte et la documentation de sept structures archéologiques : quatre maçonneries et une zone de taille de blocs de molasse liées à un bâtiment d'époque bernoise ainsi que deux tombes à inhumation. Un sondage localisé dans l'emprise du secteur de la Place du Marché a été creusé jusqu'à l'apparition du terrain naturel en place, permettant d'appréhender la puissance (1.6 m entre 456.9 m et 455.3 m d'altitude) des niveaux anthropisés conservés sur ce secteur.

Les deux sépultures partiellement dégagées sont orientées est-ouest (la majeure partie des squelettes demeure hors d'emprise de notre intervention). Elles sont très probablement attribuables au cimetière repéré lors des investigations précédentes qui s'étend de l'angle nord-est de l'Église paroissiale jusqu'à l'axe du parvis de l'Abbatale. L'absence de mobilier dans les sépultures ne permet pas de proposer une datation pour ces deux tombes à inhumation. Des analyses radiocarbones s'avèreront nécessaires pour préciser leur ancrage chronologique.

À l'ouest de l'Abbatale, sur la partie méridionale de la Place du Marché, une longue portion de mur de fermeture ouest complète le plan du bâtiment des « Écuries » apparaissant sur un cadastre de 1697, dont l'angle sud-est avait été mis au jour lors de la surveillance de 2013 et différents tronçons observés lors des opérations de suivi de 2018 et 2019. Les autres maçonneries apparues lors de cette in-

tervention sont attribuables à ce même bâtiment, déterminant des cloisonnements internes de l'édifice de 15×20 m. Une petite zone de travail constituée de très nombreux éclats de molasse grise verte d'une surface de 2.4 m² localisée dans l'emprise du bâtiment doit probablement être mise en lien avec la phase de construction des maçonneries de cet édifice.

Les deux sondages de 9 m² localisés à la Rue du Collège se sont révélés très perturbés par les infrastructures modernes et n'ont pas livrés de vestiges archéologiques. La présence d'un niveau organique de type « terre noire » a néanmoins pu être repéré. Deux prélèvements de sédiments ainsi que des prélèvements de charbon ont été effectués pour d'éventuelles analyses.

Ces résultats complètent les données recueillies lors de la fouille effectuée au nord de l'Abbatale en 2015-2016 ainsi que les différentes interventions effectuées en 2013 et en 2018-2019.

Mobilier archéologique : céramique, terre cuite, fer, alliage cuivreux.

Faune : domestique.

Matériel anthropologique : 2 inhumations.

Prélèvements : charbon de bois, mortier de chaux, sédiment.

Datation : archéologique ; historique. Moyen Âge ; Époque moderne. Analyses ¹⁴C en cours.

Archeodunum Investigations Archéologiques SA, O. Heubi.

Perroy VD, Château (rue du Château 5)

CN 1242, 2 517 718/1 146 845. Altitude 419 m.

Date de l'intervention : septembre 2021 - juin 2022.

Bibliographie : Bissegger, P. (2022) Perroy : de la « maison noble » au « château ». Six siècles d'histoire ; Hurni, J.-P./Yerli, B. (2022) CH - Perroy. Château no ECA 113. Rue du Château 5. Réf. LRD22/R81778. Laboratoire romand de dendrochronologie. Cudrefin ; Pilet, F. (2022) Rapport d'intervention. Perroy n° ECA 335-113, Château. Décors peints salle 1.10, Travaux de conservation d'urgence et essais de faisabilité », sinopie ; Pradervand, B./Queijo, K. (2022) Château de Perroy. Peintures murales (pièce 1.14) et plafond peint (pièce 1.12/15), rapport.

Fouille non programmée et étude de bâti (rénovation du bâtiment). Château.

Implanté au sud-est du village, le long de l'ancien chemin menant à Allaman, le château de Perroy se trouve au cœur d'un vaste parc qui surplombe les coteaux de vignes et bénéficie d'une vue dégagée sur le lac. Attesté dès le 15^e s., le bâtiment acquiert une importance seigneuriale en 1524 lors de l'obtention des droits de juridiction par le propriétaire du château, Pierre d'Allinges.

Les importants travaux de rénovation du bâtiment, entrepris dès l'automne 2021, ont nécessité un suivi archéologique à la fois du sous-sol et du bâti.

Au moins neuf étapes de construction distinctes ont pu être établies, grâce à l'analyse du bâti, aux connaissances historiques et aux datations dendrochronologiques. Le bâtiment primitif rectangulaire, orienté nord-sud, de dimensions hors œuvre estimées à 9×6 m a pu être daté de 1350-1353d, il a subi un renforcement de sa poutraison en 1380-1383d en relation peut-être avec une surélévation du bâtiment (qui comportait un étage sur rez-de-chaussée originellement) ou avec l'installation d'éléments nécessitant le renforcement du plancher (cheminée ?) et peut-être un agrandissement.

En 1463-1465d, un agrandissement conséquent intervient, entraînant un changement d'orientation. Il comporte une grande cuisine au rez-de-chaussée, avec un sol dallé et une imposante cheminée dotée d'un cendrier et de niches latérales, une grande salle à l'étage au-dessus, avec un plafond gothique à solivage apparent mouluré, avec des rosaces et motifs divers, dont les armoiries de la famille d'Allinges. Au même étage, le niveau supérieur du bâtiment primitif est transformé en salle d'apparat, dotée d'une cheminée monumentale et d'un décor peint (fig. 75). Les vestiges de ce dernier sont fragmentaires, ce décor occupait sans doute plu-

sieurs parois que les spécialistes attribuent au 15^e ou au début du 16^e s. du fait que la scène est organisée en plusieurs plans et que son fond est constitué par une végétation couvrante « naturaliste ». Ce décor – représentant un paysage verdoyant avec un petit personnage assis, complètement nu, un personnage masculin au premier plan, en habit civil, et de possibles armoiries – est exceptionnel, car il s'agit d'un des rares décors médiévaux du canton de Vaud conservés dans un contexte civil, qui plus est avec représentations de figures humaines, et ayant visiblement comporté un programme iconographique complexe (paysage paradisiaque ou fontaine de Jouvence ?). Sur une autre paroi, l'entrevous des deux premières solives conserve un enduit avec rinceaux peints, aux tiges ocre rouge.

Ces travaux sont attribués à Guillaume d'Allinges seigneur de Coudrée. Toujours aux mains de la famille d'Allinges le château subit de nouvelles transformations en 1547-1548d.

En 1670, alors propriété de la famille de Martine, le château (dit « maison haute ») est doté d'une tour d'escalier au sud. Une polychromie ornementale de faux marbre beige et rouge est appliquée sur un des plafonds moulurés du 15^e s. également à cette époque.

D'importants travaux sont ensuite entrepris au 18^e s. sous la houlette des propriétaires successifs, conférant en grande partie au château l'aspect que nous lui connaissons aujourd'hui. Au milieu du 19^e s. divers aménagements d'assainissement et de confort sont ajoutés.

L'analyse des façades, projetée ces prochaines années, devrait permettre de compléter et affiner les observations et également de confirmer les hypothèses formulées lors de ces travaux.

Datation : archéologique ; historique ; dendrochronologique. Moyen Âge ; Époque moderne, 14^e-19^e s.

Archéotech SA, Épalinges, A. Pedrucci et N. Desarzens.

Posieux FR, Abbaye d'Hauterive

CN1205, 2 575 515/1 179 292. Altitude 577 m.

Dates des fouilles : 11.1.-1.2, 8.4.-13.5., 5.9. -11.10.2022.

Références bibliographiques : Andrey, I./Schöpfer, H./Waeber-Antiglio, C. (1999) L'abbaye cistercienne d'Hauterive. Patrimoine fribourgeois, n° spécial 11. Fribourg ; Guex, F./Lepori, M.-G./Baeriswyl, J.-L. (2007) Le cloître de l'abbaye d'Hauterive. Patrimoine fribourgeois, n° spécial 17. Fribourg ; Tremp, E. (1988) Wie gründet man ein Zisterzienserkloster? Die Anfänge der Abteien Hauterive und Haucrêt. Zeitschrift für Schweizerische Kirchengeschichte 82, 115-141 ; Waeber-Antiglot, C. (1976) Hauterive, la construction d'une abbaye cistercienne au Moyen Âge. Scriptorium Friburgense 5. Fribourg ; Waeber-Antiglot, C. (2009) L'abbaye cistercienne d'Hauterive. Guides de monuments suisses 469/470. Berne.

Fouille de sauvetage programmée (restauration de l'église). Surface de la fouille env. 92 m².

Culturel/rituel, établissement, funéraire.

Depuis la fin de l'été 2021, des travaux de restauration ont été entrepris dans l'église Sainte-Marie de l'abbaye d'Hauterive. Ce chantier marque une nouvelle étape dans la restauration générale du monastère débutée par le cloître et le couvent dès les années 2000. L'abbaye cistercienne, fondée entre 1131 et 1137 par Guillaume de Glâne, est composée de plusieurs bâtiments. L'église date, pour sa phase la plus ancienne, du 12^e s.

Le Service archéologique de l'État de Fribourg a été régulièrement mis à contribution pour documenter le sous-sol de l'église à l'emplacement des futures installations techniques. Les investigations ont été effectuées par sondages pour assurer la circulation dans l'église, et évaluer la faisabilité des solutions retenues pour la restauration.

Dans le cadre des travaux de 2022, une fouille a été conduite dans la nef, dans la partie nord de la quatrième travée et dans le chœur monastique. L'extrémité orientale de ce dernier a révélé

Fig. 75. Perroy VD, Château (rue du Château 5). Vue de la paroi orientale de la salle d'apparat avec les vestiges de la cheminée gothique. Le décor peint se situe sur la paroi sud (à droite sur la photo). Photo Archéotech.

une zone funéraire. La dépose de sept dalles (datées pour la plupart du 17^e et du 18^e s.), a permis de mettre au jour dix inhumations, deux réductions et des ossements déplacés de tombes plus anciennes. Ces squelettes font actuellement l'objet d'une étude anthropologique. Parmi les dix sépultures fouillées, sept individus étaient inhumés en pleine terre, tête à l'ouest, et trois dans un cercueil cloué ou un coffrage de bois, avec la tête à l'est. À ces questions d'orientation et de type d'aménagement, s'ajoute la problématique de l'identification des défunts en raison du manque d'inscriptions sur les dalles funéraires et des nombreux recouvrements entre individus. Selon nos premières observations, les sépultures en pleine terre sont antérieures aux inhumations en cercueil ou coffrage. Le mobilier issu des tombes est peu abondant : boutons en bronze, textile, rares monnaies, restes de chapelet ; des traces de l'habit liturgique, la coule, sont aussi visibles selon les cas.

Dans le chœur des moines, le démontage des stalles, dont les bois sont datés par dendrochronologie de 1478-1479, a révélé des objets perdus par les clercs. Le soubassement des stalles apparaît modifié par des renforcements tels que des sablières et des blocs de soutien en tuf ou en molasse disposés au cours des siècles. À l'origine, les sièges bas reposaient sur un dallage de molasse identique à celui employé pour le passage central étroit qui permettait de franchir le jubé de chaque côté duquel se dressait un siège supplémentaire de stalles aujourd'hui disparu.

Sous ce mobilier liturgique exceptionnel et le dallage de molasse, un ancien niveau induré d'argile qui comporte plusieurs trous de poteau et potelets a été mis au jour. Ces négatifs sont peut-être les témoins d'un ensemble liturgique médiéval antérieur. Des enduits peints en faux-appareil, cachés par les stalles actuelles, ont été révélés sur les piliers.

Dans la travée fouillée de la nef, une maçonnerie qui coupe la largeur de l'église du nord au sud soulève l'hypothèse d'une division spatiale supplémentaire destinée aux infirmes. Ainsi, d'est en ouest se succéderaient le chœur des moines, le chœur des infirmes et un secteur dévolu aux convers et fidèles. La découverte en bordure de sondage de l'extrémité d'un mur courant en direction de l'ouest reste pour l'heure énigmatique. En revanche, plusieurs fosses contenant des blocs de molasse témoignent des transformations opérées au cours des siècles dans l'édifice.

Mobilier archéologique : céramique, verre, métal, organique.

Matériel anthropologique : squelettes.

Faune : ossements.

Prélèvements : charbons de bois, sédiments, os.

Datation : archéologique ; historique. Moyen Âge.

SAEF, C. Fallet, A.-L. Pradervand.

Préverenges VD, Route d'Yverdon, parcelle 15

CN 1242, 2 530 051/1 152 698. Altitude 407 m.

Date de l'intervention : juin - octobre 2022.

Fouille de sauvetage non programmée (projet immobilier).

Cimetière. Atelier artisanal (pressoir).

Dans le cadre d'un important chantier de démolition de deux bâtiments, puis de construction d'un immeuble de plusieurs étages dans une parcelle attenante à l'église du village de Préverenges, une opération de diagnostic a été prescrite en juin 2022 afin d'évaluer le potentiel archéologique de la zone. La partie méridionale de la parcelle, attenante à l'église, était pressentie pour comprendre une portion du cimetière lié à cette église. Sept sondages ont été effectués, permettant de mettre au jour deux zones dans lesquelles étaient conservés des vestiges archéologiques.

Dans la partie nord de la parcelle, des restes de bois laissaient à penser la présence de construction sur poteau et au sud, une douzaine de squelettes ont été dégagés. Leurs orientations et leur répartition spatiale ont permis de délimiter une zone funéraire. Une fouille préventive a ainsi été prescrite quelques semaines après la fin de l'opération de diagnostic. Dans la partie septentrionale de la parcelle, le décapage a mis au jour plusieurs maçonneries, ainsi qu'un probable atelier artisanal. Ce dernier comprenait deux socles en bois maintenus ensemble par des madriers, un possible socle de pressoir, ainsi que deux tonneaux semi-enterrés (fig. 76). Plusieurs éléments en bois de ces installations ont pu être datés par la dendrochronologie de 1763-1764 et l'un des tonneaux de 1845-1846. Dans la partie méridionale de la parcelle, le décapage de la zone du cimetière, puis sa fouille méthodique, ont mis au jour 141 sépultures disposées sur plusieurs étagements, attestant du remaniement et de l'emploi du cimetière sur une longue période chronologique. En effet, plusieurs sépultures ont révélé du mobilier datant du haut Moyen Âge, tels que des peignes ou des éléments de ceinture, tandis que d'autres sépultures disposées plus haut stratigraphiquement présentaient des restes de cercueils, ainsi que des éléments de parures modernes. Plusieurs sépultures ont été aménagées au moyen de dalles de pierre, certaines en remploi, mais la plupart des inhumations a été réalisée dans des fosses oblongues, perturbant parfois les sépultures antérieures. La majeure partie des sépultures sont orientées ouest-est, mais plusieurs présentent d'autres orientations qu'il conviendra d'analyser pour déterminer, peut-être, une logique d'ensevelissement propre à des phases précises du cimetière.

Mobilier : peignes, éléments de ceinture, éléments de parure.

Prélèvements : bois.

Datation : archéologique ; dendrochronologique. Haut Moyen Âge ; Époque moderne, 1763-1764 et 1845-1846.

Archéotech SA, Épalinges, A. Tenud.

Fig. 76. Préverenges VD, Route d'Yverdon, parcelle 15. Vue générale du tonneau UC 24, daté de 1845-1846. Photo Archéotech SA.

Rapperswil-Jona SG, Altstadt Rapperswil, ob. Bahnhofstrasse/Zürcherstrasse/Stadthofplatz/Sternengraben

LK 1112, 2 704 575/1231 740. Höhe 414 m.

Datum der Grabung: 28.2.-26.9.2022.

Bibliografie zur Fundstelle: Schnellmann, M. (1940) Zur ältesten Baugeschichte der Stadt Rapperswil. Die Ausgrabungen auf dem Hauptplatz in Rapperswil im Frühjahr 1936 und ihr Ergebnis für die älteste Baugeschichte der Stadt. Sonderdruck aus «Der Geschichtsfreund», Beilage zu «Die Linth und Rapperswiler Nachrichten». Rapperswil; Anderes, B. (1966) Die Kunstdenkmäler des Kantons St.Gallen. Bd. 4. Der Seebezirk. Die Kunstdenkmäler der Schweiz, 176-235. Basel; Sennhauser, R. (1996) Kanton St. Gallen. In: B. Sigel (Hrsg.) Stadt- und Landmauern. Stadtmauern in der Schweiz. Kataloge, Darstellungen, Bd. 2. Veröffentlichungen des Instituts für Denkmalpflege an der ETH Zürich, Bd. 15.2, 209-212. Zürich; JbAS 103, 2020, 161f.; 104, 2021, 221f.

Geplante Baubegleitung (Werkleitungsbauten). Grösse der Baubegleitung ca. 350 Laufmeter.

Siedlung.

Das Projekt bildete die Fortsetzung der Werkleitungsbauten 2020 (vgl. JbAS 104, 2021, 221f.). Dabei wurden an verschiedenen Stellen Teile der im 19. Jh. abgebrochenen Stadtbefestigung angetroffen. Der Grundriss des Halsturmes konnte weiter ergänzt werden. Zwischen Halsturm und Befestigungsmauer beim Halstor - dieses lag ausserhalb der geöffneten Werkleitungsräben - wurden mehrere Mauern dokumentiert, welche zu verschiedenen Phasen des Vorwerks gehören dürften. Im Osten des Stadthofplatzes wurde die Abbruchkante der Grabengegenmauer dokumentiert. Im Grabenbereich wurde möglicherweise ein Brückenbogen angegraben, welcher den Zugang zum Halstor gewährte.

Über den Abbruchkanten der Stadtbefestigung sowie auf der Grabenverfüllung wurde die Pflasterung der Alten Jonastrasse resp. des Stadthofplatzes aus grösseren Flusskieseln beobachtet. Diese datiert wohl in die Zeit der Niederlegung der Stadtbefestigung um 1830. Auffällig war ihre Lage bis zu einem Meter unter dem heutigen Strassenniveau, woraus spätere umfangreiche Aufschüttungen im unmittelbaren östlichen Vorfeld der Stadt abzuleiten sind. Die ursprüngliche Topografie dürfte also ein deutliches Gefälle stadtauswärts aufgewiesen haben, welches heute kaum mehr wahrnehmbar ist.

Im Sternengraben wurde ein mittig in der Gasse verlaufender, gemauerter Kanal dokumentiert, welcher wohl als Entwässerung diente. Er war mit Sandsteinplatten abgedeckt und lag auf gleicher Höhe wie das gleichzeitige Gassenniveau (Kiesbelag). Der Kanal lag im Vergleich zum heutigen Gassenniveau um bis zu 1.2 m tiefer. Anhand der Funde sind Kanal und Gassenniveau eher nach-befestigungszeitlich einzuordnen.

Weitere Teile der Stadtbefestigung wurden zwischen Sternengraben und Haldenstrasse aufgedeckt. Es dürfte sich dabei um ein Stück der Stadtmauer handeln, welche vom Müseggturm nach Norden zog. Zwei quer dazu gestellte Mauern mit gekrümmtem Verlauf dürften vom Giessi-Turm stammen, einem Rundturm, von dem die äussere Befestigung sowohl entlang des Seefufers als auch entlang des Sternengrabens ausging.

Nördlich davon wurden Mauern der Giesserei aus dem 19. Jh. (um 1900 abgebrochen) freigelegt. Im Aushub fanden sich denn auch zahlreiche Metallschlacken.

Archäologische Funde: Keramik, Glas, Buntmetall, Metallschlacken.

Faunistisches Material: Tierknochen (unbearbeitet).

Probenentnahmen: Mörtel-, Mikromorphologie-, Sediment- und ¹⁴C-Proben.

Datierung: archäologisch; historisch. Mittelalter; Neuzeit.

KA SG, R. Ackermann, J. Held, F. Tuchschnid.

Rapperswil-Jona SG, Kempratzen, Seetal (Parz. 2183J)

siehe Römische Zeit

Rodersdorf SO, Klein Büel

LK 1066, 2 601 210/1 259 220. Höhe 368 m.

Datum der Grabung: 14.7.-5.8.2022.

Bibliografie zur Fundstelle: ADSO 6, 2001, 76-77; 7, 2002, 68-72; 8, 2003, 35; JbSGUF 84, 2001, 268-269; 85, 2002, 328-329; 355-356; Weber, M. (2015) Das frühmittelalterliche Gräberfeld von Rodersdorf. Ausgrabungen auf dem Kleinbüel 2000 und 2001. Beiträge zu ADSO 3. Solothurn.

Ungeplante Notgrabung (Neubau EFH). Grösse der Grabung ca. 300 m².

Siedlung.

Auf dem Klein Büel, einer flachen Erhebung ausserhalb des Dorfkerns in der Nähe des Birsig, fanden bereits in den Jahren 2000 und 2001 Ausgrabungen statt. Diese förderten insgesamt 57 Gräber des 6. und 7. Jh. sowie ein Grubenhaus der gleichen Zeit zu Tage. Die Gräberreihen lagen in und um die Ruinen eines römischen Vierecktempels. Rund 70 Meter nordwestlich davon wurden ausserdem eine Schmiede und eine Wassermühle aus römischer Zeit entdeckt. Bei der aktuellen Ausgrabung wurde eine Fläche in einer seichten Senke, etwa 60 m südöstlich des frühmittelalterlichen Gräberfeldes, untersucht. Unter dem Humus lag eine maximal 30 cm mächtige, verschwemmte Kulturschicht, die wenig Bauschutt und Funde aus der Römerzeit und aus dem Frühmittelalter enthielt. An der Oberkante des anstehenden Lehms zeichneten sich in der Fläche zahlreiche eingetiefe Strukturen ab, die grösstenteils zu Holzbauten einer frühmittelalterlichen Siedlung gehörten.

Den Hauptanteil der Baureste machten rund 100 Pfostenlöcher aus. Diese hatten dunkelgraue, lehmige Verfüllungen und wiesen zum Teil noch Keil- und Unterlagssteine auf. Zudem waren auf der Fläche 14 grössere Pfostengruben verteilt, deren Pfosten oft auch mit Steinen verkeilt waren. Bei einigen weiteren Gruben ohne klar erkennbare Pfostenegative bleibt die Funktion unklar. Zwei mögliche Balkengräben deuten darauf hin, dass neben Pfostenbauten auch Ständerbauten existierten. Die Verteilung der Pfostenlöcher und Pfostengruben ergibt jedoch keine eindeutigen Hausgrundrisse. Die hohe Befunddichte deutet darauf hin, dass die Strukturen wohl aus mehreren Bauphasen stammen.

Am nördlichen Rand der Grabungsfläche lag ein mindestens 3 m tiefer Sodbrunnen. Der Brunnen schacht hatte eine lichte Weite von rund 60×70 cm. Er reichte bis in eine anstehende Lehmschicht, die auch heute noch wasserführend ist. Bemerkenswert ist, dass der Schacht im unteren Teil aus dem ausgehöhlten Stamm einer Weisstanne bestand (Abb. 77). Die ausgehöhlte Oberfläche war verkohlt.

Abb. 77. Rodersdorf SO, Klein Büel. Blick in den frühmittelalterlichen Sodbrunnen, der im unteren Teil aus einem ausgehöhlten Baumstamm bestand. Foto KA SO, M. Bösch.

Der obere Teil des Brunnenschachtes bestand aus einem rudimentär gesetzten Kranz aus unregelmässigen Kalkbruchsteinen. Die Verfüllung des Sodbrunnens bestand aus dunkelgrauem Lehm und einigen Kalksteinen und war nahezu fundleer. Aufgrund von ¹⁴C-Datierungen und «wigggle-matching» kann der Bau des Sodbrunnens in die Zeit zwischen 605 und 644 gesetzt werden.

Aus der Kulturschicht und den Gruben stammen einige Keramikscherben des 7.-9. Jh. Drei ¹⁴C-Daten an Holzkohlen aus den Gruben unterstützen diese Datierung. Bei der Keramik dominiert die für die Region typische sandige Drehscheibenware. Daneben ist auch die gelbtonige Drehscheibenware aus dem Elsass vertreten.

Ausser den frühmittelalterlichen Siedlungsresten kamen auch eine fragmentierte Sichel aus der Spätbronzezeit, eine spätlatènezeitliche Münze sowie einige römische Funde zum Vorschein. Diese Funde belegen, dass das Areal immer wieder besiedelt oder zumindest begangen wurde.

Archäologische Funde: Keramik, Eisen, Baumaterial, Eisenschlacken, Bronzen.

Faunistisches Material: Tierknochen (noch unbestimmt).

Probenentnahmen: Holz, Holzkohlen.

Datierung: archäologisch. Spätbronzezeit; Spätlatènezeit; Römische Zeit; Frühmittelalter, 7.-9. Jh. -¹⁴C. BE-19901.1.1 1189±22 BP, 775-891 AD (94.85%), 934-937 AD (0.64%), cal. 2 sigma; BE-19903.1.1 1278±22 BP, 669-774 AD, cal. 2 sigma; BE-19904.1.1 1338±22 BP, 651-772 AD (66.68%), 696-701 AD (1.19%), 742-772 AD (27.82%), cal. 2 sigma; BE-19905.1.1 1519±22 BP, 443-448 AD (0.84%), 480-494 AD (2.69%), 536-603 AD (91.96%), cal. 2 sigma; BE-19906.1.1 1469±22 BP, 568-643 AD, cal. 2 sigma; BE-19907.1.1 1449±22 BP, 581-648 AD, cal. 2 sigma.

KA SO, F. Tortoli.

Rossens FR, Route de la Condémine

LK 1205, Koordinaten 2 574 521/1 174 428. Höhe 713 m.

Datum der Grabung: 13.12.2021-15.3.2022.

Bibliografie zur Fundstelle: Pilloud, R./Vigneau, H. (2017) CAF 19, 238-239.

Grabung (Bau eines Mehrfamilienhauses). Grösse der Grabung ca. 2000 m².

Siedlung, funerar, unbestimmt.

Im Vorfeld eines Bauvorhabens musste während der Wintermonate 2021/22 ein grossflächiges Areal westlich des Dorfkerns untersucht und dokumentiert werden. Das Grabungsgelände befindet sich südlich, das heisst bergseitig der Strasse, die Farvagny mit Treyvaux verbindet, und ist schwach von NW nach SO ansteigend. Bis zur Aufstauung des Greyerzersees in den 1940er-Jahren endete die Strasse im Dorf Rossens in einer Sackgasse.

Bereits 2016 sind auf der Nachbarparzelle im Osten, bei einer Notgrabung unter Zeitdruck, mehrere Strukturen dokumentiert worden, darunter auch Pfostenstellungen, Steinsetzungen und Feuerstellen. Deshalb hat man im Sommer 2021 sorgfältige Sondierungen unternommen. Diese und eine ¹⁴C-Datierung bestätigten die erwarteten frühmittelalterlichen Strukturen, entsprechend jenen der Grabung 2016. Solche Befunde wurden denn auch freigelegt und dokumentiert, aber viele dieser Strukturen waren unscharf begrenzt, unförmig, wenig tief und grösstenteils ohne erkennbare Organisation. Im laufend ergänzten Übersichtsplan kann man zwar auch Bereiche mit scheinbar organisierten Pfostenstellungen ausmachen. Es wäre aber verfrüht, schon zum jetzigen Zeitpunkt eine Interpretation zu wagen. Dies insbesondere, weil durch die geringe Überdeckung eine unbekannte Anzahl der Pfostenstellungen und Gruben durchaus auch jüngeren Datums sein können, was bei einigen Gruben über neuzeitliche Funde bereits nachgewiesen ist. Die alten von den neuen Strukturen zu trennen könnte sich als schwierig herausstellen und somit eine Auswertung erschweren.

Besser fassbar ist dagegen eine Gruppe von Gräbern, welche mit einem Ringgraben eingefriedet zu sein scheint. Wie die relativchronologische Auswertung zeigt, könnte dieser Graben durchaus zeit-

gleich mit den Gräbern bestanden haben. Alle 13 dokumentierten Gräber befinden sich in der Nordostecke des Grabungsperimeters. Der Bestattungsplatz dürfte sich aber über die Grabungsgrenze hinaus erstrecken. Im Osten, unter einem Parkplatz, könnten sich weitere Gräber erhalten haben; andere wurden wohl aber bereits Opfer des Strassenneubaus. Bei den Bestatteten handelt es sich um 13 Individuen, davon 9 Erwachsene und 4 Kinder im Alter zwischen 1 und 9 Jahren. Die Grabgruben zeichneten sich nur in vier Fällen deutlich ab. Sie sind von ovaler Form und zeigen im Bereich der Füße und des Kopfes eine Verengung. Die Gräber richten sich hangparallel, mit dem Kopfende nach SW und dem Fussende nach NO aus. Anhand von Überschneidungs- und Überlagerungssituationen lassen sich zwei Grabgruppen unterscheiden.

Die NO-Ecke der Grabungsfläche entspricht ungefähr dem Zentrum des Ringgrabens, welcher einen geschätzten Radius von 18 m und einen Mindestabstand von 3 m zu den Gräbern besitzt. Im Querschnitt zeigt der etwas mehr als 1 m tiefe Graben eine V-Form. Die Verfüllung im tiefen Bereich, die wohl noch aus der Nutzungszeit stammt, ist eher locker und durchnässt. Bei den oberen Füllschichten, die eher kompakt sind, dürfte es sich dagegen um eingeschwemmtes Material handeln. Eine von den Gräbern losgelöste Interpretation des Grabens ist schwierig; eine Funktion als Entwässerungsgraben kommt beispielsweise angesichts seiner Ringform nicht in Frage.

Ein verfasster Zwischenbericht hat nun die Grundlage für eine sinnvolle Auswahl der ¹⁴C-Proben geschaffen. Die absolute Datierung der Befunde wird mit Sicherheit zu einem besseren Verständnis des Fundplatzes beitragen.

Archäologische Funde: Keramik, Münzen, Glas, Eisen.

Anthropologisches Material: Skelette.

Faunistisches Material: Tierknochen.

Probenentnahmen: ¹⁴C-Proben.

Datierung: archäologisch. Frühmittelalter bis Neuzeit.

AAFR, Ch. Kündig und C. Fallet.

Rougemont VD, Le Vanel

CN 1245, 2 583 763/1 148 470. Altitude 1050 m

Date de l'intervention : avril – juillet 2022.

Bibliographie : RHV 116, 2008, 314–316 ; *Napi, L. (2021)* Rougemont, Ruines du Château du Vanel, Recherche iconographique & documentation photographique, rapport inédit ; *Hajdas, I. (2022)* Rapport 20.10.22_7798 ETHZ.

Sondages et étude de bâti (travaux de consolidation).

Château.

Située sur une éminence boisée qui surplombe la Sarine à l'extrémité orientale du canton de Vaud, la ruine du château du Vanel a fait l'objet de travaux de consolidation entre le printemps et l'automne 2022, en raison des fréquentes chutes de pierres sur la route cantonale en contrebas.

Divers tronçons de maçonnerie avaient été relevés en 2007 dans toute la zone et la seule maçonnerie conservée en hauteur interprétée comme les vestiges d'une tour. Cette interprétation, reprise dans le langage courant par tous les intervenants sur le site s'est avérée inexacte lors de l'intervention archéologique. Les vestiges de la tour maîtresse ont en effet été démolis en 1907 et les trois façades maçonnées adossées à l'éperon rocheux font en réalité partie d'une construction servant à la fois de contrefort à degrés et de plateforme d'accès pour la tour ou plus probablement pour un autre bâtiment du château.

C'est la faible surface dans œuvre, l'aménagement d'une plateforme avec les vestiges d'un escalier au sommet, ainsi que l'orientation des anciennes photographies grâce aux profils des montagnes environnantes, qui nous ont permis de comprendre cette structure.

Le contrefort d'une hauteur de 13 m environ est de construction homogène et repose directement sur le rocher, les deux côtés est et ouest s'appuyant sur les paliers naturels (ou peut-être partiellement anthropiques) du substrat qui accuse une pente oscillant entre 60 et

Fig. 78. Rougemont VD, Le Vanel. Vue de la plateforme sommitale du contrefort vers le nord-est. Photo Archéotech SA.

90° par endroits. Au sud sa largeur atteint 5.14 m pour une profondeur variant entre 2.25 et 2.65 m. Les trous de boulin de l'échafaudage au nombre de 55 sont encore tous visibles, trois à chaque palier sur la face sud et deux sur les faces est et ouest, le contrefort n'ayant fait l'objet d'aucune réparation ou recrépissage. Leur diamètre varie entre 5 et 12 cm et leur profondeur entre 27 cm et 2.1 m au nu du mur.

La face méridionale présente des ressauts assez réguliers d'un mètre de hauteur, pour une largeur de 15–20 cm maximum, à l'exception du sommet qui est lisse sur deux mètres. Les trous de boulin y sont situés à mi-hauteur de chaque portion de mur entre deux ressauts et implantés perpendiculairement au parement au centre de la façade et à 45° aux extrémités est et ouest. Sur la face occidentale, lisse, ils sont à 45° convergents. Sur la face orientale, lisse également, ils sont à 45° à proximité de la face sud et perpendiculaires au nu du mur contre le rocher, à cet emplacement protégé des intempéries deux bois ont pu être conservés.

Le sommet de la structure conserve une plateforme avec cinq marches et les vestiges probables d'un accès entre la basse-cour située à l'ouest et un bâtiment dont l'angle sud-ouest a pu être également dégagé (fig. 78).

Toutes les maçonneries sont contemporaines et composées d'un moyen appareil assisé, de pierres ramassées et/ou grossièrement équarries, quelques boulets de rivière, poudingues, et dalles de type schiste gris ou rouge servant d'assises de réglage de même que quelques éclats de pierres disposés horizontalement ou verticalement. En de rares endroits, des pierres de dimensions moyennes sont disposées en épi.

L'analyse combinée par dendrochronologie et radiocarbone des bois de boulin, présentant peu de cernes, fournit une date entre 1189 et 1282.

Datation : ¹⁴C ; dendrochronologie. Moyen Âge, 1189–1282.

Archéotech SA, Épalinges, A. Pedrucci et M. Glaus.

Rue FR, Fin-des-Fourches

voir Époque romaine

Sachseln OW, Hubel (Objekt 15.N)

LK 1190, 2 661 290/1 191 690. Höhe 485 m.

Datum der Baubegleitung: 2.–22.9., 28.11.2022.

Bibliografie zur Fundstelle: Scherer, E. (1916) Die vorgeschichtlichen und frühgeschichtlichen Altortümer der Urschweiz. MAGZ 27, 4, 1–87.

Geplante Baubegleitung (Wohnüberbauung). Grösse der Baubegleitung ca. 1200 m².

Siedlung.

Einzelfunde.

Die Realisierung einer Wohnüberbauung im Umfeld eines seit dem späten 18. Jh. bekannten, aber nicht eindeutig lokalisierten frühmittelalterlichen Gräberfeldes erforderte eine archäologische Baubegleitung. Die auf einer Geländeterrasse östlich oberhalb des Sarnersees gelegenen Parzellen waren allerdings mehrheitlich bebaubar. Einzig einzelne, in umgelagertem Zustand im Humus-/Oberbodenbereich zum Vorschein gekommene Fragmente menschlicher Knochen (Tibia, Clavicula) verwiesen auf in der näheren Umgebung vorhandene, menschliche Bestattungen. Im südöstlichen Viertel der Baugrube und kurz vor Abschluss des Aushubs wurden Reste einer frühmittelalterlicher Kulturschicht auf knapp 484 m ü. M. angeschnitten. Sie dürfte sich wohl östlich und südlich der Baugrube im unberührten Boden noch erhalten haben. Erkennungsmerkmal sind ihre dunkle, vom ansonsten ähnlichen Umgebungssediment abgegrenzte Färbung, der leicht erhöhte Anteil an eingelagertem Steinmaterial und Holzkohlepartikel. Konstruktive Strukturen liessen sich keine beobachten. Aus dem Bereich ihrer nördlich erfassten Ausdehnung stammen Fragmente eines Kochtopfes einer rauwandigen, überdrehten Ware. Nach Süden liess sich ein leichtes Absinken der Schicht feststellen. Gleichzeitig wurde ihr Sediment toniger und grauer und wies teils grössere Holzkohlestücke auf. Zudem sind einzelne grössere Steinblöcke, in liegender oder schräger Position, aber ohne konstruktive Anordnung angetroffen worden. Die Frage bleibt zu klären, ob es sich hierbei um ein und dieselbe Schicht handelt und wie ihr Ablagerungsprozess zu interpretieren ist.

Archäologische Funde: Keramik, Eisen, Buntmetall, Münze.

Anthropologisches Material: einzelne Fragmente menschlicher Knochen.

Faunistisches Material: Tierknochen.

Probenentnahmen: Holzkohleproben für ¹⁴C und Holzartenbestimmung.

Datierung: archäologisch. Frühmittelalter; Neuzeit.

Im Auftrag der Fachstelle Denkmalpflege und Archäologie OW: ProSpect GmbH, Ch. Auf der Maur.

Schaan FL, Feldkircher Strasse (07.0125)

LK 1135, 2 756 243/1 225 296. Höhe 455 m.

Datum der Grabung: 18.3.–3.5., 12.–14.9.2022.

Bibliographie zur Fundstelle: Frommelt, A. (1940) Bericht über die Grabungen in Ruggell und Schaan. Jahrbuch des Historischen Vereins für das Fürstentum Liechtenstein 40, 30–35; JbAS 105, 2022, 230.

Geplante Notgrabung. Grösse der Grabung 169 m².

Siedlung.

Bereits bei der Notgrabung im Frühling/Sommer 2021, ausgelöst durch den Neubau eines Geschäftshauses, wurde im Schaaner Orts- teil Specki neben einem neolithischen Werk- und/oder Lagerplatz sowie mehreren spätantiken/frühmittelalterlichen Pfostenstellungen auch die Südostmauer eines Gebäudes dokumentiert (JBAS 2022). Die Mauer gehört zu einer Gebäudestruktur, die bereits bei einer 1940 durch Pfarrer Anton Frommelt durchgeführten Ausgrabung grösstenteils freigelegt und rudimentär dokumentiert wurde. Durch die nachträgliche Erweiterung der Baugrube infolge einer Planänderung ergab sich nun die Möglichkeit, den Mauerbefund komplett aufzunehmen. Es handelt sich um einen nahezu quadratischen Bau mit 3×3,5 m Aussenmass. Die einschaligen, in Trockenbauweise errichteten Mauern waren 50 cm in die bekannten neolithischen Schichten eingetieft. Das Mauerwerk war zwei- bis dreilagig erhalten und lagerhaft gemauert. Die Innenseite bestand aus bis zu 45 cm grossen, leicht zugehauenen Kalksteinen. In einer späteren Phase waren im Inneren des Gevierts zwei Gruben ausgehoben worden, die jeweils die Hälfte des Gebäudeinneren einnahmen.

Dadurch dürften die ursprünglich vorhandenen Niveaus und Nutzungsschichten abgetragen worden sein. Die Gruben reichten bis zu 60 cm unter die Mauersohle.

Die südwestliche Mauer schien nach der Aufgabe des Gebäudes nach innen verstürzt zu sein. Lediglich drei Mauersteine waren noch *in situ*. Die untere Verfüllschicht der Gruben bestand somit vorwiegend aus den grösseren Mauersteinen. Der hohe Holzkohleanteil und Hüttenlehm im Versturz sowie einige rot verziegelte Stellen an der Sohle der beiden Gruben sind Hinweise auf ein Brandereignis. Im Nachgang scheint das dadurch zerstörte Gebäude mit weiterem Brandschutt eingeebnet worden zu sein, der sich zudem gegen Süden über den eingetieften Gebäuderand hinaus verteilte. Die vielen verkohlten Holzstücke und Hüttenlehmfragmente in beiden Verfüllschichten weisen auf einen einstigen mit Lehm abgedichteten Oberbau aus Holz hin.

Unmittelbar südwestlich des Gebäudes befanden sich sechs Gruben, die von der südwestlichen Mauer geschnitten wurden. Eine siebte konnte 80 cm weiter südöstlich dokumentiert werden und war ungestört. Alle Gruben waren bis zu 70 cm tief und besaßen einen Durchmesser von mindestens 1,5 m. Die Sohle zweier Gruben war aufgrund starker Hitzeeinwirkung rot verziegelt. Die Verfüllungen enthielten viele Holzkohlen sowie Hüttenlehmreste und Tierknochen, deren ¹⁴C-Analysen sie ebenfalls ins Frühmittelalter datieren (Ende 7. Jh. bis Ende 9. Jh.). Bis auf eine Gürtelschnalle aus Eisen und Bronze enthielten die Gruben keine Funde. Ihre genaue Funktion bleibt ungeklärt.

Archäologische Funde: Keramik, Ziegel, Hüttenlehm, Glas, Metallobjekte.

Faunistisches Material: Tierknochen (unbestimmt), Horn (unbestimmt).

Probenentnahmen: Holzkohleproben und Tierknochen für ¹⁴C.

Datierung: archäologisch. Frühmittelalter. – ¹⁴C. Beta-641524, 1300 ± 30 BP, 660–774 AD, cal. 2 sigma; Beta-606495, 1250 ± 30 BP, 673–878 AD, cal. 2 sigma; Beta-641525: 1230 ± 30 BP, 682–884 AD, cal. 2 sigma; Beta-641526, 1240 ± 30 BP, 629–880 AD, cal. 2 sigma.

Archäologie, Amt für Kultur FL, S. Kaufmann.

Schaffhausen SH, Stadthausgeviert

LK 1031, 2 689 784/1 283 623. Höhe 397,5 m.

Datum der Grabung: 3.1.–30.6.2022, Bauuntersuchungen bis 31.12.2022.

Bibliografie zur Fundstelle: JbAS 105, 2022, 312–313.

Geplante Notgrabung und Bauuntersuchung (Neubau Verwaltungsgebäude, Sanierung).

Grösse der Grabung ca. 1200 m².

Siedlung, Kloster.

Die bereits 2020 begonnenen Grabungen im Innenhof des ehemaligen Barfüsserklosters wurden 2022 weitergeführt und abgeschlossen. Gleichzeitig fanden in den umliegenden Gebäuden umfassende Bauuntersuchungen statt, die 2023 fortgesetzt werden. Durch die Umnutzung der Häuser und wegen neuer Leitungen gab es an mehreren Orten zusätzliche Bodeneingriffe. Es lässt sich mittlerweile ein klareres Bild der Klosteranlage von ihren Anfängen bis zur Reformation und der nachmaligen Nutzung zeichnen.

Die vorklösterliche Nutzung des Areals bleibt diffus. Eine frühstädtische Bebauung ist nicht zweifelsfrei nachzuweisen, jedoch konnten Gruben- und Staketenstrukturen auf einer kleinen Fläche gefasst werden. Im Norden der Anlage verlief ein mindestens 5 m breiter Graben unter den späteren Klausurgebäuden. Er wird der ältesten bekannten Schaffhauser Stadtbefestigung aus dem 11. Jh. zugeschrieben.

Ein erster Kirchenbau, von dem bereits 2021 die Nordmauer gefasst wurde, existierte im mittleren 13. Jh. Die Konventsgebäude entstanden sukzessive in den kommenden Jahrzehnten, wie Dendrodaten von 1260 und 1277/78 belegen. Der Westtrakt integrierte mit hoher Wahrscheinlichkeit bereits bestehende Bauten.

Abb. 79. Schaffhausen SH, Stadthausgeviert. Zwei Bestattungen mit Kalküberdeckung im Mittelschiff der Klosterkirche. Foto KASH.

Ein Brand um 1280 machte umfassende Erneuerungen im Nord- und Osttrakt nötig. Diese neuen Klausurgebäude und die vergrösserte Kirche nahmen aufeinander Bezug.

Um 1515/1520 erfuhren die Kreuzgangarkaden eine Neugestaltung, Baumassnahmen in der Kirche liessen sich nicht feststellen. Nachdem 2021 fünf Gräber im Kircheninnern entdeckt wurden, traf man dort 2022 rund 16 weitere Gräber an. In mehreren Fällen waren die Bestatteten mit einem dicken Kalkmantel umschlossen, der Abdrücke des Leichnams und dessen Bekleidung enthielt (Abb. 79). Ein Leitungsgraben querte den zum Kloster gehörenden Friedhof östlich der Klausurbauten, wo rund 70 sich teilweise störende Grabgruben dokumentiert wurden.

Nach der Reformation 1529 wurden Kirche und Klausurgebäude in kleinere Parzellen aufgetrennt und individuell verändert, was sich baulich durch eingezogene Trennwände und neue Zugänge äusserste. Charakteristisch für die nachreformatorischen Umbaumaassnahmen sind zudem das Integrieren und Aufstocken der Kreuzgangabschnitte sowie neue Geschossunterteilungen in den Konventbauten, unter Beibehaltung der ursprünglichen Gebäudehöhen.

In der Folge entstanden die Hauseinheiten, die bis heute als solche getrennt sind und je eine eigene reiche Baugeschichte aufweisen.

Archäologische Funde: Geschirr- und Baukeramik, Glas, Metallobjekte, behauene Sandsteine.

Anthropologisches Material: vollständige und angeschnittene Bestattungen.

Faunistisches Material: Knochen, bearbeitet und unbearbeitet.

Probenentnahmen: Erdmaterial aus den Grabgrubenverfüllungen, Mörtel, Holzkohle.

Datierung: archäologisch. Hochmittelalter bis Neuzeit.

KASH, M. Bertschi.

Sennwald SG, Salez, Schloss Forstegg (Parz. 1780)

siehe Neuzeit

Sierre VS, Granges, Rue de la Forge

CN 1286, 2 601 961/1 122 974. Altitude 505 m.

Date de la découverte : 1.10.2022

Dates des fouilles : 10.-12.10.2022

Site déjà connu.

Fouille de sauvetage non programmée (remplacement de conduites). Surface de fouille env. 40 m².

Village.

Pour effectuer des travaux d'édilité, une tranchée a été percée dans toute la longueur de la rue de la Forge. Les restes d'une grange ont été localisés ; démolie dans les années 1980 lors de la création de la rue, la date de construction est inconnue. Cette grange scelle au moins trois niveaux successifs de bâtiments arasés à chaque nouvelle construction. Leurs orientations sont similaires : perpendiculaire à la rue. Des datations par dendrochronologie ont été effectuées. Le niveau le plus ancien n'a pas fourni d'éléments de datation, mais l'édifice suivant a livré une date entre le 11^e et le 13^e s. À l'extrémité sud de la tranchée, une maçonnerie d'orientation complètement différente a été repérée ; située sur le tracé présumé de l'enceinte, elle pourrait se rapporter à celle-ci, voire à une porte de la ville.

Cette intervention indique que le sous-sol de Granges renferme de nombreux vestiges pouvant remonter à une époque très ancienne.

Mobilier archéologique : céramique vernissée.

Faune : ossements bovins en majorité.

Prélèvements : charbon de bois pour ¹⁴C, mortier pour comparaison.

Datation : archéologique. Moyen Âge ; Époque moderne.

InSitu Archéologie SA, Sion, M.-P. Guex et J. Balet.

Sins AG, Meienberg Parz. 3027 (Sin.022.1)

LK 1130, 2 671 041/1 227 833. Höhe 456.2–461.5 m.

Datum der Grabung: 8.-15.8. und 28.8.2022.

Bibliografie zur Fundstelle: JbAS 104, 228–229; Frey, P. (2013) Meienberg. Eine mittelalterliche Stadtwüstung im oberen Freiamt. Resultate und Befunde der archäologischen Untersuchungen 1987–2011. Baden.

Geplante Baubegleitung (Neubauprojekt). Grösse der Grabung ca. 400 m².

Siedlung.

Auf der bisher unbebauten Parzelle 3027 im Ortsteil Meienberg in der im oberen Freiamt gelegenen Gemeinde Sins wird der Neubau eines Einfamilienhauses mit Tiefgarage realisiert. Die Parzelle liegt auf einer schwach ausgeprägten Terrasse am nordöstlichen Fuss einer hügelartigen Erhebung, der ehemaligen «Oberstadt» der Stadtwüstung Meienberg. Die ehemalige Stadtanlage umfasst neben der Oberstadt auch die sich nordöstlich auf einer niedrigeren Geländestufe befindliche Unterstadt. Diese ist im Gegensatz zur Oberstadt bisher noch nie in das Blickfeld archäologischer Untersuchungen gerückt, weswegen die Aushubarbeiten von der Kantonsarchäologie Aargau begleitet und die freigelegten archäologischen Befunde dokumentiert wurden.

Die Untersuchung ergab, dass die Nordwest-Südost ausgerichtete Geländeterrasse im Mittelalter künstlich angelegt worden sein musste und ursprünglich hangseitig noch weiter nach Südwesten führte. Hierfür wurde eine ältere, nach Süd-Südosten ansteigende Geländestufe überdeckt bzw. hangseitig gekappt. Die ¹⁴C-Datierung von Proben der älteren Geländestufe (1156–1222) bzw. der mit den Terrassierungsarbeiten eingebrachten Planien (1168–1261) legen eine planmässige Anlage im Zusammenhang mit der Stadtgründung um 1240 nahe.

Auf der künstlich angelegten Geländeterrasse, die gegen Nordwesten aus mehreren Metern umgelagerten Materials besteht, konnten verschiedene Strukturen dokumentiert werden. Neben Pfostenstellungen, Balkengrübchen, Gruben und verschiedenen Nutzungshorizonten sind insbesondere ein Ofen und ein Keller von Bedeutung. Der ca. 20 cm eingetiefte birnenförmige Ofen besteht aus einem flachen Schürgraben sowie einer Brennkammer, deren Abgrenzung aus aufrecht gestellten Sandsteinen bestand. Der Zwischenraum und die Rückwand wiesen verzierte Oberflächen auf. Die genaue Funktion des Ofens bleibt aufgrund fehlender Funde unklar. Nordwestlich des Ofens befand sich ein quer zum Hang errichteter, 2,2 m breiter und mind. 3 m langer Keller, der auf eine Höhe von bis zu 1,8 m erhalten war. Er war mit Lehm bzw. mit verzierten Lehmstücken und grossen Bollensteinen verfüllt, wobei es sich um

Bau- bzw. Brandschutt handeln dürfte. Eine auf dem Kellerboden befindliche, holzkohlehaltige Schicht, evtl. ein verbrannter Bretterboden oder die ehemalige Kellerdecke, konnte mittels ¹⁴C-Datierung um 1300 datiert werden. Südöstlich des Kellers konnten Nutzungsschichten möglicherweise eines Gebäudes dokumentiert werden, zu dem der folglich um 1300 errichteten Keller und vermutlich auch der Ofen gehörte. Der Brandschutt hingegen dürfte auf die Zerstörung der habsburgischen Stadtanlage von 1386 zurückgehen, was durch die Ergebnisse der ¹⁴C-Proben der Holzkohleschicht über dem Kellerboden sowie der Ofenverfüllung gestützt wird.

Die Geländeterrasse wurde danach über die Zeit durch Erosion insbesondere hangseitig mit Kolluvien überdeckt und abgeschliffen. Aufgrund der nordwestlich der Parzelle im 19. Jh. errichteten Liegenschaft verstärkte man die Geländeterrasse nordseitig mit einer Terrassenmauer. Der nordwestliche Bereich wurde als Garten, das restliche Areal bis zuletzt als Weide/Wiese genutzt.

Archäologische Funde: Keramik, Hüttenlehm, Knochen, Eisen/Buntmetalle.

Probenentnahmen: ¹⁴C.

Datierung: archäologisch; typologisch; ¹⁴C-Proben. Mittelalter, 12.–14. Jh.; 19./20. Jh. – ¹⁴C. BE-19893.1.1, 872 ± 23 BP, 1156–1222 AD, 88.99%, 1053–1077 AD, 6.52%, cal. 2 sigma; BE-19894.1.1, 674 ± 23 BP, 1280–1317 AD, 56.21%, 1361–1387 AD, 39.42%, cal. 2 sigma; BE-19895.1.1, 673 ± 22 BP, 1280–1316 AD, 55.45%, 1361–1387 AD, 40.29%, cal. 2 sigma; BE-19896.1.1, 840 ± 23 BP, 1168–1261 AD, 95.57%, cal. 2 sigma.

KA AG, R. Bucher.

Siviriez FR, Derrey Les Hotaux

CN 1224, 2 557 160/1 167 800. Altitude 776 m.

Date des fouilles: 21.3.–25.4.2022.

Site nouveau.

Fouille de sauvetage programmée (construction de cinq villas individuelles). Surface de la fouille env. 80 m².

Infrastructure.

La fouille de la périphérie d'un empierrement circulaire a permis de mettre en évidence quatre autres structures (poutre carbonisée, empierrements et blocs de support). Apparues sous l'humus, elles reposaient directement sur le sommet de la moraine.

L'empierrement principal (FA 1) est constitué d'une couronne de blocs ovulaire soigneusement agencée sur une assise. Cet anneau, d'un diamètre externe de 4.2 m, présente une largeur variant entre 0.6 et 0.9 m. Il est composé de blocs de plus ou moins grande taille (0.4–0.65 m), parfois intercalés de plus petites pierres. À la périphérie, certaines de ces pierres et dalles ont été placées de chant, jointivement, donnant l'impression d'un parement bien agencé. Selon les observations stratigraphiques, l'ensemble a manifestement été monté dans une fosse d'implantation à tranchée étroite. Dans sa partie sud-est, le parement externe est tronqué, ce qui donne à l'ensemble un aspect de fer à cheval fermé par une paroi rectiligne reliant ses extrémités. À cet endroit, la largeur de l'aménagement pierreux est plus modeste, ce qui pourrait correspondre éventuellement à un seuil. À l'intérieur, l'espace délimité par le parement interne garde une courbure quasi circulaire. Au centre, en dehors d'un grand bloc isolé (0.37 × 0.22 m), aucun aménagement particulier n'a été observé. La nature des roches, très diverse, indique une provenance morainique. La présence de blocs thermofractés et rubéfiés démontre également une récupération de matériaux.

À l'heure actuelle, il est encore difficile d'attribuer une fonction précise à cet aménagement. L'hypothèse d'y reconnaître un édifice monumental ou un puits peut être écartée. Une analyse radiocarbone réalisée sur un os non brûlé, découvert dans l'empierrement, indique que la construction de cette couronne a eu lieu dans la première moitié du 15^e s.

Une poutre carbonisée (FA 2) a été mise au jour à l'ouest de l'anneau de pierres. Orientée nord-est/sud-ouest et s'étendant sur 4.6 m de longueur et 0.35 m de largeur, elle est conservée sous la

forme d'une forte concentration compacte de brandons de charbon. Dans sa moitié sud-ouest, la poutre est surmontée d'une dalle de grès fortement rubéfiée (env. 0.6 × 0.35 m). L'interprétation admise actuellement en fait la sablière basse d'un édifice qui aurait complètement brûlé. Quant à la dalle de grès, il s'agirait d'un seuil ayant explosé par suite d'une intense chaleur – les traces de chaux issues d'éclats calcaires démontrent une très forte action thermique. Aucun retour n'a été observé sur l'étendue de la zone fouillée. Il est cependant intéressant de signaler l'existence de blocs erratiques (FA 3, 4 et 5) s'alignant perpendiculairement à la sablière basse. La poutre est d'ailleurs presque en connexion directe avec l'un d'eux (FA 3). Malgré l'aspect plutôt erratique de ces pierres (à l'exception de FA 5, un amas de galets plus ou moins calibrés de 0.05–0.15 m) et l'absence de fosses d'implantation, elles ont pu servir de support à d'éventuelles poutres de soutènement. Leur surface relativement plane et/ou leur position plus ou moins horizontale en font des bases potentielles. En l'absence d'informations complémentaires, il faut toutefois se montrer prudent quant à leur utilisation volontaire dans la construction d'un édifice.

Mobilier archéologique: fer, céramique, éclat de verre bleuté, lamelle en quartzite à grain fin.

Faune: plusieurs os non brûlés, une esquille d'os brûlée.

Prélèvements: sédiment, charbon de bois.

Datation: archéologique; ¹⁴C. Moyen Âge. – ¹⁴C. Ua-74792, 469 ± 29 BP, 1426–1446 AD cal. 1 sigma, 1410–1457 AD cal. 2 sigma.

SAEF, W. Margot.

Sonceboz-Sombeval BE, Rue Pierre-Pertuis 1

voir Époque moderne

Stein am Rhein SH, Fronhof 26

LK 1032, 2 706 644/1 279 894. Höhe 400 m.

Datum der Grabung: 12.–23.9.2022.

Neue Fundstelle.

Geplante Notgrabung (Neuer Bodenaufbau). Grösse der Grabung ca. 24 m².

Siedlung.

Die Liegenschaft Fronhof 26 liegt im Nordwesten der Steiner Altstadt. Das Haus gehört zu einer Häuserzeile, die den Verlauf der nur noch teilweise erhaltenen Stadtmauer aus dem 14./15. Jh. abbildet. Im Rahmen einer Sanierung war im ehemaligen Stall von Fronhof 26

Abb. 80. Stein am Rhein SH, Fronhof 26. Ausgeraubte Mauer mit deutlichen Negativen der Bollensteine. Der Mauerverlauf ist parallel zu demjenigen der späteren Stadtmauer. Blick Nord. Foto KASH.

Fig. 81. St-Prex VD, Rue Forel 5. Plan général des vestiges. DAO Archeodunum SA, Y. Buzzi.

ein neuer Bodenaufbau geplant, was einen flächigen Bodeneingriff von rund 40 cm Tiefe bedeutete. Mit der Bauherrschaft wurde für die Archäologie ein Zeitfenster von zwei Wochen vereinbart.

Über dem geologisch anstehenden Untergrund liess sich als ältester menschlicher Eingriff eine grossflächige siltig-lehmige Planie fassen. Sie war in der nördlichen Hälfte des Untersuchungsbereichs gestört durch eine Abteufungskante, die von West nach Ost über die gesamte Parzellenbreite lief. Ein nördlicher Abschluss dieses Eingriffs konnte in der Grabungsfläche nicht gefasst werden, die Struktur war demnach mindestens 3 m breit. Auffällig war, dass die Abteufungskante den gleichen Verlauf wie die spätere Häuserzeile hatte. Dieser grossflächige Eingriff, mutmasslich ein Graben, war nach seiner Verfüllung von mindestens zwei grossen Grubenstrukturen gestört worden. Diese wiederum wurden von einer 1 m breiten Mauer aus mächtigen Bollensteinen geschnitten. Die Mauer zeigte den gleichen Verlauf wie der gefasste Graben und lag etwas nördlicher als die südliche Grabenkante. Sie war als ausgeraubtes Negativ fassbar (Abb. 80).

Die Schichtverhältnisse nördlich und südlich der Mauer unterschieden sich, so dass man von einer trennenden Funktion ausgehen muss. Südlich der Mauer brachte man abermals eine Lehmplanie

ein. In diese waren drei längsrechteckige Strukturen mit Eckpfosten eingetieft. Sie zogen nach West und Ost beidseitig über die heutigen Parzellengrenze hinaus. In der Verfüllung dieser rechteckigen Gruben befanden sich Brandschutt, verbrannte Mörtelbrocken mit Rutenabdrücken und geglätteter Gegenseite sowie Fragmente von Becherkacheln. Im Bereich zwischen diesen Gruben lag der letzte Rest eines kleinen Ofens, nur noch fassbar über die stark gerötete, birnenförmige Feuerungsplatte. Gleichzeitig oder jünger waren etliche Pfostengruben, die vorläufig nicht zugeordnet werden können. Nördlich der Mauer lag eine siltig-humose Planie, in der keine Eingriffe erkannt werden konnten.

Es scheint, dass hier ein frühstädtisches Werkareal und zwei Vorläufer der bekannten Stadtbefestigung aus dem 14./15. Jh. vorlagen. Die über die heutigen Hauswände hinauslaufenden Werkgruben zeigen an, dass die aktuelle Parzellierung jünger ist.

Archäologische Funde: Verbrannter Wandlehm, Becherkacheln, Hohlziegel, wenig Gefässkeramik.

Faunistisches Material: Tierknochen.

Probenentnahmen: Mörtel, Holz.

Datierung: archäologisch. Hoch- und Spätmittelalter.

KASH, M. Bertschi.

St-Prex VD, Rue Forel 5

CN 1242, 2 524 790/1 147 991. Altitude 373.5 m.

Date des fouilles : 21.3.-14.4.2022 (surveillances jusqu'au 13.6.2022).

Fouille préventive (projet immobilier). Surface de la fouille 207 m². Habitat.

La parcelle investiguée (n° 113) correspond à un jardin d'agrément de 350 m² situé au cœur du bourg médiéval de St-Prex, fortifié sur son côté nord-ouest à partir de 1234. Maintenu en jardins au moins depuis 1674 d'après les plans de cadastre, elle est bordée à l'est et à l'ouest par des maisons paysannes (ECA 215, 219, 222) et une école (ECA 222), qui figurent déjà sur ces mêmes plans. Des murs de jardin délimitent la parcelle au sud (lac) et au nord (voie).

La fouille a livré 33 structures, dont huit tronçons de murs, 16 fosses et trous de poteau et au moins cinq foyers (fig. 81). Les murs délimitent deux grands espaces (bâtimens, locaux ?) d'environ 15 m de longueur pour un peu moins de 4 m de largeur (local 3 et 4). D'autres constructions se développent vraisemblablement aussi bien à l'est qu'à l'ouest. Des sols en terre battue, souvent associés à des feuilletages d'occupation, ont été identifiés dans tous les espaces (à l'exception du local 2), généralement pourvus d'un ou de plusieurs foyers (local 3, 4 et 5). Plusieurs états peuvent être identifiés, aussi bien par la succession des sols que par des reprises dans les maçonneries.

Une monnaie découverte dans les niveaux inférieurs (obole tournois de Philippe III « le Hardi » ou Philippe IV « le Bel », datation 1280-1310), place les premiers aménagements au plus tôt à la fin du 13^e s. ou au début du 14^e s. L'étude du mobilier, essentiellement métallique (ensemble de six couteaux, serpette, clé, louche bimétallique notamment), et plusieurs datations ¹⁴C (en cours) permettront de mieux cerner l'évolution de ces constructions, détruites avant la fin du 17^e s. (cadastre).

Mobilier archéologique : céramique, métal, verre, faune, monnaie.

Prélèvements : charbon, mortier.

Datation : archéologique. Moyen Âge, fin 13^e - fin 17^e s.

Archeodunum Investigations Archéologiques SA, A. Schopfer.

Sulz AG, Kleinstadt 4 (Sul.022.1)

LK 1049, 2 649 726/1 265 805. Höhe 355 m.

Datum der Bauuntersuchung: 12.-28.1., 21.2.-8.3.2022 (sporadisch).

Neue Fundstelle.

Geplante Bauuntersuchung (Abbruch). Grösse der Liegenschaft ca. 300 m².

Siedlung (Speicher, Vielzweckbau).

Der Abbruch der Liegenschaft Kleinstadt 4 in Sulz gab der Kantonsarchäologie Aargau die Gelegenheit, das bauhistorisch bedeutende Gebäude eingehend bauarchäologisch zu dokumentieren. Das untersuchte Objekt befindet sich im nördlichen Dorfteil «Bütz», wo sich seit dem Mittelalter bekannte Salzquellen befinden, die dem Ort seinen Namen gaben. Das ortsbildprägende, jedoch seit Jahrzehnten vernachlässigte und nur noch teilweise bewohnte Bauernhaus gehörte zu den ältesten noch erhaltenen Liegenschaften in diesem Ortsteil, dessen ursprüngliche Bebauungsstruktur bisher weitgehend intakt geblieben ist (Abb. 82).

Das in seiner heutigen Erscheinung als ländlicher Vielzweckbau daherkommende Gebäude integriert in seinem Wohnteil einen vermutlich 1574 errichteten, 8,3×7,65 m grossen und mindestens 7,5 m hohen Steinbau. Dieser umfasste im Erdgeschoss zwei hintereinanderliegende, in den Hang gebaute Gewölbekeller, die über ein westseitiges Rundbogenportal betreten werden konnten. Darüber waren zwei weitere Geschosse errichtet worden, die von je einem an der weitgehend intakten Nordwand befindlichen Schartenfenster mit Licht versorgt wurden. Die Bauweise und die Struktur des Steinbaus deuten darauf hin, dass es sich um einen ehemaligen

Abb. 82. Sulz AG, Kleinstadt 4. Liegenschaft Kleinstadt 4 in Sulz, im Vordergrund der Wohnteil mit integriertem Steinspeicher von 1574 und westseitigem Quergiebelanbau der 1. H. des 19. Jh. Im Hintergrund der Ökonomieteil der um 1719 zum Bauernhaus erweiterten Liegenschaft. Foto KAAG.

Speicher handelt, indem man womöglich Getreide oder das im Umfeld aus Salzquellen gewonnene Salz lagerte.

Um 1719 wurde dieser Steinbau in den Wohnteil eines stattlichen Bauernhauses integriert und um mindestens drei Meter nach Osten erweitert. In die bisher kleinteilig ausgeformte Südwand wurden grössere Fenster eingebaut. Im nordseitigen, rückwärtigen Bereich errichtete man den Wirtschaftstrakt, der aus Tenn und anschliessendem Stall mit Heuboden bestand. Wohn- und Wirtschaftstrakt wurden mit einem gemeinsamen, zweigeschossigen Dachstuhl gedeckt, der aus einer liegenden und einer stehenden Stuhlkonstruktion bestand und ursprünglich zumindest teilweise ein Strohdach trug.

In der ersten Hälfte des 19. Jh., vermutlich Ende der 1820er-Jahre, wurde das Bauernhaus in zwei Parteien aufgeteilt. In diesem Zusammenhang wurde der bisherige Wohnteil unter Preisgabe der west- und ostseitigen Steinwände des Speicherbaus beidseitig erweitert: Ostseitig wurde der Bau nochmals um knapp einen Meter verlängert und wohl erst in diesem Zusammenhang mit einem Gewölbekeller ausgestattet, während westseitig ein Quergiebelanbau mit Tremkeller errichtet wurde. Der Wohnteil wurde quer zum First geteilt und neu gegliedert, die südseitige Giebelwand im Dachgeschoss erneuert. Auch der Ökonomieteil wurde aufgeteilt und mit Schopfanbauten versehen.

Im weiteren Verlauf des 19. und im 20. Jh. kam es nur zu kleineren Umbauten bzw. zu weiteren Schopfanbauten, sodass die kleinbäuerliche Prägung der Liegenschaft bis zuletzt bestehen blieb: Während die ostseitige Wohnung zuletzt in den 1980er-Jahren im grösseren Umfang saniert und bis zuletzt bewohnt wurde, stand der letztmals in den 50er-/60er-Jahren teilweise umgebaute westliche Hausteil seit 1978 leer.

Archäologische Funde: Keramik.

Probenentnahmen: Dendroproben.

Datierung: bauarchäologisch; dendrochronologisch. Neuzeit, 1574–20. Jh.

KAAG, R. Bucher.

Tujetsch GR, Chrüzlipass

siehe Bronzezeit

Val Müstair GR, Müstair, Dorf

LK 1239bis, 2 830 415/1 168 640. Höhe 1246 m.

Datum der Grabung: 26.4.–30.6.2022.

Bibliografie zur Fundstelle: Baur, Ch. (2021) Val Müstair GR, Müstair, Kloster. JbAS 104, 2021, 233f.; Goll, J./Exner, M./Hirsch, S. (2007) Müstair. Die mittelalterlichen Wandbilder. Zürich; Müller, I. (1978) Geschichte des Klosters Müstair. Von den Anfängen bis zur Gegenwart. Disentis; Rutishauser, H./Sennhauser, H. R./Sennhauser-Girard, M. (2003) Das Benediktinerinnenkloster St. Johann in Müstair. Schweizerischer Kunstführer, Bd. 733/734, Serie 74. Bern; Sennhauser, H. R. (Hrsg., 1996) Müstair, Kloster St. Johann, 1. Vorklösterliche Befunde. Veröffentlichungen des Instituts für Denkmalpflege an der ETH Zürich 16/1. Zürich; Neukom, H. (2019) Der Westhof im Kloster St. Johann in Müstair. Archäologische Befunde im Wirtschaftshof bis 1500. Müstair Studien Band 1. Regensburg; Goll, J. (Hrsg.)/Tscholl, E. (2019) Der Wirtschaftshof im Kloster St. Johann in Müstair. Der Baubestand des Westhofs bis heute. Müstair Studien Band 2. Regensburg.

Geplante Notgrabung (Sanierung der Gemeindestrasse Via Maistra). Grösse der Grabung ca. 1450 m².

Siedlung/Sonstiges

Nach dem Ausbau der Via Prövis im Jahr 2020 wurde zwischen Ende April und August 2022 die Sanierung der Via Maistra südlich des Klosters St. Johann – von der Heiligkreuzkapelle bis zur Plaz Grond – samt Neuerstellung der Werkleitungen in Angriff genommen und archäologisch begleitet.

Die flächigen Eingriffe betrafen die Sanierung des Strassenkörpers und waren auf eine Tiefe von 0.6 m begrenzt. So wurden nur der alte Strassenkoffer ausgetauscht und bereits gestörte Bereiche bzw. unter dem Strassenkoffer liegende Befundoberflächen freigelegt. Tiefere Eingriffe bis 2.5 m waren für die Neuerrichtung der Wasser-, Meteor- und Kanalisationsleitungen notwendig.

Im östlichen Strassenabschnitt zwischen der Einfahrt in den Westhof des Klosters und der Heiligkreuzkapelle konnte in der Fläche die unterste Steinlage einer bis in die Mitte des 19. Jh. bestehenden, zum Klosterkomplex gehörenden Gartenmauer gefasst werden. Die Bruchsteinmauer ist in Schichten aus der Entstehungszeit des Klosters eingetieft, gründet aber in vorklosterzeitlichen Schichten, die bereits 0.8 m unter dem aktuellen Niveau anstehen und teilweise eine neolithische Schicht (¹⁴C-Datum 3072–2894 v. Chr.) überlagern. Sie überbaute einige stratigrafisch der Frühzeit des Klosters zurechenbare Grubenstrukturen und mindestens eine Feuerstelle. Da das Ausgangsniveau zu diesen Strukturen nicht erhalten ist und in den Verfüllungen keine Kleinfunde erfasst wurden, bleiben diese vorerst undatiert.

Der westliche Strassenabschnitt zwischen der Einfahrt in den Westhof und der Plaz Grond war bereits grossflächig durch die in den 1980er-Jahren errichtete Kanalisation und einen gleichzeitig angelegten archäologischen Sondage-Schnitt gestört. In einem schmalen Streifen zwischen der älteren Wasserleitung und der Kanalisation konnte dennoch eine parallel zur Klostermauer verlaufende Pfostenreihe dokumentiert werden. Leider fanden sich keine datierenden Kleinfunde; die Nähe zur Klostermauer lässt hierin Pfostenlöcher eines Gerüsts vermuten. Direkt westlich der Einfahrt in den Westhof konnte ein aus Bruchsteinen errichteter, mit Kieseln gepflasterter Kanal freigelegt werden. Im Profil zeigt sich eine Abfolge von insgesamt drei Kanalstrukturen: Beim stratigraphisch ältesten

Kanal handelt es sich um einen Nord-Süd orientierten Graben mit Bretterboden und mit Steinen befestigten, abgeschrägten Wangen, der in seiner Bauart mit dem karolingischen Kanal bei der Heiligkreuzkapelle vergleichbar ist. Insgesamt liessen sich für diesen Kanal drei Nutzungsphasen feststellen. Für die älteste Phase liegt ein ¹⁴C-Datum von 1178–1276 vor. Dieser Graben ist durch den oben genannten, in der Fläche erfassten, mehrphasig genutzten steinernen Kanal überbaut. Der ursprünglich gedeckte Kanal wurde später verfüllt um eine Bettung für zwei übereinanderliegende Holzteuchel zu schaffen. Bautechnisch entspricht er den z. B. aus der Churer Altstadt bekannten, barockzeitlichen Weisswasserkanälen. Der dritte, leider undatierte Kanal, ebenfalls aus Bruchsteinen errichtet, liegt 0.8 m tiefer und verlief offenbar unterirdisch in Richtung Nordwest-Südost.

Weitere Bodengriffe erfolgten in der nach Süden führenden Senda da Scuola. Hier fand sich unter massiven rezenten Aufschüttungen eine mehrphasige, mit Steinen befestigte und mit Holzkohle und Schlacken verfüllte Grube, die nach den ¹⁴C-Analysen ins 8./9. Jh. datiert. Im Bereich der Kreuzung mit der Umfahrungsstrasse wurde ein zumindest seit der Spätantike bestehendes Feuchtgebiet angeschnitten (¹⁴C-Datum 362–539).

Archäologische Funde: Holz/Holzkohle, Keramikfragmente (Mittelalter und Neuzeit), Metallfragmente.

Faunistisches Material: Tierknochen.

Probenentnahmen: ¹⁴C-Proben, Sedimentproben, Sedimentsäulen. *Datierung:* archäologisch, Frühmittelalter bis Neuzeit. – ¹⁴C. Beta – 646960, 4340 ± 30 BP, 3072–2894 BC, cal. 2 sigma; C14. Beta – 646961, 1220 ± 30 BP, 686–742 AD, cal. 2 sigma; C14. Beta – 646962, 1190 ± 30 BP, 708–952 AD, cal. 2 sigma; C14. Beta – 646963, 1640 ± 30 BP, 268–539 AD, cal. 2 sigma; C14. Beta – 646964, 810 ± 30 BP, 1178–1276 AD, cal. 2 sigma; C14. Beta – 646965, 820 ± 30 BP, 1175–1273 AD, cal. 2 sigma.

AD GR, Ch. Baur.

Vevey VD, Quai Perdonnet

CN 1264, 2 554 827/1 145 318. Altitude 370 m.

Date des fouilles: avril – mai 2021.

Date de la découverte: avril 2021.

Site nouveau.

Références bibliographiques: Chaudet, V. (2022) Vevey, quai Perdonnet, parcelle 595. Int. 12664. Suivi et documentation archéologique lors de la creuse pour la construction d'un édifice (rapport non publié).

Suivi de fouille (construction d'un immeuble). Surface de fouille env. 135 m².

Aménagements de rive (dispositif portuaire médiéval présumé et rivage du 19^e s.).

Le projet de construction d'un immeuble dans la parcelle 595 donnant sur le quai Perdonnet à Vevey a amené l'Archéologie cantonale à prescrire un sondage dans la portion nord du terrain. Réalisé en juillet 2020, celui-ci n'a pas mis au jour de vestiges particuliers, si ce n'est la grève précédant la création des quais en 1861–1862. Le terrassement projeté se situant dans le périmètre ancien du lac, le potentiel archéologique était *a priori* faible. Cependant, le relief du fond du lac de la partie orientale du territoire veveysan signalait que le site était susceptible d'avoir accueilli un port au Moyen Âge à l'arrière du port de plaisance actuel, aménagé en 1933. Cette hypothèse de travail a amené un suivi de la creuse qui procurait en outre l'opportunité de reconnaître le profil de la grève précédant la réalisation des quais dans une zone où aucune investigation archéologique n'avait été effectuée.

Le suivi des travaux a permis de mettre au jour un alignement de piquets parallèles à la rive dans l'ancien plan d'eau médiéval dont les niveaux extrêmes se situe entre 370 et 373 m. Les piquets sont apparus à environ 3 m au-dessous du niveau de circulation existant avant travaux. Leur base se trouve à 369.4 m environ, pour une profondeur présumée d'implantation dans les graviers lacustres

d'1.5 m environ. Leur petit diamètre (4.1 à 7.6 cm) et leur espacement plus ou moins régulier (40 à 65 cm d'entre-axe) suggèrent qu'ils sont primitivement associés à des éléments horizontaux pour former une trame capable de résister au courant. Une analyse au radiocarbone a été réalisée sur un des piquets avec pour résultat une fourchette de datation comprise entre 1269 et 1379, avec la plus grande probabilité entre 1269 et 1303 (LRD21/R8063R).

Ce dispositif forme probablement un brise-lame protégeant à l'arrière un bassin. Ce port présumé, non mentionné dans les sources documentaires, précède peut-être la fondation du bourg de Bottonens (entre 1317 et 1341 selon les sources historiques), au-devant duquel il se trouve. Le cas échéant, son emplacement en marge de la ville médiévale s'apparente à la situation d'autres ports, comme celui mis au jour à Lutry en 1999-2000. Tout autre terrassement dans la zone devrait faire l'objet d'un suivi archéologique dans le but de documenter la suite de cette structure, ainsi que d'en préciser la configuration et la ou les fonction(s).

Les investigations ont également mis au jour une portion de la grève du 19^e s., ainsi qu'un cuvelage sans fond implanté dans les graviers de cette dernière en 1857-1858 (LRD22/R8190) - peu avant l'aménagement des quais - et servant sans doute de réceptacle à un dispositif d'amarrage.

Prélèvements : dendrochronologie, ¹⁴C.

Datation : ¹⁴C (LRD21/R8063R) ; dendrochronologique (LRD22/R8190) ; historique. Moyen Âge ; Époque moderne.

Sur mandat de la Direction de l'archéologie et du patrimoine, V. Chaudet.

Villeneuve VD, Rue de la Poterlaz

CN 1264, 2 560 557/1 138 462. Altitude 374.5 m.

Dates d'intervention : 17.5.-19.7.2022.

Références bibliographiques : AAS 2021, 235 ; Avd. Chronique 2020, 144-145.

Surveillance archéologique (installation du chauffage à distance et assainissement des services existants). Longueur des tranchées env. 145 m.

Rempart.

Cette opération a eu lieu dans le cadre d'un projet de la commune de Villeneuve visant l'installation de conduites de chauffage à distance (CAD) et le renouvellement de divers services sur le tracé de la rue de la Poterlaz et dans l'emprise du jardin appartenant au temple Saint-Paul. Impactant potentiellement une des portes du bourg, ainsi que l'ancien cimetière autour de l'édifice religieux, les excavations ont fait l'objet d'une surveillance archéologique. L'intervention a livré peu de vestiges - une portion de coulisse moderne et un tronçon du rempart médiéval. Elle a aussi permis d'appréhender l'impact des nombreux travaux de génie civil réalisés sans suivi. Il ne reste ainsi plus aucune trace des aménagements médiévaux à l'emplacement de la porte de la Poterlaz.

Le rempart est attesté par les sources écrites dès 1236 et connaît plusieurs réfections au cours des 13^e et 15^e s. Si des pans de la muraille subsistent encore aujourd'hui côté sud-est, partout ailleurs elle a été arasée. La découverte d'un segment de maçonnerie a donc permis de valider le tracé de l'ouvrage défensif dans sa partie nord-est. Orienté selon un axe NE-SO, le mur a été observé sur 3.25 m de longueur, 0.6 m de hauteur et un minimum de 1.25 m de largeur, le parement oriental se situant hors de l'emprise de fouille. Les trois assises documentées, irrégulières et non parementées, appartiennent aux fondations maçonnées de l'ouvrage.

Dans l'emprise de l'ancien cimetière, les fragments d'ossements humains dispersés dans le comblement des tranchées d'implantation de services (canalisations, collecteurs, citerne, etc.) révèlent la destruction de nombreuses tombes au cours du 20^e s. principalement. Localement, une couche identifiée comme «terre de cimetière» laisse supposer la présence de sépultures conservées en-dessous du niveau atteint par les travaux.

La date de mise en fonction du cimetière n'est pas connue, mais elle est vraisemblablement liée à une première église d'aspect roman (12^e s. ?) mise en évidence sous le temple actuel. Il est en tous cas mentionné dans des litiges opposant la paroisse et l'hôpital Notre-Dame dès les 13^e-14^e s. Encore représenté sur le plan cadastral de 1766, le cimetière a éventuellement été utilisé jusqu'à un décret de 1810, qui interdit l'établissement de cimetières à l'intérieur d'une agglomération.

Datation : historique. Moyen Âge, 13^e s. ; Époque moderne.

Archeodunum Investigations Archéologiques SA, S.Thorimbert.

Abb. 83. Wagenhausen TG, Rheinklingen. Vermutete archäologische Strukturen gemäss geophysikalischen Messungen (orange Flächen) und auf Luftbildern (gelbe Linien). Grafik Eastern Atlas Berlin und AATG.

Wagenhausen TG, Rheinklingen [2022.011]

LK 1032, 2 703 356/1 281 557. Höhe 400 m.

Datum der Geoprospektion/Sondierung: 25.–27.7.2022 (Geophysik 2.35 ha), 15.–18.8.2022 (5 m²).

Bibliografie zur Fundstelle: JbSGU 12, 1919–20, 139; 13, 1921, 106; Thurgauische Beiträge 60, 1920, 98; Urgeschichte des Thurgaus 1925, 280–281.

Siedlung?

Hans-Jörg Fehrs Nachforschungen zur Ortsgeschichte von Rheinklingen sowie Befunde auf Luftbildern in den Fluren «Vorderi und Hinderi Müllere» (Bereich Rheinknie) und die dort gemachten prähistorischen, römischen und mittelalterlichen Oberflächenfunde veranlassten das Amt für Archäologie Thurgau, eine grossflächige geophysikalische Messung durchzuführen. Auf den Luftbildern sind mehrere in Reihen angeordnete, ungefähr quadratische sowie runde Strukturen zu beobachten, die als Grubenhäuser oder Pfosten von Grosshäusern identifiziert wurden (Abb. 83). Zusätzlich sollen etwa 250 m weiter östlich die Reste eines frühmittelalterlichen Friedhofs liegen, da dort 1920 beim Kiesabbau und der anschließenden archäologischen Untersuchung rund zehn Körpergräber entdeckt wurden. Die Analyse der geophysikalischen Messungen zeigt drei Konzentrationen mit von den Spezialisten als «archäologisch relevant» eingestuft und gehäuft auftretenden Anomalien. Die im Bereich 1 gefassten, länglichen Strukturen, die sich in unmittelbarer Umgebung der 1920 freigelegten Gräber befinden, weisen auf weitere Grablegungen hin. Die teils rechteckigen, teils runden Anomalien in Bereich 2 entsprechen weitgehend den auf den Luftbildern erkannten Strukturen. Ob sie Baubefunde anzeigen oder geomorphologischen Ursprungs sind, lässt sich aufgrund der geophysikalischen Messungen nicht beurteilen. Bereich 3 im Nordwesten bezeichnet eine Gruppe runder Anomalien, für die eine Deutung als «archäologisch» oder «natürlich» (Steine) ebenfalls offenbleibt. Zwei der auffälligen Strukturen in Bereich 2 wurden daher im Anschluss per Handsondierung archäologisch untersucht. Während eine Sondierung keine Baubefunde erbrachte, zeigte die zweite eine schlecht erkennbare, u-förmige Abtiefung. In der Verfüllung dieser Grube fanden sich wenige Holzkohlefragmente.

Gleichzeitig zur geophysikalischen Messung wurde das Gelände von den freiwilligen Helfern Bastian Breitmayer, Stefan Di Staso und Adrian Schoch mit Metalldetektoren abgesucht. Zu den Funden zählen zwei römische Fibeln, eine davon mit Emailresten, die beide ins 2. Jh. n. Chr. datieren. Bei der Oberflächenbegehung durch das Amt für Archäologie wurden neben neuzeitlicher Keramik- und Metallabfällen fünf Silices geborgen. Bereits aus Begehungen während der vergangenen Jahrzehnte liegt von den Flächen beim Rheinknie eine grössere Menge an Silixartefakten vor, ohne dass sich bislang klare Konzentrationen abzeichnen oder eine typologische Datierung der Funde vorliegt.

Ergänzend zu den archäologischen Feldarbeiten erfolgte eine Nachuntersuchung der bekannten Altfundorte. Unter anderem wurden Proben der Skelette der Altgrabungen 1920 ¹⁴C-datiert, was jedoch ergebnislos blieb. Trotzdem sind die Gräber anhand der Beigaben (Ohrring, Spatha) ins Frühmittelalter zu datieren.

Archäologische Funde: römische Fibeln, Silices.

Datierung: archäologisch. Mesolithikum oder Jungsteinzeit; Römische Zeit; Frühmittelalter.

Amt für Archäologie TG.

Wettstein BS, Hodel

LK 1047, 2 611 875/1 267 673. Höhe 255 m.

Datum der Grabung: April 2021 – heute (noch nicht abgeschlossen).

Bibliografie zur Fundstelle: *D'Aujourd'hui, R. et al. (1981)* Archäologische Untersuchungen im Kleinbasel. Ein Beitrag zur Geschichte der Stadt Kleinbasel. BZ 81, 220–328.

Geplante Notgrabung (Ausbau Fernwärmenetz). Grösse der Grabung ca. 2000 m².

Grab.

Sonstiges.

Seit April 2021 begleitet die Archäologische Bodenforschung den Aushub für die neuen Fernwärmeleitungen im Wettsteinquartier. Die Leitungstrassen führen dabei grösstenteils durch archäologisch kaum erforschtes Gebiet. Die Etappen in diesen archäologisch sensiblen Zonen werden daher flächig ausgegraben.

Seit spätestens der Mitte des 19. Jh. gibt es Fundmeldungen zu einzelnen frühmittelalterlichen Gräbern im Bereich Riehentorstrasse und auf dem Theodorskirchplatz. Später wurden in diesem Gebiet anlässlich von Baubegleitungen weitere Gräber des 5., 7. und 8. Jh. dokumentiert.

Zu den bereits bekannten Bestattungen kamen 15 neue dazu, womit sich der Bestand in etwa verdoppelt hat (Abb. 84). Die neu entdeckten Gräber datieren ins 6., 7. und wohl 8. Jh. Lose Knochen und vereinzelte Trachtelemente weisen auf weitere, modern zerstörte Gräber hin. Die Bestattungen und ihre unmittelbare Umgebung sind mehrheitlich stark gestört und liegen direkt unter einem Kapputhorizont, der die ursprüngliche Oberfläche für den Bau der spätmittelalterlichen Häuser ausbunete. Die Neufunde erlauben dennoch ein differenziertes Bild: Die Lücken zwischen den bisher bekannten Gräbern schliessen sich, so dass mittlerweile von einem grösseren Gräberfeld und nicht mehr einzelnen Bestattungsbereichen ausgegangen werden muss. Es scheint Bereiche zu geben, in denen intensiver bestattet wurde. Dort überlagern sich die Gräber, allerdings ohne die älteren Bestattungen zu stören. Weiter scheint sich eine zeitliche Abfolge der Gräber von Südwest nach Nordost abzuzeichnen.

Nebst Erdbestattungen treten Grabeinbauten aus Sandsteinplatten (sogenannte Steinplattengräber) oder Holz auf, von dem sich jeweils nur wenige Reste erhalten haben. Die Fundlage weiterer Skelette verweist ebenfalls auf hölzerne Einbauten oder Särge.

Zwei Frauengräber sind reich mit Glas-, Bernstein- und Amethystperlen ausgestattet und weisen weitere Trachtelemente wie eine Filigranscheibenfibel und Teile von Gürtelgehängen und einem Täschchen auf. Die bisher einzige Kinderbestattung ist mit tauschierten und buntmetallenen Gürtelbeschlägen, einer Bügelschere und einem Knochenkamm ausgestattet. Während eine lange, vermutlich silberne Riemenzunge aus einem sehr stark gestörten Grab die Bestattung einer weiteren Person errahnen lässt, die vermutlich aus einer sozial gehobenen Gesellschaftsschicht stammt, sind mehrere Bestattungen so stark in Mitleidenschaft gezogen worden, dass ganze Körperpartien und entsprechend der Nachweis von Beigaben und damit Hinweise zur Datierung fehlen.

Wie ein breiter, bis zu vier Meter tiefer Graben zu deuten ist, bleibt vorläufig offen. Der beobachtete Ausschnitt führte leicht gebogen vom Waisenhaus herkommend über die Riehentorstrasse bis etwa auf die Höhe des Rebhausbrunnens (Abb. 84). In den Auffüllungsschichten fanden sich römische Baukeramik sowie spätrömische und frühmittelalterliche Gefässfragmente, darunter nebst lokaler Keramik auch Importstücke aus der Eifel (D) und den Argonnen (F). Es bleibt abzuklären, ob der Graben eine Siedlung begrenzte, die im Umfeld der spätrömischen Festung zwischen Rhein- und Utengasse, dem sogenannten *munimentum*, gelegen haben könnte. Über den verfüllten Graben führte diagonal ein spätmittelalterlicher Weg, wie Gefässfragmente aus dem Kiesbelag belegen.

Ob zwei grössere, fundleere Gruben zu einer früh- oder hochmittelalterlichen Siedlung gehört haben, wird möglicherweise die ¹⁴C-Datierung von Holzkohleproben zeigen.

Archäologische Funde: Knochen, Keramik, Metall.

Anthropologisches Material: Skelette.

Faunistisches Material: Tierknochen (noch unbestimmt).

Probenentnahmen: ¹⁴C (noch nicht ausgewertet), Botanik, Mikromorphologie, Erdproben (botanische Reste), DNA.

Datierung: archäologisch. Frühmittelalter, 5.–8. Jh.

ABBS, C. Hodel und S. Graber.

Abb. 84. Wettstein BS, Hodel. Übersichtsplan Lage Gräber Altgrabungen und aktuelle Grabung. Graben in der Riehenstrasse. Foto ABBS, P. von Holzen.

Wetzikon ZH, Hinwilerstrasse 2, 6, 8, 28 (Kat.-Nr. 7398, 7399, 7690, 7691, 9056)

siehe Eisenzeit

Winterthur-Töss ZH, Klosterstrasse 14

LK 1072, 2 695 290/1 260 405. Höhe 432m.

Datum der Grabung: 1.2.-14.3.2022 und ab 21.7.2022; wird 2023 fortgesetzt.

Bibliografie zur Fundstelle: JbAS 105, 2022, 320; JbAS 104, 2021, 237; JbAS 103, 2020, 169; Christen, L. (2018) Das Kloster Töss und sein Nachleben. Unpublizierte Masterarbeit Universität Zürich. Zürich; Niederhäuser, P. (2011) Vom Schwesternhaus zur Fabrikhalle - eine kurze Geschichte des Frauenklosters Töss. In: S. Volkart, Bilderwelt des Spätmittelalters. Die Wandmalereien im Kloster Töss. Neujahrsblatt der Stadtbibliothek Winterthur 345,

13-21. Winterthur; Rahn, J. R. (1904) Das Dominikanerinnenkloster Töss, II. Teil. Seine Bauten und Wandgemälde. Mitteilungen der Antiquarischen Gesellschaft in Zürich 26/3, 125-153. Zürich.

Geplante Notgrabung (Umgebungsgestaltung). Grösse der Grabung 350m².

Mittelalterliches Kloster. Amt. Fabrikgebäude.

Im Rahmen der geplanten Umstrukturierung des Firmengeländes der Maschinenfabrik Rieter AG fanden seit 2017 diverse archäologische Untersuchungen statt. Dabei wurden Teilbereiche des 1233 gegründeten Dominikanerinnenklosters Töss untersucht. Nach seiner Aufhebung im Zuge der Reformation wurde es bis 1798 als Zürcher Amt genutzt. Die Firma Rieter AG erwarb das Areal im Jahr 1833 und nutzte die Gebäude des ehemaligen Klosters um oder riss sie ab und erstellte neue Fabrikgebäude.

Die Grabung in den Jahren 2019-2020 konzentrierte sich auf ein Areal im nördlichen Ökonomiebereich und auf das Gelände nördlich der Klosterkirche. 2021 sowie ergänzend 2022 kam es zu einer kurzen Grabungskampagne ungefähr in der Mitte des ehemaligen

Klosterareals, das dort gemäss den ab dem 18. Jh. vorhandenen historischen Plänen nicht überbaut war. Trotzdem legen wir drei klosterzeitliche Latrinen frei. Die im Sommer 2022 begonnene Grabung tangiert nun den Bereich rund um die ehemalige Klostermühle. Sie gilt als letztes Gebäude, das teilweise noch aus der Klosterzeit stammt. Neben dem Verlegen von neuen Leitungen soll das Terrain im Rahmen der Umgebungsgestaltung weitgehend abgesenkt werden.

Westlich der Klostermühle liessen sich archäologische Befunde von der Klosterzeit bis in die Neuzeit fassen. Zu den ältesten Befunden gehört die rund 80 cm breite Umfassungsmauer, die im Verbund mit der Klostermühle steht und somit gleichzeitig mit dieser erbaut wurde. Die Unterkante der Umfassungsmauer, die in den Tössschotter eingetieft war, wurde nicht erreicht. Nordöstlich der Mauer stellten wir mächtige Schüttungen fest. Diese wurden angelegt, um innerhalb des Klosterareals das Niveau auszugleichen. Gemäss historischen Plänen diente die Umfassungsmauer auch als Südwestfassade der Gebäude westlich der Klostermühle (namentlich Wagenschopf und Scheune). Nördlich davon konnte noch die jüngste Pflasterung aus halbierten Flusssteinen dokumentiert werden. Die beiden Gebäude sowie die Pflasterung wurden 1939 beim Bau der neuen Strassenbrücke abgerissen, weshalb nur noch wenige archäologische Überreste anzutreffen waren.

Angrenzend an die Westfassade der Klostermühle wurde eine knapp 6 m lange Latrine gefasst, deren Boden organische Rückstände aufwies. Das Fundament wurde in den gewachsenen Tössschotter eingetieft und ist aus lagigen Bollensteinen aufgebaut; darüber folgt ein dreischichtiger Kranz aus Back- und Ziegelsteinen. Der gesamte Befund wurde anschliessend mit modernem Bauschutt zugeschüttet.

Nördlich der Klostermühle kamen grossflächige Schüttungen und diverse Pflasterungen zum Vorschein. Aufgrund des natürlichen Gefälles gegen Süden muss das Terrain stellenweise massiv aufgeschüttet worden sein, um so ein ebenerdiges Niveau zu schaffen. Zuoberst liegt dieselbe Flusssteinpflasterung vor wie westlich der Klostermühle. Eine zeitliche Einordnung der wenigen Funde aus den Pflasterungen steht noch aus. Die Untersuchung unmittelbar nördlich der Mühle, wo verschiedene Baubefunde (u.a. Mauer, Lehm Boden) und ein Mauergeviert (Ofen?) sowie grossräumig ausgebrachter Brandschutt (v.a. Holzkohle) zum Vorschein kommen, wird erst 2023 abgeschlossen.

Archäologische Funde: Geschirr-, Ofen- und Baukeramik, Flachglas, Münzen, Eisen, Buntmetall, Schlacke, steinerne Architekturfragmente.

Faunistisches Material: Knochen.

Probenentnahmen: Holz (Dendrodatierung), Holzkohleproben, Profilkolonnen, Organische Proben (Bioarchäologisches Schlamm).

Datierung: archäologisch; historisch. Mittelalter; Neuzeit.
KA ZH, S. Chamberlain.

Yverdon-les-Bains VD, Rue Pestalozzi 4
voir Époque romaine

Zeglingen BL, Umgebung Altschloss

LK 1088, 2 636 500/1 251 500. Höhe 670 m.

Datum der Grabung: Juni 2022.

Bibliografie zur Fundstelle: JbSGU 22, 1930, 124.

Metalldetektor-Prospektion. Grösse der prospektierten Fläche 6000 m².

Hort (?).

Etwa 100 m von der mutmasslichen Burgstelle «Altschloss» entfernt fand der ehrenamtliche Mitarbeiter Thomas Frei im Rahmen einer systematischen Metalldetektor-Prospektion sechs spätkarolingische Denare. Die nachfolgende Untersuchung der Archäologie Basel-

land ergab einen weiteren, zeitgleichen Denar. Obwohl die Funde über mehrere Quadratmeter streuten, ist davon auszugehen, dass die sieben Münzen ursprünglich zusammen in den Boden gelangt sind. Dafür spricht sowohl die Einheitlichkeit des Ensembles als auch der Umstand, dass Funde des frühen 10. Jh. in der Region ausserordentlich selten sind. Es handelt sich um sieben zum Teil stempelgleiche Denare des westfränkischen Königs Karl (III.) «des Einfältigen» (893/898–923 n. Chr.), die alle um 913–923 in Strassburg geprägt worden sind. Alle sind etwas untergewichtig und unsorgfältig hergestellt, die Legenden sind teilweise rückläufig. Vergleichbare Stücke wurden 1854 beim Basler Münster in einer Barschaft mit total über 100 Denaren gefunden, die zwischen 913 und 920 im Bereich des Bischofshofs deponiert worden war.

Mehrere Huf- und Schuhnägel in der weiteren Umgebung weisen auf eine heute im Geländere relief noch erkennbare alte Wegverbindung hin, die von Zeglingen zum Juraübergang über die Schafmatt führte. Das nahe «Altschloss» besteht aus einer spornartigen, offenbar künstlich terrassierten Felskuppe und einem etwa 2,5 m tiefer liegenden Plateau. Die Anlage ist gegen den Hang im Nordosten durch einen Halsgraben und nördlich davon durch einen Wall geschützt. Die mutmassliche frühe Burg blieb bisher trotz einer Sondierung im Jahr 1969 und intensiver Prospektion bis auf ein Hufeisen mit Wellenrand ohne datierende Funde. Mauerreste sind nicht erkennbar.

Archäologische Funde: Münzen (7 Denare), Eisen (Huf- und Schuhnägel).

Datierung: numismatisch. Mittelalter, 10. Jh.

Archäologie Baselland, R. Marti; Inventar der Fundmünzen Schweiz, R. C. Ackermann.

Zizers GR, Vial

siehe *Römische Zeit*

Zofingen AG, Pfistergasse 42 (Zof.020.5)

LK 1109, 2 638 326/1 237 487. Höhe 435 m.

Datum der Bauuntersuchung: 11.11. und 16.11.2020.

Datum der Grabung: 16.10.–7.11.22.

Geplante Bauuntersuchung.

Neue Fundstelle.

Bibliografie zur Fundstelle: Gut, C. (2021) Aussen hart und innen weich. Die Holzbauten in der Altstadt von Zofingen vom 15. bis 19. Jahrhundert. Heimatkunde Wiggertal 79, 165–173.

Städtische Scheune mit Vorgängerbebauung.

In der Altstadt von Zofingen befanden sich zahlreiche Scheunen, die seit dem 20. Jh. stetig zu Wohnhäusern umfunktioniert werden. Mit der bau- und bodenarchäologischen Untersuchung der Pfistergasse 42 konnte Einblick in eine Scheune, ihre Vorgängerbauten und die rückseitige Stadtmauer aus dem 12./13. Jh., die spätestens im 19. Jh. ersetzt wurde, gewonnen werden. Im Zuge des Leitungsausbaus von max. 1 m ab Boden innerhalb des Gebäudes präsentierte sich folgender Schichtaufbau:

Die älteste zu beobachtende Schicht war ein mindestens 20 cm dickes Brandlempaket, bestehend aus rot verziegeltem Lehm, Asche-, Kohle- und Mörtellinsen, Hüttenlehm brocken mit Rutenabdrücken und wenigen Backsteinfragmenten. Die Schicht erstreckte sich über das gesamte Gebäude und war nur im Bereich der ersetzten Stadtmauer gestört. Das Brandlempaket wurde in der Nordwesthälfte von weiteren, rund 30 cm dicken Asche- und Mörtelschuttschichten überlagert, im Südosten von einer 40 cm dicken, dunklen Brandschuttschicht. Die Brandschuttschichten über dem Brandlempaket werden als Planierung vor dem Wiederaufbau interpretiert. Aus der dunklen Brandschuttschicht stammen ein trichterartiger, gekehlter Rand aus geglätteter «Grauer Irdenware» sowie ein Karniesrand grauer Drehscheibenware, die ins 15. Jh. datiert werden. Aus diesem Grund wird der Befund

Abb. 85. Zofingen AG, Pfistergasse 42. Brandwand zwischen Pfistergasse 42 und 44 sowie die Pflasterung, entstanden im Zuge des Wiederaufbaus nach einem der Stadtbrände im 15. Jh. In die Brandwand integriert ist die abgebrochene Stadtmauer (rechts). Foto KAAG.

als Rest eines im Stadtbrand von 1423 oder eher 1462 abgebrannten Riegelhauses betrachtet.

In die Zeit des Wiederaufbaus gehört zunächst die Brandwand zwischen der Pfistergasse 42 und dem südöstlich anschliessenden Nachbarsgebäude. Sie durchschlägt die Planieschichten und steht auf dem Brandlempaket. Weiter diente die Planierung als Substruktionsfläche für einen Pflasterboden aus kleinen, schmalen und aufrechtstehenden Steinen, der sich ebenfalls über die gesamte Gebäudefläche erstreckte (Abb. 85). Sowohl der Pflasterboden als auch eine ältere Dachlinie im Giebel an der Brandwand zwischen den beiden Liegenschaften gehörten zum Nachfolgebau des abgebrannten Gebäudes, womöglich ein Stein-Riegelbau. Der Wiederaufbau erfolgte zwischen der 2. Hälfte des 15. und der 1. Hälfte des 16. Jh.

Womöglich wurde die Stadtmauer bereits zum damaligen Zeitpunkt im Bereich der Pfistergasse 42 ersetzt. Das südöstliche

Nachbarsgebäude wurde hingegen an die 1.5 m breite und noch 5.5 m hoch erhaltene Stadtmauer angebaut. Da sie anderenorts rund 11 m hoch ist, davon 4 m Zinnenkranz, fragt es sich, ob die Stadtmauer an der Pfistergasse bereits im 15./16. Jh. um die Hälfte gekürzt wurde oder ob sie von Anfang an niedriger war.

Der Nachfolgebau bestand bis Ende 18./frühes 19. Jh. und scheint abgebrannt zu sein. Denn über dem spätmittelalterlichen Pflasterboden fanden sich weitere Planieschichten aus neuzeitlichem Bauschutt, die auf einen Brand hindeuten. Das Keramikspektrum umfasst alle gängigen Warenarten jener Zeit und Tonpfeifenstiele.

Das heutige Gebäude entstand um 1832. Es handelt sich um einen Bohlen-Ständerbau, der rückseitig an ein 90 cm dickes Mauerwerk aus Molassesandstein und zwischen die Nachbarn gebaut worden ist. Der Dachstuhl zeigt eine Mischform zwischen stehendem Stuhl und Sprengwerk. Auch zu diesem Gebäude gehörte ein Pflasterboden, aber aus grossen Bollensteinen mit abgeschlagenen Köpfen. Ein Mauerzug, der das Gebäude quer zum First durchlief, durchschlug die Pflasterung und wird somit in die 2. Hälfte des 19. Jh. datiert. Im frühen 20. Jh. wurden Pflasterung, Mauerwerk und Holzständerkonstruktion im Erdgeschoss durch einen Betongussboden und Backsteinwände ersetzt.

Archäologische Funde: Wandlehm, Pfeifenstiele, Keramik, Ziegel. *Faunistisches Material:* Tierknochen.

Datierung: archäologisch. Spätmittelalter; Neuzeit, nach 1832. KAAG, C. Gut.

Zürich ZH, Limmatquai 4 «Zürcherhof»

LK 1091, 2 683 570/1 246 945. Höhe 408 m.

Datum der Grabung: 14.2.–11.7.2022.

Alte Fundstelle.

Geplante Notgrabung (Umbau mit Unterkellerung). Grösse der Grabung 255 m².

Siedlung.

Die 1837 rechts der Limmat als Hotel errichtete, 1908 in ein Geschäftshaus umgewandelte Liegenschaft «Zürcherhof» wird erneut einem Umbau unterzogen. Die Erweiterung des Untergeschosses gab den Anlass zu einer archäologischen Untersuchung.

Abb. 86. Zürich ZH, Limmatquai 4. Aufsicht auf die Pfostenreihe der Uferverbauung des 12. Jh. Foto KA ZH.

Dem klassizistischen Bau «Hôtel de la Couronne d'Or» von 1837 gingen zwei spätmittelalterliche Wohnhäuser voraus. Sie wurden vor 1553 durch den hier wohnenden Bürgermeister Johannes Hab unter einem Dach mit Treppengiebel vereinigt. Dieses «Grosse Haus» wurde 1619 Wirtschaftshof des Klosters Einsiedeln und hiess fortan «Einsiedlerhof». Der Abbruch erfolgte 1835.

Der Einsiedlerhof gehörte zum Stadtteil Oberdorf, einem ab dem 12. Jh. planmässig errichteten Quartier mit parallel angelegten Gassen. Von dieser geschlossenen städtebaulichen Einheit rückt der Einsiedlerhof isoliert nach Südwesten in den Flussraum vor. Historische Bilddokumente zeigen eine flussseitig angebaute Laube, die zunächst auf Pfosten im Wasser stand. Die Fragestellung der aktuellen archäologischen Untersuchung galt hauptsächlich der Aufschüttung in den Limmatraum, die den Bauplatz für die beiden spätmittelalterlichen Häuser schuf.

Die sandig-kiesigen Schüttschichten waren auf der Ausgrabung denn auch gut zu fassen. Ausser zahlreichen Tierknochen enthielten sie Keramikfragmente, deren jüngste Formen in die 2. Hälfte des 13. Jh. weisen. Auf der ersten, rund 1 m hohen Schüttung liess sich grossflächig ein Bauhorizont mit Mörtelfragmenten fassen. Darüber folgte ein weiterer Eintrag aus lehmigem Erdmaterial. Das mittelalterliche Bodenniveau konnte indes nicht gefasst werden. Dafür ermöglicht die Ausgrabung eine bessere Ansprache der Profile, die bereits 1984 bei einer Kellererweiterung durch die Stadtarchäologie dokumentiert worden waren. Sie lassen auf eine Mächtigkeit der mittelalterlichen Aufschüttungen von 2–2.5 m schliessen.

Eingefasst wurde die Aufschüttung auf drei Seiten von einer Ufermauer aus bossierten Sandsteinquadern. Sie blieb partiell als Wange eines bis ins 19. Jh. in Gebrauch stehenden Abwasserkanals erhalten. Dieser verlief in der Fortsetzung des mittelalterlichen Ehgrabens zwischen Krug- und Torgasse entlang der Südfassade des Einsiedlerhofs. Weitere, bei der Ausgrabung gefasste Mauerreste stammen von Umbauten im Einsiedlerhof und im Hotel.

Als ältere Befunde konnten unter der Aufschüttung auf einer Länge von 12 m die Reste einer Pfostenreihe nachgewiesen werden (Abb. 86). Die Pfosten (überwiegend Eiche und Tanne; Bericht Werner Schoch, Labor für quartäre Hölzer) waren in dichter Abfolge stumpf in einen Graben gestellt worden, der dann verfüllt wurde. Sie bilden eine palisadenartige Uferverbauung, die gemäss ¹⁴C-Datierung in der 1. Hälfte des 12. Jh. bestand.

Die Ausgrabung war eine Kooperation der Kantonsarchäologie ZH, die die Grabungsequipe und die Infrastruktur stellte, und der Stadtarchäologie Zürich, bei der die wissenschaftliche Projektleitung lag. Örtliche Grabungsleitung: Carlo Nüssli und Rastislav Oravec.

Archäologische Funde: Keramik, Metall, Lederfragmente.

Faunistisches Material: Zahlreiche Knochen aus der an Ort entstandenen Ablagerung und als verlagertes Material in der Aufschüttung.

Probenentnahmen: Profilkolonnen, Holz (Artenbestimmung, ¹⁴C), Holzkohle (¹⁴C).

Datierung: archäologisch; ¹⁴C. Mittelalter; Neuzeit.

Amt für Städtebau der Stadt Zürich, Stadtarchäologie, A. Motschi

Zug ZG, Unteralstadt 22 (350.3)

siehe Neuzeit

 NEUZEIT – ÉPOQUE MODERNE – TEMPI MODERNI

Altdorf UR, In der Matte (Er.nr. 151.1)

siehe Mittelalter

Altdorf UR, Löwengässli 1 (Er.nr. 152.1)

LK 1192, 2 691 841/1 193 061. Höhe 461 m.

Datum der Grabung: 7.–11.11., 15.11., 17.11. und 30.11.2022.

Bibliografie der Fundstelle: Gasser, H. (2001) Die Kunstdenkmäler des Kantons Uri I.I. Basel; Gasser, H. (2004) Die Kunstdenkmäler des Kantons Uri I.II. Basel.

Geplante Notgrabung (Wohnüberbauung). Grösse der Grabung ca. 60 m².

Siedlung.

Beim Abbruch des Anfang 2021 niedergebrannten Wohnhauses Löwengässli 1 wurde ein bisher unbekannter, intakter Gewölbekeller entdeckt. Dieser lag in der südlichen Hälfte der Parzelle direkt neben einem bekannten, nördlichen Gewölbekeller, welcher Teil des brandgeschädigten Mehrparteienhauses war. Das Mauerwerk wie auch das Gewölbe des wiederentdeckten Kellers waren gänzlich aus Bruchstein gefügt und bis zur Höhe des Extradados als Abbruchsituation erhalten. Erschlossen war das Gewölbe über einen gassenparallelen Treppenabgang, der mindestens teilweise ebenfalls überwölbt gewesen sein muss und vor dem Kellereingang ein kleines Podest mit Sickerschacht aufwies (Abb. 87). Das in der Grundfläche gut 3.7×5 m messende Kellerrinnere wurde leer angetroffen, die Wände und das im Scheitel 2.15 m hohe Segmenttonnengewölbe waren mit einem Kalkputz bedeckt. Mehrere, über alle vier Innenwände horizontal verlaufende Verfärbungen oder Rückstände weisen darauf hin, dass der Raum mindestens einmal unter Wasser gestanden haben könnte. Vor der Auffassung des Kellers hat man zum einen den Sandsteinplattenboden im Innern entfernt und

Abb. 87. Altdorf UR, Löwengässli 1. Die Drohnenaufnahme mit südwestlicher Ausrichtung zeigt den südlichen Gewölbekeller und gassenseitigen Zugang mit Schacht. Ein Oblicht ist hangseits eingebaut. Zum nördlichen, unter der schwarzen Abdeckung liegenden Gewölbekeller führte ein älterer, später zugemauerter Zugang. Zwischen den beiden Kellern liegt der Rest einer Pflasterung. Foto ProSpect GmbH.

den Eingang anschliessend mit handgestrichenen Ziegeln und Kalkmörtel sorgfältig zugemauert. Zum anderen hat man die Treppenstufen des Zugangs allesamt entfernt und den Kellerzugang mit Brandschutt verfüllt. Bei den Freilegungsarbeiten um den Keller herum wurde in der nördlichen Ecke der untersuchten Fläche eine Abbruchphase für den nördlichen Keller gefasst. Weder die verfügbaren historischen Ortsansichten oder Pläne noch die im Staatsarchiv Uri eingesehen Akten lassen eine genaue Rekonstruktion der Baugeschichte der Parzelle zu. Anhand des Fundspektrums dürfte der südliche Keller selbst um 1700 oder irgendwann im 18. Jh. errichtet und im Verlauf des 19. Jh. aufgelassen worden sein. Einen direkten Zusammenhang mit dem grossen Brand Altdorfs von 1799 konnte nicht hergestellt werden. Ebenso konnte das zeitliche Verhältnis zwischen den beiden nebeneinanderliegenden Kellern nicht abschliessend geklärt werden. Beim Bau des Anfang 2021 brandgeschädigten Mehrparteienhauses in der Zeit kurz nach 1900 hat man offenbar Teile des nördlichen Kellers abgebrochen und die Eingangssituation für die Weiterverwendung angepasst. Der Keller in der südlichen Parzellenhälfte war zu dieser Zeit bereits aufgelassen. *Archäologische Funde:* Keramik, Ofenkeramik, Baukeramik, Glas, Eisen, Buntmetall.

Datierung: archäologisch; historisch. Neuzeit, 18. und 19. Jh.

Im Auftrag der Fachstelle Denkmalpflege und Archäologie UR, ProSpect GmbH, M. Gantner.

Altdorf UR, Schlossergässli, Lehnplatz, Ob. Lehngässli (Er.nr. 147.1)

siehe Mittelalter

Altdorf UR, Vogelsangasse, vor Sigristenhaus (Er.nr. 151.1)

LK 1192, 2 691 683/1 193 160. Höhe 455 m.

Datum der Baubegleitung: Mai–Juni 2020 (Baubegleitung während 11 Tagen).

Neue Fundstelle.

Bibliografie zur Fundstelle: Gasser, H. (2001) Die Kunstdenkmäler des Kantons Uri 1.1, Altdorf 1. Teil. Geschichte, Siedlungsentwicklung, Sakralbauten, 211–220; 236–238. Bern; Gasser, H. (2004) Die Kunstdenkmäler des Kantons Uri 1.2, Altdorf 2. Teil. Öffentliche und private Bauten, 58. Bern.

Baubegleitung. Grösse des untersuchten Areals ca. 150 m².

Siedlung.

Im Zusammenhang mit der Sanierung des Sigristenhauses wurden an der Vogelsangasse in Altdorf auch Sickerschächte ersetzt und eine Fernwärmeleitung neu verlegt. Die Bauarbeiten tangierten ein archäologisch interessantes Gebiet zwischen Pfarrkirche St. Martin und Fremdenspital. Der grösste Teil der Gasse war durch bestehende Leitungen bereits massiv gestört. Es konnten auch bei den tiefer greifenden Schächten keine archäologischen Schichten mehr *in situ* beobachtet werden. Entlang der heutigen Umfassungsmauer des Fremdenspitals lag nur wenig unter dem modernen Gehniveau die Abbruchkante eines rund 1 m breiten Mauerfundaments. Ihr Verlauf ist praktisch mit der heutigen Mauer identisch. Wie diese biegt sie im Bereich der Reistgasse nach Süden um. Es dürfte sich um eine ältere Umfassungsmauer zum Fremdenspital handeln. An einer Stelle konnten Reste einer Pflasterung beobachtet werden, die unter diese ältere Mauer ziehen. Zwischen zwei an die Stützmauer des Friedhofs angelehnten Magazinbauten kamen weitere Mauerfundamente zum Vorschein. Sie bilden eine Gruppe von drei Räumen parallel zur Friedhofsmauer. Der Boden des nördlichen Raums (Raum I) weist eine Pflasterung aus dicht gesetzten Lesesteinen auf.

In der Südwestmauer von Raum III befindet sich eine Eingangssituation mit einem flachen Schwellenstein. Die Mauern ziehen unter die heutige Stützmauer des Friedhofs und müssen somit älter sein als diese. Das aus den Verfüllschichten geborgene Fundmaterial macht einen sehr heterogenen Eindruck und datiert mit Ausnahme einiger weniger spätmittelalterlicher Keramikfragmente mehrheitlich neuzeitlich. Bei der «Dreiraumgruppe» könnte es sich um Reste des 1723 abgebrochenen Totengräberhäuschens handeln, welches in den Schriftquellen erstmals im Jahr 1711 auftaucht.

Archäologische Funde: Keramik, Ofenkeramik, Eisen, Buntmetall, Münzen, Glas.

Faunistisches Material: Tierknochen.

Datierung: archäologisch. Mittelalter; Neuzeit.

Im Auftrag der Fachstelle Denkmalpflege und Archäologie UR, ProSpect GmbH, M. Giger.

Altsätten SG, Lienz /Rüthi SG, Büchlerberg

siehe Bronzezeit

Barberêche FR, Eglise

siehe Mittelalter

Basel BS, Freie Strasse

siehe Mittelalter

Basel BS, Kleiner Münsterplatz (2022/2)

siehe Römische Zeit

Basel BS, St. Alban-Vorstadt Etappe 1 (2022/1)

LK 1047, 2 611 961/1 267 090. Höhe 269.2m.

Datum der Grabung: Beginn 1.6.2022, Grabung fortlaufend.

Bibliografie zur Fundstelle: Helmig, G./Matt, Ch. Ph. (2004) In der St. Alban-Vorstadt. Ein archäologisch-historischer Streifzug. Archäologische Denkmäler in Basel 4. Basel; Baer, C. H. (1941) Die rechtlichen, kirchlichen und inneren Verhältnisse des Priorats St. Alban. Seit der Gründung 1083 bis zur Reformation. In: C. H. Baer, Die Kunstdenkmäler des Kantons Basel-Stadt. Band 3: Die Kirchen, Klöster und Kapellen, 56–67. Basel.

Geplante Notgrabung (Ausbau des Fernwärmenetzes und Leitungssanierungen). Grösse der Grabung ca. 425 m².

Siedlung, Grab.

Der Ausbau des Basler Fernwärmenetzes sowie Leitungserneuerungen in der St. Alban-Vorstadt tangieren teilweise archäologisch intakte Bereiche. Die erste Etappe des mehrjährigen Projekts führte entlang der nördlichen und südlichen Häuserfront zwischen der Malzgasse im Osten und der Liegenschaft St. Alban-Vorstadt 30 im Westen. Im Vorfeld der Grabungen wurde aufgrund von Altgrabungen mit Befunden aus der römischen Zeit (Gräberfelder, Ausfallstrasse nach Augusta Raurica) und dem Mittelalter (Vorstadtbefestigung, alte Häuserfronten, Strassen, Hospitalfriedhof des Klosters St. Alban) bis in die Gegenwart gerechnet.

Auf dem gesamten untersuchten Gelände wurde der anstehende Boden zu einem unbekanntem Zeitpunkt gekappt. Dieser Eingriff ist im Kontext von Planierarbeiten des nach Norden, Süden und Westen abfallenden Geländes zu sehen.

Als älteste Funde wurden an verschiedenen Stellen bronzezeitliche Keramikfragmente geborgen, die jedoch nur in einem Fall einem Befund, einer in den anstehenden Boden eingetieften Grube, zugeordnet werden können. Entlang der Leitungstrassen konnten min-

destens drei Strassenniveaus aus Mittel- und Grobkies nachgewiesen werden. Die älteste Strasse lag dabei direkt auf dem gekappten, anstehenden Untergrund. In der Nutzungsschicht dieser Strasse haben sich nicht nur Karrengeleise, sondern an einer Stelle auf einer Länge von 3 m auch rund 30 anthropogene Trittsiegel erhalten. Von den Trittsiegeln wurden *in situ* 3D-Modelle und Silikonabgüsse für weitere Untersuchungen hergestellt. Die fundleeren Strassen- und Nutzungsschichten sind bislang nicht datierbar. Die Resultate der ¹⁴C-Proben sind noch ausstehend.

Vor dem Haus «Zum schönen Eck» konnte der Hospitalfriedhof des Klosters St. Alban auf ca. 5.5 m² untersucht werden. Der Friedhof wurde nach dem Brand des Hospitals um 1417 aufgegeben. Es liessen sich insgesamt sieben Bestattungen fassen, allerdings konnten nur drei Skelette mehr oder weniger vollständig geborgen werden. Bei diesen handelt es sich um geostete Körperbestattungen in Rückenlage. Die engen Grabgruben und die nahe am Körper liegenden Gliedmassen weisen auf die Verwendung von Leichentüchern hin. Um Rückschlüsse auf Krankheiten als Todesursache zu erhalten, wurden von den drei Individuen die ersten Molare als DNA-Proben sowie Sedimentproben der Darminhalte entnommen.

Im Norden der untersuchten Fläche konnte die strassenseitige Fassadenfront der im 14. Jh. errichteten Vorstadthäuser untersucht werden. Unterfangungen der ältesten Fundamente belegen, dass die strassenseitigen Innenräume zu einem nicht bestimmbareren Zeitpunkt unterkellert wurden. Zudem liessen sich mehrere von Norden anstossende Quermauern fassen, welche die Kellerräume unterteilen. Das Bodenniveau der Keller wurde nicht erreicht. Die Gebäude durchliefen bis zu ihrem Abbruch im 19. Jh. bis zu vier Umbauphasen.

Im Osten der untersuchten Fläche konnte mitten in der Malzgasse die 0.8 m breite Kontermauer der Vorstadtbefestigung auf 6 m Länge freigelegt werden. Der bisher vermutete Verlauf des Grabens und der Mauer bestätigte sich damit.

Rund 13 m östlich wurde ein 3.2 m langes und 0.7 m breit erhaltenes Fundament an der Sohle der Baugrube dokumentiert. Die Unterkante des Fundamentes wurde nicht erreicht. Aufgrund der Lage und der Beschaffenheit des Mauerwerks handelt es sich um die Überreste des sogenannten Vrydentores (später Bridentor).

Die Arbeiten werden im nächsten Jahr fortgesetzt.

Archäologische Funde: Keramik, Glas, Metall, Schlacken.

Faunistisches Material: Tierknochen (unbestimmt).

Anthropologisches Material: 3 Skelette, 4 Teilskelette.

Probenentnahmen: Sedimentproben (Parasiten, Mikroreste), Zähne für aDNA, Mikromorphologie.

Datierung: archäologisch; historisch. Bronzezeit; Mittelalter; Neuzeit.

ABBS, E. Martin und B. Wyss.

Bellinzona-Carasso TI, Ponte della Torretta

CN 1313, 2 721 176/1 117 066. Altitudine 225 msm.

Data dello scavo: 6.-15.11.2021.

Sito noto inserito a PR come Perimetro di interesse archeologico. *Bibliografia:* Cardani Vergani, R. (2023) Ricerche archeologiche in Cantone Ticino nel 2022. Bollettino AAT 35, 22–33.

Scavo di salvataggio programmato (nuovo svincolo autostradale) Superficie complessiva dello scavo 200 mq.

Manufatto stradale.

Durante i lavori di costruzione della vasca multifunzionale SABA3, legata al progetto di semisvincolo autostradale a Bellinzona, sono state rinvenute le vestigia del ponte della Torretta inaugurato nel 1816. Il manufatto era l'unico che garantiva il passaggio tra le due sponde del basso corso del fiume Ticino. Nei secoli precedenti, i collegamenti tra Bellinzona e Locarno erano assicurati da un servizio di traghetti. Il ponte fu poi in gran parte smantellato negli anni '60 del 20 sec., in occasione dei lavori di costruzione dell'autostrada A2.

Su mandato dell'Ufficio dei beni culturali, in base alla convenzione

fra Ufficio federale delle strade (USTRA) e Cantone, Mattia Gillioz, contitolare di Briva Sagl, ha ricevuto l'incarico per i rilievi fotogrammetrici del manufatto.

In seguito alla sua demolizione avvenuta nella seconda metà del 20. sec., otto delle dieci arcate non sono più conservate, fatta eccezione delle prime due sulla sponda sinistra del fiume Ticino. Sulla sponda destra, tuttavia, sono stati portati alla luce il primo pilastro e una grossa porzione della prima arcata.

I lavori di documentazione sono stati eseguiti in sincronia con le opere di sterro e messa in sicurezza della vasca, in quanto era previsto uno scavo di oltre 8 metri di profondità. Anche la documentazione fotogrammetrica è stata eseguita a tappe.

Parallelamente alla rilevazione fotogrammetrica, è stata realizzata una breve ricerca archivistica sui disegni originali di Giulio Pocobelli. Se è vero che parte dell'opera e i disegni sono conservati, quest'intervento ha rappresentato un'occasione unica per disporre di un rilievo di precisione del ponte, in formato completamente digitale. Sulla sponda sinistra, infatti, i pilastri sono stati sotterati in occasione della correzione del fiume Ticino.

Reperti: palificazioni.

Prelevii: alcuni pali per datazione ¹⁴C o dendrocronologica, campioni di malta.

Datazione: archeologica e storica.

Scavo: Briva Sagl, Bellinzona.

UBC TI, R. Cardani Vergani, M. Gillioz.

Biel/Bienne BE, General-Dufourstrasse 22

siehe Mittelalter

Bioggio TI, località Ciossone

vede Età romana

Birrwil AG, Zopfstrasse 16 (Bwl.022.1)

LK 1110, 2 657 343/1 238 132. Höhe 566m.

Datum der Grabung: 16.5.-1.6.2022.

Neue Fundstelle.

Geplante Bauuntersuchung.

Firständerbau.

Das Haus steht giebelseitig an der Zopfstrasse, der historischen Nord-Süd-Verbindung durchs linksseitige Seetal. Die Errichtung des barocken Firständerbaus mit drei Hochstüden wurde spätestens 1697 in Angriff genommen. Bauliche Spuren deuten darauf hin, dass der Bau mindestens bis 1698 andauerte. Ursprünglich war der Kernbau 18×9.5m gross. Er wurde später vergrössert und unterteilt.

Der Kernbau wurde von Süden her über einen repräsentativ gestalteten Eingang mit vergittertem Oberlicht betreten. Er führte in einen Stichgang, über den sowohl die 6×9m grosse Küche als auch die 4.5×4.15m grosse Stube erschlossen waren. Die Nebenstube war nur über die Stube zugänglich. Ein zweiter Eingang mit Eselsrückenprofilierung führte auf der Nordseite in die Küche. Dort befand sich auch die Erschliessung des Obergeschosses, wo eine sehr grosse Feuerbühne, ein Stichgang und zwei einfache Gadenkammern untergebracht waren. Die Grösse der Feuerbühne deutet auf eine spezielle Funktion hin.

Zur Bauzeit vergrösserte ein rund 2m breiter, hölzerner Schild die Nordwestseite der Küche. Im 19. Jh. wurde er versteinert. Die Nordostecke der Küche wurde hingegen durch zwei 80 cm dicke Mauerzüge abgeschlossen. Sie bildeten einen «steinernen Stock». Zudem umschlossen sie zusammen mit zwei Bohlenwänden eine kleine, unterkellerte Stube. In die grau gefassten Mauern waren zwei spätgotische Fenster mit Begleitstrich eingelassen. Der südseitige Mauerabschluss wies eine Eckquadermalerei auf. Der Stock wird als bauliches Zeichen der sozialen Obergeschichte gelesen.

Abb. 88. Birrwil AG, Zopfstrasse 16. Barocke Stube mit Kachelofen aus dem 19. Jh. Rückwand mit Kacheln unterschiedlicher Zeitschichten. Foto KAAG.

In der Südhälfte des Wohntraktes waren eine barocke Stube und einen Nebenstube untergebracht, die nur noch über wenige Profilierungen und Fasen aus der Bauzeit verfügten. Im 18./19. Jh. wurden die Kammern umfassend renoviert. Im 19. Jh. wurde in der Stube eine Kunst aus hellblauen und weissen Blattkacheln gesetzt. Die Rückwand zierten reliefierte Kacheln aus der Bauzeit, patronierte grüne Kacheln aus dem 18. Jh. und einfache, grüne Blattkacheln aus dem 19. Jh. (Abb. 88).

Frühestens 1774 wurde der Wohntrakt auf der Ostseite um einen Anbau erweitert. Zu diesem Zeitpunkt existierten vermutlich bereits zwei Hausteile, die je nach Bedarf zusammengelegt werden konnten. Damit waren stets Umbauten verbunden: Beispielsweise wurde die Küche durch eine Riegelwand in eine West- und eine Osthälfte unterteilt und auf der Südseite entstand zusammen mit dem Anbau ein zweiter Haupteingang mit Windfang. Der steinerne Stock wurde um 1784 renoviert.

Im Laufe des 19. Jh. wurden zahlreiche Erneuerungen vorgenommen, sowohl im Wohn- als auch im Ökonomietrakt. Letzterer wurde vollständig modernisiert und nach Westen um eine schützende Schildmauer mit Futtergang erweitert. Im Wohntrakt wurden die Hurden durch Kamine mit blechernen Rauchfängen ersetzt und Sparherde installiert. Das Strohdach verschwand ab 1875 kontinuierlich und in den 1940er-Jahren wurde das Haus elektrifiziert.

Über die Bauherrschaft ist ausser den Initialen in der Inschrift über dem Tennstor «M·H· 1697 iahrs F U S» nichts bekannt. Beim ersten nachweisbaren Besitzer, der 1740 fassbar wird, handelt es sich um den Untervogt von Birrwil, Rudolf Gloor. Er lebte seit mindestens 1730 im Zopf 16. Später erhielt das Haus nach seinem letzten Besitzer Fritz Stauer den Namen «Spittelfritzenhaus».

Probenentnahmen: Dendroproben.

Datierung: Neuzeit, nach 1697, nach 1774, nach 1784.

KAAG, C. Gut.

Bösingen FR, Friseneit

voir Moyen Âge

Bregaglia GR, S. Gaudenzio

LK 1276, 2 771 845/1 140 602. Höhe 1532m.

Datum der Grabung: 2.8.-12.8.2022.

Bibliografie zur Fundstelle: Poeschel, E. (1943) Die Kunstdenkmäler des Kantons Graubünden, Bd. 5, 412-419, Basel.

Abb. 89. Bregaglia GR, S. Gaudenzio. Im Vordergrund: Schnitt durch die Schuttschichten und die spätgotische Gruft. Links davon der Mörtelgussboden des Vorgängerbaus aus dem 14. Jh. Im Hintergrund Reste des spätgotischen Mörtelgussbodens. Blickrichtung Nordosten. Foto AD GR, Chr. Walser.

Geplante Baubegleitung/Notgrabung (Bodenabtiefung, die eine Entfernung des Schuttes im Inneren der Kirche vorsah). Grösse der Grabung ca. 189 m².

Kirche, Gräber.

Nordöstlich von Casaccia in der Val Bregaglia, liegt auf einer kleinen Terrasse am Säumerweg über den Maloja die spätgotische Kirchenruine S. Gaudenzio. Es handelt sich um eine zwischen 1514–1518 erbaute Wallfahrtskirche mit dazugehörigem Hospiz und Friedhof. Die früheste urkundliche Erwähnung der Kirche findet sich im Churrätischen Reichsgutsurbar von 842/43. 1551 wurde die Kirche im Zuge eines Bildersturms durch reformierte Talbewohner verwüstet. Anschliessend wurde sie nur noch für Bestattungen genutzt. Ab 1738 wurde in einem neuen Friedhof im Dorf bestattet. Die Kirche verlor daraufhin ihre letzte Funktion und wurde ganz dem Verfall überlassen.

Im Inneren der Kirchenruine fand sich zuletzt eine Schuttanhäufung mit Vertiefung im Bereich des Mittelgangs. Da die Kirche bis anhin kaum archäologisch untersucht wurde, fehlten Angaben zum Bodenniveau bzw. Hinweise auf die historisch belegten Vorgängerbauten. Anlässlich der im Jahr 2009 in Angriff genommenen Kirchenanierung sollte als abschliessende Massnahme das Innenniveau angepasst werden, um die Ruine für diverse Anlässe nutzen zu können. Da dafür der Abtrag der Schuttschichten im Kirchenschiff vorgesehen war, legte der Archäologische Dienst Graubünden im Spätsommer 2022 fünf Sondierschnitte innerhalb des Schiffes an. Als ältester Befund konnte ein Mörtelgussboden im Süden des Kirchenschiffs gefasst werden, der an eine Ost-West verlaufenden Mauer zieht (Abb. 89). Aufgrund des kleinen Ausschnittes lässt sich

zur Ausdehnung des Raumes wenig aussagen. Die Radiokarbondatierung von Holzresten, welche direkt auf dem Boden auflagen, ergaben eine Zeitspanne vom 14. bis ins beginnende 15. Jh. Historische Quellen bezeugen eine Neuweihe der Kirche im Jahr 1359, welche möglicherweise mit einem Neubau im Zusammenhang steht. Bei dem gefassten Raum könnte es sich folglich um die baulichen Reste der niedergelegten Vorgängerkirche handeln.

Zur spätgotischen Phase sind die Reste eines weiteren Mörtelgussbodens in der Nordostecke des Kirchenschiffes, zu den Chorstufen hin, zu zählen (Abb. 89). Ursprünglich dürfte dieser Boden mindestens ein Drittel, wenn nicht gar die Gesamtheit des Kirchenschiffes eingenommen haben. Zwei Mauerfundamente nördlich des Chores bzw. in einer Nische im Kirchenschiff können wohl als Reste von zwei der insgesamt fünf historisch bezeugten, ebenso spätgotischen Altäre angesprochen werden. Unter dem Fundament des Seitenaltars an der nördlichen Chorschulter wurde zudem ein Kind bestattet.

Ein weiterer erwähnenswerter Befund ist ein gemauertes Grab, dessen Abdeckung jedoch fehlte (Abb. 89). Die dazugehörigen sterblichen Überreste konnten nicht gefasst werden, sie wurden wohl durch spätere Bestattungen verlagert. Die Oberkante dieser Gruft liegt ca. 10–15 cm unter dem Niveau des spätgotischen Mörtelgussbodens, welcher sich in diesem Bereich nur vage fassen liess. Sie dürfte zur spätgotischen Kirche gehören, möglicherweise handelt es sich um ein Stifter- oder Priestergrab.

In zwei weiteren Sondagen im Süden und im Nordwesten des Kirchenschiffes konnten mehrere geostete Körperbestattungen von Erwachsenen und Kindern gefasst werden. Die Gräber wurden in die spätgotischen Strukturen und Schuttschichten eingetieft und störten dabei auch das gemauerte Grab. Es ist anzunehmen, dass sie in die Zeitspanne zwischen 1551 und 1738 zu setzen sind. Schliesslich konnte noch ein 4 m langer, verstürzter Gurtbogenrest dokumentiert werden.

Aufgrund der Befunde, insbesondere der Bestattungen, wurde entschieden, nur die oberen 20–55 cm Schutt abzutragen, damit die darunterliegenden Strukturen und Gräber geschützt bleiben.

Archäologische Funde: Glas, Keramik, Holz.

Anthropologisches Material: Menschliche Skelette.

Probenentnahmen: Mörtelproben, ¹⁴C-Proben (Knochen, Holz und Holzkohle).

Datierung: archäologisch; historisch; naturwissenschaftlich. Spätmittelalter bis Frühneuzeit. -¹⁴C. BE-20045.1.1, 581 ± 24 BP, 1306–1411 AD, cal. 2 sigma; BE-20023.1.1, 368 ± 27 BP, 1455–1632 AD, cal. 2 sigma.

AD GR, M. Casaula.

Brettonnières VD, Le Sapelet

voir Moyen Âge

Buchegg/Brügglen SO, Chrutmüli

LK 1127, 2 603 600/1 221 390. Höhe 524 m.

Datum der Grabung: 31.8. und 13.9.2021; 9.–11.5.2022.

Datum der Fundmeldung: 30.8.2022.

Neue Fundstelle.

Bibliografie zur Fundstelle: ADSO 27, 2022, 63–64.

Ungeplante Notgrabung (Hochwasserereignis). Grösse der Grabung ca. 10 m².

Sonstiges (Gewerbe).

Im August 2021 wurde im Ortsteil Brügglen am nördlichen Ufer des Mülibachs eine Holzkonstruktion entdeckt, die ein Hochwasser zum Teil freigespült hatte. Bei einer kurzen, in zwei Etappen ausgeführten Ausgrabung wurde die aus dem Bachbord ragende, etwa 80 cm unter der heutigen Oberfläche liegende Struktur gereinigt und dokumentiert. Der restliche Teil der Holzkonstruktion ist weiterhin im Boden verborgen. Ein Gitterrost aus massiven Holz-

Abb. 90. Buchegg/Brügglen SO, Chrutmüli. Die freigespülte Holzkonstruktion der ehemaligen Ribimühle, gegen Nordosten. Foto KA SO, M. Bösch.

balken bildete eine rund 4.5 m breite Plattform, die nahezu rechtwinklig zum Bachverlauf stand (Abb. 90). Der Balkenrost ruhte auf einer dicht aneinandergesetzten Holzpfählung. Auf dem östlichsten Balken lagen grosse, alpine Steinblöcke, auf den anderen Balken verwitterte Sandsteine. Die dendrochronologischen Analysen eines Eichenpfahls mit Waldkante ergaben ein Schlagdatum im Herbst/Winter 1685/86. Dies passt genau zum schriftlich überlieferten Baudatum einer Ribimühle, die auch noch auf Plänen des 18. und 19. Jh. eingezeichnet ist. In der Ribimühle wurden Hanf und Flachs verarbeitet. Die Anlage gehörte zur 1393 erstmals erwähnten und 1909 abgebrannten Krautmühle, die rund 300 m bachabwärts stand.

Probenentnahmen: Holz (Dendrochronologie).

Datierung: historisch; dendrochronologisch. Neuzeit, 17.–19. Jh., 1685/86 (Dendrolabor ADB, Nr. 54463).

KA SO, F. Tortoli.

Bürglen UR, Sog. Meierturm, Klausenstrasse

siehe Mittelalter

Bürglen UR, Wohnturm und Pfarrhaus, Klausenstrasse 141

siehe Mittelalter

Buus, Rickenbachstrasse 16

LK 1068, 2 632 088/ 1 261 593. Höhe 446 m.

Datum der Bauuntersuchung: August 2021.

Neue Fundstelle.

Bibliografie zur Fundstelle: Richner, L. (2022) Buus, Rickenbacherstrasse 16: ein altes Haus neigt sich. Archäologie Baselland, Jahresbericht 2021, 76–81.

Geplante Bauuntersuchung. Untersuchte Fläche 168 m², 2 Etagen. Bauernhaus.

Der giebelständige Hochfirstständer steht am Rand des Dorfkerns von Buus - leicht weggedreht - an der Ausfallstrasse Richtung Rickenbach. Errichtet wurde es laut dendrochronologischer Untersuchung 1576/77. Auf einer Federskizze von Georg Friedrich Meyer um 1680 ist es in seinem ursprünglichen Ausmass dargestellt. Mit der ungefähren Höhe von 10 m und einer Grundfläche von 13×9 m handelt es sich um einen Hochfirstständerbau von kleiner bis mittlerer Grösse mit zwei Firstständern. Das Haus war ursprünglich ein Mehrzweckbau mit drei Nutzungsachsen (Stall, Tenn und Wohnteil) und zwei Längsachsen. Das tief herunterreichende, einst mit

Stroh gedecktes Rafendach wies giebelseitig je einen Vollwalm auf und wurde zur Strasse hin von Vordachbügeln gestützt. Vermutlich waren die Giebelseiten ebenso wie die rückwärtige Längsseite mit Schilden versehen. Der Wohnteil im Nordwesten, der über das Tenn betreten wurde, war im Erdgeschoss mit einer Stube zur Strasse hin und im hinteren Bereich einer Küche ausgestattet. Beide Räume waren durch eine Wand mit waagrechten Holzbohlen voneinander und vom Tenn getrennt. Zwischen Wohnteil und Tenn sind bauzeitliche Reste dieser Konstruktion erhalten. Eine waagrechte Nut im Geschossdeckenriegel in der Wand zum Tenn diente der Aufnahme der Deckenbretter für die Stube. Oberhalb der Stube befand sich eine vom Dachraum abgetrennte Kammer. Dies zeigt die vertikale Nut im Hochfirstständer, welche die Bohlenwand zwischen Stube und Küche aufnahm und die über die ehemalige Deckenhöhe der Stube weiterläuft. Da im Bereich der Küche Hinweise auf einen Geschossdeckenriegel fehlen, ist anzunehmen, dass die Küche nach oben offen war und der Rauch direkt in den offenen Dachraum gelangte. Die Herdstelle lag vermutlich an der Wand zur Stube, von wo aus auch ein Stubenofen eingefeuert werden konnte. Bei Umbauten im Jahr 1777/78 wurde der Wohnteil zu einem Bestandteil der Ökonomie. Gleichzeitig versteinerte man die Aussenwände des postulierten Schildes und ersetzte den Stallbereich durch einen Steinbau mit Sparrendach. In der rückwärtigen Verlängerung des Tennes wurde ein zweistöckiger, rechtwinklig zum Kernbau stehender Annex angefügt, welcher ebenfalls als Ökonomie diente. Mutmasslich diente das ganze Gebäude fortan nur noch als Ökonomie, denn ein neuer Wohnteil im Bereich des ehemaligen Stalls scheint nicht sehr wahrscheinlich: Hinweise auf eine Herdstelle fehlen ebenso, wie entsprechende Fenster. Die Baumassnahmen hatten wohl vielmehr das Ziel, möglichst viel Lagerraum zu gewinnen, weshalb man auch den Walm durch eine Giebelwand in zeitgemässer Steinbauweise ersetzte. Dass nicht das ganze Bauernhaus neu errichtet wurde, ist vermutlich auf eine Aufteilung in zwei bis drei Nutzungsbereiche infolge Erbteilung zurückzuführen. 1972 wurde nach einer Vererbung die «Stiftung Ständerhaus Buus» gegründet, die die Restaurierung und andauernde Erhaltung des Gebäudes zum Ziel hat. Im Rahmen der Restaurierungsarbeiten wurden unter anderem der 1777/78 errichtete rückseitige Anbau abgebrochen und im Bereich des ehemaligen Wohnteils zur Strasse hin eine Bohlenwand rekonstruiert. Anschliessend wurde das Gebäude als «Museum Ständerhaus Buus» eingeweiht und der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Es ist der einzige öffentlich zugängliche Hochfirstständerbau in der Nordwestschweiz.

Datierung: dendrochronologisch. Neuzeit, Kernbau 1576/77. Archäologie Baselland, L. Richner.

Charmoille JU, Miserez

voir Moyen Âge

Diessenhofen TG, Hauptstrasse [2022.075]

siehe Mittelalter

Dietikon ZH, Bahnhofstrasse, Bahnhofplatz, Kirchplatz (Kat. Nr. 5320, 10817, 10818, 10820, 10821, 11478, 11479)

siehe Römische Zeit

Frenkendorf BL, Mittelgasse 3

LK 1068, 2 620 760/1 261 389. Höhe 320 m.

Datum der Bauuntersuchung: Mai 2019 - Januar 2022. Neue Fundstelle.

Genève GE, Église du Sacré-Cœur

CN 1301, 2 499 906/1 117 399. Altitude 373-374 m.

Date des fouilles : 25.-28.07.2022.

Références bibliographiques : *Blondel, L. (1931) Chronique des découvertes archéologiques dans le canton de Genève en 1930. Genava IX, 77-78 ; Consagra, G. (2021) Archéologie genevoise 2019-2020. Patrimoine et architecture, série archéologie n° 5, 90-91.*

Fouille de sauvetage non programmée, surface 60 m².

À la suite de l'incendie de sa toiture en 2018, l'église du Sacré-Cœur, à Plainpalais, fait l'objet depuis mars 2022 d'une importante reconstruction. Le réaménagement de son sous-sol a notamment mis au jour un élément bastionné appartenant à la couronne fortifiée genevoise du début du 18^e s. Il s'agit de l'éperon sud-occidental de la demi-lune qui a été bâtie au-devant des bastions Souverain et d'Yvoy, construits, pour leur part, dans la seconde moitié du 17^e s. Lors de l'agrandissement du bâtiment en 1930, elle avait déjà été observée par L. Blondel, qui l'avait brièvement mentionnée dans sa chronique. Située plus en retrait vers le sud-est que sur les plans d'époque, cette découverte permet d'appréhender la demi-lune de Neuve dans son extension réelle et de compléter ainsi les observations réalisées en 2019 sous le Conservatoire de Musique.

Mobilier archéologique : céramiques et revêtement architectural modernes.

Datation : archéologique ; historique. 1729-1731.

SAGe, E. Broillet-Ramjoulé.

Genève GE, Flanc sud-est du bastion d'Yvoy

CN 1301, 2 500 081/1 117 285. Altitude 378 m.

Date des fouilles : 6. et 11.-12.10.2022.

Références bibliographiques : *De la Corbière, M. (ed., 2010) Genève, ville forte (Les Monuments d'art et d'histoire du canton de Genève, tome III). Berne 2010.*

Fouille de sauvetage non programmée, surface fouillée 50 m².

Fortification des 17^e et 18^e s.

Dans le cadre de la rénovation de l'Université des Bastions à Genève, le Service d'archéologie de Genève (SAGe) est intervenu en urgence

pour exécuter le relevé de deux tronçons du même mur, apparus alors que des travaux d'aménagement étaient en cours devant l'Aile Jura du bâtiment universitaire, sous le niveau de circulation. Le premier tronçon, correspondant à l'angle du flanc oriental du bastion d'Yvoy (1666), a été partiellement détruit pour faciliter l'installation de gaines techniques. Le second (fig. 92), un segment de sept mètres du même flanc, a pu être conservé et intégré au projet de rénovation. L'étude des maçonneries a permis d'identifier trois phases de construction attestées par les sources historiques et iconographiques : la première date de la construction du bastion (1666), la deuxième de la suppression de la fausse braie au profit d'un parapet (1730) et la troisième de la pose d'un nouveau cordon en roche (1749). Le relevé de cette partie du bastion d'Yvoy et de la courtine mise au jour à la Promenade des Bastions a permis de situer ce front bastionné plus précisément qu'il ne l'était sur les cartes et plans existants.

Mobilier archéologique : 1 bouteille d'eau minérale en grès de la fin du 19^e s.

Datation : historique, 1666 pour l'achèvement du bastion d'Yvoy (phase 1), 1730 pour la suppression de la fausse-braie (phase 2) et 1749 pour la pose du cordon en roche (phase 3) ; archéologique et historique pour l'abandon et le comblement définitif des fortifications entre 1871 et 1873.

SAGe, G. Consagra.

Genève GE, Promenade des Bastions

CN 1301, 2 500 617/1 117 253. Altitude 380.5 m.

Date des fouilles : 17.1.-11.12.2022.

Références bibliographiques : *Courtiau, C. (2002) Bibliothèque Publique et Universitaire. Rapport de recherche historique et architecturale. Genève ; Courtiau, C./Cholakian Lombard, L. (2021) La Bibliothèque de Genève - Ville de Genève, Conservation du patrimoine architectural (Étude historique). Genève ; De la Corbière, M. (ed., 2010) Genève, ville forte. Les Monuments d'art et d'histoire du canton de Genève, tome III. Berne.*

Sondages programmés, surface fouillée 41 m².

Fortification des 17^e et 18^e s.

Dans le cadre de l'étude de faisabilité et du concours pour le futur agrandissement de la Bibliothèque de Genève (BGE) dans la cour

Fig. 93. Genève GE, Promenade des Bastions. Le tronçon du mur de la courtine reliant le bastion d'Yvoy au bastion Bourgeois dans le second sondage. On remarque les pierres calcaires avec un bord arrondi formant le cordon du mur. Photo SAGe, G. Consagra.

de l'Université aux Bastions, le Service d'archéologie de Genève (SAGe) a été amené à effectuer deux sondages diagnostiques. Le but était de localiser précisément les restes de la courtine reliant le bastion d'Yvoy (1666) au bastion Bourgeois (1668) et d'en évaluer l'état de conservation. Cette opération a permis, d'une part, de préciser le périmètre du projet lancé par la Ville de Genève et, d'autre part, de considérer la possibilité d'une mise en valeur du mur potentiellement visible sur plus de 80 m de longueur et sur 5 à 6 m de hauteur. Le mur, large de presque 2 m, est apparu en très bon état de conservation à une profondeur de 4.5 m (altitude 376.05 m). Son parement externe était couronné par des blocs en calcaire à la face visible parfaitement alignée et au bord arrondi, ce qu'attestent également les sources historiques et iconographiques (fig. 93). Cette partie légèrement saillante, le cordon, empêchait le ruissellement des eaux sur le parement externe du mur. Les sources d'archives datent précisément la construction de l'ouvrage entre 1666 et 1668 et la pose de nouveaux cordons en pierre en 1749. En 1871-1873 le projet de construction du bâtiment universitaire a entraîné le rehaussement du niveau de circulation et le comblement du fossé en avant des fortifications du dernier quart du 17^e s.

Mobilier archéologique : tuiles, verres, revêtements architecturaux et céramiques de la seconde moitié du 19^e s., 1 tesson de céramique sigillée (1^{er}-2^e s. ap. J.-C.)

Datation : historique, entre 1666 et 1668 pour la courtine et 1749 pour le cordon ; archéologique et historique pour l'abandon et le comblement définitif des fortifications entre 1871 et 1873.

SAGe, G. Consagra.

Grenilles FR, Route de Grenilles

voir Époque romaine

Gsteigwiler BE, Im Ritt 8

LK 1228, 2 633 130/1 168 050. Höhe 608 m.

Datum der Dokumentation: Mai 2022.

Neue Fundstelle.

Geplante Bauuntersuchung. Grösse der Untersuchung ca. 150 m². Siedlung.

Der historische Weg vom Bödeli zwischen Thuner- und Brienzensee in das Lauterbrunnen-Tal führt bei der seit dem Hochmittelalter bekannten Pfarrkirche über den Fluss Lutschine und zieht etwa 200 m den Hang hinauf bis zum Standort des Gebäudes Im Ritt 8. Von dort führt die Strasse weitere 50 Höhenmeter und einen Kilometer bis zum Zentrum des Dorfes Gsteigwiler hinauf. Die Liegenschaft befindet sich am Osthang über der Lutschine, in einem Erosionsgraben, dem sogenannten Ritt, der weit gegen die Schynige Platte hinaufzieht.

Im Kern handelt es sich um einen dreigeschossigen, turmartigen Steinbau von 5.8 x 6.5 m Grundfläche mit Mauerstärken um die 80 cm (Abb. 94). Da die Untersuchung minimal invasiv erfolgte, blieben die dicken, zementhaltigen Putze auf den Mauern, so dass nicht zu beurteilen war, ob heutige Fenster- und Türöffnungen bauzeitlich oder sekundär angelegt worden sind. Von der bauzeitlichen Bedachung fehlt heute jede Spur und Maikäferbefall verunmöglichte die dendrochronologische Datierung der Zwischenböden und eines Sturzbrettes. Die Bedeutung wie auch der Erbauungszeitpunkt des Steinbaus bleiben weitgehend verborgen. Fakt ist, dass mehrgeschossige Steinbauten im Oberland selten vorkommen. Im ländlichen Hausbau dominieren von den ältesten bekannten Gebäuden Ende des 15. Jh. bis weit ins 20. Jh. Holzbauten auf eingeschossigen Steinsockeln. Mehrgeschossige Steinbauten scheinen Sakralbauten, öffentlichen Verwaltungsgebäuden, Wehrbauten aller Art und später Schulhäusern vorbehalten.

Von einer zweiten Phase haben sich im hangseitigen Erdgeschoss die Mauern einer Erweiterung erhalten, welche mit einem ungewöhnlich breiten Zugang ausgestattet war. Abgesehen von diesen

Abb. 94. Gsteigwiler BE, Im Ritt 8. Auf der rechten Seite der dreigeschossige Kernbau, links die Sommerlaube zur Schenke im Obergeschoss, welche ursprünglich von aussen über den verbretterten Zugang her erschlossen war. Blick nach Osten. Foto ADB, P. Eichenberger.

Mauern ist vom zugehörigen aufgehenden Gebäude dieser Phase und seiner Überdachung nichts erhalten geblieben.

In der dritten Phase, nach 1825, wurde die hangseitige Erweiterung im Aufgehenden durch einen Riegbau ersetzt, welcher im konstruktiven Verband mit dem heutigen Dach steht, das Kern- und Anbau überspannt. Einiges deutet darauf hin, dass es sich nun um eine Schenke handelte, wo der Schankwirt im obersten Geschoss wohnte. Der Schenke wurde später auf der Nordseite eine Sommerlaube angebaut, um zusätzliche Gäste draussen bewirten zu können.

In der vierten Phase wurde hangseitig ein Stall mit Heuboden angebaut, wodurch ein bescheidener Landwirtschaftsbetrieb entstand. Die Stuben im Kernbau wurden im Abstand von zwanzig Jahren modernisiert, wie ein Trittofen aus Sandstein mit der Inschrift 1907 im 1. OG und einer mit der Inschrift 1927 im 2. OG belegen.

Seither wurde kaum mehr etwas am Gebäude verändert, das bis in die 1970er-Jahre bewohnt war. Nach nun 50 Jahren, in denen das Haus nur noch sommers bewohnt war, soll es in absehbarer Zukunft sanft renoviert und für künftige Generationen erhalten bleiben.

Probenentnahmen: Dendrochronologie.

Datierung: archäologisch; dendrochronologisch. Neuzeit.

ADB, R. Lüscher und K. König.

Habsburg AG, Obere Lättenstrasse (Parz. 43) (Hab.021.1)

LK 1070, 2 656 656/1 257 267. Höhe 459.15 m.

Datum der Grabung: mehrere punktuelle Einsätze über das ganze Jahr 2022.

Bekannte Fundstelle.

Teilweise Freilegung einer unterirdischen Kaverne; Dokumentation und Vermessung. Grösse der Grabung ca. 96 m².

Siedlung. Neuzeitliche Zisterne.

Im Juni 2017 brach eine Kuh auf einer Weide in Habsburg in ein unterirdisches Gewölbe ein. Im Nachgang an die erfolgreiche Rettung des Tieres wurde der bis dato unbekannte Befund 2021 und 2022 untersucht und dokumentiert. Bei der zweiteiligen unterirdischen Kaverne handelt es sich zuerst um einen vorderen, mit einem Tonnengewölbe aus keilförmigen Kalksteinen überwölbten Raum von 5.4 x 7.0 m Grundfläche und mindestens 4 m Höhe. Hinter einem aus dem anstehenden Gipsfelsen herausgearbeiteten Durchgang mit Halbkreisbogen setzt dann eine zweite Kaverne von 13 x 14 m Grundfläche und mindestens 3.5 m Höhe an. Konstant in die Hohlräume eindringendes Wasser und die Akkumulation von stark tonhaltigem Lehm erschweren die Dokumentation soweit,

Fig. 95. La Neuveville BE, Chavannes/Schafis. Vestiges d'un des débarcadères retrouvés après les premiers décapages. Vue partielle du site vers l'ouest. Photo SAB, A. Marti.

dass die Höhe der Räume bislang nicht definitiv erhoben werden konnte.

Mehrere Datierungsversuche mittels Dendrochronologie und ¹⁴C lieferten Hinweise auf eine Zeitstellung im späten 18. bzw. frühen 19. Jh.

Aufgrund der Lage der Kavernen und ihrer Bauweise dürfte es sich dabei um ein System zur Sammlung von Hangwasser, also eine Zisterne handeln, die vermutlich über eine talseitige Ableitung erschlossen war.

Probenentnahmen: Dendrochronologie, ¹⁴C-Proben.

Datierung: Neuzeit, 2. Hälfte 18.–1. Hälfte 19. Jh.

KAAG, M. Flück.

Kappel am Albis ZH, Zisterzienserkloster

LK 1111, 2 682 202/1 231 341. Höhe 573 m.

Datum der Sondierung: 11.–14.4.2022.

Datum der Grabung: 16.5.–2.6.2022.

Bibliografie zur Fundstelle: Fietz, H. (Hrsg., 1938) Die Kunstdenkmäler des Kantons Zürich Bd. 1. Die Bezirke Affoltern und Andelfingen. Die Kunstdenkmäler der Schweiz 7, 35–102. Basel; Hug, W. (2006) Militärischer Stützpunkt. Die Schanzen des Klosters Kappel. In: W. Hug (Hrsg.) Alte Geschichten aus dem Säuliamt, 52–55. Kappel am Albis; Huonker, Th./Niederhäuser, P. (2008) 800 Jahre Kloster Kappel: Abtei, Armenanstalt, Bildungshaus. Zürich.

Geplante Sondierung (Neubau Einstellhalle und Reihenhaus). Grösse der sondierten Fläche 1050 m².

Geplante Notgrabung (Neubau Reihenhaus). Grösse der Grabung 237 m².

Klostermauer. Siedlung.

Im Zuge der Instandsetzung und Aufwertung des Kappeler Klosterareals ist der Neubau einer Einstellhalle und eines Reihenhauses geplant. Diese Neubauten befinden sich zum Teil innerhalb, zum Teil ausserhalb des mittelalterlichen Klosterareals. Die Herren von Eschenbach gründeten das Zisterzienserkloster vor 1185. Während der Religionskriege im Zuge der Reformation wurde die Klosteranlage in Mitleidenschaft gezogen, jedoch nach deren Ende wieder instand gesetzt. Das Kloster Kappel verlor durch die Reformation seine kirchliche Bestimmung und wurde von 1541 bis 1803 von Zürcher Amtsmännern verwaltet. Die Grenzlage des Klosters zur katholischen Innerschweiz blieb jedoch ein kritischer Faktor und führte 1655 zum Bau der Schanzenanlage, die frühestens ein Jahr nach dem Bau, spätestens aber beim Bau der neuen Umfassungsmauer 1706, wieder zugeschüttet wurde. Aufgrund der Lage der Neubauten im Bereich der ehemaligen Umfassungsmauern sowie

der Schanzenanlage von 1655 wurden im April 2022 Sondierungen durchgeführt. Von den zwölf angelegten Sondierschnitten lieferten sechs archäologische Befunde. Diese Schnitte lagen alle im Bereich des geplanten Reihenhauses, weshalb entschieden wurde, an dieser Stelle eine Rettungsgrabung durchzuführen.

Bei der Grabung konnten diverse Befunde freigelegt werden. Von Bedeutung ist insbesondere die mittelalterliche Umfassungsmauer, deren Fundament im Westen der Grabungsfläche noch vorhanden war. Die genaue Entstehungszeit ist anhand der Befunde jedoch nicht zu definieren. Nördlich der Umfassungsmauer verlief parallel dazu ein 4 m breiter Graben, der als Teil der Schanzenanlage von 1655 angesehen wird.

Die barocke Mauer von 1706 lag weiter nördlich als die mittelalterliche Umfassungsmauer. Sie konnte nicht sicher gefasst werden. Im östlichen Bereich der Grabung wurde ein Halbkeller mit gut erhaltenem Holzboden dokumentiert. Zwei Dendroproben aus dem Holzboden datieren nach 1694 bzw. nach 1682, was aufgrund der nicht komplett überzeugenden Synchronlage allerdings als unsicher bewertet wird. Auf einem historischen Plan, der die Schanzenanlage von 1655 abbildet, ist innerhalb der Umfassungsmauer an der Stelle des aufgefundenen Halbkellers ein Gebäude abgebildet, das auf dem historischen Plan von 1705 nicht mehr auftaucht. Das Bestehen eines Gebäudes mit Halbkeller kann demnach wenigstens für das 17. Jh. angenommen werden. Des Weiteren konnten Befunde der neuzeitlichen Besiedlung ausgegraben werden, namentlich eine Teuchelleitung in Verbindung mit einem Steinkanal sowie eine Jauchegrube, die nur angeschnitten wurde. Die Verfüllung des Kanals datiert aufgrund des Fundmaterials ins 18. oder beginnende 19. Jh.

Mittelalterliche oder neuzeitliche Nutzungsschichten fehlten komplett. Es bestanden jedoch noch neuzeitliche Verfüllschichten und Planien. Neben der grossen Anzahl an Baukeramikfragmenten wurde nur wenig Fundmaterial aufgelesen. Die neuzeitlichen Planien datieren Ende des 18. Jh. bzw. bereits ins 19. Jh. Aus dem Graben der Schanzenanlage wurde ein Holzobjekt aus Eiche geborgen, von dem eine Probe zur ¹⁴C-Datierung eingereicht wurde. Sie datiert 1472–1530 AD, 1540–1635 AD, cal. 2 sigma und könnte damit zur Schanzenanlage gehört haben. Die weiteren Funde aus der Verfüllung des Schanzengrabens sind sehr klein fragmentiert und eignen sich nicht für eine genaue Datierung. Sie weisen jedoch ins Spätmittelalter und in die Frühe Neuzeit.

Archäologische Funde: Keramik, Glas, Eisen, Buntmetall, Holz.

Faunistisches Material: Knochen.

Probenentnahmen: Holzprobe für ¹⁴C-Datierung, zwei Dendroproben aus dem Holzboden, eine Dendroprobe von der Teuchelleitung.

Datierung: archäologisch. Spätmittelalter; Frühneuzeit, 18.–19. Jh. –Dendrochronologisch. Nach 1694 n. Chr., nach 1682 n. Chr. für den Holzboden (unsicher), keine Datierung für die Teuchelleitung. – ¹⁴C. Holzobjekt aus Schanzengraben: ETH-128570, 347 ± 22 BP, 1472–1530 AD, 1540–1635 AD, cal. 2 sigma.

KA ZH, A. Freitag.

La Neuveville BE, Chavannes/Schafis

CN 1145, 2 575 8550/1 214 160. Altitude 430 m.

Date des fouilles : 18.10.2021–15.4.2022.

Date de la découverte : 2021.

Site nouveau.

Références bibliographiques: Moser, A. (2005) Die Kunstdenkmäler des Kantons Bern. Landband III. Der Amtsbezirk Nidau 2. Teil. Bern; Affolter, H. Ch./Egli, H. R. (2019) Die Bauernhäuser des Kantons Bern, Teilband 4.1. Seeland und Bipperamt. Basel.

Fouille de sauvetage non programmée (déplacement de la ligne ferroviaire CFF). Surface de la fouille env. 9000 m².

Murs de berge, aménagements portuaires.

Le déplacement de la ligne ferroviaire CFF, et son doublement, en vue de la réalisation prochaine du tunnel d'évitement de Douanne,

a provoqué l'intervention du Service archéologique bernois. Situé en bord de lac, le tracé passait à proximité de la station palafittique néolithique de Chavannes/Schafis d'une part, et touchait les berges du lac de Biemme d'avant la 1^{ère} Correction des eaux du Jura, d'autre part.

Dès les premiers travaux de terrassement, des murs de berges et des empièremments rectilignes apparaissent ; leur organisation spatiale s'avérait parfois complexe et souvent discontinue (fig. 95). Les empièremments coïncidaient avec des aménagements littoraux en forme de caissons associés à d'impressionnants volumes de remblais constitués tantôt de graviers et pierres calcaires, tantôt de matériaux morainiques, parfois même de grès gris ou vert (molasse), mêlés çà et là de démolition. Ces empièremments avaient généralement l'apparence de murets à parement unique qui délimitaient des surfaces de remblayage rectangulaires. En terre neuveilloise, ces parcelles gagnées sur le littoral portent le nom de « levées » et de « Bürinen » dans les communes germanophones voisines. Certains murets furent installés sur des semelles de bois et parfois associés à des pieux verticaux qui circonscrivaient le comblement peut-être retenu à l'origine par un clayonnage. Sur la rive nord du lac de Biemme, la mise en place de ces murets et remblais est attestée dès la fin du Moyen Âge par des documents historiques ; ils permirent de gagner de précieuses étendues de terre et d'étendre la culture de la vigne. Des pieux de bois qui se rapportent à un aménagement situé tout à l'ouest du chantier ont pu être datés par la dendrochronologie de 1528 (date d'abattage).

Quant aux pans de murs constitués de gros blocs calcaires, ils relevaient d'aménagements portuaires qui dataient probablement du début de l'époque moderne, certains d'entre eux figuraient encore sur les cartes topographiques des 19^e et 20^e s. Les vestiges de trois débarcadères implantés presque perpendiculairement au rivage ont été dégagés ; l'un d'entre eux était associé à un long quai parallèle au rivage qui favorisait l'accostage latéral. Les débarcadères présentaient un fond légèrement incliné qui facilitait le débarquement des barges de transport à fond plat. Le débarcadère principal fut remanié à diverses reprises jusqu'au milieu du 19^e s., comme l'attestent des datations dendrochronologiques (abattage 1848). Suite à l'abaissement du niveau des eaux du lac consécutif aux deux corrections des eaux du Jura, un nouveau mur de berge fut aménagé et les terres émergées furent progressivement remblayées et mises en culture dans la seconde moitié du 20^e s.

À l'est du site, au-dessus d'une dorsale morainique, de nombreux fragments épars de tuiles à rebord romaines ont confirmé la présence, non loin du village de Ligerz/Gléresse, d'un établissement romain suspecté depuis le milieu du 19^e s.

Mobilier archéologique : céramique, catelles de poêle, terre cuite architecturale, faune, bois.

Prélèvements : pieux, bois, sédiments ?

Datation : archéologique ; dendrochronologique. Époque moderne.

SAB, Ch. Gerber et A. Marti.

Lausanne VD, Collège Saint-Roch

CN 1243, 2 537 835/1 152 870. Altitude 508 m.

Dates de l'intervention : 11.10.2021–7.11.2022.

Référence bibliographique : Thorimbert, S. (2022) Lausanne VD, Parc de la Brouette. AAS 105, 331–332.

Fouille de sauvetage (rénovation totale du collège). Surface investiguée env. 265 m².

Cimetière, habitat, canalisations.

La découverte fortuite d'ossements humains au pied de la façade sud du collège lors des travaux de rénovation a occasionné une intervention de sauvetage. Celle-ci s'est déroulée dans la cour sud et dans le sous-sol du bâtiment. Au final, l'opération a livré 117 structures funéraires et 13 aménagements antérieurs au cimetière : constructions semi-enterrées, trous de poteau, canalisations, etc.

Fig. 96. Lausanne VD, Collège Saint-Roch. La cour sud en cours de fouille. Photo Archeodunum SA.

Localisée hors de l'enceinte médiévale, la parcelle apparaît pour la première fois sur un plan du 17^e s. Située entre l'hôpital Saint-Roch et sa chapelle au nord et la Tour de l'Ale au sud, elle a une fonction agricole (verger, champs) et semble exempte de construction jusqu'à la mise en fonction d'un cimetière à la fin du 18^e s. Toutefois, le changement d'affectation du site intervient à une période antérieure, comme le montrent les données archéologiques. Dans l'emprise de la cour sud, une structure fossoyée (fond de cabane ?), associée à plusieurs trous de poteau englobe un système d'évacuation d'eau. Le tracé d'une fosse similaire a été mis en évidence dans le prolongement, à l'intérieur d'un local en sous-sol du collège, mais elle n'a pas été fouillée. Dans l'hypothèse où ces deux entités n'en forment qu'une seule, elles dessinent un aménagement long de 13 m environ et large de 4 m. Complètement libre de sédiment et sans fond aménagé, la canalisation est constituée de deux piédroits en moellons équarris, surmontés d'une couverture de petites dalles et de blocs. Le tout est recouvert d'un amas drainant de galets, qui a livré un récipient en céramique datant au plus tôt du 16^e s. Encore inexplicite, la fonction de ce dispositif est peut-être à rapprocher d'un lavoir.

Connu par les archives, le cimetière est ouvert le 24 mai 1792 hors du périmètre habité. Totalement saturé en mars 1800 déjà et devant respecter le délai de 20 ans entre deux cycles d'inhumation, l'espace est étendu au terrain attenant acquis à cet usage. Trente ans plus tard, le problème se pose à nouveau. Progressivement englobé dans la trame urbaine, le cimetière est fermé vers 1830, des décrets stipulant qu'aucun cimetière ne peut être établi à l'intérieur d'une agglomération (1810–1812). Un nouveau cimetière est mis en fonction en janvier 1832 à moins de 500 m à l'ouest, à l'emplacement de l'actuel Parc de la Brouette.

Bien que l'intervention n'ait concerné que des portions restreintes du cimetière, elle a mis en évidence quelques aspects concernant la gestion de l'espace. Le secteur fouillé n'a connu que deux cycles d'inhumation. Les fosses sont disposées bout à bout en suivant des lignes axées nord-ouest/sud-est (fig. 96). Cette organisation n'est pas sans rappeler le système de tranchées utilisé au Parc de la Brouette. Les défunts, qui reposent dans des cercueils cloués, ont la tête placée au nord-ouest. Certains sont enveloppés dans un linceul. Une seule sépulture se distingue par son orientation nord-est/sud-ouest et par la quantité de mobilier associé (50 boutons métalliques, 2 boucles de botte, 1 épingle et 1 éventuel briquet à percussion). Le problème récurrent de saturation de l'espace a été contourné en intercalant des tombes entre les lignes et en creusant des fosses plus profondes accueillant jusqu'à trois cercueils superposés.

Notons la découverte d'un fragment de céramique romaine brûlée (pied annulaire de sigillée) et de quelques esquilles d'os cré-

Fig. 97. Leuk VS, Pfynngut. Sol pavé, planchers brûlés et caniveau central dans le bâtiment ouest, hameau médiéval et moderne de Pfynngut. Photo InSitu Archéologie SA.

més (identification humaine non possible), disséminés dans les comblements de plusieurs sépultures, qui témoignent pour la première fois d'une possible présence à l'époque romaine dans le secteur.

Mobilier archéologique : agrafes vestimentaires, boucles, boutons, céramique, clous, crochets, épingles, faune.

Mobilier anthropologique : 115 squelettes, lots et réductions.

Datation : historique. 16^e s., 1792–1830.

Archeodunum Investigations Archéologiques SA, S. Thorimbert.

Leuk VS, Pfynngut

CN 1287, 2 612 720 / 1 127 800. Altitude environ 569 m.

Dates des fouilles : 5.9.-25.11.2022.

Bibliographie : Paccolat, O. (éd., 2011) Pfyn/Finges, évolution d'un terroir de la plaine du Rhône. Le site archéologique de « Pfynngut » (Valais, Suisse). CAR 121, Archaeologia Vallesiana 4. Lausanne.

Fouille de sauvetage programmée (construction de l'autoroute A9). Surface de la fouille 2100 m².

Habitat, exploitation agropastorale, voies.

Liés aux travaux d'aménagement de l'autoroute A9, les investigations archéologiques menées cette année prolongent au sud-ouest les observations effectuées lors d'une première fouille en 2004–2007. Le substrat est formé par une succession de laves torrentielles liées au cône de déjection de l'Ilgraben. La terrasse à l'ouest de la zone fouillée est couverte d'importants dépôts sédimentaires qui fossilisent plusieurs phases d'exploitation agropastorale. La partie centrale constitue en revanche un thalweg comblé par des dépôts anthropiques récents.

La voie romaine du Simplon, étudiée lors de la fouille précédente, se poursuit en bordure de la terrasse ouest. La chaussée de 2 à 3 m de large est ici formée d'un léger remblai de petites pierres et cailloutis renforcé par une armature de rondins longitudinaux posés sur le substrat. Cet aménagement est recouvert d'alluvions liées à la mise en place d'une zone humide et incisées ensuite par des négatifs de labours. Associés ponctuellement à de potentielles traces d'écobuages, ces négatifs étendus sur une vaste superficie peuvent être rattachés à un ensemble de sillons des 10^e-11^e s. observés en 2004–2007. Ce niveau est recouvert par d'abondantes alluvions silteuses, recoupées par une série de sillons croisés.

Le thalweg central accueille quant à lui un ensemble de constructions médiévales et modernes appartenant au hameau disparu de Pfynngut, abandonné au 18^e s., mais documenté par les sources écrites et les cartes anciennes. Les cinq bâtiments reconnus se

placent également à proximité d'une grande ferme des 14^e-18^e s., fouillée précédemment.

À l'ouest, un grand bâtiment de 11 m de côté comportant plusieurs phases de construction se prolonge sous la route cantonale (fig. 97). La partie documentée est divisée en trois à quatre pièces associées à des aménagements de sols variés, pavage, terre battue, plancher et sol de mortier. L'espace oriental comporte un profond caniveau et plusieurs sablières évoquant une écurie. Une deuxième construction associée à un bassin de pierre ollaire vient s'accoler au sud-ouest de cet espace et se voit agrandie dans un deuxième temps. Un troisième petit bâtiment de plan carré, à rigole centrale et trous de poteaux latéraux, pourrait être interprété comme une grange-écurie. Au sud, un dernier bâtiment, incomplet et de fonction inconnue, présente deux phases de construction associées à d'épais remblais. Tous ces édifices associent élévations maçonnées et trous de poteaux. Ils présentent des niveaux d'incendie généralisés et des éléments de mobilier majoritairement attribuable au début de l'époque moderne.

La périphérie sud-ouest de l'habitat a enfin livré la base d'un petit édifice annexe sur poteaux et solin de pierre sèche, des fosses de gâchage de chaux, une canalisation et plusieurs chemins empierrés successifs.

Mobilier archéologique : métal, céramique, faune, pierre ollaire.

Prélèvements : bois et charbons pour ¹⁴C, micromorphologie, anthracologie, carpologie, palynologie.

Datation : archéologique. Époque romaine ; Moyen Âge ; Époque moderne.

InSitu Archéologie SA, Sion, V. Chevassu.

Liestal BL, Obertor

siehe Mittelalter

Minusio TI, località Vignascia

CN 1312, 2 706 815/1 114 700. Altitudine 200 msm.

Data dell'indagine: 7.7.- 21.9.2022.

Edificio noto inserito a PR come Perimetro di interesse archeologico.

Bibliografia: Cardani Vergani, R. (2023), Ricerche archeologiche in Cantone Ticino nel 2022. Bollettino AAT 35, 22-33.

Indagine muraria programmata (progetto FFS). Superficie complessiva dell'indagine 135 mq.

Casaforte.

L'edificio si trova nelle immediate adiacenze della linea ferroviaria Bellinzona - Locarno. Allo stato attuale delle conoscenze, non sembrano esistere informazioni storiche, documentarie o bibliografiche riguardanti la struttura. Il progetto FFS AS25 - stazione d'incrocio e nuova fermata TILO - ha reso necessaria la lettura muraria di questa interessante struttura. L'incarico è stato dato alla ditta «Giorgio Nogara. Archäologie, Bauforschung und Prospektion GmbH» di Soletta.

A pianta rettangolare, la costruzione si sviluppa su due piani e si conclude con un tetto a due falde la cui copertura originale in piode è stata sostituita all'inizio del 20 sec. da una più leggera in tegole rosse (fig. 98).

Al momento della lettura muraria lo stabile presentava due locali per piano, non comunicanti e ai quali si accede direttamente dall'esterno. Nei locali a pian terreno - due stalle nella loro ultima funzione - sono ancora presenti i resti di due mangiatoie. Al piano superiore, affacciato sulla linea ferroviaria, il locale sud-ovest riveste invece una funzione abitativa e conserva, oltre a semplici elementi di arredo, anche le vestigia di un camino. I prospetti esterni, in pietra faccia vista, sono caratterizzati a sud-est da un'apertura semicircolare nel timpano e a nord-ovest da piccole feritoie.

Fig. 98. Minusio TI, località Vignascia. Facciata dell'edificio, dopo la demolizione dell'annesso. Foto G. Nogara.

Come attesta il piano catastale ottocentesco, l'annesso sul lato sud-ovest della costruzione è stato aggiunto in un secondo tempo, verso la fine del 17 sec.

Il corpo di fabbrica principale è stato oggetto di diversi rimaneggiamenti nel corso dei secoli. L'intervento più incisivo, che ha comportato la suddivisione degli antichi spazi e la conseguente apertura di nuove porte, è stato realizzato nel 17 sec., come indicato da un'iscrizione recante la data 1669, apposta nell'architrave della nuova porta d'accesso al locale nord-est del pianterreno. Nella muratura in pietra, mattoni in cotto, inserti in cemento e architravi in metallo confermano le modifiche intervenute.

La lettura delle caratteristiche murarie e le analisi dendrocronologiche hanno permesso di constatare che, nel suo stato originale, l'edificio ospitava una «casaforte» da riferire alla metà del Cinquecento. Questa, è stata trasformata in casa rurale attraverso la grande ristrutturazione del Seicento e, sempre nel corso del 17 sec., è stato aggiunto l'annesso sul lato sud-ovest.

Nonostante la sua funzione di «casaforte» non sia attestata da informazioni storiche, non è escluso che l'edificio fosse in relazione con il vicinissimo complesso della Cà di Ferro - una caserma per l'arruolamento di mercenari - fatta costruire attorno al 1556-59 da Peter A Pro e oggi di proprietà privata.

Prelevi: prelievi per datazione dendrocronologica.

Datazione: archeologica; dendrocronologica; storica.

Analisi muraria: Giorgio Nogara. Archäologie, Bauforschung und Prospektion GmbH, Soletta.

UBC TI, R. Cardani Vergani, G. Nogara.

Mosnang SG, Libingen, Neues Schulhaus (Parz. 361)

LK 1093, 2 719 675/1 243 215. Höhe 775 m.

Datum der Baubegleitung: 7.2., 9.3., 24.3., 19.4.2022.

Neue Fundstelle.

Abb. 99. Mosnang SG, Libingen, Neues Schulhaus. Hölzerne Pumpe mit Ansauglöchern, Eisenreif und hölzernem Zwischenstück zur verlorenen Fortsetzung. Foto KA SG.

Bibliografie zur Fundstelle: Anderes, B./Hagmann, J. (1996) Gemeinde Mosnang, Kulturgeschichte und Kunst Mosnang-Mühlrüti-Libingen, 115-128. Bazenheid. Siedlung.

Die Gemeinde Mosnang ersetzt das alte Schulhaus aus den 1940er-Jahren. Der Neubau kommt an den nördlichen Rand des bestehenden Sportplatzes zwischen der Wallfahrtskirche St. Gallus, erbaut 1751, und dem Berghang zu stehen. Nördlich von Kirchenchor und Kirchturm befand sich von 1754 bis 1781 ein kleines Frauenkloster, das 1782 abgebrochen wurde.

Der Sportplatz war in den 1970er-Jahren grossflächig um mindestens 1 m aufgeschüttet und ausgeebnet worden, vor allem im Westen. An dieser Stelle wurde beim Aushub für eine über 5 m hohe Stützmauer 2 m unter der Oberfläche ein Sodbrunnen angeschnitten und dokumentiert. Der runde Sodbrunnenschacht mit einem Durchmesser von 0.7 m und einer Gesamttiefe von 2.2 m bestand aus trocken gesetzten Tuffsteinen. Er stand auf wiederverwendeten Holzbrettern in einer quadratischen Baugrube von ca. 1.5×1.5 m. Die Wände der Baugrube waren mit einer doppelten Lage senkrecht gestellter, 2.5 m langer Schwartenbretter verkleidet. Der Raum zwischen der Baugrubensicherung und dem Sodbrunnen war mit kleinsteinigem Material verfüllt. Die gesamte Konstruktion befand sich in lehmigem, stark wasserführendem Moränenmaterial. Zuunterst im Sodbrunnen lag das ausgezeichnet erhaltene Unterteil einer hölzernen Pumpe (L. 1.09 m, Dm. 18 cm) mit sieben Ansauglöchern und einem Zwischenstück (Abb. 99).

Für das Jahr 1782 ist belegt, dass nördlich des damals neu gebauten Pfarrhauses auch ein Waschhaus errichtet wurde. Möglicherweise gehörte der Sodbrunnen dazu. Auf einer Postkarte aus der Zeit um 1930 ist er nicht mehr sichtbar.

Archäologische Funde: Teil einer Pumpe (in Konservierung).

Probenentnahmen: Holzproben für Dendro-/¹⁴C-Datierung (Daten noch ausstehend).

Datierung: um 1780?

KA SG, R. Steinhauser, M. P. Schindler.

Moudon VD, Rue du Château 40

voir Moyen Âge

Moudon VD, Rue Grenade et avenue de Lucens

CN 1224, 2 551 170/1 168 982. Altitude 515.44-519.7 m.

Dates d'intervention : 27.8.2021–7.10.2022.

Références bibliographiques : AAS 104, 2021, 183–184 ; *Fontanaz, M. (2006)* Les monuments d'art et d'histoire du canton de Vaud, vol. 6. La ville de Moudon. Berne ; *Sarott, J. (2002)* Moudon, Avenue de Cerjat et place St-Étienne. RHV 110, 130–133.

Suivi de travaux (réfection de route et aménagements de nouvelles canalisations). Surface de la fouille 1273 m²

Habitat. Rempart.

Des travaux de réfection des services entrepris par la commune de Moudon ont permis d'observer le sous-sol de la partie orientale du centre-ville, sur une surface totale de 1273 m². Malgré l'impact des remaniements contemporains qui rend la lecture stratigraphique difficile, l'intervention a mis en évidence 16 structures comprises entre l'Antiquité et la période moderne. La tranchée parcourt la ruelle de la Tour-d'Enfer, l'entier de la rue Grenade et se prolonge le long de l'avenue de Lucens, en bifurquant par le chemin de la Charmille.

Les aménagements les plus anciens remontent à l'époque romaine avec un segment de mur coupé par les services existants, dont le remblai d'installation a livré de la sigillée de Gaule méridionale (60 ap. J.-C.). Une fosse dont le mobilier indique un *tpq* de 70/80 ap. J.-C. est située à la limite nord-ouest de la région archéologique censée circonscrire l'agglomération antique.

Trois segments de mur du rempart extérieur de la basse-ville ont été suivis sur une longueur de 24 m. Une partie de la porte de Lucens élevée au 15^e s., a aussi été repérée en coupe. Ces données matérielles viennent compléter les informations cadastrales qui indiquent que les premières fortifications du secteur remontent au dernier quart du 13^e s., avec la construction de l'Église St-Etienne. Une partie du mur de contre-escarpe a également été observé sur 40 m en 2001 et en 2020. Ce dernier a été documenté sur 17 m, permettant ainsi de restituer les aménagements défensifs extérieurs, sur une longueur totale de 80 m.

Les structures d'époque moderne découvertes à la ruelle de la Tour-d'Enfer sont matérialisées par des coulisses qui se déversent dans le collecteur principal aménagé dans le soubassement de la façade extérieure du bâtiment actuel de la rue Grenade 36. La partie orientale d'un édifice maçonné avec radier de sol en galet et dépourvu de mortier liant a également été mise au jour hors des murs médiévaux. La facture de la construction parle en faveur d'une période comprise entre le 16^e et le 18^e s. Sept segments de maçonnerie d'orientations diverses et dépourvus de niveaux associés appartiennent probablement à différentes phases qui ne peuvent être déterminées, en raison de l'absence de marqueurs chronologiques.

Mobilier : céramique.

Datation : archéologique ; historique. Époque romaine ; Moyen âge ; Époque moderne.

Archeodunum Investigations Archéologiques SA, A. Dorthe.

Muttenz BL, Burggasse 4

LK 1067, 2 615 661/1 263 468. Höhe 296 m.

Datum der Bauuntersuchung: Januar 2022.

Neue Fundstelle.

Geplante Bauuntersuchung. Untersuchte Fläche 224 m², 3 Etagen. Bauernhaus.

Das traufseitig zur Burggasse stehende, niedrige Wohnhaus verbirgt im Inneren Reste eines Firsthochständerbaus mit vier Bundachsen aus dem Jahr 1490/91. Es handelt sich ursprünglich um ein Bauernhaus mit wahrscheinlich drei Nutzungsachsen sowie beidseitigem Walm und Strohdach. Die Masse des zwei Räume tiefen Gebäudes belaufen sich auf eine Länge von 13 m, eine Tiefe von 12 m und eine Höhe von 8 m. Erhalten sind bauzeitliche Bestandteile der südlichen Hälfte des östlichen Abbundes im Dachgeschoss und der Gerüstkonstruktion der südöstlichen Gebäudeecke im ersten Obergeschoss.

Eine Versteinerung des Stallbereiches und vermutlich dessen Abtrennung vom Rest des Gebäudes fand bereits vor 1678 statt. Es ist

gut möglich, dass ebenfalls vor 1678 bereits der grösste Teil der Holzaußenwände durch Mauerwerk ersetzt worden war. Auf der Federskizze von Georg Friedrich Meyer aus dieser Zeit ist erkennbar, dass sich bei der Wohnachse zur Strasse hin eine Türe befindet. Des Weiteren scheint die Fassade im Bereich des Trens nach hinten zu springen. Der Katasterplan von 1824 zeigt, dass das Nachbargebäude an der Burggasse 2 durch eine Verbreiterung nun direkt an den ehemaligen Stall von Haus Nummer 4 anschliesst.

Vermutlich im Laufe des 18. Jh. wurde das Gebäude um eine Raumtiefe Richtung Strasse erweitert. Im Erdgeschoss des Wohnbereichs macht der Ostgiebel im Bereich der Erweiterung einen Versatz um ca. 50 cm nach innen. Die neue strassenseitige Fassade weist ebenfalls einen Versatz im Trens auf. Dieser ist auch auf einer Fotografie aus dem Jahr 1904 zu sehen. Auf Letzterer ist an der strassenseitigen Fassade kein Eingang sichtbar, dafür aber ein kleines Fenster. Der Eingang befand sich zu dieser Zeit vermutlich bereits im Ostgiebel auf Höhe der Küche, wie er auch auf Plänen von 1961 eingetragen ist. Während des Umbaus anfangs der 1960er-Jahre weicht der Eingang einem Fenster. Zudem wird das Gebäude aufgestockt, unterkellert und erhält auf der strassenabgewandten Seite eine Laube. Die Wohnung wird neu über die Garage im ehemaligen Trens betreten.

Datierung: dendrochronologisch. Neuzeit, Kernbau 1490/91.

Archäologie Baselland, L. Richner.

Noble Contrée VS, Venthône

voir Moyen Âge

Pampigny VD, Eglise

voir Moyen Âge

Payerne VD, Place du Marché

voir Moyen Âge

Perroy VD, Château (rue du Château 5)

voir Moyen Âge

Pfyn TG, Schloss [2022.039]

LK 1053, 2 714 387/1 272 618. Höhe 410 m.

Datum der Beprobung: 20.4.2022.

Bibliografie zur Fundstelle: Raimann, A./Erni, P. (2001) Bezirk Steckborn, Die Kunstdenkmäler des Kantons Thurgau. Bd. VI, 235–237; 247–249. Bern.

Bauarchäologische Aufnahme (Ausbau Dachstuhl).

Altstadt.

Anlässlich der geplanten Sanierung und Ausbaus des Dachstuhls des Schulhauses Pfyn durch die Schulgemeinde erfolgten eine dendrochronologische Altersbestimmung und eine Dokumentation. Das 30 m lange, zweigeschossige Gebäude liegt im historischen Städtli (sog. Schloss Pfyn), wobei die spätantike Kastellmauer in die Nordwand des Kellergeschosses integriert ist. Der westliche Bauteil des Schlosses wird in allen Geschossen vom übrigen Gebäude von einer 1 m breiten Trennmauer separiert. Demnach muss der turmähnliche, 10 × 13 m grosse Bau entweder nach dem Brand 1478/79 erneuert oder komplett neu gebaut worden sein. 1541 (dendrodatiert) erhielt der eigenständige Westteil einen neuen Dachstuhl. 1550 erfolgte der effektive Neubau des Schlosses, also des heutigen Mittel- und Ostteils, und möglicherweise der Bau der Ökonomiegebäude und der nördlichen Umfassungsmauer. Als Bauherr kann

Beat Rudolf Mötteli vermutet werden, der 1549, nach dem Tod des Bruders Joachim Mötteli, die Herrschaft Pfyn erbte, die 1486/88 von deren Vater Jakob Mötteli gekauft worden war. Bereits 1548 erwähnte Joachim Mötteli den Westteil. Möglich wäre auch ein von Joachim Mötteli begonnener Bau des Schlosses um 1541, der damals nicht fertig gestellt und erst 1550 von seinem Bruder Beat Rudolf Mötteli vollendet wurde. 1560 verkaufte Beat Rudolf Mötteli die Herrschaft Pfyn an Peter von Gundelfingen, der um 1565 Bauarbeiten am Gebäude ausführen liess. Zu diesem Umbau könnte eine Kassettendecke im 1. OG gehören. Zwischen 1861 und 1864 wurde das Schloss zum Schulhaus umgebaut. Dabei wurde u.a. der östliche Dachstuhl (1859 dendrodatiert) erneuert und vermutlich die Bauten nördlich des Schlosses abgebrochen. 1991/92 konnten im Zuge des Baus des neuen Schulhauses «Kastell» bei archäologischen Grabungen neben römischen Strukturen einige Mauerzüge südlich des Schulhauses festgehalten werden, die von mittelalterlichen Häusern stammten. Diese kamen entweder beim Brand 1478/79 zu Schaden oder wurden um 1540/1550 vor dem Bau des Mötteli-Schlosses abgebrochen.

Probenentnahmen: Bohrkerne zur Dendrodatierung.

Datierung: bauarchäologisch; dendrochronologisch. Römische Zeit, Spätantike; Neuzeit, 1540/41, 1550, 1858/59.

Amt für Archäologie TG.

Posieux FR, Abbaye d'Hauterive

voir Moyen Âge

Préverenges VD, Route d'Yverdon, parcelle 15

voir Moyen Âge

Rapperswil-Jona SG, Altstadt Rapperswil, ob. Bahnhofstrasse/Zürcherstrasse/Stadthofplatz/Sternengraben

siehe Mittelalter

Rapperswil-Jona SG, Kempratzen, Seetal (Parz. 2183J)

siehe Römische Zeit

Rossens FR, Route de la Condémine

siehe Mittelalter

Sachseln OW, Hubel (Objekt 15.N)

siehe Mittelalter

Schaan FL, Raimundstorkel (07.0100)

LK 1135, 2 757 389/1 225 638. Höhe 495 m.

Datum der Grabung: 17.5.-8.6., 13.-15.7.2022.

Bibliografie zur Fundstelle: Albertin-Eicher, P. und H. (2014) Schaan Obergass Torkel. Baugeschichtliche Dokumentation mit dendrochronologischer Datierung. Unpublizierter Bericht. Winterthur.

Geplante Notgrabung (Translozierung Denkmalschutzobjekt). Grösse der untersuchten Fläche 400 m².

Siedlung.

Der Raimundstorkel in Schaan besteht aus dem eigentlichen Torkel – der Presse – sowie dem umgebenden Gebäude und ist einer

der letzten liechtensteinischen Objekte dieser Art. Die Errichtung der verblättern Ständerkonstruktion des Bauwerks erfolgte gemäss der bauhistorischen und dendrochronologischen Untersuchung ab 1616. Die Eichenhölzer des Torkels wurden schon zwei Jahre zuvor geschlagen. Um 1800 erfolgte eine grössere Sanierung des Daches samt Dachstuhl und Zwischenboden.

Presse und Gebäude stehen unter Denkmalschutz (Denkmalschutzobjekt 5512.0723). Der bauliche Zustand von Dach und Sockelmauern machte 2022 eine grundlegende Instandsetzung in Form eines Rückbaus mit anschliessendem Neuaufbau unabdingbar. Dies soll unter Wahrung der originalen Bausubstanz des Gebäudes und Bauteilen des Torkels erfolgen. Mit dem Wiederaufbau geht eine Translozierung des Raimundstorkels um ca. 20 m in die Nordwestecke derselben Parzelle einher. Für das Team der Archäologie bot sich damit die Chance, die bislang nicht direkt einsehbaren Bereiche – wie den Fundamentaufbau der Presse und die Gebäudemauern – im Kern zu untersuchen. An der südlichen und westlichen Sockelmauer liess sich eine durchgängige horizontale Baufuge feststellen, welche mit leicht unterschiedlichen Mörteln die Mauer in einen oberen und einen unteren Abschnitt trennte. Derselbe Befund zeigte sich an den Überresten eines Mörtelmischplatzes in der Südwestecke des Gebäudes. Die gesammelten Informationen deuten darauf hin, dass es sich eher um eine Unterbrechung während der Errichtung des 10×14 m grossen Gebäudes handelt, als um eine grossangelegte Umbauphase. Denkbar wäre ein Baustellenunterbruch, z. B. während der Wintermonate. Möglicherweise ist der Baustopp im Zuge der Errichtung der Presse notwendig gewesen. Das Transportieren, Rangieren und Aufstellen der bis zu 5 m langen Eichenbalken für das Gestell sowie des nicht mehr vorhandenen Pressbaumes mit ehemals geschätzten 7.5 m Länge ist mit niedrigen Sockelmauern und ohne begrenzende Wände sicher einfacher zu bewerkstelligen gewesen.

Von einer notwendigen Flexibilität bei der Errichtung einer solchen Pressanlage zeugen die mit einem Meter Innendurchmesser sehr gross dimensionierten, gemauerten Fundamentkästen für die sogenannten Vorderdocken des Torkels. Darin hatten, bis das Konstrukt zusammengesetzt war, die rechteckig zugehauenen Eichenstämme mit einem Mass von 45×40 cm genug Spiel. Eine Schicht aus Holzspänen um die Presse zeugt von der passgenauen Bearbeitung der Holzelemente vor Ort. Erst danach wurden die Vorderdocken mit Steinen in den Fundamentkästen verkeilt. Ein zwischen dem Torkel und der südlichen Sockelmauer nachweisbarer Graben könnte ebenfalls mit der Errichtung des Torkels in Verbindung stehen. Im Anschluss erfuhr das ursprünglich in leichter Hanglage befindliche Bodenniveau im Inneren des Gevierts einen Ausgleich in Ost-West-Richtung.

Über die Jahrhunderte scheint der Torkel infolge morscher Bauteile in Schiefelage geraten zu sein. Im Fundamentbereich der westlichen Vorderdocke fanden sich Hinweise auf eine nachträgliche Schiftung des Eichenständers. Vielleicht ist die hier eingekerbte Jahreszahl 1760 mit den Initialen IC auf diesen Vorgang zurückzuführen. Von den dendrochronologisch ermittelten Baudaten passt jedenfalls keine zu dieser Inschrift. Bei der Aushubbegleitung für den neuen Standort des Objektes zeigen sich keine archäologisch relevanten Funde oder Befunde.

Archäologische Funde: Eisenwerkzeuge, Baumaterial (nicht geborgen).

Probenentnahmen: Mörtelproben.

Datierung: dendrochronologisch; historisch. Neuzeit, 17.-20. Jh.

Archäologie, Amt für Kultur FL, B. Heinzle.

Schaffhausen SH, Stadthausgeviert

siehe Mittelalter

Sennwald SG, Salez, Schloss Forstegg (Parz. 1780)

LK 1115, 2 755 759/1 234 804. Höhe 463 m.

Datum der Baubegleitung: über das ganze Jahr 2022 verteilt, noch nicht abgeschlossen.

Bibliografie zur Fundstelle: JbAS 105, 2022, 314; *Aebi, P. (1962)* Geschichte der Burgen und Freisitze in der politischen Gemeinde Sennwald, 45–73. Buchs; *Krumm, C. (2020)* Die Kunstdenkmäler des Kantons St.Gallen. Die Region Werdenberg. Bd. 6, 414–419. Bern.

Baubegleitung (Sanierung Burgruine und Umgebungsarbeiten; Sanierung/Umbau Gebäude und Werkleitungen).

Grösse der Ausgrabung ca. 340 m².

Burg.

Die seit 2021 andauernden Bodeneingriffe wurden weitergeführt. Dabei kam beim Anlegen eines Leitungsgrabens im Norden der Parzelle ein Südost-Nordwest orientierter Mauerabschnitt der in den Jahren 1622–1625 errichteten Sternschanze zum Vorschein. Davon wurden bereits 2021 zwei Abschnitte dokumentiert. Die Mauer wies eine Gesamtbreite von 1.5 m, eine gefasste Höhe von 1.2 m sowie eine gefasste Länge von 3.4 m auf. Die Mauerunterkante wurde nicht erreicht. Das zweischalige Mauerwerk bestand aus lagig verbauten Kalkbruchsteinen im Randbereich und hatte einen Mauerkerne aus kleineren Bruchsteinen.

Probenentnahmen: Mörtelprobe.

Datierung: archäologisch. Neuzeit.

KA SG, M.-J. Fahrni.

Sierre VS, Granges, Rue de la Forge

voir Moyen Âge

Sonceboz-Sombeval BE, Rue Pierre-Pertuis 1

CN 1125, 2 580 305/1 227 275. Altitude 632 m.

Date des fouilles : 22.3.2021–15.7.2022, par étapes.

Date de la découverte : 1996.

Références bibliographiques : *Gerber, Ch./Eichenberger, P. (2023)* Sonceboz-Sombeval, Ancien hôtel de la Couronne. ArchBE 2023 (compte rendu à paraître).

Fouille de sauvetage programmée (transformation et agrandissement du bâtiment, réaménagement des alentours). Surface de la fouille env. 680 m².

Habitat.

En 1996, des structures médiévales accompagnées de mobilier archéologique datable de 900–1350 environ ont été découvertes sur la parcelle voisine de l'hôtel de la Couronne, un relais de voyageurs historique datant de la fin du 18^e s., situé sur la route du col de Pierre-Pertuis. L'assainissement et agrandissement dudit bâtiment furent précédés d'une analyse de bâti doublée de fouilles archéologiques des espaces intérieurs et extérieurs.

Les fouilles ont mis au jour différentes structures creuses (fosses, trous de poteaux), dont quelques-unes remontaient au Moyen Âge (fosse 445 : BE-16 455, 731 ± 21 BP, 1261–1299 AD, cal. 2 sigma). Les restes d'un four à chaux semi-enterré datant peut-être du 17^e s. (BE-16 454, 359 ± 22 BP, 1475–1632 AD, cal. 2 sigma), un puits maçonné à sec, ainsi que les fondations de deux petits bâtiments du début du 19^e s. ont été dégagés dans les jardins, au nord de l'hôtel. L'essentiel des aménagements mis au jour se rapportent à l'exploitation de l'auberge.

L'étude de bâti (intérieur et façades) menée sur l'hôtel historique a révélé six phases de construction successives, dont quatre datées par la dendrochronologie. Le noyau primitif coïncide avec un bâtiment dont le plan très incomplet remonte peut-être au 16^e s. ; il fut réaménagé en 1707 (dendrochronologie et inscription sculptée) et doté d'un élégant plafond en caisson complété de lambris. En 1782, le bâtiment de l'auberge fut entièrement

transformé, doté de chaînes d'angle soignées et coiffé d'une nouvelle charpente à fermes trapézoïdales contreventées. À l'étage, une salle décorée d'un enduit rose pâle souligné par un bandeau végétalisé fut découverte, alors que dans le couloir, apparurent les restes d'un panneau peint sur enduit représentant un homme (le propriétaire ?) devant un caquelon ! La grande cave voûtée au nord date sans doute de cette époque ; elle était surmontée d'un ou deux niveaux d'habitation sous comble. En 1818 ou peu après, une annexe composée d'une cave et de deux niveaux sous comble fut ajoutée à l'est. Deux petits bâtiments indépendants virent le jour dans les jardins de l'hôtel au cours de ce même siècle, dont la buanderie érigée en 1839. En 1860, un nouvel assainissement toucha l'hôtel : le rural fut démolit et transformé en appartement et chambres, alors qu'une cave supplémentaire fut excavée en sous-sol. Vers 1905, une salle de spectacle fut créée à l'étage, alors que les lieux d'aisance et la cuisine de l'hôtel furent réaménagés.

Mobilier archéologique : céramique, catelles de poêle, verre, métaux, os, monnaies.

Datation : archéologique ; ¹⁴C ; dendrochronologique. Datations sur aubier après 1705, après 1781, après 1817, après 1859.

SAB, Ch. Gerber.

St. Gallen SG, Unterer Graben (Parz. C0239)

LK 1075, 2 746 164/1 254 861. Höhe 666.7 m.

Datum der Baubegleitung: 14.6.–9.8.2022.

Bibliografie zur Fundstelle: JbAS 96, 2013, 238; 97, 2014, 282–284; 99, 2016, 242f.; 100, 2017, 276; 102, 2019, 229–230; 105, 2022, 337f.

Geplante Baubegleitung (Werkleitungssanierungen und Erneuerung Strassenbelag mit Kofferung).

Grösse der Baubegleitung ca. 1030 m².

Stadt.

Zwei Leitungsgräben wurden ausgehoben sowie die linke und die mittlere Fahrspur erneuert. Dies umfasste auch den Ersatz des Kieskoffers, wobei eine Aushubtiefe von rund 80 cm erreicht wurde. In der mittleren Fahrspur kam auf Höhe der Metzgergasse eine Südwest-Nordost orientierte Mauer zum Vorschein. Diese hatte eine gefasste Länge von 5.2 m, eine Gesamtbreite von rund 0.4 m und eine erhaltene Höhe von 0.5 m. Ihre Unterkante wurde nicht erreicht. Das lagige Mauerwerk bestand aus einreihig verbauten Sandsteinquadern und beigem Mörtel. Ein 2.3 m langer Mauerabschnitt wies Kalksteinplatten auf, welche grosszügig mit Beton verstrichen waren. Bei der Mauer handelt es sich um die südliche Hangstützmauer der 1856 eröffneten Bahnlinie zwischen St. Gallen und Rorschach.

Südlich davon kam die Oberkante des noch heute bestehenden Grabenkellers zu Tage. Der dokumentierte Abschnitt war 3.4 m lang, 1.9 m breit und hatte eine gefasste Höhe von 0.4 m. Die ersichtliche Oberkante bestand vorwiegend aus grossen Sandbruchsteinen, deren Zwischenräume mit kleineren Bruchsteinen und Sand verfüllt waren. Der Grabenkeller wurde nach Aufhebung der Bahnlinie ins ursprüngliche Bahntrasse eingebaut und diente bis in die 1950er-Jahre als Weinkeller.

Datierung: archäologisch. Neuzeit.

KA SG, M.-J. Fahrni.

St-Légier-La Chiésaz VD, Château d'Hauteville

CN 1244, 2 556 215/1 146 359.

Date des fouilles : novembre 2020 – décembre 2022.

Références bibliographiques : *Fontannaz, M. (2017)* Histoire architecturale du château d'Hauteville. ZAK 74, 3–4, 179–200 ; *Chaudet, V./Fontannaz, M. (2023)* Étude historique, architecturale et archéologique du château. In: I. Roland (éd.) Le château d'Hauteville (titre provisoire, en prép.)

Fig. 100. St-Légier-La Chiésaz VD, Château d'Hauteville. Plan de situation avec les bâtiments existants en vert et les fouilles réalisées à l'extérieur en jaune. 1. Bâtiment primitif (antérieur au dernier quart du 17^e s.). 2. Edifice de 1674-1680 (a) et son rural (b) 3. 1^e dépendance ouest (a), pavage (b) et mur de terrasse (c) (1715-1760) 4. Château (a) et aménagements (b-g) de Pierre-Philippe Cannac (1764-1768 env.). 5. Maison du jardinier (1800-1801) 6. Serre (1815-1816). Dessin V. Chaudet ; fond de plan Glatz & Delachaux architectes associés, Nyon.

Fouille de sauvetage programmée et analyse du bâti (travaux de restauration). Surface de fouille env. 110 m².

Habitat, château classique à la française.

Les travaux de restauration du château d'Hauteville ont fait l'objet d'un suivi archéologique. Le domaine d'Hauteville prend de l'importance et le monument reçoit son aspect actuel au 18^e s., sous l'impulsion de deux propriétaires successifs, Jacques-Philippe d'Herwarth et Pierre-Philippe Cannac.

Les investigations réunies aux données historiques permettent de retracer l'évolution du site (fig. 100). Les vestiges les plus anciens, peut-être encore médiévaux, ont été découverts dans le corps de logis. Ils appartiennent à un bâtiment en maçonnerie de 9 × 13 m (n° 1). Cet édifice est agrandi entre 1674 et 1680 (LRD22/R8235) pour occuper les $\frac{2}{3}$ du corps de logis actuel, avec une hauteur identique comme l'atteste une partie de la charpente toujours en place (n° 2a). Plusieurs vestiges d'encadrements ont été attribués à cette étape de construction, dont l'accès au sous-sol sur la façade nord par deux arcs en anse de panier. À près de 13 m au nord, un sondage profond a permis de situer l'angle sud-est d'un autre bâtiment, doté d'une cave voûtée (n° 2b). Quelques vues anciennes font figurer la maison seigneuriale et son rural depuis le sud. La démolition de celui-ci s'effectue entre 1715 et 1760 probablement, alors qu'une nouvelle dépendance disposée perpendiculairement à l'extérieur de l'ancien

mur de terrasse est édiflée (n° 3a). Tirant parti de la rupture de pente du socle rocheux, cette construction abrite une grande cave voûtée et forme le noyau de l'aile ouest actuelle. Au sud du château, les fondations d'un mur de terrasse au tracé oblique témoignent également de l'agrandissement vers l'ouest du site bâti (n° 3c).

Jacques-Philippe d'Herwarth achète le domaine en 1734 et entreprend d'importants travaux au château, tout en conservant son gabarit. Les façades reçoivent une nouvelle composition et sont dotées d'un décor peint ; l'organisation interne est modifiée et le grand salon à l'italienne, toujours en place, est aménagé. Pierre-Philippe Cannac, propriétaire du domaine dès 1760, agrandit le château jusqu'à ses dimensions actuelles entre 1764 et 1768, sur des plans de l'architecte français François II Franque (n° 4a). Les investigations archéologiques permettent de préciser la configuration naturelle du site et son remodelage pour accueillir le château à la française et ses aménagements paysagers. La molasse rougeâtre qui forme le socle rocheux du site présente une nature argileuse, friable, ou encore siliceuse et extrêmement dure, qui explique le niveau différencié des caves et l'absence de sous-sol dans une partie de l'aile est. La terrasse ouest est constituée de remblais, alors que la roche mère a sans doute partiellement été arasée pour créer les terrasses sud et est. Dans la cour d'honneur, le substrat naturel affleure au sud, alors que des apports de terre ont été réalisés entre

les pavillons qui forment l'extrémité nord des ailes. Le pavage en boulets de ce vaste espace d'accueil, repris ultérieurement dans sa périphérie, a été mis au jour (n° 4f). Il est rehaussé d'un décor : un damier de carrés posés sur la pointe s'étend de part et d'autre d'une allée centrale ornée d'arcs de cercle. Autour du château, des fondations de murs témoignent du cloisonnement plus strict entre les espaces réservés aux maîtres des lieux et ceux dévolus au service (n° 4b-d). Enfin, dans l'angle rentrant que dessinent le corps de logis et l'aile ouest, un muret de plan ovale atteste l'emplacement d'un ancien parterre végétalisé (n° 4g).

Prélèvements : dendrochronologie.

Datation : dendrochronologique (LRD22/R8235) ; historique. Époque moderne.

Sur mandat de la Direction de l'archéologie et du patrimoine, V. Chaudet.

Thun BE, Schorenstrasse 40

LK 1207, 2 613 845/1 175 830. Höhe 561 m.

Datum der Bauuntersuchung: 15.6.–5.7.2018, 2.–17.5.2019, 2. 6. und 8. 7. 2020.

Datum der Fundmeldung: 12.4.2018.

Neue Fundstelle (schützenswertes Objekt).

Bibliografie zur Fundstelle: Hänni, L. (1997) Strättligen. Thun; Wulf, D. (2023) Das Bauernhaus Thun, Schorenstrasse 40. ArchBE 2023 (in Vorbereitung).

Geplante Bauuntersuchung (Gebäudesanierung, Teilabbruch und Neubau). Voruntersuchung, Abbruch- und Baubegleitung.

Siedlung. Ländlicher Mehrzweckbau mit Vorgänger.

Etwas südwestlich von der Altstadt Thun steht am Rande einer alten, ins Wallis führenden Landstrasse das Bauernhaus Thun, Schorenstrasse 40. Das «Stägehü» genannte Gebäude wurde um 1600 unter Verwendung älterer Bauteile errichtet. Bis zu seinem tiefgreifenden Umbau 2019 zählte das Mehrzweckhaus mit Quertenn und dreiraumtiefem Wohntrakt zu den letzten Vertretern der regional-typischen, ländlichen Ortsbebauung. Nach Abschluss seiner Umsetzung 2020 beherbergt der ehemalige Wohntrakt zwei neue Mietwohnungen, während sich im alten Ökonomieteil der altersgerechte Wohnraum der Hauseigentümer befindet.

Haus- und Dachgerüst bestehen aus vier Querbündeln und fünf Längsbündeln. In dem System finden sich in Quer- und Längsrichtung jeweils zwei untergeordnete Bundachsen, die nicht das ganze Gebäude, sondern nur das Hausgerüst des Wohntraktes umfassen. Den Ökonomietrakt überspannen die dachtragenden Pfetten frei mittels unterstützender Langhölzer. Das hölzerne Hausgerüst setzt sich aus Blockwerk und Ständerwerk zusammen. Beide Abbundsysteme können sich horizontal und vertikal überlagern. Sie gehen dabei direkte konstruktive Verbindungen ein. Es liegt ein Querbundwechsel (Ost-West) quer im Tenn und ein Längsbundwechsel (Nord-Süd) entlang der Firstachse vor. Im Stalltrakt werden grosse Spannweiten ohne querbündige Versteifung mittels freitragender, sattelholzversteifter Langholzpakete bewältigt.

In seiner ursprünglichen Gestalt zeichnete sich das Gebäude durch einen gemauerten Stock aus. Die meisten dieser Stockhäuser sind den Modernisierungen im vorletzten und letzten Jahrhundert zum Opfer gefallen. Das «Stägehü» darf für diese Hausform als seltener Vertreter südlich der Linie Thun gelten. Bis ins mittlere 18. Jh. verblieb es mehr oder weniger in seiner ursprünglichen Gestalt und wurde dann entlang der Firstlinie in zwei Hälften geteilt. Im Laufe des 19. Jh. wurde eine Haushälfte an die gewerbliche Nutzung durch eine Hausweberei angepasst, während in der zweiten Hälfte auch weiterhin eine bäuerliche Wirtschaftsweise vorherrschte. Diese Massnahmen sowie die aus beengten Wohnverhältnissen resultierenden Um- und Ausbauten veränderten die ursprüngliche Raumstruktur nachhaltig. Es entwickelte sich ein ineinander geschachteltes Gemenge baulicher und besitzrechtlicher Nutzungen. Zwischen 1910 und 1934 wurde das Haus wieder unter einer Hand vereinigt und einer rein bäuerlichen Nutzung zugeführt. Die bisher

gewachsene, kleinteilige Raumstruktur blieb davon unberührt, sie wurde eher noch weiter unterteilt. Mit der Neuparzellierung der Hausmatte im Jahre 2019/20 endete schliesslich die über vierhundertjährige landwirtschaftliche Nutzung des Heimwesens, und das alte Mehrzweckhaus erfuhr eine Umnutzung zu einem reinen Wohnhaus.

Probenentnahmen: Dendrochronologie.

Datierung: archäologisch; archivalisch; bauhistorisch; dendrochronologisch. Neuzeit, nach 1600, nach 1812.

ADB, D. Wulf.

Val Müstair GR, Müstair, Dorf

siehe Mittelalter

Vevey VD, Quai Perdonnet

voir Moyen Âge

Winterthur ZH, Unterer Graben, Trafostation

LK 1072, 2 697 375/1 261 808. Höhe 443 m.

Datum der Grabung: 15.9.–17.10.2022.

Bibliografie zur Fundstelle: Windler, R. (1996) Kanton Zürich. Winterthur. In: Stadt- und Landmauern. Bd. 2 Stadtmauern in der Schweiz: Kataloge, Darstellungen. Veröffentlichungen des Instituts für Denkmalpflege an der ETH Zürich 15.2, 353–366. Zürich; Drack, W. (1969) Stadt Winterthur. Altstadt. Graben, oberer Bogen. Zürcher Denkmalpflege 4. Bericht 1964/1965, 119–122.

Geplante Notgrabung (Erweiterung Transformatorstation). Grösse der Grabung 25 m².

Stadtgraben. Stützmauer. Gebäudereste.

Die Trafostation am Unteren Graben in Winterthur genügt den Anforderungen nicht mehr und wird nach Süden erweitert, weshalb eine archäologische Ausgrabung durchgeführt wurde. Bei den Ausgrabungen von 1965 beim Bau der Trafostation konnten die Fundamente des Oberen Bogens (1871 geschleift) dokumentiert werden. Es liessen sich dabei mehrere Phasen von einem weniger weit in den Graben vortragenden Tor mit Zugbrücke bis zum Tor mit Steinbrücke und der Erweiterung zur Oberstube (vor 1566) herausarbeiten. Aus dem ersten oder zweiten Jahrzehnt des 16. Jh. stammt ein Bauplan des Oberen Bogens, der wohl im Zuge der Umbauten zur Oberstube erstellt wurde. Die Verfüllung des Stadtgrabens reicht an dieser Stelle bis in ca. 6.2 m Tiefe. Es war demnach zu erwarten, dass die Sohle des Grabens bei der aktuellen Ausgrabung nicht erreicht werden kann, da die Aushubtiefe 4 m mass. Neben den Verfüllschichten des Stadtgrabens waren auch einzelne Mauerzüge zu erwarten, deren südlicher Abschluss bei der alten Grabung nicht erreicht worden war.

Bei der Grabung konnte die vielschichtige Verfüllung des Stadtgrabens bis auf die Aushubtiefe von 4 m dokumentiert werden. Besonders auffallend waren massive Schlackenschichten, die auf eisenverarbeitendes Handwerk in der Umgebung hinweisen. Innerhalb der Verfüllschichten konnten mehrere Negative von senkrecht stehenden Pfosten und waagrecht liegenden Balken dokumentiert werden. Sehr wahrscheinlich dienten diese zur Stabilisierung der Verfüllung. Die Verfüllschichten lieferten Funde, die in die zweite Hälfte des 15. bis in das beginnende 16. Jh. weisen. Insbesondere sind dies reliefierte Ofenkacheln sowie glasierte und unglasierte Gefässkeramik. Direkt an die Südwand der Transformatorstation anschliessend wurde eine leicht abgerundete Mauer ausgegraben, die zum 1965 freigelegten Abortschacht gehört. Der Abortschacht war nicht ausschliesslich aus Stein gebaut, denn im unteren Bereich der Mauer fanden sich Abdrücke von Brettern. Er steht wahrscheinlich im Zusammenhang mit der Oberstube. Die Mauergrube zum Abortschacht schneidet zu einem Teil die Verfüllschichten. Ein Teil der

Verfüllschichten zieht allerdings auch über die verfüllte Mauergrube, sodass davon ausgegangen werden kann, dass der Umbau des Oberen Bogens Anfang des 16. Jh. mit dem Verfüllen des Stadtgrabens einhergeht. Am südlichen Rand der Grabungsfläche war ausserdem noch eine schräg durch den Graben verlaufende Stützmauer erhalten. Sie war rund 80 cm breit und reichte wohl bis an die Grabensohle. Es wurde demnach mit dem Umbau des Oberen Bogens lediglich ein Teil des Stadtgrabens verfüllt und parallel dazu die Stützmauer gebaut, die den offenen vom verfüllten Bereich trennte. Tatsächlich ist diese Situation noch auf einer Vedute von 1648 gut zu erkennen. Auf dem Stadtplan von 1755 sind an die Stelle der Stützmauer Gebäude getreten. Möglicherweise sind die im südlichen Baugrubenrand dokumentierten Mauern Überreste davon. Aus einer schwarzen Verfüllung neben der Mauer konnte Fundmaterial des 18. oder 19. Jh. geborgen werden. Die Mauern der Gebäude sind in eine einheitliche Verfüllschicht eingetieft, die südlich der Stützmauer eingebracht wurde. Sie konnte nur an einer kleinen Stelle angegraben werden. In der Verfüllschicht lag ein beeindruckendes Spektrum an verschiedenen Hohlgläsern aus dem 16. Jh. Da dieser Bereich des Grabens damals noch offen gewesen sein muss, wird es sich dabei um eingebrachtes Altmaterial handeln.

Archäologische Funde: Keramik, Glas, Eisen, Buntmetall.

Faunistisches Material: Knochen.

Probenentnahmen: Holzkohleproben für ¹⁴C-Datierung aus der Grabenverfüllung.

Datierung: archäologisch. Neuzeit, 2. Hälfte 15.–16. Jh. (Grabenverfüllung). – ¹⁴C-Datierungen Grabenverfüllungen: Pos. 6, BE-20024.1.1, 698 ± 23 BP, 1272–1305 AD, 1365–1384 AD, cal. 2 sigma; Pos. 30, BE20025.1.1, 723 ± 25 BP, 1261–1303 AD, 1367–1380 AD, cal. 2 sigma; Pos. 39, BE20026.1.1, 507 ± 24 BP, 1402–1444 AD, cal. 2 sigma.

KA ZH, A. Freitag.

Winterthur-Töss ZH, Klosterstrasse 14

siehe Mittelalter

Wittnau AG, Hauptstrasse 2 (Wtt.022.1)

LK 1069, 2 641 114/1 259 289. Höhe 397 m.

Datum der Grabung: 31.10–3.11., 14.11.2022.

Neue Fundstelle.

Bibliografie zur Fundstelle: Schmid-Schwarz, K. (1992) Ziegelhütte Wittnau. Adlerrauge, 24–26.

Ungeplante Notausgrabung (Neubauprojekt). Grösse der Grabung ca. 150 m².

Sonstiges (Ziegelbrennöfen).

Bei einer Kontrollfahrt wurde ein Mitarbeiter der Kantonsarchäologie Aargau auf einen grossen Abraumphaufen auf der betreffenden Parzelle aufmerksam, der zahlreiche Ziegel und Backsteine enthielt. Neben dem Abraumphaufen wurden im Boden die Reste von zwei Brennkammern einer Ziegelbrennerei beobachtet, die daraufhin in einer Notgrabung freigelegt und dokumentiert werden konnten.

Die erhaltenen Strukturen umfassen neben den beiden Brennkammern den dazugehörigen Arbeitsraum sowie einen Nebenraum (Abb. 101). Eine Mauerzunge am nördlichen Ende des Arbeitsraumes deutet darauf hin, dass sich weiter nördlich ein zusätzlicher Raum oder/und der Zugang der mindestens 2 m in den anstehenden Mergelschotter eingetieften Anlage befand.

Der 7.7×2.3 m grosse Arbeitsraum wies an seiner Westwand eine Lichtscharte, eine Nische – die evtl. der Aufnahme von Arbeitsgeräten o. Ä. diente – sowie einen Durchgang in einen 4.5×4 m grossen Nebenraum auf. Dieser diente womöglich der Lagerung von Brennkammer- oder Brennmaterial.

An der Ostseite befanden sich die beiden eigentlichen Brennöfen, die als Kammer- oder Schachtofen konzipiert waren. Vom 4.6×2.8 m

Abb. 101. Wittnau AG, Hauptstrasse 2. Orthofoto der in den anstehenden Boden eingetieften Anlage. Vom Arbeitsraum aus, der im Südwesten einen noch verschütteten Nebenraum erschloss, wurden die beiden ostseitig gelegenen Brennöfen bedient. Südlich davon eine Plattform unbekannter Funktion. Foto KAAG.

grossen südseitigen Brennofen, der von einem 1.4 m mächtigen Mauerwerk umfasst wurde, hat sich nur der Unterbau mit Einfeuerbereich und Brennkammer erhalten. Zumindest der komplett aus Backsteinen errichtete Einfeuerbereich wurde sekundär verändert bzw. erneuert, indem die beiden Schürflöcher verkleinert wurden. Der stark verbackene und verglaste Brennkammerboden wies kalkähnliche Rückstände auf. Dies könnte darauf hindeuten, dass in diesem Ofen auch Kalk gebrannt wurde – womöglich indem der Brennkammer-Überbau aus Kalksteinen errichtet wurde. Die in der Brennkammer erzeugte Hitze erzeugte sowohl an den Mauerwänden als auch am anstehenden Mergelschotter eine rötliche Verfärbung.

Bei dem nordseitigen, gegenüber dem südseitigen tiefer liegenden und mit einer Grösse von 4.2×3.3 m leicht kleineren Ofen hatten sich die Brennkammer und die Lochtenne erhalten. Hier bestand die Brennkammer aus zwei separaten, eingewölbten Kammern, die über je ein Schürloch bedient wurden. Die eigentlichen Gewölbekappen und der Lochtenne-Unterbau bestanden aus Schamottesteinen, die Tenn-Oberfläche aus flachen Ziegelplatten.

Die Anlage gehörte zur Ziegelhütte Wittnau, die 1840 von Bernhard Herzog gegründet wurde und bis 1930 in Betrieb war. Überliefert ist die Herstellung von Backsteinen und Ziegeln sowie Kalk. Nach der Aufgabe der Backstein- und Ziegelproduktion wurden die Räume der Anlage mit Schutt verfüllt und ein Betonboden eingebracht, die Ziegelhütte selber wurde für andere Zwecke stark umgebaut.

Archäologische Funde: Keramik, Baumaterial (Proben).

Datierung: archäologisch; historisch; archivalisch. Neuzeit, 1840–1930.

KA AG, R. Bucher.

Yverdon-les-Bains VD, Rue Pestalozzi 4

voir Époque romaine

Zug ZG, Seestrasse 1 (205.2)

LK 1131, 2 681 616/1 224 616. Höhe 418.1 m.

Datum der Untersuchung: 22.11.2021–13.6.2022.

Bibliografie zur Fundstelle: Luthiger, V. (1940) Die Nachbarschaft Antonsgasse und ihre Bewohner. Zuger Kalender 85, 44–59; Tugium 3, 1987, 51.

Geplante Bauuntersuchung und Grabung (Umbau und Renovation). Grösse der Grabung ca. 12 m².

Wohnhaus.

Das Haus Seestrasse 1 in Zug steht an der Ecke Seestrasse/Raingässli nahe am Zugersee auf dem ab 1478 erweiterten und befestigten Stadtgebiet (äussere Altstadt). Auf der Stadtansicht von Johannes Stumpf von 1547 ist das Haus mit einer verbretterten Giebelfassade firstständig zum See hin ausgerichtet. Vermutlich im 17. Jh. änderte das Haus seine Ausrichtung. In einer Klage vom Oktober 1697 erhebt der östlich angrenzende Nachbar beim Bürgerrat der Stadt Zug den Vorwurf, sein Haus werde durch das Dachwasser des westlichen Anstössers geschädigt. Im Brandenberg-Kalender aus dem Jahr 1751 ist das Haus dann auch auf Bildquellen mit der Traufseite zum See hin orientiert. Vom dargestellten Satteldach hat sich an der Trennmauer zum südlich angrenzenden Nachbarn bis heute das Negativ der ehemaligen Dachschräge erhalten.

Im Winterhalbjahr 1780/81 wurde das Gebäude durch einen Neubau aus Fachwerk ersetzt. In den Lagerbüchern der Brandassekuranz sind für das Jahr 1815 Melchior Schwerzmann und dessen Sohn Fidel Schwerzmann, beide Schmiedmeister, als Hausbesitzer nachweisbar. Entsprechende Befunde wurden im seeseitigen Erdgeschoss freigelegt. Sie umfassen eine kleine, aus Tonplatten gebildete Arbeitsfläche oder -plattform, einen knapp 20 cm breiten, von zwei kurzen Zungenmauern begrenzten Kanal, eine kreisrunde, ca. 35 cm grosse und 25 cm tiefe, mit Mörtel ausgestrichene Grube und weitere, von Steinen und senkrechten Staketen eingefasste und mit Metallschlacke verfüllte Vertiefungen und Mulden.

Spätestens 1904 wurden einzelne Räume vom Nachbarhaus im Osten ins Gebäude integriert, weshalb das Haus fortan den Zunamen «Schublade» trug. Bei diesem Nachbarhaus handelt es sich um einen Ständerbau mit Kantholz- und Bohlenausfachungen. Dendrochronologische Analysen ergaben eine Datierung des Ständerbaus ins Winterhalbjahr 1467/68. An der Ostwand der Erdgeschosskammer haben sich wenige Reste von figürlichen und geometrischen Kalkmalereien erhalten.

Bei einer eingehenden Renovation gegen Ende des 19. Jh. erhielt das Gebäude eine repräsentative Fassade. Anstelle der Schmiede war nun ein Aussteuer- und Lingeriegeschäft im Haus untergebracht. Davon zeugt heute noch ein zwischen den eisernen Deckenträgern gefundenes Plakat der Nähmaschinenfabrik Frister & Rossmann.

Archäologische Funde: Geschirrkemik, Glas, Metall, Schlacke, Karton.

Faunistisches Material: Knochen.

Probenentnahmen: Holzkohle, Dendroproben (R. Kontic, Basel), Erdproben, Schlacken, Mörtelproben.

Datierung: archäologisch; historisch; dendrochronologisch. Mittelalter; Neuzeit. – Dendrochronologie. 1467/68, 1599/1600, 1780/81.

ADA ZG, G. Meier Mohamed.

Zug ZG, Unteraltstadt 22 (350.3)

LK 1131, 2 681 543/1 224 398. Höhe 418 m.

Datum der Grabung: 9.7.–29.10.2021.

Datum der Bauuntersuchung: 7.10.2020–5.4.2022 (mit Unterbrüchen).

Bibliografie zur Fundstelle: Jans, E./Löckher, C. (2022) Unter Putz und Betonboden. Tugium 38, 32–33; Birchler, L. (1959) Die Kunstdenkmäler der Stadt Zug. KDM 6, 430–431. Basel.

Abb. 102. Zug ZG, Unteraltstadt 22. Der Befund konnte bisher noch nicht interpretiert werden. Das Foto zeigt den Zustand nachdem die Verfüllung des östlichen Teils entfernt wurde. Foto ADA ZG, C. Löckher.

Geplante Bauuntersuchung mit Grabung (umfassende Gesamt-sanierung). Grösse der Grabung ca. 50 m².

Wohn- und Geschäftshaus.

Das zweiraumbreite, dreiraumtiefe und drei Geschosse hohe Altstadtshaus stammt mit diesen Dimensionen aus dem ersten Viertel des 16. Jh. Als Teil einer geschlossenen Häuserzeile wurde es zwischen den bebauten Nachbarparzellen errichtet. Die Sanierungs- und Umbauarbeiten 2021/22 beinhalteten auch eine Teilunterkellerung im gassenseitigen Bereich, was eine archäologische Grabung erforderte. Dabei entstand ein 3 m hohes Profil, das in den unteren Schichten Bachschotter und eine darauffolgende Bodenbildung zeigte. Darüber befand sich eine über die gesamte Fläche dokumentierte, bis zu 50 cm mächtige ungeschichtete Ablagerung mit zahlreichen Keramikfragmenten, die, neben vereinzelt mittelalterlichen Scherben, mehrheitlich aus prähistorischer Zeit stammen. Möglicherweise handelt es sich dabei um eine künstliche Aufschüttung. Über dieser befand sich eine mittelalterliche Planie. In dieser Planie wurden in der Fläche mehrere Strukturen dokumentiert. Davon blieben drei parallele ca. 1 m lange und 20–30 cm breite Gräben rätselhaft (Abb. 102). Diese lagen unmittelbar nebeneinander und waren mit Überresten eines Holzbrettes, Lehm und gewaschenen Kieselsteinen verfüllt, der Befund zeigte keine Brandspuren. An der Oberfläche der Planie liessen punktuelle rötliche Verfärbungen des lehmigen Erdbodens und Konzentrationen von Holzkohle auf Tätigkeiten im Zusammenhang mit Hitze und Feuer schliessen. Ein Befund, der Reste einer Lehmstruktur mit Kiesel-

und deutlicher Brandrötung zeigte, könnte als gewerblich genutzter Ofen angesprochen werden – eine mit Hammerschlag verfüllte Grube weiter nördlich, konnte zwar in keinen direkten Zusammenhang damit gebracht werden, dennoch drängt sich die Interpretation des Befundes als Überreste einer Schmiede auf. Direkt unter dem modernen Betonboden kamen eine befestigte Feuerstelle respektive die Reste eines Ofens zum Vorschein, der einer Nutzungsphase des bestehenden Gebäudes zuzuordnen ist, die jedoch noch nicht genauer datiert werden konnte.

Einzelne Mauerabschnitte zeugten von Vorgängerbauten, zudem bestätigten sie eine ehemalige, Nord-Süd verlaufende Fassadenflucht, welche bereits in den Nachbargebäuden dokumentiert werden konnte. Diese wird als Ehgraben gedeutet, der die heutige Häuserzeile ursprünglich in eine östliche und eine westliche Gebäudereihe teilte.

Spätestens das Gebäude aus dem 16. Jh. überbaute den Ehgraben. Es wurde als Steinbau errichtet, integriert jedoch im gassenseitigen Teil eine zwei Geschosse hohe Ständerkonstruktion in Form einer firstparallelen Binnenwand. Diese Fachwerkwand trennt die Kammern vom mittleren Hausbereich, war gangseitig verputzt und kammerseitig mit einem bauzeitlichen Brettertäfer verkleidet. Dendroproben aus dem westlichen, seeseitigen und dem östlichen Hausteil sprechen für eine etappenweise Erbauung oder eine insgesamt 10-jährige Bautätigkeit, bevor das gemeinsame, die gesamte Parzelle überspannende Giebeldach nach 1521 errichtet wurde. Die Innenraumgestaltung des 16. Jh. war repräsentativ, so hat sich im gassenseitigen Teil die Stube im ersten Obergeschoss mit Bohlenbalkendecke und Fenstersäule erhalten. Die grosszügigen Räume an der Seeseite waren mit Wandmalereien, Tonplattenboden und Deckentäfer ausgestattet. In den folgenden Jahrhunderten wurden neue Böden, Wand- und Deckentäfer eingebaut, dabei blieben so manche Zeitzeugen zwischen den Böden erhalten. Neben den üblichen Funden, wie Knöpfe, kleine Metallgegenstände usw. konnten zahlreiche Papierdokumente, vorwiegend aus dem 18. Jh., während der Bauuntersuchung gerettet werden. Sie wurden gereinigt und an das Staatsarchiv Zug übergeben.

Archäologische Funde: Keramik, Metall, Papierdokumente aus dem 18. Jh.

Faunistisches Material: Knochen.

Probenentnahmen: Mikromorphologieproben aus Grabungsprofil, Mörtelproben, Dendroproben, ¹⁴C-Proben.

Datierung: archäologisch; dendrochronologisch; ¹⁴C. Mittelalter; Frühe Neuzeit. – ¹⁴C. ETH-121229, 702 ± 22 BP, 1272–1381 CE, cal. 2 sigma; ETH-121230, 766 ± 25 und 786 ± 22, combine 1226–1277 CE, cal. 2 sigma. – Dendrochronologie. 1511–1521.

ADA ZG, C. Löckher.

Zürich ZH, Limmatquai 4 «Zürcherhof»

siehe Mittelalter

 ZEITSTELLUNG UNBEKANNT – ÉPOQUE INCERTAINE – REPERTI NON DATATI

Dompierre FR, Route de Domdidier

voir Époque romaine

Loèche VS, Susten, Briggmattu

CN 1287, 2 615 445/1 128 874. Altitude 630 m.

Date de l'intervention : 23.-24.6.2022.

Site nouveau.

Fouille non programmée (relevé de diagnostic des vestiges du profil sud-est de l'excavation pour la construction d'immeubles).

Rural, agricole.

Un relevé de diagnostic des vestiges du profil sud-est de l'excavation a été effectué sur environ 15 m en prévision de la poursuite des travaux d'excavation vers le sud.

Quatre états archéologiques ont pu être observés. Les deux premiers états correspondent à deux paléosols indéterminés, caractérisés par une couche organique et charbonneuse, intercalés entre des niveaux de colluvions naturels et des laves torrentielles. Le troisième état est constitué des vestiges d'un bâtiment en maçonnerie sèche dont subsistent seulement un mur amont (sud) et un mur latéral (est), formant un angle droit chaîné. Un niveau de sol, situé à la base des murs, a été observé à l'intérieur du bâtiment. Le reste du bâtiment semble avoir été détruit par des phénomènes torrentiels. Le niveau d'arasement des murs correspond au niveau d'arasement général, observé sur toute la longueur de la stratigraphie. Enfin, un éventuel quatrième état est matérialisé par les restes d'un chemin empierré ou d'une rue pavée, situé au-dessus du niveau d'arasement général des vestiges.

Des analyses de radiocarbone sont en cours afin de déterminer les datations de ces différents états.

Mobilier archéologique : aucun.*Prélèvements* : charbon de bois pour ¹⁴C.*Datation* : radiocarbone, en cours.*InSitu Archéologie SA, Sion, J. Balet.**Rue FR, Fin-des-Fourches*

voir Époque romaine

Saxon VS, Chemin du Clous 3

CN 1305, 2 580 340/1 110 715. Altitude 1360 m.

Date de l'intervention : 21.-24.6.2022.

Site nouveau.

Fouille de sauvetage non programmée visant à relever les vestiges en plan et en coupe dans la partie sud de l'excavation pour la construction d'une résidence principale.

Rural, agricole.

Une fouille de sauvetage visant à relever les vestiges apparus en plan et en coupe a été effectuée dans la partie sud de l'excavation avant la poursuite des travaux de construction.

D'abord, les restes d'un sol en terre battue de quelques centimètres d'épaisseur ont été repérés sur environ 3 m², dans l'angle sud-ouest de l'excavation. Ce sol est installé sur une couche d'alluvions grossières et comporte des traces de rubéfaction, des morceaux de charbons de bois et du mobilier archéologique (faune et céramique). Il s'agit probablement des vestiges d'un bâtiment en terre et bois dont aucune autre trace n'a pu être observée. Ces vestiges sont scellés par un niveau d'alluvions fines de ruissellement. Ensuite, un second bâtiment, plus tardif, ne subsiste que par deux murs en pierres sèches orientés est-ouest et nord-sud, formant un

angle chaîné. Ces murs observés en plan et en coupe sont installés respectivement dans et sur le niveau de ruissellement scellant les vestiges du premier bâtiment en terre et bois. Aucune trace de mobilier archéologique n'a pu être relevée pour ce second bâtiment. Enfin, plusieurs chenaux ont été localisés à différents niveaux dans les profils de l'excavation.

Des analyses de radiocarbone ainsi que l'étude du mobilier céramique sont en cours afin de déterminer les datations de ces différents états.

Mobilier archéologique : faune et céramique, analyse en cours.*Prélèvements* : charbon de bois pour ¹⁴C.*Datation* : radiocarbone, en cours.*InSitu Archéologie SA, Sion, J. Balet.*

